

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
BUXORO DAVLAT UNIVERSITETI
MUXTOR AVEZOV NOMIDAGI ADABIYOT VA SAN’AT
INSTITUTI**

“Semiotika va posstrukturalizm muammolari”

**mavzusidagi
xalqaro ilmiy-nazariy anjuman
MATERIALLARI**

Buxoro - 2026

Buxoro davlat universiteti mazkur xalqaro ilmiy-nazariy anjumanni tashkillashtirishda qo'llab-quvvatlab, yaqindan yordam bergani uchun asosiy hamkor tashkilot Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligiga hamda ilmiy hamkor Muxtor Avezov nomidagi Adabiyot va san'at instituti, xususan, Mustaqillik davri adabiyoti va adabiy-publitsistik matnlar bo'limiga alohida minnatdorlik bildiradi.

TASHKILY QO'MITA

- O.X. Xamidov – Buxdu rektori, i.f.d., professor
- K.A. Samiyev – Buxdu prorektori, f-m.f.d., professor
- Q.R. To'xsanov – Filologiya fakulteti dekani, f.f.d. professor
- D.Z. Rajabov – O'zbek tili va adabiyoti kafedrasini mudiri, f.f.d. professor
- G.I. Toirova – O'zbek tilshunosligi va jurnalistika kafedrasini mudiri, f.f.d. professor
- G'.N. Murodov – O'zbek tili va adabiyoti kafedrasini professori, f.f.d.
- D.S.O'rayeva – O'zbek tili va adabiyoti kafedrasini professori, f.f.d.
- Sh.A.Hayitov – O'zbek tili va adabiyoti kafedrasini professori, f.f.d.
- M.B.Rajabova – O'zbek tili va adabiyoti kafedrasini professori, f.f.d.
- N.J.Bekova – O'zbek tili va adabiyoti kafedrasini professori, f.f.d.
- Z.Q.Amonova – O'zbek tili va adabiyoti kafedrasini professori, f.f.d.
- F.Toltay – Muxtor Avezov nomidagi adabiyot va san'at instituti dotsenti
- H.O.Safarova – O'zbek tili va adabiyoti kafedrasini dotsenti, f.f.n.
- R.Z.Rajabova – O'zbek tili va adabiyoti kafedrasini dotsenti, f.f.f.d.
- Z.N.Sohibova – O'zbek tili va adabiyoti kafedrasini dotsenti, f.f.f.d.
- N.S.Qodirova – O'zbek tili va adabiyoti kafedrasini dotsenti, f.f.f.d.
- Z.R.Sayliyeva – O'zbek tili va adabiyoti kafedrasini dotsenti, f.f.f.d.
- N.B.Norova – O'zbek tili va adabiyoti kafedrasini dotsenti, f.f.f.d.
- M.F.Farmonova – O'zbek tili va adabiyoti kafedrasini tayanch doktoranti

ILMIY IZLANISHLAR SAMARASI

O.X.Xamidov,

Buxoro davlat universiteti rektori, professor

Milliy Mustaqillik davri, ayniqsa, uning keyingi o‘n yilligida mamlakatimizda boshqa barcha sohalar qatori ilm-fan taraqqiyotiga katta e‘tibor berilmoqda. Muhtaram Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev o‘zlarining bir qator ma‘ruza va kitoblarida Vatanimizda ilmiy salohiyatni muttasil ravishda taraqqiy ettirish, uni jahon talab va mezonlari darajasiga olib chiqish, bu borada jiddiy islohotlarni amalga oshirish hozirgi zamon talab va ehtiyoji ekanligini hamisha ta’kidlab kelmoqdalar. Bunday e‘tibor va g‘amxo‘rlik natijasida ilmiy jabhalarda muhim ahamiyatga ega ishlar amalga oshirilmoqda, milliy fanimizga ilg‘or zamonaviy ta’limot va nazariyalarni tatbiq etish, hozirgi davr talablariga mos keladigan yangicha ilmiy g‘oya va konsepsiyalarni ishlab chiqish hamda amaliyotga qo‘llash borasida jadal harakatlar amalga oshirilyapti. Bu jihatdan Respublikamizda faoliyat ko‘rsatayotgan universitetlarning fan rivojidadagi mavqeyi va vazifalari alohida o‘rin tutishini aytish lozim.

Buxoro davlat universitetida ilmiy-nazariy salohiyatni yanada yuqori bosqichga olib chiqish, Yangi O‘zbekiston taraqqiyoti strategiyasining yuksak talab va mezonlariga javob beradigan ilmiy xodim, professor-o‘qituvchilarni tayyorlash bo‘yicha izchil, aniq dasturga asoslangan ishlar amalga oshirilyapti. Oliy ta’lim dargohimizda magistratura, tayanch doktorantura, doktorantura bosqichlarida ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Zamonaviy fanning yetakchi sohalarini qamragan o‘ndan ortiq ilmiy kengashlar ishlab turibdi.

Universitetimizda filologiya sohasida amalga oshirilayotgan ishlar e‘tiborga loyiq ekanligini aytish lozim. Filologiya fakultetidagi ikki kafedra (o‘zbek tili va adabiyoti, o‘zbek tilshunosligi)da yigirmadan ortiq filologiya fanlari doktorining faoliyat ko‘rsatayotganligi ushbu fikrning isbotidir. Bu nafaqat Buxoro viloyati, shuningdek, respublikamizdagi yuqori ko‘rsatkichlardan biri bo‘lib hisoblanadi.

Universitetimizda zamonaviy filologiyaning eng yangi va murakkab sohalari sanalgan semiotika, poststrukturalizm muammolari bo'yicha ham sezilarli ishlar amalga oshirilmoqda. Ushbu ilmiy-nazariy konferensiya ham ana shunday harakat hamda izlanishlarning samarasi deyish mumkin. Hozirga qadar bu borada uchta magistrlik (Rayhonoy Saidova, Nasiba Norova, Mohinur Farmonova), bitta PhD (R.Saidova) dissertatsiyasi tayyorlanib muvaffaqiyatli himoya qilindi. Ayni paytda semiotika va poststrukturalizmga oid doktorlik (R. Saidova), strukturalizm va poststrukturalizm muammolari tahliliga bag'ishlangan PhD (M.Farmonova) tadqiqotlari yakunlanib himoya uchun ilmiy kengashlarga topshirilgan. Mazkur ishlarga ilmiy rahbar bo'lgan professor G'ayrat Murodov ko'p yillardan beri ushbu ilmiy tarmoqlar bilan shug'ullanib kelmoqda. Uning struktur semiotik poetikaga bag'ishlangan bir qator maqolalari, shogirdlari bilan hamkorlikda yaratgan monografiyalarida badiiy matn milliy adabiyotimiz namunalari asosida tadqiq va tahlil etilgan.

Poststrukturalizm va semiotika muammolari tadqiqiga bag'ishlangan bugungi xalqaro ilmiy anjumanda Vatanimizdagi o'nlab tadqiqotchilar bilan bir qatorda Turkiya va Qozog'iston Respublikalaridan 11 ta yuqori malakali mutaxassisning ishtirok etayotgani, albatta, quvonarli holdir. O'ylaymizki, jahonda mazkur ilmiy yo'nalishlar takomili bilan muvofiq ravishda kelgusida bunday anjumanlarning jug'rofiy hududi yanada kengayadi va ular yurtimizning ilmiy-ma'rifiy darajasini yanada yuksak darajaga olib chiqishga o'z munosib hissasini qo'shadi.

I SHO‘BA. ADABIYOTSHUNOSLIK VA SEMIOTIKA

BADIIY MATNNING SEMIOTIK TABIATI

(Sh. Hamroning “Hovlidagi daraxt” hikoyasi misolida)

Ma’rifat Rajabova,

BuxDU O‘zbek tili va adabiyoti kafedrası professori

Annotatsiya. Ushbu maqolada badiiy matni murakkab tizimli semiotik obyekt sifatida o‘rganish masalalari Shodiqul Hamroning “Hovlidagi daraxt” hikoyasi misolida tahlil qilingan. Mazkur hikoyaning estetik qimmatini belgilar tizimi orqali ochib beriladi va matndagi yashirin “tag ma’no” qatlamlarini yuzaga chiqaruvchi semiotik kodlar talqin qilingan. Tadqiqotda “daraxt” obrazining milliy o‘zlik, ma’naviy vorislik va inson taqdiri bilan bog‘liq ramziy ma’nolari ilmiy asoslab berilgan. Shuningdek, maqolada an’ana va zamonaviylik o‘rtasidagi ziddiyatlar, asarning intertekstual aloqalari hamda badiiy detallarning etno-madaniy tabiati ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: semiotika, badiiy matn, belgi, ramz, madaniy kod, daraxt obrazi, milliy o‘zlik, ma’naviy ildiz, intertekstuallik, Shodiqul Hamro.

Kirish. Zamonaviy adabiyotshunoslikda badiiy matni nafaqat mazmun va shakl birligi sifatida balki murakkab tizimli semiotik obyekt sifatida o‘rganish ustuvor yo‘nalishga aylangan. Badiiy matnning semiotik tahlili asarning estetik qimmatini belgilar tizimi orqali obyektivlashtirishga, muallif tomonidan yashiringan “tag ma’no” qatlamlarini yuzaga chiqarishga imkon berishi bilan ahamiyatli.

Semiotik tahlil voqelikni, matni yoki har qanday madaniy hodisani *belgilar va ma’nolar tizimi* sifatida o‘rganish demakdir. Soddaroq qilib aytganda, semiotika – bizni qurshab turgan dunyoni qanday qilib “uqish” va undagi yashirin

ma'nolarni anglash, ramzlar tilini tushunish hamda oddiy belgilar ortidagi murakkab mazmunni ochib berish ilmidir.

Fikrimizni Shodiqul Hamroning "Hovlidagi daraxt" hikoyasi tahlili orqali asoslashga harakat qilamiz. Mazkur inson va uning ma'naviy ildizlari, avlodlar o'rtasidagi uzviylik hamda milliy o'zlikni asrash muammosi badiiy talqin qilingan.

Asarning konseptual yo'nalishlaridan yana biri insonning o'z ildizlar (ajdodlar)iga, oilaviy qadriyatlariga va o'tmishiga bo'lgan munosabatidir.

"Hovlidagi daraxt" hikoyasi ko'p qatlamli ramziy tuzilishi va madaniy kodlarga boyligi bilan ajralib turadi. Asardagi markaziy obraz – daraxtning milliy o'zlik va ma'naviy vorislik belgisi sifatidagi talqinlarini ilmiy asoslash, matnning ichki va tashqi aloqalarini ochib berish bugungi kun adabiyotshunosligi oldida turgan dolzarb vazifalardan biridir.

Hikoyaning asosiy g'oyaviy yo'nalishi bobodan meros qolgan hassaning daraxtga aylanishi orqali ifodalangan. Hikoyada "daraxt" o'simlik maqomidan ko'tarilib, asarning mazmuniy-estetik markazini tashkil qilgan. Hikoyada "daraxt" ramzi metaforik va mifologik ma'no tashuvchi belgi (simvol) darajasiga ko'tarilgan.

Daraxtning hassadan unib chiqishi motivi ko'plab xalqlar folklorida uchraydigan "*hayot daraxti*" konsepsiyasi bilan bog'liq. "*Ariq labiga suqilgan hassa nish otib ko'karayotgan emish... Shu zahotiyoq bobom "Ey, jonivor, sening taningda namlik bor ekan-u, men shuncha vaqt gunohga botib seni sudrab yuribman... Mayli, unib-o'sgin", deya hassasini shu yerda qoldiribdi*". Keltirilgan iqtibosdan ko'rinib turibdiki, matnda hassa va daraxt belgilari o'rtasida simvolik funksional almashinuv yuz beradi. *Hassa* – keksalik va tayanch ramzi sifatida namoyon bo'lsa, *daraxt* – hayot, manguilik va o'sish timsolidir. Shu tariqa hassaning nish otib, ko'karishi orqali hayotning uzluksizligi va tabiatning qayta yangilanish g'oyasi ifodalangan.

Hikoyaning semiotik tahlil jarayonida daraxtning xususiyatlarini inson xarakterining belgilari sifatida talqin qilish mumkin. Otaning daraxt haqidagi mulohazalarida milliy o'zlikni anglash va oriyat tushunchasiga xos madaniy-

semiotik kodlar mujassamlashgan: *“Bu daraxtning tomiri boshqa daraxtlar singari yonboshga emas, yer qa’riga tik o’sadi... Boshqa daraxt ildizlari bilan chatishmaydi hamda o’ziga kerakli ozuqani o’zi topib, yer ustidagi tanasini toza va mustahkam saqlaydi...”* Yuqorida keltirilgan matndagi semiotik ma’nolarni quyidagicha izohlash mumkin:

1. Daraxtning “tomiri yer qa’riga tik o’sadi” degan tasvir badiiy matnda muhim semiotik mazmunga ega bo’lgan belgilardan biri sifatida namoyon bo’ladi. Semiotik talqinda ushbu belgi *milliy ildiz, tarixiy xotira va ma’naviy barqarorlik* g’oyalari bilan bog’lanadi. Chunki “ildiz” badiiy matnda *“kelib chiqish”, “nasab”* va *“an’ana manbai”* ma’nolarini anglatadi. Shu ma’noda, daraxtning tomiri yer qa’riga tik o’sishi inson o’z tarixi, an’analari va milliy qadriyatlari bilan mustahkam bog’langanligini ramziy tarzda ifodalashga xizmat qilgan.

2. “Boshqa daraxt ildizlari bilan chatishmaydi” degan tasvir semiotik jihatdan daraxtning mustaqil rivojlanish xususiyatini ko’rsatadi. Semiotik nuqtai nazardan bu holat *o’zlikni saqlash, tashqi ta’sirlarga tobe bo’lmaslik* g’oyalarini anglatadi. Ya’ni daraxtning boshqa ildizlar bilan chatishmasligi, uning tabiiy muhitda mustaqil mavjud bo’lishini, ozuqa va hayot manbasini o’z imkoniyatlari asosida topishini ifodalaydi. Badiiy matn kontekstida mazkur tasvir inson xarakteriga ko’chirilib, *milliy o’zlikni asrash, ma’naviy mustaqillik va oriyatlilik* kabi tushunchalarni ramziy tarzda ifodalaydi. Daraxt ildizining boshqa daraxt ildizlari bilan chatishmasligi insonning o’z qadriyatlari va ma’naviy mezonlariga sodiq qolishi, tashqi ta’sirlarga berilmasligi va o’zligini yo’qotmasligi g’oyasini anglatadi.

3. “O’ziga kerakli ozuqani o’zi topadi”. Daraxt tashqi manbalarga bog’liq bo’lmasdan, tabiiy ravishda ozuqa topish xususiyatini ko’rsatadi. Semiotik nuqtai nazardan bu belgi *mustaqillik, ichki imkoniyatlarga tayanish va mehnatsevarlik* kabi ma’nolarni ifodalaydi. Bunda insonning o’z kuchi va imkoniyatiga suyanib yashashi, ma’naviy va ijtimoiy jihatdan mustaqil bo’lish g’oyasi ramziy tarzda ifoda etilgan.

4. “Yer ustidagi tanasini toza va mustahkam saqlaydi”.

Daraxtga oid mazkur tasvir orqali *poklik, oriyat, qadr-qimmat va ma’naviy mustahkamlik* kabi axloqiy qiymatlar ramziylashtiriladi. Shu tariqa daraxt obrazi orqali muallif insonning ma’naviy qiyofasini badiiy talqin qiladi.

5. Daraxt – shajara. Otaning “*Mana men, sen, onang... shu daraxtning mevalarimiz*” deyishi daraxt obrazini shajara, ya’ni avlod daraxti belgisiga aylantiradi. Demak, “daraxt” – oilaviy an’ana, diyonat va ildizlarga sodiqlik ramzi. Muhojirning unga tig’ urishi yoki akaning uni sotishi esa badiiy matnda ma’naviy qadriyatlarining yemirilishini anglatuvchi ramziy ishora sifatida namoyon bo’ladi.

6. Daraxt – tiriklik ramzi. Matnda otaning sog’lig’i bilan daraxtning holati o’rtasida muayyan parallelizm kuzatiladi. Xususan, daraxtning qurishi bilan otaning betoblanishi o’rtasidagi uyg’unlik badiiy kompozitsiyada inson taqdiri va tabiat holati o’zaro bog’liq holda tasvirlanganini ko’rsatadi. Bu holat semiotik jihatdan tabiat unsurlarining inson hayoti va ruhiy dunyosi bilan ramziy tarzda bog’lanishini anglatadi. Bunday parallelizm klassik adabiyotda uchraydigan “**olam va odam**” **mutanosibli**gi tamoyili bilan uyg’un bo’lib, unga ko’ra tabiatdagi o’zgarishlar insonning ma’naviy yoki jismoniy holati bilan o’zaro aloqadorlikda talqin qilinadi. Shu tariqa, daraxt obrazi badiiy matnda nafaqat tabiat unsuri, balki inson tirikligi, hayotiy quvvati va ma’naviy holatini ifodalovchi semiotik ramz sifatida namoyon bo’ladi.

Badiiy asar matnida ayol kishining tashqi qiyofasi, xususan, sochi shunchaki estetik belgi emas, balki *etno-madaniy kod* vazifasini bajaradi. Hikoyada Opaning shahardan soch kestirib qaytishi asarning semiotik strukturasi alohida ahamiyatga ega. Jumladan, bu tasvir “*milliy iffat belgisining yo’qolishi*”ga ishora qiladi. Xalq og’zaki ijodida va o’zbek mumtoz adabiyotiida “qirq kokil” yoki “taqimiga tushadigan soch” ayolning ma’naviy yuksakligi va oilaviy shajaraga sodiqlik belgisi sanlagan. “Sochning kesilishi” esa shu an’analarning parchalanishiga ishoradir. Demak, hikoya matnida semiotik ziddiyat “*an’ana*” va “*zamonaviylik*” o’rtasida namoyon bo’lgan. Hikoyada zamonaviylikning salbiy qirralari (an’anadan uzilish) *Opa va Aka* obrazlari orqali

badiiy talqin qilingan. Opa shaharda o‘qib kelgan. Uning uzun sochlarini kestirishi va kalta ko‘ylak kiyishi “zamonaviylik”ning belgisi. Demak, an’anaviy go‘zallik ramzi (soch) zamonaviy urf (moda) uchun qurbon qilinadi. Otaning bundan “uf” tortib xafa bo‘lishi esa ikki davr o‘rtasidagi madaniy jarlik paydo bo‘lganligiga ishora qiladi. “Soch kestirish” daraxt shoxining kesilishi bilan bir xil semiotik darajaga ega. Ikkala holatda ham tiriklik va tabiiylik sun’iylikka qurbon qilinadi.

Aka – eng xavfli “zamonaviylik” ramzi. Uning moddiy buyum (soat) uchun daraxt shoxini sotishi – ma’naviy qadriyatlarining moddiyatga almashinishining ramzidir.

Ota uchun daraxt – oilaviy yaxlitlik (mevalar), aka uchun esa – vaqtinchalik matoh (soat) uchun vosita. Akaning “zanjiri uzun soat”ga avlodlar xotirasini (daraxt shoxini) almashishi – ma’naviy qadriyatlarining yemirilish belgisidir. Tasvirda keltirilgan “qaychi” va “kesilgan shox” – oilaviy zanjirning uzilishini bildiruvchi ramzlardir.

Hikoyada davrning tragik holati Muhojir obrazi orqali ochib beriladi. Uning kelib chiqishi, o‘tmishi va tayini yo‘q. U jamiyatga begona shaxs. Uning ismi ham shunga ishora qiladi. Muhojir – an’analarga “begona” shaxs. Shuning uchun mazkur obraz matnda “begonalik” kodini tashiydi. Muhojirning daraxt tagiga dori sepishi shunchaki shaxsiy adovat emas, balki davrning eng katta fojiasi, an’analarni yo‘q qilishga bo‘lgan vahshiyona urinishidir.

Muallif Muhojir obrazi orqali o‘zligini yo‘qotgan, boshqalarning muqaddas qadriyatlarini tushunmaydigan va ularni yo‘q qilmoqchi bo‘lgan “yangi davr kishisi”ning xavfli qiyofasini chizib beradi.

Hikoyadagi eng kuchli semiotik detal – daraxtning ostiga dori sepilishidir. Hikoya quyidagi tasvir bilan yakunlanadi:

– Ostiga dori sepishgan ekan, vahshiylar! – dedi u ilonday vishillab va daraxt poyiga sudralib keldi-da, tuproqni sidirib, tomirlarini ushlab ko‘rdi. Tomirlarni daraxtlarning tiriklik belgisi – namlik butkul tark etmagan edi... Otamning yuzida umid shu’lalandi...

– Oz bo‘lsa-da, hali vaqt bor ekan. Endi oyoqqa turishim kerak, – deb pichirladi u daraxt tomirlariga qarab...

Otaning “ilonday vishillashi” va yerga “sudralib kelishi” – uning o‘z ildizi (daraxt) bilan bir tan-u bir jon ekanligini, daraxt azobi – otaning azobi ekanini ko‘rsatuvchi semiotik parallelizmdir. Daraxtning tomiridagi tiriklik otaning ruhiga ko‘chadi. Otaning daraxt tomirlarida hali namlik borligini his qilishi va “oyoqqa turishim kerak” deyishi – *umid belgisidir*. Ya’ni, ildiz tirik ekan, an’analar o‘lmaydi.

Shodiqul Hamro ota obrazida inson va daraxt taqdirini yagona semiotik zanjirga bog‘laydi. Otaning daraxt tomirini ushlab ko‘rib, unda hali hayot belgisini (namlikni) his qilishi – milliy yashovchanlik va millat xotirasining qayta tiklanishiga bo‘lgan ishonchning simvolik ifodasidir.

Ta’kidlash kerakki semiotik tahlil va intertekstuallik bir-biri bilan bog‘liq nazariy yondashuvlardir. Semiotik tahlil badiiy matndagi belgilar va ramzlar orqali ifoda etilgan ma’noni ochib bersa, intertekstuallik ushbu ramz va obrazlarning boshqa adabiy manbalar bilan munosabatini o‘rganadi. Shu tariqa intertekstual aloqalar ko‘p hollarda semiotik ma’nolarni shakllantiruvchi muhim omil sifatida namoyon bo‘ladi. Buni tahlilga tortgan hikoyamiz misolida ham ko‘rishimiz mumkin.

Hikoyada qadimiy va diniy matnlarga ishoralar mavjud. Jumladan, boboning hassasidan daraxt ko‘karishi bevosita Muso payg‘ambarning mo‘jizaviy hassasiga ishoradir. Diniy manbalarda Muso payg‘ambarning hassasi oddiy tayoq emas, balki ilohiy qudrat ramzi egaligi, u orqali mo‘jizalar sodir bo‘lishi ta’kidlangan. Masalan, hassa ilohiy amr bilan ajdarhoga aylanishi yoki yerga urilganda suvning chiqishi kabi hodisalar bilan bog‘lanadi. Shu nuqtai nazardan qaralganda, boboning hassasidan daraxtning unib chiqishi tasviri badiiy matnda ana shu muqaddas rivoyatga ramziy ishora qiladi. Bunday holat adabiyotshunoslikda intertekstuallik sifatida talqin qilinadi, ya’ni bir matn tarkibida boshqa matn yoki mifologik rivoyatning ma’no qatlami yashirin holda ishtirok etadi. Shu tariqa hikoyadagi hassa ramzi nafaqat maishiy predmet, balki muqaddas rivoyatlar bilan bog‘langan

ramziy belgi sifatida namoyon bo‘lib, matnning ma’no qatlamlarini yanada chuqurlashtiradi.

Umuman olganda, hikoyada keltirilgan tasvirlar tizimida daraxt tabiat unsuri sifatida emas, balki **inson xarakteri va milliy axloqiy qadriyatlarni ifodalovchi semiotik kod** sifatida namoyon bo‘ladi. Daraxtning ildizi, ozuqa topish xususiyati va mustahkam tanasi kabi belgilar birgalikda **milliy o‘zlik, mustaqillik, oriyat va ma’naviy barqarorlik** kabi madaniy kodlarni ifodalashga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, badiiy matnning semiotik tahlili adabiyotshunoslik va lingvistikaning tutashuv nuqtasidagi eng samarali metodlardan biri bo‘lib, u asarning yashirin ma’no qatlamlarini obyektiv ilmiy mezonlar asosida ochib berishga xizmat qiladi. Bu esa o‘z navbatida, badiiy asarning estetik tabiatini tizimli tushunish imkonini kengaytiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Murodov G‘. “Yulduzli tunlar” romanida badiiy kodlar // BuxDU ilmiy axboroti. – Buxoro, 2000. – № 1. – B. 23-27.
2. Saidova R., Murodov G‘. Badiiy matnda belgi munosabatlari. – Toshkent: Navro‘z, 2019. – 64 b.
3. Shodiqul Hamro. Hovlidagi daraxt (hikoya). <https://ziyouz.uz/uzbek-nasri/shodiqul-hamro/shodiqul-hamro-hovlidagi-daraxt-hikoya/>

THE ACTIVATION OF LINGUISTIC EXPERIMENTS IN UZBEK POETRY

Mingbayev Nurlan Jakipovich,

Professor, Doctor of Philology,

South Kazakhstan University named after Mukhtar Avezov

Ibragimov Khayrulla Hamdamovich,

Associate Professor, Jizzakh Branch of the National

Abstract: The article analyzes the artistic and aesthetic possibilities of word-formation mechanisms in the Uzbek language system in poetic texts and reveals the essence of linguistic units that have emerged as poetic innovations.

Keywords: Language, sound, phonosemantics, allegory, symbol, contrast, tone, rhythm, repetition, philosophical approach, metaphorical thinking, syntactic construction.

Language is not only a means of communication, but also a means of expression of artistic thought. For a poet, language is a means of perceiving the world, of creating reality in an aesthetic form. During the period of independence, this perception found expression through new tones, new semantics, and new syntactic constructions. Poets sought to combine folk language, oral creativity, ancient vocabulary, religious and mystical symbols, and modern terminology in their work. The activation of language experiments in poetry is primarily associated with factors such as creative freedom, the awakening of the national spirit, and appeal to historical memory. Poets began to perceive the “word” not as a simple unit of communication, but as a state of mind, an aesthetic symbol. This process gave rise to innovations in the artistic language of Uzbek poetry at the phonetic, lexical, morphological, and syntactic levels. All of this can be said to have arisen as a result of changes in artistic thinking during the period of independence.

The second half of the 20th century was a period of social order and ideological restrictions in Uzbek literature. Poets were subject to ideological requirements, the principles of "partyism", and the laws of social realism when creating works. In the years of independence, freedom of creativity was restored. As a result, artistic thinking acquired a new content - human personality, spiritual experience, national values, historical memory, beliefs and philosophical research came to the center. Our poets now sought to express the pain of the people not only through external images, but also through internal experiences and metaphorical

thoughts. At the same time, aspects such as a philosophical approach to words, metaphorical thinking, and the use of sound tones to serve meaning intensified. For example, in the following verses by Khurshid Davron, the unity of man and history, time and space is expressed in poetic language:

“Men tarixning eng so‘nggi sahifasida
Qalam o‘rniga yuragimni qo‘ydim...”

In these verses, “heart” is used as a symbol of creativity, “pen” is used as a symbol of thought, and “history” is used as a symbol of time. In artistic thought, symbols are intertwined, which creates a new poetic quality of the poetic language - semantic density. Also, during this period, the range of meanings of such means of expression as metonymy, allegory, symbol, contrast expanded. Each poet began to seek his individuality in the language. Therefore, the poetry of the period of independence is characterized by polyphony in the artistic language. Linguistic experiments are, first of all, the result of socio-spiritual changes. The most important event for poets during the years of independence was freedom of speech. At the same time, the fact that the Uzbek language received the status of the state language gave a strong impetus to the process of understanding national identity.

The following factors contributed to the formation of language experiments:

1. The emergence of an atmosphere of free thinking. Poets were no longer afraid to speak “correctly”. Freedom of speech encouraged them to search for unconventional expressions in the language.
2. The revival of national values and folk oral culture. Proverbs, folk expressions, and ancient words began to be actively used in the language of poetry.
3. The desire for aesthetic renewal. Each poet tried to find his own unique artistic style.
4. The advent of the technological era and modern lexicon. New terms, units characteristic of urban life enriched the language of poetry.

Of course, metaphorical thinking is at the heart of language experience. Metaphor becomes not only a means of representation, but also a form of perception of the world. For example, in the verse of Usman Azim “Looking at

you, my words are a young tokar,” the word is expressed as an active subject of human emotions. This is an anthropomorphic metaphor, expressing the poet’s inner mental state through the word itself. Wordplay (paronomasia) is a common language experience of this period. For example, in the famous lines of Tora Sulaymon:

“Er elga tayanar, el erga suyanar,
Er bo‘lmasa el kimga tayanar?”

In these verses, the sound harmony (“er-el”) creates semantic intensification. Each sound, each unit expresses meaning. This situation can be called phonosemantic harmony. Also, in the works of Khurshid Davron, Jamol Kamol, Halima Khudoyberdiyeva, phonetic means such as sound, tone, pause serve meaning. For example, in Halima Khudoyberdiyeva’s poem “Mother”, the sound “O” is repeated many times - this gives a tone of openness, joy, and suffering. Of course, phonosemantics increases the musicality of the language, but at the same time adds a new layer to the meaning.

We can see such a situation (linguistic experiments) in the works of several modern poets:

Usmon Azim

The poetry of Usman Azim is a school of discovery of the spiritual possibilities of the word. The poet violates grammatical norms in the language, creates new words, creates syntactic freedom. In his poems, sounds increase the semantic load. For example:

“Sokinlikda so‘zlarim sukunatni buzdi,
Suvday oqdi harf, yuragimga tushdi.”

Here, the symbols "word", "silence", "water", "letter" complement each other through phonetic harmony;

Khurshid Davron

Khurshid Davron is a poet who combines the historical-mystical spirit with modern language. He seeks linguistic experience at the intersection of historical and spiritual layers. For example:

“Men tarixni eshitdim shamol tildan,
Har g‘ishtning yuragi bor, toshning ham.”

Here, through metaphorical personification, language is equated with nature, and nature with the human spirit;

Muhammad Yusuf

Muhammad Yusuf's work is nourished by the richness of the folk language. His words have philosophical depth in their simplicity:

“Yurakdagi so‘zlarimni aytolmayman,
Because they will make you cry, mother.”

Linguistic experimentation is manifested here in creating deep lyricism through simple form;

Tora Sulayman

Tora Sulayman reworks folk puns, proverbs, and expressions in artistic language. In his poems, paronomasia, epithets, and rhythmic repetitions define the music of language.

“Er yotar, el turar, el uchun er yotar...”

In this verse, the rhythmic repetition of the language increases the power of meaning, expresses the national spirit.

By the beginning of the 21st century, Uzbek poetry became more free in language and form. Along with the motifs of the national spirit, patriotism, and historical memory of the early years of independence, modern aesthetic trends - existentialism, individualism, symbolism, and surrealism - were now gaining strength. Language during this period was formed not only as a national phenomenon, but also as an expression of a worldview. Poets tried to express the complex relationships between identity, time, space, personality, and consciousness in their linguistic experiments. For example, the intellectualization of language is observed in the work of Bahrom Ruzimhammad. He transforms philosophical concepts into poetic expression in poetic language:

“So‘z – borliqning soyasi,
Men esa so‘zning izi...”

In this verse, “word” is used as an ontological category. The poet philosophically analyzes the existence of language. In the works of Aziz Said or Jamol Kamol, the modernization of the language, the increase in symbolic layers, syntactic experiments (broken sentences, internal monologues) are also actively used.

The modernization of the language is manifested in the following features:

1. The emphasis is on the emotional power of the word rather than on the content;
2. The language of poetry becomes an intuitive flow, not a logical one;
3. Sound and rhythm are prioritized over meaning;
4. Syntactic distortions, pauses, ellipsis are purposefully used.

Thus, the poetry of the post-independence period expanded the poetic possibilities of the Uzbek language and brought it closer to global artistic processes.

Since the 2000s, elements of postmodernism have become clearly visible in Uzbek literature. In this trend, language play, parody, irony, and intertext (that is, communication with other texts) have become the main artistic means. Language is no longer just an expression of thought, but a game. In order to make the reader think, laugh, surprise, or plunge into suffering, the poet distorts the meaning of a word, takes it out of context, or uses it in an unexpected place. For example, one of the younger generation of poets, Shavkat Rahman (in his evening work) uses a double or triple-meaning form of a word:

“Tug‘ilganim – o‘limimga boshlanish,
O‘limim – yangi so‘zning tug‘ilishi.”

A paradoxical meaning is created here: although “birth” and “death” are opposites, they are transformed into a whole cycle through the medium of words. Intertextual experiments - that is, communication with previous poetic texts - also became widespread during this period. Poets refer to the lines of such writers as Alisher Navoi, Cholpon, Gafur Gulom, Erkin Vohidov, and reinterpret them in a new artistic context. For example, in Zebo Mirzo’s poem “The Shadow of My Words”, Navoi’s philosophy about “words” is combined with a modern spirit:

“So‘z aytdim – u menga qaytdi,
So‘zga singdim, men yo‘qoldim.”

Here, the word becomes a self-absorbed symbol of the poet - this is a poetic expression of the postmodernist denial of identity.

Language play for the poet is no longer an experiment, but an artistic strategy. Each sound, line, melody serves to “fragment”, “lose”, “question” meaning rather than create it. The post-independence generation - the new poets who appeared on the scene in the late 1990s and early 2000s (Nodira Afokova, Iqbol Mirzo, Shukrullo Yusupov, Murod Rajab, Zebo Mirzo, Farogat Khudoykulova, Nurali Qobul and others) brought a new language, a new intonation to poetry.

The following trends are noticeable in the poetry of this generation:

1. Individualization of language. Each poet creates his own “space of words”. For example, Iqbal Mirza's poems combine folk expression, sincerity, and lyricism:

“Yomg‘ir yog‘di, yuragimda iz qoldi,
Yomg‘ir emas – sizning so‘zingiz edi.”

2. The use of spiritual language in women's poetry. In the poetry of Halima Khudoyberdiyeva, Zebo Mirzo, and Farogat Khudoykulova, the language is dominated by spirit, intuition, and feeling.

“So‘zlarim – ko‘z yoshimning davomi,
Har harfimda yuragimning izi bor.”

3. Urban poetry - created a new language of social space. Modern poets used words such as "street", "metro", "telephone", "signal", "screen" in a poetic context, creating a new civilizational semantics.

4. The combination of code and metaphor - in addition to the meaning of words, a symbolic code is used. This is a trend in intellectual poetry. Thus, the new generation of poets brought their linguistic experiments to a new level, combining Uzbek poetry with global artistic processes.

In conclusion, it can be said that the Uzbek poetry of the period of independence is a period of national identity, spiritual awakening and free speech.

During this period, poets made new experiments in the language, expressed national artistic thought in a new form through such methods as metaphor, word play, sound harmony, syntactic freedom.

The activation of language experiments not only enriched the means of artistic expression, but also revealed the aesthetic potential of the Uzbek language. Each poet created his own linguistic space - which brought Uzbek poetry closer to the world literary process.

The activation of language experiments brought Uzbek literature to a new aesthetic level - now it has become poetry that communicates equally not only with national, but also with world literary thought.

USED LITERATURE:

1. Usmon Azim. Saylanma. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2018.
2. Xurshid Davron. So‘nggi bekat. – Toshkent: Sharq, 2002.
3. Halima Xudoyberdiyeva. Ko‘zlarim yo‘lingda. – Toshkent: Ma’naviyat, 2003.
4. Muhammad Yusuf. Yurakdagi so‘zlar. – Toshkent: Sharq, 2005.
5. To‘ra Sulaymon. She’rlar. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot, 2007.
6. Yusupova G. Zamonaviy poetik tafakkurda tilning estetik funksiyasi. – Toshkent, 2020.
7. Ro‘zimuhammad B. Til va tafakkur estetikasi. – Toshkent: Ma’naviyat, 2015.
8. Said A. So‘z va sokinlik falsafasi. – Toshkent: Sharq, 2012.
9. Mirzo Z. She’r va so‘z orasida. – Toshkent: Fan, 2018.
10. Rajab M. Yangi o‘zbek she’riyati yo‘nalishlari. –Toshkent: Akademnashr, 2021.

СВАДЕБНАЯ ОБРЯДОВАЯ ПОЭЗИЯ КЫРГЫЗОВ И УЗБЕКОВ: ОПЫТ СЕМИОТИЧЕСКОГО ПРОЧТЕНИЯ (ЗНАКИ, СИМВОЛЫ, КОДЫ КУЛЬТУРЫ)

Аннотация: Maqolada qirg‘iz va o‘zbek xalqlarining nikoh marosimiga oid poeziyasi semiotik yondashuv asosida tahlil qilinadi. Tadqiqot muallif tomonidan to‘plangan dala materiallari asosida amalga oshirilib, to‘y qo‘shiqlari matnlarida ifodalangan asosiy belgilar, ramzlar hamda madaniy kodlar tizimli ravishda o‘rganiladi. Ikki qardosh turkiy xalq an‘analari poeziyasidagi g‘oyaviy-badiiy mushtarakliklarni aniqlashga alohida e‘tibor qaratilgan. Shuningdek, tadqiqot doirasida marosim atributlari, marosim harakatlari va barqaror epitetlar hamda metaforalar ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Olib borilgan tahlillar natijasida xalqlarning o‘xshash mifologik tasavvurlari hamda tarixiy-madaniy aloqalari asosida shakllangan yagona semiotik maydon mavjudligi asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: Semiotika, marosimiy poeziya, qirg‘iz va o‘zbek folklori, ramziylik, madaniy kodlar, qiyosiy tahlil.

Аннотация: В статье предпринимается попытка семиотического анализа свадебной обрядовой поэзии кыргызов и узбеков. На материале полевых записей автора рассматриваются основные знаки, символы и коды культуры, репрезентированные в текстах свадебных песен. Особое внимание уделяется выявлению идейно-художественных общностей в поэтике двух родственных тюркоязычных традиций. Анализируются атрибуты обряда, обрядовые действия и устойчивые эпитеты, метафоры. Делается вывод о наличии общего семиотического поля, сформированного сходными мифологическими представлениями и историко-культурными связями народов.

Ключевые слова: Семиотика, обрядовая поэзия, кыргызский и узбекский фольклор, символика, культурные коды, сравнительный анализ.

Abstract: The article conducts a semiotic analysis of the wedding ritual poetry of the Kyrgyz and Uzbeks. Based on the author's field recordings, the main signs, symbols, and cultural codes represented in the texts of wedding songs are examined. Special attention is paid to identifying ideological and artistic commonalities in the poetics of two related Turkic-speaking traditions. The attributes of the ritual, ritual actions, fixed epithets, and metaphors are analyzed. The conclusion is drawn about the existence of a common semiotic field formed by similar mythological concepts and the historical-cultural ties of the peoples.

Key words: Semiotics, ritual poetry, Kyrgyz and Uzbek folklore, symbolism, cultural codes, comparative analysis

ВВЕДЕНИЕ. Свадебный обряд представляет собой сложную семиотическую систему, в которой вербальные, акциональные и предметные элементы образуют единый текст культуры. В рамках традиционной культуры обряд функционирует как механизм передачи ценностей, норм и моделей поведения. Свадебные песни, сопровождающие обряд, выполняют не только эстетическую, но и когнитивную функцию, фиксируя коллективные представления о браке, семье и социальной иерархии.

Актуальность исследования определяется необходимостью системного изучения фольклора родственных тюркских народов – кыргызов и узбеков – в сравнительном аспекте. Несмотря на наличие работ по отдельным традициям, их сопоставительный семиотический анализ остается недостаточно разработанным.

Научная новизна работы заключается в комплексном сравнительном анализе свадебной поэзии двух народов с позиции семиотики, с выделением и сопоставлением системы культурных кодов на основе полевых материалов.

Цель исследования – выявить и сопоставить знаки, символы и коды культуры в свадебной поэзии кыргызов и узбеков.

Задачи исследования:

- определить структуру семиотических кодов;
- выявить их функции в обряде;

- установить сходства и различия традиций;
- интерпретировать их в контексте ритуала перехода.

Теоретической базой исследования являются труды по семиотике культуры (Ф. де Соссюр, Ю.М. Лотман), исследования ритуала (А. ван Геннеп, А.К. Байбурун), а также работы по семиотике фольклора.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Материалом исследования послужили полевые записи автора, включающие тексты кыргызских (кошок) и узбекских (ёр-ёр) свадебных песен, зафиксированные в Джалал-Абадской области.

Корпус исследования включает тексты, сопровождающие ключевые этапы свадебного обряда: проводы невесты и ее включение в новую семью.

Методологическую основу составляет сравнительно-семиотический подход. Анализ проводится по трем уровням:

- предметный код (материальные атрибуты);
- акциональный код (ритуальные действия);
- вербальный код (языковые средства).

Единицами анализа выступают символы, метафоры, устойчивые формулы, предметы и действия, обладающие знаковой функцией.

Сопоставление осуществляется путем выявления функционально сходных элементов в двух традициях и их интерпретации в контексте ритуала перехода.

ТЕКСТЫ ПОЛЕВОГО МАТЕРИАЛА. В качестве эмпирической базы исследования используются тексты свадебной обрядовой поэзии, зафиксированные автором в ходе полевых исследований. Приведем фрагменты наиболее репрезентативных образцов кыргызской и узбекской традиций.

Кыргызский обряд «кыз узатуу» сопровождается исполнением причитаний (*кошок*), отражающих эмоциональное состояние расставания невесты с родным домом:

Сүт үстүндө каймагым,

Жүк үстүндө айнегим,

*Оозумдагы шербетим,
Жакамдагы берметим.*

В данных строках невеста метафорически осмысливается как высшая ценность («сливки», «жемчуг»), что подчеркивает её значимость для родного рода.

Узбекский обряд «келин салом» сопровождается исполнением песен типа «ёр-ёр», в которых фиксируется процесс включения невесты в новую социальную среду:

*Ёр салом, яна салом,
Кайнотасига салом.
Келин салом қилади,
Ибо билан эгилади.*

Данные формулы акцентируют ритуализированное приветствие и подчеркивают нормативный характер поведения невесты в новой семье.

Приведенные фрагменты демонстрируют различную функциональную направленность текстов: кыргызская традиция акцентирует прощание и эмоциональную связь с родным домом, тогда как узбекская – процесс социального включения и установления новых родственных связей.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Предметный код. Предметный код представлен совокупностью вещей, сопровождающих невесту и обозначающих ее переход в новый социальный статус.

В кыргызской традиции подробно фиксируются элементы украшений: серьги, накосные украшения, амулеты, головной убор. Эти предметы не только украшают, но и выполняют защитную функцию, оберегая невесту в переходный период. Особое значение имеет амулет (тумар), символизирующий защиту от внешних угроз.

В узбекской традиции акцент делается на дарах со стороны новой семьи. Украшения и подарки выступают как знак принятия невесты в новый род.

Зеркало, встречающееся в обеих традициях, символизирует красоту, чистоту и одновременно уязвимость. Молочные продукты (сливки, катык) выступают символами достатка, домашнего уюта и женской роли в хозяйстве.

Предметный код в обеих традициях выполняет функцию маркирования перехода и защиты, однако распределение акцентов различается: в кыргызской культуре – подготовка, в узбекской – принятие.

2. Акциональный код. Акциональный код включает ритуальные действия, сопровождающие переход невесты.

В кыргызской традиции ключевым действием является изменение прически — разделение кос, что символизирует переход от девичества к замужнему статусу. Число сорок, фигурирующее в обряде, имеет сакральное значение полноты и завершенности.

В узбекской традиции центральное место занимает обряд «келин салом», включающий многократные поклоны родственникам мужа. Поклон выступает знаком признания иерархии и включения в новую социальную систему. Число три символизирует завершенность ритуального действия.

Акциональный код отражает процесс социальной трансформации, при этом кыргызская традиция акцентирует внутреннюю трансформацию, а узбекская — социальную интеграцию.

3. Вербальный код. Вербальный код представлен системой поэтических образов и устойчивых выражений.

В кыргызских текстах преобладают метафоры, связанные с ценностью и нежностью: жемчуг, шербет, сливки. Эти образы формируют представление о невесте как о драгоценности, покидающей родной дом.

Узбекские тексты характеризуются большей социальной направленностью: в них перечисляются члены семьи мужа, формируется новая система родственных связей. Образность связана с природными и бытовыми реалиями.

Эмоциональный тон также различается: кыргызские тексты носят лирический, прощальный характер, узбекские — более церемониальный и нормативный.

Вербальный код демонстрирует единство символической системы при различии коммуникативных функций.

Полученные результаты позволяют говорить о существовании общего семиотического поля в свадебной поэзии кыргызов и узбеков. Оба обряда реализуют модель ритуала перехода, в рамках которой невеста проходит лиминальную стадию.

Сходства проявляются в использовании универсальных символов (украшения, пища, числа), а также в структурной организации обряда.

Различия связаны с направленностью ритуала: кыргызская традиция фокусируется на прощании с родом, узбекская — на включении в новый род.

Таким образом, семиотический анализ позволяет выявить как общие архетипические структуры, так и культурно-специфические особенности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Проведенный анализ показал, что свадебная обрядовая поэзия кыргызов и узбеков представляет собой сложную систему знаков и кодов культуры.

Выявленные общности свидетельствуют о глубинном культурном родстве народов и общности мифологических представлений. Различия отражают особенности социальной организации и ритуальной практики.

Перспективы дальнейших исследований связаны с расширением эмпирической базы и углублением сравнительного анализа тюркских фольклорных традиций.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Банкова Т.Б. Профанное и сакральное в тексте сибирской свадьбы // Сибирский филологический журнал. – 2008. – № 3. – С. 14–23.

2. **Гилязова Г.С.** Сравнительный аспект изучения мифонимов в тюркском этнокультурном пространстве // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2024. – Т. 17, Вып. 9. – С. 45–52.
3. **Иванов Вяч. Вс.** Избранные труды по семиотике и истории культуры. Т. 5: Мифология и фольклор. – М.: ЗнаК, 2009. – 376 с.
4. **Фольклор:** структура, типология, семиотика. – 2023. – Т. 6, № 1. – М.: РГГУ. – 151 с.
5. **Соссюр Ф. де.** Курс общей лингвистики / Пер. с франц. А.М. Сухотина. – М.: Либроком, 2009. – 256 с.
6. **Богданова М.В., Сиротина И.Л.** Семиотическое пространство свадебной ритуальности: религиозный канон и социокультурный контекст // Известия Самарского научного центра РАН. – 2023. – Т. 25, № 2. – С. 36–43. – DOI: 10.37313/2413-9645-2023-25-89-36-43.
7. **Мечковская Н.Б.** Семиотика: Язык. Природа. Культура: Курс лекций. – М.: Академия, 2004. – 432 с.

SEMIOTIK TAHLILDA BADIY MATN VA BELGI

**Saidova Rayhonoy Abdugʻaniyevna,
Buxoro davlat pedagogika instituti
professori, f.f.f.d.(PhD)**

Annotatsiya. Jahon adabiyotshunosligida badiiy matnni yangicha taʼlimot, zamonaviy usullar asosida tadqiq etish boʻyicha muhim ilmiy-nazariy ishlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa, matn strukturasi, undagi belgilarning oʻziga xos xususiyatlari, ularning oʻzaro munosabatlarini struktur-semiotik jihatdan oʻrganishga eʼtibor sezilarli darajada oshayotganini kuzatish mumkin. Semiotikaning asosiy obyekti hisoblangan matndagi belgilar tizimini zamonaviy tafakkur yutuqlari asosida oʻrganish dolzarb ahamiyatga ega.

Аннотация. В мировой литературоведении ведется важная научно-теоретическая работа по изучению литературного текста на основе новых доктрин и современных методов. В частности, наблюдается значительное увеличение внимания к структурно-семиотическому изучению структуры текста, специфических характеристик знаков в нем и их взаимосвязей. Актуальное значение приобретает изучение системы знаков в тексте, которая считается главным объектом семиотики, опирающейся на достижения современной мысли.

Abstract. In world literary studies, important scientific and theoretical work is being carried out on the study of the literary text based on new doctrines and modern methods. In particular, it can be observed that attention is increasing significantly on the structural-semiotic study of the structure of the text, the specific characteristics of the signs in it, and their mutual relationships. It is of urgent importance to study the system of signs in the text, which is considered the main object of semiotics, based on the achievements of modern thought.

Kalit soʻzlar: Semiotika, belgi, badiiy asar, badiiy matn, belgi munosabatlari, muallif, matn cheksizligi, semiosfera.

KIRISH. Badiiy asar va badiiy matn orasidagi oʻzgachaliklarni farqlash, muallif shaxsiga yangi ilmiy dunyoqarash asosida yondashish, matnlar orasidagi aloqa-munosabatlarning asos hamda omillarini kashf etishga intilish, shu tarzda zamonaviy filologiya uchun dolzarb sanalgan muammolarni oydinlashtirish boʻyicha ilmiy izlanishlar dunyo adabiyotshunosligida sifat oʻzgarishlari sodir boʻlayotgani va ilmiy-poetik ongning yangi darajalarni egallash uchun saʼy-harakatlar kuchayayotganligini yaqqol koʻrsatayotganligi bilan alohida ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI. Oʻtgan asr davomida rivojlangan gʻarb mamlakatlari va Rossiyada strukturalizm va semiotika boʻyicha koʻpgina nazariy ishlar yaratilgan. K. Levi-Stross¹, R. Bart², Jan Mari Ozia³, J.

¹Клод Леви-Стросс. Структурная антропология. – Москва: Эксмо-пресс, 2001. – 266 с.

²Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. – Москва, Прогресс, 1989.

Lakan⁴, M.M. Baxtin⁵, Algirdas J. Greymas⁶, Jak Derrida⁷, Y.M. Lotman⁸ tomonidan yaratilgan tadqiqotlar shular jumlasiga kiradi.

Akademik M.B. Xrapchenko garchi semiotika usullaridan o‘z ishlarida foydalanmagan bo‘lsa-da, uning “Художественное творчество, действительность, человек” (“Badiiy ijod, voqelik, inson”) kitobiga kirgan “Семиотика и художественное творчество” (“Semiotika va badiiy ijod”), “Природа эстетического знака” (“Estetik belgi tabiati”) tadqiqotlari belgi nazariyasi haqida xorijlik olimlar ishlari talqiniga bag‘ishlangan.⁹

Mustaqillik yillarida o‘zbek olimlarining birinchi navbatda e’tiborini tortgan soha strukturalizm bo‘ldi. Bu davrda turli nashrlarda strukturalizmga oid bir qancha maqolalar e’lon qilindi. Adabiyotshunoslardan M. Xolbekov, Abdug‘afur Rasulov, Q.Yo‘ldoshev, S.Meliev, B.Karimov singari olimlarning ishlarida strukturalizmning fan sohasi sifatida o‘ziga xos xususiyatlari, yutuq va kamchiliklari xususida ayrim fikr-mulohazalar aytilgan.¹⁰ D.Quronovning “Cho‘lpon nasri poetikasi” kitobi, S.Melining “Asrga tatigulik kun”: roman badiiy strukturasining ayrim xossalari”, G‘.Murodovning “Yulduzli tunlar” romanida badiiy kodlar”, N.Alievaning “O‘tkan kunlar”da psixologik holatlar” maqolalarida strukturalizm va semiotikaga tegishli tahlil usullari istifoda etilgan.

³ Jean - Magi Osi as, Clefs pour le structuralisme, Seghers, 1957. manba: <https://studfile.net/preview/3602311/page:18>.

⁴ Лакан Ж. *Функция и поле речи и языка в психоанализе*. – М: Гнозис, 1995; Лакан Ж. *Инстанция буквы в бессознательном или судьба разума после Фрейда*. – М: Русское феноменологическое общество/Логос, 1997.

⁶ Альгирдас-Ж. Греймас. Структурная семантика. Перевод с французского Л. Зиминной. – Москва: Академический проект, 2004.

⁷ Жак Дerrida. Пер. с франц., вступит ст. и комм. Н.С. Автономовой. М.: Ad Marginem, 2000..

⁸ Лотман Ю. Структура художественного текста. – Москва: Искусство, 1970; Лотман Ю. Анализ поэтического текста. Москва, 1972.

⁹ Хrapчeнкo M.Б. Художественное творчество, действительность, человек. Собрание сочинений в четырех томах. том четвертый. – Москва: Художественная литература, 1982.

¹⁰ Расулов А. Структура ва структурализм. – Манба: Расулов А. Бадийлик – безавол мезон. – Тошкент: “Шарк” нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси бош мухаррияти, 2007; Йўлдошев Қ. Бадий таҳлил асослари. – ЎрДУ, 2008 (хаммуаллифликда); Холбеков М. Структур адабиётшунослик (рисола). – Тошкент: Фан, 2014 – 136 б.; Ёкубов И. Структурал поэтика имкониятлари // “Ўзбек тили ва адабиёти”, 2006, 3-сон. – Б. 3-12; Холбеков М. Ролан Барт ва структур адабиётшунослик. // “Ўзбек тили ва адабиёти”, 2013, 2-сон; Мелиев С. Структурализм ва структурал таҳлил ҳақида. // “Ўзбек тили ва адабиёти”, 2008, 2-сон; Қахрамонов Қ. Адабий танқидда структур метод талқини. // “Ўзбек тили ва адабиёти”, 2009, 5-сон; Карим Б. Структурал метод. – Манба: Карим Б. Рухият алифбоси. – Тошкент: Фафур Фулом номидаги нашриёт-матбаа уйи, 2016; Саидова Р., Муродов Ғ. Бадий матнда белги муносабатлари. – Тошкент: Наврўз, 2019.

MATERIALLAR VA METODLAR. Semiotika milliy

adabiyotshunosligimizda yangi soha bo'lgani uchun maqolamizda istifoda etilishi zarur ayrim atamalarni izohlashimiz kerak bo'ladi:

matn (badiiy matn) – chek-chegarasi bo'lmagan badiiy-poetik maydon, u sanab adog'iga yetib bo'lmaydigan belgilarni o'z ichiga oladi. Mazkur belgilar matnning butun hududini qamrab olgan va ular bir - biri bilan turli aloqa - munosabatlarga kirishib matn yaxlitligini ta'min etadi.

Badiiy matn nima ekanligini yaqqolroq tasavvur qilish uchun uni badiiy asar bilan muqoyasa etish zarur:

1) badiiy asar moddiydir, ya'ni u ma'lum bir o'lchov, chegara hamda moddiy qiymatga ega. U ko'z orqali ko'riladi va o'qiladi. Matn esa mavhum tushuncha. Uni faqat aql-idroq orqali bilish va anglash mumkin;

2) badiiy asar turg'un xususiyatga ega, zero unga harakat xos emas, badiiy asarning ziddi bo'lgan matn muttasil harakatlanish xossasiga ega. Matn harakati belgilarning o'zaro munosabatlari orqali amalga oshadi;

3) badiiy asar o'z muallifiga ega, hatto og'zaki ijod namunalarning muallifi xalq deb ko'rsatiladi. Muallifga asarning sohibi, mutloq xo'jayini deb qaraladi. Binobarin, asarning yutug'i ham, kamchiliklari ham muallif bilan bog'lanadi. Badiiy matn esa muallifdan xolidir. U mustaqil badiiy tizim bo'lib, o'z qonuniyatlari, mezonlari doirasida yashaydi va faoliyat ko'rsatadi. Muallifni tan olmaydi va unga bo'ysunmaydi. Matnda muallif hokimi mutlaq emas. To'g'ri, aksariyat matnda muallif ishtirok etadi va o'zining ma'lum bir fikr-qarash, g'oyalarni ifoda etadi. Semiologik tahlil jarayonida muallifga matnni yuzaga keltirgan asosiy siymo sifatida emas, balki badiiy matn tarkibidagi obrazlardan biri sifatida qarash lozim. Rolan Bart «Muallifning o'limi» tadqiqotida bu haqda o'z nuqtai nazarlarini bayon etgan;

4) badiiy asar muayyan o'lchovga ega, ma'lum bir nuqtadan boshlanib, qaysidir chegarada yakun topadi. Masalan, g'azal janri namunasini misol tariqasida oladigan bo'lsak, u matla'dan boshlanadi, maqta' bilan intiho topadi. Roman janrini olib qaraydigan bo'lsak, uning biror-bir namunasi badiiy asar sifatida biror

tasvir (joy yo tabiat manzarasi, ayrim voqeaning ifodasi kabi) bilan boshlanib, shunga o‘xshash boshqa bir tasvir bilan o‘z yakuniga yetadi. Matn esa cheksizdir. U na vertikal (tik), na gorizontal (sath bo‘ylab) chegaraga ega emas. U yuqori, past va to‘rt tomonga qarab intiladi va hech qanday sarhadni tan olmaydi. Shu nuqtayi nazardan uni koinotga mengzash mumkin.

Moskva-Tartu semiotik maktabining vakillaridan biri A.Lukin M.M.Baxtin va Y.M.Lotman tadqiqotlariga asoslangan holda shunday yozadi: “matn belgilardan tashkil topgan kenglik bo‘lib, belgi(lar) uning asosiy alomatidir”.¹¹ Y.M.Lotman bu kenglikni “semiosfera” (semiohudud) deb atagan.¹² Olimning fikricha, semiosfera madaniyat taraqqiyotining natijasi, shart-sharoiti bo‘lib hisoblanadi.¹³

Belgi semiotikaning asosiy istilohi va tadqiq obyekti bo‘lib, badiiy matnning adabiy-poetik tizim sifatida o‘rganishda g‘oyat muhim ilmiy-nazariy qimmat va ahamiyatga ega.

Tilshunoslik nuqtayi nazaridan olib qaraganimizda, har qanday lisoniy birlik va grammatik shakl belgi xususiyatiga ega. Adabiyotshunoslikda esa belgi matndagi badiiy konsepsiya, uning talab va ehtiyojlaridan kelib chiqib shakllanadi. Boshqacha tarzda aytganda, lingvistika va poetikada belgi aynan bir narsa emas. R.Bart ko‘rsatganidek, til tizimidagi belgi konsepti badiiy matn hududiga o‘tganda, shakl (bildiruvchi)ga aylanadi hamda bunday jarayon davomida yangi konsept yuzaga keladi.

Badiiy matn chek-chegarasiz hodisa bo‘lganligi sababli uning tarkibidagi belgilar ham nihoyasizdir. Biror-bir matnga shu nuqtayi nazardan qaralganda, har bir tadqiqotchi o‘z tafakkur darajasi, maqsadiga ko‘ra undan yangidan yangi belgilarni topishi va talqin qilishi mumkin.

TAHLIL VA NATIJALAR. Badiiy matn strukturasi har bir belgining o‘z o‘rni va vazifasi bor. Bular orasida birlamchi ahamiyatga ega belgilar ham

¹¹ А.А.Лукин. Художественный текст. Учебник. – Москва: издательство:”Ось -89 “, 1999. – С. 93.

¹² Ю.М.Лотман. Семиотическое пространство. // Ю.М.Лотман.Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семисфера – история. Москва, 1996. – С. 165

¹³ Ю.М.Лотман. Семиотическое пространство. // Ю.М.Лотман.Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семисфера – история. Москва, 1996. – С. 165-165.

mavjudki, semiotika bo'yicha ish olib borayotgan har bir tadqiqotchi ularga asosiy e'tiborni qaratishi lozim bo'ladi. Biz o'z qarashlarimizni dalillab borish uchun Abdulla Qahhorning "Bemor" hikoyasiga murojaat qilamiz:

1) **matn sarlavhasi.** Bu haqda R.Bart shunday yozgan edi: "Har qanday sarlavha bir vaqtning o'zida bir nechta ma'noni ifodalaydi; ulardan eng kamida ikkitasini ajratib ko'rsatish lozim: 1) sarlavhadagi tekshirilayotgan matnning aniq mazmuni bilan bog'langan ifoda; 2) sarlavhaning ostida muayyan adabiy "mahsulot" mavjudligiga ishora. Boshqacha aytganda, sarlavha hamisha ikki xil - enonsiativ va deyktik* vazifani bajaradi.¹⁴

Ushbu fikrning haqqoniyligini aniqlash uchun hikoya sarlavhasiga nazar solamiz: "Bemor". Lug'aviy nuqtayi nazardan qaraganimizda, u hikoya syujetida ishtirok etayotgan personajning xasta ekanligini ko'rsatmoqda. Chindan ham matni o'qib chiqqanimizda, Sotiboldi degan faqir bir odamning xotini kasal bo'lgani ayonlashadi. Bu sarlavhaning kommunikativ (denotativ) ma'nosidir. Biroq sarlavha murakkab va ko'p qatlamli jarayon hisoblangan badiiy matn qurilmasida faqat xabar berish bilangina kifoyalanib qolmaydi. U o'z tabiati va imkoniyatiga ko'ra konnotativ mazmun va mohiyat kasb etish xususiyatiga ega. Matn mutolaasi va uning struktur-semiotik tadqiqi faqat ayolning o'zigina kasal emasligini ko'rsatadi. Balki o'z hududidagi aholining salomatligini saqlashni xayoliga keltirmagan hukumat (chor mustamlakachilik ma'muriyati), shuningdek, adolatsizlik, huquqsizlik va tengsizlikka ko'nikkan jamiyatning ham ko'chma-ramziy ifodada bemor, bemor bo'lganda ham halokatga mahkum ekanligi ma'lum bo'ladi. Shunday qilib, sarlavha enonsiativ jihatdan ayolning bemorligi bilan bir qatorda, adolatsizlikka asoslangan davlat tuzumi va inert (turg'un) jamiyatning xastalanganiga ishora qilyapti. Bunday ishoraning haqqoniyligi badiiy matni mutolaa etish davomida ma'lum bo'ladi. Deyktik nuqtayi nazardan esa so'zlovchi shaxs (roviy)ning chor mustamlakachilik tuzumiga nisbatan inkor etuvchi munosabatini ko'rsatadi. Shu bilan birga, R.Bart

¹⁴Ролан Барт. Избранные работы: Семиотика: Поэтика: Пер. с фр. / Сост., общ. ред. и вступ. ст. Г. К. Косикова. – М.: Прогресс, 1989. – С. 430.

*enonsiativ – badiiy nutq jarayoniga ishora qiluvchi; deyktik – so'zlovchi shaxsqa qandaydir munosabatda bo'lgan shaxs va narsalarni taqqoslash yo'li bilan ajratib ko'rsatuvchi (dissertant izohi).

to'g'ri ko'rsatganidek, sarlavha hamisha narrativ (qiziqtiruvchi) xususiyatga ega bo'lib, adabiy "mahsulot" sifatida yaratilgan matnni reklama qilish, ya'ni unga nisbatan kitobxonlarning rag'bat va maylini yuzaga keltirish vazifasini ham bajarmoqda.

2) **epigraf.** Nafaqat badiiy matn sarlavhasi, shu bilan birga, uning epigrafi ham yuqorida ko'rsatilgan vazifalarni bajaradi – u sarlavhada ifodalangan narrativlikni yana-da kuchaytiradi, shuningdek, adabiyot ixlosmandlarini taqdim etilayotgan matn mohiyatidan bir qadar ogoh etish ishiga ko'maklashadi.

"Bemor" hikoyasi epigrafini yuqorida ko'rsatilgan fikr jihatidan ko'rib chiqaylik: "Osmon yiroq, yer qattiq". Denotativ jihatdan bu maqol oddiy bir haqiqatni, ya'ni osmonning yiroqligi, yerning esa qattiqligini ifodalamoqda. Agar shunday qarashga asoslanadigan bo'lsak, uning matn syujeti, undagi personajlar hayoti, taqdiriga aloqasi yo'qligi ayon bo'ladi. Shunday ekan, biz sarlavhadagi bemor lug'aviy birligi qanday ramziy-ko'chma vazifani bajargan bo'lsa, epigrafning ham shunday yumushni ado etganligiga ishonch hosil qilamiz.

Epigraf tarzida tanlab olingan maqolda ikkita bildiruvchi mavjud bo'lib, ular birlashgan holda bitta konseptni yuzaga keltirishga xizmat qilgan:

1- chizma

3) **badiiy matn tarkibidagi qahramon va personajlarning nomi.** “Atoqli ot, – deb yozadi R.Bart “Edgar Poning bir novellasi matniy tahlili” nomli tadqiqotida, – tanqidchi uchun doimo eng asosiy e’tibor manbayi bo’lishi kerak. Aytish mumkinki, atoqli ot bildiruvchilar qirolidir: uning ijtimoiy va ramziy konnotatsiyalari juda boy”.¹⁵

Yuqoridagi mulohazalardan ma’lum bo’ladiki, atoqli ot har qanday belgining bildiruvchisi sifatida muayyan badiiy-estetik vazifani bajaruvchi konseptni yuzaga keltiradi. Bu fikrning isbotini “Bemor” hikoyasi matni misolida ham aniq ko’rishimiz mumkin.

“Bemor” hikoyasi hajm jihatdan juda ixcham badiiy ijod namunasidir. U Abdulla Qahhorning besh jildlik “Asarlar” to’plamining birinchi jildida ikki sahifaga yaqin joyni egallagan. Tabiiyki, bunday hajmda syujet hududi va ishtirokchilar soni cheklangan bo’ladi. Hikoyada quyidagi personajlar mavjud:

1. Sotiboldi
2. Abdug’aniboy
3. Sotiboldining xotini (bemor)
4. Qo’shni kampir
5. Qizcha (Sotiboldining to’rt yashar qizchasi)

Yuqoridagilardan tashqari, matnda tabib, baxshi, allaqanday bir xotinning bemor ayolni “davolash” uchun harakat qilganliklari haqida xabar berilgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR. Struktur-semiotik nazariyaga ko’ra, badiiy matn mustaqil adabiy-poetik struktura bo’lib, u o’z-o’zini boshqarish, tashqi kuchlar (muallif, muayyan bir davr (masalan, sovet zamoni)ning muvaqqat mafkura hamda nazariyalariga bo’ysunmaslik, o’zining badiiy konseptsiyasi asosida ish ko’rish xususiyatiga ega. Uning bunday xususiyati matn personajlariga nom tanlashda ham namoyon bo’ladi. Matnga xos bunday jihatni “Bemor” hikoyasida ham aniq ko’rsa bo’ladi. Hikoyadagi beshta ishtirokchidan faqat ikkitasi (Sotiboldi, Abdug’aniboy) o’z ismi bilan atalgan. Qolgan uchasi

¹⁵Ролан Барт. Избранные работы: Семиотика: Поэтика: Пер. с фр. / Сост., общ. ред. и вступ. ст. Г. К. Косикова. – М.: Прогресс, 1989. – С. 432.

(Sotiboldining xotini, qo‘shni kampir, qizcha)ning nomi ma’lum etilmagan. Badiiy matn sathida atoqli ot (inson nomi)ning tilga olinmaganligining ikki sababi bor:

1) matn badiiy-poetik konsepsiyasiga ko‘ra, syujet tarkibida faoliyat ko‘rsatuvchi ayrim ishtirokchilarning nomini ma’lum qilish shart emas, deb hisoblanadi. “Bemor”dagi qizcha ana shu nuqtayi nazardan nomlanmagan. Chunki uni biror-bir ism bilan atagandan ko‘ra “to‘rt yashar qizcha”, “begunoh go‘dak” deyish hikoya syujetidagi fojiviy pafosni yanada kuchaytishga xizmat qiladi;

2) hikoya yaqin tarixga oid bir voqeani o‘z badiiy olamida aks ettirgan. Shu sababdan, unda o‘sha zamonda mavjud bo‘lgan milliy-islomiy odatga rioya qilingan. Bunday odatga ko‘ra, ayol kishining oti oila davrasidagina tilga olingan, bu nomni begona (nomahram)lar eshitishi ma’qul ko‘rilmagan. Binobarin, ma’lum bo‘ladiki, hikoyadagi ikki ayolga nisbatan tabu kodi qo‘llanilgan (Sotiboldining xotini, qo‘shni kampir).

Shuningdek, ta’kidlab aytishimiz kerakki, badiiy matndagi belgilar faqat sarlavha, epigraf, undagi ishtirokchilar nomlaridagina mavjud bo‘lib qolmasdan, istagan so‘z, so‘z birikmasi, gap va yanada kattaroq matniy bo‘laklar vositasida ifoda etilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. А.А.Лукин. Художественный текст. Учебник. – Москва: издательство: “Ось -89”, 1999. – С. 93.
2. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. – Москва, Прогресс, 1989.
3. Ёқубов И. Структурал поэтика имкониятлари // Ўзбек тили ва адабиёти, 2006, 3-сон. – Б. 3-12.
4. Йўлдошев Қ. Бадий таҳлил асослари. – УрДУ, 2008 (хаммуаллифликда).
5. Карим Б. Структурал метод. – Манба: Карим Б. Рухият алифбоси. – Тошкент: Фафур Гулом номидаги нашриёт-матбаа уйи, 2016.

6. Клод Леви-Стросс. Структурная антропология. – Москва: Эксмо-пресс, 2001. – 266 с.
7. Мелиев С. Структурализм ва структурал таҳлил ҳақида. // “Ўзбек тили ва адабиёти”, 2008, 2-сон.
8. Расулов А. Структура ва структурализм. – Манба: Расулов А. Бадиийлик – безавол мезон. – Тошкент: “Шарқ” нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси бош муҳаррияти, 2007.
9. Саидова Р., Муродов Ғ. Бадиий матнда белги муносабатлари. – Тошкент: Наврўз, 2019.

СЕМИОТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА В СОВРЕМЕННОМ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ

З.И. Мирзаюнусова,

доцент кофедры русского языка и литературы

Кокандского государственного университета

miziib20@mail.ru

Аннотация: Статья посвящена теоретическому и методологическому осмыслению семиотического анализа художественного текста в контексте современного литературоведения. Рассматриваются ключевые положения структурной и постструктурной семиотики, концепция текста как знаковой системы, механизмы кодирования и декодирования художественного смысла. Особое внимание уделяется трудам Юрий Лотман, Ролан Барт и Умберто Эко, оказавших существенное влияние на развитие семиотического подхода к литературе. Делается вывод о том, что семиотический анализ позволяет рассматривать художественный текст как динамическую систему взаимодействующих кодов, в которой значение формируется в процессе интерпретации.

Ключевые слова: семиотика, художественный текст, знак, интерпретация, структура, код, дискурс, литературоведение.

Annotation: The article is devoted to the theoretical and methodological understanding of the semiotic analysis of the literary text within the framework of contemporary literary studies. It examines the key principles of structural and poststructural semiotics, the concept of the text as a sign system, and the mechanisms of encoding and decoding artistic meaning. Particular attention is given to the works of Yuri Lotman, Roland Barthes, and Umberto Eco, whose scholarship has significantly influenced the development of the semiotic approach to literature. The study concludes that semiotic analysis makes it possible to consider the literary text as a dynamic system of interacting codes in which meaning is generated through the process of interpretation.

Keywords: semiotics, literary text, sign, interpretation, structure, code, discourse, literary studies.

ВВЕДЕНИЕ. Современное литературоведение характеризуется междисциплинарностью и активным использованием методологических инструментов смежных наук. Одним из наиболее продуктивных направлений анализа художественного текста стала семиотика – наука о знаках и знаковых системах.¹⁶

Переход от традиционного историко-биографического метода к структурно-семиотическому анализу обусловил переосмысление природы художественного произведения: текст стал рассматриваться не как отражение реальности или выражение авторской интенции, а как автономная система знаков, функционирующая по определённым законам.

Цель данной статьи – определить теоретические основания семиотического анализа художественного текста и обозначить его методологические возможности в современном литературоведении.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СЕМИОТИЧЕСКОГО ПОДХОДА

2.1. Понятие знака и структуры

¹⁶ Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста. — Л. : Просвещение, 1972. — С. 5.

Фундамент семиотического анализа заложен в трудах Фердинанд де Соссюр, который определил знак как единство означающего и означаемого.¹⁷ В дальнейшем эта модель была развита в структурализме, где текст стал пониматься как система отношений между элементами.

В отечественной науке значительный вклад внесла Тартусско-Московская школа, прежде всего Юрий Лотман. Он рассматривал культуру как семиотическое пространство, а художественный текст — как механизм хранения и генерации информации.¹⁸

Семиотический подход исходит из следующих положений:

текст обладает структурной организованностью;

элементы текста взаимосвязаны и образуют систему;

смысл возникает в результате соотношения кодов;

интерпретация зависит от культурной компетенции читателя.

2.2. Текст как множественность кодов

Согласно Ролан Барт, художественный текст представляет собой «ткань цитат», в которой пересекаются различные культурные коды.¹⁹ Он выделял несколько типов кодов (герменевтический, семический, символический, культурный и др.), функционирующих в тексте одновременно.

Идея множественности кодов получила дальнейшее развитие в работах Умберто Эко, который подчёркивал роль интерпретативной деятельности читателя и вводил понятие «открытого произведения».²⁰

Таким образом, текст перестаёт быть замкнутой структурой и рассматривается как пространство потенциальных интерпретаций.

МЕТОДОЛОГИЯ СЕМИОТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА. Семиотический анализ художественного текста предполагает несколько уровней исследования:

3.1. Структурный уровень

¹⁷ Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики / пер. с фр. А. М. Сухотина. — М. : Прогресс, 1977. — С. 99.

¹⁸ Лотман Ю. М. Семиосфера. — СПб. : Искусство-СПБ, 2000. — С. 14.

¹⁹ Барт Р. / пер. с фр. Г. К. Косикова. — М. : Эдиториал, 2001. — С. 17.

²⁰ Эко У. Открытое произведение / пер. с итал. А. Шурбелева. — СПб. : Академический проект, 2004. — С. 25.

На данном этапе выявляются бинарные оппозиции, повторяющиеся мотивы, символы и композиционные элементы. Структурный анализ позволяет установить внутреннюю организацию текста и определить его доминирующие семантические поля.

3.2. Символический уровень

Символ рассматривается как многозначный знак, выходящий за пределы прямого значения. В художественном тексте символ формирует дополнительные смысловые слои и способствует созданию глубинной семантики.

3.3. Интертекстуальный уровень

Современная семиотика активно использует концепцию интертекстуальности. Любой текст вступает в диалог с предшествующей традицией, цитирует и трансформирует её. Интертекстуальные связи выступают механизмом расширения семантического пространства произведения.

3.4. Прагматический уровень

Анализ включает исследование читательской интерпретации. Значение текста формируется в процессе коммуникации между автором и адресатом, что делает семиотический анализ открытым и динамичным.

СЕМИОТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ. В XXI веке семиотический подход интегрируется с когнитивной поэтикой, дискурс-анализом и культурологическими исследованиями. Это свидетельствует о расширении методологических границ семиотики.

Современное литературоведение рассматривает художественный текст как:

- культурный код;
- средство моделирования реальности;
- систему символических структур;
- форму коммуникации.

Семиотический анализ позволяет выявить скрытые механизмы текстообразования и показать, каким образом художественное произведение функционирует в культурном пространстве.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Семиотический анализ художественного текста является одним из наиболее продуктивных методов современного литературоведения. Он позволяет рассматривать текст как сложную знаковую систему, в которой взаимодействуют различные уровни кодирования и интерпретации.

Интеграция семиотики с другими направлениями гуманитарного знания расширяет исследовательские возможности и способствует более глубокому пониманию природы художественного смысла.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Барт Р. / пер. с фр. Г. К. Косикова. — М. : Эдиториал УРСС, 2001. — 232 с.
2. Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста. — Л. : Просвещение, 1972. — 271 с.
3. Лотман Ю. М. Семиосфера. — СПб. : Искусство-СПБ, 2000. — 704 с.
4. Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики / пер. с фр. А. М. Сухотина. — М. : Прогресс, 1977. — 695 с.
5. Эко У. Открытое произведение / пер. с итал. А. Шурбелева. — СПб. : Академический проект, 2004. — 384 с.

BADIIY DISKURSDAGI LEKSIK VA STILISTIK VOSITALARNING SEMIOTIK FUNKSIYALARI

Parmonov Alisher Abdupattayevich,

Qo‘qon universiteti dotsenti v.b.,
filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya. Ushbu maqolada badiiy diskursdagi leksik va stilistik vositalarning semiotik funksiyalari yoritilib, uning nazariy ahamiyati semiotika va stilistika integratsiyasi an'anaviy tahlilni statik shakldan dinamik madaniy jarayonga o'tkazishdan, amaliy ahamiyati esa o'zbek adabiyotini xalqaro semiotik diskursga integratsiya qilishda yangi metodologik asos yaratishdan iboratligi ochib berilgan.

Kalit so'zlar: semiotika, badiiy diskurs, leksik va stilistik vositalar, dinamik madaniy jarayon, integratsiya, identifikatsiya kodlari.

KIRISH. Zamonaviy filologiya fanida badiiy diskursni oddiy til hodisasi sifatida emas, balki murakkab semiotik tizim sifatida talqin qilish dolzarbligi tobora ortib bormoqda. Globallashuv jarayonlari, madaniyatlararo muloqotning kuchayishi va raqamli texnologiyalarning rivoji badiiy matni faqat adabiyotshunoslik yoki tilshunoslik doirasida o'rganishni yetarli emasligini ko'rsatmoqda. Badiiy diskurs endi madaniy kodlarning dinamik maydoni, belgilarning ko'p qatlamli o'zaro ta'siri va o'quvchi interpretatsiyasining faol jarayoni sifatida namoyon bo'lmoqda. Shu nuqtai nazardan, leksik va stilistik vositalarning semiotik funksiyalarini chuqur o'rganish nafaqat nazariy, balki amaliy ahamiyat kasb etadi, chunki u matnning ma'no yaratish mexanizmlarini ochib, madaniy-spesifik xususiyatlarni aniqlashga yordam beradi.

O'zbek filologiyasida semiotik yondashuv hali yetarlicha rivojlanmagan bo'lib, an'anaviy stilistika va adabiy tahlil ustunlik qiladi. G'arb filologiyasida esa F. de Saussure, C.S. Peirce, Yu.M. Lotman, R. Barthes va U. Eco²¹ kabi olimlarning ishlari badiiy matni semiosfera sifatida ko'rish imkonini bergan. Shu bilan birga, stilistika nazariyotchilari G.N. Leech va M. Shortning tadqiqotlari

²¹ Saussure, F. de. *Course in General Linguistics* / Trans. R. Harris. – London: Duckworth, 1983., Peirce, C. S. *Collected Papers*. – Cambridge, MA: Harvard University Press, 1931–1958., Lotman, Yu. M. *The Structure of the Artistic Text*. – Ann Arbor: University of Michigan, 1977., 9. Barthes, R. *Elements of Semiology*. – New York: Hill and Wang, 1967., Eco, U. *A Theory of Semiotics*. – Bloomington: Indiana University Press, 1976.

leksik-stilistik vositalarning pragmatik ta'sirini chuqur yoritgan²². Bizning tadqiqotimizning asosiy yangiligi shundaki, G'arbiy (ingliz) va o'zbek badiiy diskurslarini taqqosiy semiotik-stilistik tahlil orqali madaniy kodlarning spesifik rolini ochib berishdir. Bu yondashuv orqali o'zbek adabiyotida jamoaviy identifikatsiya kodlarining ustunligi va G'arbiy matnlardagi individual interpretatsiya farqlari aniqlanadi.

Tadqiqotning maqsadi – badiiy diskursdagi leksik va stilistik vositalarning semiotik funksiyalarini nazariy asosda va amaliy misollarda ochib berishdir. Quyidagi vazifalar belgilandi:

1. belgi nazariyasining asosiy tushunchalarini tahlil qilish;
2. leksik va stilistik vositalarni semiotik nuqtai nazardan tasniflash;
3. tanlangan ingliz va o'zbek badiiy matnlaridan olingan fragmentlarni chuqur semiotik-stilistik tahlil qilish;
4. an'anaviy stilistika va semiotik yondashuv o'rtasidagi farqlarni asoslash hamda kelgusidagi tadqiqot yo'nalishlarini taklif etish.

Ushbu yondashuv orqali badiiy diskursni statik ob'ekt emas, balki dinamik semiotik jarayon sifatida ko'rish imkoniyati yaratiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI. Belgi tushunchasining ilmiy asoslari F. de Saussure ning “Umumiy tilshunoslik kursi” asarida yotadi. U belgi (sign) ni ifoda (signifier) va mazmun (signified) ga ajratib, ular o'rtasidagi bog'lanishning o'zboshimchalik (arbitrariness) va ijtimoiy kelishuvga asoslanishini ko'rsatgan²³. Badiiy diskursda bu bog'lanish yanada murakkablashadi: metafora va metonimiya kabi leksik vositalar signifierni boshqa signifiedga ko'chirib, konnotativ qatlamlarni hosil qiladi.

C.S. Peircening “To'plangan asarlar”ida belgi uch turga bo'linadi: ikon (o'xshashlikka asoslangan), indeks (sababiy bog'lanish) va simvol (konventsiya)²⁴. Bu tasnif badiiy matnda leksik vositalarning dinamik o'zaro ta'sirini tushunishga

²² Leech, G. N. A Linguistic Guide to English Poetry. – London: Longman, 1969., Short, M. Exploring the Language of Poems, Plays and Prose. – London: Longman, 1996.

²³ Saussure, F. de. Course in General Linguistics / Trans. R. Harris. – London: Duckworth, 1983.

²⁴ Peirce, C. S. Collected Papers. – Cambridge, MA: Harvard University Press, 1931–1958.

yordam beradi. Masalan, metafora ko‘pincha ikonik xususiyatdan boshlanib, simvolik darajaga o‘tadi.

Yuri Lotmaning “Badiiy matn strukturasi” asarida badiiy matn semiosfera – madaniy belgilarning yopiq va ochiq fazosi sifatida talqin qilinadi. Matn tashqi kontekst bilan o‘zaro ta’sirda yangi ma’nolar hosil qiladi, bu jarayonni Lotman keyinchalik “Culture and Explosion” asarida “portlash” (explosion) tushunchasi bilan izohlagan²⁵. Roland Barthes “Semiologiya elementlari”da “mit” konsepsiyasi orqali leksik birliklarning yashirin madaniy kodlarni yetkazishini ochgan²⁶. Umberto Eco “Semiotika nazariyasi”da “cheksiz semiozis” (unlimited semiosis) g‘oyasini ilgari surib, o‘quvchi interpretatsiyasining cheksizligini ta’kidlagan²⁷.

Diskurs nazariyasi sohasida T.A. van Dijk matnni ijtimoiy-kognitiv kontekstda ko‘rib chiqadi, unda bilim, ideologiya va kuch munosabatlari muhim rol o‘ynaydi²⁸. M.A.K. Halliday tilni ijtimoiy semiotik resurs deb hisoblab, leksik-grammatik tanlovlarning ideational, interpersonal va textual funksiyalarini belgilagan²⁹. Roman Jakobson “Linguistika va poetika” maqolasida poetik funksiyani ekvivalentlik tamoyilining sintagmatik o‘qqa proyeksiyasi deb ta’riflaydi³⁰ – bu takror va parallelizmga yaqqol namoyon bo‘ladi.

G.N. Leech “Ingliz she’riyatiga lingvistik qo‘llanma”si va M. Short “She’rlar, pyesalar va nasr tilini o‘rganish” asarlarida stilistik vositalarning adabiy effekt yaratishdagi rolini chuqur tahlil qilgan³¹. Biroq ularning yondashuvini semiotik qatlam bilan boyitish orqali biz stilistika va semiotikaning integratsiyasini taklif etamiz. Ushbu olimlarning ishlari bizning tadqiqotimizga mustahkam nazariy asos yaratadi va o‘zbek adabiyotida semiotik-stilistik tahlilning yangi yo‘nalishini ochadi.

MATERIALLAR VA METODLAR. Tadqiqot materiallari sifatida ingliz va o‘zbek adabiyotidan semiotik jihatdan boy fragmentlar tanlangan. Tanlov

²⁵ Lotman, Yu. M. The Structure of the Artistic Text. – Ann Arbor: University of Michigan, 1977.

²⁶ Barthes, R. Elements of Semiology. – New York: Hill and Wang, 1967.

²⁷ Eco, U. A Theory of Semiotics. – Bloomington: Indiana University Press, 1976.

²⁸ van Dijk, T. A. (ed.). Discourse and Literature. – Amsterdam: John Benjamins, 1985.

²⁹ Halliday, M. A. K. Language as Social Semiotic. – London: Edward Arnold, 1978.

³⁰ Jakobson, R. Linguistics and Poetics // Style in Language. – Cambridge, MA: MIT Press, 1960.

³¹ Leech, G. N. A Linguistic Guide to English Poetry. – London: Longman, 1969., Short, M. Exploring the Language of Poems, Plays and Prose. – London: Longman, 1996.

mezonlari: matnlarning vakillik qobiliyati (Gʻarbiy va milliy anʼanalar), leksik va stilistik vositalarning koʻpligi hamda madaniy kodlarning yaqqolligi. Materiallar:

- 1) William Shakespeare “Sizga yoqadiganidek” (As You Like It, II sahna, 7);
- 2) F. Scott Fitzgerald “Buyuk Getsbi” (The Great Gatsby, 2-bob, chunki koʻzlar tasviri shu yerda);
- 3) Abdulla Qodiriy “Oʻtgan kunlar” (Toshkent: Adabiyot va sanʼat nashriyoti, 1994);
- 4) Erkin Vohidovning vatanparvarlik sheʼriyatidan “Oʻzbekiston” mavzusidagi parchalar (milliy identifikatsiya kodlarini ochish uchun).

Metodologiya integrativ semiotik-stilistik tahlilga asoslangan. Bosqichma-bosqich:

1. Peirce va Saussure nazariyalari asosida belgi turlarini (ikon, indeks, simvol; signifier/signified) aniqlash;
2. Lotman va Barthes yondashuvlari orqali semiosfera va madaniy kodlarni ochish;
3. Econing cheksiz semiozis konsepsiyasi bilan interpretatsiya jarayonini kuzatish;
4. Jakobson, Halliday, Leech va Short usullari yordamida stilistik vositalarning pragmatik va poetik funksiyalarini baholash;
5. van Dijk kontekstual tahlili orqali ijtimoiy-madaniy qatlamlarni hisobga olish.

Tahlil kvalifikativ boʻlib, har bir fragmentning semiotik funksiyasi, konnotativ maʼnosi va oʻquvchi taʼsiri chuqur ochilgan. Bu metod badiiy diskursni koʻp qatlamli belgi tizimi sifatida koʻrish imkonini beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR. Shekspirning “All the world’s a stage, / And all the men and women merely players” metaforasi klassik misoldir. Bu yerda “dunyo – sahnasi” ifodasi ikonik belgidan (oʻxshashlik) simvolik darajaga oʻtadi. Signifier (sahna) signified (hayot) ga koʻchiriladi, Barthes boʻyicha “mit” yaratib, inson hayotining vaqtinchalikligi va rollarining sunʼiyiligini bildiradi. Pragmatik taʼsir – oʻquvchi oʻz hayotini qayta koʻrib chiqishga undaydi.

F. Scott Fitzgerald “Buyuk Getsbi”da Dr. T.J. Eckleburg ko‘zlarini shunday tasvirlagan: “The eyes of Doctor T. J. Eckleburg are blue and gigantic—their retinas are one yard high...”³² Bu metonimiya va simvolning yorqin namunasidir. Ko‘zlar indeksik belgi (nazorat, xudo) sifatida ishlaydi, lekin Lotman semiosferasida kapitalizmning yashirin madaniy kodi bo‘lib chiqadi. Eco cheksiz semiozis orqali o‘quvchi bu ko‘zlarni turli talqin qilishi mumkin – bu G‘arbiy individual interpretatsiyaning namunasidir.

Abdulla Qodiriy “O‘tgan kunlar”da (1994, 32-bet): “...dedi To‘ybeka o‘ngi ters osh chaynab...”³³ Metonimiya (qism – butun: ovqat – oilaviy hayot va ijtimoiy ziddiyat) indeksik bog‘lanish orqali o‘quvchi madaniy xotirasini tiklaydi. Konnotativ ma‘no – eski jamiyatdagi ikkiyuzlamachilik va sinfiy farqlar. Bu o‘zbek diskursida jamoaviy kodlarning ustunligini ko‘rsatadi.

Erkin Vohidov she‘riyatida (masalan, vatanparvarlik parchalarida “Sen – ona, sen – Vatanim...”) parallelizm va metafora milliy identifikatsiya kodini faollashtiradi. Takror ritmik ta‘sir orqali o‘quvchi hissiyotini boshqarib, jamoaviy-semantik qatlamni yaratadi. Bu G‘arbiy matnlardagi individual simvollardan farqli o‘laroq, o‘zbek badiiy diskursining o‘ziga xos xususiyatidir.

Natijalar: leksik va stilistik vositalar semiosferada madaniy kodlarni faollashtirib, ma‘no yaratishning dinamik mexanizmlarini ta‘minlaydi. O‘zbek misollarida jamoaviy identifikatsiya kuchliroq, bu semiotik integratsiyaning yangi imkoniyatlarini ochadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR. Tadqiqot natijalari badiiy diskursni ko‘p qatlamli belgi tizimi sifatida baholash zarurligini to‘liq tasdiqlaydi. Leksik (metafora, metonimiya, simvol, konnotativ ma‘no, intertekstual belgilar) va stilistik (takror, parallelizm, kontrast, fonetik vositalar) birliklar madaniy kodlarni faollashtirib, ma‘no yaratishning ko‘p qatlamli mexanizmlarini hosil qiladi. G‘arbiy va o‘zbek matnlar taqqosida aniq farqlar ko‘rindi: birinchisida individual

³² Fitzgerald, F. S. (1925). *The Great Gatsby*. New York: Scribner.

³³ Qodiriy, A. *O‘tgan kunlar*. – Toshkent: Adabiyot va san‘at, 1994.

interpretatsiya va cheksiz semiozis ustun bo'lsa, ikkinchisida jamoaviy-madaniy identifikatsiya va semiosferaning ichki chegaralari kuchliroq.

Nazariy ahamiyati shundaki, semiotika va stilistika integratsiyasi an'anaviy tahlilni statik shakldan dinamik madaniy jarayonga o'tkazadi. Amaliy ahamiyati esa o'zbek adabiyotini xalqaro semiotik diskursga integratsiya qilishda yangi metodologik asos yaratishdan iborat.

Takliflar:

1. Zamonaviy o'zbek romani va she'riyatida multimodal semiotika (matn + vizual elementlar) tadqiqotlarini kengaytirish.
2. Lotman semiosferasi asosida o'zbek badiiy diskursidagi "portlash" mexanizmlarini chuqur o'rganish.
3. Postsovet mintaqasi adabiyotlari va G'arbiy an'analar o'rtasidagi madaniy kodlarning taqqosiy semiotik stilistikasini rivojlantirish.
4. O'zbek filologiya darsliklariga semiotik-stilistik tahlil bo'limlarini kiritish.
5. Xalqaro konferensiyalarda o'zbek badiiy matnlarining semiotik tahliliga bag'ishlangan maxsus panel tashkil etish.

Ushbu yo'nalishlar kelgusidagi tadqiqotlar uchun samarali asos bo'ladi deb hisoblayman.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Saussure, F. de. *Course in General Linguistics* / Trans. R. Harris. – London: Duckworth, 1983.
2. Peirce, C. S. *Collected Papers*. – Cambridge, MA: Harvard University Press, 1931–1958.
3. Lotman, Yu. M. *The Structure of the Artistic Text*. – Ann Arbor: University of Michigan, 1977.
4. van Dijk, T. A. (ed.). *Discourse and Literature*. – Amsterdam: John Benjamins, 1985.
5. Halliday, M. A. K. *Language as Social Semiotic*. – London: Edward Arnold, 1978.

6. Jakobson, R. *Linguistics and Poetics // Style in Language*. – Cambridge, MA: MIT Press, 1960.
7. Leech, G. N. *A Linguistic Guide to English Poetry*. – London: Longman, 1969.
8. Short, M. *Exploring the Language of Poems, Plays and Prose*. – London: Longman, 1996.
9. Barthes, R. *Elements of Semiology*. – New York: Hill and Wang, 1967.
10. Eco, U. *A Theory of Semiotics*. – Bloomington: Indiana University Press, 1976.
11. Lotman, Y. *Universe of the Mind*. – Bloomington: Indiana University Press, 1990.
12. Qodiriy, A. *O‘tgan kunlar*. – Toshkent: Adabiyot va san’at, 1994.
13. Fitzgerald, F. S. (1925). *The Great Gatsby*. New York: Scribner.
14. Omonov, B. (2021). ГЕОЛОГИЯГА ОИД ТЕРМИНЛАРНИНГ ЛИНГВИСТИК ХУСУСИЯТЛАРИ. Scienceweb academic papers collection.
15. Omonov, B. (2021). ЎЗБЕК ВА ИНГЛИЗ ТИЛЛАРИДАГИ ГЕОЛОГИК ТЕРМИНЛАР ТИЗИМИДА ТЕРМИНОЛОГИЯ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ МОРФОЛОГИК УСУЛИ. Scienceweb academic papers collection.

TO‘RA SULAYMON IJODIDA SINONIMLAR

Ne‘matova Aziza Aziz qizi,

O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali talabasi

Ibragimov Xayrulla Hamdamovich,

O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali dotsenti, f.f.f.d (PhD)

Annotatsiya: Mazkur maqolada O‘zbekiston xalq yozuvchisi To‘ra Sulaymonning badiiy nutqning rang-barangligini ta’minlovchi asosiy vositalardan biri, tilning muhim ifoda vositasi sinonimlardan foydalanish mahorati o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: Emotsional bo‘yoqdorlik, ottenka, stilistika, neytral, badiiylik, madad, qarindosh, yanga, tuz, qora, tanho, yor, nomus, oriyat, agar, lekin.

Sinonimlar tilning boy va rang-barangligini ko'rsatuvchi omillardan biridir. Sinonimlar fikrni aniq va ta'sirchan qilib ifodalashga yordam beradi. Shu sababli, so'z san'atkorlari ulardan ustalik bilan foydalanishga harakat qiladilar. Ijodkorning badiiy mahoratini, so'z boyligini uning o'rinli va maqsadli qo'llagan sinonimlaridan payqash mumkin.

Ana shunday ijodkorlardan biri shoir To'ra Sulaymon ham sinonim so'zlardan ustalik bilan foydalana olgan. U o'zbek tilining so'z boyligidagi rang-barang sinonimlarni yangi estetik tushunchalarni ochishga xizmat qildirdi.

Senga qolgan kunim, kunmas – qabohat,

Koshki sendan kutsam imdod, inoyat!

Meni qo'llay olur, qilur himoyat

Uzilmas torlarim,

Sinmas sozlarim! (“Sozim”)

Mag'rib notinch bo'lsa bezovta mashriq

Do'st do'stdan imdodin tutgaymi darig'?

Qaer zulmat ichra, qaerdir yorug'

Magar yer yuzida tipchlik bo'lmasa (“Bo'lmasa”)

Imdod so'zi yordam, ko'mak, madad so'zlarining sinonimi bo'lib, moddiy yoki ma'naviy jihatdan qo'llab quvvatlash ma'nosini ifodalaydi. *Imdod* so'zida kuch-quvvat ottenkasi *madad* so'zidan ko'ra kuchliroq bo'lib, ko'proq badiiy uslubda qo'llanishga xoslangan. Shoir *yordam, ko'mak, madad* so'zlarining *imdod* sinonimini, g'amxo'rlik o'rnida *inoyat* ma'nodoshini qo'llab, badiiylikni oshiradi.

To'ra Sulaymon sheva so'zlaridan ham ustalik bilan foydalanib, ularning adabiy tilga o'rnatishiga hissa qo'shgan.

Holimdan kuladi necha-nechalar...

Bir yilcha tuyular o'tgan kechalar.

Har kuni xunobda yanga-chechalar...

Jumboqni boshidan o'tgan yecholar!

Do'stlaro, shu taqlid rozga yo'liqdim (“Yo'liqdim”).

Ushbu bandda ijodkor shevada ishlatiladigan checha soʻziga murojaat etadi. Maʼlumki, *checha* yanga, kelinoyi maʼnosida qoʻllanadi. Shoir sheva elementi orqali sheʼrining xalqonaligini, ravonligini taʼminlagan. *Ovoz, tovush, un, sado, sas, nido, sazo* sinonimik qatoridan *sas* dialektal soʻz boʻlib, badiiy adabiyotlarda, ayniqsa poeziyada qoʻllanadi.

Toʻplar sasi boʻlmasin

Deymiz, sayyoramizda,

Biz – jahon bolalari (“Biz – jahon bolalari”).

Toʻra Sulaymon sinonim soʻzlarning oʻzaro mutlaq teng emasligiga, ularning har biri oʻziga xos xususiyatlarga ega ekanligiga va maʼnolaridagi nozik farqlariga doimo katta eʼtibor qilib, ulardan oʻz oʻrnida foydalana olgan.

“Oʻzbek tili sinonimlarining izohli lugʻati”da *doʻst* soʻzining sinonimik qatori sifatida *oʻrtoq, ulfat, ogʻayni, oshna, joʻra, birodar, hamdam, dugona, tomir, choʻpqot* kabilar keltirilgan.³⁴ Ammo ularning qoʻllanish darajasi va uslubi farqqa ega. *Joʻra, birodar, ulfat* soʻzlari *oʻrtoq, oshna, ogʻayni* soʻzlariga nisbatan kam ishlatiladi. *Ulfat* soʻzining lugʻaviy maʼnosi esa *rozilik, ittifoqlik, inoqlik* boʻlib, *yaxshi koʻrish, mexr, muhabbat* demakdir. Suhbat, ziyofatda doimiy birga boʻladigan kishilar birligi, shunday kishilardan iborat boʻladigan yigʻin. Shoirning satirik sheʼrlar kitobida keltirilgan “Tashladim” sheʼrida ichkilikni tashlaganidan keyin ulfatlari tashlab ketganini aytadi. Shoir bu oʻrinda *doʻst* soʻzini qoʻllamaydi. Chunki bu soʻzda oʻrtoqlik munosabatidagi yaqinlik yana ham kuchli. Har qanday ulfat odam *doʻst* boʻla olmaydi.

Bora-bora ulfatlar tashlab qochar ham boʻldi,

Kaminangiz bedavo dardga duchor ham boʻldi.

Toʻyxatlardan tamomi nomi oʻchar ham boʻldi,

Qirqqa yetmay qomat lol-xiyol nochor ham boʻldi,

Tashlagandan tashladim ichib, cheqmoqlaringni (“Tashladim”)

Shu sheʼrining boshqa bandida endi *doʻst* soʻzini qoʻllaydi.

Rangi-roʻyimga, doʻstlar, yugurdi qon, oqibat.

³⁴ Hojiev A. Oʻzbek tili sinonimlarining izohli lugʻati. – Toshkent, 1974. – 310 b.

Tashlagandan tashladim ichib, cheqmoqlaringni (“Tashladim”)

Shu mavzudagi boshqa she’rida *do ‘st* so‘zi bilan bir qatorda *sherik* so‘zini keltirib, *do ‘st* va *sherik* orasida farq borligiga ishora qiladi.

Do ‘st, sheriklarim alkashlar

Yurganda yo ‘li chalkashlar

“Kim bilan kim topishadi!”

Deb kulishar hazilkashlar (“Ichdim, armonim qolmadi”).

“Sinonimlar ma’no ottenkalarining diffirensiyasiga emas, balki ular bildirgan stilistik ottenka va emotsional buyoqlarning xarakteri”³⁵ ni, his – hayajon va emotsional hayotimiz bilan doimo aloqada bo‘lishini hisobga olish shoir uchun juda muhim. To‘ra Sulaymon mana shu jihatni ham e’tibordan chetda qoldirmagan.

Yorning sinonimlari sifatida *sevgili, mahbuba, yor, nigor, dildor* so‘zlari qo‘llanadi. Lekin lirik qahramon bu so‘zlardan badiiyligi kuchli bo‘lgan *sarvinozim* so‘zini qo‘llaydi.

Ro ‘zg‘orimdan to ‘zim ketdi,

Qo ‘radan qo ‘y-qo ‘zim ketdi.

Bu kulfatga chiday olmay

Tashlab sarvinozim ketdi (“Ichdim, armonim qolmadi”).

Yor so‘zi gender xoslanmagan leksema sanaladi. U erkakka va ayolga nisbatan baravar qo‘llanadi. Shoir shu o‘rinda *yor* bilan birga qiz tilidan *yigitim* so‘zini qo‘llaydi. Ma’lumki, bu so‘z og‘zaki uslubga xos bo‘lib, ijodkor bu bilan she’r mavzusining, g‘oyasining hayotiyiligini ko‘rsatgan.

“O‘z sevgan yigitim, sevgan yorim bor,

Dunyoga bergusiz nomus, orim bor (“Alhazar”).

Emotsional – stilistik xususiyatga ega bo‘lgan bu sinonimlar turli ma’no nozikliklarini farqlash va she’rga rang–baranglik berish uchun xizmat qilgan. Poetik nutq ifodalanayotgan tushunchani konkret, badiiy-obrazli ifodalashni talab

³⁵Qo‘chqortoev I. Sinonim so‘zlar va ularning ba’zi bir xususiyatlari. «Tilshunoslik masalalari», 1-kitob. – Toshkent, 1960.

qiladigan nutqdir. Ushbu jarayonda nutqiy vosita sifatida soʻz muhim vazifa bajaradi.

Darhaqiqat, poetik nutqning oʻlchov va ohangdoshlikka, tantanalilikka asoslanishi ham koʻpgina hollarda matnda qoʻllanilgan biror soʻzni shu soʻzning sinonimi yoki ekvivalenti bilan almashtirishga monelik qiladi³⁶. Shoir Toʻra Sulaymon soʻzdan shunday foydalanadiki, fikr ravshanlashadi, mohiyat toʻlaqonli ochiladi. Alaf oʻt, koʻkat soʻzlarining sinonimi boʻlib, koʻpincha shevalarda qoʻllanadi. Suman esa oq gulli, xushboʻy oʻsimlik boʻlib, badiiy uslubda qoʻllanadi. Shoir bu ikki oʻsimlikni bir-biriga qarama-qarshi qoʻyib, badiiy maqsadda birining soʻzlashuv, birining badiiy uslubdagi sinonimini keltiradi.

Birda naf, foyda deb kechamiz jondin,

Jonday doʻst, eʻtiqod, insof, imondin.

Farq qilmasdin birda rostni yolgʻondin,

Alaf boʻla bilmas Sumandin ortiq (“Ortiq”)

Ravshanki, qora rang-tus sifati boʻlib, u koʻchma maʼnoda ham qoʻllanadi. Shoir bu sifatni “qaro” tarzida keltirib, umr yoʻlining notekisligini, peshonasining shoʻrligini ifodalashda qoʻllaydi.

Ayro edi asli yoʻlimiz,

Alhol qoldi ayroligicha.

Haqligicha qoldi yoʻli oq

Yoʻli qaro qaroligicha.

Ayrim hollarda shoir bir soʻzni aynan takror qoʻllaydi. Bu esa poetik maqsadga xizmat qiladi.

Shoir sinonim soʻzlarni ketma-ket keltirib, taʼsirchanlikni, badiiylikni oshiradi va ifodalamoqchi boʻlgan fikrini boʻrttirib, urgʻu berib yetkazadi.

Xohi rozi boʻlgin, xohi norizo,

Xohi motam tutib, xohi och aza,

Dovrugʻlari boʻlib elga ovoza,

Uzilmas torlarim,

³⁶ Umirqulov B. Poetik nutq leksikasi. – Toshkent: Fan, 1990.

Sinmas torlarim (“Sozim”)

Motam tutmoq va aza ochmoq ma’nosi bir-biriga yaqin fe’llar bo‘lib, shoir ma’noni kuchaytirish uchun ketma-ket qo‘llagan.

Men uchun bu dunyoning ko‘rkamligi sen bilan,

Bearmonu beafg‘on, bekamligi sen bilan.

O‘n sakkiz ming olamning olamligi sen bilan,

Bu jahonda ko‘rmasin shahlo ko‘zing hech yosh, qiz (“Seningsiz”).

Ushbu misralardagi *bearmon*, *beafg‘on* va *bekam* so‘zlari ma’nodosh bo‘lib, baxtli insonning belgilarini ifodalab, ifodalilikni oshirish uchun uyushib kelgan. *Beafg‘on* so‘zi kitobiy uslubda nolasiz, faryodsiz ma’nosida qo‘llanadi.

Bedov ot tuyog‘idan tayrilarmi?

Mard yigit to‘g‘ri yo‘ldan qayrilarmi?

Nomusi, oriyati bor yigitlar

Yori deb tuqqanidan ayrilarmi? (“Oqpadar”)

Ushbu misralarda *nomus*, *oriyat* ma’nodosh so‘zlari uyushib kelib, yigitlar uchun bu ne’mat o‘ta muhimligi ta’kidlanadi.

Haqiqatan ham, lug‘aviy birliklarni poeziya tili uchun neytral deb bo‘lmaydi. Chunki poetik leksika, avvalambor, o‘z-o‘zidan vujudga kelmaydi. Uni poetik nutq uchun tabaqalanishiga tilning o‘zi imkoniyat yaratib beradi. Shu ma’noda sinonimiya poetik so‘z hosil qiluvchi manbadir. To‘ra Sulaymon mana shu boy manbadan unumli foydalana olgan.

Shoir yordamchi so‘zlarning sinonimiyasidan ham o‘z o‘rnida poetik nutqqa mos tarzda foydalangan. *Agar* shart bog‘lovchisining *magar*, zidlov bog‘lovchisi *lekinning* badiiy uslubga xoslangan *lek* shaklini qo‘llab, she’rdagi shart ma’nosini kuchaytirishga erishgan:

Sayyoralar notinch, ummonlar notinch

Magar yer yuzida tinchlik bo‘lmasa.

Naslu nasab notinch, zamonlar notinch

Magar yer yuzida tinchlik bo‘lmasa (“Bo‘lmasa”).

Bu she’rda boshdan-oyoq “Magar yer yuzida tinchlik bo‘lmasa” misrasi takrorlanib, tinchlikning ahamiyatini ta’kidlab ko‘rsatishga xizmat qilgan.

Shoir salbiy bo‘yoqqa ega ichkilikka berilgan, ruju qilgan ifodasini *piyanista, alkash* variantlaridan ham mohirona foydalangan:

Yuz ketidan kaminaning

O‘rni poygak – pastda bo‘ldi.

Nomim piyanista bo‘ldi.

Bo‘ldi, armonim qolmadi (“Ichdim armonim qolmadi”).

Do‘st, sheriklarim alkashlar

Yurganda yo‘li chalkashlar.

“Kim bilan kim topishadi!”

Deb kulishar hazilkashlar (“Ichdim armonim qolmadi”).

Tilning lug‘aviy birliklaridan (leksemalardan) tashkil topadigan ma’nodoshlik qatorlari hamisha ochiq bo‘ladi. Ya’ni ma’nodoshlik qatorlari birinchidan, davr taqozosi, nutq, jamiyat talabi asosida to‘ldirilib borishi mumkin. Ikkinchidan, ma’nodoshlik qatorlari nutqning atash birliklari, frazeologik iboralar, mustaqil leksema sememalarining turlari, yasama so‘zlar, so‘z birikmalari, so‘zlarining nutqiy ko‘chma ma’nolari bilan bog‘lanib, o‘z qatorini nutqiy ma’nodoshlik (kontekstual sinonimiya) vositalari bilan kengaytirib boradi³⁷.

Oyning o‘n beshimas bari qorong‘u

Ko‘lankasiz, tiniq kunlarim kamdir.

Xun bo‘lmish jigarim, qon bo‘lmish bag‘rim

Og‘zimda qora qon—oldimda jomdir (“Qismat”).

Ko‘lanka so‘zi biror ichki ruhiy holatning (mas. tashvish, g‘am, azob) ifodasi, aksidir. Shoir bu so‘zga belgiga ega emaslik -siz qo‘shimchasini qo‘shib, *g‘amsiz, tashvishsiz, azobsiz* sinonimik qatoriga *ko‘lankasiz* so‘zini qo‘shib, boyitdi. Ushbu misralarda *ko‘lankasiz, tiniq* so‘zlari kontekstual sinonimlar qatorini tashkil etgan. Chunki *ko‘lankasiz* va *tiniq* so‘zlari nutqiy vaziyatdan tashqarida sinonim emas.

³⁷ Ne‘matov H., Rasulov R. O‘zbek tili sistem leksikologiyasi asoslari. – Toshkent, 1995.

Ammo bular azobsiz va yaxshi o'tgan kunlar ma'nosida nutqiy sinonimik uyani tashkil qilgan.

Mustajob bo'lmadi yolvorishlarim

Ko'nglim o'ksik, xasta, ko'zlarimda yosh.

Ne qora kunlarda bironta zot ham

Bo'la bilmadilar menga qayg'udosh ("Qismat").

Bu misralarda o'ksik, xasta so'zlari ko'ngilga nisbatan kontekstual sinonimlikni hosil qilyapti.

Shoir tildan foydalanish mahoratini namoyon etadigan, emotsional-ekspressiv ifoda semalari qabariq holda reallashadigan leksik birliklardan biri sinonimlarni o'rinli va maqsadli qo'llab, o'ziga xos badiiylik va uslub yarata olgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Hojiev A. O'zbek tili sinonimlarining izohli lug'ati. – Toshkent, 1974.
2. Ne'matov H., Rasulov R. O'zbek tili sistem leksikologiyasi asoslari. – Toshkent, 1995.
3. Qo'chqortoev I. Sinonim so'zlar va ularning ba'zi bir xususiyatlari. «Tilshunoslik masalalari», 1-kitob. – Toshkent, 1960.
4. To'ra Sulaymon. Tanlangan asarlar to'plami – Toshkent, 2020.
5. Umirqulov B. Poetik nutq leksikasi. – Toshkent: Fan, 1990.

ESHQOBIL SHUKUR SHE'RIYATIDA OKKAZIONALIZMLARNING BADIY XUSUSIYATI

Xayrullayeva Sevinch Akmal qizi,

O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali talabasi

Ibragimov Xayrulla Hamdamovich,

O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali dotsenti, f.f.f.d (PhD)

Annotatsiya: Ushbu maqolada Eshqobil Shukur asarlaridagi badiiy til xususiyatlari, shoir she'riyatida uchraydigan okkazional birliklar, ularning tildagi semantik o'ziga xosliklari, badiiy vazifalari va uslubiy ahamiyati tadqiq qilingan.

Kalit so'zlar: Badiiy til, vazifa, uslub, okkazionalizmlar, okkazional birliklar, poetika, poetik maqsad, semantika, obraz, paradoks, badiiy ifoda.

Har bir davr shoirining o'z tili, o'z ohangi, o'z "so'z olami" bor. Ayniqsa, mustaqillikdan keyingi davr o'zbek she'riyati o'ziga xos poetik yangilanishlar, uslubiy izlanishlar va badiiy eksperimentlar davriga aylandi. Ana shu jarayonda o'zbek she'riyatiga yangicha ruh, o'ziga xos so'z dunyosini olib kirgan ijodkorlardan biri – Eshqobil Shukurdir. Eshqobil Shukur she'riyati o'zining falsafiy mushohadalarga boyligi, so'zga yangicha yondashuvi, obraz va ifodaning poetik yangiligi bilan ajralib turadi. Uning she'rlarida insonning ichki dunyosi, ruhiy kechinmalari, mavjudlik va yo'qlik, ishq va sukut, so'z va jimlik o'rtasidagi murakkab falsafiy tafakkur ifodasini ko'ramiz. Shoir o'z badiiy tilini shakllantirishda tildagi tayyor qoliplarga to'liq suyanmaydi, balki, yangi ma'noli so'zlar yaratish, mavjud so'zlarga noodatiy ma'no yuklash orqali o'ziga xos okkazional til tizimini barpo etadi.

Til – bu millat tafakkurining ko'zgusi, xalq ruhiy olamining ifodasidir. Har bir ijodkor til orqali o'z dunyoqarashini, his-tuyg'ularini, ruhiy kechinmalarini ifoda etadi. Ammo ijodkorning bu jarayondagi o'ziga xosligi shundaki, u tildagi tayyor qoliplarga to'liq tayanmaydi, balki o'z ichki kechinmalariga mos yangi so'zlar va iboralarni yaratadi. Tilshunoslikda bunday yangicha, individual so'zlar okkazionalizmlar deb yuritiladi.

Okkazionalizm (lot. *Occasion* – holat, voqea, bir marta sodir bo'ladigan) – muallif tomonidan ma'lum bir badiiy, uslubiy yoki emotsional maqsadda yaratilgan, tilda umumiydashmagan, individual so'z yoki so'z birikmasidir³⁸. Masalan, o'zbek tilida **“jimlik kuylaydi”**, **“yurak shamollaydi”**, **“ko'ngilning yuki”** kabi iboralar grammatik jihatdan to'g'ri, lekin semantik jihatdan noodatiy.

³⁸ Rahmatullayev Sh. Tilshunoslik terminlarining izohli lug'ati. — Toshkent, 1982. – B. 116.

Ular shoir tafakkurining mahsuli, okkazonal birlik sifatida vujudga keladi. Tilshunoslikda bu hodisani ilk bor chuqur o‘rganishni rus olimi V. V. Vinogradov, keyinchalik o‘zbek stilistikasida A. Madvaliyev, M. Qo‘shjonov, A. Abduazizovlar davom ettirgan. Ularning ta’kidlashicha, okkazonal birliklar tildagi neologizmlarning alohida turi bo‘lib, ular ko‘pincha muallif tilining individual xususiyatlarini ifoda etadi. Shunday qilib, okkazonal so‘z – bu tilning tabiiy jarayonida paydo bo‘ladigan yangilik, lekin u umumxalq tili me’yorlariga to‘liq singib ketmaydi. Uning hayoti – muallif matni doirasida mavjud. Ba’zan okkazonalizmlar neologizmlar bilan adashtiriladi. Ammo ular orasida muhim semantik va stilistik farqlar mavjud va ular quyidagicha farqlanadi:

Belgilar	Neologizm	Okkazonalizm
Yaratuvchisi	Jamiyat ehtiyojidan kelib chiqadi	Muallif (individual ijod) mahsuli
Maqsadi	Yangi tushunchani nomlash	Badiiy-emotsional ta’sir yaratish
Umumlashuv darajasi	Umumxalq tiliga kirib boradi	Faqat matn doirasida qoladi
Uslubiy vazifasi	Termin, yangilik	Estetik, metaforik ifoda vositasi

Masalan, “kompyuter”, “internet”, “sun’iy intellekt”—neologizmlar; “ko‘zqush”, “sukut kuylaydi”, “dard shamollaydi” – okkazonal birliklar hisoblanadi.

Eshqobil Shukur singari shoirlar so‘z bilan “o‘ynash”, unga yangi rang va ohang berish orqali okkazonalizmlarni badiiy ifoda vositasiga aylantiradi. Eshqobil Shukur she’riyatidagi til hodisalarini, xususan, okkazonalizmlarni o‘rganish orqali biz o‘zbek poetik tili imkoniyatlarining kengligini va so‘zning yaratuvchanlik salohiyatini yanada chuqurroq anglaymiz. Bu esa o‘zbek adabiyotshunosligi,

stilistika, poetika, leksikologiya sohalarida olib borilayotgan ilmiy izlanishlar uchun muhim manba bo'la oladi.

Eshqobil Shukur – zamonaviy o'zbek she'riyati rivojida o'ziga xos falsafiy-ruhiy yo'nalishni shakllantirgan ijodkorlardan biridir. Uning she'rlari inson ruhiyatining eng nozik qatlamlarini, hayot va o'lim, borliq va yo'qlik, sukut va so'z o'rtasidagi murakkab falsafiy ziddiyatlarni badiiy tarzda ifodalaydi. Shoirning poetik olamida jimlik, sukut, shamol, ko'ngil, yurak, so'z, ishq, ruh kabi timsollar markaziy o'rinni egallaydi. U ana shu obrazlar orqali insonning ichki olamini, ruhiy kechinmalarini ifoda etadi. Eshqobil Shukur she'riyatida so'z faqat ma'no tashuvchi vosita emas, balki ruhiy energiya manbai sifatida talqin qilinadi. Shoirning poetikasini o'rganish shuni ko'rsatadiki, u so'zga falsafiy yondashadi, uni bir vaqtning o'zida ham estetik, ham ramziy hodisa sifatida ko'radi. Shu sababli, uning she'rlarida tildagi mavjud birliklarga yangicha semantik yuklamalar beriladi. Bu esa Eshqobil Shukur tilining eng asosiy belgisi – okkazionalizmga moyillikni ta'minlaydi. Eshqobil Shukur poetik tafakkurida tashqi voqealikdan ko'ra, ichki kechinmalar, ruhiy tajribalar ustuvor. U “so'z orqali jimlikni eshitish”, “sukutni so'zlantirish”, “ko'ngil ovozini tinglash”ga intiladi. Bu esa uning she'rlarida kontrast, antonimik obrazlar, semantik paradokslarni keltirib chiqaradi. Masalan: **“Sukutlarim so'zlaydi”, “yuragim shamollaydi”, “jimlik kuylaydi”** kabi misralar shoirning individual ifoda uslubining mahsulidir.

Shoir tili o'zbek xalq tili, xalq og'zaki ijodi va mumtoz she'riyat an'analari chuqur ildiz otgan. U xalqona so'zlardan, maqollardan, tasavvufiy ramzlardan faol foydalanadi, biroq ularni yangicha badiiy talqinda ishlatadi. Masalan, xalq og'zaki ijodida “ko'ngil ko'zi”, “yurak dardi”, “sukut oltin” kabi iboralar mavjud. Eshqobil Shukur esa ularni yangi kontekstda okkazional shaklga keltiradi:

“Ko'nglimning qirida jim gullar ochiladi”

“Yuragimda shamollaydi dard”,

“Sukutimning tovushi bor”³⁹.

³⁹Eshqobil Shukur. Tanlangan asarlar. — Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot, 2015. – B. 120

Bu misralarda shoir xalqona soʻzlarni jonlantirib, ularning semantik chegarasini kengaytirgan. **“Dard shamollaydi”** iborasi til meʼyorida mavjud emas, lekin shoir uni ruhiy sovuqlik, ichki iztirob obrazini ifodalash uchun ishlatgan, yoki shoirning yana bir sheʼriga eʼtibor qarataylik:

**“Koʻzqush osmonga uchdi,
Soʻzlar uning izidan quvdi”⁴⁰.**

Semantik jihatdan olib qaraydigan boʻlsak **“Koʻzqush”** – bu okkazional soʻz, yaʼni shoir tomonidan yaratilgan metaforik birlik. Koʻz va qush soʻzlari birlashtirilib, **koʻngilning kuzatuvchan, nozik tabiati** ifodalanadi. Estetik jihatdan esa soʻzning fonetik tuzilishi (q, sh, s) oʻquvchi ongida **havodor, erkin** obraz uygʻotadi. Bu okkazionalizm orqali sheʼr **animatsion, jonli tasvirga** ega boʻladi. Ramziy tomondan olib qaraganda Koʻzqush – **ruhiy erkinlik**, soʻz orqali oʻzini ifoda etish, ijodiy qobiliyat ramzi. Shoir okkazional soʻz bilan oʻz poetik dunyosining shaxsiy timsolini yaratgan.

Shuni aytish mumkinki, Eshqobil Shukur tili, bir tomondan, xalqona soddalik, ikkinchi tomondan, falsafiy murakkablik uygʻunligidan tashkil topgan. Shoir xalq soʻzlarini yangi maʼnoda qoʻllab, modern poetik tafakkur yaratadi. Shu bois uning sheʼrlari ham xalqona, ham zamonaviy ohangga ega. Eshqobil Shukur sheʼriyatining tili – bu xalqona ildizlardan oziqlangan, lekin zamonaviy, falsafiy va ramziy maʼnolar bilan toʻyingan til tizimidir. Shoir oʻz asarlarida soʻzning oddiy maʼnosidan tashqariga chiqadi, unga ruhiy-falsafiy mazmun yuklaydi. Uning individual uslubi, bir tomondan, oʻzbek mumtoz sheʼriyatidagi ramz va maʼnolarga tayanadi, ikkinchi tomondan esa, okkazional ifodalar orqali tilni yangilaydi, soʻzga yangi hayot baxsh etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI:

1. Rahmatullayev Sh. Tilshunoslik terminlarining izohli lugʻati. — Toshkent, 1982.
2. Madvaliyev A. Hozirgi oʻzbek tili. — Toshkent: Oʻqituvchi, 1992.

⁴⁰Eshqobil Shukur. Tanlangan asarlar. — Toshkent: Gʻafur Gʻulom nomidagi nashriyot, 2015. – B. 119

3. Nurmonov A. Til va nutq munosabati. — Toshkent: Fan, 1999.
4. Xudoyberganova M. O‘zbek tilining poetik leksikasi. — Toshkent, 2010.
5. Eshqobil Shukur. Tanlangan asarlar. — Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot, 2015.
6. Yo‘ldoshev M. Zamonaviy o‘zbek poeziyasi tili. — Toshkent, 2020.

THE PROBLEM OF SEMIOTICS IN LEARNING ENGLISH

Rahmonova Ra’nogul Sheraliyevna,

Kokand University, English language teacher

Email: rshraxmonova@kokanduni.uz

<https://orcid.org/0009-0009-2341-8219>

Annotation. The integration of semiotics the scientific study of signs, symbols, and meaning-making processes into English language learning offers powerful tools for understanding how learners construct meaning through linguistic, visual, gestural, and cultural resources. However, it also presents significant problems, particularly in EFL/ESL contexts. This article examines the theoretical foundations of semiotics (drawing on Saussure and Peirce), its contributions to ELT, and the core challenges: cultural mismatches in sign interpretation, ambiguities in vocabulary and non-verbal communication, limitations in pedagogical materials and assessments, and gaps in teacher training. Through analysis of key studies and practical examples (e.g., color connotations, textbook images, gestures), it highlights how unaddressed semiotic issues can impede comprehension, motivation, and proficiency. Recommendations include culturally responsive multimodal teaching, explicit semiotic instruction, and technology-enhanced approaches to mitigate these problems, ultimately advocating for a balanced, learner-centered semiotic pedagogy in English education.

Keywords: semiotics, English language learning (ELL), English language teaching (ELT), cultural semiotics, multimodal pedagogy, sign interpretation, non-verbal communication, cultural mismatches, vocabulary acquisition, pedagogical challenges, teacher training, EFL/ESL.

INTRODUCTION. In an era of multimodal communication dominated by digital media, emojis, memes, and globalized visuals, semiotics has emerged as a vital lens for language education. Semiotics investigates how signs (anything that stands for something else) generate meaning within social and cultural contexts. Language itself is a semiotic system: words, grammar, gestures, and images function as signs that learners must decode and encode.

For English learners worldwide especially in non-native settings like Central Asia, the Middle East, or Asia the “problem of semiotics” arises because English is not merely a set of grammatical rules but a culturally embedded sign system. Learners bring their own semiotic resources (from L1 culture) that may clash with English ones, leading to miscommunication, frustration, and slower acquisition. This article explores these challenges while acknowledging semiotics’ potential to enrich teaching.

THEORETICAL FOUNDATIONS OF SEMIOTICS IN LANGUAGE LEARNING. Ferdinand de Saussure viewed the linguistic sign as a dyadic relationship between the “signifier” (form, e.g., the sound or written word “cat”) and the “signified” (concept or mental image). The link is arbitrary and culture-bound.

<https://medium.com/@heryantosalim/theory-101-understanding-semiotic-a1eb9b0d6d8c>

Charles Sanders Peirce's triadic model adds the "interpretant" (the sense made by the receiver), emphasizing context and the interpreter's role. Signs are classified as icons (resemblance, e.g., a picture of a cat), indexes (causal link, e.g., smoke for fire), or symbols (conventional, e.g., the word "cat"). These models underpin educational semiotics, which applies sign theory to teaching and learning.

[http://stuffaboutliterature.blogspot.com/2015/05/peirces-triadic-model-
interpreting-signs.html](http://stuffaboutliterature.blogspot.com/2015/05/peirces-triadic-model-interpreting-signs.html)

[https://callumhonoursproject.wordpress.com/2015/11/04/review-semiotics-
the-basics/](https://callumhonoursproject.wordpress.com/2015/11/04/review-semiotics-the-basics/)

CONTRIBUTIONS OF SEMIOTICS TO ENGLISH LANGUAGE TEACHING. Semiotics enhances ELT by making abstract language concrete through visuals, gestures, and cultural codes. It supports vocabulary retention (pairing words with images), grammar (contextual clues), and cultural competence. Methods like Total Physical Response, Suggestopedia, and Communicative Language Teaching implicitly rely on semiotic principles. Teachers use kinesics (body motion) and proxemics (space) to clarify meaning and build rapport.

THE PROBLEMS OF SEMIOTICS IN LEARNING ENGLISH

Despite benefits, several interconnected problems persist:

Cultural Discrepancies in Sign Interpretation

Learners interpret signs through L1 cultural lenses, leading to mismatches. Arabic-speaking EFL learners and Western teachers may construct different meanings from the same textbook images due to varying schemata (e.g., pollution visuals evoking different emotional or ideological responses). Western-produced materials often carry Eurocentric bias, alienating non-Western learners and reducing engagement.

Ambiguities in Linguistic and Vocabulary Signs

English vocabulary abounds with culture-specific semiotic elements. Color terms carry connotations absent in other languages: “feeling blue” (sad), “green with envy,” “in the red” (debt). Idioms (“let the cat out of the bag”), onomatopoeia (buzz, plop), and compounds (wishy-washy) rely on unfamiliar associations, causing decoding failures. Students visualize via L1 systems and fail to grasp target meanings.

CHALLENGES WITH NON-VERBAL SEMIOTICS

Gestures, facial expressions, and proxemics vary culturally. An “OK” sign or thumbs-up may offend in some cultures; personal space norms differ (e.g., closer proximity acceptable in some Middle Eastern contexts but intrusive elsewhere). Without explicit teaching, learners misread or misuse these signs, hindering real-life communication.

<https://www.wikihow.com/Body-Language-Examples>

<https://meghines.wordpress.com/2023/10/21/body-language/>

ISSUES IN PEDAGOGICAL MATERIALS AND ASSESSMENT

Textbook images are often decorative rather than functional, ambiguous, or culturally mismatched, failing to scaffold meaning-making. In assessments, multimodal tasks (e.g., “describe the image”) impose extraneous cognitive load on emergent-literacy L2 learners or those from divergent semiotic traditions. Test design rarely aligns semiotic features across languages/cultures.

Teacher Awareness and Implementation Barriers

Many instructors lack training in semiotics, defaulting to traditional methods. Large classes, limited resources, and high-stakes testing (e.g., IELTS) prioritize rote learning over multimodal exploration. Empirical evidence for semiotic approaches remains limited, making adoption risky.

RECOMMENDATIONS FOR OVERCOMING THE PROBLEMS

Culturally Responsive Materials: Adapt or supplement textbooks with learner-relevant visuals and explicit comparisons of semiotic codes.

Explicit Semiotic Instruction: Teach sign types, connotations, and non-verbal cues through activities like image analysis, gesture role-plays, and color/idiom mapping.

Multimodal and Technology-Enhanced Approaches: Leverage AI, videos, and digital tools for ecological semiotics in real contexts; encourage translanguaging to bridge L1/L2 signs.

Teacher Professional Development: Include semiotics in ELT training programs.

Assessment Reform: Design tasks that account for semiotic load and provide scaffolding.

CONCLUSION. The problem of semiotics in learning English is not insurmountable but demands recognition that language acquisition is a meaning-making process shaped by signs and culture. By addressing cultural mismatches, ambiguities, and material limitations through informed, multimodal pedagogy, educators can transform potential obstacles into opportunities for deeper, more authentic proficiency. In a globalized, visually rich world, a semiotic-aware approach to English learning is not optional it is essential for empowering learners as competent sign users and cultural navigators.

REFERENCES:

1. Godwin-Jones, R. (2025). Ecological semiotics: Multimodality, multilingualism, and situated language learning in the AI era. "Language Learning & Technology".

2. Hişmanoğlu, M. (2005). Semiotic elements and difficulties in teaching vocabulary items. "Dil Dergisi", 128, 51-68.
3. Natsir, M. (2017). Semiotics and its roles in the teaching of English as a foreign language (TEFL). "Digilib Unimed".
4. Pugh, A. (2019). Exploring the semiotic relationships constructed between learners, teachers, and images found in EAP pedagogic materials [Master's dissertation, University of South Wales]. British Council ELT Master's Dissertation Awards.
5. Sert, O. (2006). Semiotic approach and its contributions to English language learning and teaching. ERIC Document ED495736.
6. Solano-Flores, G. (2021). The semiotics of test design. "Frontiers in Education".

TO‘RTLİK JANRIDA SEMIOTIK BELGILAR VA ULARNING FUNKSIYALARI

Avazova Nilufar Oqiljon qizi

BuxDPI o‘zbek tili va adabiyoti kafedrasi o‘qituvchisi,

BuxDU mustaqil izlanuvchisi

<https://orcid.org/0009-0004-9784-2913>

Annotatsiya: Maqolada o‘zbek she‘riyatidagi to‘rtlik janri semiotik nuqtai nazardan tahlil qilinadi. Asosiy e‘tibor to‘rtliklarda ishlatilgan belgilar, metaforik obrazlar va ularning badiiy-ma‘naviy ma‘nolariga qaratiladi. Shu orqali janrning o‘ziga xos semiotik strukturalari ochib beriladi va o‘quvchiga badiiy xabarni chuqurroq tushunish imkoniyati yaratiladi.

Kalit so‘zlar: To‘rtlik, semiotika, badiiy belgi, metafora, she‘riyat

Аннотация: В статье проводится семиотический анализ жанра *четверостишия* в узбекской поэзии. Основное внимание уделяется символам, метафорическим образам и их художественно-смысловому значению. Это

позволяет выявить уникальные семиотические структуры жанра и глубже понять художественное послание.

Ключевые слова: жанр четверостишия семиотика, художественный знак, метафора, поэзия

Abstract: This article presents a semiotic analysis of the *quatrain* genre in Uzbek poetry. The focus is on the symbols, metaphorical images, and their artistic and semantic meanings. The study reveals the unique semiotic structures of the genre and provides readers with a deeper understanding of its literary message.

Keywords: *quatrain genre*, semiotics, artistic sign, metaphor, poetry

Inson nutqida soʻzlarning toʻgʻridan-toʻgʻri maʼnosidan tashqari koʻp maʼnolari mavjud. Turli xil maʼnolarga ega boʻlgan koʻplab soʻzlar mavjud yoki har qanday jumla hissiy yoki kinoyali kabi turli ohanglarga ega boʻlishi mumkin. Struktur-semiotik yondashuv muayyan ilmiy usul boʻlib, u butun asar yoki maʼlum kontekst zaminidagi badiiy maʼno va mazmun teranliklari kashf etilishiga koʻmaklashishni maqsad qilib oladi. Strukturalizm da badiiy matnga yagona estetik-poetik tizim deb qaraladi. Strukturalistlarning fikricha, “badiiy matn son-sanoqsiz birliklar majmuasidan iborat. Mana shu birliklarda mavjud boʻlgan kod(semiotikada belgi)lar bir-biri bilan aloqa-munosabatga kirishadi. Bunday munosabatlar matn yaxlitligi va harakatini yuzaga keltiradi”[2]. “Struktural metodlar – strukturalizm da qoʻllaniladigan usullar majmui. “Ular, asosan, quyidagilardan iborat: 1)tahlil uchun badiiy matn namunasini tanlash; 2)tanlangan matni bir necha marta sinchiklab sekin va juda sekin oʻqish va mohiyatini uqishga urinish; 3) matn yoki uning maʼlum bir qismini boʻlak(leksiya)larga ajratish; 4)matn asosida boʻlaklarni raqamlab chiqish; 5)tahlil jarayoni(har bir boʻlakdagi kod(belgi) mufassal, atroflicha koʻrib chiqiladi, Bu jarayonda qiyosiy usuldan foydalanish mumkin emas, yaʼni boʻlakdagi kod yoxud kodlar badiiy matndagi yoxud boshqa matndagi kodlar bilan muqoyasa etilmaydi(ammo bu talabga strukturalistlar hamma vaqt rioya etavermaganlar); 6)tahlil jarayoni yakunlangach, kodlararo munosabatlar aniqlanadi; 7)pirovardda barcha fikrlar umumlashtiriladi, strukturalistlarning taʼbiri bilan aytganda, matnning nazariy modeli yaratiladi”[3].

Struktur-semiotik tahlil jarayonida muallif(ijodkor) e'tibordan soqit qilinadi. Bunday usul shoir yoki adibnini butunlay inkor etish, uning xizmatlarini tan olmaslik degani emas. Mualifni matndan ajratish va asosiy e'tiborni badiiyat namunasiga qaratish tadqiq va tahlil teranligi uchun xizmat qiladi.

Men go'yo zanjirband etilgan tutqun

Tashvishlar to'riga o'rab olar kun.

Shomda horg'in qaytsam, ma'yus onamday –

Tonggacha boshimni silab chiqar tun.

Lisoniy Belgi (Signifikant)	Denotativ Ma'no (Lug'aviy)	Konnotativ Ma'no (Yashirin)	Madaniy Kod
Zanjirband tutqun	Qo'l-oyog'i bog'langan asir	Ijtimoiy burchlar, ish, tirikchilik tashvishlariga qaram inson.	Inson kunduzi o'zining emas, jamiyatning qulidir
Kun	Quyosh chiqqan vaqt.	shovqin, erksizlik, "Tashvishlar to'ri"	Kun – insonni o'zligidan uzoqlashtiruvchi kuch.
Tun	Quyosh botgan vaqt	Orom, erkinlik, ruhiy poklanish, sirdoshlik	Tun zulmat emas, balki nur (mehribonlik) manbai sifatida kelmoqda
Boshni silash	Mexanik harakat	Ruhiy davolash, gunohlarni va charchoqni yuvish.	Bosh silash – bu duoday kuchli ruhiy muolaja

Ushbu to‘rtlikda Samandar Vohidov binar oppozitsiya (ziddiyat) usulidan foydalanib, inson hayotining ikki qutbini semiotik jihatdan modellashtirgan. Birinchi ikki misrada shoir "Kun" belgisiga salbiy konnotatsiya yuklaydi. Odatda adabiyotda "Kun" – yorug‘lik va yaxshilik ramzi. Lekin bu yerda teskari semiotik kodlash ro‘y bergan. Kun – "zindonbon"ga aylangan. U insonni "tashvishlar to‘ri" bilan bog‘lab qo‘yadi (Tashvishlar to‘riga o‘rab olar kun). Bu – ekzistensial yolg‘izlik belgisidir

Keyingi ikki misrada "Tun" belgisi qayta talqin qilinadi:

Shomda horg‘in qaytsam, ma‘yus onamday –
Tonggacha boshimni silab chiqar tun.

Shoir tunni shunchaki vaqt, umrning bir pallasi emas, balki "Ma‘yus Ona" timsolida jonlantiradi. Semiotik yondashuv jihatdan "Tun"ning qorong‘uligi – onaning qora sochiga, shuningdek, tunning sokingligi – onaning og‘ir-bosiqiligiga ishora qiladi. "Boshni silash" harakati esa – kunduzgi "zanjir"lardan ozod qilish holatidir. Bu to‘rtlikda "Kun va Tun", "Tutqunlik va Orom" kabi qarama-qarshi kodlar juda kuchli ishlangan.

Ko‘ngil, istamading menga itoat,
Sabring sadqa etdi aldamchi rohat.

Bugun subutsizlik jabri jonimni

Pushaymon tig'ida aylagay g'orat.

Bu to'rtlikda lirik qahramon va uning "Ko'ngli" o'rtasidagi muloqot (Ichki monolog) semiotik tahlil obyekti bo'ladi. Ko'ngil (Signifikant) – shunchaki a'zo emas, balki boshqarib bo'lmaydigan, ehtirolarga beriluvchi "MEN"lik belgisidir. Insonning o'z-o'zi bilan bo'lgan ichki ziddiyati va mag'lubiyati ochib beriladi. Lirik qahramon o'z ko'nglini "menga itoat etmading" deb ayblashi – insonning irodasi va xohishi o'rtasidagi axloqiy konfliktni kodlab ko'rsatyapti.

Buxoro shunchaki ziyoratgohmas,

Tom osha tomosha bo'lar dargohmas.

Suvratin ko'rar-u ko'rmas siyratin,

Kimningki yuragi dardga dardgohmas.[4]

Buxoro – O'zbekistondagi tarixiy shahar. Mukammal insoniy fazilatlar, ilm va ma'rifat markazi, "gumbazi islom". Badiiy kod Buxoro bu yerda jug'rofiy nuqta emas, balki muayyan bir ma'naviy holatdir. Ziyoratgoh, dargoh leksemalari orqali muqaddas qadamjo, kiriladigan joy ekanligi ta'kidlanyapti. So'zlik nuqtayi nazaridan, sayyohlik obyekti. Lekin shoir "shunchaki emas" deyish orqali stereotip belgilarni rad etadi. Misralarda shaharning tashqi binolari, arxeologik yodgorliklar, ekzo-semiotikani yuzaga keltiradi ya'niki, matnning tashqi, barchaga ko'rinadigan qatlami. Shoir nazarida, "Suvrat" – bu ziyoratchi ko'radigan tarixiy binolar.(Suvratin ko'rar-u ko'rmas siyratin) "Siyrat" – bu faqat "Dardkash" yuraklar anglaydigan ilohiy va falsafiy mazmundir. Binar oppozitsiyaning o'zagi Suvrat va Siyrat ziddiyatiga qurilgan.

Semiotikada matnni o‘qish uchun maxsus "kalit" (kod) kerak bo‘ladi. Shoir ushbu to‘rtlikda Buxoroni anglash uchun “Dard” kodini taklif qiladi. “Kimningki yuragi dardga dardgohmas” misrasi orqali shoir shuni ta’kidlaydiki, agar (kitobxonda) ichki ma’naviy tayyorgarlik bo‘lmasa, Buxoro belgisi uning uchun shunchaki "suvrat" bo‘lib qolaveradi. "Semiotik tahlil shuni ko‘rsatadiki, Samandar Vohidov Buxoro obrazini geografik makon darajasidan ma’naviy-axloqiy kategoriya darajasiga ko‘taradi. To‘rtlikdagi “Suvrat” va “Siyrat” tushunchalari o‘rtasidagi ziddiyat orqali muallif kitobxonni yuzaki ziyoratchilikdan chuqur mohiyatni anglashga – shaxsiy dard orqali shaharni kashf etishga chaqiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Барт Р.Избранные работы. Семиотика. Поэтика.М.: 1989, С. 254
2. Meliyev S.Strukturalizm va struktur tahlil haqida.- o‘zbek tili va adabiyoti.- Toshkent. 2009.№2 B12
3. S Rayhonoy, G Murodov STRUCTURAL SEMIOTIC ANALYSIS OF A LITERARY TEXT//Internationaljournal of scientific and technology research. – 2020. No.2.– С. 3319-3323
4. Самандар Вохидов. Дунё ками битмагай. – Бухоро нашриёти, 2014. – Б. 259.

FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNI O‘RGANISHGA YONDASHUVLAR

G‘ulomov Jamshidbek Islomjon o‘g‘li,

Qo‘qon davlat universiteti

2-bosqich tayanch doktoranti

e-mail: jigulomov@kokanduni.uz

Annotatsiya. Mazkur maqolada frazeologik birliklarni tadqiq etishda qo‘llaniladigan asosiy yondashuvlar tahlil qilinadi. Xususan, nazariy leksik va

struktur semantik yondashuv, korpus yondashuvi, kognitiv yondashuv hamda lingvokulturologik yondashuvning o'ziga xos xususiyatlari yoritilgan. Shuningdek, frazeologiya fanining tarixiy taraqqiyoti, Sh.Balli, V.V.Vinogradov, N.N.Amosova kabi olimlarning ushbu soha rivojiga qo'shgan hissasi ko'rib chiqilgan. Frazeologik birliklarni o'rganishda struktur-semantik yondashuvdan kognitiv va lingvokulturologik yondashuvlarga qadar bo'lgan evolyutsiya tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: frazeologik birliklar, struktur-semantik yondashuv, korpus yondashuvi, kognitiv yondashuv, lingvokulturologik yondashuv, nominatsiya nazariyasi.

KIRISH. Zamonaviy frazeologiya fani o'z rivojlanishining muayyan bosqichlarini bosib o'tgan va bugungi kunda o'zining keng qamrovli tadqiqotlariga ega. Bu sohadagi izlanishlar ham nazariy, ham amaliy xususiyatga ega bo'lib, sinxronik va diaxronik yo'nalishda olib borilmoqda. Tilning frazeologik birliklarini tadqiq etishda struktur-semantik va kognitiv yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etadi. Bular frazeologiyani lingvomadaniy jihatdan o'rganish uchun asos bo'ladi. Frazeologik nazariyaning paydo bo'lishi odatda Sh.Balli (XX asr boshlari) asarlari bilan bog'lanadi [4]. U "frazeologik birikmalar"ni alohida "tilga mustahkam o'rnanishgan turg'un birikmalar" sifatida ajratgan, ammo ularni chuqur va har tomonlama tahlil qilishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ymagan. Biroq uning g'oyalari Rossiyada frazeologiyaning rivojlanishi uchun asos bo'lgan.

ASOSIY QISM. Frazeologik birliklarni tadqiq etishda quyidagi yondashuvlar ajralib turadi:

1. Nazariy leksik va struktur semantik yondashuv. Bu yondashuv frazeologik birliklarni til leksik tizimi doirasida semantik mustahkam birliklar sifatida ko'radi. Ingliz tilida frazeologiya tadqiqotlarida bu yondashuv Cowie muharrirligidagi monografiyada keng yoritilgan [1]. Kitob frazeologiyani nazariy, semantik va tahliliy ilmiy kontekstlarda tadqiq qiladi, shuningdek, frazeologik birliklarning strukturasi va leksik tizimdagi o'rniga urg'u beradi. Mazkur asarda frazeologik birliklarga tilning turg'un iboralari tizimi sifatida qaraladi va ularning semantik yaxlitligi, leksik semantik xususiyatlari tilshunoslik nuqtayi nazaridan

tahlil qilinadi. Dastlab frazeologiyaning asosiy vazifalari asosan struktur-semantik yondashuv doirasida hal etilgan. V.V.Vinogradov frazeologik birliklarni tilning leksik-semantik tizimiga alohida turdagi ma'no birligi sifatida kiritishga intilgan. U rus tilining o'ziga xos xususiyatlarini inobatga olgan holda, frazeologik birliklarning o'ziga xos tasnifini taklif etdi, frazeologizmlarning "frazeologik bog'liq ma'no" turini ajratib ko'rsatdi va ularni chuqurroq o'rganishning asosiy yo'nalishlarini belgilab berdi [2].

N.N.Amosova frazeologik tadqiqot metodikasining tamoyillarini kontekst xususiyatlarini hisobga olgan holda ishlab chiqdi. Muallif turg'un va o'zgaruvchan kontekstni farqlab, frazeologizmlarni turg'un birliklar sifatida ta'rifladi va ularning turlarini ajratib ko'rsatdi [3].

2. Korpus yondashuvi. Bu yondashuv frazeologik birliklarning real nutq holatlari, uchrash chastotasi va kontekstual tahlil asosida o'rganadi. Bu metod ingliz tilida frazeologiya sohasida juda keng qo'llanadi, chunki u frazeologik birliklarning nutqda qanchalik barqaror va semantik bir tizim sifatida ishlashini statistik jihatdan aniq ko'rsatib beradi. Mazkur yondashuv asoschilari B.Conrad va Reppen bo'lib, ular o'z yondashuvlarini "Corpus Linguistics: Investigating Language Structure and Use" asarida bayon qilganlar va u korpus tilshunosligi metodologiyasini frazeologik birliklar tahliliga qo'llashda muhim nazariy asos hisoblanadi [2]. R.Moonning "Fixed Expressions and Idioms in English: A Corpus-Based Approach" nomli tadqiqoti frazeologik birliklarni korpus asosida tahlil qiluvchi an'anaviy yondashuvni namoyish etadi [4]. Bu yondashuv frazeologik birliklarni nutqdagi real ishlatilishiga qarab tahlil etadi, ularning freym, leksik sintaktik xususiyatlari va motivatsiya darajasini korpus ma'lumotlari orqali aniqlaydi.

3. Kognitiv yondashuv. Kognitiv yondashuv frazeologik birliklarni tafakkur, metafora va psixolingvistik jarayonlar orqali o'rganadi. Frazeologik birliklarning metaforikligi va semantik motivatsiyasi kognitiv tilshunoslikda asosiy yo'nalishga ega. Bu yondashuv frazeologik birliklardagi metaforik motivlar va inson tafakkuri modelini tahlil qiladi, shuningdek, ularni til tizimida konseptual yondashuv bilan

bog'laydi. Frazеologiyaning keyingi taraqqiyoti til birliklarini o'rganishga onomasiologik yondashuv bilan nominatsiya nazariyasini ishlab chiqishning boshlanishi bilan bog'liq. "Kognitivizmning dastlabki ko'rinishlaridan biri" sifatida e'tirof etilgan milliy tilshunoslikdagi onomasiologik yo'nalish N.Xomskiyning "til grammatikasini inson ongidagi til materialining qoidalari va tasavvurlari tizimi sifatida ko'rib chiqish" g'oyalari bilan uyg'undir. XIX asrda 60-yillar oxiri va 70-yillarning boshlaridayoq V.G.Gak, A.I.Melchuk va A.K.Jolkovskiy asarlarida tilning frazeologik birliklariga xos bo'lgan metaforik, qayta nomlash usuli tavsifiga muayyan o'rin ajratilgan. Ye.S.Kubryakovaning ta'kidlashicha, "onomasiologik yo'nalishdagi ishlarda nominativ faoliyatning kognitiv jihatlarini va bu jarayonlarda yaratilgan bilim tuzilmalarining o'ziga xos xususiyatlarini aks ettirish an'anasi yaqqol ko'zga tashlanadi. Bu xususiyatlarni nominatsiya jarayonida obyektivlashtirish zarur edi" [5].

Nominatsiyaning o'ziga xos turi bo'lgan metafora hodisasini frazeologizmlarning shakllantirish vositasi sifatida o'rganish dolzarb hisoblanadi. Frazеologizmlar ma'nolarining maxsus turi ma'no ko'chirishga (asosan metaforaga) asoslangan. Bu, ayniqsa, tilning frazeologik zaxirasi yadroviy qismi – idioma (frazema)lar (V.V.Vinogradov tasnifi bo'yicha frazeologik birikmalar va birliklar) ga tegishlidir. Nominatsiya nazariyasi nuqtayi nazaridan, frazeologizmlarga tilning o'ziga xos birliklari sifatida qaraladi, ular tashqi voqelik obyektlarini alohida tarzda nomlaydi. Bog'liq ma'noning maxsus turini ifodalovchi va metaforik ko'chim orqali hosil bo'lgan frazeologik birliklarni nutqda anglash va idrok etish uchun so'zlovchi/tinglovchi tayanch nom bilan ifodalangan obyekt xususiyatlarini, shuningdek, qayta talqin qilinayotgan va bilvosita hosila ma'no bilan bog'langan obyekt xususiyatlarini bilishi kerak. Shunga ko'ra, ma'noni bog'lash hodisasini kognitiv jihatdan tushunish zarur.

4. Lingvokulturologik yondashuv. Lingvokulturologik yondashuv frazeologik birliklarni til va madaniyat tutashuvida o'rganadi. Bu yo'nalish til birliklarining madaniy kodlar, milliy mentalitet va qadriyatlar bilan uzviy bog'liqligini tadqiq etadi. Frazеologik birliklar tilda xalqning madaniy tajriba va

tasavvurlarini aks ettiruvchi vosita bo'lib, bu yondashuv frazeologik birliklarni madaniy identifikator sifatida ko'radi va ularning tarixiy, etnografik hamda lingvokognitiv komponentlarini tahlil qiladi. Keyinchalik strukturaviy-semantik yo'nalishdagi tadqiqotlar bilan bir qatorda, frazeologik birliklarni o'rganishga butunlay yangi yondashuvlar yuzaga keldi. Frazeologik birliklar erkin so'z birikmalari va so'zlar bilan qiyoslab o'rganildi; ularning shakli va tarkibiy qismlari ko'p qirrali tahlil qilindi; variantlilik, sinonimiya, antonimiya, ko'p ma'nolilik kabi tizimli munosabat turlari tadqiq etildi; nutqda qo'llanish xususiyatlari o'rganildi; etimologiyasi va tarixiy taraqqiyoti sohasida izlanishlar olib borildi (Yu.A.Gvozdarev, V.P.Jukov, B.A.Larin, V.M.Mokiyenko, A.I.Molotkov, L.I.Royzenzon, A.I.Fedorov, A.M.Chepasova, N.M.Shanskiy va boshqalarning ishlari).

XULOSA. Frazeologiya fani o'z rivojlanish yo'lini bosib o'tmoqda: frazeologizmlarni o'rganishda struktur-semantik yondashuvdan boshlab onomasiologik yo'nalishga va nominatsiya nazariyasi doirasidagi tadqiqotlarga o'tadi, so'ngra frazeologizmlarni o'rganishning lingvokulturologik konsepsiyasi bilan bog'liq kognitiv yondashuv doirasida o'z chegaralarini kengaytiradi. Frazeologik birliklarni tadqiq etishning ushbu yondashuvlari bir-birini to'ldirib, til tizimining muhim qatlami bo'lgan frazeologiyani har tomonlama va chuqur o'rganish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Cowie A.P. (ed.) *Phraseology: Theory, Analysis, and Applications*. – Oxford: Oxford University Press, 1998. [OUP Academic]
2. Conrad B., Reppen R. *Corpus Linguistics: Investigating Language Structure and Use*. – 1998.
3. Moon R. *Fixed Expressions and Idioms in English: A Corpus-Based Approach*. – 1998. [Universal Publishings]
4. Балли Ш. *Французская стилистика*: пер. с фр. К.А.Долинина / под ред. Е.Г.Эткинда; вступ. ст. Р.А.Будагова. – М.: Издательство иностранной литературы, 1961. – 393 с.

5. Виноградов В. В. Лексикология и лексикография : избранные труды. – М.: Наука, 1977. – 310 с.
6. Амосова Н.Н. Основы английской фразеологии. – Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1963. – 208 с.
7. Кубрякова Е.С. Язык и знание. На пути получения знаний о языке: части речи с когнитивной точки зрения // Роль языка в познании мира. – М.: Языки славян. культуры, 2004. – С. 59. [European Science]

SEMIPOETIKA VA SEMIPOETIK TALQIN HAQIDA

Suyunova Malika Mirfozil qizi,

Alisher Navoiy nomidagi

ToshDO‘TAU tayanch doktoranti

E-pochta: malikasuyunova97@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada semiopoetika atamasi uning paydo bo‘lishi, o‘ziga xos yo‘nalishlari, badiiy tahlil usuli sifatida shakllanishi, badiiy matn tahlilida semiotik va semiopoetik tahlil, ularning birlashtiruvchi va farqlovchi xususiyatlari, bu borada faoliyat yuritgan olimlar va ularning soha haqidagi talqinlari to‘g‘risida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: semiotika, poetika, belgilar tizimi, sign, Rolan Bart, semiopoetik tahlil, struktural adabiyoshunoslik, konnotatsiya va denotatsiya.

Abstract. This article discusses the emergence of the term semio-poetics, is specific directions, is formation as a method of artistic analysis, the principles of semiotic and semi-poetic analysis in the analysis of a literary text, their unifying and distinguishing features, the scholars who worked in this field, and their interpretations of the field.

Keywords: semiotics, poetics, system of signs, sign, Roland Barthes, semiopoetic analysis, structural literary studies, connotation and denotation.

Semiopoetika istilohi, xususan, ushbu poetik talqin usuli o'zbek adabiyotshunosligiga endigina kirib kelyapti. Ayni ilmiy yondashuv jahon xalqlari adabiyotini o'rganishda muayyan samaralar bergani e'tibori bilan, uni milliy adabiyotimiz materiallariga tatbiq etish, dolzarb muammolardandir.

Jahon va o'zbek adabiyotshunoslari strukturalizm va semiotikaning asosiy tamoyillari sifatida quyidagilarni ko'rsatishadi:

1) inson dunyoni til orqali idrok qiladi, ya'ni dunyo uning ongi va tafakkurida til tarafidan muayyan strukturaga solinadi;

2) inson ongi avval boshdan strukturaga solingan, ya'ni inson ongi til vositasida vujudga keladi;

3) dunyo har doim allaqachon yozilib bo'lgan shaklda ko'z o'ngimizda namoyon bo'ladi.

Struktural tahlil asoschilaridan biri F.Sossyur fikriga ko'ra: "Matn bir butun tizim bo'lib, undagi har bitta birlik o'z vazifasiga ega. To'g'ri tahlil esa ana shu birliklarni alohida o'rganishni keltirib chiqaradi"⁴¹. Tilni tizim sifatida tahlil qilish dastlab tilshunoslikda keng qo'llanilgan bo'lsa-da, vaqt o'tishi bilan adabiyoshunoslikda ham struktural metodga asoslangan tahlillarni taqozo qilgan. Struktural adabiyoshunoslik badiiy asar matnini o'rganishda bir-biridan farqlanuvchi turli yo'nalishlarni ilgari suradi. Ana shunday nazariyalardan biri fransuz semiotika maktabi a'zosi A.Greimasga tegishli. A.Greimas F.Sossyurning fikrlarini davom ettirgan holda, badiiy asar matnini bo'laklarga ajratib tahlil qilish fikrini ilgari suradi. Olimning fikriga ko'ra, "har qanday matn narrativ, sintaktik va grammatik diskurs qatlamlaridan tashkil topadi"⁴². Ular orasida narrativ qatlam esa bevosita badiiy asar syujeti va unda takrorlanib turuvchi syujet va qahramonlar tahlilini ochib beradi.

Yana bir semiotik olim amerikalik mantiqshunos, faylasuf va tabiiyashunos Ch.Pirs semiotikani fan sifatida tasniflashga harakat qilib, uni asosiy uch guruhga ajratadi. Birinchisi, ikon – o'xshash belgilar, ikkinchisi, indeks – ko'rsatkich

⁴¹ Yucel T. 2020 Yapısalçılık. – İstanbul: Can yayınları, 2020. B 40.

⁴² Greimas A. 1987 "Actans, Actors, and Figures." On Meaning: Selected Writings in Semiotic Theory, B 106.

belgilar, uchinchisi, ramz – timsol belgilar. Pirsning ta’limoti Ch.Morris, R.Karnap, A.Tarskiy kabi matiqshunos va faylasuflar tomonidan yanada rivojlantirildi. Biroz vaqt o‘tib shvesariyalik tilshunos F. de Sossyur semiologiya yoki belgilar haqidagi fan asoslarini yaratdi va tilni belgilar tizimi sifatida talqin qildi. “Semiologiya” atamasi hozir ham ba’zi an’analarda semiotikaning sinonimi sifatida qo‘llaniladi. XX asr boshlarida R.Bart, J.Greimas, J.Kristeva kabi olimlar semiotikaning madaniyat, san’at va nutq bilan o‘zaro aloqasini o‘rgandi.

Semiotika (yunoncha *sēmeion* – “belgi”) – belgilar tizimi, ularning ma’nosi, funksiyalari va ijtimoiy muloqotdagi o‘rnini o‘rganadigan fan. Bu fan belgilar qanday yaratiladi, ular qanday ishlaydi va odamlar bu belgilarni qanday talqin qilishi haqidagi bilimlarni o‘z ichiga oladi. Semiotika tilshunoslik, madaniyashunoslik, adabiyoshunoslik, psixologiya, falsafa, antropologiya kabi ko‘plab sohalar bilan bevosita bog‘liq. Masalan, tilshunoslikda – til belgilar tizimi (morfema, fonema, harf ...), so‘zning shakli va ma’nosi o‘rtasidagi aloqalar; madaniyatda – urf-odatlar, kiyim-kechak, taom, marosimlar kabi madaniy belgilarning talqini, madaniyatni belgilar tizimi sifatida ko‘rish; adabiyotda – badiiy asarda belgilar, ramzlar tizimi, badiiy matn bilan bog‘liq semantik belgilar; reklama va ommaviy kommunikatsiyada – brendlar, logotiplar, shiorlar, vizual belgilar, piktogrammalar, kino va tasviriy san’at – kadrlar, kompozitsiyalar, ranglar kabilardir.

Semiotikaning asosiy tushunchalari sifatida quyidagilarni keltirish mumkin. Belgi (sign) – ma’no ifodalovchi har bir belgi, semioz – belgini anglash jarayoni, kod – belgilarni o‘qish va yaratish qoidalari, konvensiya – ijtimoiy hayot bilan bog‘liq belgi va uning ma’nosi, konnotatsiya va denotatsiya – so‘zning qo‘shimcha (konnotativ) va asosiy (denotativ) ma’nolaridir.

Taniqli fransuz adabiyoshunosi va semiologi Rolan Bart zamonaviy fransuz strukturalizmining eng yirik vakillaridan biri bo‘lib, semiotikaning poetika bilan o‘zaro aloqadorligini, uning asosiy g‘oyalarini chuqur ishlab chiqishga harakat qiladi. Rolan Bart ijodining birinchi bosqichi struktural tilshunoslikdagi (60-yillar) tadqiqotlarida boshlanadi va shu bilan birgalikda semiologiya bilan ham qiziqib bir

necha maqolalar chop ettiradi. 60-yillarning boshidan boshlab Rolan Bart ilmiy qarashlarining struktur tilshunoslik doirasidan adabiy strukturalizmga yo'naltirilgani yaqqol sezila boshlaydi. Uning "Belgini idrok etish" (1962) va "Strukturalizm faoliyat sifatida" (1963) nomli maqolalari ushbu yo'nalishdagi konseptual o'zgarishlarning uzviy bosqichlari sifatida namoyon bo'la boshladi. Bu maqolalar orqali Bart ilmiy jamoatchilik e'tiboriga tushadi va Klod Levi-Stros, Jak Lakan, Mishel Fuko kabi yetuk strukturalist-semiologlar qatoridan o'rin ola boshlaydi. Bart o'zining tadqiqotlarini 1965-yilda chop yetilgan "Semiologiya asoslari" asari orqali nazariy jihatdan tizimlashtiradi. Ushbu asarda u semiologiyani faqat belgilar shakli va mazmunining birligi emas, balki "mohiyat haqidagi fan" sifatida talqin etadi. Shu bilan birga, semiotikani umumiy semiologiya doirasida filologik tadqiqotlar singari muayyan sohalarga tatbiq etiladigan amaliy yo'nalish sifatida ko'rsatadi. R.Bart struktural poetika asoslarini ishlab chiqish jarayonida strukturalizmning metodologik tamoyilini "yig'ish uchun qismlarga ajratish" tamoyili sifatida ifodalagan. U tanqidning mohiyatini baho berish yoki hakamlik qilishdan ko'ra, matn strukturasi ichiga chuqur kirib borish, undagi har bir birlik va uning umumiy holatini puxta tahlil qilish, natijada esa matnda aks etgan haqiqiy mohiyatni ochib berishda ishtirok etish deb tushunadi. Tanqidchi bu jarayonda umumpoetik vazifalarni belgilash muhim ekanligini ta'kidlaydi. "Rasin haqida"gi maqolasida amaliy tahlil orqali ko'rsatish bilan Bart "adabiyoshunoslik hech qachon va hech bir shaklda badiiy adabiyot haqidagi so'nggi yakuniy xulosa bo'la olmasligi"ni, adabiyot ilmini doimo taraqqiyot va o'zgarishda (mukammallik sari) ko'rish lozimligini anglatdi⁴³.

Rolan Bartning ko'pchilik asarlari semiotika doirasida shakllangan bo'lib, unda belgi (sign) tushunchasi ikki asosiy komponent – belgilangan (denotativ ma'no) va belgilanayotgan (konnotativ ma'no) yig'indisi sifatida talqin yetiladi. Belgilanayotgan obyekt (masalan, predmet, ko'rinish, mohiyat, jarayon va boshqalar) uchun belgi uning o'ziga xos almashtiruvchisi, hissiy-predmetli vakili va bu haqdagi axborotni yetkazuvchi vosita hisoblanadi. Belgilar dunyosi insoniyat

⁴³R.Bart. 2019 Tanqid va haqiqat (Esse, maqola va suhbatlar). Toshkent, "Mumtoz so'z".

tomonidan yaratilgan bo‘lib, doimiy ravishda taraqqiy yetib kelmoqda. Til qanday muloqot vositasi sifatida xizmat qilsa, belgi ham shunday muloqot vositasi bo‘la oladi. Belgining mazmun va shakl birligiga asoslanganligi uning mohiyatini anglashda muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, belgining ko‘lami, ko‘p aspektlilik va funksional vazifalari ham ilmiy tahlil qilish jarayonida e‘tiborga olinishi zarur. Bu esa uning o‘z va qo‘shimcha ma‘nosida namoyon bo‘ladi. “Bart Onore de Balzakning “Sarasin” nomli novellasini chuqur tahlil qilarkan, asar matnini ya’ni unda “iskanjaga olingan bepoyon madaniy tarix” ni “ozodlikka chiqaradi” va matnni “so‘zlashga majbur qiladi”. “Har bir matn – bu intermatn” – “iste’molida bo‘lgan parchalardan to‘qilgan yangi matodir”, degan fikrga keladi. Matn asar ichida, uning qa’rida yashringan bo‘lib, “o‘qib chiqilgan, ko‘z bilan ko‘rilgan, hayotda bo‘lib o‘tgan, boshdan kechirilgan” narsalarni saqlaydi; bu stereofonik makondir, bu yerda son-sanoqsiz “tovush”lar – g‘oya, mafkura, sotsiolekt, diskurs, janr va uslubga oid toposlar yangraydi va o‘zaro chigallashib ketadi”⁴⁴. Semiotika bilan poetika integratsiyasi esa Roman Yakobson ishlari bilan mustahkamlandi. U poetik funksiyani “ekvivalentlik prinsipining sintagmatik o‘qqa proeksiyasi” sifatida izohlab, shaklning semantik ahamiyatini asoslab berdi⁴⁵. Masalan, “she’riyatda qofiya yoki ritm shunchaki fonetik bezak yemas, balki ma’no generatoridir”, – deya ta’riflaydi u.

Semiotik tahlil metodi badiiy asar strukturasi tub mohiyatini ochishga qaratilgan bo‘lib, semiopoetika aynan semiotika va poetika sohalarining kesishgan nuqtasida vujudga keluvchi chuqur va izchil tahlilga asoslangan, obyekt badiiy matn bo‘lgan sohadir.

Rolan Bart nazariyasiga ko‘ra, belgilarning umumiy mohiyatini semiologiya o‘rgansa, bu fanning biror sohaga bog‘liqligi yoki yondashuv shaklini semiotika belgilaydi. Bu nazariyani adabiyotga tatbiq etganda, semiotik nuqtai nazardan badiiy obraz ham ikonik belgi bo‘lishi mumkin. Badiiy obraz yaratishda fikrning qatnashuvi san’atdagi belgilar muammosini murakkablashtiradi. Bir jihatdan, har

⁴⁴Xolbekov M. Struktur adabiyoshunoslik., T.2014. B 54

⁴⁵Jakobson R. “Linguistics and Poetics” *Style in Language*. – Cambridge: MIT Press, 1960

qanday badiiy asar alohida “poetik til”dan (hatto uni kitobxon payqamasa ham) foydalanadi. Bart bu hodisani ramzlar tili hisoblangan “metatil” (meta language) deb ataydi. Ikkinchi jihatdan, badiiy obraz – o‘ziga xos ikonik belgi bo‘lib, fotografiya yoki yulduzlar xaritasidan farq qiladi. Obraz bular singari obyektни takrorlamaydi, balki avvalgi birlamchi reallik asosida yangi “estetik” reallikni shakllantiradi. Bu aynan semiopoetik tahlil bo‘lib, unda badiiy asardagi har bitta birlik mohiyati, asar poetik qurilishidagi shakl, mazmun, uslub, janr, ritm, obraz, syujet, kompozitsiya tizimlari hamda ular tashiyotgan qo‘shimcha ma’nolar, intertekstual aloqalar, semantik qatlamlar tashiyotgan kodlardagi mazmuni tahlil qilishi e’tiboridan ko‘pkodli tizim hisoblanadi. Masalan, Cho‘lponning “Kecha va kunduz” romanida “tun” faqat vaqt belgisi emas, balki u ijtimoiy zulmat, milliy inqiroz va ruhiy iztirob ramzi sifatida ishlaydi. Bu yerda lingvistik kod madaniy kod bilan kesishadi.

Xulosa qilib aytganda, semiopoetika shakl va mazmunni bir-biridan ajratmasdan badiiy asarni yanada chuqurroq anglash, talqin qilish, sharhlash hamda uni murakkab belgilar tizimi sifatida o‘rganish imkonini beruvchi sohadir. Ilmiy jihatdan qaraganda, semiopoetika alohida maktab emas, balki integrativ metoddir. U semiotikaning belgi nazariyasiga, poetikaning strukturaviy va tizimli tahliliga, madaniy semiotikaning kontekstual modeliga tayanadi. Shu sababli uni semiotika va poetika sinteziga asoslanuvchi “kompleks badiiy tahlil metodi” deb atash ilmiy jihatdan asoslidir. Bunda badiiy matn, undagi obrazlar, badiiy asarda ularga yuklangan ma’noning qaysi birliklar orqali namoyon bo‘layotgani, ularning semantikasi va yestetik vazifasi, janr xususiyatlari, shuningdek, kompozitsiyaning semiotik funksiyasi, badiiy matndagi polisemantiklik, kodlar, matni qabul qilish bilan bog‘liq holatlargacha bo‘lgan jarayonlar qamrab olinadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. R.Bart. 2019 Tanqid va haqiqat (Esse, maqola va suhbatlar). Toshkent, “Mumtoz so‘z”.
2. Барт. 1989 *Избранные работы: Семиотика. Поэтика.*

3. Greimas A. 1987 “Actants, Actors, and Figures.” *On Meaning: Selected Writings in Semiotic Theory*.
4. Yucel T. 2020 *Yapısalcılık*. – Istanbul: Can yayınlari
5. Xolbekov M. 2014 *Struktur adabiyoshunoslik*.
6. Jakobson R. “Linguistics and Poetics” *Style in Language*. – Cambridge: MIT Press, 1960

O‘ZBEK VA RUS PAREMALARIDA “ONA” OBRAZINING SEMIOTIK TALQINI

Safarova Hilola Oxunjonovna,

BuxDU, f.f.n. dotsent.

Maxmudova Robiyabonu Furqatovna,

BuxDPI Tillar fakulteti “Rus tili va adabiyoti”

kafedrasi o‘qituvchisi.

Annotatsiya. Paremalarga maqol, matal va aforizmlar kiradi. Maqolada maqollarga urg‘u berib o‘tildi. Rus va o‘zbek tillarida yaratilgan ayollar haqidagi maqollarni mantiqiy tahlil qilishga harakat qilindi. O‘zbek va rus tillardagi maqollarning o‘xshashlik tomonlari haqida fikr-mulohazalar bildirildi.

Kalit so‘zlar: parema, maqol, doston, hikoya, qo‘shiq, В.П.Жуков, О.Сфаров, “Ona – olam faxridir”, “Onangni quyosh bilsang, otangni oy bil”.

Аннотация: Паремии включают в себя пословицы, поговорки и афоризмы. В данной статье основной акцент сделан на пословицах. Предпринята попытка логического анализа пословиц о женщинах в русском и узбекском языках. Высказаны мнения и суждения о сходствах между пословицами в узбекском и русском языках.

Ключевые слова: Парема, пословица, эпопея, рассказ, песня, В.П. Жуков, О. Сафаров, «Мать – гордость мира», «Знай мать свою, как солнце, знай отца своего, как луну».

Abstract: Paremiyas include proverbs, sayings, and aphorisms. This article places a particular emphasis on proverbs. An attempt has been made to conduct a logical analysis of proverbs regarding women in both Russian and Uzbek languages. Furthermore, reflections and opinions on the similarities between Uzbek and Russian proverbs are presented.

Keywords: Parema, proverb, epic, story, song, V.P. Zhukov, O. Safarov, “Mother is the pride of the world”, “Know your mother as the sun, know your father as the moon”.

Kirish. Ona har bir xalq uchun bir xil aziz va qadrlı. Shuning uchun ona haqida dunyoda yashovchi barcha xalqlarning o‘z maqol, matal, qo‘shiq, doston va ertaklari bor. Har bir xalq o‘zining boy tarixi va hayotiy tajribasidan ibratomuz xulosa, xalqona donishmandliklar yaratadi. Mana shu xalq donoligi keyingi avlodga og‘izdan og‘izga o‘tib, maqol, matal, ertak, lapar, topishmoq, tez aytish va masallarda o‘z ifodasini topgan. Bu janrlar xalq og‘zaki ijodining qadimiy janrlaridan bo‘lib, tub ildizi bilan juda uzoq asrlarga borib taqaladi.

Asosiy qism. Maqollar xorij va o‘zbek olimlari tomonidan ancha keng o‘rganilgan. Rus olimi V.P.Jukov maqollarni o‘rganib, shunday fikrlarni aytib o‘tadi: “... qachondan xalq orasida maqollar qo‘llana boshlaganini aniqlash qiyin masala, ammo shu narsa aniqki, ular juda qadimdan paydo bo‘lgan va insoniyatning butun umri davomida unga hamrohlik qilib kelmoqda” [3,13]. Folklorshunos olim O.Safarov maqollarni o‘rganib, ularni she‘riy yoxud nasriy shaklidan qat‘iy nazar, ular epik yoki lirik turga mansub emasligini izohlaydi [5,295]. Olim “Maqol arabcha “qavvola” so‘zidan olingan va “aytmoq, so‘zlamoq” ma‘nolarini anglatadi. Xalq orasida “Qavlida sobit” yoki “Qavlida tuturuqsiz” iboralari bor: birinchisida so‘zida qat‘iyatli, bir so‘zli” ma‘nolari anglashilsa, ikkinchisida “so‘zida turmaydigan...ma‘nolari ifodalangan. Binobarin “maqol” so‘zi o‘zbek tilida ikki ma‘noda, avvalo, o‘z lug‘aviy ma‘nosida – “so‘z nutqi”ni anglatga, ikkinchidan, istilohiy ma‘noda – folklorda keng tarqalgan janrni ifoda etadi” [5,290]. Hayotimizning biror-bir nuqtasi yo‘qki, maqolda o‘z ifodasini topmagan bo‘lsa. Maqollarning mavzu doirasi qanchalik keng bo‘lsa, ular

shakllanishining manbalari ham shu darajada xilma-xil, turli-tuman bo'ladi. Shunga ko'ra maqolada ona haqidagi o'zbek va rus maqollarini tahlil qilishga harakat qildik.

Dunyoda yashaydigan barcha xalqlarning o'ziga xos madaniyat, urf-odatlariga ega. Shuni ta'kidlash joizki, hamma davrlarda ham yaxshi ish yaxshi deyilgan, yomon ish yomon deyilgan. Yaxshi, mard insonlar har yerda olqishlangan, qo'rqoqlar esa qoralangan. Xalqlararo qarashlarda bu kabi umumiy jihatlarning borligi natijasida bir-biriga o'xshash va bir ma'noni ifodalovchi maqollar uchrab turadi. O'zbek va rus tillaridagi maqollarda ona timsoliga keng o'rin berilgan. Chunki, ona haqidagi o'zbek va rus xalq maqollarida onaning bebaholigi, yaratuvchanligi, mehribonligi, farzandi uchun hamma narsaga tayyorligi o'z ifodasini topgan.

O'zbek va rus xalqlari maqollarida shu ikki xalqning tarixi, mentaliteti, saxovati, bag'rikengligi, adolatparvarligi, ilmparvarligi, mehnatsevarligi, mehmondo'stligi, oilaparvarligi, sevgi-sadoqati, bolaga bo'lgan muhabbati, urf-odatlari va an'analari aks etgan. Maqollar orqali har bir xalq o'z turmushiy tajribalari haqida kelajak avlodga saboq bergan.

O'zbek tilida yaratilgan "Onaning allasi dunyoni tebratar", "Bolaning qo'li shilinsa, onaning ko'ngli shilinadi", "Jannat onalar oyog'i ostida", "Ona bilan bola – gul bilan lola", "Onaning ko'ngli bolada, bolaning ko'ngli dalada", "Onangni quyosh bilsang, otangni oy bil", "Bola loy bo'lsa, ona kulol", "Ona qilsa zo'rlikni, bola tortar xo'rlikni", "Otasi buzuqning biri buzuq, onasi buzuqning bari", "Erka tutsa onasi, taltayadi bolasi", "Onasiga qarab qizini ol" singari qator maqollarda ona-bola munosabati, ona allasining kuchi, ona farzand uchun o'rnak, mehribon va tengsizligi madh etilgan.

Rus tilidagi "Mat – vsyakomu delu golova" (Ona - har bir ishning boshi), "Mat kormit detey, kak zemlya lyudey" (Yer odamlarni to'ydirgandek, ona bolalarni to'ydiradi), "Matushka rodimaya – svecha neugasimaya" (Mening aziz onam – mening o'chmas shamim), "Materinskoye blagosloveniye v vode ne tonet i v ogne ne gorit" (Onaning duosi suvda cho'kmaydi, olovda yonmaydi), "Pri solnse

teplo, a pri materi dobro” (Quyoshdan issiq olasan, onadan yaxshilik), “Ptitsa raduyetsya vesne, a mladenes – materi” (Qush bahorda, ona bolalarini ko‘rganda quvonadi), “Net takogo drujka, kak rodnaya matushka” (O‘z onandan ko‘ra yaxshi do‘st yo‘q”, “Kto materi ne poslushayet – v bedu popadet” (Kim onasining gapiga quloq solmasa, baloga giriftor bo‘ladi), “Kakova mat, takova i doch” (Onasi qanday bo‘lsa, qizi ham shunday) kabi maqollar onalarga bo‘lgan munosabatlar o‘z ifodasini topgan. Unda onalarning bolalarni voyaga yetkazishdagi xizmatlari, ona duosining tengsizligi, o‘z onasidan ko‘ra yaxshi do‘st yo‘qligi, ona farzand uchun o‘chmas sham kabi yorug‘lik bera olishi aniq va ixcham fikrlar orqali bayon etilgan. Ikki xalq yaratgan ona haqidagi maqollar bir-biriga yaqin. Chunki ona ikki xalq uchun ham yaratuvchi va aziz inson hisoblanadi.

Muhokama va natijalar. Har bir inson qalbining eng nozik va go‘zal ko‘rinishi bu onaga bo‘lgan muhabbatdir. Onaga bo‘lgan muhabbat “Matushka rodimaya – svecha neugasimaya” (Mening aziz onam – mening o‘chmas shamim), “Materinskoye blagosloveniye v vode ne tonet i v ogne ne gorit” (Onaning duosi suvda cho‘kmaydi, olovda yonmaydi), “Pri solnse teplo, a pri materi dobro” (Quyoshdan issiq olasan, onadan yaxshilik), “Net takogo drujka, kak rodnaya matushka” (Onangizdek yaqin, mehribon do‘st yo‘q) maqollari, hamda o‘zbek tilidagi “Jannat onalar oyogi ostida”, “Onaning allasi dunyoni tebratar”, “Ona bilan bola – gul bilan lola”, “Ona – olam faxridir” maqollarida o‘z ifodasini topgan. Bu maqollar o‘rtasidagi o‘xshashliklar shunchaki so‘zlar jamlanmasi emas, balki ikki xalqning ma’naviy dunyoqarashi naqadar yaqin ekanligidan dalolat beradi. Har ikki tildagi maqollarda ham ona yorug‘lik va hayot manbai, inson hayotidagi eng kuchli qalqon bu – onaning duosi va mehri ekanligi, quyosh qanday qilib hamma uchun birdek issiqlik bersa, onaning mehri ham shunday beg‘arazligi, ona va bolaning munosabati tabiatning eng go‘zal va tabiiy holatiga (gul va lola) qiyoslanishi bilan badiiylik kasb etadi. Bu maqollarning barchasi Ona – hayotning asosi, tarbiya manbai va muqaddas inson sifatida bitta nuqtaga birlashadi. Maqollarda onaga bo‘lgan munosabat ixcham va obrazli ifodalarda berilgan.

Xulosa. Ikki xalq uchun ham maqollarda Ona – inson hayotidagi eng ishonchli do'st, farzandiga bo'lgan muhabbati va xavotiri vaqt yoki masofa bilan o'zgarmasligi, oilaning ma'naviy ko'zgusi va farzand uchun asosiy tarbiya maktabi sifatida ifodalangan. Chunki ikki xalq uchun ham ona insonning bu dunyodagi eng katta boyligidir.

Adabiyotlar:

1. Архангельская Т. А. *Добрая и злая жена в мире русской пословицы* // Вестник Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого. 2014. № 77.

2. В. Jo'rayeva, *o'zbek xalq maqollarining lingvistik asoslari*. Toshkent, Akademiashr, 2019.

3. Жуков В.П. *Семантика фразеологических оборотов*. Учебное пособие для студентов пединститутов по специальности «Русский язык и литература». – Москва: Просвещение, 1978. – С.12 – 13.

4. Жуков В. П. *О словаре пословиц и поговорок* // Жуков В. П. *Словарь русских пословиц и поговорок*. М., 1991.

5. Safarov Oxunjon, *o'zbek xalq og'zaki ijodi: pedagogika oliy o'quv yurtlari uchun darslik*. Toshkent, Musiqa, 2010.

BUXORO FOLKORIDA YANGI YOZIB OLINGAN LIRIK MATNLARDA OSHIQ VA MA'SHUQ OBRAZLAR TAHLILI

Avezov S. S.

BDPI professori (v.b), filologiya fanlari nomzodi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Buxoro folklorida yangi yozib olingan she'riy matnlarda oshiq va ma'shuqa obrazlarining poetik xususiyatlari, xalq

ijodkorligining badiiy mahorati tahlil e'tiladi. Shu bilan bir qatorda matnga xos bo'lgan ijtimoiy va zamonaviy ijodkorlik an'analari talqin qilingan.

Tayanch kalit so'zlar: matn, matnshunoslik, badiiy matn tahlili, obrazlilik, badiiy tasviriy vositalar, hissiy ta'sirchanlik, badiiy g'oya.

Аннотация: В данной статье анализируются поэтические особенности образов влюблённого и возлюбленной в недавно записанных стихотворных текстах бухарского фольклора, а также художественное мастерство народного творчества. Кроме того, интерпретируются социальные и современные творческие традиции, характерные для данного текста.

Ключевые слова: текст, текстология, анализ художественного текста, образность, средства художественной выразительности, эмоциональная выразительность, художественная идея.

Annotation: This article analyzes the poetic features of the images of the lover and the beloved in newly recorded poetic texts of Bukhara folklore, as well as the artistic mastery of folk creativity. In addition, the social and contemporary creative traditions characteristic of the text are interpreted.

Keywords: text, textology, analysis of a literary text, imagery, artistic expressive means, emotional expressiveness, artistic idea.

Hozirgi davrda matnni o'rganish yoxud matnshunoslik fan darajasiga shakllangan va rivojlangan keng ko'lamli sohadir. Bu soha adabiy manbashunoslik, tarix manbashunoshligi va ilmiy asarlar manbashunosligi (matematika, astiranomiya, tibbiyot va boshqalar)obe'ketlaridan iborat. Aslida matn ijod ma'suli sanalgan, fikr va g'oyaga asoslangan manbaga aytiladi. Matnni tahlil yoki tatqit e'tuvchilar matnshunos yoki manbashunoslar deb aytiladi.

Matn tahlili va talqini murakkab jarayon bo'lib hisoblanadi. Ulug' mutafakkir shoir Jalolidin Rumiya biror fikrni muayyan maqsadda ifodalash, tinglovchi yoki o'quvchiga manzur qilish murakkabligi haqida shunday degan edi:

Bor haqiqatniki, dedimki, so‘ylasam.

So‘ylamoq, mushkul ekan, o‘ylasam.

Yoxud matnni tahlil etish, undagi ma’no rang-barangligi xususida quyidagicha fikrni ishor etgan edi:

Harf-idish, ma’no –idishda suv hamon,

Bahri ma’no ham kitob ichra nihon.

Bahri talx, bahri shirin ha mavjlanur,

Lek qo‘shilmas, bir-biridin ajralur.... (6:-13)

Xususan badiiy ijodda aytilgan fikr orqali tinglovchi yoxud o‘quvchiga ruhiy ta’sir o‘tkazish, asarning umum g‘oyaviy dunyoqarshlarini belgilash, badiiy qimatini xis qilish, poetik tahlil o‘tkazish va badiiy mahoratini belgilash matnshunos uchun bosh vazifa sifatida qaraladi.

o‘zbek xalq bir bo‘lagi hisoblangan Buxoro folklor lirikasida ham obraz yaratish san’atkorligi, badiiyligi xususida yozib olingan lirik she’rlar matni va unda aks ettirilgan oshiq va ma’shuq obrazlar talqini va tahlili haqida to‘xtalmoqchimiz. Bu matnlar ko‘pincha to‘ylarda, katta davralarda ijro etilgan bo‘lib, 20 asr oxirlarida qadar davom ettirilgan. Ushbu she’rlarning umum g‘oyaviy maqsadi oshiq va ma’shuqning chin muhabbati, vafodorligi va sadoqatini ifodalaydi. Ko‘pincha oshiq yigit tomonidan bayon etilgan, ayrim hollarda esa ona qaynonalar tomonidan bu samimiy muhabbat kiyov va kelin madhi sifatida taranum qilingan. Ana shunday tuyg‘ularni oshiq yigitning quyidagi nutqida kuzatish mumkin:

Eshigingdan o‘tar bo‘lsam,

Gul ochildi xayolinga.

Urimsan mushiki anbarni

Isi urdi dumog'imga;

Xudoyim bir karom qilsa,

Sani olsam quchog'imga

Qo'limni bo'ynimga tashlab,

Arzim aytsam, qulog'ingga (5)

Ushbu matnda oshiq yigitning samimiy muhabbati ifodalangan. Unda “xayolimga” (xayolimda), “uribsan” (sepibsan), “dumog'imga”, (dimog'imga) va “sani” (seni) kabi buxorocha sheva so'zlari uchraydi. Bu esa matnning Buxoro folkloriga xos bo'lgan lokal xususiyatidir. Sherda XX asrda ijtimoiy tuzimning juda keskin, kuchli g'oyasi – atestik g'oya hukumron bo'lgan davrda ham, olloxga ishonish, unga e'tiqot oshiq qalbida tayanch ruh ekanligi oydin aks etgan.

Bunday matn yigit va qiz dueti shaklida uchraydi:

Yigit: Qizlar zulfi kamalak,

Ballarida zulfi jamalak.

Ko'rib ko'zing qamashar,

Farishtami yo malak.

Qizlar: Falakdan tushgan malak,

Biz bilan tutish bilak.

Pishiraylik sumalak,

Dilimizda ming tilak. (2: 67)

Quyidagi matnda esa “ovchi” omonimik badiiy tasvir vositasida qo'llanilgan:

Yangi Kogon yo'lidan

Ovchi keldi, yor-yor.

Sevganimning uyida

Sovchi keldi, yor-yor. (9: 17)

Ushbu matnda ma'shuqa obrazi farishta va malak timsollari simiotika belgi sifatida tasvirlanadi. Quyidagi yozib olgan matnimizda esa yigit va qiz uchrashuvi tasvir etilgan:

Ko'ylaging bor tizingdan,
Quvlab yurdim izingdan.
Bo'sa bersang, oq yuzingdan
Men seni sevdim, qorako'z
Qorako'z desam, qochasan,
Betinga choylar sochasan.
Shom bo'lsa, ko'nglim ochasan
Men seni sevdim, qorako'z.
Qorako'z desam, suzilir,
Ustingga jonim uzilir.
Sen ketsang, majlis buzilir,

Men seni sevdim, qorako'z . (5)

Ko'rinadiki, matnda sobiq sho'ro tizimining ta'siri mavjud: qizlar ko'ylagining tizzagacha bo'lishi, muhabbatga qaysar – choy sepish bilan javob berish, oshkora bo'sa so'rash kabi salbiy odatlar sezilib turadi. Oshiqning qat'iyligi ma'shuqaning rizoligi, uning sadoqatli bo'lishi - "Jon uzilishi" qat'iy qarorida aks ettirilgan. Bu matnda "qorako'z" semiotik belgi bo'lib, go'zal yorga nisbattan sifatlash badiiy tasviriy vositasidir. Leksik jihatdan o'rganilganda: "Tizingdan" (tizzangdan), "Quvlab yurdim" (Tininiimsiz ortingdan

yurdim),”Ustingga jonim uzilur”(Sen uchun jonim fido) mazmunidagi so‘z va iboralar qo‘llanganki, bu esa Buxoro eli ijodkorligining yuksak badiiy qimmatini namoyon etadi.

Taniqli folklorshunos, professor Umrzoq Jumanazarov oshiq yigit va ma’shuqa tavsifida to‘xtalib shunday deydi:”Nikoh to‘yi” marosimida ijro etiladigan olqishlarning ko‘pchiligida dastlab kuyov- yigit tavsiflanadi, keying epizodlarda esa kelinga yaxshi orzu- istaklar tilash o‘rinlari beriladi. Buning azaliy, sabablari bor:musulmon dunyosida, jumladan, o‘zbeklar oilasida hamma vaqt erkak biinchi o‘rinda turadi va oila boshlig‘i sanaladi.Nikoh to‘ylarida aytiladigan olqishlarda ham mana shu an’anaga to‘liq amal qilinadi; dastlab kuyovga,keyin kelinga ezgu tilak- istaklar aytiladi”.

Buxoro folklorida ma’shuqalar obrasi tavsifi va axloqiy-ma’naviy tarbiyasi sevimli onalar va jrzumand qaynonalar tomonidan ijro etilgan.Shuningdek, so‘zga chechan, so‘zamol va shirinsuxan kayvoni ayollar, maxsus tayyorgarlik ko‘rgan terma aytuvchi,badihago‘ylar tomonidan turli his- tuyg‘u va ohanglarda bayon qilingan.Biz yozib olgan ushbu she’riy matnda kelinga nisbatan talab va ezgu istak qo‘yilgan:

Kelin bo‘lgin,kelinlarning zo‘ri bo‘lgin,

Farishtalar xonadoni, nuri bo‘lgin.

Ota uyga bormagin,hech anduh bilan,

Baxt chashmasin ochilmagan duri bo‘lgin.

Kelin bo‘lgin,yomonlarga yaxshi bo‘lgin,

Eng aqlli shahzodaning baxti bo‘lgin.

Kelin bo‘lgin,qalqon bo‘lib alamlarga,

G‘iybatchi-yu, alamzada, yomonlarga.

Qaynonalar sanday qizga havas qilsin,

“Rahmat!”desin, sani katta qilganlarga. (5)

Matnda o‘xshatish, antiteza, takrorlash va sifatlash(epitet) kabi badiiy tasviriy vositalaridan ‘rinli foydalanilgan.

Ayrim matnlarda kelin go‘zalligi, nafozati oddiy misralarda aks ettiriladi:

Qoshing bilan ko‘zingning,

Savlati bor.

Sani olgan yigitning,

Davlati bor.

Sani olgan yigit,

Oldim deyarmu?

Qo‘llaringdan nabot- u,

Asal choy ichib,

Kuydim deyarmu? (5)

Ushbu matn qurilishi jihatdan boshqa she’riy matnlardan farq qiladi. Matnning har bir misrasi qisqa bo‘gin (7+4) li so‘zlardan iborat bo‘lib, ma’noni kuchaytirish va qisqa ohangda ifodalash uchun xizmat qilgan. Qofiyali misralar esa to‘liq ohangdosh so‘zlardan tuzilgan. Mant oxirida bir misraning orttirilishi ham mazmun va ohangning uyg‘unligi uchun keltirilgan. She’rdagi Buxoro folkloriga xos bo‘lgan sheva so‘zlar: “sani” (seni), “nabvot” (navvot) va retorik so‘roq gaplar ham matnning badiiy qimmatini oshirgan.

Xulosa qilib aytganda, Buxoro folklori sheriy matnlari ham matndagi talablar: badiiy obraz yaratish, uning estetik ruhiyatini rivojlantirish, shuningdek, badiiy tasviriy vositalarga boyligi bilan alohida ajralib turadi. Bu esa lirik janrdagi

badiiy matnlarning g'oyaviy mazmuni to'liq aks ettiradi shu tufayli ham bu badiiy matnlar axloqiy, marifiy va manaviy hamda ruhiy ahamiyati bilan umrboqiylik kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdurahmonov G. Matnshunoslik asoslari. – Toshkent: Fan, 2012. - b.:141
2. Buxor elda gul sayli (Buxoro xalq qo'shiqlari va termalari) nashrga tayyorlovchi f.f:doktori, professorlar D.S. o'rayeva, D.Z. Rajabov) Toshkent:. Muharrir, 2010 – b.:188
3. Jumanazarov U. To'y marosimi folklorida olqish janri. – Toshkent: Fan, 2010. - b.: 170
4. Karimov N. Adabiyot nazariyasi asoslari. – Toshkent: Sharq, 2008. - b.: 174. Muallif arxividan.
5. Rumi J. Hikmatlar. Toshkent Fan, 2007. bet: 187
6. Sodiqov Q. Matnshunoslik va manbashunoslik. – Toshkent: Akademnashr, 2015. – b.: 132
7. Sirojiddinov SH Matnshunoslik saboqlari. T.: “Navoiy universiteti” nashriyot matbaa uyi, 2019, - b.: 127
8. Sherbekova G. Buxoro nikoh to'yi folklorining local xususiyatlari, janriy tarkibi va badiiyati (f.f.f doktori (PhD) dist.art. Buxoro, 2022,-b:27).

**KONNOTATIVLIK BADIY DISKURSNING KOGNITIV-PRAGMATIK
MEXANIZMI SIFATIDA**

Sayliyeva Moxinur Raxmiddinova,

Buxoro davlat universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada badiiy diskursda konnotativlikning kommunikativ-pragmatik tabiati tahlil qilinadi. Konnotativ ma'no faqat leksik qo'shimcha emas, balki muallif, matn va o'quvchi o'rtasidagi o'zaro ta'sir natijasida shakllanishi asoslab beriladi. Tadqiqotda inferensiya, presuppozitsiya va umumiy madaniy bilimlarning yashirin ma'no hosil qilishdagi roli ochib beriladi. Shuningdek, diskurs markerlari, emfatik konstruktsiyalar, referensiya turlari (anafora va katafora) hamda personifikatsiya kabi stilistik vositalarning konnotativlikni shakllantirishdagi ahamiyati yoritiladi. Pragmatik nazariyalarga (Grice, Levinson, Searle) tayangan holda, badiiy matnda ma'no ko'pincha "aytilmagan qatlamlar" orqali yuzaga kelishi ko'rsatib beriladi. Natijada konnotativlik badiiy diskursda emotsional, baholovchi va ekspressivlikni kuchaytiruvchi dinamik mexanizm sifatida talqin etiladi.

Аннотация. В данной статье рассматривается коммуникативно-прагматическая природа коннотативности в художественном дискурсе. Подчеркивается, что коннотативное значение не ограничивается лексическими или семантическими добавками, а формируется в процессе взаимодействия автора, текста и читателя. Особое внимание уделяется роли инференции, пресуппозиции и общего культурного фона в построении скрытого смысла. Анализируются функции дискурсивных маркеров, эмфатических конструкций, механизмов референции (анафоры и катафоры), а также стилистических средств, таких как персонификация. Опираясь на прагматические теории (Грайс, Левинсон, Серль), автор показывает, что смысл художественного текста часто создается за счет «невыраженных» смысловых слоев, направляющих интерпретацию читателя. В результате коннотативность определяется как динамический коммуникативно-прагматический механизм, усиливающий эмоциональную, оценочную и экспрессивную составляющие дискурса.

Abstract. This article examines the communicative-pragmatic nature of connotation in literary discourse. It argues that connotative meaning is not limited

to lexical or semantic additions, but emerges through the interaction between the author, text, and reader. The study highlights that connotation is largely constructed through inferential processes, presuppositions, and shared cultural knowledge. Particular attention is given to the role of discourse markers, emphatic structures, reference mechanisms (anaphora and cataphora), and stylistic devices such as personification in shaping implicit meaning. Drawing on pragmatic theories (Grice, Levinson, Searle), the article demonstrates that literary meaning is often generated through “unsaid” layers, which guide reader interpretation. The findings confirm that connotation functions as a dynamic communicative-pragmatic mechanism that enhances emotional, evaluative, and expressive dimensions of literary discourse.

Kalit so‘zlar: konnotativlik, badiiy diskurs, pragmatika, inferensiya, implikatura, diskurs markerlari, presuppozitsiya, referensiya, interpretatsiya.

Kirish. Badiiy diskursdagi konnotativlik muallif, matn va o‘quvchi o‘rtasidagi kommunikativ-pragmatik munosabatlar doirasida talqin qilinadi. Chunki konnotativ qatlam ko‘pincha denotativ mazmun bilan chegaralanmay, emotsional, baholovchi va madaniy ma‘no komponentlarini ham qo‘shadi. Olim Yu.M.Rusnak fikriga ko‘ra hozir tilshunoslikda matnni markazga qo‘yib o‘rganishdan ko‘ra, diskursni markazga qo‘yib tahlil qilish kuchaygan. Shu sabab badiiy diskurs oddiy matn emas, u madaniy muhitda ishlaydi va unda muallifning bilimi, munosabati (bahosi), dunyoqarashi hamda o‘quvchiga ta’sir qilish maqsadi aks etadi.⁴⁶ Shu bilan birga, badiiy diskurs “matn”dan farqli ravishda muallif tomonidan berilgan stilistik belgilar, kontekst va o‘quvchi konteksts asosida xulosa chiqarishni birlashtiradigan tizimdir. A.V.Malyugina XVIII asr ingliz badiiy diskursida emfaza (ta’kidlash/kuchaytirish) diskursiv markerlar orqali qanday berilishini tekshiradi. Olimning asosiy maqsadi empatik diskursiv markerlarning

⁴⁶ Руснак, Юлія Манольєвна. “Когнітивно-прагматична концепція художнього дискурсу (на матеріалі мовотворчості Ольги Кобилянської).” Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», вип. 87, 2020. – С. 86.

semantik, grammatik va pragmatik xususiyatlarini aniqlash hisoblangan.⁴⁷ Emfazalar – badiiy matnda yoki nutqda emotsionallik, ekspressivlikni oshirish, kuchaytirish maqsadida muayyan bo‘lakni alohida ajratib ko‘rsatishdir. Bunda maqsad – o‘quvchi/tinglovchi e‘tiborini pragmatik jihatdan muhim nuqtaga jamlash hisoblanadi. Uning ta‘kidlashicha, badiiy matnning ta‘sirchanligi emfatik qurilmalar orqali ishlaydi. Diskursiv markerlar o‘quvchining interpretatsiyasini boshqaradi: emotsiya, baho, urg‘u va mantiqiy fokusni tashkil etib, matnga konnotativ “ohang” yuklaydi. Shu orqali konnotativlik badiiy diskursda kommunikativ-pragmatik mexanizm sifatida ishlaydi.

Materiallar va metodlar. Badiiy diskursda konnotativlik ko‘pincha kodlangan ma‘nodan emas, balki o‘quvchi chiqaradigan xulosa (inferensiya)dan tug‘iladi: muallif to‘liq aytmaydi, lekin o‘quvchi hamkorlik tamoyillari, kontekst va umumiy bilimlar yordamida xulosa chiqaradi. Olim Levinson pragmatikani ma‘no nazariyasi doirasida talqin qilib, uning asosiy e‘tiborini “implitsit ma‘no”, “inferensiya” va “aytmagan qatlam”ni izohlashga qaratadi; til tuzilishi ham ko‘pincha taxmin qilingan va xulosa qilingan fon ustida ishlashini ta‘kidlaydi.⁴⁸

Deborah Schiffrin diskursni faqat grammatik yoki sintaktik bog‘lanishlar orqali tushuntirib bo‘lmasligini ta‘kidlaydi. Uning fikricha, nutqning mantiqiy va semantik bog‘lanishi diskurs markerlari orqali yuzga keladi. Bu birliklar matndagi gaplar o‘rtasidagi interpretativ munosabatlarni ko‘rsatadi hamda tinglovchi yoki o‘quvchiga diskursni qanday talqin qilish kerakligini bildiradi. Shu sababli diskurs markerlari nafaqat sintaktik bog‘lovchi, balki pragmatik va interpretativ belgi vazifasini ham bajaradi.

Schiffinning ta‘kidlashicha, diskurs markerlari nutqdagi fikrlar o‘rtasidagi aloqani ko‘rsatib, muloqot jarayonida ma‘no hosil bo‘lishiga yordam beradi va shu orqali tinglovchi tomonidan qo‘shimcha xulosalarni chiqarilishiga imkon yaratadi.

⁴⁷ Малюгина, А. В. “Эмфатические дискурсивные маркеры: семантический, грамматический и прагматический аспекты (на материале романа Д. Дефо “Робинзон Крузо”).” Вопросы современной лингвистики, № 2, 2025. – С. 37-52.

⁴⁸ Levinson, Stephen C. “Pragmatics.” International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2001. – P. 1.

49 Olimning fikrini tasdiqlagan holda shuni aytish mumkinki, badiiy diskursda konnotativlik matnning lug'aviy qo'shimcha ma'nosi bilan cheklanmaydi, balki muallif–matn–o'quvchi o'rtasidagi kommunikativ jarayonda pragmatik tarzda shakllanadi. Muallif konnotativ ta'sirni diskurs markerlari, baholovchi birliklar, emotsional interjektsiyalar, intensifikatorlar va fokuslovchi vositalar orqali yaratadi; o'quvchi esa kontekst va umumiy madaniy bilimlar asosida “aytilmagan” mazmuni tiklaydi. Natijada konnotativ qatlam o'quvchining interpretatsiyasini yo'naltirib, matnning emotsional ohangi, baholovchi pozitsiyasi va ekspressiv kuchini oshiradi. Shu bilan birga, badiiy talqin cheksiz erkin emas: u matndagi pragmatik ko'rsatkichlar va madaniy kodlar bilan cheklanadi. Shuning uchun konnotativlikni tahlil qilishda nima aytili bilan bir qatorda qanday niyatda, qanday vosita bilan va qanday kontekstda aytili savollari ham markaziy hisoblanadi.

Tahlil va natijalar. V.I.Shaxovskiy V.N.Telia monografiyasining muhim jihatlaridan biri sifatida konnotatsiyaning kommunikatsiya jarayonida qanday ishlashi masalasi yoritilganini va kengroq ma'noda semantikadagi subyektiv-modal “qatlam”ning o'rni hamda rolini aniqlashtirishga xizmat qilishini alohida ta'kidlaydi. Muloqotdoshlarning bir-birini tushunishi lisoniy kommunikatsiyaning asosiy shartidir. Masalan, “Choy tugabdi”, “Sovuq” jumllarini “Choy damla”, “Issiqroq kiyin” yoki “Eshikni yop” kabi mazmunlarda anglash uchun J. Serl aytgan shared background information 50(Searle 1979: 48), ya'ni “o'zaro umumiy va oldindan ma'lum bo'lgan ma'lumot”ga ega bo'lish kerak. Ammo bunday holatda va “orqa fon”da turadigan ma'no o'z-o'zidan paydo bo'lmaydi.

Matn muloqotning asosiy birligi hisoblanadi. Uning umumiy tuzilishi va mazmuni lisoniy birliklarning kommunikativ ma'nosi qanday shakllanishini ko'rsatadigan “kommunikativ-semantik” asos vazifasini bajaradi. Matn yaxlit kommunikativ tuzilma bo'lgani uchun undagi semantik mazmun ikki qismdan tarkib topadi: denotativ va signifikativ qatlam. Denotativ qism matnda tasvirlangan

⁴⁹ Schiffrin, Deborah. Discourse Markers. Cambridge University Press, 1987. – P. 20-21.

⁵⁰ Safarov, Shahriyor. Pragmalingvistika: Monografiya. Toshkent, 2008. – P. 117.

voqea-hodisalarning real hayotdagi holatlar bilan bog'liqligini bildiradi. Signifikativ qism esa matn yoki nutq yaratuvchisining fikrlash jarayoni, ya'ni voqelikni qanday anglagani va nutqda qanday ifodalaganiga taalluqlidir. Mixail Lvovich o'z ustozini professor I.P.Susov izidan borib (Susov 1979), matn mazmunining denotativ va signifikativ xususiyatlari qatoriga propozitsiya, referentsiya, eksplikatura, inferentsiya, implikatura, relevantlik, presuppozitsiya kabilarni kiritadi.⁵¹ Avvalo bu atamalarning farqli jihatlarini bilishimiz zarur. Propozitsiya – gapning asosiy fikri, ya'ni “nima deyilyapti?” degan mazmun. Propozitsiya gapning grammatik shaklidan ajratilganda ham saqlanib qoladigan, voqelik haqida bildirgan tasviriy mazmun bo'lib, u odatda haqiqat qiymatiga ega: kontekstga qarab rost yoki yolg'on bo'lishi mumkin. Propozitsiya nutqiy aktning (masalan, xabar, savol, buyruq) illokutsion kuchidan farq qiladi: illokutsion kuch “gap bilan nima qilinyaptini” bildirsa, propozitsiya “gapda nima mazmun bor?” degan ma'noni anglatadi. Bu fikr odatda to'g'ri yoki noto'g'ri bo'lishi mumkin.

Misol: “Deraza ochiq.”

Propozitsiya: deraza ochiq.

Illokutsion kuch / pragmatik vazifa: ogohlantirish/ iltimos (yop)/shikoyat (kontekstga qarab). Quyidagi parchani tahlil qilishga harakat qilamiz:

“Good,” Baba said, but his eyes wondered. “Now, no matter what the mullah teaches, there is only one sin, only one. And that is theft. Every other sin is a variation of theft. Do you understand that?”⁵²

Bu yerda muallif “gunoh” tushunchasini umumiy diniy ramkadan olib, uni Baba pozitsiyasi bo'yicha aksiologik (baholovchi) qayta kodlaydi. Berilgan parchadan biz gunohning faqat bitta ekanligini, boshqa har bir gunoh ham o'g'rilikning bir ko'rinishi ekanligi ta'kidlangan. Bu joyda Baba “gunohning asosi o'g'irlik” degan fikrni shunchaki aytib qo'ymaydi, balki o'g'liga qoidaga

⁵¹ Макаров, М. Л. Основы теории дискурса. Москва, ИТДГК «Гнозис», 2003. – С. 119-137.

⁵² Hosseini, Khaled. The Kite Runner. Afghan Mellat Online Library. 2003. – P.13.

o‘xshatib, jiddiy tarzda singdirmoqchi bo‘ladi. U gapni shunday quradiki, kitobxon (va bola) oldindan biladigan narsalarga tayanadi: “gunoh yomon”, “o‘g‘irlik yomon”, “mulla din o‘rgatadi” kabi umumiy tasavvurlar bor. Keyin Baba “boshqa gunohlar ham o‘g‘irlikning bir ko‘rinishi” deydi va o‘quvchini o‘zi xulosa qilishga majbur qiladi: masalan, yolg‘on – haqiqatni “o‘g‘irlash”, xiyonat – ishonchni “o‘g‘irlash” degandek. Shu sababli o‘quvchi keyingi voqealarni ham Baba bergan mezon bilan, ya‘ni “bu ish o‘g‘irlikka o‘xshayaptimi?” deb baholab o‘qiy boshlaydi.

Referensiya – til birliklari (so‘z, ibora, olmosh, ism, “bu/ana u” kabi ko‘rsatkichlar) orqali real yoki tasavvurdagi obyektga “ishora qilish” jarayoni. Ko‘p hollarda referensiyani aniqlash uchun kontekst muhim ahamiyat kasb etadi. Berilayotgan gapning oldingi gap bilan bog‘liqligi, vaziyat, (kim, qayerda), imo-ishoralar, intonatsiya nazarda tutiladi. Masalan, U keldi. Bu gap kimdir kelganini asosiy fikr sifatida beradi, lekin u kimligi kontekst orqali ma‘lum bo‘ladi. Referensiyalar bir necha turlarga bo‘linadi:

Olimlar M. A. K. Halliday va Ruqaiya Hasan referensiyani kohesiyaning (matn birliklarini bog‘lovchi)vositasi sifatida yoritadi va referensiyalarni odatda shaxs (personal) ko‘rsatish(demonstrative) qiyosiy (comparative) turlarga ajratish an‘anasini boshlab bergan maktabning markazida turadi. Shuningdek, demonstrativ referensiyada anaforik hamda kataforik imkoniyatini (matn ichida “ortga” va “oldinga” ishora) muhokama qilinadi.⁵³

Badiiy diskursda referensiya ko‘pincha anaforik va kataforik turlari orqali tashkil etiladi. Anaforik referensiyada olmosh yoki boshqa referensial birlik oldingi matn tarkibiy qismidagi elementga qaytib, diskursning uzluksizligini ta‘minlaydi, kataforik referensiyada esa referensial birlik keyin ochiladigan referentga oldindan ishora qilib, matnda stilistik va pragmatik ta‘sirchanlikni hosil qiladi. Fikrimizni dalillash uchun quyidagi parchalarni tahlil qilishga harakat qilamiz: *For a week I barely saw Hassan. I woke up to find toasted bread brewed*

⁵³ Halliday, M. A. K., and Ruqaiya Hasan. Cohesion in English. Longman, 1976. – P. 31-54.

*tea, and boiled egg already on the kitchen table. My clothes for the day were ironed and folded, left on the cane seat chair in the foyer where Hassan usually did his ironing. He used to wait for me to sit at the breakfast table before he started ironing that way, we could talk. Used to sing too, over the hissing of the iron, sang old Hazara songs about tulips fields. Now only the folded clothes greeted me. That and a breakfast I hardly finished anymore.*⁵⁴

Ushbu parchada asosiy ma'no konnotativ leksik vositalar orqali emas, balki o'tmish va hozirgi holat qarama-qarshiligi, anaforik referensiya, personifikatsiya va o'quvchi xulosasi orqali yuzaga chiqadi. Bu yerda referent Hasan. Keyingi gaplarda referentga ishora qilib he olmoshi ishlatiladi. Natijada matn Amirning ichki aybdorligi va Hassan bilan munosabatdagi sovuqlikni bevosita emas, balki pragmatik tagma'no tarzida ochib beradi. Used to wait, used to sing va now only the folded clothes greeted me gaplarida muallif oldingi yaqinlik va hozirgi masofani qarama-qarshi qo'yadi. Now only the folded clothes greeted me gapida birikmasida personifikatsiya (jonlantirish) kuzatiladi, ya'ni jonsiz predmet taxlangan kiyimlar insonga xos bo'lgan "kutib olish, salomlashish" harakati bilan ifodalanadi. Ushbu usul matnda predmetni jonlantirish orqali qahramonning ichki ruhiy holatini bilvosita ochishga xizmat qiladi. Bunda asosiy ma'no leksik konnotatsiya orqali emas, balki obrazli tasvir va pragmatik tagma'no orqali yuzaga chiqadi. Ya'ni muallif bevosita "Hassan yo'q, uning o'rni bo'sh" demaydi, balki aynan kiyimlarni "kutib oluvchi" sifatida tasvirlash orqali yolg'izlik, bo'shliq va munosabatlardagi sovuqlikni o'quvchiga his qildiradi. O'quvchi o'zi xulosa qiladi. Demak, bu yerda personifikatsiya badiiy diskursning ekspressiv-stilistik vositasi sifatida ishlatilib, qahramon ichki kechinmalarining yashirin psixologik ma'nosini ochib beradi.

Kataforik referensiya badiiy diskursda ayniqsa muhim stilistik vosita hisoblanadi. Chunki muallif avval olmosh yoki umumiy ko'rsatkichni qo'llab, o'quvchining e'tiborini jalb qiladi, keyin esa uning aniq mazmunini ochib beradi.

⁵⁴ Hosseini, Khaleed. The Kite Runner. Afghan Mellat Online Library. 2003. – P.67.

Natijada matnda pragmatik ta'sir paydo bo'ladi va o'quvchi diqqatini muhim semantik birlikka qaratadi. Quyidagi misolga e'tiborimizni qaratamiz:

Mariam did. "Only one skill. And it's this: tahamul. Endure." "Endure what, Nana?" "Oh, don't you fret about that," Nana said. "There won't be any shortage of things." She went on to say how Mili's wives had called her an ugly, lowly stone carver's daughter. How they'd made her wash laundry outside in the cold until her face went numb and her fingertips burned. "It's our lot in life, Mariam. Women like us. We endure. It's all we have. Do you understand? Besides, they'll laugh at you in school. They will. They'll call you harami. They'll say the most terrible things about you. I won't have it." Mariam nodded. "And no more talk about school. You're all I have. I won't lose you to them. Look at me. No more talk about school." "Be reasonable. Come now. If the girl wants," Mullah Faizullah began.⁵⁵

Mazkur epizodda kataforik referensiya "it's this "tahamul" so'zi orqali yuzaga chiqadi va o'quvchi diqqatini keyin ochiladigan asosiy semantik markazga yo'naltiradi. Mazkur parchadagi "spittoon," "harami," "women like us," "endure" kabi birliklar kuchli baholovchi, emotsional va ekspressiv konnotatsiyalarni hosil qiladi. Natijada kataforik referensiya bu yerda oddiy grammatik hodisa bo'lib qolmay, kommunikativ-pragmatik diskursni kuchaytiruvchi vosita sifatida ishlaydi.

Xulosa. Badiiy diskursda konnotativlik oddiy leksik qo'shimcha ma'no emas, balki muallif, matn va o'quvchi o'rtasidagi kommunikativ-pragmatik jarayon mahsuli sifatida namoyon bo'ladi. Konnotativ qatlam matnda to'liq ifodalanmaydi, balki o'quvchi tomonidan inferensiya, presuppozitsiya va umumiy madaniy bilimlar asosida tiklanadi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, badiiy diskursda ma'no hosil qilish mexanizmi faqat denotativ mazmun bilan cheklanmaydi; unda emotsional, baholovchi va ekspressiv komponentlar muhim rol o'ynaydi. Diskurs markerlari, empatik vositalar, referensiya (anafora va katafora), shuningdek stilistik figuralar (masalan,

⁵⁵ Hosseini, Khaleed. A Thousand Splendid Suns. Riverhead Books, 2007. – P. 14.

personifikatsiya) o‘quvchi interpretatsiyasini boshqaruvchi asosiy pragmatik instrumentlar sifatida ishlaydi.

Shuningdek, konnotativlikning yuzaga kelishi “aytilmagan ma’no” fenomeni bilan bevosita bog‘liq bo‘lib, bu jarayon Grice va Levinson tomonidan ta’riflangan implikatura va inferensiya mexanizmlariga tayangan holda amalga oshadi. Natijada o‘quvchi matnni passiv qabul qilmaydi, balki uni faol tarzda talqin qiladi va shu orqali badiiy ma’no kengayadi.

Xulosa qilib aytganda, badiiy diskursda konnotativlik — bu ko‘p qatlamli, dinamik va kontekstga bog‘liq semantik-pragmatik tizim bo‘lib, u matnning ta’sirchanligini oshiradi, o‘quvchi ongida chuqur interpretativ model hosil qiladi hamda muallifning kommunikativ niyatini samarali yetkazishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Grice, H. P. *Studies in the Way of Words*. Harvard University Press, 1989, pp. 22-40.
- 2.Halliday, M. A. K., and Ruqaiya Hasan. *Cohesion in English*. Longman, 1976, pp. .31-76.
- 3.Hosseini, Khaled. *The Kite Runner*. Riverhead Books, 2003. – P. 17-20.
- 4.Hosseini, Khaled. *A Thousand Splendid Suns*. Riverhead Books, 2007. – P. 15-18.
- 5.Levinson, Stephen C. *Pragmatics*. Cambridge University Press, 1983. –P. 97-102.
- 6.Schiffrin, Deborah. *Discourse Markers*. Cambridge University Press, 1987. –P. 31-57.
- 7.Searle, John R. *Expression and Meaning: Studies in the Theory of Speech Acts*. Cambridge University Press, 1979. – P. 47-50.

OMON MUXTOR HIKOYALARIDA SEMIOTIK KODLAR VA BADIY SHARTLILIK

Ahatova Durdona Davron qizi,

Buxoro davlat universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Omon Muxtor hikoyanavisligining semiotik tabiati va badiiy shartlilik tamoyillari tadqiq etilgan. Adibning "Xum ichidagi odam", "Chiroq" hamda "Tush ta'biri" hikoyalari misolida detallar iyerarxiyasi, makon va zamon kodi hamda personajlar psixologizmining konnotativ ma'nolari tahlil qilingan. Tadqiqot davomida yozuvchi uslubidagi "shartli-ramziy" tasvir vositalarining ontologik asoslari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: semiotika, badiiy shartlilik, xronotop, matn osti ma'nosi, simvol, xum, nur-zulmat oppozitsiyasi, ijtimoiy rollar inversiyasi.

KIRISH

Zamonaviy o'zbek nasrida intellektual va falsafiy yo'nalishning shakllanishi bevosita Omon Muxtor ijodi bilan bog'liq. Adibning hikoyanavislik mahorati an'anaviy realistlik bayonchilikdan farq qilib, matnning ko'p qatlamli semiotik strukturasi bilan ajralib turadi. Yozuvchi asarlarida voqelikni shunchaki aks ettirmaydi, balki uni badiiy shartlilik va ramziy kodlar vositasida qayta konstruksiya qiladi. Mazkur jarayonda detallar o'zining birlamchi lug'aviy ma'nosidan uzoqlashib, chuqur falsafiy-axloqiy konseptlarga aylanadi. Maqolada Omon Muxtor hikoyalaridagi ushbu semiotik transformatsiyalarni o'rganish orqali adibning badiiy olamini dekodlash (ma'nosini ochish) asosiy maqsad qilib belgilangan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Badiiy matni semiotik tahlil qilish masalasi Y.Lotman, R.Bart va U.Eko kabi olimlar tomonidan "matn ichidagi olam" tushunchasi doirasida o'rganilgan.

O‘zbek adabiyotshunosligida Omon Muxtor nasrining falsafiy-uslubiy xususiyatlari Q.Yo‘ldoshev, U.Hamdani va D.Quronov kabi tadqiqotchilar tomonidan tahlil etilgan bo‘lsa-da, uning kichik nasriy asarlaridagi semiotik kodlar tizimi va ularning badiiy shartlilik bilan aloqasi hali tizimli tadqiq etilmagan. Binobarin, adibning hikoyalarini sof semiotik nuqtayi nazardan o‘rganish "yangi nasr" poetikasini anglashda yangi ufqlar ochadi.

MATERIALLAR VA METODLAR

Tadqiqotning metodologik asosini struktur-funksional, semiotik va qiyosiy-tipologik tahlil usullari tashkil etadi. Omon Muxtorning “Xum ichidagi odam”, “Chiroq” va “Tush ta’biri” hikoyalari asosiy tahlil materiali sifatida tanlandi. Ushbu hikoyalar adibning shartli-ramziy uslubini to‘liq namoyon etuvchi tipik namunalar sanaladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Omon Muxtor nasrida predmetlar dunyosi shunchaki moddiy borliq sifatida emas, balki qahramonning ichki intellektual va ruhiy holatining semantik ko‘zgusi sifatida namoyon bo‘ladi. Adibning "Xum ichidagi odam" hikoyasi semiotik jihatdan **“yopiq makon” (enclosed space)** va **“ochiq makon” (open space)** xronotoplarining ontologik ziddiyatiga qurilgan.

Matn markazidagi “xum” detali an’anaviy maishiy vazifasidan uzilib, **“ijtimoiy turg‘unlik”** va **“ma’naviy qobiq”** belgisiga (signum) aylanadi. Yerga bo‘g‘zigacha ko‘milgan xum – bu erkinlikning cheklanishi, harakatning to‘xtashi va inson tafakkurining tor doiraga qamalib qolishi kodi (code) hisoblanadi. Undagi **“boshini chiqarib o‘tirgan noma’lum kimsa”** obrazi esa o‘zlikdan begonalashgan, jamiyatdan uzilgan va statik (qo‘zg‘almas) holatga kelib qolgan insonning badiiy metaforasidir.

Hikoyada qahramonning (bolakayning) harakat trayektoriyasi semiotik jihatdan katta ahamiyatga ega. Bolakayning ukasini yetaklab **“tor ko‘cha”**dan **“katta yo‘l”**ga qarab qochishi – bu ongsiz ravishda xavf hududidan najot hududiga o‘tish emas, balki insoniyatning azaliy evolyutsion intilishi, ya’ni mikro-fazodan

makro-fazoga intilishining badiiy shartli ifodasidir. Matndagi “katta yo‘l” kodi — istiqbol, erkinlik va insoniy kenglik simvoli sifatida gavdalanadi.

Adib hikoya yakunida Imomiddin Nasimiyning: *“Menga ushbu jahon sig‘ur, men bu jahonga sig‘masman”* misrasini keltirishi orqali matnning semiotik maydonini kosmik miqyosga ko‘taradi. Bu yerda “xum” va “jahon” tushunchalari o‘zaro qarama-qarshi qo‘yiladi. Xum – insonni bo‘g‘uvchi, uning imkoniyatlarini cheklovchi **“notabiiy makon”** bo‘lsa, Jahon – inson ruhi parvoz qilishi kerak bo‘lgan **“asl manzildir”**.

Muallifning *“Sizni xum ichidagi odam bo‘lishdan Xudo asrasin!”* degan yakuniy xulosasi – bu shunchaki istak emas, balki kitobxonga yo‘llangan **etik-falsafiy ogohlantirish (perseptiv kod)** hisoblanadi. Omon Muxtor turg‘unlikni inson fojeasi sifatida talqin etadi va bu orqali badiiy matnda shartlilik va realizm sintezini vujudga keltiradi.

“Oshxonamizda yerga bo‘g‘zigacha ko‘milgan kattakon xum bor... Birov xum ichida, boshini xumdan chiqarib o‘tirardi”.

Semiotik nuqtayi nazardan, yerga bo‘g‘zigacha ko‘milgan xum – bu erkinlikning cheklanishi, harakatning to‘xtashi va inson tafakkurining tor doiraga qamalib qolishi kodidir. Undagi "boshini chiqarib o‘tirgan noma‘lum kimsa" obrazi esa o‘zlikdan begonalashgan va statik holatga kelib qolgan insonning badiiy metaforasidir.

Hikoyada qahramonning (bolakayning) harakat trayektoriyasi alohida ahamiyat kasb etadi. Inson fitratidagi qobiqdan yorib chiqish instinkti matnda shunday tasvirlanadi:

“Orqamga qaytib, Habibjonni qo‘lidan tutdim-da, ko‘chaga yetakladim. Biz tor ko‘chadan katta yo‘lga qarab keta boshladik... Biz o‘sha kuni ilk bora torgina hovliga sig‘magandirmiz?!”

Ushbu parcha ongsiz ravishda xavf hududidan najot hududiga o‘tish emas, balki insoniyatning azaliy evolyutsion intilishi — mikro-fazodan makro-fazoga ko‘chishining badiiy shartli ifodasidir. Matndagi "tor ko‘cha" cheklanganlik

hududi bo'lsa, "katta yo'l" kodi — istiqbol, erkinlik va insoniy kenglik simvoli sifatida gavdalanadi.

Adib hikoya yakunida o'zining semiotik maydonini kosmik miqyosga ko'tarish uchun mumtoz adabiyotga, xususan, Imomiddin Nasimiy iqtibosiga murojaat qiladi:

“Buyuk bir shoir: “Menga ushbu jahon sig‘adi, men bu jahonga sig‘masman!» degan ekan. Kengliklarga intilish, kengliklarni qo‘msash insonga xos... Sizni xum ichidagi odam bo‘lishdan Xudo asrasin!”

Bu o'rinda “xum” va “jahon” tushunchalari o'zaro qarama-qarshi qo'yiladi. Yozuvchining yakuniy xulosasi shunchaki pand-nasihat emas, balki kitobxonga yo'llangan etik-falsafiy ogohlantirishdir (persektiv kod).

Omon Muxtorning “Chiroq” hikoyasi badiiy matn semiotikasidagi eng qadimiy va universal dikotomiya – “**nur va zulmat**” (**light and darkness**) ziddiyati ustiga qurilgan. Biroq adib bu arxetipik obrazlarni sof maishiy-ijtimoiy tekislikdan psixologik-metafizik darajaga ko'taradi. Hikoya strukturasi chiroq (nur) shunchaki texnik taraqqiyot belgisi emas, balki insonning ichki ma'naviy holatini fosh etuvchi “**etik indikator**” vazifasini o'taydi.

Matnning birinchi qatlamida urushdan keyingi yillarning “**tanqislik semiotikasi**” aks etadi. “Ushoq” (non bo'laklari) va “bir qultum suv” kabi detallar adib uslubida muqaddaslashgan kodlar sifatida namoyon bo'ladi. Semiotik nuqtayi nazardan, ushoqlarning tanovul qilinishi — bu shunchaki ochlikni qondirish emas, balki hayotning eng kichik bo'laklari (fragmentlari) uchun shukronalik keltirish marosimidir. Bu yerda “**tanqislik**” kodi ne'matning qadrini (axiyologik statusini) maksimal darajaga ko'taradi.

Hikoyaning kulminatsion nuqtasi chiroqning yo'qligi bilan bog'liq vaziyatda namoyon bo'ladi. Davra etagida o'tirgan “ixcham, qora kishi” obrazi semiotik jihatdan “aybdorlik kodi”ni tashiydi. Uning qirilgan boshi, egilgan qomati va qo'llarining tugilgani – “jazo muddatini o'tayotgan mahbus” vizual belgisidir. Qahramonning zulmatdan (chiroqsizlikdan) dahshatga tushishi uning o'tmishda o'z

farzandini majruh qilib qo‘ygani bilan bog‘liq. Bu o‘rinda adib “**Zulmat = Vijdon**” tenglamasini o‘rtaga tashlaydi.

Semiotik tahlil shuni ko‘rsatadiki, zulmat (qorong‘ulik) qahramon uchun shunchaki nur yo‘qligi emas, balki uning o‘z vijdoni va o‘tmishdagi mudhish xatosi (cho‘loq o‘g‘li) bilan yuzma-yuz qolish maydonidir. Chiroq esa bu dahshatli yuzlashuvdan qochish, o‘z gunohini yashirish yoki uni vaqtincha unutish imkonini beruvchi “himoya kodi”dir. Qahramonning “*chiroqni o‘chirsam, uxlayolmayman*” degan iqrori – yorug‘likning metafizik funksiyasini anglatadi: nur tashqi olamni emas, balki ichki olamdagi “zulmat ko‘lankalari”ni haydash uchun zarurdir.

Omon Muxtor ushbu hikoyada badiiy shartlilikdan foydalanib, chiroq obrazini ontologik darajaga olib chiqadi. Nur – bu nafaqat moddiy borliq, balki insonning o‘z vijdoni bilan murosaga kelishga urinishi simvolidir. Shunday qilib, hikoyadagi semiotik kodlar tizimi oddiy xotiradan boshlanib, insonning azaliy aybi va tavbasi haqidagi falsafiy umumlashma bilan yakunlanadi.

“Dunyoda nimaiki tanqis, nimagaki yetishmoq mushkul bo‘lsa, u qadrli, totli bo‘ladi... Otam kuni bo‘yi qor yog‘ib chiqqan o‘sha qish oqshomi uyga belbog‘ni tugib keldilar. Tugunni o‘rtada yozdik va biz bir to‘p norasida – don cho‘qishga tushgan parrandadek ushoqlarni tozalab terdik...”

Bu yerdagi “ushoq” detali – hayotning eng kichik bo‘laklari uchun shukronalik keltirish marosimining belgisidir. Shu ma’noda adib xonadonga ilk bor chiroqning kelishini ham muqaddas nur ulanishi kodi sifatida talqin qiladi.

Biroq hikoyaning kulminatsion nuqtasida chiroq (nur) shunchaki texnik taraqqiyot belgisi emas, balki insonning ichki ma’naviy holatini fosh etuvchi “etik indikator” vazifasiga ko‘chadi. Qishloqdagi chiroqsiz uch kecha tasvirida yozuvchi “ixcham, qora kishi” obrazini kiritadi. Uning iqrori semiotik tahlilning markaziy nuqtasini tashkil etadi:

“– Men umrimda ko‘p yomon ishlar qilganman, – dedi davra etagida o‘tirgan ixcham, qora bir kishi... Qilgan ishlarimdan eng noma’quli, bir payt yetti yashar o‘g‘limni ketmon dasta bilan o‘larday urib, mayib qilib qo‘yganman...”

Hozirlar kechasi chiroqni o‘chirib qo‘ysam, uxlayolmayman. Sahargacha chiroqni yoqishim kerak...”

Ushbu iqtibosdan ko‘rinadiki, zulmat qahramon uchun shunchaki nur yo‘qligi emas, balki uning o‘z vijdoni va o‘tmishdagi mudhish xatosi bilan yuzmayuz qolish hududidir. Chiroq esa bu dahshatli yuzlashuvdan qochish imkonini beruvchi “himoya kodi” sanaladi. Adib bu o‘rinda *Zulmat = Vijdon azobi* tenglamasini yaratadi. Qahramonning “chiroqni o‘chirsam uxlayolmayman” degan so‘zlari yorug‘likning metafizik funksiyasini anglatadi: nur tashqi olamni yoritish uchun emas, balki ichki olamdagi “gunoh ko‘lankalari”ni haydash uchun zarurdir.

Omon Muxtorning “Tush ta‘biri” hikoyasi adib ijodidagi poststrukturalistik tamoyillar va **absurd semiotikasi** namoyon bo‘lgan eng murakkab asarlardan biri sanaladi. Hikoya strukturaviy jihatdan ikki qismga bo‘lingan bo‘lib, ularning har biri inson ongo‘stidagi ijtimoiy qo‘rquvlar va qadriyatlar inqirozini o‘ziga xos vizual kodlar orqali ifodalaydi.

Hikoyaning birinchi qismida markaziy semiotik obraz – “**uch qavatli bino**” hisoblanadi. Adib bu yerda matnli shartlilikning ekstremal shaklidan foydalanadi: qahramonning ulkan binoni orqalab yugurishi – bu ijtimoiy mas‘uliyat va ma‘naviy yukning **metaforik transferi** (ko‘chishi)dir. Semiotik nuqtayi nazardan, “binoning devorlari qoraygani va oynalari singani” – jamiyatdagi axloqiy eroziya va tizimli inqirozning vizual belgilaridir. Qahramonning ushbu “xaroba”ni o‘z yelkasiga olishi – individual xarakterning kollektiv aybdorlik va ijtimoiy muammolar yukini ko‘tarishga urinishini anglatuvchi ontologik koddir. Binoning “xo‘jayini” sifatida paydo bo‘lgan “qarindosh va tanishlar” to‘dasi esa – insoniy g‘araz va iste‘molchilik psixologiyasining semiotik modifikatsiyasi sifatida namoyon bo‘ladi.

Hikoyaning ikkinchi qismida tush hodisasi reallikni **dekonstruksiya qilish** (parchalash va qayta qurish) vositasi bo‘lib xizmat qiladi. Bu yerda Omon Muxtor zamonaviy jamiyatdagi **gender rollarining inversiyasi** (teskari aylanishi) kodidan foydalanadi. Qizning yigitga “uylanmoqchi” ekanligi va erkakning (Nabi) uy

xo‘jaligi, kir yuvish, bola bo‘qish kabi domestik (ro‘zg‘or) vazifalarga qamalib qolishi – an’anaviy ijtimoiy kodlarning yemirilishini ko‘rsatadi. Semiotik tahlil shuni ko‘rsatadiki, bu yerda “tush” – shunchaki fiziologik jarayon emas, balki reallikdagi tartibsizliklarning aks-sadosi, ya’ni “ikkilamchi modellashtiruvchi sistema”dir.

Asar yakunidagi “to‘pning Yer shariga aylanishi” va bolalarning “Dada!” deb hayqirishi – kosmik simvolizm elementidir. Bu detal mikro-olam (oil, shaxsiy tush) va makro-olam (jahon, Yer shari) o‘rtasidagi uzviylikni anglatuvchi semiotik tugun vazifasini o‘taydi. Nabi o‘z tushida “charchagani” – bu insonning o‘zi tushunmagan va boshqara olmaydigan ijtimoiy evrilishlar ichidagi ruhiy toliqishining badiiy in’ikosidir.

“Yarim yildan buyon ahvolim chatoq. Uch qavatli binoni orqalab yugurib yuribman... Binoni «jildga solib» qo‘ltig‘imga qistirganча, turli idoralarga qatnay boshladim”.

Binoni orqalab yugurish – bu ijtimoiy mas’uliyat va ma’naviy yukning metaforik transferi (ko‘chishi)dir. Qahramonning ushbu xarobani o‘z yelkasiga olishi – individual xarakterning kollektiv aybdorlik yukini ko‘tarishga urinishini anglatuvchi ontologik kod hisoblanadi.

Hikoyaning ikkinchi qismida esa “tush” hodisasi vositasida reallikni dekonstruksiya qilish (parchalash va qayta qurish) amalga oshiriladi. Yozuvchi matnga zamonaviy jamiyatdagi gender rollarining inversiyasi (teskari aylanishi) kodini kiritadi. Buni bosh qahramon Nabi va qiz o‘rtasidagi tushdagi dialog yaqqol isbotlaydi:

“– Siz yaxshi yigit ekansiz. Menga yoqib qoldingiz. Men sizga uylanmoqchiman, – dedi qiz.

– Qiz bola uylanmaydi. Erga tegadi... – tushuntirdi Nabi.

– Oldinlar shunday edi. Endi davr boshqa. O‘zgarib ketdi. Qizlar uylanadigan bo‘lgan...”

Ushbu shartli inversiya tush voqeligida davom etib, Nabining ro‘zg‘or ishlariga qamalib qolishidek mantiqsiz holatga o‘tadi (“Ovqat tayyor, qozonda. Kir

yuvdim. Jo ‘mrak oqib yotibdi...”). Semiotik tahlil shuni ko‘rsatadiki, bu yerdagi tush shunchaki fiziologik jarayon emas, balki an’anaviy qadriyatlar yemirilayotgan reallikdagi tartibsizliklarning aks-sadosi, ya’ni “ikkilamchi modellashtiruvchi sistema”dir.

Asar yakunida voqealar rivoji to‘satdan kosmik simbolizm elementlariga ulanib ketadi. Bolalarning o‘yini paytida sodir bo‘ladigan fazoviy o‘zgarish shunday tasvirlanadi:

“To‘p osmonga ko‘tarilib, shisha boshladi. Xuddi Yer shariga aylanib, maydon ustiga pastlay boshladi. Bolalar: — Dada-a! — deb baqirib yuborishdi”.

To‘pning Yer shariga aylanishi detali mikro-olam (shaxsiy tush, oila) va makro-olam (jahon) o‘rtasidagi uzviylikni anglatuvchi semiotik tugun vazifasini o‘taydi. Qahramon qanchalik mantiqsiz va teskari tush ko‘rmasin, otaliq mehri (“Dada!” xitobi) o‘zgarmas insoniy kod bo‘lib qolaveradi. “Tush ta’biri” hikoyasida Omon Muxtor badiiy shartlilik yordamida reallik va xayolot o‘rtasidagi chegaralarni muvaffaqiyatli o‘chirib, kitobxonni matn ichidagi yashirin ramzlar ustida mushohada yuritishga majbur qiladi.

Shunday qilib, “Tush ta’biri” hikoyasida Omon Muxtor badiiy shartlilik yordamida reallik va xayolot o‘rtasidagi chegaralarni o‘chirib yuboradi. Matndagi har bir harakat va holat (binoni orqalash, tushdagi gender almashinuvi) – insonning o‘zgarayotgan dunyodagi o‘rni va yo‘qolib borayotgan o‘zligi haqidagi **falsafiy signallardir.**

1-jadval. Omon Muxtor hikoyalaridagi semiotik kodlar tasnifi

Hikoya nomi	Markaziy belgi (Sign)	Semiotik vazifasi (Function)	Badiiy shartlilik darajasi
Xum ichidagi odam	Xum / Katta yo‘l	Fazoviy cheklanganlik va hurlik	Ontologik-falsafiy
Chiroq	Nur / Zulmat	Vijdon azobi va	Etik-psixologik

		axloqiy poklanish	
Tush ta'бири	Bino / Inversiya	Ijtimoiy rollarning almashinuvi	Poststrukturalistik- absurd

XULOSA VA TAKLIFLAR

Omon Muxtor hikoyalarini semiotik jihatdan o'rganish quyidagi ilmiy xulosalarga olib keladi:

Birinchidan, adib asarlaridagi detallar shunchaki tasviriy emas, balki ma'no yasovchi funksional kodlardir. Ikkinchidan, badiiy shartlilik yozuvchiga realistik uslubda ifodalab bo'lmaydigan metafizik muammolarni (vijdon, erkinlik, ijtimoiy rollar) ochib berish imkonini beradi. Uchinchidan, adib matnlaridagi ramziylik o'zbek nasrida intellektualizm an'anasini mustahkamlaydi.

Taklif sifatida shuni aytish mumkinki, Omon Muxtorning ramziy-shartli uslubini o'rganishda nafaqat adabiy tahlil, balki semiotik va hermenevtik yondashuvlardan kengroq foydalanish uning ijodiy olamini to'liqroq anglashga yordam beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Quronov D. Adabiyot nazariyasi asoslari. –T.: Noshir, 2019.
2. Muxtorov O. Aflotun. Roman, qissalar, hikoyalar to'plami. -T.: Ma'naviyat, 1998.
3. Muxtorov O. Saylanma (2 tomlik). -T.: "Sharq" nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati, 2012.
4. Muxtorov O. Vazifa. Hikoyalar qissalar to'plami. -T.: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1988.

LIRIKADA ICHKI DIALOG MUAMMOSI

Berdiyeva Lobar Jumanazar qizi,
Alisher Navoiy nomidagi ToshDO'TAU,

Annotatsiya. Ushbu maqolada lirikaning boshqa adabiy turlar bilan sintezlashishi, Mixail Baxtinning dialog nazariyasi va keyingi davrda bu muammoning o'rganilishi ko'rib chiqilgan. Adabiyotshunoslik ilmida lirika faqat monologik emas, dialogik bo'la olishi asoslangan.

Kalit so'zlar: adabiy tur, o'zbek marosim folklori, lirika, dialog, intertekstuallik, mumtoz poetika

Abstract. "This article examines the synthesis of lyric poetry with other literary genres, Mikhail Bakhtin's theory of dialogism, and the subsequent studies of this issue. It substantiates that in literary criticism, the lyric is not merely monologic but possesses the capacity to be dialogic."

Keywords: Literary genre, Uzbek ritual folklore, lyric poetry, dialogue, intertextuality, classical poetics.

Adabiyot insonning ruhiy olami, estetik tafakkuri va borliqqa bo'lgan munosabatini badiiy shaklda ifodalovchi murakkab va ko'p qatlamli hodisadir. Ijodkorning badiiy faoliyati faqat voqelikni aks ettirish bilan cheklanmaydi, balki uni individual idrok, ichki kechinmalar va estetik tafakkur orqali qayta talqin qilish jarayonini ham o'z ichiga oladi. Qo'lga qalam olishni turli manfaatlarga bosh urish emas, aksincha barchasidan tozarish tomon uzlat deb bilgan yozarman borki, adabiy an'analar va mavjud shakllardan foydalanish bilan birga, o'ziga xos individual uslubni shakllantiradi hamda adabiy jarayonning rivojiga muayyan yangilik olib kiradi. Natijada adabiy turlar va janrlar haqidagi an'anaviy tasavvurlar ham adabiyotshunoslik doirasida doimiy ravishda qayta ko'rib chiqilib, yangicha nazariy talqinlar bilan boyib boradi. Adabiy tur va janrlar o'rtasidagi o'xshashlik va tafovutlarni o'rganish esa badiiy asarning poetik tabiatini chuqurroq anglash, uning mazmun-mohiyatini to'g'ri talqin qilish va ilmiy jihatdan baholash imkonini beradi.

Adabiy turlarni o'rganish doirasida epik asarga xos voqeanavislik, lirikaga xos subyektivlik va kechinma pafosi yuqoriligi, dramaga xos harakat va dialogiklik olinadi. Ammo har bir ijod faqat shu turlar spetsifikasidan kelib chiqib yozilishi kerak, degan qonun yo'q va yugurik ot misol keladigan ilhom bunday qoidalarni ko'tarmaydi. Shu uchun har bir tur doirasidagi yozmalarda keyingilarida mavjud bo'lgan asosiy unsurlar ham bo'rtib turadi. Shu o'rinda adabiyotshunos Uzoq Jo'raqulovning "Drama janri" haqidagi maqolasidagi quyidagi fikrlar e'tiborga molik: "Shu ma'noda o'zbek dramasi shakllanishiga bevosita bo'lmasa ham bilvosita ta'siri taxmin etiladigan an'analardan birinchisi o'zbek marosim folkloridir. o'zbek marosim folklori tadqiqotlarda ikki katta guruhga bo'lib o'rganiladi. Bularning birinchisi mavsumiy marosimlar bo'lib, unga boychechak, "Sust xotin", "Choy momo", "Loy tutish", "Shox moylar" kabi janrlar kiradi. Ikkinchi guruh oilaviy-maishiy marosimlar sanaladi. Bunday marosim janrlarini: a) so'zning magik qudratiga asoslanuvchi kinna, badik, burey-burey, avrash, olqish va qarq'ishlar; b) go'daklarni hayotning yangi ijtimoiy muhitiga tayyorlash bilan bog'liq chilla qochirish (yoki chilla quvdi, chilla guzaron), beshikka solish marosimlari; v) to'y-marosim folklori, ya'ni jar chaqirish, yor-yor, o'lan, lapar, kelin salom, kuyov salom, to'y olqishlari, oyna ko'rsatar qo'shiqlari; g) yig'i-yo'qlov, motam qo'shiqlaridan iborat motam marosimi tashkil etadi. Qayd etilgan marosim folklori janrlarining deyarli barchasi o'zida dramatik unsurlarni namoyon etadi. Ularda harakat, mimika, dialog, dramaga o'xshash kompozitsiya unsurlari, guruhli ijro singari qator dramatik xususiyatlar mavjud".⁵⁶Maqoladan anglashiladiki, o'zbek marosim folklori tarkibidagi qo'shiqlar o'zida dramatik unsurlarni saqlagan; lirik, dramatik va hatto epiklik xususiyatlarni o'zida sintezlagan. Mazkur holat lirik asarda dialogiklik masalasini ilmiy jihatdan o'rganish zaruratini yuzaga keltiradi. Xususan, folklor qo'shiqlarida kuzatiladigan dialogik unsurlar keyingi davr yozma she'riyatida qanday shaklda namoyon bo'lishi, lirik nutqning dialogik tabiati qanday poetik asosga ega ekanligi muhim

⁵⁶ Jo'raqulov U. Nazariy poetika masalalari. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2015. – 356 b.

nazariy muammolardan biri hisoblanadi. An'anaviy qarashlarga ko'ra, lirika ko'pincha monologik nutq shakli sifatida talqin qilinadi. Biroq zamonaviy adabiyotshunoslikda lirik nutqning ichki dialogik xususiyatga ega ekanligi haqidagi qarashlar tobora kengayib bormoqda. Shu bois lirik asarda ichki dialog muammosini nazariy va amaliy jihatdan o'rganish zamonaviy adabiyotshunoslikning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi.

Lirik asarda ichki dialog muammosini ilmiy asosda o'rganishda Mixail Baxtinning dialogizm nazariyasi muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi. Rus poetika ilmi taqliddan tortib kashfiyotlar qilishgacha bo'lgan bir qancha bosqichlarni o'z ichiga olgan. Bu davrda amalga oshirilgan ilmiy tadqiqotlar nafaqat badiiy asarlarni tahlil qilishning yangi metodlarini shakllantirdi, balki yozuvchilarning badiiy tafakkuri va individual uslubining rivojiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Adabiy tanqid va badiiy ijod o'zaro uzviy bog'liq hodisalar bo'lib, ularning o'zaro ta'siri natijasida yangi nazariy qarashlar va badiiy shakllar yuzaga keladi. o'z davriga yangi nazariyalar bilan ta'sir qila olgan Mixail Baxtin (1895-1975) XX asrning yirik rus faylasufi, adabiyotshunosi, til falsafasi va madaniyat nazariyotchisi. U dialogizm, polifoniya (ko'p ovozlilik), xronotop va karnavalizm nazariyalari bilan jahon adabiy tanqidiga katta hissa qo'shgan. Baxtinning asarlari Dostoyevskiy ijodi tahlili va badiiy nutq estetikasi orqali mazmun va shaklning o'zaro bog'liqligini ochib beradi. Shu o'rinda Baxtinni o'zbek kitobxonlariga "Romanda zamon va xronotop" asarini tarjima qilish orqali tanishtirgan adabiyotshunos olim Uzoq Jo'raqulovning "Mixail Baxtin kashfiyotlari" maqolasiga murojaat qilamiz: "Baxtin talqinidagi dialog fenomeni nafaqat badiiy asar syujeti, kompozitsion qurilishi, obrazlari harakatini, balki bir butun poetik voqelik mohiyatini tashkil etadi. Uning bevosita tirik jarayon, jonli so'z, ayniqsa, faoliyatdagi inson bilan spiralsimon munosabatini yuzaga keltiradi. Badiiy asar dunyosida harakatlanuvchi odam obrazi doimiy muloqot vaziyatida yashaydi. Unga oid har qanday nutq mohiyatida dialog turadi. U har qanday holatda, qay shaklda (dialogik, mikrodialogik, monologik, polifonik) muloqotga kirishmasin, albatta qarshisidagi "o'zga" obrazini his qilib turadi. "Dostoyevskiy dialogining

qolipi juda oddiy: odamning odam bilan – “men” va “o‘zga” sifatidagi qarama-qarshiligidir”, – deb yozadi bu haqda M. Baxtin. Ammo bu qarama-qarshilik absolyut ma‘nodagi ikki nuqtai nazarni anglatmaydi. “Men” “o‘zga” bilan muloqotga kirishar ekan, botinidagi g‘ayriqutbini tasdiqlashi, inkor qilishi, aldashi, avrashi, unga munojot qilishi, tazarru etishi mumkin. “O‘zga” funksiyasini esa “men”dan boshqa barcha — Yaratgandan tortib ota-ona, aka-uka, opa-singil, yor, do‘st, dushman, qo‘shni, ustoz, shogird — bajarishi mumkin. M. Baxtin dialog nazariyasining o‘ta nozikligi va murakkabligi shunda”⁵⁷. Mixail Baxtingacha dialog nazariyasi asosan ikki kishining munosabatida ko‘rinishi va dramaga xosligi ta’kidlab kelingan bo‘lsa, Baxtin dialogiklik bitta shaxsning o‘zida mavjudligi, o‘zi bilan o‘zi muloqotga kirishgan qahramon nutqida ichki dialog mavjudligi haqidagi fikrlari bilan yangi poetik to‘lqinni yuzaga keltirdi. Shu yerda masalaning ikkinchi tomoniga yuzlansak, rus adabiyotshunosi bu muammoni roman tahlili misolida o‘rganadi va ichki dialogik epik asarlarga xosligini poetika ilmiga olib kiradi.

Zamonaviy adabiyotshunoslikda esa Baxtinning dialogizm nazariyasi lirik asar tahliliga ham tatbiq etilmoqda. Garchi Baxtin klassik lirikani monologik shakl sifatida baholagan bo‘lsa-da, keyingi tadqiqotlarda lirik subyektning ichki dialogi, “men – sen” munosabati hamda madaniy va intertekstual ovozlarning mavjudligi asosida she‘riy matnning dialogik tabiati asoslab beriladi. Natijada lirika ko‘p ovoqli onglar kesishmasi sifatida talqin qilinadi. Shu o‘rinda o‘tgan asrda o‘rganilgan va hozir ham izlanishlar davom etayotgan ayrim masalalar ko‘lamiga biroz to‘xtalishni joiz deb bildik. Yuliya Kristeva (1941) Baxtin g‘oyalarini G‘arbiy Yevropa falsafasi (ayniqsa, Freyd va Lakan psixanalizi) bilan birlashtirgan adabiyotshunos. Kristeva Baxtinning “dialogizm” tushunchasini rivojlantirib, “intertekstuallik” tushunchasini ilmiy muomalaga kiritdi. Uning fikricha, har qanday matn boshqa matnlarning mozaikasi (yig‘indisi) bo‘lib, har bir matn boshqa matnlarni o‘zlashtiradi va ularga javob beradi.⁵⁸ o‘tgan asrda Baxtin g‘oyalarini eng chuqur o‘rgangan va boyitgan maktab bu – Yuriy Lotman

⁵⁷ M.Baxtin. Romanda zamon va xronotop shakllari. – Toshkent: Akademnashr, 2015. – 288 b.

⁵⁸ Hearing Over. Poetry and dialogism. – UK: Palgrave Macmillan, 2014.

rahbarligidagi semiotiklar edi. U “Semiotika” tushunchasini yaratishda Baxtinning “men” va “o‘zga” haqidagi g‘oyalariga tayangan. Lotmanning qarashlari Mixail Baxtin va Yuliya Kristeva g‘oyalari bilan hamohang bo‘lsa ham, u masalaga ko‘proq strukturaviy yondashgan. Zamonaviy Amerika adabiyotshunosligi va tanqidchiligining ko‘zga ko‘ringan vakillaridan biri Devid Rixter asosan Mixail Baxtin nazariyalarini tizimlashtirish, ularni she‘riyat va proza janrlariga tatbiq etish hamda adabiyot nazariyasi bo‘yicha fundamental antologiyalar tuzish bilan tanilgan. Rixter aytadiki, hatto lirik she‘rda ham shoir bir vaqtning o‘zida ham “o‘tmishdagi o‘zi”, ham “hozirgi o‘zi”, ham “kelajakdagi kitobxon” bilan muloqot qiladi, bu esa ichki dialogizmdir. Yana bir amerikalik antikshunos olim Uilyam Batstoun Mixail Baxtin nazariyalarini (“o‘zlik nazariyasi” (Theory of self) antik adabiyotga tatbiq qilgan. 2002-yilda e‘lon qilingan “Katull va Baxtin” (“Catullus and Bakhtin”) maqolasida nafaqat zamonaviy she‘riyat, balki antik lirika ham o‘ta darajada dialogik ekanligiga urg‘u beradi. Misol sifatida olingan Katull lirikasida muallifning “men”i turli ijtimoiy rollar, niqoblar va o‘zga ovozlari bilan doimiy bahsda bo‘ladi. Batstoun shuni isbotladiki, bundan 2000 yil oldin yozilgan she‘rlar ham bugungi kitobxon bilan muloqotga kirisha oladi, chunki ulardagi “inson ongi” o‘sha paytda ham xuddi hozirgidek murakkab, ziddiyatli va “o‘zgalarning ovozi bilan to‘la” bo‘lgan.⁵⁹ Yuqoridagi ilmiy qarashlarga tayanib, lirik asardagi dialogik holatini misol orqali ifodalasak:

“Kishan kiyma,

Bo‘yin egma

Ki, sen ham hur tug‘ilgansan!”⁶⁰

Cho‘lponning “Ko‘ngil” she‘ridan olingan parcha “o‘zgalarning ovozi bilan to‘lgan o‘zlik” (Batstoun nazariyasi)da aytilganidek, lirik “men” o‘zgalarning ovozidan iborat. Bu yerda shoir nafaqat o‘zining shaxsiy dardi bilan gapirmoqda, balki uning ovozida: tarixiy kontekst (Rixter nazariyasi), ijtimoiy-siyosiy diskurs (Mustamlakachilik tuzumiga nisbatan isyonkor ovoz), diniy-falsafiy ohang (“Hur

⁵⁹ <https://bmcr.brynmawr.edu/2009/2009.06.57/>

⁶⁰ Cho‘lpon. She‘rlar. – Toshkent: Akademnashr, 2020. – 272 b.

tug‘ilg‘onsen” – insonning yaratilishi haqidagi azaliy haqiqat) uyg‘unlashib ketgan. Rixter aytganidek, she’rda shoir ko‘pincha “niqob” kiyadi. Cho‘lponning ko‘p she’rlarida lirik qahramon shunchaki Abdulhamid Cho‘lpon emas, balki “Erk istovchi mahbus”, “Uyg‘ongan millat” yoki “Siniq qalb” kabi dramatik obrazlardir. Shoir o‘zining ichki “Men”ini obyektivlashtiradi – unga tashqaridan qaraydi. She’r kitobxonga yo‘naltirilgan: “Kishan kiyma!” – bu buyruq ohangi kitobxonni dialogga, ya’ni javob qaytarishga (harakatga) chaqiradi.

Endi bevosita adabiyotshunosligimizdagi lirikada dialog mavjudligini asoslovchi ba’zi qarashlarga to‘xtalsak. Adabiyotshunos Azam Qozixo‘ja Alisher Navoiy g‘azallarini sharhlash asosida mumtoz adabiyotimizni “universal xronotop” (Uzoq Jo‘raqulov talqini)dan turib tahlilga tortadi, baytma-bayt muallif bevosita lirik meni orqali Ulkan olamga murojaat qilishini, dialogga kirishishini izohlaydi. “Jism uyi chunkim erur foniy” maqolasi kirishida Baxtin nazariyasiga to‘xtalib, mumtoz poetika ilmimizda “nazmdagi nutq nasrdagi nutqdan qolishmasligini, hatto nazmiy nutqda imkoniyat ko‘proq ekanligini” (Abdulqodir Juzjoniy) ta’kidlaydi. “Abdurahmon Qazviniyning “Talxis ul-miftoh” kitobida, kalomni muqtazoi zohirga (tashqi dialogga) chiqarish, muqtazoi holga (ichki dialogga) tushurish holatlari haqida batafsil ma’lumot berilgan va Qur’oni Karimdan, hamda arab she’riyatidan ba’zi misollar keltirilgan. Muqtazoi hol tushunchasini biz ichki dialogga tenglashtirdik. Aslida, muqtazoi hol ancha keng hodisa hisoblanadi⁶¹” deya ichki dialog muammosi sharq mumtoz “Balog‘at ilmi”ning bir qirrasini ekanligi urg‘ulaydi. A’zam Qozixo‘ja: “Hayotda jonli so‘zgina yashovchan hisoblanadi. Jonli so‘z esa monologik quruq, biryoqlama nutqda emas, jonli dialogda yashaydi. Jonli muloqot iplari jamiyat a’zosining har biriga, bu orqali esa katta zamonga ulanib ketadi”⁶² deya dialog haqidagi eng muhim fikrlarni obrazli va tushunarli izohlab bergan. Lirika va struktur tahlil bo‘yicha muhim nazariy ishlarni yozgan adabiyotshunos Suvon Meli “Kitobxon romanni, umuman, epik asarni o‘qiyotganda mazkur asar yozuvchi tomonidan, yozilganini, anqrog‘i, aytib

⁶¹ Azam Qozixo‘ja. Jism uyi chunkim erur foniy// Sharq yulduz. – 2020. – 8-son. B. 154.

⁶² Azam Qozixo‘ja. Jism uyi chunkim erur foniy// Sharq yulduz. – 2020. – 8-son. B. 154.

berilayotganini doimo his qilib turadi. Lirik she'r esa kitobxonning o'z tuyg'usi, o'z fikr-o'ylari singari qabul qilinadi. Shoir "men"i o'z-o'zidan kitobxon "men"iga aylanib ketadi"⁶³, (So'z-u so'z, 165-bet) deb yozadi. Har bir she'r har bir o'quvchi tomonidan yangicha his qilinib, yangicha talqin qilinishi e'tibori bilan, lirikada muallif turli tahlillar bilan ham dialogikka kirisha olishi oydinlashadi. 80-yillarning "tirik" shoiri, "qanotlari bilan qafasni ko'tarib uchishga" tayyor bo'lgan shoir Shavkat Rahmonning bir she'rini tahlilga tortsak:

Joylashgansan shunchalar chuqur...
o'z tubiga yashirgan yurak.
Senga yetib bormaklik uchun
Uzun umrim yetmasa kerak.⁶⁴

She'r nomini bilmasdan turib, "yetib borish uchun insonning umri yetmaydigan sir" haqida turli assotsatsiyalar xayolga kelishi tabiiy. Bu to'rt misra she'rning nomi "Vatan". "Men" va "Vatan" o'rtasidagi masofaviy muloqot Baxtin nazariyasida dialog uchun ikki xil ong yoki ikki xil markaz bo'lishi shart. Bu she'rda Vatan shunchaki geografik hudud emas, balki lirik qahramonning ichki olamida mustaqil yashayotgan, o'ziga xos "subyekt" (shaxs) darajasiga ko'tarilgan. "Joylashgansan shunchalar chuqur"

Bu yerda lirik qahramon (Men) o'zining ichidagi Vatan (Sen) bilan yuzmayuz turibdi. Uilyam Batstoun lirika haqida gapirganda, lirik qahramonning o'ziga-o'zi teng emasligini (noncoincidence) ta'kidlagan edi. Shavkat Rahmon she'rida bu yaqqol ko'rinadi: Vatan yurakning shunday tubiga joylashganki, hatto o'sha yurakning egasi (lirik qahramon) ham unga yetib borishga qiynaladi.

Qiziq jihati, 2-misrada uchinchi "O'zga" ham maydonga keladi. Ya'ni, bu – yurak.

"o'z tubiga yashirgan yurak"

1-misrada 1-shaxs(muallif) 2-shaxs(Vatan)ga shuchalik chuqur joylashganini ta'kidlab turgan edi.

⁶³ Suvon Meli. Soz'u so'z. – Toshkent: Sharq, 2016. – 430 b.

⁶⁴ Shavkat Rahmon. Zulfiqor ruh. – Toshkent: Anorbooks, 2023. – 512 b.

2-misraga o'tib 2-shaxsga 3-shaxs(yurak) haqida axborot beradi. Aslida muallif va uning yuragi bitta emasmi, degan savol tug'ilishi tabiiy, ammo bu yerda Shavkat Rahmon hatto o'z yuragi bilan ikkilikka kirishganligining guvohi bo'lishimiz mumkin.

Shuningdek, Baxtinning "tuynukli so'z" ("word with a loophole") tushunchasini she'rning oxirgi ikki satriga qo'llash mumkin:

"Senga yetib boqmoqlik uchun

Uzun umrim yetmasa kerak"

Bu so'zlar "monologik" yakun emas. Bu yerda shoir o'z umrining cheklanganligini tan olish orqali Vatanning cheksizligini, uning mohiyati qanchalik ulug'vorligini dialogga chiqarmoqda. "Yetmasa kerak" iborasi — bu mutlaq nuqta emas, balki "tuynukli" xulosa: u Vatanni o'rganish, unga intilish jarayoni toabad davom etishini, muloqot hech qachon tugamasligini anglatadi. Shoir "Vatan" so'zini ishlatganda, u orqali o'zining eng yashirin, eng ilohiy qatlamlarini nazarda tutadi. Shavkat Rahmonning ushbu she'ri "monologik" (shunchaki shoirning bir tomonlama bayonoti) emas. Bu – lirik qahramonning o'z ichidagi eng chuqur "O'zga" (Vatan) bilan bo'lgan, bir umr davom etadigan va hatto umr yetmaydigan darajadagi bitmas-tuganmas muloqotidir. Shoir o'zini o'sha muloqot jarayonida (intilish jarayonida) anglaydi.

Yuqoridagi nazariy va amaliy tahlillar shuni ko'rsatadiki, lirika an'anaviy qarashlardagi kabi faqat monologik nutq shakli bilan cheklanmaydi. Aksincha, lirik asar murakkab dialogik tizim sifatida namoyon bo'lib, unda lirik subyekt o'z-o'zi, poetik obyekt va kitobxon bilan ko'p qatlamli dialogik munosabatga kirishadi. Mixail Baxtinning dialogizm nazariyasi lirik asarning poetik tabiatini chuqurroq anglashda muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi. Ushbu nazariya asosida lirik nutqning ko'p ovozlilik xususiyati, ichki dialog mexanizmi va lirik subyektning murakkab semantik tuzilishini ilmiy jihatdan asoslash mumkin. Bu esa zamonaviy adabiyotshunoslikda lirika poetikasini o'rganishning yangi ilmiy yo'nalishlarini belgilaydi hamda badiiy tafakkurning ichki mexanizmlarini chuqurroq anglash imkonini beradi. So'zimizni muxtasar qilib, xulosa o'rnida lirik

subyekt ichki dialog orqali shakllanishini, adabiyot Ulkan hodisot va u doim “Jonli soʻzda yashovchan” ekanligini keltirishni joiz deb topdik.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Joʻraqulov U. Nazariy poetika masalalari. – Toshkent: Gʻafur Gʻulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2015. – 356 b.
2. M.Baxtin. Romanda zamon va xronotop shakllari. – Toshkent: Akademnashr, 2015. – 288 b.
3. Suvon Meli. Soz-u soʻz. – Toshkent: Sharq, 2016. – 430 b.
4. Hearing Over. Poetry and dialogism. – UK: Palgrave Macmillan, 2014
5. Choʻlpon. Sheʼrlar. – Toshkent: Akademnashr, 2020. – 272 b.
6. Shavkat Rahmon. Zulfiqor ruh. – Toshkent: Anorbooks, 2023. – 512 b.
7. Azam Qozixoʻja. Jism uyi chunkim erur foniy// Sharq yulduz. – 2020. – 8-son. B. 154
8. <https://bmc.brynmawr.edu/2009/2009.06.57/>

BOLALIKNING BADIY TALQINI

(Javlon Jovliyev hikoyalari asosida)

Azimova Ozoda Nodir qizi,

BuxDU Adabiyotshunoslik:

Oʻzbek adabiyoti yoʻnalishi 2-kurs magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy oʻzbek nasrida ijod qilayotgan yozuvchi Javlon Jovliyevning hikoyalar toʻplamlarida tasvirlangan bolalik obrazining badiiy talqini tadqiq etiladi. Maqolada bolalik tasvirining inson ichki ruhiy holati va maʼnaviy olamini ochib berishdagi poetik hamda psixologik xususiyatlari yoritiladi. Tadqiqot materiali sifatida yozuvchining “Ikki qalb

uchrashuvi” va “Lobar, Lobar, Lobarim mening” hikoyalar to‘plamlariga kiritilgan asarlardan foydalanildi. Bolalik nigohi orqali yozuvchi o‘z hikoyalarida yuqori darajadagi hissiy va estetik ta’sir kuchiga erishib, zamonaviy jamiyatda yuz berayotgan dolzarb ijtimoiy-axloqiy masalalarni badiiy jihatdan yoritadi.

Tayanch iboralar: badiiy talqin, narrativ struktura, tugun, psixologik tasvir, tasviriy-metaforik o‘xshatish, psixologik-badiiy detal, lirik portret,

Annotation. This article examines the artistic interpretation of the image of childhood as depicted in the short story collections of contemporary Uzbek writer Javlon Jovliyev. The study focuses on the poetic and psychological features of childhood representation as a means of revealing the inner emotional state and spiritual world of the individual. The research material is based on the works included in the author’s short story collections “*The Meeting of Two Hearts*” and “*Lobar, Lobar, My Lobar.*” Through the perspective of childhood, the writer achieves a high level of emotional and aesthetic impact, artistically reflecting the pressing social and moral issues of modern society.

Keywords: image of childhood, artistic interpretation, psychological depiction, figurative-metaphorical simile, psychological-artistic detail, lyrical portrait.

Аннотация. В данной статье исследуется художественная интерпретация образа детства в сборниках рассказов современного узбекского писателя Джавлона Джовлиева. Особое внимание уделяется поэтическим и психологическим особенностям изображения детства как средства раскрытия внутреннего духовного состояния и мира человека. Материалом исследования послужили произведения, вошедшие в сборники рассказов «Встреча двух сердец» и «Лобар, Лобар, моя Лобар». Через призму детского восприятия автор достигает высокой степени эмоционального и эстетического воздействия, художественно отражая актуальные социально-нравственные проблемы современной действительности.

Ключевые слова: образ детства, художественная интерпретация, психологическое изображение, изобразительно-метафорическое сравнение, психологико-художественная деталь, лирический портрет.

KIRISH. Hikoya janrining rivojiga sezilarli hissa qo‘shib kelayotgan o‘zbek yozuvchilaridan biri Javlon Jovliyev hisoblanadi. Uning hikoyalarida inson qalbidagi iztiroblar bolalik tasviri bilan uyg‘unlashtirilib ko‘rsatiladi, ijtimoiy hayotdagi ziddiyatlar yaqqol ochib beriladi, sevgi-muhabbat va do‘stlik o‘rtasidagi nizolar kabi muammolar o‘zining badiiy talqinini topadi. Uning “Buxoro, Buxoro, Buxoro” hikoyasida Vatan sog‘inchi, yurt iztirobi kabi hissiyotlarni bola obrazi orqali tasvirlashi hikoyaning jozibadorligini va uning ta’sirliligini yanada oshirgan. Mavzuning dolzarbligi shundaki, hikoyada o‘z yurtidan uzoqda yashayotgan oilaning tasviri berilgan bo‘lib, asosiy qahramon yosh boladir. Yozuvchi nega aynan yosh bolani asosiy epizod sifatida olganini hikoya davomida o‘quvchi bemalol anglay oladi. Mavzuning dolzarbligi ham aynan shunda ya’ni sog‘inch hissini, Vatan mehrini bola obrazi orqali yetkazib berish bugungi kunda hikoyalarda kamdan kam uchraydigan holatdir.

ASOSIY QISM. Xalqimizda shunday bir go‘zal naql bor “Bolaligim – poshsholigim”. Bu hikmatli so‘z zamirida bolaning shaxsiga bo‘lgan hurmat, uning ruhiy olamiga bo‘lgan munosabat va shuningdek unga bo‘lgan e’tibor yotadi. Shu jihatdan, bolalik – samimiylik, beg‘uborlik, quvnoqlik davridir, mehrga, muhabbatga, o‘yinqaroqlikka to‘la. Darhaqiqat, bolaning har bir xatti-harakati, atrofdagilarga munosabati, hatto kulgisida ham shu go‘zal jihatlarni ko‘ramiz. Ammo, qahramonda bunday davr o‘ziga xos qiyinchiliklar, yo‘qotishlar, tushkunlik va mehnatda kechadi. Na samimiy kulgu uning yuzida paydo bo‘ldi, na bir sho‘xlik-beboshlik qildi va hattoki na bir o‘rtoqlari bilan ko‘chada o‘ynay oldi. Unda hech qaysi biri bo‘lmadi, beg‘uborlik davrining biror bir lahzasida yashamadi. Qahramonning ichki hissiyotlari yozuvchi tomonidan mahorat bilan shu qadar zo‘r ochib berilganki, u tushkunlikka tushsa, o‘quvchi ham beixtiyor tushkun bo‘ladi, yaqinlarini yo‘qotganida kitobxon ham qadrlı insonini yo‘qotgan kabi his qiladi. Bu hissiyotlarning aksini, isbotini quyidagi parchalarda ko‘rishimiz

mumkin ya'ni qahramonning akasi sil kasaliga chalinganligi sababli tug'ishgan qadrdoni bilan ko'p vaqtni birga o'tkazmas edi. Oyisi akasining kasalligi yuqimli ekanligini aytib hech kimni uning oldiga kiritmas edi. Bolakay akasini faqat deraza ortidan ko'rgan, u bilan suhbatlasholmaganini elas-elas eslaydi. Hattoki, akasi vafot etganda ham u "o'lim" nimaligini bilmasligini aytib o'tadi.

Ammo akam qishdan chiqmadi. Bizni u bilan xayrlashgani ham qo'yishmadi. Onamning o'kirib-o'kirib yig'laganini eshitib, bir burchakda qunishib o'tirardik. Men u paytlarda o'lim, o'lish so'zlarini eshitgandim-u, uning tag zamirini tushunib yetmagandim. Men akam o'ladi-yu, biz sog'inganda qaytib keladi, deb o'ylardim. Bir hafta o'tdi, bir yil ham o'tdi, ammo u qaytib kelmadi. Bir kuni onam choponimizni kiydirib(o'ziniki juda yupun edi) akamning oldiga olib bordi. Biz akamizni ko'ramiz deb quvnar, osmonlarga uchardik. O'sha kuni atrofni qalin tuman qoplagan bo'lib, o'z kavushlarimizni ham aniq-tiniq ko'rmasdik. Osmondan bir nimalar yog'ar, ammo choponimiz nam bo'lmasdi. Keyin ko'z oldimizda do'ppaygan tuproqlar paydo bo'ldi. Turtinib-surtinib keta boshladik. Nihoyat, onam to'xtadi. Ko'zlarini bo'rtib turgan, yon atrofiga qalin yog'ochlar qo'yilgan qora tuproqdan uzmasdi.

– Bu yerda akang yotibdi – dedi onam.

– Qani-qani? – dedik biz akamimas, tuproq uyumini ko'rib, xayolimda hozir tuproq ko'tariladi-yu, ichidan akam, usti-boshi chang bo'lib chiqib keladiganday edi.

– Akam sovuq yemaydimi? – dedi Oysha.

– Yo'q! U issiqda yotibdi, – dedi onam va ho'ngrab yig'lab yubordi.

– Qo'rqyapman, – dedi Oysha. Onam Oyshaning bu gapidan keyin yig'lamadi, ammo ancha vaqtgacha onamning yelkalari uchib turdi, hansirashi bosilmadi.

Biz ham yig'ladik. Men o'sha paytlar besh-olti yoshlarda edim. Akam o'lib, men– katta farzand bo'lib qolgandim. Ammo onamni qanday ovutishni bilmas, ko'z yoshimni tiyolmasdim.

Ko'ngilni xira qiladigan holat, shunday emasmi? Yozuvchi Javlon Jovliyevning aynan o'lim holatini mana shunaday bolalarga xos jihatdan, ularning

qarashi bilan ochib bergani dilni junbushga keltiradi. Parchada “bizni u bilan xayrlashgani ham qo‘yishmadi” deya aytilgan holat bolaning psixologiyasiga ta’siri va shuningdek, uning yosh go‘dak ekanligini hisobga olgan holda to‘g‘ri talqin qilingan. Hozirgi davrda ham bolalarning janoza marosimlarida ishtirok etmasligi ularni har taraflama o‘ylab qilinadigan ish, desak adashmagan bo‘lamiz. Balki yozuvchining o‘zi ham shu davr bilan bog‘lab vaziyatni quyidagicha talqin qilgan bo‘lsa ajab emas. Bolalikka xos bo‘lgan sodda fikrlash, beg‘uborlarcha o‘ylash “men akam o‘ladi-yu, biz sog‘inganda qaytib keladi, deb o‘ylardim” deya qahramon tilidan aytilgan ushbu fikrlar orqali yaqqol seziladi. Bu dunyoni tark etgan insonlarning qaytib kelmasligini ulg‘ ayganlar bilishadi, ammo bolalar emas... Onaning mehribonligi, shuningdek, ularning oilaviy holatini ham yozuvchi “o‘ziniki juda yupun edi “ deya onaning kiyimi ya’ni choponini shu darajada yupqa ekanligini bildirib kitobxon e’tiboridan chetda qolmaydigan darajada ifodalagan. Bolalarning qabr boshiga borishi, o‘sha paytdagi ob-havoning yomonligi ham shunchaki tasvirlab ketilmagan. Bu ob-havo bilan birgalikda ularning qalbini xira qilgan o‘sha voqeani eslash, yaqin insonini yo‘qotgan oila a’zolarining qora kunlaridan darak beradi. Shuningdek, “ o‘sha kuni atrofni qalin tuman qoplagan” jumlasini ramziy ma’no ifodalagan bo‘lib, semiotik tahlilga ko‘ra qalin tuman - bu ularning hayotidagi qiyinchilikni ifodalagan. Javlon Jovliyev iste’dodining yuqori cho‘qqiga erishganini hikoyalarda ko‘p holatlarni mana shunday tasvirlar orqali, aynan holatlarni ifodalashda to‘g‘ridan-to‘g‘ri jumlar bilan emas, balki yashirin belgilar orqali berilishi, o‘quvchi kitobxonlarga yetkazib berishda noodatiy usuldan foydalanishi, an’anaviy strukturalarni noan’anaviy usul orqali berishida desak adashmagan bo‘lamiz. Bir pasda o‘zini katta bo‘lib qolganini bilgan qahramon voqealar davomida uydagilariga yordam berish maqsadida ishga chiqadi, 6 yoshli bola zax va nam yerda oilasi uchun ishlashga qaror qiladi, mas’uliyatni yosh bo‘la turib bo‘yniga oladi, akasiday kasal bo‘lishini ya’ni sil bo‘lishini bila turib ishga boradi. Lekin, u hammaga o‘xshamas edi, o‘zgarish payti kelganini, bu tarzda yashab nimagadir erishish mumkin emasligini fahmlaydi. Ona ham oila tashvishi bilan bo‘lib, u ham vafot etadi, sildan.

Bu bolaga juda ham qattiq ta'sir qiladi hali akasini yo'qotganiga ko'p bo'lmagan edi, taqdiri shu ekan onasini ham qora tuproqqa qo'ydi. "Onamga hamma narsa Buxoroni eslatar, osmonda uchib o'tgan qaldirg'och ham, musichaning ahmoqona "ku-ku"lamlari ham, afg'on shamolining ko'pirishi ham Buxoroni yodga solar, va onam bechora yig'layverardi.

Bu g'amlar navnihol onamni ado qildi. Otam uni chalg'isin dedimi, ishga qo'ydi. Uy-ichidagi yumushlarini men qiladigan bo'ldim. Ammo bir qora kunda ip-gazlama to'qiydigan zavoddan onamning o'ligini olib kelishdi. Onam ham sil bo'lgan ekan...

Bizga onam bilan xayrlashishga hech kim to'sqinlik qilolmadi. Men onamning yuzlarini o'payotganimda, Oysha uning sovib ulgurgan pinjiga yotib olgandi. U onamning qo'llarini silar, uni hech kimga bermayman deb bo'zlardi. Onam uyg'onsa, meni o'pib qo'yadi, derdi. Men singlimni ko'rganim sayin o'kirib-o'kirib yig'lagim kelar, ammo otamni o'ylab o'zimni bosardim. Oysha onamning qo'ynidan chiqishni istamay, "menga onamni tiriltirib ber", deganday iltijoli termilib turardi.

–Onam qachon turadi ?

–Keyinroq, Oysha! Sen narigi uyga bor!

–Qachon turasiz, ona, gapiring, gapiring! – deya onamning oppoq yuzlariga jajji lablarini bosardi.

Onam juda go'zal bo'lib yotardi. Buxoroning go'zali, parisi...

Oysha o'lim nimaligini sezib tursa-da, buni tan olgisi kelmasdi. Oyshani onamning bag'ridan yulib olishganida, u shunaqangi chirilladiki, bu ovoz ko'ksimga eng dahshatli, eng alamli, eng dardli azob bo'lib, qo'zg'almas qoziqdek qoqilib qoldi.

Joyingiz jannatdan bo'lsin, Onajon!!!"

Otasi va singlisidan bo'lak yaqin kishisi qolmagan bola manan ulg'ayishga, o'zini og'ir , bosiq tutishga majbur ekanini anglashi hikoyaning tugun qismi hisoblanadi. Ishga borar, ishlar, uyga kelar va shu tarzda hayoti davom etardi. Yozuvchi har doim haq gaplarni, haqiqatlarni ochiq -oydin va ba'zida yashirin

tarzda beradiki, o'quvchini hayratda qoldiradi. Yaqqol misol sifatida zavod egasining iti bilan bo'lgan voqeani aytib o'tadi. " Bir kuni uning iti sex darvozasi yonida paydo bo'lib, taqqa to'xtab qoldi... Negadir barcha bolalar ishini unutib, darvoza oldida turgan itga qarab qolgandi. Biz itni, it esa isqirt bolalarni tomosha qilmoqda edi. Yuz-ko'zimizdan bizni tanib bo'lmas, faqat qorachiqlarimizdangina tirik odam ekanligimizni bildirib nur sochib turardi. Shu so'lg'in va umidsiz nigohlar bilan oppoq bo'yniga kumush medalyon bog'langan ko'ppakka bolalarcha beg'uborlik bilan tikilib, isqirt xona va alamlarni bir dam esdan chiqarib, baxtli bolalar kabi o'y surishni istab qoldik. Ko'ppak qonday qizil tilini osiltirgancha, kirsammi-yo'qmi, deganday ikkilanib turdi. Oxiri, u burilib, ko'm-ko'k maysa qoplangan xiyobon tomon chopib ketdi. Bizdan jirkandi, shekilli..." Yozuvchi deyarli barcha hikoyalarida hayotiy haqiqatlarni realistik tasvir vositasida ochib bergan va badiiy obrazlar orqali ifodalagan, xuddi itni bolalardan irkangani kabi.

Qiyinchiliklardan charchagan va bu yo'lning oxiri o'lim bo'lgan bunday ishda ishlashdan ham ma'no yo'qligini bilgan qahramon ingliz tilini o'rganishni va yangi maqsadlar qo'yishni istaydi, bu uchun harakat qiladi ham. Kechalari uxlamay ingliz tilidagi barcha harflarni yod olgani va duch kelgan gazetalarni o'qishni boshlaganini ko'pchilikka bildirmay yashirib yuradi. Chunki, bolalarning ko'pchiligi mutaassib fikrlar bilan ulg'ayganini, g'ayridinlarning tilini o'rganishni xohlamasligini, buni makruhlik, dindan qaytish deb hisoblashlarini ochiq-oydin aytib o'tadi. Bundan aniq bo'ladiki, bu hikoya davri inglizlarning boshqa davlatlar bilan emas balki millatlar bilan urushganini "inglizlar" deya ta'kidlab aytilgan gapdan ham bilish mumkin. Asar qahramoni o'zini oqlash va bu fikrga raddiya bildirish yoki inkor etmasligini uning "men ingliz tilini o'lmaslik uchun o'rgandim" degan gapidan sezish mumkin. Jek Londonning "Martin Iden" romanini 68 marta o'qigan bosh qahramon bu kitob nafaqat unga nafaqat ingliz tilini o'rganishiga, balki matonatli, chidamli, kuchli bo'lishiga sababchi ekanini ta'kidlab o'tadi. Hikoyada bu ham yozuvchi tilidan, ham bola tilidan aytilgan bir muhim gap borki, bu fikr nafaqat yozuvchi va qahramon uchun, balki har bir

badiiy adabiyot ixlosmandlari uchun ham tegishlidir:”Adabiyot menga kuchli bo‘lishni o‘rgatgani uchun men undan doim qarzdorman. Hozir ham”.

Voqealar rivojida bolaning adabiyotga muhabbati ta’sirida yuqori pog‘onalarga erishgani batafsil tushuntirib beriladi, paxta sexida ishlaydigan kichik bolakay Amerikada bir nechi marta muvaffaqiyatsizliklarga uchrashiga qaramasdan betinim harakatlari evaziga katta zavod quradi, kompaniyaga asos soladi. Hayotidagi qiyinchiliklar, besamar ketgan harakatlar va oxirida o‘z natijasini ko‘rsatgan ishlarini yo‘l qo‘ygan xato va kamchiliklari bilan bo‘lishib so‘zlab beradi. Hayotida yashab o‘tgan yillarini atigi ikki kun deb hisoblaydi, biri “ Moviy ko‘zli burgutlar” deb nomlangan dvigatel zavodi ishga tushgan kun bo‘lsa , ikkinchisi 2-iyun - Nyu-York osmonida, BMT binosi oldida ozod va hur O‘zbekiston bayrog‘i hilpiragan kun deydi. Shu joyida e’tibor berish kerakki, nega aynan yozuvchi dvigatel ishlab chiqaradigan zavod nomini “ Moviy ko‘zli burgutlar” deb nomlagan? Ramziy ma’noga ega ushbu nomda burgut- kuchli, erkin va jasurlikni ifodalaydi, asosan, osmonda eng baland uchadigan qush bo‘lgani uchun erkinlik va mustaqillik ramzi sifatida ishlatiladi. Moviy ko‘z esa teran qarash, uzoqni ko‘ra olish ma’nosini ifodalaydi. Bu orqali yozuvchi qahramonning uzoqni ko‘ra olishi(ingliz tilini o‘rganish orqali qora kunlarini yorug‘ qilishi mumkinligini bilib harakat qilgani) va bir paytlar orzu bo‘lgan erkinlikka erishganini burgut timsolida tasvirlagan.

XULOSA. Javlon Jovliyevning bola obrazi orqali hayotiy haqiqatlarni ochib bergan bu hikoyasida 90 yildan so‘ng o‘z yurtiga borgan insonning hissiyotlari shu darajada tasvirlanadiki, o‘quvchini qiyinchiliklarga qaramay harakat qilishga va maqsadga erishishga undaydi. Yurtidan majburiy tarzda uzoqda yashagan va borish imkonsiz bo‘lgan qahramon hikoya oxirida shunday jummalarni aytadi:” Dunyoda nima ko‘p - zulm ko‘p, balo ko‘p, jazo ko‘p. Ammo begunoh insonni majburlab, o‘zi tug‘ilgan joyidan, o‘zining elidan, o‘zining nonidan, o‘zining suvidan, o‘zining daraxlaridan, o‘zining daryolaridan, o‘zining mozoridan, o‘zining mehrobidan, o‘zining osmonidan ayirish, judo qilish dunyodagi eng katta gunoh, dahshat va shafqatsizlarcha qilingan vaxshiylikdir!”. Yozuvchi mana shu

jumlalarni yozar ekan, “zulm ko‘p, balo ko‘p, jazo ko‘p” tushunchalarini ketma-ket berib, fikrning ta’sirchanligini oshirgan va gradatsiya ya’ni kuchaytirib borish usulidan foydalangan. Bundan tashqari, keyingi qismda bir xil sintaktik birliklarni takrorlash orqali, o‘zining so‘zi, anafora usulidan mahorat bilan foydalanganini ko‘rsatadi. Suv, non, daraxt, daryo, mozor, mehrob kabi tushunchalar ramziy obrazlar bo‘lib, barchasi Vatan tushunchasini ifodalaydi. J. Jovliyev nafaqat hikoyaning kirish qismida, balki yakunida ham o‘quvchi e’tiborini jalb qilish maqsadida bir necha struktural usullardan foydalangan va fakt va hissiyotlarni uyg‘unlashtirib, badiiy mahoratini ko‘rsatgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Javlon Jovliyev. “Ikki qalb uchrashuvi”. Navro‘z-2019.
2. Javlon Jovliyev. “Lobar, Lobar, Lobarim mening”. Toshkent-2023.
3. <https://kh-davron.uz/>
4. <https://www.wikipedia.org/>

MUMTOZ MATNLARDA MIFOLOGIK OBRAZLARNING SEMIOTIK TABIATI

Sayliyeva Muyassar G‘olib qizi,

Buxoro davlat universiteti

Filologiya fakulteti adabiyotshunoslik

yo‘nalishi 1-bosqich magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada mumtoz adabiyotimizning nodir asarlarida qo‘llangan mifologik obrazlar va ularning ramziy- timsoliy ma’nolari keng tahlilga tortilgan. Ajdarho, dev, pari singari timsollar orqali ijodkorlar nafs, g‘azab, saltanat kabi tushunchalarni ifodalashi badiiy talqin qilingan. Maqolada timsollar bilan

bog‘liq voqealar ham sharhlangan bo‘lib, ular asarning axloqiy va falsafiy mazmunini yoritgan.

Kalit so‘zlar: Mifologik obraz, dev, pari, ajdar, ramz, timsol, mumtoz adabiyot, tasavvuf.

Аннотация. В данной статье широко анализируются мифологические образы, использованные в редких произведениях нашей классической литературы, а также их символические и образные значения. Через такие образы, как дракон, див, лев и пери, авторы художественно интерпретируют такие понятия, страсть, гнев и власть. В статье также рассматриваются события, связанные с этими символами, которые раскрывают нравственное и философское содержание произведений.

Ключевые слова: Мифологический образ, див, пери, дракон, лев, символ, образ, классическая литература, тасаввуф.

Annotation. This article provides a broad analysis of mythological images used in the rare works of classical literature and their symbolic meanings. Through such figures as the dragon, demon and fairy, writers artistically express concepts such as the human desires, anger, and sovereignty. The article also explains events related to these symbols, which reveal the moral and philosophical essence of the works.

Keywords: Mythological image, demon, fairy, dragon, lion, symbol, figure, classical literature, Sufism.

Mif xalq dunyoqarashi va og‘zaki ijodning eng qadimiy shakllaridan biri bo‘lib, insoniyat badiiy tafakkuri taraqqiyotida muhim o‘rin tutadi. Miflarning yuzaga kelishi, rivojlanish bosqichlari va badiiy adabiyotning shakllanishidagi ahamiyati bugungi adabiyotshunoslikning muhim muammolaridan biridir. Chunki miflarning aksariyat qismi folklor asarlarida va bir qismi yozma adabiyotda ham qo‘llangan bo‘lib, ular mifologik obraz sifatida talqin qilinadi.

Mifologik obraz bu – xalq folkloridagi, yozma adabiyot va san’at asarlaridagi mifologik negizga ega bo‘lgan asotiriy personajlardir. Sharq mumtoz adabiyotida mifologik obrazlar muhim badiiy tasvir vositasi bo‘lib, Alisher Navoiy, Atoiy,

Rabg‘uziy, Firdavsiy, Ogahiy kabi buyuk ijodkorlarning asarlarida dev, pari, ajdarho, kabi obrazlar ko‘p uchraydi. Ular oddiy fantastik unsurgina emas, balki, ramziy xarakterga ega bo‘lib, insonning ma‘naviy va ichki olamini ifodalaydi.

Dev – mumtoz adabiyotimizda ko‘p uchraydigan mifologik obrazlardan biridir. Genetik jihatdan xalq og‘zaki ijodi va zardushtiylikning muqaddas kitobi “Avesto” ga borib taqaladi. Unda yovuzlik timsoli sifatida tasvir etiladi. “Haqiqatda u tubankor, ikki oyoqli maxluq yo yo‘ldan ozdiruvchi dev Ashmug”⁶⁵. “Avesto”ning “Vendidat” bobida dev tasviri bir necha marta qaytarilgan bo‘lib, ular insonni yo‘ldan ozdiruvchi ruh sifatida tasvirlangan. Shuningdek, asardagi dev obrazi ertak va dostonlarimizdagi dev obraziga o‘xshash va farqli jihatlari borligini ham inkor etolmaymiz. Bundan ko‘rinib turibdiki, o‘zbek xalq og‘zaki ijodi (folklori) da qadimda mavjud bo‘lgan dev obrazining shakllanishida “Avesto” va zardushtiylik ta‘limoti ham ma‘lum miqdorda tarixiy asos bo‘lgan desak, mubolag‘a bo‘lmaydi.

Dev unsuri mumtoz asarlarimizda ko‘proq turli xil ramziy (nafis, saltanat, yovuzlik, jaholat va g‘azab) ma‘nolarida qo‘llangan. Xususan, so‘z mulkingning sulтони Alisher Navoiyning “Farhod va Shirin” dostonida ham dev ramziy obraz bo‘lib, dev – saltanat timsolida ifodalangan. Tasavvuf ta‘limotida ham bu unsur boylikka, dunyoviy hokimiyatga hirs qo‘yish ramzidir. Dostonda Farhod hech qachon podshohlikka intilmasligini ko‘rishimiz mumkin. Shu bois ham devni yengish – saltanatdan voz kechishdir.

Bundan tashqari, Abulqosim Firdavsiyning “Shohnoma” asarida ham dev obrazini uchratamiz.

*Sug‘urdi qinidan po‘lat xanjarni,
O‘yib oldi devning siyoh jigarin.*⁶⁶

Yuqoridagi bayt “Rustanning Arjang dev ila jang qilgani” qismidan olingan bo‘lib, unda dev obrazi qahramonning yovuz kuch ustidan qozongan g‘alabasini ko‘rsatish uchun ishlatilgan. Asarda dev yovuzlikning ramzi sifatida qo‘llangan va

⁶⁵ Avesto . – Toshkent: Sharq nashriyoti, 2001. -125-b

⁶⁶ Abulqosim Firdavsiy “Shohnoma”. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san‘at nashriyoti, 1984. -128-b.

Rustamning devni yengishi esa dunyoda adolat va ma'rifatning g'alaba qozonishini anglatib kelgan.

Bundan tashqari, Nosiruddin Rabg'uziyning "Qissasi Rabg'uziy" asarida ham dev unsuri qatnashgan bo'lib, u ramziy-majoziy ma'noda qo'llangan: *Bu paytda Iblis Xasxos degan bir devni olib kelib, Zevolning og'ziga kiritib qo'ydi. Dev yordam so'rab kelganlarga qarata:*

-Ey mening qullarim! Necha yillardan beri mening so'zimga kirib mehnat-u balolarga uchramagan edingiz...⁶⁷

Yuqoridagi parcha asarning "Lut alayhissalom qissasi" qismidan olingan bo'lib, unda dev Iblis tomonidan olib kelinadi va uning buyruqlarini bajarishga yo'naltiriladi. Dev yovuz maxluq emas, balki jamiyatni buzish, yovuzlik, umuman olganda, nafsning ramzi. Chunki u tufayli jamiyatda axloqiy inqiroz yuz beradi, odamlarni shahvat yo'liga berilishiga sababchi bo'ladi.

Shuningdek, mumtoz adabiyotda **ajdar** (ajdaho, ajdarho) mifologik obraz sifatida ham ko'p uchraydi. U birgina afsonaviy maxluq bo'lib qolmasdan, muayyan ramziy va falsafiy ma'noni ifodalaydi. Xususan, ijodkorlar bu obraz orqali inson hayotidagi yovuz kuch, nafs va qiyin sinovlarni badiiy tarzda ko'rsatadi. Ajdarho haqidagi mifik tasavvurlar genezisi "Avesto" ta'sirida o'zbek folkloridan o'rin olgan. Bu istiloh ko'pincha insonlarga xavf soluvchi, qo'rqinchli, vayronkor maxluq sifatida tasvirlanadi. Shu sababli, u zulmat, yovuzlik, g'azab va adolatga qarshi kuch ramzi sanaladi. Masalan, Firdavsiyning "Shohnoma" asarida qahramonlar ajdarho bilan jang qiladi va uni yengadi.

Rustam nigoh tashlar ul ajdarhoga,

Tig' dandon, tan jirkanch ichi qaroga.⁶⁸

Ushbu qismda ajdar vayronkor va qo'rqinchli kuch bo'lib, insonni yo'lidagi katta xavf timsoli hisoblanadi. Rustam uni yengishi orqali dunyoda jasorat va adolat g'alaba qozonishini isbotlab beradi.

⁶⁷ Nosiruddin Rabg'uziyning "Qissasi Rabg'uziy" 61-b.

⁶⁸ Abulqosim Firdavsiy "Shohnoma". – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1984 - 112-b.

Shuningdek, tasavvuf talqinlarida bu unsur insonning ichki nafsi, hirs va shahvatini bildirishi mumkin. Qahramonlarning ajdarhoni yengishi- odamzotning o‘z nafsini yengishi, ma’naviy yuksalishi va ruhan poklanish razmzidir. Ayniqsa, bu g‘oya Alisher Navoiyning “Xamsa” asaridagi qahramonlik voqealarida uchraydi. Quyida keltirilgan misra “Farhod va Shirin” dostonidan olingan bo‘lib, yuqoridagi fikrlarimizni yaqqol dalilidir.

*Chiqar, ajdarni o‘ldurganda Farhod,
Aningdek ganjkim olam bo‘lur shod.*⁶⁹

Mumtoz Sharq adabiyotida eng ko‘p uchraydigan timsollardan yana biri **pari** bo‘lib, u aslida xalq og‘zaki ijodi va qadimgi mifologiyaga mansub. Dastlab “Avesto” da Ahriman tomonidan yaratilgan yovuz kuch timsoli – “payrika” shaklida uchraydi⁷⁰. Keyinchalik Rabg‘uziyning “Qissasi Rabg‘uziy” asarida ko‘ramiz. Unda pari va farishtaning yaratilishi haqida so‘z yuritiladi va ularning 3 ta bir-biridan farqli tomonlari borligi aytilib shunday deyiladi: *“biri ul turlikim, farishtalar nurdin, parilar yolindan turur. Ikkinchi, farishtalar malak atandi, parilar jin atandi. Uchunchi, farishtalar o‘rni adiz ko‘kda bo‘ldi, parilar yerda bo‘ldi”*.⁷¹ Shoirlar ijodida mazkur obraz ilohiy go‘zallik, poklik, erishib bo‘lmas ideal timsolida gavdalantirilib, mahbubaga nisbatan ko‘p qo‘llanadi. Xususan, Alisher Navoiyning ushbu misralariga e’tibor qaratsak:

*Chu aylar jilvai husn ul pari ushshoq aro netgay,
Yuzin yoshurmasa bo‘lg‘an zamon men telba ham paydo.*⁷²

Baytning umumiy mazmuni quyidagicha: Agar o‘sha pari (misoli go‘zal mahbuba) oshiqlarga o‘z husnini namoyon qilsa, men ham telba oshiq sifatida paydo bo‘laman. Bu misralarda pari beqiyos go‘zallik, erishib bo‘lmas mahbuba timsolida tasvirlangan.

Shuningdek, Alisher Navoiyning “Layli va Majnun” dostonida ham pari obrazi mahbubaning (Laylining) nihoyatda go‘zal, nurli va mukammal husn sohibasi ekanini ifodalovchi ramziy- timsoliy obraz sifatida qo‘llangan.

⁶⁹ Alisher Navoiy “Farhod va Shirin” 107-b.

⁷⁰ Avesto Askar Mahkam tarjimasi .- Toshkent. Sharq nashriyoti, 2001- 335-b.

⁷¹ Rabg‘uziy. “Qissasi Rabg‘uziy” – Toshkent. Yozuvchi nashriyoti, 1990- 13-15 b.

⁷² Alisher Navoiy. “Mukammal asarlar to‘plami” 2- jild. Toshkent: Fan nashriyoti, 1987 - 12-b.

*Maktabni yorutgach ul pari chehr,
Andoqki sipehr gumbadin mehr.*⁷³

Baytda shoir shuni ta'kidlamoqda: Pari yuzli mahbuba maktabga kirib uni yorug' qilgan va bu holat xuddi quyosh osmon gumbazini yoritgandek bo'lgan.

Navoiyga izdosh bo'lgan buyuk shoirlardan yana bir Ogahiy bo'lib, uning ijodida ham ustoz - shogird an'anasini ko'rishimiz mumkin. Ogahiy g'azallarida Navoiyga ergashib turli xil ramziy obrazlardan mohirona foydalangan. Xususan, bir she'rida Ogahiy mahbubani pari deb ataydi. Chunki u husnda tengsiz bo'lib, erishib bo'lmaydigan yor ramzidir.

*Ul pari mujgonimu qilmish namoyon ikki saf,
Yo balo xayli tuzubdur qasd etib ikki saf.*⁷⁴

Bu misralarda ijodkor "pari" ning ko'z va jon oluvchi kipriklarini go'zal o'xshatishlar bilan tasvirlaydi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, mifologik obrazlar (ajdar, dev, pari) badiiy asarlarda o'z ma'nosidan tashqari, ramziy-timsoliy ma'nolarda ham qo'llanilib, ijodkorning asosiy go'yasini kitobxonga aniq yetkazib berishga yordam bergan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Alisher Navoiy. Farhod va Shirin 407 -b
2. Abulqosim Firdavsiy. Shohnoma. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1984. – 677-b
3. Alisher Navoiy .Mukammal asarlar to'plami. 2- jild. Toshkent: Fan nashriyoti, 1987. – 622-b.
4. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to'plami 20 tomlik Layli va Majnun. Toshkent: Fan nashriyoti, 1992. – 258-b.
5. Rabg'uziy. Qissasi Rabg'uziy – Toshkent: Yozuvchi nashriyoti, 1990- 124 b.
6. Ogahiy asarlar 6-jildlik devon. Toshkent: Adabiyot va san'at nashriyoti, 1971.

⁷³ Alisher Navoiy. "Mukammal asarlar to'plami" 20 tomlik": Layli va Majnun". Toshkent: Fan nashriyoti, 1992. 53 -b.

⁷⁴ Ogahiy asarlar 6-jildlik devon. Toshkent: Adabiyot va san'at nashriyoti 1971.

7. www.ziyouz.com kutubxonasi.

II SHO‘BA. BADIY MATN MUAMMOLARI

BADIIY MATN VA UNGA XOS BA'ZI MUAMMOLAR XUSUSIDA

MULOHAZALAR

G'ayrat MURODOV,
filologiya fanlari doktori, Buxoro
davlat universiteti professori

Annotatsiya: Maqolada strukturalizm, poststrukturalizm, semiotika sohalarining obykti bo'lgan badiiy matnga xos muammolar yoritilgan. Muallif ilmiy-nazariy manbalar asosida badiiy matnga xos yetakchi xususiyatlarni ko'rsatgan, shuningdek, unga xos muammolar haqida o'z qarash va takliflarni ham bayon etgan. Ishda matnning o'ziga xos xususiyatlari – tizimlilik, belgi (kod)lar asosida yuzaga kelishi, harakat asosida shakllanishi, intermatnlilik singarilar xususida fikr yuritilgan.

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, присущие литературному тексту, являющемуся объектом структурализма, постструктурализма и семиотики. Автор, опираясь на научные и теоретические источники, указывает на основные черты, присущие литературному тексту, а также выражает свои взгляды и предложения по проблемам, присущим ему. В работе рассматриваются специфические особенности текста – систематичность, возникновение на основе знаков (кодов), формирование на основе движения, интертекстуальность и др.

Abstract: This article examines the problems inherent in literary texts, which are subject to structuralism, poststructuralism, and semiotics. Drawing on scholarly and theoretical sources, the author identifies the key characteristics of literary texts and expresses her views and proposals on the issues inherent in them. The paper examines the specific characteristics of texts, including systematicity, emergence through signs (codes), formation through movement, intertextuality, and others.

O'tgan asrning yetmishinchi yillari oxirida, aniqrog'i, 1978-1979 yillarda O'zbekiston Fanlar akademiyasi Til va adabiyot ilmiy-tekshirish instituti tomonidan ikki jildlik "Adabiyot nazariyasi" tadqiqoti chop etilgan. Bu jildlarning birinchisi "Badiiy asar", ikkinchisi esa "Adabiy-tarixiy jarayon" deb nomlangan. Endilikda mana shunday ish yangi davr ilmiy tafakkuri hamda yangilanishlari asosida qaytadan yoziladigan bo'lsa, uning yana bir jildi "Badiiy matn" deb nomlanishi zarur bo'ladi. Zamonaviy adabiyotshunoslikning hozirgi talab, ehtiyojlari, shuningdek imkoniyatlari mana shunday ilmiy asarlarning yaratilishini taqozo etayotir.

Biz ushbu ma'ruzada badiiy matn va unga oid eng muhim muammolar haqida ayrim mulohaza va qarashlarimizni bayon etmoqchimiz.

Eng avvalo, badiiy asar va badiiy matn orasidagi jiddiy tafovut-o'zgachaliklarni aniqlash, shundan keyingina matn tadqiqi bilan shug'ullanishga zarurat bor. Struktur tahlilga kirishganiga hali ko'p vaqt bo'lmagan o'zbek adabiyotshunosligidagina emas, ayrim taniqli strukturalizm vakillari tadqiqotlarida ba'zi o'rinlarda badiiy asar istilohini badiiy matnga ma'nodosh atama tarzida qo'llash ko'zga tashlanadi. Masalan, badiiy semantika bo'yicha mutaxassis – professor M.Polyakov "Poetika va badiiy semantika muammolari" kitobida garchi badiiy matn bo'yicha ish olib borsa-da, badiiy asar atamasidan foydalangan.⁷⁵ Strukturalizm rivojiga muayyan darajada hissa qo'shgan Moskva-Tartu ilmiy maktabining asoschisi Yuriy Lotmanning "Badiiy matn strukturasi" deb atalgan kitobida ba'zi hollarda bo'lsa-da, shunday munosabatni kuzatish mumkin.⁷⁶ Strukturalizm, poststrukturalizm va semiotik adabiyotshunoslikning otaxonlaridan biri sifatida tan olingan Rolan Bart badiiy asar va badiiy matnni bir-biridan farqlash metodologik ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlab ko'rsatgan edi. Alloma bunday tafovutlarni "Asardan matnga" nomli tadqiqotida quyidagicha ko'rsatgan:

⁷⁵ Марк Поляков. Вопрос поэтики и художественной семантики. – Москва, 78.

⁷⁶ Юрий Лотман. Структура художественного текста. Эксмо, 2023. – С. 115.

- 1) badiiy asar moddiy ko‘rinishga ega, ya’ni u kitob, gazeta yoki jurnal materiali sifatida ko‘zga tashlanadi; badiiy matn esa tafakkur, tahayyulot mahsuli bo‘lib, u til tizimi, diskursda namoyon bo‘ladigan metodologik jarayondir. Rolan Bart “metodologik maydon” deganda kitobxon yoxud tadqiqotchi ongida matnning zohir bo‘lishi, qayta ishlanishi va o‘ziga xos tadqiq va talqin etilishini nazarda tutgan;
- 2) matn belgi (strukturalizm da kod) orqali anglashiladi. Rolan Bart belgi haqida fikr yuritar ekan, uning tarkibiga alohida e’tibor qaratgan. Bildiruvchi va bilinuvchidan tashkil topgan belgi strukturasida mana shu ikki unsur badiiy asar va badiiy matn ni farqlashda g‘oyat muhim ahamiyat kasb etadi. Asar yopiq hudud bo‘lib, muayyan bilinuvchiga asoslanadi. Bu bilinuvchi aniq yoxud yashirin ifodalanishi mumkin. Matnda esa bilinuvchi ortga surilaveradi, asosiy vazifa esa bildiruvchiga yuklanadi. Asar kamsimvoliy, matn esa boshdan oxir timsoliy ifoda hisoblanadi;⁷⁷
- 3) matnga ko‘pma’noviylik xos. U o‘z hududidagi mana shu ma’nolarni kesib o‘tar ekan, ularni talqin etish yoki ulardan ta’sirlanish yo‘lidan bormaydi. Hamisha o‘zining mustaqilligini saqlab qoladi. Semiotik bu mulohazasida M.Baxtinning polifonik nazariyasiga asoslangan.
- 4) matn o‘z faoliyatida muallifdan xoli ravishda ish ko‘radi, ya’ni matn muallifdan o‘zga bir adabiy-poetik hodisadir. Badiiy adabiyot mutaxassislari bu nuqtai nazarni turlicha tushunadilar va talqin etadilar. Ayrim adabiyotshunoslarning fikriga ko‘ra, zamonaviy so‘z san’atida, ayniqsa, modernistik, postmodernistik ijod namunalarida muallifning “yo‘qolib qolishi”, maxsus bayonchi (roviy) mavjud emasligi kuzatilmoqda. Boshqa ba’zi bir tadqiqotchilar esa matn tadqiqi davomida muallifni vaqtincha bo‘lsa-da unutish, asosiy e’tiborni matn mohiyati, undagi ma’nolar tahliliga qaratish lozim, deb hisoblaydilar.

Rolan Bart “Muallifning o‘limi” degan mo‘jaz maqolasida bu boradagi o‘z nuqtai nazarlarini ifoda qilgan. U Onore Balzakning “Sarrazin” novellasidan

⁷⁷ Rolan Bart. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. – Москва: Прогресс, 1989. – 413-423.

ayol libosini kiygan kastrat haqidagi ushbu parchani keltiradi: “Bu o‘zida barcha nogahoniy qo‘rquvlar, izohlab bo‘lmas qiliqlar, tug‘ma tahlikalar, besabab surbetliklar, o‘ynoqi hazillar, maftunkor tuyg‘ular nozikligini mujassam etgan haqqoniy ayol edi”. Maqola muallifi bu fikrlarni ifodalayotgan ovoz sohibi xususida shunday deydi: “Kim shunday gapiradi? Balki ayol qiyofasidagi kastratni sezmaslikka urinayotgan novella qahramonidir? Yoki o‘z shaxsiy tajribasi asosida ayol haqida mulohaza qilayotgan Balzak-individidir? Yoki ayol tabiati haqidagi tasavvurlarni targ‘ib etayotgan yozuvchi Balzakdir? Yoxud bu umuminsoniy donishmandlik ifodasidir? Ehtimol, romantik ruhiyat tasviridir?”⁷⁸

Olimning fikricha, mazkur savollarga javob berishning hech qanday imkoni yo‘q, chunki matnda ovoz, manba haqidagi har qanday tushuncha barham topadi. Bunday qarash muallif yangi zamonning modernistik, ayniqsa. Postmodernistik ijod namunalari dagina ko‘zdan nihon bo‘lishi xususidagi fikrlarni inkor etadi. Shu boisdan badiiy asar, shuningdek. Badiiy asar muallifning o‘rni, ahamiyatiga urg‘u berish badiiy matn mohiyatiga yetish imkoniyatini cheklab, ihotalab qo‘yadi. Bunday munosabat ijod namunasi muallifining butunlay inkor etish, uni o‘rganish, mehnatini inkor etishga olib kelmaydi. Biografik metod qo‘llanilgan tadqiqotlarda ijodkorning hayoti, adabiy-badiiy merosi, badiiyat sohasidagi mehnatu zahmatlari o‘rganiladi, albatta. Faqat matn tadqiqiga bag‘ishlangan ishlarda zarur hollarda muallif obrazi, roviy (bayonchi)ning matniy strukturadagi ifodasi haqida fikr yuritish kerak bo‘ladi.

Biz semiotik olimning badiiy matn alomatlari xususidagi ayrim qarashlarigagina to‘xtaldik. Mana shu xususiyatlarning o‘ziyoq matnning g‘oyat noyob, o‘ziga xos jihatlarga ega adabiy-poetik hodisa ekanligidan dalolat beradi. Adabiy-badiiy jarayon tarixida ming-minglab badiiy asarlar yaratilgan, ammo ularning ayrimlarigina badiiy matn maqomiga ko‘tarila olgan. Zamonaviy adabiyotshunoslitkning ilg‘or tadqiq usullari – struktural va poststruktural, semiotik, germeneytik, psixoanalitik metodlar matnni g‘ayrimatn, ya’ni yuksak

⁷⁸ Ролан Барт. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. – Москва: Прогресс, 1989. – С. 384.

poetik talablarga javob bermaydigan asarlardan farqlash imkoniyatini yaratib beradi. Bu nuqtai nazardan struktur tahlil operatsiyalarning birinchi bosqichi hisoblangan bir necha bosqichli mutolaa jarayoni muhim ahamiyatga ega. Chinakam san'at namunasi bo'lmagan badiiy asar birinchi o'qishda qiziqarli, hatto jozibali tuyulishi mumkin, biroq u bir necha marta o'qilganda, adresat (kitobxon)da zerikish hissi paydo bo'ladi, u asardagi zaiflik, yuzakilik, soxtalik kabi nuqsonlarni seza boshlaydi va bu asarga qaytib murojaat etmaydi.

Haqqoniy san'at namunasi, ya'ni badiiy matn esa g'ayrimatnning aksidir. Uni so'z san'ati muxlisi necha marta qayta-qayta mutolaa etsa ham, aslo zerikmaydi, aksincha har safar qayta o'qiganda matnning yangidan yangi jihatlarini kashf etaveradi. Bunday jarayon bir yoki bir necha kitobxon bilangina cheklanib qolmaydi, u o'z hududiga minglab, millionlab nafis so'z ixlosmandlarini jalb etishda davom etadi. Matnga murojaat hech qachon bir mavsum, davr bilan cheklanib qolmaydi. Insoniyat mavjud ekan, badiiy matn yangidan yangi kitobxon avlodlarni o'ziga chorlashda davom etadi, har bir yangi avlod badiiy matndan o'z zamon, tafakkuri, dunyoqarashi, ruhiyatiga zarur bo'lgan g'oya-ideallarni, ta'limotlarni topishda davom etaveradi. Yangi avlod matndagi o'zidan avvalgi avlodlar e'tibor bermagan nuqtai nazarlarni ilg'ab oladi, bu esa matnning ta'rif va sharhlarga sihmaydigan ilohiy-ma'rifiy alomatlarga ega aql bovar etmas mo'jiza ekanligini tasdiqlaydi.

Albatta, har qanday mo'jizaviy hodisot asosida muayyan bir qonuniyat, tamoyillar yotadi. Badiiy matn ham bunday asoslardan mustasno emas. Uning umrboqiyli, yashovchanligining asosiy siri – omili bir-biri bilan o'zaro aloqador uzvlardan tashkil topgan mustahkam tizim ekanligidir.

Ma'lumki, zamonaviy, strukturalizm, semiotika kabi sohalar zaminida shveysariyalik buyuk tilshunos Ferdinand de Sossyur (1857-1913)ning semiologiya va struktur lingvistika bo'yicha nazariyasi turadi. U o'zining mazkur nazariyasini tilga nisbatan tatbiq etgan hamda tilshunoslikdagi yangi bir yo'nalishni boshlab bergan. Sossyur nazariyasi yigirmanchi asrning o'ttizinchi yillaridan boshlab fransuz etnologi, faylasuf va madaniyatshunosi Klod Levi-Stross

(1908-2009) tomonidan etnografiya sohasida qo‘llanildi. Olim bu borada sezilarli muvaffaqiyatlarga erishgan. U Sossyurning til strukturasi xususidagi qarashlarini nafaqat Markaziy va Janubiy Amerikadagi qabilalar hayoti, shuningdek, ularning miqlariga nisbatan tatbiq etgan. Shu boisdan Levi-Stross adabiyotshunoslik (folklorshunoslik)dagi dastlabki strukturalist hisoblanadi. Ilmiy doiralarda “Strukturalizm bu Levi-Strossdir” degan qarash mavjud. Agar bu fransuz olimi o‘z struktur tadqiqotlarida qadimgi miqlarni obyekt sifatida o‘rgangan bo‘lsa, fransuz adabiyotshunosi Rolan Bart (1915-1980) zamonaviy miqlar bo‘yicha tadqiqot yaratgan. U bunday miqlardan tashqari zamonaviy adabiyot namunalari ham struktura tarzida tadqiq etgan.

Struktur, semiotik metodlarga asoslangan bunday ishlarda badiiy matnga tizim sifatida qaraladi. Badiiy matn tarkibidagi eng kichik birliklar o‘z sathida bir yoki bir nechta belgi (semiotikada) yoki kod (strukturalizm)ni ifoda etadi. Bunday segment (matnning eng kichik bo‘lagi)lardagi kod va belgilarning o‘zaro aloqa-bog‘lanishlari matn yaxlitligi yoki strukturasi yuzaga keltiradi. Aynan ana shunday birikuvlar matn yaxlitligini ta‘minlaydi. Binobarin, xuddi shu bog‘lanishlar matn harakati deb nomlanadigan uzluksiz jarayon paydo bo‘ladi. Harakat matnning asosiy xususiyati va alomatidir. Matn harakati davom etar ekan, uning hududi yangidan yangi ma‘nolar yuzaga kelaveradi. Bunday harakat faqat bitta matn maydoni bilan chegaralanib qolmaydi. U tabiiy ravishda o‘z sathida yaxlitlikni yuzaga keltirib bo‘lgach, boshqa matnlar sari intiladi, ularga qo‘shilib-birikib bir milliy so‘z san‘ati doirasidagi yaxlit badiiy-poetik hududni hosil qiladi va bu bilangina kifoyalaniq qolmaydi.

Matn uchun adabiy tur, janr, nasr va nazm orasidagi tafovutlar pisand emas, u barcha janr namunalari bilan birika olish qudratiga ega. Bir milliy adabiyot doirasidagi yagona poetik tizim boshqa milliy adabiyotlar sari intiladi hamda ular bilan mustahkam ravishda tutashib jahon adabiyoti deb ataladigan ulkan matn paydo qiladi. Rolan Bartning fikriga ko‘ra, har qanday yangi matn eski matnlar asosida yuzaga kelgan “mato”dir.

Badiiy matnning yana bir e'tiborga molik xususiyatlaridan biri uning diskursiv tabiatga ega ekanligida namoyon bo'ladi. Aslida matnning yuzaga kelishi ijodkor va matn orasidagi muloqot (diskurs) bilan bog'liq. Struktur semiotik nazariyaga ko'ra, bunday diskursda yozuvchi emas, badiiy matn yetakchi mavqe kasb etadi, ya'ni matn qalam sohibining istaklari, irodasiga bo'ysunmaydi, aksincha uni o'ziga bo'ysuntiradi, uni o'z hukmlarini ijro etishga undaydi, muallif "hukmdor"ining amriga bo'ysunmasa, matn uni tark etadi – natijada o'rtamiyona darajadagi asar vujudga keladi. Bunday jarayonda Matnning hukmronlik iqtidori uning ilohiy-ma'rifiy asosga ega ekanligi bilan izohlanadi. Ilohiy-ma'rifiy dunyoga xos nurlar avvalambor ijod kishisi qalbiga o'tadi, undan esa matnga ko'chiriladi. Matnning yashovchanligi, genezisi ana shu buyuk olam bilan chambarchas bog'liq.

Ko'rinyaptiki, ijod jarayonida yozuvchi tirik "transformator" vazifasini o'taydi. Ammo bu ijodkorning matn yuzaga kelishidagi xizmati, mashaqqatlarini inkor etmaydi, chunki transformatsiya jarayoni uchun millat, insoniyatning munosib vakillari tanlanadi. Pok qalbgina ilohiy to'lqinlarni qabul etish imkoniyatiga ega. Nomunosib qalamkashlar hech qachon chinakam badiiy matn yaratish imkoniyatiga ega bo'la olmaydilar. Yuqorida bayon etilgan qarashlarimizni chizma orqali ko'rsatamiz:

Ilohiy-ma'rifiy olam

Ijodkor

Badiiy matn

Biz yuqorida matnning inson (adresat) ongida yuzaga kelishi haqida aytib o'tdik. Matn ana shu tafakkur doirasida shakllanadi. Matn harakati ana shu jarayonning hosilasidir. Har bir kitobxon nafaqat matnni mutolaa qiladi, shu bilan birga, uni o'z imkoniyati, iqtidori, estetik didi darajasiga ko'ra o'rganib, tadqiq va tahlil etib boradi.

Matn – kitobxon diskursida badiiy matnning yangicha qirralari oydinlashadi. Bunday diskursda mutaxassis (adabiyotshunos) ishtirok etganda, tadqiq asosida yangi natijalar olinadi va ilmiy jamoatchilikka taqdim etiladi.

Garchi til (nutq) va badiiy matn o‘zaro aloqador tizimlar bo‘lsa-da, ularning orasida vazifa, ifoda shakli, ma’no jihatidan jiddiy tafovutlar bor. Rolan Bart “Mifologiyalar” deb nomlangan ishida til (nutq)ni birinchi, matnni esa ikkinchi semiologik tizim sifatida tavsiflagan.

Olimning aniqlashicha, birinchi tizimdagi belgi qurilmasidagi konsept ikkinchi tizimga o‘tgach, belgining birinchi uzvi bo‘lgan shaklga evriladi va tabiiyki, boshqacha konseptning yuzaga chiqishiga imkon yaratadi. Bu fikrni aniqlashtirish uchun biz milliy romanchiligimizning eng mumtoz namunasi – “O‘tkan kunlar”ning dastlabki sahifasidan bir segmentni ajratib olamiz: “Tevarakdan shom azoni eshitiladi”.⁷⁹ Birinchi semiologik tizimda segment tarkibidagi belgi quyidagicha ifodalanadi:

“Tevarakdan shom azoni eshitiladi”

to‘rtta so‘zning grammatik qoidalar

asosida birikuvi

shom pallasi azon aytilishi

haqida xabar beruvchi

⁷⁹ Abdulla Qodiriy. O‘tkan kunlar. – Toshkent: Info Capital Group? 2017. - B. 31.

Ko‘rinyaptiki, dastlabki tizimdagi belgining shakli (bildiruvchisi) gapning faqat tashqi qobig‘ini ko‘rsatmoqda. Konsept esa ma‘naviy qator bo‘lib xabar mazmunini ifodalayapti.

Badiiy matn tizimidagi belgi faqat xabar mazmuni bilangina kifoyalanib qolmaydi. U matn strukturadagi semantik-funksional xususiyatiga asosan o‘zgacha, faqat ikkinchi tizimgagina xos bo‘lgan yumushni ado etishi lozim. Shu boisdan bu belgi shakldayoq yangicha alomatlar kasb eta boshlaydi. Bu o‘ziga xoslikni quyidagi chizma orqali oydinlashtirishga harakat qilamiz:

“Tevarakdan shom azoni eshitiladir”

Matnda mazkur birlik muayyan sabab(lar)ga ko‘ra qo‘llanganiga ishora qilmoqda;

qahramon taqdirida fojialar bo‘lishidan xabar berayotir

1) xronotopda islomiy tartibot mavjudligi;

2) shom (qorong‘ulik) mamlakat,

Badiiy matn tizimidagi aksar belgilar konnotativlik asosida shakllantiradi. Sintaktik birliklardagi xabar mazmunidagi belgilar ham matn harakati davomida ko‘chma-ramziy mazmun kasb eta oladi.

Albatta, bitta ma'ruza yoxud maqola doirasida badiiy matnga xos barcha xususiyat va muammolarni to'la-to'kis yoritishning imkoni yo'q. Matn cheksiz-adoqsiz poetik-timsoliy hodisa bo'lganligi sabab uning tadqiqlari ham davomli hamda teran kuzatishlar asosida bo'lishi zarur. Biz bu o'rinda milliy adabiyotshunoslik hamda oliy ta'limda badiiy matnni ilmiy-nazariy asosda o'rganish va talaba, magistrantlarga o'rgatish bo'yicha ba'zi bir mulohazalarni aytib o'tmoqchimiz:

1. Badiiy matnni va unga xos yetakchi muammolarini tizimli asosda ilmiy-nazariy ravishda tadqiq etish zarurati mavjud. Bu o'zbek adabiyotshunosligini davrga xos talab, ehtiyojlar asosida isloh etishning muhim shartlaridan biridir. Rivojlangan mamlakatlarda filologiya sohasida matnni struktura, poststruktural, semiotik tadqiq etuvchi ilmiy markazlar allaqachon shakllangan va bu borada e'tiborga molik natijalar qo'lga kiritilgan. O'zbek adabiyot ilmining so'z san'atini ilmiy asosda tadqiq etish borasidagi boy tajribalari, shuningdek, mazkur yo'nalishga oid xorijiy olimlarning qo'lga kiritgan yutuqlari asosida keng ko'lamdagi ishlarni amalga oshirish hozirgi zamonning dolzarb talablari sirasiga kiradi. Mamlakatimizda barcha sohalar bo'yicha olib borilayotgan islohatlar milliy filologiyada ham o'z ifodasini topishi zarur.

2. Filologiyaning zamonaviy usullarini badiiy adabiyot namunalariga nisbatan qo'llash matnni g'ayrimatndan farqlash imkoniyatini yaratib beradi. Bu esa so'z san'atiga yot bo'lgan o'rtamiyona asarlarni aniqlashda muhim ahamiyatga ega. Shu boisdan bunday tadqiq vositalarini milliy ijod namunalariga nisbatan istifoda qilish alohida ahamiyat kasb etishini ko'rsatadi.

3. Oliy ta'limning bakalavriat, magistratura bosqichlarida struktural, poststruktural va semiotik poetika va amaliyotga oid kurslar o'qitilishi maqsadga muvofiq. To'g'ri, hozir aytim universitetlarda shunday kurslar o'qitilyapti. Bunday kurslarni majburiy fanlar guruhiga kiritib, butun oliy ta'lim tizimiga tatbiq etish kerak, deb o'ylaymiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Марк Поляков. Вопросы поэтики и художественной семантики. – Москва, 78.
2. Юрий Лотман. Структура художественного текста. Эксмо, 2023. – С. 115.
3. Ролан Барт. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. – Москва: Прогресс, 1989. – 413-423.
4. Ролан Барт. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. – Москва: Прогресс, 1989. – С. 384.
5. Abdulla Qodiriy. O‘tkan kunlar. – Toshkent: Info Capital Group? 2017. - B. 31.

PARODIYAVIY SO‘Z SILSILASI

Uzoq Jo‘raqulov,

ToshDO‘TAU professori, filologiya fanlari doktori

juraqulovuzoq@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada roman janriga oid so‘z va ayni so‘zni shakllantiruvchi omillar, xususan, romancha so‘z tiplari, parodiyaviy funksiyasi haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: Roman, poetika, nazariy poetika, tarixiy poetika, parodiya, janr, epizod, obraz, parodiyaviy obraz, uslub, parodiyalashtirilgan uslub.

Mixail Mixaylovich Baxtindan adabiyot nazariyasining o‘ng qanoti – tarixiy poetikaga doir naqadar muhim, salmoqli va kashfiyot darajasidagi ishlar ilmiy meros o‘laroq yetib kelgan bo‘lsa, ushbu fanning yana bir qanoti nazariy poetika bo‘yicha ham bundan kam tadqiqotlar qolmagan. Aytish mumkinki, olim basharga xos madaniyat, estetika va adabiyotni sof ilmiy obyekt sifatida kuzatar ekan, chuqur tahlillar, nazariy sintez, falsafiy gipotezalar tabiiy ravishda uni shu ikki asos – nazariy va tarixiy poetikaga olib keladi. Olim tadqiqotlarida bu ikki asos, ko‘pincha, o‘zaro qorishib, bir-birini to‘ldirish, rivojlantirish,

takomillashtirishga xizmat qiladi. M.Baxtin tadqiqotlarini kompleks o'rgangan kishi bu ikki asosdan birining ikkinchisiz mavjud bo'la olmasigi, tom ma'nodagi filologiya ilmi shu ekaniga amin bo'ladi.

Olimning "Romanda so'z", "Romancha so'z ibtidosidan", "Nutqiy janrlar muammosi", "Roman nazariyasi", "Dostoyevskiy poetikasi muammolari", "Fransua Rable ijodi va o'rta asrlar hamda Renessans xalq madaniyati" kabi yirik tadqiqotlarida nazariy poetika muammolari yetakchi ilmiy konsepsiyani tashkil etgan. Ushbu tadqiqotlarida olim muammoning tarixiy til shakllari, xalq tili, badiiy til, nasr tili va roman tili bilan bog'liq jihatlariga katta e'tibor qaratadi. Nasriy so'z yoki romancha so'z tarixi bo'ylab ekskurs qilar ekan, asrlar davomida badiiy til tizimida kechgan murakkab jarayonlar mozaikasini ko'z o'ngimizda jamlaydi. Badiiy tilning tarixiy shakllari tahlilidan poetik kontekstga, poetik kontekstdan badiiy nutq shakllari va janrlariga tomon yo'llaydi. Shu tariqa badiiy matn strukturasi tashkil etuvchi elementar birliklardan katta matn, katta adabiyot va ulkan vaqt oqimidagi ulkan dialogga tomon boradi.

M.Baxtinga ko'ra, milliy til ham, davr tili ham, adabiy oqim, yo'nalish, ijodiy metod tili ham, adabiy til, xalq tili va, hatto muallif tili ham romanча so'zga asos bo'la olmaydi. Ularning har biri naqadar boy, murakkab va ichki badiiy spetsifikaga ega bo'lmasin, romanча so'zni tashkil etishga ojizlik qiladi. Ayni paytda, bularning har biri romanча so'z tashakkulida ishtirok etadi. Romanча so'z tarixiy so'zni ham, zamonaviy so'zni ham tan olmaydi. O'z muallifi so'zlashadigan, fikr yuritadigan, o'y suradigan ona tilini ham, standart so'zlashuv tilini ham rad etadi. Romanча so'z shu qadar xususiy va noyob so'zki, bu so'zni adabiy janrlar ichida faqat romangina to'laligicha kashf etishi mumkin.

M.Baxtin "Romanча so'z ibtidosidan" deb nomlangan ushbu tadqiqotida romanча so'zning o'zi haqida emas, shu so'z genezisi, uni tashkil etuvchi omillar va romanча so'zning shakllanish jarayonlari xususida fikr yuritadi.

Qizig'i shundaki, bundan sal kam yuz yil avval yozilgan ushbu tadqiqot o'zigacha aytilgan roman, roman tili, uslubi, romanча so'zga doir fikr-qarashlarning barchasini inkor etadi. Qator jihatlar bilan kelajak

adabiyotshunosligi, tilshunosligi, lingvopoetikasiga oid to'xtamlarni ham shubha ostiga oladi. Roman, roman tili va unga xos badiiy so'zni tekshirish, tahlillash usullarimiz, roman nazariyasiga doir tushuncha va metodologiyamiz naqadar zaif ekanini ko'rsatadi, ayni zaiflikni anglashimizga turtki beradi. Olimning tasnif asosida ko'rsatishicha, ushbu tadqiqot yozilgan XX asr 40-yillarigacha roman tili va uslubiga quyidagi usullarda yondashilgan: "1) faqat romandagi muallif partiyasi (qismi – U.J.), ya'ni to'g'ridan to'g'ri, u yoki bu darajada ajratib olingan muallif so'zi ifoda va tasviri (metafora, tashbeh, leksikologik tanlov va boshq.) nuqtai nazaridan tahlil qilinadi; 2) romannig bir butun badiiy sistema sifatidagi uslubiy tahlili romannavisning neytral lingvistik tavsifiga aylantiriladi; 3) romannavis tilidagi u mansub adabiy-badiiy yo'nalishga xos unsurlar ajratib olinadi (romantizm, naturalizm, impressionizm singari); 4) roman tilidan muallif individual ifodasi izlanadi, ya'ni uni shu romannavis individual uslubi sifatida tahlil etiladi; 5) romanga xuddi ritorik janr sifatida qaraladi, undagi usullar ritorik ta'sirga ko'ra tahlil qilinadi".⁸⁰

Tasnifdan ko'rinib turibdiki, bu o'rinda, asosan, muallif uslubi va roman uslubidagi ritorik unsurlar e'tiborga olingan. Roman tili va uslubiga xos boshqa jihatlar hisobga olinmagan. Eng qizig'i, ayni tasnif faqat rus adabiyotshunosligini emas, dunyo roman tadqiqotchilari ishlarini ham qamrab olgan. Demak, roman tili va uslubini o'rganish darajasi dunyo miqyosida shu darajani tashkil etgan.

Muxtasar aytganda, M.Baxtin romanacha so'zga doir uch jihatni o'rgandi: ayni so'z xomashyosi, uning tayyor mahsulotga aylanish jarayonlari, roman tarkibidagi funksiyasi va kombinatsiyalari. Olimning "Romanacha so'z ibtidosidan", "Nutqiy janrlar muammosi" singari dunyo struktur tahlil, semiopoetika ilmlariga asos bo'lgan ikki tadqiqoti so'z xomashyosi va uning tayyor mahsulotga evrilish jarayonlari xususida. Uchinchi jihat, asosan, "Romanda so'z", "Roman nazariyasi", "Dostoyevskiy poetikasi muammolari" tadqiqotlari doirasida ishlangan. Ammo M.Baxtinning roman haqidagi tadqiqotlari shunday bir mukammal komplekski, ularning birisiz boshqasini tushunish, binobarin, ayni kompleksni to'liq

⁸⁰ Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. – М.: Художественная литература, 1975. – С. 409.

o'zlashtirmay turib, roman janri mohiyati va roman nazariyasi nima ekanini anglab yetish mumkin emas.

Xususan, olimning "Romancha so'z ibtidosidan" tadqiqoti romancha so'z va uning asl ildizlari, ulkan zamon ichra oquvchi dialog, poetik diskurs bosqichlari, darajalari ayni bosqich va darajalarni tashkil etuvchi so'z, so'z harakatiga oid dialektik faktorlar tahliliga qaratilgan. "Romancha so'z tarixida doimiy, mo'l-ko'l va anchayin xilma-xil omillar harakatini kuzatish mumkin. Fikrimizga ko'ra, bunday omillar ichida muhimroqlari ikkita: ularning biri – kulgi, boshqasi – ko'ptillilik. Dastlabki paytlarda til tasvirining eng qadimiy shakllarini – begona til va begona ochiq so'z ustidan kulishdan boshqa narsa bo'lmagan – kulgi tashkil etgan. Ko'ptillilik va u bilan bog'liq holda tillarning bir-birini yoritishi (vzaimosvesheniye yazыkov) ehtimolki, roman janriga aylangan ushbu shakllarni yangi badiiy-g'oyaviy darajaga ko'targan" (ta'kid bizniki, U.J.)⁸¹, deb yozadi bu haqda olim.

M.Baxtin xulosalaridan kelib chiqadigan bo'lsak, romancha so'z, ko'ptilli madaniy muhitda dunyoga keladi. Yevropa romani misolida ish olib borgan olim romancha so'zning paydo bo'lishida ba'zan ikki, boshqa o'rinlarda uch til asos bo'lganini ko'rsatadi. Romancha so'zning birlamchi asosi kulgining esa begona so'z (begona til, begona sheva, begon nutq)ga munosabatdan kelib chiqqanini ta'kidlaydi. Tadqiqot boshida A.S.Pushkinning "Yevgeniy Onegin" romaniga murojaat qilgan olim shunday tezis-xulosani o'rta tashlaydi: "Roman tili nainki tasvirlaydi, ayni paytda uning o'zi ham tasvir predmeti bo'lib xizmat qiladi. Roman tili har doim o'z-o'zini tanqidga quriladi".⁸² Xulosa-tezis tarzida aytilgan ushbu fikr ko'ptilli tafakkur muhitidagi tillar aro munosabatda vujudga keladigan kulgining eng muhim faktoridir.

M.Baxtin talqinida romancha so'z – bu ochiq, to'g'ri, rasmiy so'z emas, balki parodiyalashtirilgan so'z. Parodiya esa muayyan narsa yoki hodisani kulgiga olishdir.

⁸¹ Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. – М.: Художественная литература, 1975. – С. 418.

⁸² Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. – М.: Художественная литература, 1975. – С. 416.

Maqolamizning yakunlovchi qismida parodiyaning romanacha soʻz tashakkuli uchun xizmat qilgan bir nechta shaklini tasniflab koʻrsatish bilan chegaralanamiz. Ular, bizningcha, quyidagilardan iborat:

1. Janr uslublari qilingan parodiyalar. M.Baxtin bu tip parodiyalarga Yevropa adabiyoti tarixidagi oʻta mashhur asarlaridan misol keltiradi. Masalan, Gomer “Iliada”siga yozilgan “Batroxomiamaxiya (“Qurbaqalar va sichqonlar jangi”)), Vergiliy “Eneida”siga yozilgan Skarronning “Virgil travesti” (“Vergiliyga travestiya”)si. M.Baxtinga koʻra, mazkur dostonlarga qilingan parodiyalar doston (poema) janriga emas, balki Gomer va Vergiliy uslubiga qilingan parodiyadir. Bu oʻrinda parodiyaviy doston uslubi aslida uslub emas, tasvir predmeti, yaʼni uslubning parodiyaviy obrazi boʻlib kelgan.

2. Janrlarga qilingan parodiyalar sifatida “Don Kixot” romani boshida keladigan parodiyaviy sonetlar olingan. “Don Kixot” boshida keladigan sonet, garchi shaklan sonet janri kanonlariga muvofiq kelsa-da, mohiyatan romanning bir qismi, oʻrta asr ritsar-kurtuaz sonetchiligiga, ayni paytda, romanning oʻzi, bosh qahramonlari, hatto muallif obraziga parodiyadirki, endilikda u sira ham sonet janri emas, romandagi bir tasvir predmeti, sonet janri obrazidir.

3. Antik estetika, uning kategoriyalari va badiiy pafosiga parodiya. Antik yunon eposi dunyoga taqdim etgan buyuk janrlar, pafos kategoriyalari, obrazlar shu paytning oʻzida, hatto koʻpincha, shu asar mualliflari tomonidan parodiyaviy shakl oʻlaroq yuzaga chiqqan. Mashhur tragediyanavis Esxil oʻzining jahonshumul unvoni (“tragediyanavislar otasi”)ga zid ravishda oʻz davri tomoshabin-oʻquvchilari tomonidan satirlar dramasi ustasi oʻlaroq tanilgan. Yuksak tragik holatlarga parodiyaviy yondashuv tarzida dunyoga kelgan ayni dramatik talqin shakli – satirlar dramasi – tragik pafos va tragik janrlarga parodiya tarzida dunyoga kelgan va oʻz retsepiyentlari tomonidan shunday tushunilgan. M.Baxtinning qayd etishicha: “Esxilning “Suyak yigʻuvchi” satirlar dramasi parchalaridan koʻramizki, ushbu drama Troya urushi jangchilari hamda voqealarini parodiyaviy-muqallidga xos tasvirini bergan. Aynan Odisseyning Axill va Diomed bilan janjalida Odissey

boshiga badbo‘ydan badbo‘y tungi tuvak otilgan edi”.⁸³ Shu va shunga monand boshqa voqealar asosida janubiy Italiya va Sitsiliyada mashhur bo‘lgan “komik Odissey” obrazi paydo bo‘lgan va satirlar dramasi, farslar, komediyalar, qator komik epopeyalar, parodiyaviy nutqlar va munozaralar prototipiga aylangan. Xuddi shu vazifani, hatto komik Odisseydan-da oshg‘ichroq, ko‘lamdorroq tarzda, komik Gerakl obrazi ham bajargan.

4. Jiddiyatga to‘la, tragiklashtirilgan epizodlarni parodiyalash. San‘at yoki badiiy asarlarda uchraydigan epotragik epizodlar bilan yonma-yon, uning komik-parodiyaviy shaklini berish. Parodiyaning ayni shakli, ko‘pincha, mifologik epizodlarga tegishli bo‘lib, keyinroq romanning ilk ibtidosi davrida Don Kixot uchragan biror sarguzasht epizodini Sancho tilidan qayta hikoyalanishi tarzida namoyon bo‘lgan.

5. Jamoaviy dialog shakllari (ogonlar)ga parodiyalar. Bu holatda ko‘proq daydi aktyor, mimlar, telba-devonalarning muayyan jiddiyatga molik muloqot shakllariga nisbatan parodiyalari e‘tiborga olinadi. Masalan, “O‘tkan kunlar”dagi Qovoq devonaning Xudoyorxon rejimiga nisbatan muqallidona munosabati.

M.Baxtin parodiyaning o‘ta qadimiy shakllaridan tortib, Renessans davriga qadar davom etib kelgan shakllarigacha birma-bir tahlil etar ekan, bularning barchasi romanga xos so‘zga asos bo‘ldi, degan xulosani ilgari suradi. Bundan kelib chiqadiki, romancha so‘z – bu, to‘g‘ridan to‘g‘ri aytilgan, ochiq so‘z emas. So‘z bevosita roman janriga xoslanishi uchun o‘zining parodiya obyektiga ega bo‘lishi va romanga qadar muayyan bosqichlarni bosib o‘tishi, silsilaviy mohiyatga ega bo‘lishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. – М.: Художественная литература, 1975. – С. 418.
2. Бахтин М. Романда замон ва хронотоп шакллари. Тарихий поэтикадан очерклар. Рус тилидан У.Жўрақулов таржимаси. – Т.: Akademnashr, 2015.

⁸³ Бахтин М.М. Кўрсатилган асари. – С. 420.

3. Жўрақулов У. Назарий поэтика масалалари: Муаллиф. Жанр. Хронотоп. – Т.: Фафур Фулом номидаги НМИУ, 2015.
4. Муродов Ғ., Фармонова М. Структурал адабиётшуносликка оид атамаларнинг изоҳли луғати. – Бухоро, 2025

TURKIY XALQLAR ADABIYOTINI O‘RGANISHDA BADIY MATN MUAMMOLARI

To‘xsanov Qahramon Rahimboyevich,
filologiya fanlari doktori, BuxDU professori

qaxramontoxsanov@mail.ru

U.R.To‘rayeva, f. f. f. d., dotsent, BuxDU

niso.2019@mail.ru

Annotatsiya. Mazkur maqolada turkiy xalqlar adabiyotini o‘rganish jarayonida yuzaga keladigan badiiy matn bilan bog‘liq muammolar tahlil qilinadi. Turkiy xalqlar adabiy merosi boy tarixiy va madaniy an‘analarga ega bo‘lib, uni tadqiq etishda badiiy matnning to‘g‘ri talqini, til xususiyatlari hamda tarixiy kontekstni aniqlash muhim ahamiyat kasb etadi. Maqolada qozoq, qirg‘iz, turkman, turk, o‘zbek va shu kabi qardosh xalqlar adabiyotiga doir badiiy matnlarni o‘rganishda uchraydigan asosiy masalalar matn variantlari, tarjima jarayonidagi qiyinchiliklar, qadimgi til birliklarini tushunish hamda matnning estetik va semantik qatlamlarini ochib berish muammolari ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, turkiy adabiyot namunalarini ilmiy tadqiq qilishda matnshunoslik va adabiyotshunoslik metodlarining o‘rni yoritiladi.

Badiiy matnni tahlil qilish jarayonida tarixiy manbalar, qo‘lyozma nusxalar hamda turli davrlarda yaratilgan variantlarni solishtirish muhim ekani ta‘kidlanadi. Bu jarayon matnning asl mazmunini tiklash, muallif g‘oyasini aniqlash va adabiy an‘analarni to‘g‘ri talqin qilishga yordam beradi. Maqolada, shuningdek, turkiy xalqlar adabiyoti namunalarini o‘rganishda zamonaviy ilmiy yondashuvlar, jumladan, qiyosiy tahlil, lingvistik tadqiqotlar va madaniy kontekst asosida

izohlash usullari muhim ekani qayd etiladi. Badiiy matnni chuqur o'rganish nafaqat adabiy merosni anglashga, balki turkiy xalqlarning tarixiy tafakkuri, madaniy qadriyatlari va estetik qarashlarini yoritishga ham xizmat qiladi. Turkiy xalqlar adabiyotini o'rganishda badiiy matn muammolarini ilmiy asosda tahlil qilish adabiy merosni to'g'ri talqin etish, uni kelajak avlodlarga yetkazish hamda turkiy madaniy birlikni anglashda muhim ilmiy ahamiyatga ega.

Qozoq adabiyoti turkiy til oilasiga mansub bo'lib, ko'pchilik asarlari og'zaki shaklda yaratilgan. Tabiat va hayot tasvirlari, epik va lirik elementlar uyg'unligi bu adabiyotning asosiy umumiy jihatidir. Qirg'iz adabiyoti ham turkiy til oilasiga mansub va og'zaki epik an'analar kuchli. Tabiat tasviri va folklor elementlari keng tarqalgan. Turkman adabiyoti og'zaki dostonlar va folklor elementlariga boy. Tabiat tasviri va hayot bilan bog'liqlik umumiy xususiyat hisoblanadi. Turk adabiyoti turkiy til oilasiga mansub bo'lib, epik va lirik uyg'unlik, folklor elementlarining mavjudligi umumiy jihatlarga kiradi. Bu kabi adabiy manbalarni o'rganishda xalq og'zaki ijodi va yozma adabiyotlarni solishtirish, shuningdek, fors va arab madaniyatidan ta'sirlarni aniqlash ham muhim ahamiyatga ega, deb hisoblaymiz.

Kalit so'zlar: Turkiy xalqlar adabiyoti, Badiiy matn tahlili, Matnshunoslik, Adabiyotshunoslik, turkiy adabiy meros, qo'lyozma manbalar, matn variantlari, tarjima muammolari, qiyosiy tahlil, lingvistik tahlil, tarixiy-madaniy kontekst.

Kirish. Turkiy xalqlar adabiyoti insoniyat madaniy merosining muhim tarkibiy qismi bo'lib, u turkiy xalqlarning tarixiy tafakkuri, ma'naviy qadriyatlari va estetik qarashlarini o'zida mujassam etadi. Bu adabiy merosni chuqur va ilmiy asosda o'rganishda badiiy matnning mazmuni, tuzilishi hamda tarixiy kontekstini to'g'ri talqin qilish alohida ahamiyat kasb etadi. Shu sababli turkiy xalqlar adabiyotini tadqiq etishda badiiy matn bilan bog'liq muammolarni aniqlash va ularni ilmiy jihatdan tahlil qilish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Badiiy matnni o'rganish jarayonida ko'plab murakkab jihatlar uchraydi. Jumladan, qadimgi qo'lyozma manbalarning turli variantlarda saqlanib qolganligi, til va uslubdagi tarixiy o'zgarishlar, shuningdek matnning asl mazmunini tiklash bilan

bog‘liq masalalar tadqiqotchilar oldiga muhim vazifalarni qo‘yadi. Bu jarayonda Matnshunoslik va Adabiyotshunoslik fanlarining ilmiy yondashuvlari muhim metodologik asos bo‘lib xizmat qiladi. Ayniqsa, turli qo‘lyozma nusxalarni solishtirish, matnning semantik va badiiy qatlamlarini aniqlash hamda muallif g‘oyasini tiklash jarayoni tadqiqotning muhim bosqichlaridan biridir. Shuningdek, turkiy adabiyot namunalarini o‘rganishda tarjima muammolari, qiyosiy tahlil usullarining qo‘llanishi va matnning madaniy-tarixiy kontekstda talqin qilinishi ham muhim ahamiyatga ega. Chunki badiiy matn nafaqat estetik hodisa, balki muayyan davrning ijtimoiy, tarixiy va madaniy jarayonlarini ham aks ettiradi.

Shu nuqtai nazardan, turkiy xalqlar adabiyotini o‘rganishda badiiy matn muammolarini ilmiy jihatdan tadqiq etish adabiy merosni to‘g‘ri anglash, uni tizimli ravishda tahlil qilish hamda kelajak avlodlarga yetkazishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Asosiy qism. Turkiy xalqlar adabiyotini o‘rganish jarayonida badiiy matn to‘g‘ri talqin qilish muhim ilmiy masalalardan biri hisoblanadi. Turkiy adabiy meros asrlar davomida og‘zaki va yozma an‘analar orqali shakllangan bo‘lib, uning ko‘plab namunalarida matnning turli variantlari uchraydi. Bu holat tadqiqotchilar oldiga matnning asl nusxasini aniqlash, muallif g‘oyasini to‘g‘ri talqin qilish hamda tarixiy va madaniy kontekstni aniqlash kabi muhim vazifalarni qo‘yadi. Badiiy matn bilan bog‘liq muammolardan biri qo‘lyozma manbalar va ularning variantlari masalasidir. Ko‘plab turkiy adabiy asarlar turli davrlarda ko‘chirilgan qo‘lyozmalar orqali bizgacha yetib kelgan. Natijada ayrim matnlarda so‘z yoki iboralarning o‘zgarishi, qisqarishi yoki qo‘shimcha kiritilishi holatlari kuzatiladi. Shu sababli Matnshunoslik fani badiiy matn ilmiy asosda o‘rganishda muhim rol o‘ynaydi. Matnshunoslik metodlari orqali turli qo‘lyozma nusxalar qiyosiy tahlil qilinadi va matnning nisbatan ishonchli variantini tiklash imkoniyati yaratiladi. Badiiy matn o‘rganishda yana bir muhim muammo til va uslub masalasidir. Turkiy xalqlar adabiyoti uzoq tarixiy davrlarni qamrab olgani sababli, undagi til birliklari ham turli davrlarning lingvistik xususiyatlarini aks ettiradi. Qadimgi yoki o‘rta asr matnlarida qo‘llangan ayrim so‘zlar, iboralar va badiiy

tasvir vositalari zamonaviy o'quvchi uchun murakkab bo'lishi mumkin. Shu sababli bunday matnlarni tahlil qilishda lingvistik va tarixiy yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etadi. Bu jarayonda Adabiyotshunoslik fanining nazariy qarashlari ham muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi.

№	Muammo turi	Tavsifi	Tadqiqot usullari	Natija
1	Matn variantlari muammosi	Qo'lyozma manbalarda bir asarning turli nusxalari uchraydi	Qiyosiy tahlil, manbalarni solishtirish (Matnshunoslik metodlari)	Matnning ishonchli varianti aniqlanadi
2	Til va leksik qatlam muammosi	Qadimgi turkiy so'zlar va iboralarni tushunish qiyin	Lingvistik tahlil, tarixiy lug'atlardan foydalanish	Matn mazmuni to'g'ri talqin qilinadi
3	Tarixiy-madaniy kontekst	Asarda aks etgan voqea va hodisalar davr bilan bog'liq	Tarixiy manbalar asosida izohlash	Asarning mazmuni chuqurroq anglanadi
4	Tarjima muammosi	Badiiy ifodalar boshqa tillarga to'liq o'tmasligi	Adekvativ tarjima va stilistik tahlil	Asarning badiiy-estetik qiymati saqlanadi
5	Badiiy tasvir vositalari	Ramz, metafora va obrazlar tizimi murakkab bo'lishi mumkin	Adabiyotshunoslik tahlil metodlari	Asarning g'oyaviy-badiiy mazmuni ochiladi

Shuningdek, turkiy adabiyot namunalarini boshqa xalqlar ya'ni jahon adabiyoti asarlari bilan qiyosiy o'rganish ham badiiy matn mazmunini chuqurroq anglashga yordam beradi. Qiyosiy tahlil orqali asarlarda aks etgan umumiy motivlar, obrazlar tizimi va estetik tamoyillar aniqlanadi. Bu esa turkiy xalqlarning madaniy aloqalari hamda adabiy an'alarining shakllanish jarayonini yanada aniqroq yoritish imkonini beradi. Badiiy matnni o'rganishda tarjima muammolari ham muhim o'rin tutadi. Turkiy xalqlar adabiyoti namunalari turli tillarga tarjima qilinganida ayrim badiiy ifodalar, milliy kolorit va semantik nozikliklar to'liq saqlanib qolmasligi mumkin. Shu sababli tarjima jarayonida nafaqat matnning mazmuni, balki uning badiiy-estetik xususiyatlarini ham imkon qadar to'liq yetkazish muhim vazifa hisoblanadi.

Umuman olganda, turkiy xalqlar adabiyotini o'rganishda badiiy matn bilan bog'liq muammolarni kompleks yondashuv asosida tahlil qilish ilmiy tadqiqotlarning samaradorligini oshiradi va boy adabiy merosni chuqurroq anglashga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, turkiy xalqlar adabiyotini ilmiy asosda o'rganishda badiiy matn muammolarini tahlil qilish muhim ahamiyatga ega. Turkiy adabiy meros asrlar davomida shakllanib, boy tarixiy, madaniy va estetik tajribani o'zida mujassam etgan. Shu sababli bu merosni o'rganishda matnning asl mazmunini aniqlash, uning til xususiyatlari, badiiy tasvir vositalari hamda tarixiy kontekstini chuqur tahlil qilish zarur. Tadqiqot jarayonida badiiy matn bilan bog'liq asosiy muammolar sifatida qo'lyozma nusxalarning turli variantlari, til va uslubdagi tarixiy o'zgarishlar, tarjima jarayonidagi qiyinchiliklar hamda matnning g'oyaviy-badiiy qatlamlarini talqin qilish masalalari muhim o'rin tutishi aniqlanadi. Bu muammolarni hal etishda Matnshunoslik va Adabiyotshunoslik fanlarining ilmiy yondashuvlari muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi. Ayniqsa, qo'lyozma manbalarni qiyosiy tahlil qilish, lingvistik va tarixiy yondashuvlardan foydalanish badiiy matnni to'g'ri talqin qilish imkonini beradi. Badiiy matnni kompleks tarzda o'rganish turkiy xalqlarning adabiy an'analari, dunyoqarashi va madaniy qadriyatlarini chuqurroq anglashga yordam beradi. Bu esa nafaqat adabiy merosni

ilmiy jihatdan tadqiq etish, balki uni saqlash va kelajak avlodlarga yetkazishda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Demak, turkiy xalqlar adabiyotini o'rganishda badiiy matn muammolarini tizimli va ilmiy yondashuv asosida tahlil qilish mazkur sohadagi tadqiqotlarning samaradorligini oshiradi hamda turkiy adabiy merosni yanada chuqurroq anglashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Turkiy xalqlar adabiyoti tarixi. – Toshkent: Fan, 2015, 38-b
2. Adabiyotshunoslik nazariyasi. – Toshkent: Universitet nashriyoti, 2018, 125-b
3. Matnshunoslik asoslari. – Toshkent: Fan, 2012, 28-b
4. O'zbek adabiyoti tarixi. – Toshkent: Fan, 2016., 67-b
5. Qiyosiy adabiyotshunoslik bo'yicha ilmiy tadqiqotlar. – Toshkent: Fan, 2019.,89-b
6. O'zbekiston Fanlar akademiyasi nashrlari: turkiy adabiyot bo'yicha ilmiy maqolalar to'plami.
7. Matnshunoslik asoslari. – Toshkent: Fan nashriyoti, 2012.,55 b

O'ZBEK XALQ QO'SHIQLARI BADIY STRUKTURASI

Rajabov Dilshod Zaripovich,

filologiya fanlari doktori, BuxDU professori

Annotatsiya. “Badiiy asar strukturasi – so‘z san’ati bo‘lgan asarning tuzilishi, uning ichki va tashqi tomondan tashkillanishi, uni tashkil etuvchi elementlarning aloqaga kirish usullaridir. Muayyan struktura mavjudligi asarning yaxlitligini, unda ifodalangan badiiy mazmuni gavdalantirish va ta’sirchan yetkazish qobiliyatini ta’min etadi”.

Agar shundan kelib chiqib fikr yuritilsa, xalq qo‘shig‘idagi har bir obraz ham uning badiiy tuzilmasida o‘ziga xos struktur birlik ekani anglashiladi. Ular qo‘shiq matnida yetakchi mavqe tutib, asosiy voqeyiy, badiiy-g‘oyaviy va falsafiy yukni o‘z zimmasiga oladi.

Kalit so‘zlar: struktura, shakl, folklor, xalq qo‘shiqlari, tashqi va ichki struktura, kvantfizikaviy asos, poetik mif.

Boshqa folklor janrlari qatori xalq qo‘shiqlarini ham shakliy qurilishiga ko‘ra talqin etishni ta‘minlaydigan struktural tahlil metodi uning falsafiy qirralarini yanada chuqur anglash imkoniyatini kengaytiradi. Aytaylik, qo‘shiq uchun folklorda asosan to‘rtlik shaklining tanlangani tasodif emas. Ma‘lumki, qadimgi yunon faylasufi Platon “Timey” asarida olamning o‘zagi geometrik shakllar asosida (to‘rt unsur – yer, suv, havo, olovning) muayyan uchburchaklardan tashkil topganligi g‘oyasini ilgari surgan. Shu asosda mikrostrukturani o‘rganuvchi kvantfizika fani vujudga kelgan. Platon mikrostrukturani shu fan konsepsiyalari bilan bog‘liq holda talqin etgan. Mana shular asosida o‘zbek adabiyotshunoslaridan S.Meliyev ham badiiy asarni tabiatga qiyoslab, o‘ziga xos mikroolam, deb hisoblashni ma‘qullab yozadi: “Ko‘rinadiki, badiiy asarni struktura jihatidan tadqiq etish, ya‘ni strukturalizm chuqur falsafiy va hatto kvantfizikaviy asosga ega. Xuddi mikroolamdagi bevujud zarralar kabi ularni oddiy ko‘z bilan ko‘rish mutlaqo mumkin emas. Badiiy obrazlar va umuman badiiy voqelik muayyan davr va unda yashayotgan odamlarni aks ettirsa-da, amalda u til vositasida yaralgan bevujud reallikdan boshqa narsa emas”.⁸⁴ S.Meliyev yana o‘z kuzatishlari orqali badiiy asarning strukturasini o‘rganish ilmiy tadqiqotning asosiy maqsadi emas, balki samarali natijaga erishish usuli ekanligini ham ta‘kidlab o‘tadi.

S.Meliyev badiiy asar strukturasini tashqi va ichki strukturaga ajratadi. Struktural tahlilda badiiy asardagi obrazlar va ularning ramziy ma‘nolarini aniqlash (ma‘no o‘choqlari), obraz zamiridagi badiiy kuch (obraz energetikasi) va pirovard-natijada badiiy asarning poetik asosini tutib turuvchi kuch (maqolada “jon joyini topish”, deb ifodalangan) lozimligi va bularning barchasi badiiy asarda yetakchi struktural birlikni tashkil etishi ilmiy-nazariy jihatdan asoslab berilgan.

⁸⁴ Мелиев С. Структурализм ва структур таҳлил ҳақида. – Ўзбек тили ва адабиёти. – 2008. – № 2. – Б.12-20.

L.Stros, R.Bart kabi olimlar struktural-tahlil (struktural-analiz) metodining asoschilaridan bo'lib, uning o'z tarixi va asosiy tamoyillari mavjud. U XX asrning boshlarida bir qancha gumanitar fanlarda (tilshunoslik, adabiyotshunoslik, psixologiya kabi) pozitivistik yo'nalishdagi siyqa evolyutsionizmga javob sifatida paydo bo'lgan. Strukturalizm matematika, fizika va boshqa tabiiy fanlarda ishlab chiqilgan struktur tadqiqot metodlaridan foydalanadi.⁸⁵

Ma'lumki, xalq qo'shiqlari og'zaki yaratilgani sabab real suratda mavjud bo'lmaydi. Lekin ularni og'izdan qog'ozga harflar vositasida tushirish imkoni mavjudligi bois reallashtirish mumkin. Reallashtirilgan xalq qo'shiqlari orqali esa ulardagi ichki va tashqi o'zgarishlar, bir obrazning yoki bir so'zning boshqasiga almashtirilgani ham kuzatilishi mumkin. Bu holat esa, "strukturasiz jismlar olamda bo'lishi mumkin emas"ligini asoslaydi.⁸⁶ Masalan:

Atlas ko'ylak kiymayman,

Etagi loy bo'ladi.

Qimorbozga tegmayman,

Yuragim qon bo'ladi.

Yoki:

Shoyi ko'ylak kiymayman

Etagini loy qilib.

Dangasaga tegmayman,

Yuragimni qon qilib.⁸⁷

Bu qo'shiq variantlarida atlas va shoyi, qimorboz va dangasa obrazlari biri boshqasiga almashtirilgan esa-da, matnga xos asosiy g'oya: yurakning qon bo'lishi yechim va yetakchi xulosa sifatida o'zgarmagan.

Q.Qahramonov fikricha, «shakl» so'zi juda keng ma'noda qo'llanib, «struktura» so'ziga salkam tengdir.⁸⁸

⁸⁵ Қаҳрамонов Қ. Адабий танқидда структурал метод талқини. – Ўзбек тили ва адабиёти. – 2009. – №5. – Б.34-38.

⁸⁶ Қаҳрамонов Қ. Адабий танқидда структурал метод талқини. – Ўзбек тили ва адабиёти. – 2009. – №5. – Б.34-38.

⁸⁷ Бухор элда гул сайли. 108-бет

⁸⁸ Қаҳрамонов Қ. Адабий танқидда структурал метод талқини. – Ўзбек тили ва адабиёти. – 2009. – №5. – Б.34-38.

Xalq qo‘shiqlari to‘rtlik, uchlik, ikkilik singari matematik aniqlikdagi shakllarda uchrashi ham ularni struktural tahlil asosida o‘rganish zaruriyatini belgilaydi.

Olimlarning fikricha, mikroolam, ya’ni kvantfizikaviy olam tuzilishida uchburchak (A) yetakchilik qiladi va qolgan barcha shakllar uchburchak ishtirokidagi shakliy kompozitsiyalardan iborat. Bu uchburchakning makroolamda, hayot va tafakkurda, ilmiy va badiiy ijodda yetakchi ahamiyatini tayin etadi.⁸⁹ Bunga uchtalik misrali xalq qo‘shiqlari-yu shunday ko‘rinishda hosil qilingan qofiyalanish tizimini misol qilish mumkin. Masalan:

Salom bilan so‘ylagin,

Olis yo‘lni ko‘zlagin,

- Qulluq, kelin!

Yoki:

Husniga qarang parchaday,

Yuzi shirmon kulchaday,

Bog‘lab qo‘ygan bo‘g‘chaday,

Yangasiga salom.⁹⁰

Xalq qo‘shiqlarida ijodkorning mavjud narsaga qo‘shimcha ma’no yuklashi orqali, uning birlamchi ma’nosini yanada kuchaytirishi kuzatiladi. Masalan, olma – bor-yo‘g‘i meva turi, ammo u qo‘shiq matni strukturasiga tushgach, mana shu birlamchi ma’nosiga qo‘shimcha boshqa ramziy ma’nolarini ham namoyon etib keladiki, natijada uning obraz sifatidagi kuchi – energiyasi yuzaga balqib chiqadi. Lekin uning bu ma’nolari “xuddi mikroolamdagi bevujud zarralar kabi”⁹¹ dastlab ko‘zga tashlanmaydi.

Xalq qo‘shiqlariga xos geometrik struktura (to‘rtlik, uchlik kabi) hamda u bilan bog‘liq simmetriya masalasi alohida e’tiborni tortadi.

⁸⁹Гейзенберг В. Физика и философия. Часть и целое. – М., 1989. – 371.

⁹⁰ Тўй муборак ёр-ёр, 130-бет.

⁹¹ Қаҳрамонов Қ. Адабий танқидда структурал метод талқини. – Ўзбек тили ва адабиёти. – 2009. – №5. – Б.34-38.

Q.Qahramonov fikricha, “badiiy asar muayyan strukturaviy mutanosiblikdan hosil bo‘lgan sistema ekan, u ham ichki tartib-intizomga, shakliy struktur belgi-alomatlarga ega bo‘lmasligi mumkin emas”.⁹²

Olimlar ta’kidlaganidek: “Strukturalizm ta’limoti o‘zagida “struktura” tushunchasi turadi. Masalan “struktura” atamasi matematikada qo‘llanganda “u yashirin botiniy nimadir haqida tasavvur beradi va bir paytning o‘zida sxema, model haqida fikr uyg‘otadi”. “Struktura” atamasi adabiyotshunoslikda qo‘llanganda ham bu fikr o‘z kuchida qoladi”.⁹³ Zero, folklorshunoslik ham bundan mustasno emas, albatta.

Xalq qo‘shiqlari tahliliga struktural yondashuv natijasida butun bir qo‘shiq matni zamiridagi badiiy ma’no va mazmun teranliklari kashf etiladi. Undagi har bir obrazning “ma’no o‘choqlari” yorqin ochiladi. Ayniqsa, tarixiy (diaxron), an’anaviy ramziy obraz, shuningdek, sinxron (zamonaviy) modellari mohiyati chuqur yoritaladi. Shuni inobatga olib, Q.Qahramonov uni kam o‘zgaruvchan badiiy sistemalar (folklor, o‘rta asrlarda yaratilgan qadimiy kitoblar), shuningdek, nisbatan konservativ bo‘lgan sintaktikani tadqiq etishda qo‘llanganda o‘zini oqlashini alohida qayd etadi.

Ajdodlarimizning aqlu shuuri va ruhiyati mahsuli bo‘lmish xalq qo‘shiqlari ham boshqa og‘zaki va yozma badiiy asarlar singari o‘zidagi qism va obrazlarda qat’iy struktura mavjudligini anglatadi.

Rus tadqiqotchisi V.Y.Propp dastlab 1928-yilda chop etilgan «Ertak morfologiyasi» kitobida birinchilardan bo‘lib sehrlilarni o‘rganishda struktur tahlil metodini qo‘lladi. Yirik folklorshunos Y.M.Meletinskiy ushbu kitobga yozgan maxsus so‘ngso‘zida o‘tgan asrning 20-yillarida badiiy shakl, jumladan, folklordagi shakl muammolariga qiziqish juda katta edi, “lekin faqat V.Y.Propp ertak shaklini o‘rganishni uning strukturasi ochish darajasiga yetkazdi”⁹⁴, – deb yozadi.

⁹² Қаҳрамонов Қ. Адабий танқидда структурал метод талқини. – Ўзбек тили ва адабиёти. – 2009. – №5. – Б.34-38.

⁹³ Қаҳрамонов Қ. Адабий танқидда структурал метод талқини. – Ўзбек тили ва адабиёти. – 2009. – №5. – Б.34-38.

⁹⁴ Пропп В.Я. Морфология сказки. – М.: Наука, 1938.

V.Y.Propp o‘z tadqiqotida ertaklarni tasniflab, ulardagi o‘xshash motivlarni aniqlar ekan, har bir motivning mazmun-mohiyatini aniq belgilab chiqish natijasida ertak shakliga oid qonuniyatlar (doimiy holatlar)ni kashf etdi.⁹⁵

Rus folklorshunosi V.Y.Propp: “Tasnif – tadqiqotning birinchi va eng muhim bosqichi” deb hisoblaydi.⁹⁶

V.Y.Propp ko‘rsatmalariga tayanib, xalq qo‘shiqlarini struktural tahlilga tortganda, uning ichki strukturasi (iyerarxiyasini va har bir daraja elementlari o‘rtasidagi aloqadorlikni) aniqlash hamda tasvirlashga, so‘ngra obyektning nazariy modelini tuzib, tadqiq qilinayotgan material asosida uni sharhlashga tomon harakat qilish muhimdir.

Q.Qahramonov fikricha, “badiiy asarni struktur jihatdan o‘rganish unga matematik aniq mantiq ko‘zi bilan boqib, uni mantiqiy qonuniyatlar chig‘irig‘idan o‘tkazish demakdir... Shunda “olib qochish”, ya’ni asarga bevosita bog‘liq bo‘lmagan, uning botinidan chiqmaydigan mavhum yoki ko‘tarinki mulohazalarga o‘rin qolmaydi. Struktural nigoh yakka hodisaga qaratilganda uning ichki va quyi qatlamlariga kirish, voqea va obrazlarning ramzlashuv darajasini aniqlash, avval ko‘zga tashlanmagan ma’no o‘choqlarini ko‘rgazmali tarzda ochish imkoniyati tug‘iladi”.⁹⁷

Xalq qo‘shiqlarining struktural tahlili jarayonida ularda ko‘p uchraydigan poetik obraz asosidagi poetik mifning ichki strukturasi ortiq darajada e’tiborni jalb qiladi va o‘sha obraz qatidagi ma’no va jihatlarni kengroq hamda teranroq ochishni taqozo etadi. Shunda mazkur “obraz qa’ridagi badiiy kuch – obraz energetikasi aniq asosga ega bo‘ladi”.⁹⁸

Kvantfizika asoschilaridan biri V.Geyzenberg yozadi: “Poetik obrazlar, ehtimol, psixologlar arxetiplar deb ataydigan tafakkurning g‘ayrihuuriy shakllari bilan bog‘liqdir. Ular kuchli emotsional mazmun bilan to‘yingan bo‘lib, olamning ichki strukturasi o‘ziga xos tarzda in’ikos ettiradilar”.

⁹⁵ Пропп В.Я. Морфология сказки. – М.: Наука, 1938.

⁹⁶ Пропп В.Я. Морфология сказки. – М.: Наука, 1938.

⁹⁷ Қаҳрамонов Қ. Адабий танқидда структурал метод талқини. – Ўзбек тили ва адабиёти. – 2009. – №5. – Б.34-38.

⁹⁸ Қаҳрамонов Қ. Адабий танқидда структурал метод талқини. – Ўзбек тили ва адабиёти. – 2009. – №5. – Б.34-38.

Xalq qo‘shiqlaridagi qat’iy ichki aloqa misralarning ustma-ust terilishi va band ko‘rinishida namoyon bo‘lishi, ularning aloqasini qofiya va radif singari poetik takrorlarning mustahkamlashi singarilarda yorqin kuzatiladi.

Olimlar e’tirof etgani kabi struktur tahlil usulini badiiy adabiyot, badiiy asarga qo‘llashda chuqur bilim va nozik ilmiy didga ega bo‘lish lozim. Badiiy asar misli jonli organizm bo‘lib, undagi jonni model va sxemalar orqali ko‘rsatish oson emas, buni Leybnits bejiz san’at deb hisoblamagan.⁹⁹

Q.Qahramonov aytganidek: “Struktur tahlilning pirovard maqsad-vazifasi badiiy asarning jon joyini topish va uni dalillar orqali ilmiy aniq va ta’sirchan tarzda ko‘rsatib berishdir... Zero, badiiy asar ayni tirik vujudir”.¹⁰⁰

Q.Qahramonov badiiy asarni struktura nuqtai nazaridan tekshirayotganda ikki turdagi strukturani, ya’ni sirtqi struktura va ichki strukturani farqlash zarurligini, badiiy asar, u xoh kichik hikoya, she’r yoki doston, xoh yirik hajmli roman bo‘lsin, qandaydir sirtqi bo‘linishlarga ega bo‘lishini eslatib o‘tadi. Masalan, u she’riy bandlarni sirtqi struktura deb ko‘rsatsa, voqealar rivojini ta’minlovchi omillarni ichki struktura daxldor vositalar qatorida ko‘rsatadi.

“Badiiy asar strukturasi – so‘z san’ati bo‘lgan asarning tuzilishi, uning ichki va tashqi tomondan tashkillanishi, uni tashkil etuvchi elementlarning aloqaga kirish usularidir. Muayyan struktura mavjudligi asarning yaxlitligini, unda ifodalangan badiiy mazmunni gavdalantirish va ta’sirchan yetkazish qobiliyatini ta’min etadi”.

Agar shundan kelib chiqib fikr yuritilsa, xalq qo‘shig‘idagi har bir obraz ham uning badiiy tuzilmasida o‘ziga xos struktur birlik ekani anglashiladi. Ular qo‘shiq matnida yetakchi mavqe tutib, asosiy voqeyiy, badiiy-g‘oyaviy va falsafiy yukni o‘z zimmasiga oladi. Shundan kelib chiqib, ular qo‘shiqning yetakchi struktur birliklari hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, xalq qo‘shiqlari og‘zaki asarlar esa-da, o‘z strukturasi, ya’ni kompozitsion tuzilishiga ega. Faqat uning strukturasi tinglovchining hissiy va

⁹⁹ Қаҳрамонов Қ. Адабий танқидда структурал метод талқини. – Ўзбек тили ва адабиёти. – 2009. – №5. – Б.34-38.

¹⁰⁰ Қаҳрамонов Қ. Адабий танқидда структурал метод талқини. – Ўзбек тили ва адабиёти. – 2009. – №5. – Б.34-38.

estetik, badiiyat haqidagi intellektual bilimi orqali belgilanadi. Shu orqali qo‘shiqning bosh badiiy g‘oyasi ravshanlashadi va uning ma’no ufiqlari ham chuqur anglashiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Мелиев С. Структурализм ва структур тахлил хақида. – Ўзбек тили ва адабиёти. – 2008. – № 2. – Б.12-20.
2. Қахрамонов Қ. Адабий танқидда структурал метод талқини. – Ўзбек тили ва адабиёти. – 2009. – №5. – Б.34-38.
3. Бухор элда гул сайли. 108-бет.
4. Гейзенберг В. Физика и философия. Часть и целое. – М., 1989. – 371.
5. Тўй муборак ёр-ёр, 130-бет.
6. Пропп В.Я. Морфология сказки. – М.: Наука, 1938.

STRUKTUR-SEMIOTIK TAHLILDA MATN DARAJALARI

Bekova Nazora Jo‘rayevna,

Buxoro davlat universiteti professori,

filologiya fanlari doktori (DSc)

Saidova Rayhonoy Abdug‘aniyevna,

Buxoro davlat pedagogika instituti

professori, f.f.f.d.(PhD)

Annotatsiya. Badiiy matn ko‘plab xususiyatlarga ega ochiq adabiy-poetik tizim bo‘lib, uning bunday alomatlari orasida belgiviylilik, ya’ni belgi orqali o‘zini namoyish qilishi va strukturaviyligi alohida o‘rin tutadi. Aynan mana shu ikki jihat matnning o‘zligi – mohiyatini ifoda etadi.

Аннотация. Литературный текст представляет собой открытую литературно-поэтическую систему со множеством характеристик, и среди них особое место занимают семиотика, то есть его проявление через знаки, и структурность. Именно эти два аспекта выражают сущность текста.

Abstract. A literary text is an open literary-poetic system with many characteristics, and among its characteristics, semiotics, that is, its manifestation through signs, and structurality, occupy a special place. It is these two aspects that express the essence of the text.

Kalit soʻzlar: struktura, semiotika, belgi munosabatlari, matn darajalari, fonologiya, grammatika, sintagmatik “o‘q”lar, konnotatsiya.

KIRISH. Har qanday matn birinchi navbatda, struktura, yaʼni badiiy-poetik tizim hisoblanadi. Bunday tizim, tabiiyki, oʻz-oʻzidan yuzaga kelmaydi. U badiiy matn tarkibidagi koʻplab belgilarning bir-biri bilan aloqa-munosabatga kirishishi davomida shakllanadi.

MATERIALLAR VA METODLAR. Badiiy matn strukturasining yuzaga kelishida quyidagilar alohida ahamiyat kasb etadi:

1. Belgi munosabatlari.
2. Matn darajalari.

Y.M.Lotman “Структура художественного текста” (“Badiiy matn strukturasini”) nomli kitobida matn qurilmasi birinchi navbatda, paradigmatic va sintagmatik “o‘q” (qator)larning shakllanishidan yuzaga kelganini ko‘rsatgan. Bu haqda olim shunday deb yozgan edi: “Badiiy matn boshqacha tuzilgan: har bir tafsilot va umuman butun matn turli munosabatlar tizimiga kiradi, natijada bir vaqtning o‘zida bir nechta ma’no paydo bo‘ladi. Bu xususiyat metaforada namoyon bo‘lganda, umumiy xususiyatga ega”.

Y.M.Lotman biz qayd etib o‘tgan “Структура художественного текста” kitobida matn qatlamlarida paradigmatic, sintagmatik munosabatlardan tashqari quyidagi fonologik, grammatik va semantik darajalar mavjudligini ko‘rsatgan.

TAHLIL VA NATIJALAR. Biz bu o‘rinda, mazkur tadqiqotchi va boshqa mualliflarning ishlariga tayangan holda yuqorida keltirilgan matniy parchalardagi

belgi qurilmasida namoyon bo'lgan ayrim darajalarni ko'rib chiqamiz. Eng avvalo, ushbu birliklarga fonologik nuqtayi nazardan razm solaylik:

Muammoga shunday nigoh bilan qaraganimizda, har bir birlik tarkibida bir yoki bir necha so'zda **o** fonemasi mavjudligini ko'ramiz:

bemor, osmon, Sotiboldi, xotini, og'rib qoldi, bemorning boshi, bemor azob tortdi, bemorning sochlari, oxiri, bemor, qaytib ochmadi. Ko'rinyaptiki, keltirilgan 14 ta so'zda 18 marta o fonemasi istifoda etilgan.

O unlisi "hosil bo'lish o'rniga ko'ra – til orqa, tilning tik harakatiga ko'ra, quyi ko'tarilish unlisi, labning holati (ishtiroki)ga ko'ra lablanmagan"¹⁰¹ fonema hisoblanadi.

Fikrimizcha, matndagi belgilar qurilmasidagi mazkur nutq tovushi konnotativ mazmunga ega bo'lib, oila, inson fojiasini yanada bo'rttirish, syujet drammatizmini kuchaytirish maqsadida qo'llanilgan. Bu fonema badiiy matnlar tarkibida kirish so'z tarkibida ishlatilganda, qahramon hissiyotlarining me'yordan ortiq darajada kuchli ekanligini anglatadi. Shunday jihat tadqiq etilayotgan hikoyada ham kuzatiladi.

Biz keltirgan fonologik qatorda faollik jihatdan o tovushidan keyingi o'rinda s undosh fonemasi turganini ko'rish mumkin:

osmon, Sotiboldi, kechasi, sochlari, siladi, so'ngra, o'sal, sahar. Bu qatordagi 8 ta so'z tarkibida sakkiz marta s nutq tovushi istifoda etilgan. Biz keltirgan misollarning barchasi ma'lum bir belgilar tarkibidagi so'z yoki so'z birikmalaridir. Matnda alohida belgi tarzida ishtirok etgan Sotiboldi nomi to'qqiz marotaba takrorlangan. Bu esa ushbu ism tarkibidagi konnotatsiya (yakka-yolg'iz farzand) va so'z qurilmasi tarkibidagi birinchi fonema s undoshiga maxsus e'tibor qaratish kerakligini ko'rsatadi.

Til oldi, jarangsiz, sirg'aluvchi bo'lgan bu fonema o unlisi kabi baland ohangda aytilmaydi. Bu nutq tovushi jarangining yo'qligi, sirg'alib chiqishi va til oldida paydo bo'lishi kabi xususiyatlariga asoslanib, uning matn badiiy ifoda

¹⁰¹Д.Фаниева. Ўзбек тилида унли товушлар таснифи./ [https:// bilig.academiascience.org/index.php/isepsmj/article/view/760/692](https://bilig.academiascience.org/index.php/isepsmj/article/view/760/692)

etilgan g'arib oila taqdirining mahzunligi, mavjud tuzum va jamiyat tomonidan yetarli e'tibor topmaganligini ifodalash maqsadida ishlatilganidan dalolat beradi.

Matnni fonologik jihatdan tahlil qilish jarayonida matn fojiviyligini yuzaga keltirishda **q** va **g'** undosh fonemalarining ham o'ziga xos o'rni va ahamiyati borligini ko'rsa bo'ladi. Badiiy matn tarkibida bu undoshlar **o** va **s** tovushlari kabi ancha faol qo'llanilgan. Aynan mana shunday fonemalar ishtirok etgan muayyan lisoniy va sintaktik birliklar (og'rib qoldi, tovuq so'yib qonladi, yo'g'on, og'irlashdi, Abdug'aniboy, oyoqqa bostirib berish, otasining g'azabi, G'avsula'zam, uyqu g'ashligi, qizcha uyg'ondi) mazkur yaratma badiiy konsepsiyasini yuzaga chiqarishda muhim o'rin tutgan.

Mazkur undosh fonemalar yuqorida keltirilgan ayrim lug'aviy birliklar tarkibida kelib, favqulodda hodisa (og'rib qoldi, og'irlashdi, otasining g'azabi, oyoqqa bostirib berish), xurofiy urf-odat (tovuq so'yib qonladi), ruhiy yoxud jismoniy holat tasviri (uyqu g'ashligi, qizcha uyg'ondi) kabilarni ifodalashga xizmat qilgan. Lekin bu o'rinda aytish lozimki, unli va undosh fonemalarning matn doirasida qaysidir bir ma'noni yuzaga chiqarish, kuchaytirish, ta'kidlash kabi vazifalari o'rni cheklangan, ularga yordamchi vositalar tarzida yondashish lozim bo'ladi.

Badiiy matnni shakllantirishda grammatik (morfologik va sintaktik) shakl va vositalarning o'ziga xos o'rni bor. Bu fikr tasdig'ini "Bemor" hikoyasida ham ko'ramiz:

Sotiboldining xotini **og'rib qoldi**.

Abdug'aniboy omborda **qulab ketgan** qoplar ostida qolib o'ladigan bo'lganda... Ushbu sintaklik butunliklarda ishtirok etgan ko'makchi fe'lli so'z qo'shilmalari badiiy syujetdagi hodisa (ayolning kasallanishi, boyning jarohatlanishi)ning kutilmaganda bo'lganini ko'rsatmoqda.

Betobning ko'zi tinib boshi aylanadigan **bo'lib qoldi**. – Bu o'rinda misol sifatida olingan gapdagi ko'makchi fe'lli so'z qo'shilmasi yuqorida keltirilganidan jiddiy farq qiladi. Mazkur o'rinda u favquloddalikni emas, natijani ko'rsatyapti.

XULOSA VA TAKLIFLAR. Muayyan bir matndagi gap qurilmalarining yuzaga kelishi faqat muallifning ixtiyori, uning uslubidagi xoslikkina bo‘lib qolmay, matn talabi, ehtiyoji, badiiy-g‘oyaviy konseptsiyasiga bog‘liq ekanligi tahlil etilayotgan hikoya misolida ayonlashadi. Jumladan, matndagi sodda gaplar ishtirokiga e‘tibor beraylik:

Sotiboldining xotini og‘rib qoldi.

Tabib qon oldi.

Baxshi o‘qidi.

Bemor og‘irlashdi.

Sotiboldi ketdi.

Hamma yoq jim.

Bemor kundan kun battar, oxiri o‘sal bo‘ldi

Yuqorida keltirilgan sintaktik birliklarning aksariyati sodda yig‘iq gap shaklida bo‘lib, ular matn bosh badiiy g‘oyasini yuzaga chiqarishda muhim ahamiyat kasb etadi. Mana shunday paradigmatic ketma-ketlikda bemorning butun taqdiri jo bo‘lgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

10. Д.Фаниева. Ўзбек тилида унли товушлар таснифи./ <https://bilig.academiascience.org/index.php/isepsmj/article/view/760/692>
11. Лотман Ю. М. Структура художественного текста / Ю. М. Лотман «Эксмо», 2023 – (Библиотека Всемирной Литературы). – С.65.
12. Клод Леви-Стросс. Структурная антропология. – Москва: Эксмо-пресс, 2001. – 266 с.
13. Мелиев С. Структурализм ва структурал тахлил хақида. // “Ўзбек тили ва адабиёти”, 2008, 2-сон.
14. Расулов А. Структура ва структурализм. – Манба: Расулов А. Бадийлик – безавол мезон. – Тошкент: “Шарқ” нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси бош муҳаррияти, 2007.

15. Холбеков М. Структур адабиётшунослик (рисола). – Тошкент: Фан, 2014 – 136 б.

G‘AZAL JANRI TADQIQIDA STRUKTURAL TAHLILNING O‘RNI

(Alisher Navoiyning “Bormu ul ikki o‘rulg‘on gesuyi anbar shamim” misrasi bilan boshlanuvchi g‘azali asosida)

Amonova Zilola Qodirovna,

filologiya fanlari doktori,

Buxoro davlat universiteti professori

zilolajonamonova@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada struktural tahlil va u bilan bog‘liq nazariy mulohazalar berilgan. Struktural tahlil imkoniyatidan kelib chiqib Alisher Navoiyning “Bormu ul ikki o‘rulgon gesuyi anbar shamim” misrasi bilan boshlanuvchi g‘azali tadqiq etiladi. Ya‘ni g‘azalning matla‘si, maqta‘si, radif va qofiya kabi unsurlari qanday joylashgani, baytlar o‘rtasidagi ichki aloqalar, shuningdek, vazn va badiiy san‘atlar kabi vositalar ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: struktural tahlil, Alisher Navoiy, g‘azal, matla‘, maqta‘, radif, qofiya

KIRISH. Struktural tahlil – bu biror matn, asar yoki tizimni uning ichki tuzilishi (strukturasi) asosida o‘rganish usulidir. Bu yondashuvda asosiy e‘tibor mazmunning o‘zidan ko‘ra, uni tashkil etuvchi elementlar va ularning o‘zaro bog‘lanishiga qaratiladi. Chunki har qanday asar yoki hodisa tasodifiy emas, balki tuzilgan tizimdir hisoblanadi. Mazkur tizim esa ma‘lum qonuniyatlar asosida shakllanadi. G‘azal tahlilida uning matla‘si, maqta‘si, radif va qofiya kabi unsurlar qanday joylashgani, baytlar o‘rtasidagi ichki aloqalar, shuningdek, vazn va badiiy san‘atlar kabi vositalar ko‘rib chiqiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI. Ma'lumki, struktural tahlil asarni chuqur va tizimli tushunishga yordam beradi. Ya'ni asarning ichki mexanizmini ochib beradi. Ana shu nuqtayi nazardan tadqiqotchilar tomonidan alohida e'tibor qaratilgan deyish mumkin. Struktural tahlil va u bilan bog'liq ilmiy mulohazalar ko'plab adabiyotlarda sharhlangan. Jumladan, professor G'.Murodovning tadqiqotlarida, M.Xolbekov monografiyalarida ilmiy-nazariy asoslari keng tadqiq etilgan. Jumladan, M.Xolbekov "Struktur adabiyotshunoslik" nomli risolasida quyidagi fikrlarni keltiradi: "Asosan badiiy asar manbalari va muallifning biografiyasini tadqiq etish, tarixiy voqea-hodisalar, dalil va ma'lumotlarni yig'ish va tasniflash bilan shug'ullangan an'anaviy adabiyotshunoslikka qarshi chiqqan Bart kitobxonni badiiy matnni "an'anaviy aqidalardan tozalangan" holda idrok va talqin etishga o'rgatmoqchi, umuman olganda, dunyoga bo'lgan qarashning o'zgarishiga katta ahamiyat bergan edi"¹⁰². Demak, olimning fikriga ko'ra, struktural tahlil an'anaviy tahlildan farq qiluvchi, kitobxonga asarni yangicha anglatish yo'lidir. Ayni masala tadqiqini yosh olimalardan R.Saidova, M.Farmonovalarning ilmiy tadqiqotlarida ham ko'rish mumkin.

MATERIALLAR VA METODLAR. Mazkur maqolada ilmiy va badiiy adabiyotlardan foydalanildi. Ayniqsa, struktural tahlil va u bilan bog'liq ilmiy adabiyotlardagi ilmiy-nazariy qarashlar metodologik asos sifatida xizmat qildi. Nazariy qarashlardan kelib chiqib, Alisher Navoiyning "Bormu ul ikki o'rulgon gesuyi anbar shamim" misrasi bilan boshlanuvchi g'azali tahlilga tortildi. G'azal tahlilida struktural tahlil metodidan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR. G'azal mohiyatini ochib berish uchun har bir baytni alohida qismlarga ajratib tahlil qilamiz. Ammo dastlab biz uchun baytlarning nasriy bayoni muhim. Shuning uchun har bir baytning alohida nasriy bayonini keltiramiz:

Bormu ul ikki o'rulgon gesuyi anbar shamim,
Yo etak solmish Muhammadda yozilg'ay ikki **mim**.

¹⁰² M.Xolbekov "Struktur adabiyotshunoslik". Toshkent, 2014, 79-b.

I. Matnning nasriy bayoni. 1-bayt. Ikki o‘rilgan xushbo‘y soch kabi Muhammad so‘zida ikki “Mim” (arab alifbosidagi “M” tovushini ifodalovchi harf) yoziladi.

Hamd vajhida biri sarchashmai obihayot,
Haddi lutf ichra biri sarhalqai ahli na‘im.

2-bayt. Hamd (maqto‘v, madh etish)borasida ikki “Mim”dan biri tiriklikning dunyoning yaratilish sababi, ikkinchisi esa, na‘im (jannat) ahlining sarhalqasi, ya‘ni boshlanishidir.

Ul biridin ruhparvar topti anfosi Masih,
Bu birisidin asosin ajdaho ko‘rdi kalim.

3-bayt. Ikki “Mim”ning biridan Iso (a.s.) masih(tiriltiruvchi) anfosli(nafasning ko‘pligi)darajaga erishdi. Ikkinchisidan esa, Muso (a.s.) aso (hassa)sining ajdarhoga aylanishini ko‘rdi.

Jahl aro o‘lgan ko‘ngillarga dami Iso bo‘lub,
Chun esib tanlar quburig‘a riyozingdin nasim.

4-bayt. Jahldan o‘lgan qalblarni Iso nafasi bo‘lib tiriltiruvchi o‘lgan qalblar taniga jannat nasimining esishi (ham “Mim”ning sharofati bilandir).

Ko‘rmagan bo‘lsang ato, ma‘ni anga bu bo‘ldikim,
Sen kebi chiqmay nubuvvat bahridin durri yatim.

5-bayt. Otani ko‘rmagan bo‘lsang ham senga shu ma‘no, ya‘ni fikrkim, payg‘ambarlar dengizidan senday duri yakto chiqmaydi.

Turfa bukim, bul bashar keldi atolarg‘a ato,
Lek Bulqosim dedi farzand ani bevahmu biym.

6-bayt. U bashar-dunyodagi otalarga ota, ammo o‘zi Abulqosimning farzandi.

Qidmat ichra barchadin bo‘ldung muqaddamroq, valek
Ulki sendindur muqaddamroq, erur hayyi qadim.

7-bayt. Sen barchadin muqaddamroq, ya‘ni avval mavjud eding, ammo U (Olloh) senda-da muqaddamroq va “hayyi qadim”(azaliy tirik).

Yo nabiiloh salomatdin bo‘lub men munharif,
Bir inoyat birla ahvolimni qilg‘il mustaqim.

8-bayt. Yo nabiulloh sening inoyatingdan ahvolim mustaqim bo‘lsin.

Tong emastur, gar navo bo‘stonida topqay maqom,
Chun Navoiy o‘zni na‘ting ko‘yida qildi muqim.

9-bayt. Navo bo‘stonidan maqom topsam deb, Navoiy o‘z na‘tini yakun qildi.

II. Ma‘no qatamlari va badiiy san‘atlar. Alisher Navoiy «g‘azal mulkinging sultoni» (M. Shayxzoda) sifatida o‘z lirik merosida turli mavzular yuzasidan fikr yuritdi. Jamiyatdagi ijtimoiy, iqtisodiy, ma‘naviy, axloqiy, irfoniy, falsafiy masalalarni yoritishda rang-barang tasvirlar, timsolu obrazlardan foydalandi. Albatta, ularni bir-birining takrori sifatida qabul qilib bo‘lmaydi. Shoir tanlagan mavzu va uni yoritish uchun qo‘llagan har bir ramzu ishoralar jamiyat gultoji bo‘lgan inson va uning atrofidagi muammolar, tabiatidagi yaxshi va yomon sifatlarga oiddir. “Xazoyin ul - maoniy”ning birinchi devoni “G‘aroyib us-sig‘ar”ga kiritilgan ushbu g‘azal **na‘t** xarakterida yaratilgan. G‘azalning barcha baytlari o‘zaro biri-biriga zanjiriy shaklda bog‘langan. G‘azalni baytma-bayt sharhlasak, aytilgan fikrlar yanada oydinlashadi.

Bormu ul ikki o‘rulgon gesuyi anbar shamim,

Yo etak solmish Muhammadda yozilg‘ay ikki **mim**.

Asarda na‘at, ya‘ni Muhammad s.a.v. ta‘rifi keltirilgan. Bu g‘oya majoziy tashbehtar, mubolag‘ali tasvirlar, an‘naviy timsollar vositasida yoritib beriladi. G‘azal “Muhammad” so‘zidagi ikki “**mim**” harfining **zohiriy** jihatdan ma‘shuqaning (anbarin) xushbo‘y hid taratuvchi ikki o‘rilgan sochiga **tashbeh** qilinishi bilan boshlanadi.

Ta‘kidlash joizki, Navoiyning maqsadi matla‘da Muhammad so‘zida ikkita “Mim” harfi yozilishini aytishdangina iborat bo‘lmagan. Demak, bu o‘rinda “Mim” harfi bilan bog‘liq **botiniy** ma‘noga e‘tibor qaratish joiz. Arab harflarining ilohiy irfoniy ma‘nolari bilan ish ko‘radigan hurufiyalarda “**Mim**” orqali nuri Muhammadiyaga ishora etiladi.

Hamd vajhida biri sarchashmai obihayot,

Haddi lutf ichra biri sarhalqai ahli na‘im.

Ikkinchi baytda Muhammad (s.a.v)ning ismi shariflaridagi ikki “**mim**”dan biri nuri Muhammadiy, ya’ni barcha maxluqotning asosi, “sarchashmai obihayot”, ikkinchisi komil insonlar ibtidosi – “sarhalqai ahli na’im” ekanligi e’tirof etilgan.

Ma’lumki, Ollohning eng avval yaratgani Rasululloh nuri edi. Zero, Muhammad (s.a.v): “Olloh eng avval mening nurimni yaratdi, so’ngra har narsani nurimdan yaratdi” hadisi orqali ayni fikrlarni nazarda tutgan. Bu haqiqat hurufiyalarda “**Mim**” vositasida ifodalangan.

Ul biridin ruhparvar topti anfosi Masih,

Bu birisidin asosin ajdaho ko’rdi kalim.

Shoir mulohazalarni davom ettirib mo’tabar “**mim**” sharofatidan **Iso (a.s)** “Masih anfosli” darajaga yetganligini ta’kidlaydi. Shuningdek, payg’ambarlar orasida “kalim” maqomiga musharraf bo’lgan hazrati **Muso (a.s)** ham oxirul zamon payg’ambari (“**Mim**”) tufayli o’z “asosin ajdar” shaklida ko’rganligini talqin etgan. Matla’da boshlangan misralararo mantiqiy aloqadorlik – tanosib san’ati navbatdagi baytda tadrijiy rivojini topadi. Buni, birinchidan, Muso (a.s) asosining ajdar qiyofasida ko’rsatilishi va ma’shuqaning qalin o’rilgan uzun sochlariga pinhoni ishoralarda vositasida ta’kidlanishida ko’rish mumkin. Yana qayd etish lozimki, ayni ishoralarda yashirin **talmeh** vositasida **Qur’oni Karimdagi “Oli Imron”** surasining 49-oyatiga hamda “Toha” surasining 17-20-oyatlaridagi ilohiy jummalarga ham kitobxon diqqati qaratiladi.

Jahl aro o’lgan ko’ngillarga dami Iso bo’lub,

Chun esib tanlar quburig’a riyozingdin nasim.

Navoiy ham g’azalning 4-baytida Muhammad (s.a.v)ning **hadislariga** ishora etib, insonlarni sabr qanoatga chorlaydi. Zero, payg’ambarimiz: “Birovni kurashib yiqitgan odam kuchli emas, balki g’azablangan vaqtida o’zini bosa olgan odam baquvvatdir”,- deganlar. Go’zal va tagdor ma’noli bu baytda shoir besh kunlik dunyoning tashvishlari ranju g’ussa chekishga, jahl ila qalbni o’ldirishga arzimasligi haqida fikr yuritadi. Shoir o’lgan ko’ngil va tan quburi tushunchalarini ramziylashtirib, **istioraviy** manzarali bayt bunyod etadi. Har qanday hodisa yoki tushunchani ramziylashtirib bo’lmaydi. Buning uchun fikr nihoyatda hayotiy va

ibratli bo‘lishi kerak. Tabiiyki, foniy dunyodan ko‘z yumgan kishining oxirgi manzili qabr. Endi bu kimsaning dunyodan nasibasi uzildi. Uni hayotga qaytarish mumkin emas. Alisher Navoiy ayni ifodalar orqali jahlning qalbni o‘ldirishi va insonni nozik his-tuyg‘u hamda kechinmalardan mosivo aylashiga **tashbeh** etgan. Ulug‘ shoir nazdida rasuli akram o‘lgan ko‘ngillarni tiriltiruvchi va tan quburida esgan jannat shamolidir. Alisher Navoiy ana shunday **obrazli** mushohadakorlik orqali insonlarni jahl va qahrga berilmaslikka hamda rasululloh hadislarini dasturilamal bilmoqlikka chorlagan.

Ko‘rmagan bo‘lsang ato, ma’ni anga bu bo‘ldikim,
Sen kebi chiqmay nubuvvat bahridin durri yatim.

Islom ta’limotiga binoan yer yuzidagi birinchi inson **Odam (a.s)**dir. Uni Olloh taolo tuproqdan yaratdi va o‘zidan jon ato etdi. Shu bois ham **Odam (a.s)** barcha insonlarning otasi sanaladi. Ammo **Muhammad (s.a.v)** nur sifatida hamma narsadan oldin yaratilgan edi. Shunday ekan, rasuli akram bashariyat “atolarining atosi”dir. Ammo ulug‘ payg‘ambarimiz dunyoga kelganlarida otalari dunyodan o‘tgan edi. Shuning uchun Navoiy “ko‘rmagay bo‘lsang ato”, deydi. Shoir Muhammad (s.a.v)ni nubuvvat(payg‘ambar) bahri(dengizi)ning duri yatimi(duri yaktosi, javhari) deb ataydi.

Turfa bukim, bul bashar keldi atolarg‘a ato,
Lek Bulqosim dedi farzand ani bevahmu biym.

Shoir oltinchi baytda ikki narsaga alohida urg‘u bergan. Birinchisi **Odam (a.s)**dan oldin paydo bo‘lgan **nuri Muhammadiy**ning ilk insonda jilolanishi, bu esa rasulullohni Odam (a.s)ga ota maqomida ekanligini ko‘rsatadi. Ikkinchisi Muhammad (s.a.v)ning ilk farzand ko‘rib, **Abu Qosim** (Qosimning otasi) kunyalarini olishlariga ishoradir.

Qidmat ichra barchadin bo‘ldung muqaddamroq, valek
Ulki sendindur muqaddamroq, erur hayyi qadim.

Alisher Navoiy nuri Muhammadiy hamma narsaning asosi ekanligini qayd etar ekan, Olloh taoloning ushbu nuri ilohiydanda muqaddamroqligini nazardan chetda

qoldirmaydi. Shuning uchun baytda ulug‘ zot (Olloh)ning hayyi qadim – azaliy mavjud ekanligini alohida ta’kidlaydi.

Yo nabiiloh salomatdin bo‘lub men munharif,

Bir inoyat birla ahvolimni qilg‘il mustaqim.

Muhammad (s.a.v) ummatlari uchun jonfido, juda shafqatli va mukarram zot hisoblanadi. Nabiullohning ayni inoyatlaridan umidvor Navoiy “ahvolimni qilg‘il mustaqim” deya iltijo qiladi.

Tong emastur, gar navo bo‘stonida topqay maqom,

Chun Navoiy o‘zni na’ting ko‘yida qildi muqim.

Shoir navo bo‘stonida yuksak maqomga erishish orzusi ila o‘z na’tini xulosalaydi.

III. G’azalning ritmik tahlili. Na’t yo‘nalishdagi bu she’r 9 baytdan iborat bo‘lib, aruzning ramali musammani mahzuf (**foilotun, foilotun, foilotun, foilun – v - -/ - v- -/ - v- -/-v-)** bahrida ijod etilgan.

Bormu ul ik/ki o‘rulgon /gesuyi an/bar shamim,

- V - -/ - V - -/ - V - -/ - V -

Fo-i-lo-tun/ fo-i-lo-tun/ fo-i-lo-tun/ fo-i-lun

Yo etak sol/mish Muhammad/da yozilg‘ay/ ikki **mim**.

- V - -/ - V - -/ - V - -/ - V -

Fo-i-lo-tun/ fo-i-lo-tun/ fo-i-lo-tun/ fo-i-lun

IV. G’azalning qofiya tizimi. G’azal baytlarida **shamim, mim, na’im, kalim, nasim, yatim, biym, qadim, mustaqim, muqim** so‘zlari o‘zaro qofiyadosh bo‘lib kelgan. G’azal **a-a, b-a, v-a, g-a, d-a** va hokazo tarzida qofiyalangan. Qofiyadosh so‘zlardagi **raviy “m”** harfidir. **Ridf** esa **“i”** harfidir. Daxil m, m, l, s, t, d, q, q harflaridir. Chunki Jomiyning ta’kidlashicha, daxil ta’sis va raviyning orasida voqe’ bo‘lur. “shamim”, “kalim”, “nasim”, “qadim” kabi qofiyadosh so‘zlaridagi **“a”** harfi ta’sisdir.

Qofiya ayblari. Iqvo: “shamim”, “biym”, “muqim” qofiyadosh so‘zlaridagi birinchi hijodagi **“a”, “i”, “u”,** harflaridir. Raviyning o‘zgarishi **ikfo** ham kuzatilmaydi. **Sinod** ya’ni ridfning ixtilofi yo‘q.

A.Hojiaxmedovning ta'kidlashicha, qofiya tuzilishidagi qator nuqsonlar XV asrgacha bo'lgan o'zbek she'riyatida uchrab turadi. Buning sababi o'sha davrda vazn va qofiya tuzilishida qat'iy amal qilish shart qilib qo'yilmaganligi edi. XV asrdan keyingi davr o'zbek she'riyatida qofiya sohasidagi xatolar juda kam uchraydi. Tahlilga tortilgan mazkur g'azalning qofiyasi **muqayyad qofiya** sanaladi. Chunki qofiya raviiy harf bilan tugasa, muqayyad qofiya deyiladi.

V. Janrning asoslari. G'azal janr talablariga to'la mos keladi. G'azal na't xarakterida yaratilgan. Aruz vaznining ramali musammani mahzuf tarmog'ida bitilgan. Qofiyalanish tartibi ham g'azalga muvofiq keladi.

VI. Navoiy uslubiga xos xususiyatlar: Ma'lumki, Alisher Navoiy uslubining asosiy xususiyatlaridan biri keltirilgan fikrni ohorli va kutilmagan ramzu tashbihlar bilan dalillash hisoblanadi. Qur'oniy oyatlar, hadislar va hayotiy lavhalar bilan qiyoslab tasvirlash usuli bu g'azalda uslubiy vositaga aylangan. Bu jihat g'azalning deyarli barcha baytlarida ko'rinadi.

Alisher Navoiy an'anaviy uslubni yangilagan, ohorli va go'zal tashbihlarni o'ziga xos usulda badiiy yuksak ifodalagan shoir sifatida turkiy she'riyatda baland maqomga erishgan. Mazkur g'azaldagi falsafiy mazmun va shunga muvofiq ravishda tanlangan she'riy san'atlar bir-biriga omuxtalashib ketgan.

Alisher Navoiy arab harflarining ilohiy-irfoniy ifodasini berishda forsiy va turkiy she'riyatning g'oyaviy-badiiy an'alariga tayandi. o'z salafлари Imodiddin Nasimiy, Lutfiy, Gadoiy, Atoiy hamda Abdurahmon Jomiy, Jaloliddin Rumi kabi ulug' so'z san'atkorlarining bu boradagi mahorat maktabidan bahramand bo'ldi. Harf ramzlarini tasvirlashda ularga monand g'azal va baytlar yaratdi. Bu tasvirlarda Navoiy o'ziga xos ijod yo'lidan borib, harf mazmun-mohiyatini ifodalashda katta yutuqlarga erishdi.

XULOSA VA TAKLIFLAR. Ulug' shoir "Mim" harfi vositasida lirik qahramonning ruhiy holati, ma'rifatulloh va uning komillik pillapoyalaridagi o'rnini, ilohiy-irfoniy tushunchalarni o'ziga xos tasvirlarda ifodalagan. Asar kompozitsiyasi ham birmuncha murakkab. Uni teran tushunish uchun muayyan tayyorgarlik va mushohadani taqozo qiladi. Uslubning murakkabligi, bir bayt

doirasida bir necha Qur'oniy oyatlarga, hadislariga ishoralar hamda badiiy san'atlarning uyushib kelishi, qadim turkiy, arabiy, forsiy so'z va iboralarning ko'p qo'llanishi o'quvchini falsafiy mushohadagi chorlaydi. Shu nuqtayi nazardan g'azal mohiyatini yoritishda struktural tahlildan foydalanish alohida ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to'plami. V tom. – Toshkent: Fan, 1990. – 279 bet.
2. Sharq mumtoz poetikasi (tuzuvchi H.Boltaboyev). – T.: o'zbekiston Milliy ensiklopediyasi nashriyoti, 2008.
3. Schimmel Annemarie. Islamin mistik boyutlari. – Istanbul, 2004. – 433 s
4. Haqqulov I. Badiiy matn va tahlil muammolari. (Badiiy matn va tahlil muammolari kitobida). – T.: 2012
5. Xolbekov M. Struktur adabiyotshunoslik. T.: 2014

“KECHA VA KUNDUZ” ROMANI BADIY MATNIDAGI BINAR OPPOZITSION MUNOSABATLAR

Norova Nasiba Baxtiyorovna ,

BuxDU dotsenti, f.f.f.d (PhD)

Annotatsiya: Har qanday badiiy matn murakkab adabiy-estetik tizim bo'lib hisoblanadi. Tizimning yuzaga kelishi uchun undagi eng kichik bo'laklar bir-birlari bilan muattasil aloqa – robitida bo'lishlari talab etiladi. Matn harakati undagi eng kichik birlik (leksiya)lar ichida joylashgan belgilarning boshqa bir belgilar bilan biror-bir munosabatga kirishi tufayli amalga oshadi. Belgilararo munosabatlar quyidagi guruhlariga bo'lingan. 1) paradigmatic munosabatlar; 2) sintigmatik munosabatlar; 3) binar oppozitsiya kabi. Biz ushbu maqolada “Kecha va

Kunduz” romanidagi mazkur munosabatlarning yuzaga kelishi haqida fikr yuritamiz.

Kalit soʻzlar: sutrukturalizm, belgi, paradigmatic, sintagmatik, binar munosabat, semiotika.

KIRISH. Binar oppozitsiya badiiy matn boʻlaklarida ifoda topgan belgilar orasidagi zidlikka asoslangan. Bunday qarama-qarshilik “Kecha va kunduz” romanida quyidagi shakllarda zohir boʻlgan.

- 1) tasvirlararo zidlik;
- 2) taʼlimot, oqim, guruhlar oʻrtasidagi qarama-qarshi munosabat;
- 3) xarakterlararo ixtilof.

Tasvirlararo zidlik roman badiiy matnida birinchi navbatda koʻzga tashlanadigan munosabatdir. “Kecha va kunduz” bahor tasviri bilan boshlanib, qish fasli haqidagi xabar bilan yakun topadiki, bunga adabiyotshunoslar eʼtiborni qaratganlar va bunday tasvirlarning ramziy mohiyatga ega ekanligini koʻrsatganlar.

Bunday zidlik quyidagi chizmada oʻz aksini topgan.

Bahor ifodasining denotativ (birlamchi) maʼnosi: roman voqea tizimining aynan ana shu fasldan boshlanishi haqida axborot berish. Bunday xabar muayyan bir fikr, qarorga kelish uchun asos boʻladi.

Matn muqaddimasidagi bahor tasviri:

„Har yilda bir keladigan bahor sevinchi yana ko‘ngillarni qitiqlay boshladi. Yana tabiatning dilgiragan tanlariga iliq qon yugurdi.

Tollarning ko‘m-ko‘k sochpopuklari qizlarning mayda o‘rilgan kokillariday selkillab to‘kilmoqqa boshladi. Muz tagida loyqalanib boqqan suvlarning g‘amli yuzlari kuldi, o‘zlari horg`in-horg`in oqsalar-da, bo‘shalgan qul singari erkinlik nash`asini kemira-kemira ilgari bosadilar. Simyog‘ochlarning uchlarida yakka-yakka qushlar ko‘rina boshladi. Birinchi ko‘ringan ko‘klam qushi birinchi yorilgan bodroq nash`asini berdi. Bultur ekilib ko‘p qoshlarni qoraytirgan o‘sma ildizidan yana bosh ko‘tarib chiqdi... Muloyim qo‘llarda ivib suvga aylangandan keyin go‘zal ko‘zlarning supasida yonboshlashni muncha yaxshi ko‘rar ekan bu ko‘kish! Erkaklarning gullik do‘ppisiga tegmay, yalang ayollar bilan, ularni sochlari, gajaklari va ro‘sh popuklari bilan hazillashib o‘ynagan salqin shabada... Ko‘klam nash`asi bilan sho‘xlik qiladi.

Hayot nega bu qadar go‘zal va shirin bo‘ladi bahorda!" [2,21-bet].

Ushbu tasvir romanning bosh qahramonlaridan biri bo‘lgan Zebining shu ko‘klamdagi xursandchiligi, muhit ko‘tarinkiligi, hayotga, muhabbatga tashna ko‘ngli ifodasi bilan birgalikda alohida paradigmatic qatorni tashkil etadi.

Binar oppozitsiya (zid munosabat) nuqtai nazaridan esa quyidagi qarama-qarshiliklarni yuzaga keltiradi:

sevgi asosida oila qurishdan,

ijtimoiy hayotda faol ishtirok

etishdan mahrumligi;

Qahraton qish

3) mamlakatda keng quloq yozib,

(konnotativ ma`no)

mustahkamlanib olgan mutaassiblik,

jaholatning zo`rligi;

4) Zebining keyingi tadqiri,

majburiy

4-xotin sifatida uzatilishi, nohaq qamalishi.

Yuqoridagi chizma izohlardan ma`lum bo`ladiki, "Kecha va kunduz" matni boshdan oxir zidlik munosabatlari asosida tashkil topgan. Paradigmatik, sintagmatik munosabatlar ham aslida mana shu zidlikni kuchaytirishga xizmat qiladi.

“Kecha va kunduz” romanida binar oppozitsiyaning yuzaga kelishi jadidchilik harakati tasviri bilan bog`liq. Bunday zidlik quyidagi o`z badiiy ifodasini topgan:

Binar oppozitsiyaning badiiy asar konfliktidan asosiy farqi shundaki, unda qarama-qarshiliklar bevosita - yuzma-yuz bo'lishi shart emas. Bir-biriga zid dunyoqarash, mafkura, ta'limot, nuqtai nazarlar badiiy matnning turli joylarida mavjud bo'lishi, ular o'zaro to'qnash kelmasalar-da, umumiy matn doirasida binar oppozitsion zidlik yuzaga kelishi mumkin.

Jadidlarning milliy kapitalni rivojlantirish, mahalliy ishbiarmonlarni sanoat ishlariga jalb etish, yerlik xalq ichidan zamonaviy mutaxassislarni yetishtirish haqidagi fikr-mulohazalari, bu boradagi harakat-urinishlari, tabiiyki, chor mustamlakachilik siyosatiga zid. Shu boisdan podsho hukumati Turkistonda jadidlarga qarshi izchil siyosat olib borgan: muhalliy gazeta, jurnallarni yopgan, yangi usuldagi maktablar ochilishi va faoliyat yuritishiga ba'zan pinhona, ba'zan oshkora qarshilik ko'rsatgan.

Diniy-mutaassiblik, xurofot Turkistonning ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy-ma'rifiy taraqqiyotiga katta g'ov bo'lgan. Bu hodisaning salbiy oqibatlarini jadidlar juda yaxshi tushunganlar. Matnda kerakli eshonning aldanchiligi, o'z moddiy manfaatlari, shon-shuhrat yo'lidagi urinishlari, Razzoq so'fi singari muridlarning unga ergashib xato yo'lga kirishi aniq tasvir va psixologik tahlillar orqali ochib ko'rsatilgan.

Romanning asosiy qahramonlaridan biri Zebi eshonning manfaatparastligi qurboni bo'ladi. Chunki Razzoq so'fi dastlab qizini uchta xotini bor, "o'zi ham qarib qolgan mingboshiga berishni istamaydi. Shundan so'ng Akbaralining suyangan odami, uddaburon Miryoqub pul, sovg'a-salom yordamida Eshonboboni rozi qiladi. "Pir"ning istagiga "murid" qanday qarshi bora oladi. Rozi bo'lmay, "men ko'p olmadim", deydi so'fi xotiniga. Ammo baribir rozi bo'lishga majbur. Bunday tengsiz nikoh oxir-oqibat quyidagi fojialarga olib keladi:

1) Zebi Mingboshiga zahar berib o'ldirishda ayblanib, yetti yil Sibirga surgun qilinadi;

2) Razzoq so'fi aqldan ozib, ustoz – eshonni bo'g'ib o'ldiradi, uning pullarini o'g'irlab, izsiz yo'qoladi (pul o'g'irlashi ham telbaligining bir alomatidir: u shu pullar qizimni qamoqdan chiqaradi, deb o'ylagan);

3) Qizining qamalganini eshitgan Qurbonbibi (Zebining onasi telba bo'lib qoladi (Razzoq so'fining aqldan ozishga vaqtinchalik bo'lishi mumkin, ammo xotinning devonaligi davomli, hatto umrbod).

Shunday qilib, "sodda shayx"ning tamolaparastligi bir oilaning barbod bo'lishiga olib keladi.

Roman badiiy matnidagi xarakterlararo binar oppozitsiya ancha salmoqli, rang-barang bo'lib, quyidagi ko'rinishlarda namoyon bo'lgan.

Miryoqub	←→	Akbarali
Noib to'ra	←→	Ubaydulla Xo'jayev (jadid)
Zebi	←→	Xadichaxon
	←→	Poshshoxon
Razzoq so'fi	←→	Qurbonbibi

Biz ushbu fasllarda ushbu xarakterlarning asosiylari haqida fikr-mulohazalar bildirganimiz sababli tahlilni shu o'rinda to'xtatamiz.

Tahlil va talqinlardan shu narsa ma'lum bo'ladiki, binar munosabatlar badiiy matn konsepsiyasini oydinlashtirishda katta ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Куронов Д. “Кеча ва кундуз” романида характерлар психологизми: Ф.ф.н....дисс. Т.,1992;
2. Чўлпон. Яна олдим сўзимни. – Тошкент, Ғ. Ғулом номидаги Адабиёти ва санъат нашриёти. 1991. – В.21.
3. Муродов Ғ.Тарихий роман: генезиси, кейинги тараққиёти. – Т: Фан. 2005. – Б.168.

BADIIY MATN STRUKTURASIDA RAMZLAR TASNIFI

(Nazar Eshonqul qissalari misolida)

Chuliyeva Nilufar A'zam qizi,

Toshkent xalqaro moliyaviy boshqaruv va
texnologiyalar universiteti dotsenti,
filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya: Maqolada badiiy asar matni strukturasi, ya'ni kompozitsiyasiga ko'ra ramzlar tasnif etilgan hamda ularning ma'naviy qirralari, asar matnidagi g'oyaviy-mazmuniy ahamiyati tahlillar vositasida ochib berilgan.

Kalit so'zlar: badiiy matn, struktura, kompozitsiya, qissa, ramz, personaj, detal, topos, peyzaj, portret, sarlavha, epigraf.

KIRISH. Muayyan ijodkor qo'llagan ramzlarni u yaratgan badiiy matnga ko'ra nomma-nom, sanab tasniflash an'anaviy usul bo'lib, ko'proq xususiylik kasb etadi. To'g'ri, bunday tasniflash konkret ijodkorning badiiy manerasi haqidagi qarashlarga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Ammo badiiy asarda qo'llangan ramzlarni nazariy jihatdan birlashtirib, muayyan xulosa chiqarishga deyarli daxl etmaydi. Fikrimizcha, adabiy turda, xususan, epik tur janrlarida ramzlarning badiiy asar shakli va mazmunidagi “yuk”ini mufassal ifodalashda ularni asarning

kompozitsion qurilishiga ko'ra tasniflash maqsadga muvofiqdir. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, mazkur tasniflash tamoyilida ramzlarning epik asar, jumladan, qissa mazmuniy qurilishidagi o'rni, ahamiyati yaqqol namoyon bo'ladi. Shuningdek, muayyan ijodkorning nafaqat so'z qo'llash, balki uning kompozitsion tafakkur imkonlaridan foydalanish mahoratining qay darajada ekanini ham ko'rsatadi. Shunday ekan, epik asar, jumladan, qissa kompozitsiyasida ramzlarni personaj ramzlar, detal ramzlar, peyzaj ramzlar, portret ramzlarga ajratish lozim. Mazkur tasniflash namunasini N.Eshonqul qissalari misolida ko'ramiz:

A) personaj ramzlar: momo ("Momoqo'shiq"), shayton, Sulaymon ("Tun panjaralari"), Cho'qqi soqol ("Qora kitob"); Shuningdek, bu xil ramzlar guruhi tahlilida antroponim metaforalar – ism metaforasi (muayyan obrazlarga muallif tomonidan tanlangan ism, taxallus, laqab; belgi-xususiyat ifodalovchi, kasbga ishora qiluvchi so'z yoki so'z birikmalari tarzidagi nomlar)ni ham ko'zga tashlanadi. Masalan, Mirzaqul ("Urush odamlari"), Shamsi Saloh, Muazzam, Otaqul ("Momoqo'shiq"), Hosila, Haqqul, Shomurod arqon ("Tun panjaralari"), Cho'qqi soqol ("Qora kitob");

Ushbu personajlar ismlari ortidagi metaforik ma'nolarni tahlil etsak, xususan, adibning ilk qissasi "Urush odamlari" qissasidagi rais obraziga Mirzaqul deya nom berilishida sobiq mafkuraning sodiq hizmatchisi, quli degan ma'no ko'rinib turadi. Umuman, N.Eshonqul ijodida qahramonlarga berilgan nomlar ortida ko'pincha muallifning qarashlari va obraz xarakteri ifodalanadi. (Masalan, hikoyalarida ham shunday: Zamon otboqar – sobiq, zolim zamonning o'zi ("Shamolni tutib bo'lmaydi"), Voqif – o'zining kimligidan voqif bo'lgan, o'zini anglagan inson ("Xayol tuzog'i") va b.)

"Momoqo'shiq" qissasidagi momo obrazi esa o'tmishning, milliy o'zlik va qadriyatlar ildizi, ona xalq timsolidir. Shuningdek, qahramonlarga tanlangan ismlarning ma'nosi va qissa mazmunidagi o'rni haqida adabiyotshunos M.Qo'chqorova shunday mulohaza yuritadi: "...“Saloh” so'zi “Mumtoz adabiy asarlar lug'ati” (Berdak Yusuf. Mumtoz adabiy asarlar lug'ati. Toshkent: Sharq,

2010. – B.362.)da arabcha “Biror ishning yaxshi tomonga o‘zgarishi, yaxshilanishi”, “to‘g‘ri, ma‘qul” deya izohlangan. Bizningcha, asar yakunida Shamsi Saloh Muazzam uchun haqiqiy baxt, umuman, inson his-tuyg‘ulari uchun tozalik va samimiylilikning naqadar muhimligini anglab yetadi. Bu mag‘lubiyat unga qanchalik og‘ir botmasin, og‘ir qishloq sharoitida yashasa-da, o‘zida yashashga, mehnat qilishga, kulishga, o‘zini baxtli sanashga kuch topa olayotgan Muazzam va Otaqulning baxtiyorona, masrurona hayotini kuzatib, xatolarini anglab yetadi. Uning ismidagi Shams – oftob, quyosh ma‘nosini anglatadi. Afsuski, Shamsi Saloh o‘z ismidagi chuqur ma‘noga zid ravishda Muazzam va Otaqul orasiga nur, yorug‘lik, ezgulik sochish o‘rniga, ularning o‘rtasiga sovuqchilik tushiradi. Muazzam – so‘zi esa ulkan, katta ma‘nolarini anglatadi. Asar qahramoni Muazzam og‘ir sharoitda o‘z istaklari va xohishlaridan kechib bo‘lsa-da, oila, farzand baxti uchun o‘zini fido etgan o‘zbek ayolining ramziy timsoli”¹⁰³.

Haqiqatdan, asarda Muazzam ismiga monand ulkan iroda va matonatni o‘zida mujassam ettirgan katta qalb sohibasi sifatida gavdalangan. Olimaning Shamsi Saloh ismiga yondashuviga esa shuni qo‘shimcha qilish mumkinki, bu yerda muallifning badiiylilikning “yozilmagan qonunlari” – qahramon xarakterini ochishga xizmat qiladigan ismlar tanlash an‘anasiga “rioya” etmaganiga guvohi bo‘lamiz. Shu o‘rinda eslash joizki, adabiyotshunos olim U.Jo‘raqulov “O‘tkan kunlar” romanida Qodiriyning salbiy obrazlarga Homid, Sodiq, Zaynab, Jannat nomlarini berish asnosida “o‘ziga qadar roman tajribasida ko‘rilmagan yangi bir usulni, kinoyaviy onomastika usulini ishlab chiqqan”ligini ta‘kidlaydi¹⁰⁴. Xuddi shunday N.Eshonqulning mazkur qahramonga Shamsi deya nom berganligining ortida ham kinoya borligini ko‘ramiz. Saloh ismining ortida esa qahramonning o‘zi haqida to‘g‘ri xulosaga kelish holati ramziy ifodalangan deyish mumkin. Obrazlarga tanlangan ismlar haqida, jumladan, Otaqul obrazi haqida o‘z ishida to‘xtalgan tadqiqotchi D.Xoldorov Otaqul ismini ham yozuvchi bejiz

¹⁰³ Кўчқорова М. Бадий сўз ва рухият манзаралари. – Тошкент: Муҳаррир, 2011. – Б. 137.

¹⁰⁴ Қаранг: Жўрақулов У. Назарий поэтика масалалари: Муаллиф. Жанр. Хронотоп. – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги НМИУ, 2015. – Б. 198-199.

tanlamaganini, uning “tabiatida or-nomus, o‘jarlik, g‘urur aralash bir oz “qullik” ham sezilishi”ni yozadi¹⁰⁵. Bizningcha, muallif Otaqul ismi tarkibidagi qul so‘zidan ikki ma‘noni: sobiq mafkura yaratib olgan, o‘z erki o‘zida bo‘lmagan qora mehnatkash – qul; o‘z ota-bobolarining qadriyatlarini, or-nomusini yelkasida tutib, avlodlariga ham shuni yetkazuvchi sodiq “qul” ma‘nolarini anglashtiradi.

“Tun panjaralari” qissasidagi Shayton personaji barcha xunrezliklari razilliklar, insoniyatni yomonlikka boshlaydigan nimaiki illatlar bo‘lsa, ularning ramziy ifodasidir. Sulaymon obrazi esa Sulaymon payg‘ambarga, u orqali ezgulik hamisha qora kuchlarni bo‘ysundirib, mahv etishiga ishora qilinadi.

Asardagi ismlar ortiga yashiringan ma‘noga to‘xtalsak. “Hosila” so‘zi arabchadan natija, oqibat; samara degan ma‘nolarni bildirib, biror ish, amal, harakat yoki narsadan kelib chiqqan, keltirib chiqarilgan, hosil qilingan natija, narsa¹⁰⁶. Asar mazmunidan kelib chiqadigan bo‘lsak, qahramonning muhabbati sifatida ko‘p bora tilga olingan ushbu ism nafaqat sevikli yorning, balki ramziy ma‘noda uning hayot va o‘zi haqida chiqargan xulosalarining natijasi, hosilasidir. Chunonchi, qahramonning o‘zi haqida anglab yetgan xulosalari ayni shu Hosila ismi bilan bog‘liq alfozda beriladi. Haqqul ismi ortida esa o‘z qarashlarini, o‘zi uchun yaratgan “haqiqat”larini doimo to‘g‘ri deb biluvchi, xullas, o‘z yolg‘onlarining quliga aylangan inson qiyofasini ramziylashtiradi. Shomurod arqon – mazkur ism va taxallus orqali qissada o‘zining arqondek chuvalgan, o‘zi ham oxiriga yetolmagan o‘ylar iskanjasida qolgan, “sarob niyatlar bilan o‘tib borayotgan” umr egasi ekanligi ramzan ayonlashadi.

“Qora kitob” qissasini o‘ta ramzlashtirilgan asar deyish mumkin. Bu holat nafaqat asar voqeligida, balki personajlar, ularga yuklangan ma‘noviy “yuk”da ham yaqqol ko‘rinadi. Qissada Cho‘qqi soqol iblisning ramziy qiyofasi. Matnda unga odam ismi berilmaydi. Obrazni Cho‘qqi soqol deb atash orqali muallif barcha kulfatlaru-yomonliklar shaytondan ekanligi, uning odam qavmidan emasligi, ammo odamzotni yo‘ldan urishga intilishiga, shuningdek, uning makon

¹⁰⁵ Холдоров Д. Ҳозирги ўзбек қиссаларида бадий услуб муаммоси (Шойим Бўтаев ва Назар Эшонқул қиссалари мисолида): Филол.фан.фалс.докт. ...дисс... автореф. – Тошкент, 2017. –Б.17.

¹⁰⁶ Ўзбек тилининг изоҳли луғати. –Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси Давлат илмий нашриёти, 2006. 5 жилдли. Жилд 5. – Б.553.

va zamondagi nomuayyanligiga ramziy ishora qiladi. Ijodkorning mahorati ayni shu jihatlarda, ya'ni personajning nafaqat o'zi, balki "ismi" orqali ham asar g'oyasini bera olganida ham namoyon bo'ladi.

B) detal ramzlar: buzilgan o'choq ("Urush odamlari"), qo'shiq ("Momoqo'shiq"), botqoq, badbo'y is, deraza, gul, nur ("Tun panjaralari"), chirkin hid, kitob, surat, musiqa ("Qora kitob");

Qissalardagi mazkur ramzlar qatiga yashiringan ma'no tasviriylikni ta'minlabgina qolmay, asar badiiy g'oyasiga ham ta'sir etadi. "Urush odamlari" qissasidagi buzilgan o'choq detali asar yakunida ko'rinish beradi. Ushbu detal badiiy matnda o'z ma'nosida Normat uyining xarobaga aylanganini, ko'chma – ramziy ma'noda esa bir oilaning barbod bo'lgani, buzilganini ifodalaydi. "Momoqo'shiq"dagi qo'shiq detali esa xalqimiz go'zal qadriyatlarining, boy milliy merosimizning ramzidir.

Nazar Eshonqul nafaqat qissalarida, balki hikoyalarida ham badbo'y is, ufunat, xaroba kabi ramziy obrazlarga ko'p murojaat qiladi. "Tun panjaralari" qissasida botqoq qahramonning qilgan xatolariga ishora bo'lsa, tashlandiq uy ma'naviyatning tanazzuli, badbo'y hid esa tashlandiq uydagi biqiq munosabatlar, deraza esa qahramon orzusining ramziy ifodasi. "Qora kitob" qissasida ham xuddi shunday ramziy obrazlarga duch kelamiz. Chirkin hid detali orqali insoniyatning yovuzligi, tubanligi ramziy tasvirlanadi. "Qora kitob" qissasidagi kitob detali sobiq mafkura, soxta e'tiqodni; shaytoniylik, yovuzlik kabi qora kuchlarni ifodalaydi. Surat, musiqa detallari orqali esa hatto, san'atning, go'zallikning ham odamlar badbinligi bois yomonlik qurollariga aylangani ramziy aks ettiriladi.

V) topos ramzlar (makon, joy, manzil vositasida ifodalanadigan ramzlar): qirg'oq, hayot (bog') ("Urush odamlari"), tashlandiq uy ("Tun panjaralari"), muz tog'i, xaroba hujra ("Qora kitob");

Ma'lumki, Sharq falsafasida, xususan, tasavvuf adabiyotida barcha tirik mavjudot Alloh qudrati oldida zaif, shu bilan birga, har bir tirik jon go'zalligi Asl go'zallikning tajallisi ekanligi va bu go'zallik majozlar orqali tasvirlanishi ko'zga tashlanadi. G'arbda esa bunday g'oyadan farq qiluvchi badiiy tafakkur mavjud

bo'lganiga guvohi bo'lamiz. Ya'ni G'arb o'rta asrlari adabiy-estetik tafakkurida Psevdo-Dionisiy, Dionisiy-Areopaget nomlari bilan mashhur ilohiyotchi olim o'sha davr simvolizmi nazariyasini ancha mufassal ishlab chiqdi. Bu to'g'rida quyidagi fikrlar diqqatga sazovor: "Ramz qatida botin mohiyatining inkishof etilishi kishiga ta'rifga sig'maydigan lazzat baxsh etadi. Shu qarashni yanada rivojlantirib, Dionisiy-Areopaget hatto xunuk, noma'qul narsa-hodisalar tasviri ham oliy ruhoniyl qadriyatlarini ifodalashi mumkinligini ta'kidlaydi. Mumkingina emas, hatto ularni ifodalash uchun tuban narsalarning tasvirlangani ma'qulroq ham. Chunki bu holda, birinchidan, ilohiy qadriyatlar yanada ko'proq ulug'langan bo'ladi. Ikkinchi tomondan, bu holda butun e'tibor botiniyl ma'noga yo'naltiriladi, zero, bunday ramzda e'tiborni tutib qoluvchi tashqi go'zallik yo'q".¹⁰⁷ Haqiqatan ham muallif mazkur sifatdagi ramzlarni qo'llash orqali insoniyatning botiniyl go'zallikka, Oliy haqiqatga intilishi kerakligiga yanada urg'u beradi. Kitobxonni ham barcha tubanliklardan qochib, ma'naviyl yuksaklik, asl go'zallik sari borishga chorlaydi.

G) peyzaj ramzlar: bahor fasli ("Urush odamlari"), sarg'aygan, g'uborli bog' tasviri ("Momoqo'shiq"), tun, vodiy ("Tun panjaralari"), yomg'ir, to'fon – suv toshqini ("Qora kitob");

Peyzaj ramzlar ifodalaydigan ma'no, odatda, qahramonlar ruhiyatiga monand bo'lib, tasvir asar voqeligiga muvofiq tanlanadi. Ammo "Urush odamlari" qissasi so'nggida tasvirlangan bahor fasli, aksincha, qahramonlar taqdiri, ruhiyatiga yondosh bo'lmaydi. Ko'proq o'quvchi kayfiyatiga ta'sir etadi. Asar so'nggidagi fojiiyl yakundan keyin keltirilgan tasvirga e'tibor qilaylik: "...Nihoyat qo'ng'irod eliga bahor kirib keldi. U ming xil noz, ming xil karashma bilan urush zahmatlari ezib tashlagan urush odamlarining yuragiga yashash va yashnash ishqini soldi. Ularni erkaladi, sochlarini siladi, adirlarni qip-qizil lolalarga to'ldirdi, butun borliqqa go'zallik gilamini yoydi. Qirlarni baxt tillari –

¹⁰⁷ Куронов Д., Рахмонов Б. Ғарб адабий-танкидий тафаккури очерклари. – Тошкент: 2008. –Б.32. (Электрон манба.) – URL:<http://www.ziyouz.com>.

maysalar qopladi. Janjalkash, asabiy bo‘lib qolgan odamlarning dimog‘ini erkaladi, ularni qirlarga yetaklab chiqdi, ko‘zlaridan o‘pdi”¹⁰⁸.

Ijodkorning ushbu tasviriy yondashuvini qissashunos M.Rustamova shunday baholaydi: Muallif “...qanday badiiy maqsadga ko‘ra asarning fojiali, alamli voqealari ichida ma‘lum to‘xtam, “nafas rostdash”ga o‘xshash holat paydo qilish uchun bir necha bor bahor manzaralaridan foydalangan? Yozuvchi qahramon dunyosidagi o‘zgarishlarni yorqinroq his qildirish maqsadida, ayniqsa, Normatning yuragida, badanida zanglab qolgan urush xotiralarini, jarohatlarini poklashga urinayotganini ramzlashtirib, ta’sirchan tasvirlashga intilganki, so‘zsiz buning uddasidan chiqqan”¹⁰⁹. Ushbu tasvir orqali muallif yovuz odamlarning butun insoniyat boshiga keltirgan urush deb atalmish ulkan baloga qarshi kurashda tabiat ham ezgu va go‘zal libosini kiyib “yo‘lga chiqqani”ni ramziy ifodalaydi. Hatto, ushbu peyzaj ramzdan asardagi kontrast ohangni berishda ham unumli foydalana oladi.

D) portret (qahramonlar portreti vositasida ifodalangan) ramzlar; “Tun panjaralari” qissasida g‘ilay ko‘zli, qora galstuk (zamonaviylik belgisi) bog‘lagan shayton portreti orqali muallif uning har makon va zamonda odamlarga o‘z yomonliklari bilan “hamroh” bo‘lishini, Robiyaning sariq sochli qiz deya tasvirlash orqali hijron va ayriliqqa ramziy ishora qiladi. “Qora kitob” qissasi qahramonlari – cholning o‘g‘illarining ko‘zlarida qonga to‘lganlik, o‘lik, sovuq, ifodasizlik tasviri orqali esa qalban va ruhan o‘lgan, yovuzlikdan sovuq ko‘zlarida “muz parchasi” paydo bo‘lgan, Iblis qurboniga aylangan tanlarning ramziy qiyofasini yoritadi.

Ramzlarni yuqoridagicha tasniflash epik asar kompozitsiyasi (ichki kompozitsiya)ga asoslanilsa, ularni asarning tashqi kompozitsiyasiga ko‘ra tasniflaganimizda esa quyidagicha namoyon bo‘ladi:

– **sarlavha ramzlar:** “Qora kitob” – Iblis kitobi, yovuzlik, jaholat timsoli; “Momoqo‘shiq” – qadimiy qo‘shiq; o‘zlikdan, milliy qadriyatlardan darak

¹⁰⁸ Эшонкул Н. Ялпиз хиди. Қиссалар ва ҳикоялар. –Тошкент: Шарқ, 2008. – Б.111-112. (Қиссалардан келтирилган жумлалар айна шу адабиётдан олинган.)

¹⁰⁹ Рустамова М. Ё. Истиклол даври ўзбек қиссаларининг тараққиёт тенденциялари: Филол. фан. номз... дисс. – Тошкент, 2005. – Б.81-82.

beruvchi ohang; “Tun panjaralari” – xotiraning, qismatning, yolgʻizlikning, abadiy yozdiq hamda nafs va shaytoniylik hilqatining panjaralari (“hibsxonalari”) kabi ma’nolar ramzlashgan.

– *epigraf ramzlar*: “Boshimga koʻrki ne tun keltirubsen. Navoiy” – “Tun panjaralari”. (Epigrafning ramziy ma’nosini yuqorida izohladik – N.Ch.) kabilarni misol qilish mumkin.

Demak, personaj (shuningdek, antroponimlar), detal, topos, peyzaj va portretlar ifodalagan ramzlarni muayyan epik asar tahlili davomida tasniflash asar voqeligini, uning umumiy gʻoyasini konkretlashtirish bilan birga, mazkur unsurlarning kompozitsiyadagi oʻrnini, kompozitsion butunlikning shakliy va mazmuniy darajasini yaqqolroq ifodalaydi. Ijodkor qoʻllaydigan ramzlar galereyasi uning tasvir uslubi, asar qurishdagi mahorati va asarni vujudga keltirishdagi tayyorgarlik tadriji haqida ham kengroq tasavvur beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Жўрақулов У. Назарий поэтика масалалари: Муаллиф. Жанр. Хронотоп. – Тошкент: Гафур Гулом, 2015. – 356 б.
2. Холдорев Д. Ҳозирги ўзбек қиссаларида бадий услуб муаммоси (Шойим Бўтаев ва Назар Эшонкул қиссалари мисолида): Филол.фан.фалс.докт. ...дисс... автореф. – Тошкент, 2017. – 147 б.
3. Қўчқорова М. Бадий сўз ва руҳият манзаралари. – Тошкент: Муҳаррир, 2011. – 232 б.
4. Қуронов Д., Раҳмонов Б. Фарб адабий-танқидий тафаккури очерклари. – Тошкент: 2008. (Электрон манба.) – [URL:http://www.ziyouz.com](http://www.ziyouz.com).
5. Рустамова М. Й. Истиклол даври ўзбек қиссаларининг тараққиёт тенденциялари: Филол. фан. номз... дисс. – Тошкент, 2005. – 133 б.
6. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. –Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси Давлат илмий нашриёти, 2006. Жилд 5. – 591 б.

7. Эшонқул Н. Ялпиз ҳиди. Қиссалар ва ҳикоялар. –Тошкент: Шарқ, 2008.
– 400 б.

TABIAT TILI BILAN SO‘ZLANGAN MILLAT DARDLARI

(Cho‘lpon va Rauf Parfi lirikasi misolida)

Zarnigor Sohibova

PhD, dotsent

Buxoro davlat universiteti

E-mail: zarnigorsohibova1988@gmail.com

z.n.sohibova1@buxdu.uz

Orcid: 0009-0004-2887-054X

Annotatsiya: Adabiyot, xususan, she’riyat hamisha o‘z davri ijtimoiy-siyosiy va ma’naviy hayotining o‘ziga xosko‘zgusi bo‘lib kelgan. Ijodkorlar tabiatning turfa manzaralarini tasvirlash orqali inson va jamiyatga oid dolzarb masalalarni badiiy aks ettiradilar. Badiiy adabiyotning predmeti inson bo‘lsa-da, uni jamiyat va tabiatdan ayri holda o‘rganish mantiqan to‘g‘ri bo‘lmaydi. Chunki inson tabiatan ijtimoiy hodisa bo‘lib, adabiyot uni atrof-muhit va jamiyat bilan uzviy aloqada, ya’ni keng kontekstda tasvirlaydi. Bunday yondashuv badiiy ijodning nafaqat shaxsiy kechinmalar, balki keng ko‘lamli ijtimoiy-siyosiy masalalarni ham aks ettirish funksiyasini nazariy jihatdan mustahkamlaydi. Tabiat manzaralarining san’at va adabiyotda ifodalanishi peyzaj hodisasi deyiladi. Bu jihat mavjud she’rlarni esa peyzaj lirikasi yoki manzara she’riyati deb atash mumkin. Peyzaj lirikasi borliqni estetik idrok etish bilan birga, muallifning borliqqa oid falsafiy mushohadalarini, ijtimoiy-siyosiy qarashlarini hamda dolzarb ekologik muammolarni ifodalash imkoniyatini o‘zida mujassamlashtiradi.

Peyzaj lirikasi poetik tafakkurning o'ziga xos ko'rinishi bo'lib, unda shoir tabiat manzaralari orqali o'z hissiyotlari, dunyoqarashi, estetik ideali va zamonning muhim ijtimoiy-siyosiy masalalarini ifoda etadi. Zero, so'z san'ati hamisha davrning o'tkir masalalariga javob beruvchi estetik vosita bo'lib kelgan. Mazkur maqolada she'riyatda tabiat tasvirining inson va jamiyat o'rtasidagi murakkab dialektik munosabatlarni aks ettirishdagi o'rni tahlil qilinadi. Unda peyzaj obrazlari orqali ijtimoiy voqelik manzarasi qanday namoyon bo'lishi ilmiy asosda yoritilgan. Tadqiqot obyekti sifatida o'zbek xalqining ikki buyuk shoiri: Abdulhamid Cho'lpon va Rauf Parfi she'rlari tanlangan. Maqolada peyzaj obrazlaridagi yashirin ijtimoiy-siyosiy qatlamlarni va majoziy ma'nolarni izchil ochib berish uchun qiyosiy-tarixiy, tizimli yondashuv hamda germeneytik tahlil metodlaridan foydalanilgan. Izlanish natijalari o'zbek adabiyotshunosligida badiiy tafakkur evolyutsiyasi tahlilida nazariy va amaliy jihatdan xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: peyzaj lirikasi, poetik tafakkur, ijtimoiy-siyosiy ramziylik, Cho'lpon, Rauf Parfi, badiiy tasvir, lirik qahramon, ijtimoiy voqelik.

Abstract: Literature, especially poetry, has always served as a unique artistic mirror reflecting the socio-political and spiritual life of its time. By depicting diverse scenes of nature, creators artistically portray pressing issues concerning individuals and society. Although the primary subject of imaginative literature is the human being, it is logically inconsistent to study them in isolation from society and nature. Since a human being is inherently a social phenomenon, literature portrays them in an inseparable connection with the environment and society, or in a broad context. Such an approach theoretically reinforces the function of artistic creation to reflect not only personal emotions but also large-scale socio-political issues through specific symbols. The expression of nature's landscapes in art and literature is referred to as the phenomenon of landscape. Works where this aspect is predominant can be termed landscape lyrics or nature poetry. Landscape lyrics, while aesthetically perceiving existence, also embody the

possibility of artistically expressing the author's philosophical observations about the world, socio-political views, and urgent environmental problems.

Landscape lyrics are a unique manifestation of poetic thinking, in which the poet skillfully expresses their feelings, worldview, aesthetic ideal, and the significant socio-political issues of the era through nature imagery. Indeed, the art of the word has always functioned as an aesthetic tool responding to the acute problems of the period. This article analyzes the role of nature depiction in poetry in reflecting the complex dialectical relationships between man and society. It illuminates on a scientific basis how the landscape of social reality is manifested through scenic images. The poems of two great poets of the Uzbek people, Abdulhamid Cho'lpon and Rauf Parfi, are selected as the object of research. The article employs comparative-historical, systematic approach, and hermeneutic analysis methods to consistently reveal the hidden socio-political layers and metaphorical meanings within the landscape images. The research results serve both theoretically and practically in analyzing the evolution of artistic thinking in Uzbek literary studies.

Keywords: landscape lyricism, poetic thought, socio-political symbolism, Cho'lpon, Rauf Parfi, artistic depiction, lyrical hero, social reality.

Asosiy qism. O'zbek she'riyatidagi kuzatishlarimizga asosan tabiat obrazlari jamiyatdagi adolatsizlik, erkinlikka intilish, zulm, qashshoqlik, urush yoki siyosiy o'zgarishlarga munosabat kabi ijtimoiy-siyosiy masalalarni aks ettirishga xizmat qiladi. Shoirlar tabiatning ahvoli orqali jamiyatning ma'naviy yoki siyosiy holatiga ishora qiladilar. She'riyatda ijtimoiy masalalarni yoritish o'zbek ma'rifatparvarlik adabiyotidan boshlandi. Jadid adabiyotida kuchaytirildi.

Jumladan, Furqat ijodida ham tabiat obrazlariga ko'p murojaat qilinganligi kuzatiladi. "Shoirning "Bahor ayyomida", "Bu bahor ayyomi", "Istar ko'ngil", "Fasli navbahor", "Fasli guldur" g'azallarida vatan va tabiatning go'zalligi yorqin va ta'sirli ifodalar orqali beriladi" [8;42]. Bu g'azallardagi yorqin peyzaj tasvirlari esa Furqat uchun shunchaki manzarani ifodalash emas, balki jamiyatdagi

ma'naviy-axloqiy va ijtimoiy ziddiyatlarni aks ettirishga xizmat qiluvchi o'ziga xos uslubiy vositadir. Furqat she'rlarida ayniqsa bahor tasviri, ko'klam go'zalligi, tabiatdagi qizg'in hayot lirik qahramon iztiroblariga hamohang tasvirlanadi, shuningdek, ma'rifatparvarlik davri adabiyotidagi ijtimoiy chorasizlik va adolatsizlik mavzularini ko'tarishning badiiy vositasi sifatida namoyon bo'ladi. Yangi o'zbek she'riyatida barmoq va sochma vaznidagi she'rlarning rivojida Fitratning alohida o'rnini e'tirof etish lozim. Uning she'rlarida tabiat tasviri, peyzaj elementlarini ko'plab uchratish mumkin. Jumladan, "Ovunchoq" [1;37], "Shoir" [1;40], "O'gut" [1;41], "Parcha" [1;41], "Mening kecham" [1;44] kabi she'rlari bu borada diqqatni tortadi. Fitrat she'riyatida peyzaj ijtimoiy-siyosiy mavzularni yashirin yetkazish vositasi sifatida namoyon bo'ladi.

Cho'lpon o'zbek jadid adabiyotining yirik vakili sifatida she'riyatda tabiat tasviridan foydalanishda mutlaqo yangi ufqlarni ochdi. Uning peyzaj lirikasidagi har bir manzara shunchaki go'zal badiiy ifoda emas, balki chuqur timsoliy mazmun bilan ziynatlangan. Uning she'rlarida tabiat manzaralari va yil fasllari tasviri lirik "men"ning individual hissiyotlarini ifodalash bilan bir qatorda, zamonning haqsizliklari va mustamlakachilik zulmini ramziy tarzda aks ettiradi. Shu yo'l bilan, Cho'lpon lirikasi ijtimoiy-siyosiy g'oyalarni badiiy ifodalashning yuksak namunasi darajasiga ko'tarildi. Adabiyotshunos B.Qosimov Cho'lpon she'rlari haqida fikr yuritar ekan, shunday yozadi: "Cho'lpon she'rlarida tabiat manzaralari, fasllar tasviri aksariyat shoirning ruh va kayfiyatigina emas, qay bir darajada g'oya va maslagini ham o'zida namoyon etadi. 1921-23 yillarda yozilgan she'rlarida tabiatga ijtimoiy sifatlar berilardi. Manzaraga mos zamon voqealari – haqsizliklarga ishora qilinardi. Bir so'z bilan aytganda, tabiat ijtimoiylashardi va bular ko'pincha "Sharq" va "G'arb" muqoyasasida berilardi" [3;451]. Bu qarashlardan Cho'lpon ijodida tabiat tasviri talqinida ikki asosiy holat nazarda tutilgani anglashiladi:

1. Psixologik vazifa: tabiat manzaralarining lirik qahramon ruhiyatini (individual hissiyot va kechinmalarini) ifoda etishi.

2. Ijtimoiy-siyosiy ramziylik: tabiat obrazlari orqali ijtimoiy-siyosiy hodisalarga munosabat bildirish, ya'ni ijodkorning o'zi yashagan tuzum bilan bog'liq haqsizlik, zulm va ijtimoiy ziddiyatlarni ramziy tarzda aks ettirishi.

Kuzning mumtoz she'riyatda inson umrining o'rta yoshlik davriga qiyoslanishi an'anaviydir. Ayni vaqtda "xazon" deya ataluvchi bu fasl lirik qahramon ruhiyatini, tuyg'u-kechinmalarini ham ifodalab keladi. Qolaversa, undagi za'faron yaproqlar ramziy ma'noda iztirob, hijron, insoniy dardlarni o'zida aks ettiradi. Kuz manzarasi zamonaviy o'zbek adabiyoti sahifalarida ham ko'pchilik ijodkorlar tomonidan badiiy gavdalantirilgan bo'lsa-da, bu fasl tasvirini ijtimoiy-siyosiy ramziylik bilan bog'lash va bu jihatdan chuqur ma'no kasb ettirishda Abdulhamid Cho'lpon she'riyati yetakchilik qiladi. Shoir she'rlarida betakror ma'no tovlanishlari, ohorli tashbehlar, poetik ifoda yaxlitligi kuzatiladi. Zero, "shoir davrning og'riqli dardlarini, zamondoshlarining alamli va mahzun kayfiyatini, goho ehtirosli qalb kechinmalarini tasvirlashda" [5;111] kuzga murojaat etdi. Uning "Kuz", "Xazon", "Kuz yomg'iri", "Kuz guliga" singari she'rlari bu jihatdan e'tiborni tortadi. Mazkur she'rlarda lirik qahramon ruhiyatining ochib berilishi barobarida millat taqdiri ham qalamga olingan.

Sh.Hojiyeva Cho'lpon lirikasidagi poetik yangilanishlarni yoritgan ekan, shoirning kuz haqidagi she'rlariga e'tibor qaratadi. Jumladan, olimaning ta'kidlashicha, "Fasllar ichida kuz tasviri yetakchi o'rin tutishi ayni haqiqat. Chunki kuz – xazon fasli. U orqali aksar hollarda shoir qalbidagi dard, uni qiynagan iztiroblar, orzu va armonlar ziddiyati, vatan va millat qismati badiiy talqin etilgan... Shoir "Kuz" sarlavhali she'rida tabiat hodisalarini millat qismatiga bog'lab ko'rsatadi" [2;37]. Bunda kuz tabiatiga xos mahzunlik Cho'lpon yashagan davr voqeligi, millatning qalb og'riqlari, iztiroblari bilan vobastalikda ifoda etilgan. Ya'ni kuz tasviri shoir she'riyatida, avvalo, lirik qahramon ruhiyatini yoritgan, qolaversa, ijtimoiy hayot manzaralarini ham ramziy ifodalashga xizmat qilgan. Binobarin, "Kuz" she'rida shoir yozadi:

*Ko'm-ko'k ekan, sarg'aydilar yaproqlar,
Og'riq, mag'lub, tutqun Sharqning yuzidek.*

Bo‘ronlarning ko‘zlarikim, o‘ynoqlar

G‘olib G‘arbning qonga to‘lgan ko‘zidek [9;86].

Sh.Hojiyeva Cho‘lponning shu mavzudagi she‘rlari asosida ilmiy mulohazalarini bayon etib, “Ko‘m-ko‘k yaproqlar sarg‘ayishi holatining “og‘riq, mag‘lub, tutqun Sharqning yuzi”ga qiyoslanishi zamirida Cho‘lpon qalbidagi buyuk bir dard – mustamlaka girdobida qolib, tanazzulga yuz tutgan ona Turkistonning foje‘ qismati qalamga olingan” [2;38] deydi. Bunda kuz ranglari va o‘sha davrdagi mazlum Turkiston o‘rtasidagi uyg‘un holatlar poetik ifoda etilgan. Bu orqali Cho‘lpon she‘riyatida kuz tasviri shunchaki mavsumiy manzara bo‘lib qolmay, balki Sharqning og‘riqli taqdirini ramziy allegorik tarzda aks ettirishga xizmat qilgan. Shoirning mahorati tabiatdagi obyektiv holatlarni lirik subyektiv kechinmalar hamda ijtimoiy-siyosiy ziddiyatlar bilan uzviy bog‘lashda yaqqol namoyon bo‘ladi. Shuningdek, she‘rda ijtimoiy-siyosiy ziddiyatlar quyidagi ramzlar orqali aks ettiriladi:

Qora bulut to‘dasikim, ko‘klarni

Sharqni yopgan parda yanglig‘ yopmishdir.

Kuz qo‘shini og‘u to‘lug‘ o‘qlarni,

Yoz bag‘riga hech sanoqsiz otmishdir.

Qora bulut to‘dasi ramziy ma’noda erk va ozodlik dushmanini, ya’ni mustamlakachilik zulmini ifoda etmoqda. Bunda u ozodlik sari oshiqayotgan Sharq “osmon”ini, undagi nurni parda kabi to‘sib turibdi. “Kuz qo‘shini” shoirning betakror istiorasi bo‘lib, kuzdagi sarig‘ barglarni ifodalaydi. “Og‘u to‘lug‘ o‘qlar” obrazi ham yozdagi yashillikni za’faron tUSDagi yaproqlarga aylantirgan qora kuch sifatida ijtimoiy mazmunga ega.

O‘zbek adabiyotining xassos shoiri Rauf Parfi she‘riyatida inson yuragining tub-tublarigacha yetib boruvchi mazmun va ohang mujassam. Shoir asarlaridagi poetik tafakkur yangilanishlari shunday ma’naviy maydon yaratadiki, go‘yo bu yerda yuksak tafakkurli, yangi davr adabiyoti bilan qadamma-qadam yo‘lga chiqqan kitobxon bilan ijodkor o‘rtasida samimiy suhbat boshlanadi. Rauf Parfi o‘z o‘quvchisi bilan bilan avvaldan tanish kabi mayda tafsilotlar orqali emas,

murakkab ramzlar vositasida ko'ngillashadi. Bu yangicha ijodiy yondashuv uning lirik olamida sarhadsiz tabiatni – uning poyonsizligi va zavol bilmasligini – shoirning ruhiy va ijtimoiy manzaralariga moslashishini ta'minlaydi. Bu uslub Rauf Parfi peyzajining o'ziga xosligini belgilaydi: tabiat tasvirlari shunchaki badiiy fon bo'lmay, balki lirik qahramonning ruhiyati va ijtimoiy-falsafiy fikrlarini aks ettiruvchi keng va tizginsiz ramziy makonga aylanadi. Bu chuqur ma'nolarni anglash uchun kitobxonning qalbi ham shoir darajasida olovqalb bo'lishi lozim.

Chirmab borar olovli to'lqin,

To'lqinlarda bo'larman abas [6;82].

Shu ikki misraning o'zida shoir olov va to'lqin obrazlari vositasida inson ruhoniyaatidagi qarama-qarshiliklar izdihomini ko'rsatib bera oladi. So'z bilan rassom kabi ko'rsatish qobiliyati har qanday shoirda ham mavjud bo'lavermaydi. Shoir – eng og'ir anglovchidir. Bu anglanishdan ma'no topganida olovday bir she'r tug'ilsa, mohiyat hayot voqeliklariga qo'shilib “abas” (befoyda/izsiz)ga aylangan chog'da shoir hissiyotlarining mavji, tafti (qaynovi) ham dengiz sathida bir paydo bo'lgach, nom-nishonsiz ketuvchi to'lqinlarga o'xshaydi. Har ikkala obrazda ham qanchalar “borlik” mavjud bo'lsa, shunchalar “yo'qlik” ham mujassam. Yangicha lirik tafakkurning mohiyati ham aslida shu borlik va yo'qlik o'rtasida hayotni anglashdir. Unda anglash mushkul, ammo harakatlarga boy hayotimiz anglanishi qiyin bo'lgani uchun ma'nosizlik (absurd) holiga keladi. Yoki aksincha, chuqur anglab turganimiz hodisalar bizni bevosita voqelikdan yiroqlarga – lirik qahramonning ruhiy olamiga uloqtiradi. Bu anglovchining o'ziga bir muddatlik sarsonlikday tuyulsa-da, aslida ana shu “uloqish”ning o'zi mohiyatdir. Rauf Parfi peyzaj vositasida ana shunday ismsiz tuyg'ularni ham ifodalab bergan:

MANA, CHAQMOQ CHAQDI NOGAHON,

Zimiston tun choki so'kilar.

Shunday yaqin ko'rinar osmon,

Yashinlar yog'dusi to'kilar.

O't ichida poyonsiz jahon,

Ne izlarman otashlar ora?!

Chaqmoq chaqib yupatar osmon:

— *Bunda sen-u va men bechora* [6;129].

Fikr keladi hamda miyaga bir ongina chaqmoqday uriladi. Butun zimiston hayotga yorug‘lik oralaydi: insonda umid uchquni paydo bo‘ladi. Ayni shu uchqun bu o‘tli jahonning bir bo‘lagi. Ammo atrofga boqqan lirik qahramon yana “qaytish” qiladi: “*chaqmoq chaqib yupatgan osmon*” ichra ovora ekanligimizni his etadi. Qayerga ketayotganligi haqida yana bir bor o‘ylashga chog‘lanadi. Bu hodisa yashash davomida har qanday insonda qaytalanaveradi. Bu inson umri davomida million marta takrorlanadigan, umidning uchqunlanishi va so‘nishi kabi ruhiy ziddiyatni ifodalaydi.

Rauf Parfi she‘riyatida chuqur ma’no anglatuvchi har bir ramziy obraz tabiat, borliqdan olingan bo‘lib, shoir ularni lirik qahramonning ruhiy kechinmalari va ijtimoiy-falsafiy mushohadalarini ifodalashga xizmat qildirgan. Yoshlikni – zangor fasl, umidni – chaqmoq, yolg‘izlikni – tashlab ketilgan uy, xoinlikni – quzg‘un, ilojsizlikni – kesilgan og‘och, yolg‘onni – gullarga to‘lgan dunyo va tikonlarga, nafs kishilari, hukmron Vatanni – quzg‘unzorga o‘xshatadi. Eng achchiq haqiqatlarni ham shu ramzlar vositasida ro‘y-u rost aytdi:

BIR YONI BALAND TOG‘, MUDRAYDI BESAS,

Bir yoni so‘ngsiz qir – uxlaydi uyqu.

O‘rtada bir qabr – ko‘zga tashlanmas,

Hayqirib uyg‘otar dunyolarni u [6;139].

Bu “mudrayotgan tog‘lar” Cho‘lponning “tog‘ egasi sor-burgutlari” edi. uxlayotgan uyqu esa shoir tilidan tushmagan “zahmatlarda chirpingan bechora xalq”. O‘rtada esa uyg‘onishni istamagan xalq va uyg‘otishni ta‘qiq qilganlar orasida ular barpo etgan ERK qabri turadi. Tog‘ va qir bag‘ridagi yagona qabr ayni damda erkning yakkaligini ham ifodalaydi. Uning atrofiga birlashish uchun ancha zahmatlar va anglashlar kerakligini shoir bilardi. Ammo u kundand-kunga “maxsus kimsalar”ning istibdodi bilan qabrga aylanishga va sukunatga mahkum qilingan. “Maxsus kimsalar” deganda, bevosita istilochi davlatlar hamda ularning g‘oyalarni o‘rnatgan va tatbiq etgan tuzum ma’murlari, siyosiy istibdod egalari

nazarda tutilgan. Bu shaxslar va kuchlar uygʻonish gʻoyasini boʻgʻib, millatning ERK qabrini barpo etgan asosiy dushmanlardir. Erk isyonini Rauf Parfi “Vetnam haqida qoʻshiq” sheʼrida “Baqirgan sukunat” deb ataydi. 1966-yilda yozilgan shu toʻrtlikda hech qanday izoh, tavsif vazifasini bajaruvchi kengaygan satrlar mavjud emas. Ammo shoir ayni shu zichlikda ramziy maʼnoda zich va boʻgʻilgan havoga toʻla Vatan tasvirini yaratgan. “Tegramda zich havo – Turkiston” ramzida ham shu holatni qiyofalashtirgan edi shoir. Bu davrning hamma insonlari zamon izmiga boʻysunib yashayotgan bir pallani shoir koʻproq shamol obrazi bilan beradi:

DOLGʻALARNING SHOSHQIN ODIMI,

Shiddat ila yuzmoqda kemam,

U tomonda baxtim qoldimi,

Baxtsizligim qoldimi, bilmam?

Yoʻlni dargʻa shamollar oldi,

Mana, sudrab borar kemamni.

U tomonda nimalar qoldi,

Bu tomonda ne kutar mani?.. [6;159]

Shoshqin dolgʻalar tasviri davrni, jamiyatni ixtiyorsiz, boʻshliq tomon yetaklayotgan siyosiy oqim, zamonaning haybarakallachi kayfiyati ekanligi shoirga ayon edi. Bu satrlar shunchaki bir insonning shaxsiy baxti yoki baxtsizligi haqidagi oʻylar emas, balki butun millatning hayot yoʻlini belgilash, maqsadini tushunish singari falsafiy muammolarni oʻz ichiga oladi. “Shamol va toʻlqinlar birlashgan” bu mustamlakachilik zamonasida esa, kemada (millat taqdirida) erkin ixtiyor va mustaqil yoʻl belgilashga imkon qolmaganligi sheʼr mazmuniga chuqur singdirilgan.

Rauf Parfining peyzajida bulut obrazining alohida oʻrni bor. Uning “Aleksandr Blok” (*Qora bulutlarni oʻynar osmon. / Olis yulduzlarning sirli shuʼlasi*), “Pablo Neruda oʻlimiga” (*Dildirab lopillab turgan bulutlarning / Tobutida yotar jonsiz tafakkur*), “Tavfiq Fikrat kitobiga yozuv” (*Tushlarimda men yigʻlayman, / Bulutni uygʻotaman*), “Abdurauf Fitrat” (*Aytadir oy dardin bulut qoʻynida, / Bulutlar hurpaygan, na-da qoradir. / Dorlari muhaqqaq azlom*

bo'ynida, / Unutilgan, xo'rlangan xalq boradir) "Adashgan ruh" (*Bulutlar – falakning ohlari*) [10] kabi qator she'rlarida bu obrazning istibdodga qarshi isyon mazmunida ramziylik kasb etganini ko'rish mumkin. Bu yurtda falakda baxtli kezgan bulutlarni ham shoir "yiqilgan bulut" shaklida yoki "kulrang" [7;55] tusda tasvirlaydi. Xalq ustida yuk bo'lib turgan bu osmonning bag'riga uloqtirilgan haqiqatlar bir kuni yomg'ir bo'lib yog'ishi uchun bu osmon qayta-qayta qorayaveradi, bo'zaraveradi, bulutlar qovoq osaveradi: Bir yog'ish bor oldinda. Xalq ana shu "yog'ish"ni amalga oshirishi lozim edi.

Xulosa. O'zbek she'riyatida peyzaj lirikasi shunchaki tabiat manzarasini estetik zavq bilan tasvirlash vositasi emas, balki jamiyatdagi ijtimoiy-siyosiy o'zgarishlar, istibdodga isyon, milliy ozodlik orzulari va inson ruhiyatidagi murakkab ziddiyatlarni ifodalovchi ramziy tizimdir. Tadqiqot davomida Abdulhamid Cho'lpon va Rauf Parfi ijodi misolida peyzajning quyidagi muhim xususiyatlari aniqlandi:

1. Cho'lpon she'riyatida tabiat fasllari, xususan, kuz va xazon obrazlari mustamlaka asoratidagi millatning mahzun taqdiriga, "mag'lub va tutqun Sharq"ning fojaviy qismatiga allegorik ishora sifatida namoyon bo'ladi. Shoir tabiatdagi obyektiv holatlarni davrning murakkab ijtimoiy-siyosiy hodisalari bilan uyg'unlashtira olgan.

2. Rauf Parfi ijodida tabiat obrazlari kuchli ijtimoiy metaforalardir. Shoir uchun tabiat tasviri hurlik va istibdod o'rtasidagi kurash maydonidir.

3. Davrlar vorisligi va badiiy tafakkur evolyutsiyasi: maqolada tahlil qilinganidek, Cho'lpon boshlab bergan jadidona peyzaj an'analari Rauf Parfi she'riyatida yanada murakkabroq falsafiy-psixologik qiyofa kasb etdi. Har ikki shoir ham tabiat tasvirini jamiyatning ma'naviy ahvolini ko'rsatuvchi "badiiy ko'zgu"ga aylantira oldi.

Muxtasar aytganda, Cho'lpon va Rauf Parfi she'riyatida peyzaj obrazlari – bu shunchaki tashqi dunyo tasviri emas, balki millatning uyg'onish, o'zlikni anglash va erk sari intilish yo'lidagi ichki va tashqi iztiroblarining badiiy-falsafiy in'ikosidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Фитрат. Танланган асарлар. I жилд. Шеърлар, насрий асарлар, драмалар. – Т.: Маънавият, 2000. – 256 б.
2. Ҳожиева Ш. Чўлпон ва миллий шеърятнинг янгиланиши. – Т.: Муҳаррир, 2018. – 152 б.
3. Қосимов Б., Юсупов Ш. ва б. Миллий уйғониш даври ўзбек адабиёти. – Т.: Маънавият, 2004. – 464 б.
4. Quronov D. Adabiyot nazariyasi asoslari: darslik. – Toshkent: Noshir, 2019. – 336 б.
5. Ражабова М. Чўлпон шеърятида йил фаслларининг бадий талқинлари / Чўлпон ижоди ва замонавий адабий жараён. Конференция материаллари. – Т.: Mashhur-press, 2018. – Б. 110-115.
6. Рауф Парфи. Сакина. – Т.: Муҳаррир, 2013. – 376 б.
7. Рауф Парфи. Туркистон руҳи. Сайланма: шеърлар, таржималар. – Т.: Шарқ, 2013. – Б. 55.
8. Холид Расул. Зокиржон Фурқат ижоди. Ҳоди Зариф таҳрири остида. – Т., 1954. www.ziyouz.com кутубхонаси.
9. Чўлпон. Асарлар. I жилд. – Т.: Akademnashr, 2013. – 372 б.
10. <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/uzbek-sheriyati/zamonaviy-o-zbek-she-riyati/rauf-parfi-1943-2005>

BOBUR IJODIDAGI FARD VA RUBOIY JANRLARINING NASHRIY TADQIQI**Xurramov Olmos Uralovich,**

Filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti

Email: xurramovolmos@navoiy-uni.uz

Annotatsiya. Ushbu maqolada “Boburnoma” va “Devon”da Bobur Mirzo ijodiga oid fard, ruboiy janrlarning bir-biridan farqli jihatlari turli yillarda nashr etilgan “Boburnoma” hamda “Devon”lar asosida tahlil orqali ko‘rsatib berildi. Mazkur manbalar asosida ikki janrning tafovutli jihatlari ikki aspektda, ya’ni ham formal belgilari, ham leksek-semantik xususiyatlari qiyosiy nuqtai nazardan ochiqlanishga harakat qilindi.

Kalit so‘zlar: “Boburnoma”, devon, ruboiy, fard, tamsil, memuar, tafovut, janr

Abstract. In this article, the different aspects of the fard and rubai genres of Babur Mirzo's work in “Boburnoma” and “Devon” are shown through an analysis based on “Boburnoma” and "Devon" published in different years. Based on these sources, an attempt was made to reveal the different aspects of the two genres in two aspects, that is, both formal signs and lexical-semantic features from a comparative perspective.

Keywords: “Boburnoma”, devon, rubai, fard, tamsil, memoir, difference, genre

KIRISH. Zahiriddin Muhammad Bobur “Boburnoma” tarixiy-memuar asarida voqelikka xolis, tanqidiy va hissiy munosabatini bildirish, shuningdek, fikrini asoslash maqsadida Qur’oni karim oyatlari, hadislar, turkiy va forsiy tillardagi she’riy parchalar, maqollar, rivoyatlar hamda o‘z ijodiga mansub fard, ruboiy, qit’a, g‘azal va masnaviy janrlarga murojaat qilgan. Xususan, “Boburnoma”da keltirilgan Bobur Mirzo ijodiga mansub vajhi tasmiyasi bilan ko‘rsatilgan hamda tamsil sifatida keltirilgan lirik janrdagi asarlari shoir devonidan o‘rin olganligi hech kimga sir emas. Ammo Bobur Mirzo ijodiga daxldor fard, ruboiy janrlarning turli yillarda nashr etilgan “Boburnoma” hamda “Devon”larda bir leksema tafovuti bilan ifodalanganligi kishini taajjublantiradi.

Shu boisdan, “Boburnoma” hamda “Devon”dan o‘rin olgan fard, ruboiy janrlarning farqli jihatlarini turli yillar kesimida nashr etilgan “Boburnoma” va “Devon”lar asosida taqqoslab masalaga oydinlik kiritishga harakat qilamiz.

“Boburnoma”ning 1498-1499-yillar bayonida Bobur Mirzo Ahmad Tanbalning xiyonatkorligi tufayli Andijon va Samarqandni qo‘ldan boy berib qo‘yadi hamda shu iztiroblar ta’sirida quyidagi fardini tamsil sifatida keltirib o‘tadi. “Boburnoma”ning 2002-yil nashrida fard quyidagi shaklda berilgan:

Bormoqqa ne maskane muyassar,

Turmoqqa ne ma’mane muqarrar [Z.M.Bobur, 2002: 67].

“Boburnoma”ning 1960-, 1989-, 2021-yil nashrlarida mazkur fard 2002-yildagi nashridan bir leksema farqi bilan ifodalangan:

Bormoqqa ne maskan muyassar,

Turmoqqa ne davlat muqarrar [Z.M.Bobur, 1960:118; 1989:57; 2021:83].

“Boburnoma”ning 2002-yil nashrida yuqorida keltirilgan fard janrining ikkinchi misrasi ma’mane leksemasi bilan ifodalangan bo‘lsa, “Boburnoma”ning 1960-, 1989-, 2021-yillardagi nashrida keltirilib o‘tilgan fardning ikkinchi misrasida davlat so‘zi qo‘llangan. Bu esa turli yillarda nashr etilgan “Boburnoma” asarida bir janrning bir leksema farqi bilan ifodalanganligini ko‘rishimiz mumkin.

Bizningcha, “Boburnoma”ning 2002-yil nashrida berilgan fard janrining quyidagi ifoda shakli to‘g‘ri deb hisoblaymiz:

Bormoqqa ne maskane muyassar,

Turmoqqa ne ma’mane muqarrar [Z.M.Bobur, 2002: 67].

Bunday to‘xtamga kelishimiz uchun uchta sababni ko‘rsatishimiz mumkin:

1. Birinchi misradagi maskan leksemasi umumiylik ma’noda boshpana, joy, makon ma’nosini ifodalagan bo‘lsa, ikkinchi misradagi ma’man tushunchasi umumiylik ma’nodagi joy, makon ma’nosiga semantik nuqtai nazardan aniqlik kiritadi. Ya’ni tahlikali bir vaziyatda xavotirsiz, tinch joy, tayinli bir makon, hudud bo‘lishligini ta’kidlaydi.

2. Birinchi va ikkinchi misradagi soʻzlar bir-biri bilan ohangdoshlikni hosil qilib, tarse' san'atini yuzaga keltirgan. Shu sababdan maskan soʻzi ma'man soʻzini ham shaklan, ham semantik jihatdan taqozo qilgan. Agar ikkinchi misradagi ma'mane soʻzi oʻrnida davlat soʻzi qoʻllanganda baytdagi marjonlar tizmasiga putur yetkazadi hamda qofiyadosh soʻzlar bilan tavze' hodisasini ham yuzaga keltira olmas edi.

3. Ushbu fardda musallas qofiya mavjud boʻlib, shundan ikkitasi mutlaq qofiya, ya'ni bormoqqa-turmoqqa, maskane-ma'mane soʻzlari asosida tashkillangan boʻlsa, bittasi muqayyad qofiya, ya'ni muyassar-muqarrar birliklari tashkil qiladi. Fardda musallas qofiyaning qoʻllanishining eng muhim tomoni shundaki, qofiyadosh soʻzlarning har bir soʻzini alohida-alohida to'xtam bilan o'qilishi asnosida matn mazmunini teranroq idrok etishiga xizmat qiladi.

Shu bilan bir qatorda Bobur Mirzo qalamiga mansub mazkur fardning 1994-, 2007-, 2021-yillarda nashr etilgan "Devon"da qay tarzda joriylanganligini ko'rib o'tamiz. Jumladan, 1994-yil nashrida quyidagicha ifodalangan:

Bormoqqa ne maskan muyassar,

Turmoqqa ne davlat muqarrar. [Z.M.Bobur, 1994:140]

2007-, 2021-yillar nashrida bir xil ifoda shaklida berilgan:

Bormoqqa ne maskan muyassar,

Turmoqqa ne davlat muyassar. [Z.M.Bobur, 2007: 281; 2021: 452]

Bobur Mirzoning 1994-yilda nashr etilgan "Devon"idan o'rin olgan

Bormoqqa ne maskan muyassar,

Turmoqqa ne davlat muqarrar

fardini qofiya mezonlaridan kelib chiqib munosabat bildirsak, muyassar-muqarrar soʻzlarining asoslari turli xil shaklda boʻlib, raviy vazifasidagi r undoshi asos tarkibida kelib muqayyad qofiyani yuzaga chiqara olgan. Bu fard she'r tizim strukturasi jihatidan vazn, qofiya talablariga javob bera oladi, lekin mazmuniy ifoda shaklida davlat leksemasi oʻrnida ma'man soʻzi qoʻllanishi lozim bo'ladi. Sababi birgina soʻzning oʻz oʻrnida kelishi musallas qofiya, tarse' va tavze'

san'atlarining yuzaga kelishiga zamin yaratadi. Shuningdek, shu vositalar orqali ilgari surilayotgan fikrning alohida ta'kidlanishiga ham imkon yaratib beradi.

2007-, 2021-yillar nashrida bir xil ifoda shaklida berilgan:

Bormoqqa ne maskan muyassar,
Turmoqqa ne davlat muyassar

fardidagi muyassar-muyassar so'zlari na qofiyadoshlikni, na radifni, na jinsdoshlikni hosil qilib bergan. Bobur Mirzo vazn, qofiya, radif, she'riy san'atlarning nazariy-amaliy jihatlarini juda yaxshi bilgan. Shu sababdan mazkur fardida muyassar-muyassar so'zlarini qofiyadosh so'z sifatida keltirib o'tirmasdi. Fardning bunday mazmuniy ifoda shaklida berilishiga, avvalo, xattotlarning xatti-harakatlari natijasi o'laroq yuzaga kelgan taxminni ilgari surish mumkin.

“Boburnoma”ning turli yillar nashrida keltirilgan fard janrining bir leksemada farqlanishi misra markazidan o'rin olgan so'zda namoyon bo'lgan bo'lsa, “Devon” tarkibidan o'rin olgan farddagi tafovutli o'zgarish esa misra oxirida, ya'ni qofiyadosh so'zlarda ro'y bergan. Bunday turlichalikning yuzaga kelishida quyidagi omillarni aytish mumkin:

1. “Boburnoma” tarixiy-memuar asarining turkiy tildagi qo'lyozmalarning turli xattotlar tomonidan ko'chirilishi;
2. “Boburnoma” asarining turkiy tildagi turli variantlaridan fors, ingliz, nemis va fransuz tillariga tarjima qilinishi;
3. “Boburnoma” asarining turkiy tildagi Haydarobod, London, Qozon va Parij qo'lyozma nusxalarning mavjud bo'lishi ham sabab bo'lgan.

Fard janridagi kabi tafovutli holatni Bobur Mirzoning ruboiy janrida ham kuzatish mumkin. “Boburnoma”ning 1960-, 1989-, 2002-, 2021-yillaridagi nashrlarda quyidagi ruboiy bir xil ifoda shaklida berilgan:

Yod etmas emish kishini mehnatta kishi,
Shod etmas emish ko'ngulni g'urbatta kishi.
Ko'nglum bu g'aribliqta shod o'lmadi hech,

G'urbatta sevunmas emish, albatta, kishi [Z.M.Bobur. 1960:156; 1989:90; 2002: 89; 2021:121].

“Boburnoma”da keltirilgan ruboiyning devonlarda qay tarzda berilganligini ko‘rib o‘tamiz.

1976-yilda nashr etilgan devonda mazkur ruboiy quyidagicha joylashtirilgan:

Yod etmas emish kishini g‘urbatda kishi,

Shod etmas emish ko‘ngulni mehnatda kishi.

Ko‘nglum bu g‘aribliqda shod o‘lmadi, oh,

G‘urbatda sevinmas emish, albatta, kishi [Z.M.Bobur. 1976: 61].

1993-yilda chop etilgan devonda quyidagicha berilgan:

Yod etmas emish kishini g‘urbatta kishi,

Shod etmas emish ko‘ngulni mehnatta kishi.

Ko‘nglum bu g‘ariblikda shod o‘lmadi, oh,

G‘urbatda sevinmas emish albatta kishi [Z.M.Bobur. 1993:47].

1994-, 2007-, 2021-yillarda nashr etilgan devonlarda bir xilligini saqlab qolgan.

Yod etmas emish kishini g‘urbatta kishi,

Shod etmas emish ko‘ngulni mehnatta kishi.

Ko‘nglum bu g‘aribliqda shod o‘lmadi, oh,

G‘urbatta sevinmas e(r)mish, albatta, kishi [Z.M.Bobur. 1994: 96; 2007:198-199; 2021:347].

1976-yil nashridagi ruboiy tarkibida kelgan g‘urbatda, mehnatda, g‘aribliqda, g‘urbatda so‘zlar tarkibidagi o‘rin-payt kelishik qo‘shimchasi asl matndagi –ta shaklida emas, -da hozirgi adabiy til shaklida ifodalangan, sevinmas fe‘l tarkibidagi i fonemasi asliyatdagi u unlisi shaklida berilmagan. 1993-yildagi nashrida ham g‘ariblikda, g‘urbatda, sevinmas so‘zlarida ham asos tarkibidagi fonema va qo‘shimchalar asliyatdan farqli ravishda berilgan. Shu bilan bir qatorda grammatik aloqaga kirishmaydigan albatta kirish so‘zi ikki tomondan vergul tinish belgisi bilan ajratilmagan. 1994-, 2008-, 2021-yillar nashrida berilgan ruboiyning faqatgina g‘aribliqda leksema tarkibidagi o‘rin-payt kelishik qo‘shimchasining arxaik shakli saqlanmagan. Til tarixidan ma’lumki, “Eski o‘zbek tilida o‘rin-payt

kelishigi formasi –da/-de// -ta/-te affiksi bilan yasalgan. Bu affiks tarkibidagi undoshning jarangli [-da/-de] yoki jarangsiz [-ta/-te] holda kelishi shu affiksni olgan soʻzning qanday tovush bilan tugagan boʻlishiga bogʻliq...jarangsiz undosh bilan tugagan soʻzlarga odatda jarangsiz –ta te variantlari qoʻshiladi.” [F.Абдурахмонов, Ш.Шукуров. 1973:50-51]. Shu maʼnoda asl matnda koʻmakchi morfemalar qanday shaklda ifodalangan boʻlsa, oʻsha asliyatni saqlagan holda berish lozim boʻladi.

Turli yillarda nashr etilgan “Boburnoma” matnida mazkur ruboiyning leksema tarkibidagi fonemalar, yetakchi morfemaga qoʻshilgan koʻmakchi morfemalarning arxaik shakllari asli saqlangan holda berilgani tahsinga loyiq. Afsuski, turli yillar kesimida nashr etilgan “Devon”larda esa buning aksi, yaʼni ruboiyning mazmun mohiyatini yuzaga chiqaruvchi leksema tarkibidagi fonema va koʻmakchi morfemalarning asl matnini hozirgi adabiy til qatlamida berilishi matnlar sathida tafovutlarni keltirib chiqqanining guvohi boʻldik. Shu boisdan nashrga tayyorlash jarayonida mumtoz adabiy meroslarimizning asl matnini sinchi mutaxassislarning nigohidan oʻtkazib olinsa, matnlararo sodir boʻlayotgan tafovutlarga barham bergan boʻlar edi.

Yuqorida tahlilga tortilgan ruboiyning tafovutlari qiyosiy yoʻsinda formal jihatlariga qaratilgan edi. Navbatdagi farqli belgilar ruboiy tarkibidan oʻrin olgan soʻzlarning qoʻllanishi va leksek-semantik jihatlariga diqqatni qaratamiz.

“Boburnoma” va “Devon”da qayd etilgan ruboiyning ikkita farqli jihati mavjud. Birinchi farqi “Boburnoma”da ruboiyning birinchi misrasida mehnatta soʻzi oʻrin olgan boʻlsa, ikkinchi misrada gʻurbatta soʻzi qoʻllangan. Devonlarda esa birinchi misrada gʻurbatta soʻzi ifodalangan boʻlsa, ikkinchi misrada mehnatta soʻzi joylashtirilgan. Ikkinchi tafovuti “Boburnoma”da keltirilgan ruboiyning uchinchi misra oxiridagi soʻz “hech” leksemasi bilan tugallansa, devonlarda keltirilgan ruboiyning uchinchi misrasi “oh” soʻzi bilan yakunlangan.

Bizningcha, devonda keltirilgan ruboiydagi har bir soʻz leksik-semantik jihatdan muvofiq tanlanib Bobur Mirzo ruhiy kechinmalarini toʻliq ochib bera olgan. Sababi makon-zamon maʼnosini oydinlashtirishda mashaqqat leksemasi

emas, g'urbat leksemasining hokim bo'lak vazifasidagi yod etmoq qo'shma fe'liga tobelanishi natijasida urg'ulagan ma'noning yuzaga chiqishiga zamin yaratib berganligi hamda o'z o'rnida qo'llana olganini ko'rishimiz mumkin.

Mazkur ruboiyning uchinchi misradagi hech inkor yuklamasiga nisbatan oh his-hayajon undov so'zi musofirchilikda yurgan kishining ruhiy kechinmalarini kuchli ifodalay olgan va buning ishonch-tasdig'i sifatida albatta modal so'z orqali dalillay olgan. Shu sababdan devonda keltirilgan ruboiydagi har bir so'z, ishora shoir ruhiy kechinmalarini to'liq ochishga xizmat qilgan.

XULOSA. Muxtasar qilib aytganda, Bobur Mirzoning adabiy merosini keng ko'lamda tadqiq etishda avvalo, birlamchi manbaga murojaat qilish maqsadga muvofiq bo'ladi, chunki birlamchi manbaga tayanilmasa nashr manbalari orasida tafovutlarni vujudga keltirib, so'zlarning ham shakli, ham mazmuniy tomoniga ta'sir qiladi va shoir muddaosidan uzoqlashtiradi. Ta'kidlash joizki, mumtoz adabiyotimizga daxldor nodir asarlarning mukammal nashrini chiqarishda birlamchi manbaga tayanish va soha mutaxassislarning muhokamasidan o'tkazib nashr qilish maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома. – Т.: “Фан” нашриёти, 1960. – Б. 512.
2. Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома. – Т.: “Юлдузча” нашриёти, 1989. – Б. 368.
3. Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома. – Т.: “Шарқ” нашриёти, 2002. – Б. 336.
4. Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома. – Т.: 2021, “Zilol buloq” нашриёти, олти жилдлик. IV жилди. – Б. 324.
5. Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Танланган асарлар. – Т.: “Ўқитувчи” нашриёти, 1976. – Б. 85.
6. Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Маҳрами асрор топмадим.(Париж девони нусхаси). – Т.: “Ёзувчи” нашриёти, 1993. – Б. 80.

7. Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Девон. – Т.: “Фан” нашриёти, 1994. – Б. 142.
8. Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома. – Т.: 2021, “Zilol buloq” нашриёти, олти жилдлик. I жилди. – Б. 600.
9. Ғ. Абдурахмонов, Ш. Шукуров. Ўзбек тилининг тарихий грамматикаси. – Т.: “Ўқитувчи” нашриёти, 1973. – Б. 320.

“O‘TKAN KUNLAR” ROMANINING YANGICHA TALQINLARI

(U. Jo‘raqulov tahlillari asosida)

Qodirova Nasima Saidburxonovna,

filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), doktorant

Buxoro davlat universiteti

e-mail: n.s.qodirova@buxdu.uz

Annotatsiya. Maqolada Abdulla Qodiriyning “O‘tkan kunlar” romani talqinlari zamonaviy adabiyotshunoslik nuqtai nazaridan tahlil etilgan. Asosan Uzoq Jo‘raqulovning tadqiqotlari asosida romandagi syujet, obrazlar tizimi va ramziy qatlamlar yangicha yondashuvda ko‘rib chiqilgan. Munaqqidning asar tahlilida foydalangan metodlari: qiyosiy-tipologik, struktural, genetik usullari borasida mulohaza bildirilgan. Tadqiqot natijasida Jo‘raqulov talqinlarida milliy adabiy an‘ana, diniy-ma‘rifiy manbalar va jahon adabiyotshunosligi qarashlari uyg‘un holda qo‘llangani ko‘rsatib berilgan.

Kalit so‘zlar. “O‘tkan kunlar”, Abdulla Qodiriy, Uzoq Jo‘raqulov, talqin, tahlil, motiv, xronotop, qiyosiy-tipologik tahlil, structural tahlil, genetik tahlil, sharq adabiy an‘analari, ramziylik, obrazlar genezesi.

KIRISH. O‘zbek romanchiligi tarixida “O‘tkan kunlar” romani alohida o‘rin egallaydi. Mustaqillik davrida romanning badiiy-estetik xususiyatlarini yangicha

yondashuvlar asosida talqin qilish jarayoni kuchaydi. Bu borada Uzoq Jo‘raqulov tadqiqotlari alohida ahamiyat kasb etadi. Munaqqid roman syujeti, obrazlar tizimi va ramziy qatlamlarini Sharq diniy-adabiy tafakkuri hamda jahon adabiyotshunosligi nazariyalari bilan bog‘liq holda tahlil etadi.

ASOSIY QISM. Matnni kalit so‘zlar vositasida talqin etish tanqidchidan yuksak mahorat talab etadi. Avvalo, matndagi kalit so‘zni topa olish ijodkor badiiy, ruhiy olamiga kirishning kaliti hisoblanadi. Uzoq Jo‘raqulov uslubida kalit so‘zlarga e‘tibor va ular bilan faol ishlash bor. Munaqqid “O‘tgan kunlar” tuzilishida “taqdir shamoli” jumlasining o‘ziga xos o‘rni borligini, asar syujetiga ta’sirini mahorat bilan yangicha va o‘ziga xos tahlil etadi.¹¹⁰ Olim asardagi taqdir motivini adabiyotshunoslikdagi ilk syujet, ilk uchrashuv tushunchalari bilan bog‘liqlikda talqin qiladi. Qodiriyning taqdir borasidagi pozitsiyasi asar misolida dunyo adabiyotshunosligi kontekstida qiyosiy tahlil etiladi. Unda muallif asarni yozishda qaysi an‘analarni davom ettirgani, qanday mezonlarda ish ko‘rganiga ahamiyat qaratiladi. Munaqqid talqinida A.Qodiriy romani jahon romannavisligi an‘analaridan ko‘ra sharq adabiyoti an‘analariga yaqinroq. Unda “ilk syujet” (Odam (a.s.) va momo Havvo haqidagi rivoyat)dagi kabi “ilk uchrashuv” – “ayriliq” – “visol” motivi asos bo‘lgan. Tanqidchi mulohazalarini bayon etar ekan, uch asosiy manbaga tayanadi:

- milliy adabiy adabiy an‘ana. Bunda roman mavzu va syujet nuqtai nazaridan boshqa zamondoshlari asarlariga qiyosan yondashiladi.

- diniy-ma’rifiy manbalar. Munaqqid fikrlarining dalili sifatida Qur’oni Karim oyatlari va diniy rivoyatlarga murojaat qiladi.

- jahon adabiyotshunosligi. Yevropa romanchiligi tajribasi, M.Baxtin asarlariga tayangan holda qarashlarini tizimli izohlaydi. Dalillarning uch tomonlama olib borilishi maqolani ham falsasiy, ham diniy, ham adabiy asoslarini mustahkamlaydi.

¹¹⁰ Jo‘raqulov U. Nazariy poetika masalalari. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2015. 158-bet.

Mustaqillik davri tanqidchiligining eng muhim uslubiy xususiyatlaridan biri – sharqona estetik qarashlarning ustuvorligida ko‘rinadi. Shu jihatdan U.Jo‘raqulov muhabbat va sadoqat motivlarini ilohiy asoslarda talqin etganligi diqqatni tortadi. Otabek va Kumush uchrashuvini oddiy tasodifiy muhabbat emas, balki ilohiy, taqdiriy uchrashuv sifatida sharhlaydi: “Qodiriy romani xuddi shu ilk uchrashuv motividanoq biz yuqorida keltirgan “Qur’oni karim” mazmuniga, demakki, samoviy haqiqatlarga to‘la mos tushadi. Darhaqiqat, Odam(a.s.)ning yaratilishi, unga ma’rifat ato etilishi, shu bois uning farishtalardan-da ustun qilinishi, nihoyat, unga atab pokiza bir juft – momo Havvoning yaratilishi sira ham tasodif emas, balki azaldan “Lavhul mahfuz”da bitilmish taqdir edi. Ularni tasodif emas taqdir qovushtirgan, nikohlarini esa Olloh taoloning o‘zi o‘qigandi. Xuddi shu Qur’oniy haqiqatdan kelib chiqib yondashganimizda, Kumushbibining Otabekka aytgan “siz o‘shami” so‘rog‘i “ariq bo‘yida” uchratilgan yigitga emas, balki o‘ziga taqdir bitgan oshiqqa qarata aytilgan umumbashariy, hatto samoviy(zotan, har bir oshiq yoki ma’shuqa faqat o‘z taqdiriga bitilmish yorga duch keladi) kalima ekani ma’lum bo‘ladi.”¹¹¹ Demak Otabek va Kumush muhabbati oddiy insoniy ehtiros emas, balki samoviy in’om, Kumushning “siz o‘shami” jumlasida esa Odam Ato va Momo Havvo visolining bir zuhuri sifatida yuzaga kelgan.

Otabek va Kumushni ariq bo‘yidagi ilk uchrashuvi munaqqid Bahodir Karim tomonidan tasodifiy uchrashuv impulsining mahsuli¹¹² sifatida talqin etilgan. Munaqqid bu kabi “uchrashuv” va “tasodif”li epizodlar ishqiy-sarguzasht romanlar makon va zamon tasvirida juda muhim badiiy vosita sanalishini ta’kidlaydi. Mazkur uchrashuvning tasodif yoki tasodif emasligi ikkala munaqqidda turicha talqin etilsa-da, ularning o‘z asoslari bor. Munaqqidlar masalaga turli nuqtai nazardan baho bermoqdalar.

Otabek va Kumushbibing ayrilig‘i va bunga sababchi shaytanat Iblisning Odam(a.s.)ga hasad qilib jannatdan quvilishi bilan qiyosan tahlil etiladi. Munaqqid nazdida Otabekning “Xo‘ja ma’oz” qabrisonida tunab, sabr va hijron orqai

¹¹¹ Jo‘raqulov U. Nazariy poetika masalalari. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2015. 159-bet

¹¹² Bahodir Karim. “o‘tkan kunlar” ibrati. – Toshkent: Mashhur-press. 2019. 61-bet.

o‘zligini topishi – muhabbatning ilohiy mohiyatga ega ekanligini tasdiqlaydi. Va u o‘zligini anglagach oshiqning taqdir so‘qmog’ida o‘zgarish bo‘la boshlaydi. Bunda tanqidchi “Mo‘minning baxti sabrda” degan islomiy hikmat asosida asar voqealarini talqin etgani ko‘rinadi.

Roman yakunida Otabek va Kumushning halok bo‘lishi ham U.Jo‘raqulov tomonidan ilohiy asosda sharhlanadi. Umuman olganda, munaqqid “O‘tkan kunlar” syujetini Odam (a.s.) va Havvo qissasining badiiy modeli sifatida talqin qiladi. Uning bir biriga muvofiq qirralarini quyidagi jadvalda ko‘rish mumkin:

Asosiy motivlar/voqealar	Odam (a.s.) qissasi	“O‘tkan kunlar”
Ilk uchrashuv	Odam va Havvo birinchi bor uchrashadi. Bu uchrashuv tasodif emas, taqdiri azal.	Otabek va Kumushning ariq bo‘yidagi uchrashuvi. Bu ham tasodif emas, balki “taqdir shamoli” orqali yuz beradi
Saodatli davr	Odam va Havvo jannatda qisqa muddat osuda, saodatli hayor kechirishadi.	Otabek va Kumushning nikohdan keyingi qisqa baxtli kunlari tasvirlanadi.
Shaytonning aralashuvi	Iblis ularni vasvasa qilib, ta‘qiqlangan daraxt mevasidan yediradi, ular jannatdan quviladi.	“Shaytanat” kuchlari (Homid boshchiligida) Otabek va Kumush muhabbatiga xalaqit beradi, Otabek haydaladi
Ayriliq	Rivoyatlarga ko‘ra Odam va Havvo ikki yuz yil bir-birlaridan uzoqda yashaydi.	Otabek va Kumush ikki yil davomida hijron iztirobida yashashadi.
Sabr va sinov	Odam(a.s.) tavba qiladi, sabr va itoat orqali Ollohga yaqinlashadi.	Otabek sabr va hijron iztirobida sinovdan o‘tadi, “Xo‘ja ma‘oz” mozori sahnasida taqdirini, o‘zini

		anglaydi.
Visol	Nihoyat, Odam va Havvo Makka atrofida qayta uchrashishadi, avlod davom etadi.	Otabek va Kumush ham qayta topishadi.
Yakun	Odam(a.s.) avlodlari insoniyat tarixini davom ettiradi, Odamning hayoti sinovlar bilan yakunlanadi.	Otabek va Kumush shahid maqomida halok bo'lishadi, ammo Yodgorbek orqali muhabbat izsiz qolmaydi
Ilohiy xulosa	Odam qissasi insoniyat tarixidagi eng muhim ilohiy saboq: inson baxti sabrda va Haq visolidadir.	“O'tkan kunlar” ham ana shu xulosaga uyg'un yakunlanadi: muhabbat va sadoqat samoviy mohiyatga ega, Haq visolida davom etadi.

U.Jo'raqulov mazkur romanni ushbu qissa bilan qiyosiy-tipologik aspektda tahlil etishining yana bir jihati bor. Bu ilk syujet va ilk o'zber romani tushunchalariga bog'lanadi. Munaqqid romanni bu kabi talqin etish orqali milliy romanchilikni umuminsoniy va ilohiy qadriyatlar bilan birlashtirdi. Natijada jahon adabiyotidagi hech bir asar “O'tkan kunlar”ga tenglasha olmaydi degan qat'iy xulosaga keladi.

Mazkur talqinlar uslubidagi yangilanishning bosh omili munaqqidning maqsadi bilan bog'liq. Uzoq Jo'raqulov “O'tkan kunlar” talqiniga kirishar ekan romanni Yevropa romanchiligi asosida emas, balki Sharq diniy-adabiy tafakkuri negizida yuza kelganligini asoslashni va bunda Qodiriyning tengsiz mahoratini ko'rsatishni maqsad qilgan.

U.Jo'raqulovning “Birinchi o'zbek romani – “O'tkan kunlar” tadqiqoti kompozitsion jihatidan ham o'ziga xos bo'lib, ayni tahlil munaqqid uslubining bir qirrasini ko'rsata oladi. Tadqiqotda asar tahlili bilan bog'liq bir qancha masalalar

tanlab olinadi va har biri alohida bandlarda izchil bayon etiladi. Dastlab “Muqaddima”da mazkur tadqiqotning yozilish sababi beriladi, bu – Abdulla Qodiriy ijodiga muhabbat va hayrat, so‘ng Sharq mumtoz an‘analariga xos – munojot singari jumla (“...yoshim ellikka yaqinlashganda, men ham bu ishga jazm qilmoqchi bo‘ldim. Yaratgan yolg‘on, chuchmal va o‘tkinchi talqinlardan asrasin”) keltiriladi. Shu o‘rinda munaqqidning mumtoz adabiyot – milliy merosga muhabbati aks etgan. Bu muhabbat tanqidchi uslubiga jilo bergani ayni haqiqat.

Munaqqid uslubida ko‘zga tashlanadigan yana bir jihat – savollardan unumli foydalanish bo‘lib, tadqiqotning kompozitsion o‘ziga xosligiga ham hissa qo‘shadi. Dastlabki 2 qismda munaqqid tomonidan “XX asr o‘zbek o‘quvchisi tom ma‘nodagi roman ma‘rifatini Qodiriyda, xususan, “O‘tkan kunlar”da topdi. Xo‘sh, buning sababi nima bo‘lishi mumkin?; O‘tkan kunlar”ga bo‘lgan tashnalikning boisi nimada? Nega bu romanni bunchalar sevamiz?; “O‘tkan kunlar”ning ko‘ngillarga nur beruvchi mansha‘-manbalari qayerda o‘zi?; “O‘tkan kunlar” an‘anaviymi yoki yangi romanmi?” kabi ko‘plab savollar kun tartibiga qo‘yiladi. Bu savollar munaqqidning o‘z-o‘ziga berilgan bo‘lib, uning ichki dunyosi, ko‘ngil nidolarini ochiqalaydi. Va 3-qism, “Roman syujeti”dan boshlab savollar birin-ketin javobini topa boshlaydi.

U.Jo‘raqulov romandagi obrazlar tizimini tahlil qilganda milliy, sharqona qahramonlar rakursidan yondashadi. Qahramonlarning hayoti, ularning xarakteri, so‘zlari – barchasida sharq xalqlarida rivojlanib kelgan obrazlarga xos xususiyatlarni asardan keltirilgan aniq misollarda ochib beradi. Shu sabab tahlilni “oshiq – ma‘shuqa – raqib” uchligidan boshlaydi. Otabek din va shariatni mukammal bilgan va unga amal qilgan obraz, shuning barobarida o‘zbek xalqining sof milliy qahramoni bo‘lgan Alpomish bilan ham parallel qo‘yiladi. Qahramonlar tahlilida munaqqidning paralleldan unumli foydalanishi ham uslubining bir qirrasini namoyon etadi. Inchinun, Homidning harakatlari – Iblis bilan, ayni choqda Surxayl, Maston kampir kabilar bilan parallel qo‘yiladi.

Munaqqid roman qahramonlarini tahlil etishda genetik tahlildan unumli foydalanadi. Genetik tahlil – asarni uning ildizlari va manbalari asosida anglash,

ya'ni "asar qayerdan o'sib chiqqan?" degan savolga javob topish metodidir. Bu metod ijod mahsulini shunchaki, o'z-o'zidan emas, balki keng tarixiy-madaniy jarayon bilan bog'liq holda talqin etadi. U.Jo'raqulov Qodiriy qahramonlarining kelib chiqish ildizini, avvalo, diniy, mumtoz va xalq og'zaki ijodiga doir manbalardan izlaydi.

Kumushbibi kitobxonga sharq ma'shuqasi sifatida taqdim etiladi: "Bomdod namozini qazo qilib, "par yostiqliq quchog'ida sovuqdan erinibmi va yo boshqa bir sabab bilanmi uyg'oq" yotgan holatini, uy ichining unga bo'lgan ehtiyotkorona muomalasini ko'rib, tantiq bir qiz degan xayolga boradi. Ammo asar davomida sirlar ochila borgach, Kumushdagi bu holat tasvirida boshiga ishq savdosi tushgan Sharq qizining botiniy-lirik holati ifodalanganiga amin bo'ladi."¹¹³ Munaqqid tahlillari asosida kitobxon ko'z o'ngida Hazrat Navoiy, Mirzo Bobur asarlarida ta'rif etilgan romantik mumtoz ma'shuqa gavdalanadi.

Mazkur tadqiqot uslubida yana bir jihat diqqatni tortadi. Bu munaqqidning raqamlarga e'tibori. Ko'plab masalalarda uchlik tuzilmani ko'rishimiz mumkin:

Tahlil qamrovida milliy meros – diniy manbalar – jahon adabiyotshunosigi uchligi;

Syujetda ilk uchrashuv – ayriliq – visol uchligi;

Obrazlar tizimida oshiq – ma'shuqa – raqib uchligi;

Obrazlar genezesi Odam – Havvo – Iblis uchligi;

Otabek va shaytanat aro kurashning uch sathi: ijtimoiy – maishiy – botiniy.

Qiyoslashda Odam (a.s) qissasi – "O'tkan kunlar" – "Alpomish" dostonlaridan foydalaniladi.

U.Jo'raqulov ishlarida xronotop va uning atrofidagi terminlar salmoqli o'rinni egallaydi. "O'tkan kunlar" romanida qo'llangan xronotoplar turli talqin va tahlillarda yo'l-yo'lakay aytib ketilgan bo'lsada, U.Jo'raqulov bu masalaga chuqur kirib bordi va romanda qo'llanilgan xronotop shakllarini, ularni qo'llashdagi muallif maqsadini ilmiy asoslab berishga harakat qildi. Xronotop faqat geografik

¹¹³Jo'raqulov U. Nazariy poetika masalalari. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2015. 172-bet.

yoki tarixiy makon emas, balki ramziy mazmun tashiydigan ma'naviy bosqich sifatida talqin etiladi. Masalan, "Xo'ja ma'oz" qabristoniga oddiy makon emas, sabr, tavba, ilohiy sinov va ma'naviy-ruhiy olamining yuksalishi vositasi sifatida qaraladi. Bundan tashqari xronotopning asar kompozitsiyasidagi ahamiyati ochib beriladi, xususan, xronotoplar faqat tashqi dekoratsiya emas, g'oya va konfliktni belgilovchi markaz sifatida muhimligiga diqqat qaratiladi.

Abdulla Qodiriy romanlari tahliliga kirishgan ko'plab munaqqidlar undagi ramzlarni ilg'ashga harakat qilganlar, turlicha talqin etganlar. U Jo'raqulov asardagi ramzlarni o'ziga xos talqin etadi. Jumladan, qahramonlarning ariq bo'yidagi uchrashuvi shunchaki manzara emas, balki taqdir ramzi, baxt va baxtsizlik chegarasini anglatadi. Yusufbek hoji – milliy an'ana va ma'naviyat, shuningdek, o'tish davri ramzi sifatida izohlanadi. Zaynab jamiyatdagi ijtimoiy-ruhiy tanglik, ayol baxtsizligi ramzi o'laroq talqin qilingan. Yodgorbek – davomiylik ramzi sifatida yozuvchining kelajak umidi, milliy uyg'onishning davomiyligini ham ifodalaydi.

Mazkur ramziylikni sxematik tarzda quyidagicha ko'rsatish mumkin:

Abdulla Qodiriy romanlari tilining jozibasi asar yaratilgan, turli tazyiqlarga uchragan davrlarda ham aytilgan, mustaqillik davrida ham uning tilining go'zalligi adabiyotshunoslar tomonidan e'tirof etildi. Har bir munaqqid o'zigacha bo'lgan mulohazalarni takrorlamaslikka harakat qiladi. Shu jihatdan qaraganda Uzoq Jo'raqulov uslubida ilohiy-irfoniy tafakkur va milliy adabiy an'anaga tayanish

ustuvor. Talqinlardagi psixologik tahlillarning chuqurligi munaqqid uslubidagi insonparvarlik ruhini kuchaytiradi, buni ayniqsa, Zaynab obraziga munosabatda yaqqol sezish mumkin. Bundan tashqari “O‘tkan kunlar” tahlilida U.Jo‘raqulov uslubidagi intertekstual uslub yaqqol namoyon bo‘ladi. Roman matnlari boshqa manbalar, xalq og‘zaki ijodi bilan solishtiriladi, obrazlar va voqealar adabiy an‘analar bilan bog‘lanadi.

XULOSA. Uzoq Jo‘raqulov talqinlarida “O‘tkan kunlar” romani Sharq diniy-ma‘rifiy tafakkuri, milliy adabiy an‘ana va jahon adabiyotshunosligi qarashlari uyg‘unligida tahlil qilinadi. Munaqqid romandagi syujet motivlari, obrazlar tizimi va ramziy qatlamlarni chuqur ilmiy asosda talqin etib, asarning badiiy-estetik mohiyatini yangicha nuqtai nazardan yoritadi. Munaqqid tahlillari orqali Abdulla Qodiriy romani nafaqat o‘zbek romanchiligining muhim bosqichi, balki umuminsoniy va ma‘naviy qadriyatlarni mujassam etgan badiiy hodisa sifatida namoyon bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Абдулла Қодирий. О‘tkan kunlar. Фафур Фулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти. Тошкент. 1994.
2. Большой энциклопедический словарь. Искусство. Серия БЭС.: Внешсигма, 2001. – 608 с.
3. Жўрақулов У. Назарий поэтика масалалари. – Тошкент: Ф.Фулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2015. – 356 б.
4. Bahodir Karim. “O‘tkan kunlar” ibratlari. – Toshkent: Mashhur-press. 2019. – 152 b.

BOBUR SHE‘RIYATINING INTERMATNLIKKA XOS XUSUSIYATLARI

Xayrullayev Azamat Xoliqovich

Xomidova Mahfuza Farhodjon qizi,

ToshDO‘TAU doktoranti.

mahfuz.farhodovna@gmail.com

Annotatsiya: Maqola intermatnlik tushunchasi, uning asosiy xususiyatlari haqida to‘xtalib o‘tiladi. Milliy mumtoz adabiyotimizni intermatnlik muammosi yuzasidan o‘rganish xususida so‘z boradi. Boburning ayrim oshiqona g‘azallarida intermatnlik muammosi tadqiq qilinadi. Shu bilan birga shoir lirikasining boshqa janrlarda ham uchraydigan allyuziv nomlar tahlil etiladi.

Kalit so‘zlar: intermatnlik, intermatnlikning asosiy xususiyatlari, milliy adabiyot, Bobur lirikasi, g‘azal, allyuziv nomlar, Xizr, Majnun, Farhod, Layli, Shirin.

O‘zbek adabiyoti qadim tarixga ega. Ayni adabiyot tarixini turli aspektda o‘rganish va baholash bugungi kunning talabidir. Intermatnlik muammosi ilmda R. Bart, J. Jenett, U. Eko, J. Derri, Yu. Kristeva va boshqalar tomonidan ilmiy-nazariy jihatdan o‘rganil. Xususan, o‘zbek filologiyasi ilmida ham bu borada S. Meli, M. Yo‘ldoshovlarning¹¹⁴ nomlarini birinchilardan sanash mumkin. “Ko‘p asrlik tarixga ega bo‘lgan o‘zbek adabiyoti namunalarini intermatnlik asosida o‘rganish ezgu samara beradi, deb hisoblaymiz”¹¹⁵. Shu sabab Zahiriddin Muhammad Boburning ayrim g‘azallarini intermatnlik muammosi yuzasidan tadqiq etishga harakat qilamiz. Bobur ijodi milliy mumtoz adabiyotimizning ajralmas va bebaho qismi sanaladi. Uning nazmidagi ohangdorlik, nasridagi qofiyadorlik o‘quvchi o‘ziga mahliyo qiladi. Shuningdek, Bobur ijodi eski o‘zbek adabiy tilining eng yorin namunasi hamdir. Shu bois uning g‘azal, ruboiy, tuyuqlarini ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilish biz uchun o‘zbek tilining boy imkoniyatlari haqida xulosa qilishimizga katta yordam bera oladi. Biz quyida intermatnlik, ya’ni matn ichida boshqa matn

¹¹⁴ Yo‘ldoshev, M. (2010) Badiiy matnning lingvopoetik tadqiqi. Fil. fan.doktori... diss.Toshkent.

¹¹⁵ Suvon Meli. (2025) Ishq zori ishori. Adabiyot. Toshkent. B- 277.

parchasining kelishini (ilk marta fransuz faylasufi, tilshunos va tanqidchisi Y.Kristeva tomonidan ilmiy muomalaga kiritilgan¹¹⁶) Bobur g‘azallaridan olingan misollar yordamida tahlil qilamiz.

Ma‘lumki, badiiy matnda intermatnlik (intertekstuallik) turli shakllarda namoyon bo‘ladi. Intertekstuallikni faqat muayyan matnning parchasi hosil qilmaydi. Badiiy matnda tarixiy voqea yoki shaxslar nomlarini keltirish, folklor mamunalari - afsona va rivoyat, dostonlarning qahramonlari ismlarini qo‘llash ham intertekstuallik hodisasining bir turi hisoblanadi. Badiiy matnning hajmiga, turiga ko‘ra ham intertekstuallikning qo‘llanilishi har xil bo‘lishi mumkin¹¹⁷. Mumtoz she‘riyat namunalari: g‘azal, ruboiy, tuyuq, qit‘a va boshqa janrlarida esa asosan intertekstuallikning bir turi bo‘lgan allyuziv nomlar keng qo‘llaniladi. Xalq og‘zaki ijodidagi doston, afsona, rivoyatlarga, diniy hikoyatlarga ishora qiluvchi allyuziv nomlar g‘azal va ruboiylarda badiiy matn tarkibiy qismi sifatida qatnashib, mazmunan oldingi matnga ishora qiladi. Bu jarayonda intermatnlik birlik orqali har ikki matn o‘zaro aloqaga kirishadi.

Bobur g‘azallarida asosan intermatnlik allyuziv nomlar shaklida ko‘p uchraydi. Uning g‘azallari mavzusiga e‘tibor beradigan bo‘lsak, oshiqona g‘azallarning salmog‘i anchagina. Ularda uchraydigan allyuziyalar ham bevosita shunday matnlarga ishora qiladi.

Baloyi ishqki, har dam manda jafoyedur,
 Bu ishdin kecha olmon ajab baloyedur.
 Xati labig‘a tutash bo‘lsa, ey ko‘ngul, ne ajab,
 Ki **Xizr** chashmayi hayvong‘a rahnamoyedur.
 Yarar bu xasta ko‘ngul dardig‘a o‘qin yarasi,
 Magarki har yarasi yorning davoyedur.
 Bahor fasliduru may havosi boshimda,
 Ayoq tut menga soqiyki, xush havoyedur.

¹¹⁶ Kristeva, J. Bakhtine, (1967) *le mot, le dialogue et le roman Texte*. J. Kristeva Critique., № 239, pp. 465.

¹¹⁷ Арнольд, И.В. (1997) *Семантика. Стилистика. Интертекстуальность* Текст. И.В. Арнольд. Сб. ст.; СПб, Изд-во С.-Петербур. ун-та. С. 443.

Ul oy raqibg‘a bo‘ldi rafiqu Boburning

Rafiqu hamdami hajrinda ohu voyedur¹¹⁸.

Bu g‘azalda abadiy hayot ega bo‘lish timsoliga aylangan Hazrati Xizr haqidagi afsonaga ishora mavjud. Yor jafosidan ozorlanayotgan oshiq holatiga mos ravishda uning sifatini aks ettiruvchi birikma – *chashmayi hayvon* birgalikda qo‘llangan. Bu birikma *obi hayvon*, *tiriklik suvi* kabi sinonimlarga ham ega bo‘lib, o‘zbek mumtoz adabiyotida juda faol qo‘llangan. Bobur ham xalq ichida mashhur rivoyat va afsonalarga ishora orqali o‘zining lirik qahramoni holatini, kechinmasini aniq tasvirlashga, ta’sirchan ifodalashga erishgan. Uning “*Borida*” radifli g‘azalida ham Xizr allyuziyasini uchratamiz:

Ne ko‘ray to‘bini qaddi xushxiroming borida,

Ne qilay sunbulni xatti mushfoming borida.

Kim **Xizr suyini** og‘izlag‘ay labingning qoshida,

Kim **Masih alfozidin** degay kaloming borida¹¹⁹.

Yuqorida ta’kidlaganimizdek, Xizr antroponimi *obi hayvon*, *suv*, *suy*, *chashmayi hayvon* so‘z va birikmalari bilan birga keladi. Bu g‘azalda Bobur Xizr suyi birikmaidan foydalanib, uning hayot baxsh etish xususiyati haqidagi afsona matniga o‘z misralarini bog‘lay olganini ko‘rishimiz mumkin. Bu g‘azalda el ichida yana bir mashhur rivoyatga ishora qiluvchi allyuziv birlik mavjud. Xizr suyi birikmasi Boburning masnaviylarida ham keladi. Iso Masihning ham mangu barhayotligi va uning jon baxsh etuvchi so‘zlari haqidagi afsona va rivoyatlar G‘arb va Sharq xalqlari orasida juda mashhur bo‘lib, mumtoz adabiyotda Iso, Masih kabi nomlarga *kalom*, *alfoz*, *lafz* kabi so‘zlarni qo‘shib foydalanish an’anaga aylanib ulgurgan edi. Mumtoz adabiyotimizda xususan, Alisher Navoiy ijodida ham bunday allyuziyalar juda ko‘p o‘rinlarda uchraydi. Bobur ham bevosita ana shu an’anaga sodiq qolib, birinchi baytdagi fikrini yanada mustahkamlash maqsadida ***Masih alfozi*** birikmasidan intertekstual birlik sifatida foydalangan.

¹¹⁸ <https://ziyouz.uz/ozbek-sheriyati/ozbek-mumtoz-sheriyati/bobur/>

¹¹⁹ <https://ziyouz.uz/ozbek-sheriyati/ozbek-mumtoz-sheriyati/bobur/>

Sharq xalqlari folklorida, umuman xalq ichida bunday diniy afsona va rivoyatlar yozma adabiyotdan mustahkam o‘rin olgan va ular asosida yangi matnlar yaratilgan, g‘oyaviy-estetik puxta asarlar uchun iqtiboslar olingan.

Bobur ijodining, ayniqsa, g‘azaliyotining ishq-muhabbat tarannum etilgan namunalari juda ko‘p va betakrordir. Ularda intertekstual birlik sifatida asosan, *Farhod*, *Majnun*, *Layli*, *Shirin* kabi muhabbati doston bo‘lgan qahramonlar uchraydi. Shoir Bobur g‘azallarida o‘z holatini, yorining go‘zalligi-yu, xarakterini ana shu afsonaviy qahramonlarga qiyoslaydi, bu taqqoslash orqali esa bilvosita o‘quvchi uchun yaxshi tanish bo‘lgan “Farhod va Shirin”, “Layli va Majnun” dostonlarini yodga tushiradi.

Sening ishqingda, ey nomehribon, bexonumon bo‘ldim,
 Deman bexonumon ovvorayi ikki jahon bo‘ldum.
 Labing gar bermasa bo‘sa nechuk jon elta olg‘aymen,
 Bu yo‘ldakim, adam sahrosig‘a emdi ravon bo‘ldum.
 So‘rub ul oy labidin og‘zining ramzini angladim,
 Bir og‘iz so‘z bila ko‘rungki muncha xo‘rdadon bo‘ldum.
 Nechakim qoshi yolar ishqida tuzlukni ko‘rsattim,
 Vale oxir malomat o‘qlarig‘a-o‘q nishon bo‘ldum.

Kular erdim burun **Farhodi** miskin dostonig‘a,
 Bu **Shirindurki** oning birla-o‘q hamdoston bo‘ldum¹²⁰.

Bu g‘azalda esa Bobur o‘zining ya‘ni lirik qahramoni holatini hatto Majnun va Farhodnikidan-da ustun qo‘yadi. Har ikki qahramonning ishq yo‘lida qanday azoblarga duchor bo‘lgani kitobxonga ma‘lum. Boburning lirik qahramoni esa ulardan ham yomon ahvolda:

Bir pariy men telbani husnig‘a moyil qilg‘udek,
 Ko‘zum ichra yer tutub ko‘nglumda manzil qilg‘udek.
 Ko‘nglumizga javr behad qildi ul nomehribon,
 Jonima yuz ming g‘amu mehnatni hosil qilg‘udek.

¹²⁰ <https://ziyouz.uz/ozbek-sheriyati/ozbek-mumtoz-sheriyati/bobur/>

Qilmadi **Farhod-u Majnun** o‘zni rasvo men kibi
Kim, bu nav’ ish ish emasdur hech oqil qilg‘udek.
Ul pariy ishqida Bobur jon berib, ey ahli ishq,
Ishq atvorini ishq ahlig‘a mushkil qilg‘udek¹²¹.

Quyidagi misalarda ham ijodkorning allyuziyalardan ustalik bilan foydalanganligi ko‘rishimiz mumkin:

Qani **Shirin bila Layliki** sendin noz o‘rgansa,
Qani **Farhod-u Majnunkim**, alarg‘a ishq o‘rgatsam.

Lirik qahramonning istiroblari ortib borishi, ruhiy holati o‘ziga xos mubolag‘a yusunida ifoda etilishi shoir mahoratidan darak beradi. Kitobxon qahramon ichki kechinmalarini chuqur anglashi ham intermatnlik hodisasining tadqiq etishning zaruratini tug‘diradi, yangi xulosalarga kelishga yordam beradi.

Shoirning to‘rtliklarida ham intermatnlikning ko‘rinishlaridan biri allyuziv nomlar uchraydi.

Ne sud andin poy dar gillig‘im,
Chu al do‘stlardin ul oy yub emish.
O‘zin forig‘u bizni qilgon asir-
Kim, ermish bu yanglig‘ ul **Ayyub** emish¹²².

Ayyub payg‘ambar ismi bu yerda to‘rtlikning emotsiyanalligini oshirish, kuchaytirish uchun qo‘llangan. Bobur to‘rtlik va tuyuqlarida o‘z hayoti sodir bo‘lgan mashhur voqealarga ishora qilishi ham ma’lum ma’noda intermatnga xos xususiyatlardir. Umuman olganda, Bobur g‘azallari tilining soddaligi, tashbehlarning orginalligi bilan o‘quvchini o‘ziga qanchalik rom qilsa, unda qo‘llanilgan intermatnlik birliklar ham shunchalik asarning xalqchilligini oshirishga, o‘quvchining esa qomusiy bilimlarini to‘ldirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga ayni muammo yuzasidan shoh va shoir Boburning “Boburnoma” asarini ham badiiy matn sifatida tadqiq qilish yangi ilmiy-nazariy xulosalarga ega bo‘lish yo‘lini ochadi.

¹²¹ <https://ziyouz.uz/ozbek-sheriyati/ozbek-mumtoz-sheriyati/bobur/>

¹²² <https://kh-davron.uz/yangiliklar/muborak-kin/zahiriddin-muhammad-bobur-14-02-1483-26-12-1530.html>

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Suvon Meli. (2025) *Ishq zori ishori*. Adabiyot. Toshkent.
2. Арнольд, И.В. (1997) *Семантика. Стилистика. Интертекстуальность* Текст. И.В. Арнольд. Сб. ст.; СПб, Изд-во С.-Петербур. ун-та. С. 443.
3. Фатеева, Н.А. (1998) Типология интертекстуальных элементов и связей в художественной речи Текст, *Известия АН. Серия литературы и языка*. Ташкент. №5. С. 25 - 38.
4. Kristeva, J. Bakhtine, (1967) *le mot, le dialogue et le roman Texte*. J. Kristeva Critique,. № 239, pp. 465.
5. Yo‘ldoshev, M. (2010) *Badiiy matnning lingvopoetik tadqiqi*. Fil. fan.doktori... diss.Toshkent.
6. <https://ziyouz.uz/ozbek-sheriyati/ozbek-mumtoz-sheriyati/bobur/>

BADIY MATNDA YOZUV-MATN MUNOSABATI

Asrorov Kozimxon Olimxon o‘g‘li,

Alisher Navoiy nomidagi ToshDO‘TAU doktoranti

kozimxonasrorov@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada qo‘lyozma manbalarni o‘rganishda tekstologik farqlash metodining ahamiyati yoritiladi. Unda yozuv turini aniqlash faqat grafik belgilar bilan emas, balki matnning mazmuni, funksiyasi va janri bilan bog‘liq holda talqin qilinishi zarurligi asoslanadi. Nasx va ta‘liq yozuvlari misolida yozuv tanlovining matn ehtiyojlari bilan shartlanganligi ko‘rsatib beriladi. Shuningdek, Markaziy Osiyo qo‘lyozma merosidagi aralash yozuvli matnlarni tahlil qilishda ushbu yondashuvning ilmiy ahamiyati ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: tekstologik farqlash, matnshunoslik, paleografiya, qo‘lyozma, nasx yozuvi, ta‘liq yozuvi, matn janri.

Abstract. This article discusses the importance of the textological differentiation method in the study of manuscripts. It argues that the identification of script types should be based not only on graphic features but also on the content, function, and genre of the text. Using the examples of *naskh* and *ta'liq* scripts, the study explains that the choice of script is determined by the functional needs of the text. The article also highlights the significance of this approach in interpreting mixed-script manuscripts in the manuscript heritage of Central Asia.

Keywords: textological differentiation, textual studies, paleography, manuscript, *naskh* script, *ta'liq* script, text genre.

KIRISH. Zamonaviy matnshunoslik va paleografiya fanlarida yozuvni aniqlash masalasi tobora murakkablashib bormoqda. Qo'lyozma meros bilan ishlash jarayonida faqat tashqi grafik belgilarga tayanish ko'plab hollarda ilmiy jihatdan yetarli emasligi ayon bo'lmoqda. Chunki yozuv shakli matndan ajratilgan holda mavjud bo'lmaydi; u matnning mazmuniy, funksional va janriy tabiatiga mos holda tanlanadi. Shu sababli tekstologik farqlash tushunchasi yozuvni aniqlash va talqin qilishda mustaqil metodologik yo'nalish sifatida shakllanmoqda.

Tekstologik farqlash yozuv turini belgilashda paleografik belgilarni inkor etmagan holda, matnning ichki tuzilishi, vazifasi va semantik yukini asosiy mezon sifatida qo'llaydi. Bu yondashuvda yozuv matndan tashqarida turuvchi texnik vosita emas, balki matnni shakllantiruvchi va uning talqiniga bevosita ta'sir etuvchi omil sifatida qaraladi. Natijada yozuv tanlovi tasodifiy yoki xattotning shaxsiy didi bilan emas, balki matn ehtiyojlari bilan izohlanadi¹²³.

Qo'lyozma madaniyatida yozuv turi bilan matn mazmuni o'rtasida qat'iy funksional bog'liqlik mavjud. Diniy-ilmiy matnlarda aniqlik, barqarorlik va o'qilish qulayligi ustuvor bo'lganligi sababli nasx yozuvi keng qo'llangan. Nasx yozuvi harflarning aniq ajralishi, satrning tekisligi va grafik me'yoriyligi bilan matnni tez va xatosiz o'qish imkonini bergan. Shu bois Qur'on nusxalari, hadis to'plamlari, fiqh va tafsir asarlarining asosiy qismi nasx yozuvida bitilgan.

¹²³ Islamic Calligraphy. Safadi Y. London: Thames & Hudson, 1978. B 78.

Adabiy, devoniy va tarixiy matnlarda esa estetik ifoda, ritm va vizual ta'sir kuchli ahamiyat kasb etgan. Bunday hollarda ta'liq yozuvi tanlangan bo'lib, u matn mazmunini faqat yetkazish bilan cheklanmay, uni badiiy jihatdan boyitgan. Ta'liq yozuvi orqali matnning estetik tabiati, muallif uslubi va davr ruhi yozuv shaklida namoyon bo'lgan¹²⁴. Demak, yozuv va matn o'rtasidagi munosabat o'zaro shartlangan tizim bo'lib, biri ikkinchisining funksional ehtiyojidan kelib chiqadi.

Matn janri tekstologik farqlashda asosiy mezonlardan biri hisoblanadi. Diniy, huquqiy va ilmiy janrlarda yozuvning vazifasi – aniqlik va ishonchlilikni ta'minlash bo'lsa, badiiy va devoniy janrlarda ifodaviylik va estetik ta'sir ustuvor bo'ladi. Shu sababli bir xil davr va hududga mansub qo'lyozmalarda ham yozuv turlarining farqlanishi kuzatiladi.

Ko'plab qo'lyozmalarda asosiy matn nasx yozuvida, bob sarlavhalari, she'riy parchalari yoki muhim iboralar esa ta'liq yozuvida bitilgan. Bu holat matnning ichki ierarxiasini ko'rsatadi: asosiy matn uchun ravshanlik, ikkilamchi yoki badiiy qismlar uchun esa estetik erkinlik tanlangan. Tekstologik farqlash aynan shu ierarxiyani aniqlash orqali yozuv tanlovini ilmiy asosda izohlaydi. Markaziy Osiyo qo'lyozma merosida aralash yozuvli matnlar alohida ilmiy muammo sifatida namoyon bo'ladi. Bunday matnlarda nasx va ta'liq unsurlari bir qo'lyozma doirasida qo'llangan bo'lib, yozuv turini faqat grafik belgilar asosida aniqlash noto'g'ri xulosalarga olib kelishi mumkin. Tekstologik yondashuv esa matnning qaysi qismi asosiy, qaysi qismi yordamchi yoki izoh ekanini aniqlash orqali yozuv tanlovini izohlaydi. Masalan, nasx yozuvida bitilgan asosiy matnning hoshiyalarida ta'liq yozuvida yozilgan izohlar uchrashi mumkin. Bu yerda yozuv tanlovi matnning funksional vazifasiga mos: asosiy matn uchun aniqlik, izohlar uchun esa erkinlik va tezkorlik tanlangan¹²⁵. Tekstologik farqlash ana shu mantiqni ochib berish orqali aralash yozuvli manbalarni ilmiy talqin qilish imkonini beradi.

Tekstologik farqlash paleografiya va matnshunoslik o'rtasida metodologik bog'lovchi vazifasini bajaradi. Paleografiya yozuvning tashqi grafik belgilarini

¹²⁴ Calligraphy and Islamic Culture. Schimmel A. New York: NYU Press, 1984. B 56.

¹²⁵Islamic Calligraphy. Blair S., Bloom J. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2003. B 142.

tavsiflasi, matnshunoslik mazmun, variantlar va mualliflik masalalarini tahlil qiladi. Tekstologik farqlash esa yozuvni matn mazmuni bilan bog‘lab, ularning bir butun tizim ekanligini ko‘rsatadi. Bu yondashuv qo‘lyozmalarni tavsiflash, davrlashtirish va ilmiy nashrga tayyorlash jarayonida ilmiy aniqlikni oshiradi. Yozuv turini to‘g‘ri aniqlash matnning tarixiy-funksional kontekstini to‘g‘ri talqin qilishga yordam beradi va noto‘g‘ri davrlashtirish yoki janr xatolarining oldini oladi. Dissertatsion tadqiqotlarda tekstologik farqlash yozuv–matn munosabatini chuqurroq ochish imkonini beradi. Ayniqsa, nasx va ta’liq yozuvlarini Markaziy Osiyo xattotlik an‘analari doirasida o‘rganishda ushbu metod yozuv turlarini mustaqil, biroq o‘zaro bog‘liq grafik tizimlar sifatida talqin qilishga xizmat qiladi. Bu esa yozuvni faqat san‘at yoki texnik ko‘nikma emas, balki ilmiy tafakkur mahsuli sifatida baholash imkonini beradi. Yuqorida olib borilgan tahlillar shuni ko‘rsatadiki, tekstologik farqlash yozuv va matn o‘rtasidagi munosabatni anglashda muhim metodologik vosita bo‘lib, qo‘lyozma merosni o‘rganishda faqat tashqi grafik belgilar bilan cheklanib qolmaslik zarurligini ilmiy jihatdan asoslaydi. Ushbu yondashuv yozuvni mustaqil, matndan ajralgan grafik hodisa sifatida emas, balki matnning mazmuniy, janriy va funksional ehtiyojlaridan kelib chiqib shakllangan uzviy tarkibiy qism sifatida talqin qilish imkonini beradi.

Tekstologik farqlash natijasida aniqlanadiki, nasx va ta’liq yozuvlarining qo‘llanishi tasodifiy yoki faqat xattotning individual didiga bog‘liq hodisa emas. Aksincha, yozuv tanlovi matnning vazifasi, uning ijtimoiy-madaniy konteksti hamda o‘quvchi auditoriyasiga yo‘naltirilgan kommunikativ ehtiyojlar bilan chambarchas bog‘liq bo‘lgan. Nasx yozuvi diniy-ilmiy matnlarda ravshanlik, aniqlik va barqarorlikni ta’minlashga xizmat qilgan bo‘lsa, ta’liq yozuvi adabiy va devoniy matnlarda estetik ifoda, ritm va badiiy ta’sirni kuchaytirgan. Bu holat yozuv–matn munosabatining funksional asosga ega ekanligini yaqqol ko‘rsatadi.

Aytish mumkinki, matn janri va matn ichki ierarxiasining yozuv tanloviga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Bir qo‘lyozma doirasida turli yozuv turlarining qo‘llanishi – masalan, asosiy matnning nasx yozuvida, sarlavha yoki izohlarning ta’liq yozuvida bitilishi – matnning strukturaviy va semantik darajalarga

bo‘linishini aks ettiradi¹²⁶. Tekstologik farqlash ana shu darajalarni aniqlash orqali yozuv tanlovining ichki mantiqini ochib beradi va qo‘lyozma matnni yanada aniqroq talqin qilish imkonini yaratadi.

Alohida ta’kidlash joizki, Markaziy Osiyo qo‘lyozma merosida keng uchraydigan aralash yozuvli matnlar aynan tekstologik yondashuv yordamida to‘g‘ri ilmiy talqin etilishi mumkin. Bunday manbalarda yozuv turini faqat grafik belgilar asosida aniqlash ko‘pincha noto‘g‘ri xulosalarga olib keladi. Tekstologik farqlash esa matnning qaysi qismi asosiy, qaysi qismi izohiy yoki ikkilamchi ekanini aniqlash orqali yozuv tanlovini funksional jihatdan izohlaydi. Natijada qo‘lyozma manbaning tarixiy va matnshunoslik talqini ilmiy jihatdan mustahkamlanadi, shuningdek, paleografiya va matnshunoslik o‘rtasidagi metodologik uzviylikni yanada kuchaytiradi. Paleografik tahlil yozuvning tashqi belgilarini aniqlashga xizmat qilsa, tekstologik farqlash yozuvning matn mazmuni bilan bog‘liqligini ochib beradi. Ushbu ikki yondashuvning uyg‘un qo‘llanishi qo‘lyozmalarni tavsiflash, davrlashtirish va ilmiy nashrga tayyorlash jarayonida yuqori aniqlikni ta’minlaydi hamda ilmiy xatolar ehtimolini kamaytiradi. Shu bilan birga, tekstologik farqlashning dissertatsion tadqiqotlar uchun ahamiyati ham muhimdir. Ushbu metod yozuvni faqat san’at yoki texnik ko‘nikma sifatida emas, balki ilmiy tafakkur mahsuli va madaniy kommunikatsiya vositasi sifatida baholash imkonini beradi. Nasx va ta’liq yozuvlarini Markaziy Osiyo xattotlik an’analari doirasida tekstologik yondashuv asosida o‘rganish yozma merosni yanada chuqurroq, tizimli va xolis talqin qilishga xizmat qiladi.

XULOSA. Umuman olganda, tekstologik farqlash yozuv-matn munosabatini ochishda fundamental metodologik ahamiyatga ega bo‘lib, Markaziy Osiyo qo‘lyozma madaniyatini o‘rganishda yangi ilmiy ufqlarni ochadi. Ushbu yondashuv yozuv tanlovining ichki qonuniyatlarini aniqlash, matnning funksional va semantik qatlamlarini to‘g‘ri talqin qilish hamda xattotlik san’atini kompleks ilmiy tizim sifatida baholash imkonini beradi. Shu jihatdan tekstologik farqlash mazkur dissertatsiyada qo‘llangan asosiy metodlardan biri sifatida tadqiqotning

¹²⁶ O‘zbek qo‘lyozma merosi. Habibullayev A. Toshkent: Fan, 1988. B 54.

umumiy nazariy va metodologik poydevorini mustahkamlab, keyingi ilmiy izlanishlar uchun samarali yo‘nalishlarni belgilab beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Islamic Calligraphy. Safadi Y. London: Thames & Hudson, 1978.
2. Calligraphy and Islamic Culture. Schimmel A. New York: NYU Press, 1984.
3. Islamic Calligraphy. Blair S., Bloom J. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2003.
4. O‘rta Osiyo xattotlik san’ati tarixidan. Murodov A. Toshkent: Fan, 1971.
5. O‘zbek qo‘lyozma merosi. Habibullayev A. Toshkent: Fan, 1988.
6. Sharq qo‘lyozmalari va matnshunoslik. Sirojiddinov Sh. Toshkent: Fan, 2002.

AZƏRBAYCAN BAYATILARINDA DƏRVIŞ SIMVOLLARI

Ülkər Yusifova

Bakı Slavyan Universiteti

Baş müəllim

<https://orcid.org/0000-0001-6491-9196>

ulkar.yusifova.s@bsu-uni.edu.az

Özət

Məqalə Azərbaycan bayatıları çərçivəsində dərviş obrazının xarakterik xüsusiyyətlərinin və simvolik mənalarının araşdırılmasına həsr edilmişdir. Tədqiqat nəticəsində müəyyən olunur ki, “dərviş” adı yalnız altı bayatı nümunəsində açıq şəkildə işlədilmiş və bu nümunələr üzərində semantik və simvolik təhlil aparılmışdır. Bayatılarda dərviş obrazı həm dünyəvi, həm də irfani məzmun kəsb edir. Kəşkül kimi atributlar zahiri yoxsulluğu ifadə etsə də, bu hal

daha çox mənəvi sınaq və kamillik yolunun göstəricisi kimi dəyərləndirilir. “Gül” simvolu isə təsəvvüf ənənəsində peyğəmbərlə əlaqələndirilərək dərvişin mənəvi bağlılığını ifadə edir.

Bununla yanaşı, bayatılarda dərviş obrazı bəzən mərhəmət doğuran bir fiqur, bəzən isə ilahi varlığa yönələn insanın rəmzi kimi təqdim olunur. Ayrı-ayrı nümunələrdə dünyəvi sevgi ilə yanaşı, ilahi eşq motivlərinin də əks olunduğu müşahidə edilir. Şəki folklorunda rast gəlinən tapmaca ilə bayatı arasında qurulan paralellik isə dərviş obrazının yağışla əlaqələndirilməsi vasitəsilə xalq təfəkküründə metaforik düşüncənin mövcudluğunu göstərir.

Digər bayatılarda isə dərvişin tac, aclıq və nəfs üzərində qələbə kimi xüsusiyyətləri ön plana çıxır. Bu xüsusiyyətlər onun zahidlik yolu keçərək mənəvi kamilliyə çatmaq arzusunu əks etdirir. Beləliklə, dərviş obrazı bayatı janrında həm simvolik, həm də fəlsəfi məzmunu özündə birləşdirən çoxqatlı və dərin mənə daşıyan obraz kimi təqdim olunur.

Annotatsiya

Maqola Ozarbayjon bayatlari doirasida darvish obrazining xarakterli xususiyatlari va ramziy ma'nolarini tadqiq etishga bag'ishlangan. Tadqiqot natijasida aniqlanishicha, “darvish” atamasi faqat oltita bayat namunasida ochiq shaklda qo'llanilgan va ushbu namunalar asosida semantik hamda ramziy tahlil olib borilgan. Bayatlarda darvish obrazi ham dunyoviy, ham irfoniy mazmun kasb etadi. Keshkul kabi atributlar tashqi kambag'allikni ifodalasa-da, bu holat ko'proq ma'naviy sinov va kamolot yo'lining belgisi sifatida talqin qilinadi. “Gul” ramzi esa tasavvuf an'alarida payg'ambar timsoli bilan bog'lanib, darvishning ma'naviy bog'liqligini ifodalaydi.

Shu bilan birga, bayatlarda darvish obrazi ba'zan rahm-shafqat uyg'otuvchi siymo, ba'zan esa ilohiy zotga yuzlangan bandaning timsoli sifatida namoyon bo'ladi. Ayrim namunalarida dunyoviy muhabbat bilan bir qatorda ilohiy ishq motivlari ham aks etgani kuzatiladi. Sheki folklorida uchraydigan topishmoq bilan bayat o'rtasidagi o'xshashlik esa darvish obrazining yomg'ir bilan bog'lanishi orqali xalq tafakkuridagi metaforik fikrlashni namoyon etadi. Boshqa bayatlarda

esa darvishning toj, ochlik va nafs ustidan g'alaba kabi xususiyatlari alohida ta'kidlanadi. Bu jihatlar uning zohidlik yo'lidan o'tib, ma'naviy kamolotga erishishga intilishini ifodalaydi. Shunday qilib, darvish obrazi bayat janrida ham ramziy, ham falsafiy mazmunga ega bo'lgan ko'p qatlamli va chuqur ma'noli obraz sifatida talqin etiladi.

Dərviş sözünün mənası farsca “qapı qapı dolaşan” mənasına gəlsə də, İslam dünyasında “təriqət mənsubu” anlamındadır. Bu söz daha əvvəl vaxtlarda Avestada “driqu” “ehtiyacı olan”, “kasıb” mənalarda işlənmişdir. Folklorşünaslardan bir çoxu dərvişi birmənalı olaraq islam dini yarandıqdan sonra yayılmış təriqətlərdən olan sufizmi yaymaqda əsas rol oynayan şəxslər kimi qələmə verirlər. Beləliklə, bütün həyatını dini təbliğ etməklə keçirən – nəzərə alsaq ki, ilk vaxtlar dərvişlər evlənmirdi və bütün həyatları boyu bir məqsəd uğrunda, yəni dini təbliğ etməyə çalışırdı, onda dərvişlərin nüfuzu digər din xadimlərindən daha çox idi.

Dərviş obrazının əlamət və xüsusiyyətlərinə bayatı janrında da rast gəlmişik. Yalnız 6 bayatıda dərviş adının keçdiyi ortaya çıxmışdır. Onların təhlilinə nəzər yetirək:

Dərvişəm, kəşkülüm var,

Hər güldən beş gülüm var.

Gəlmişəm mən qapına,

Əlbət bir müşkülüm var (1,42).

Bu bayatıda dərviş öz kimliyini və vəziyyətini obrazlı dildə ifadə edir. Dərvişin pay qabı kəşkül bayatıda irfani yol sahibinin maddi ehtiyac içində olduğunu göstərsə də, onun çətinliyi maddiyyat deyil. Müşkül, çətinlik dərviş üçün bir sınaqdır. Burada işlənən gül ifadəsi fikrimizcə, dərviş atributlarından gül ilə bağlıdır. Belə ki, Ramazal Muslunun “Türk təsəvvüf mədəniyyətində təriqət geyimləri və simvolik anlamları” adlı məqalədə gül simvoluna diqqət çəkilir: “Təriqət əhlinin mənəvi simvollarından biri kimi gül möhürü xüsusi əhəmiyyət daşıyırdı. Təriqət taclarının yuxarı hissəsinə yerləşdirilən və parçaya işlənən bu bəzək “gül” adlanır, Həzrət Peyğəmbərin rəmzi kimi qəbul edilirdi” (5,45).

Bayatıda digər tərəfdən dərviş qapısına getdiyi insanlarda mərhəmət və paylaşmaq hissini oyadan bir fiqur kimi təqdim olunur. Bu maddi dünyada ehtiyac üçün getdiyi insan qapısıdırsa, ruhani aləmdə özünü dərvişlə eyniləşdirən insanın Allahın dərgahından imdad diləməsi təsirini də bağışlayır.

Dərvişəm kəşkülüm var,

Mənim də beş gülüm var.

Çağıraram, yarım gəl.

Sən açan müşkülüm var (1,189).

Bayatını dünyəvi və irfani baxımdan yozmaq olar. Özünü dərviş adlandıran sevgili öz yarından müşkülünün onun gəlməsi ilə həll olunacağını düşünür. Bayatının digər yozumu isə Allahı özünə yar hesab edən bəndənin çağırışı təsiri bağışlamasıdır.

Bayatılarda dərviş obrazının araşdırarkən Şəki folkloruna daxil olan bir tapmacanın bayatı ilə eyni olduğu ortaya çıxdı. Şəki folklorunda yer alan:

“Uzun-uzun dərvişlər, bizim eşiyə gəlmişlər

O qədər oynamışlar, xurt-xəşil olmuşlar” (2,59) tapmacasının cavabı yağışdır.

Azərbaycan bayatılarında isə:

“Uzun-uzun dərvişlər,

Gecə bizə gəlmişlər.

O qədər oynamışlar,

Xurda-xəşil olmuşlar” şəklində verilmişdir (1, 241).

Uzun-uzun dərvişlər deyildikdə xalq təfəkküründə onların uzun libaslar geyinməsi əksini tapır. Adətən, digər folklor mətnlərində dərvişin gecə evlərə Allah qonağı qismində təşrif buyurması qarşımıza çıxır. Oynamaq isə burada onların icra etdiyi zikrləri və ritualları yönündə yozula bilər. Xurd-xəşil olmaq ifadəsi isə fikrimizcə, ibadət etdikdən sonra yorulmaq anlamındadır.

Dərvişəm, kəşkülüm var,

Hər güldən beş gülüm var.

Fələk, gəl isbat eylə,

İşimdə müşkülüm var (3, 418) bayatısı da yuxarıda izah etdiyimiz bayatının çoxvariantlılığıdır.

Bajıyam, bajım yoxdu,

Dərvişəm, tajım yoxdu.

Vallah, çox dərd çəkmişəm,

Ellajım yoxdu (4,344)

Özünü dərvişə bənzədən söyləyici dərvişə xas olan atributlara və öz dərdini deməyə dərd ortağının - bacısının olmadığını bildirir. Çox dərd çəkdiyini deyərək onun həyatın ağır sınaqları qarşısında çarəsiz qaldığını görünür. Burada işlənən dərviş tacı Osmanlı dönəmində dərvişlərin baş örtüyü kimi istifadə etdiyi dərviş tacını bildirir. Tac dərvişin sufizimin 4 mərtəbəsindən keçib mənəvi yetkinliyə çatdığını bildirirdi.

Dərvişlərdə tac olar,

Dərviş gözü ac olar,

Analar bala verməz,

Versə, naillac olar (1, 7).

Sufi dünyagörüşündə dərviş məqama çatmaq üçün müxtəlif mərhələlərdən keçir, öz nəfsini çillə çıxararaq – aclıqla imtahan edir. Nəfsə qalib gəlməyə çalışan söyləyici dərvişin maddi nemətlərdən uzaqlaşmasını ananın baladan uzaqlaşmasına bənzədir. Burada dərvişlik statusuna qalxan bir adamın nəfsi ilə zahidlik arasında mübarizə aparması ananın balasından ayrı düşəndə naəlac qalmasına bənzədilir.

İstifadə edilmiş ədəbiyyat siyahısı

Azərbaycan bayatıları. XXI-Yeni Nəşrlər Evi, 2004

Azərbaycan folkloru antologiyası. VI kitab. Şəki folkloru. II cild

Qarabağ folklor da bir tarixdir. I cild

Qarabağ folklor da bir tarixdir. IV cild.

Ramazan Muslu. Türk tasavvuf kültüründe tarikat kiyafetleri ve sembolik anlamları. Ekev Akademi dergisi. Yıl: 12 Sayı: 36

**O‘ZBEK XALQ DOSTONLARI VA LIRIK QO‘SHIQLARIDA “TUN” VA
“TONG” TIMSOLLARINING DUALISTIK TALQINI**

Nematova Sarvinoz Qamariddinovna

Buxoro davlat universiteti 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada o‘zbek xalq og‘zaki ijodi namunalari, xususan, “Alpomish” dostoni, sehrli-fantastik ertaklar va xalq lirik qo‘shiqlari misolida “tun” va “tong” obrazlarining badiiy-falsafiy hamda mifologik talqinlari tadqiq etiladi. Tadqiqot davomida folklor xronotopida tunning sirli va g‘ayritabiiy kuchlar makoni, tongning esa najot va ijtimoiy-axloqiy uyg‘onish chegarasi sifatidagi funksiyalari aniqlangan. Shuningdek, ertakchilik an‘analaridagi qadimiy tabular va dualistik qarashlarning xalq tafakkuridagi o‘rni tahlil qilingan. Maqolada keltirilgan xulosalar o‘zbek folklorining arxetipik asoslarini hamda xalq badiiy tafakkurining tadrijiy rivojini o‘rganishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so‘zlar: Folklor xronotopi, “Alpomish” dostoni, mifologik chegara, dualizm, arxetip, tabu, xalq qo‘shiqlari, tun va tong, badiiy talqin.

Аннотация: В данной статье исследуются художественно-философские и мифологические интерпретации образов “ночи” и “утра” на примере узбекского фольклора, в частности дастана “Алпамыш”, волшебных сказок и народных лирических песен. В ходе исследования определены функции ночи как пространства таинственных и сверхъестественных сил, а утра — как границы спасения и социально-нравственного пробуждения в хронотопе фольклора. Также проанализированы древние табу в сказочных традициях и роль дуалистических взглядов в народном мышлении. Приведенные в статье выводы имеют важное значение для изучения архетипических основ узбекского фольклора и эволюции народного художественного мышления

Ключевые слова: Фольклорный хронотоп, дастан “Алпамыш”, мифологическая граница, дуализм, архетип, табу, народные песни, ночь и утро, художественная интерпретация.

Abstract: This article explores the artistic, philosophical, and mythological interpretations of the images of “night” and “dawn” through examples of Uzbek folklore, specifically the epic “Alpamysh” magical-fantastic fairy tales, and folk lyrical songs. The study identifies the functions of night as a realm of mysterious and supernatural forces and dawn as a boundary of salvation and socio-moral awakening within the folkloric chronotope. Furthermore, it analyzes ancient taboos in storytelling traditions and the role of dualistic views in popular thought. The conclusions presented in the article are significant for studying the archetypal foundations of Uzbek folklore and the evolution of collective artistic thinking.

Keywords: Folkloric chronotope, epic of “Alpamysh”, mythological boundary, dualism, archetype, taboo, folk songs, night and dawn, artistic interpretation.

KIRISH. Har bir xalq milliy she'riyatining badiiy-estetik ildizlari xalq og'zaki ijodi shu bilan birga ko'p asrlik mumtoz adabiy merosiga borib taqaladi. Yangi o'zbek she'riyatida tun va tong tasvirlarining tadrijiy rivojini aniqlash uchun bu timsollarning folklor hamda klassik adabiyotdagi semantik ko'lamini tahlil qilgan holda o'rganish metodolok jihatdan katta ahamiyatga ega. Xalq og'zaki ijodida bu ikki obraz, asosan mifologik dunyoqarash, hayotiy tajribalar orqali chiqarilgan xulosalar sifatida namoyon bo'lsa, mumtoz adabiyotda esa murakkab majoziy tuzilmalarni shu bilan birga tasavvufiy ramzlarni namoyon qiladi. Xususan, dostonlarimizdagi zulmat va nur o'rtasidagi azaliy kurash motivlari vaqt o'tgach mumtoz g'azaliyotimizda oshiqning firoq shomi va subhi sodiq kabi ramziy qarashlarga bog'landi. Ushbu bo'limda tun va tong timsollarining xalq og'zaki ijodi namunalaridagi arxitepik asoslari, o'zbek mumtoz she'riyatidagi badiiy-falsafiy talqinlari qiyosiy-tahliliy jihatdan ko'rib chiqiladi. Bu esa

zamonaviy she'riyatda ushbu ikki obrazning qay darajada transformatsiyaga uchraganini aniqlash imkonini beradi.

Folklor namunalarida, ayniqsa ertakvhilik an'alarida tun va tong shunchaki vaqt ko'rsatkichi emas, balki aytuv jarayonini tartiblovchi mifologik chegara vazifasini ham bajargan. Professor O.Safarov ta'kidlaganidek, ertaklarning faqat tunda aytilishi, ularning qaysi qismiga kelganidan qat'iy nazar tong belgi berishishi bilanoq to'xtatilishi qadimiy ijtimoiy ta'qiqlar ya'ni tabular bilan bog'liq. "Ertakchilik oqshomlari shomdan tonggacha davom etgan. Shundandirki, xalqning o'zi bu hodisani "Doston kunda aytiladi, ertak tunda" degan maqolida maxsus ta'kidlab qo'yishni unutmagan. Garchi ertak eng qiziqarli nuqtasiga — kulminatsiyasiga kelib qolganiga qaramay, tong otgan zahoti uni aytish to'xtatilgan. Xususan, sehrli-fantastik ertaklar ijrochiligida bunga qat'iy amal qilingan. Sababi — sehrli-fantastik ertaklarda mavjud dev, pari, ajina singari qorong'ulik olamining mavjudotlari yorug'lik olamiga chiqib, insonlarga, ayni paytda ertak tinglovchilariga ziyon-zahmat yetkazishlari mumkin, degan e'tiqod tufayli shunday yo'l tutilgan. Qolaversa, ertaklarga xos sirlilikning yo'qolishidan, uning moddiy hayot qobig'iga singib ketishidan qo'rqilgan. Shomdan boshlanuvchi qorong'ulik tonggacha hukmron bo'lganligidan ertaklar olamiga xos sirlilikni kuchaytirgan omilga aylangan. Ertakning kechqurun aytilishi an'anasi aslida ana shu asosda qaror topgan. Boshida faqat sehrli-fantastik ertaklar ijrosiga xos bu taqiq (tabu) bora-bora maishiy-hayotiy ertaklar ijrochiligiga ham qo'llana boshlangan. Bu fikrni "Ming bir kecha" arab xalq ertaklarining afsonaviy ijrochisi Shahrizoda repertuari sifatida mashhur ertaklar silsilasi yaqqol tasdiqlaydi. Zero, Shahrizoda o'z repertuaridagi ham sehrli-fantastik, ham majoziy-allegorik, ham maishiy-hayotiy ertaklarni, asosan, kun botgach aytishni boshlab, tong otgach — ertakning qay o'rniga kelganidan qat'iy nazar, uni to'xtatib qo'ygan.[3.202] Ko'chib yuruvchi bu an'ananing tub zamirida yorug'lik va zulmat olami haqidagi dualistik qarashlar yotadi. Negaki, azaldan tun – g'ayritabiiy kuchlar hukmronlik qiladigan makon sifatida, tong esa bu kuchlar (dev, pari, ajina)ning ta'sir kuchini qirquvchi, insoniyatning yovuz kuchlardan to'sib turuvchi chegara sifatida taqlin qilingan.

Shu ma'noda "tong otishi" ertaklar tarixida yovuz kuchlar va xavf-xatarining chekinish nuqtasiga aylanib qolgan. Xalq og'zaki ijodiga xos bo'lgan bunday tushunchalar vaqt o'tib o'zbek she'riyatiga ham ko'chgan. Masalan, Cho'lpon ijodida "tong otishi"ga bo'lgan intizorlik zamirida nafaqat ijtimoiy ozodlik, balki ruhiy-falsafiy "zulmatdan qutulish" arxetipi ham yashiringan. "Alpomish" dostonidan olingan "Tun kundayin bo'lib, oy yorug' bo'ldi. Xipchabel Erka Ko' bu tun suvloqda o'ynab yurardi. U suvloqlarda kaftlari bilan suvdagi oy aksini tutmoqchi bo'lar shodon-shodon kulib o'ynardi. Birdan oy nuri o'chdi. Erka Ko' tepaga qaradi, tepada oppoq qanotlarini qoqib, g'oz osilib turardi. Erka Ko' qanotiga xat yozilgan g'ozni ushladi-yu bag'riga bosib uyga jo'nadi." [1.36] parchada tun va tong dialektikasining arxaik ildizlari yashiringan. Ayni birgina "tun" tushunchasining tub mohiyatida bir nechta muhim badiiy-falsafiy mazmunlarni yuzaga chiqargan. "Tun kundayin bo'lib, oy yorug' bo'ldi" jumlasida tun, shu tunning ichida nur birligi hamohang tarzda ifodalangan. Folklor psixologiyasida "oydin tun" g'ayritabiiy xushxabarlar va taqdirlar o'zgarish nuqtasi sifatida qaraladi. Dontonda ham xuddi shunday falsafiy ruh mavjud: Erka Ko'ning oy bilan o'ynashi, xat olib kelgan g'ozning paydo bo'lishi. Vaqt o'tib mumtoz adabiyotda "yor yuzi" tasviri bilan bog'liq poetik tashbehlariga asos bo'lgan yana bir jihat qalqib turibdi: Erka Ko'ning suvdagi oy aksi bilan o'ynashishi, inson ruhining doimo go'zalikka, ilohiy nurga intilib yashashining badiiy aksi. Shu nuqtada "birdan oy nurining o'chisi" – tunning sirliligi hamda taqdiriy burilish nuqtasini anglatadi. Folklor namunalarida, xususan, "Alpomish" dostonining turli versiyalarida tun faqat dam olish vaqti emas, balki shaxsiy daxlsizlik va oilaviy barqarorlik makonidir. Quyida turkiy xalqlar versilarining birida keltirilgan manbada:

Biroq Tosh Taraqay yana qaytib kelib, yana kuylay boshlabdi:

Bu qozonlarda endi Oq Qobon ovqat yeydi,

Bu to 'shakda tunlari Oq Qobon uxlar endi.

Bu qozonlardan endi Alp Manash ovqat yemas,

Bu to 'shakda tunlari Alp Manash uxlay olmas. [1.41]

Yuqoridagi misralarda insonning himoyalangan, xotirjam pallasi sifatida tun tasviri beriladi. Alp Manashning tunda bu “to‘shakda uxlay olmasligi” uning jismoniy, ma’naviy-ijtimoiy mag‘lubiyatini, shu bilan birga o‘z makonidan ayrilganini ham izohlab turibdi. Negaki, tun simvoli inson hayotidagi oilasi bag‘ridagi eng shaxsiy va sokin vaqtdir. Dostonlarda esa aynan mana shu jihatni vatan va oila yaxlitligining buzilishi ramzi sifatida talqin qilish mumkin. Diqqatimizni parchadagi kunduzgi hayotni anglatuvchi rizq- ro‘z ramzi sifatida berilgan “qozon” va tungi hayotni anglatuvchi orom vaqtini bildiruvchi “to‘shak” jumllariga qaratadigan bo‘lsak, bu ikki tushunchalarning yonma-yon keltirish bilan inson hayotining shu ikki qism bilan o‘zaro yaxlitligini ko‘rsatadi. “Tunlari uxlay olmaslik” motivi esa keyinchalik mumtoz va zamonaviy she’riyatimizda “bedorlik”, “ruhiy azob”, “ayriliq” tasvirlariga asos bo‘lib xizmat qilgan deya olamiz. Ma’lumki, ko‘plab dostonlarda kun va tun obrazlari ruhiy kechinmalar dinamikasini ko‘rsatuvchi vaqt o‘lchovi sifatida qo‘llanilgan. “Alpomish” dostoni bosh qahramonlaridan biri bo‘lgan Barchinoyning javob dialogida tasvirlangan “tun-u kun” birikmasi azobning to‘xtovsizligi, firoqning cheksizligini ifodalashga xizmat qilgan:

Sen meni qiynama, tegmagin, yanga,
 Mening dardlarimni anglagin, yanga.
 Zahillik qamradi oydek yuzlarim,
 G‘am-g‘ussa qopladi nurli ko‘zlarim!
 Tun-u kun yuragim o‘rtaydi, o‘rtaydi,
 Bu darddan yosh jonim qartaydi.
 Dardimga darmon bo‘l, yangajon,
 G‘amlardan forig‘ qil, yangajon! [1.45]

Misralarda tun va kunning oppozitsiyasiz berilishi qahramon uchun vaqt tushunchasi o‘z mohiyatini yo‘qotib, zulmat va yorug‘lik lirik qahramonning ichki iztiroblari natijasida uyg‘unlashib ketganligini ko‘rsatadi. “Tun-u kun” iborasi orqali lirik qahramonning dard-u g‘ami vaqtga bo‘ysunmasligi, bundan ham aniqroq qilib aytadigan bo‘lsak yangi kun – tong kelgan taqdirda ham ruhiy

zulmat(qayg‘u) ortga chekinmasli, yakunini topmasligi ta’kidlanmoqda. Bu esa o‘z navbatida an’anaviy “tong otdi – murodga yetildi” xalqona xulosadan farq qiluvchi holat sanaladi. Shu bilan birga folklorga xos bo‘lgan “tun-u kun yurak o‘rtanishi” motivi bora-bora mumtoz adabiyotda “hajr shomi” tushunchasining poydevori bo‘lib xizmat qildi. Xulosa qilib aytganda, xalq og‘zaki ijodida tun va tong obrazlari mifologik chegara va ijtimoiy-axloqiy maqom vazifasini o‘tagan. Dostonlardagi tun bilan bog‘liq bu fojiaiy ohanglar mumtoz adabiyotimizda o‘zining yuksak badiiy-falsafiy ifodasini topdiva sodda, hayotiy tasvirlar mumtoz she’riyatda murakkab falsafiy tizimga aylanadi. Bulardan tashqari xalq dostonlarida tun obrazining xalq tafakkurida shakllanadigan turfa xil qirralari ham mavjud. Xususan, “Alpomish” dostonining ushbu parchasida: “Aqbo‘zat unga odam kabi so‘zlab dedi: – Yarim tunda men otxonaning eshigini buzib chiqaman va pillapoyaning yoniga kelaman. Sen meni kut va kelganimda ustimga minib ol va men seni yovuz Qiltapdan qutqaraman. Yarim tunda Alpamsha uyning pillapoyasiga chiqdi. Shu on Aqbo‘zat ham yetib keldi va ular yeldek uchib qochishdi. Qiltap bu payt qattiq uyquda edi va u hech narsani sezmedi” [1.72] mifologik va epik tafakkurda vaqtning eng sirli nuqtasi – “yarim tun” qahramon uchun “himoyachi” vazifasida uni dushmanlardan yashiradi. Shuni ham nazardan chetda qoldirmaslik kerakki, parchada tun dealikti ikki xil holatni yuzaga keltirmoqda. Bir qahramon uchun “ozodlik” vaqti, boshqa bir qahramon uchun esa “g‘aflat” oni. Ayni shu holat keyinchalik yangi o‘zbek she’riyatida “uyqudagi millat” va “ozodlikka harakat” ramzlariga aylangan. Va bu holat ilmiy tilda dualizm deb yuritiladi. Bir “jumla”da ikki qarama-qarshi ma’non uyg‘unlashadi. Bulardan tashqari, xalq dostonlari xronotopida tun obrazi sukunat va shiddatning orasidagi muvozanatni taqqoslab keladi. “Tungi sukunatda Alpamis o‘lja axtargan bo‘riday shahar atrofida kezar. Tun qorong‘usida Bayshubarning tuyuq tovushlarigina eshitilar, shahar xuddi qabriston kabi jim-jit edi. Tun yarmidan oqqanda xuddi oltin kosaday bo‘lib osmonga oy chiqdi”. [1.146] Xalq og‘zaki ijodidagi tun va tong haqidagi arxitepik tasavvurlarni falsafiy-estetik, badiiy-tasavvufiy bosqichga ko‘tarildi. Xalq dostonlarida tun maishiy orom yoxud kurash

maydoni bo'lsa, mumtoz g'azaliyotda u oshiqning ichki ruhiy olamini "shomi firoq" va lirik qahramonning o'z-o'zi bilan kurashishni ifodalovchi metaforik vositaga aylandi. O'zbek adabiyotshunosligida timsol va ramzlar tizimini o'rganishuzoqyilliktarixgaega. Biroq ularni turli xil davrlar kontekstida, an'ana va novatorlik tamoyillari asosida tadbiq etish hali hanuz dolzarb bo'lib kelmoqda. Boshqa tabiat unsurlari kabi tun va tong tushunchalari ham inson badiiy tafakkurining dualistik tabiatini yorituvchi arxiteplar sirasiga kiradi. Mumtoz she'riyatda ayni shu ramzlar tasavvufiy va ishqiy mazmunga ega. G'azaliyotda tun – hijron iztirobini aks ettirsa, tong – vasl va nurning tajallisidir. XX asrvaundankeyingizamonaviyo'zbekshe'riyatida "tun" va "tong" tushunchalari turfa xil mohiyat kasb etgan holda ijtimoiylashib bordi. Bu jarayon esa o'z navbatida oddiygina badiiy xususiyatni boyitish bilan cheklanmay, g'oyaviy-konseptual mazmun tashuvchi obyektga aylanganligining guvohi bo'lishimiz mumkin.

Xalq lirik qo'shiqlarida tun va tong tasviri, uning tarkibiy qismlari inson ichki kechinmalarini ifodalashda muhim poetik vosita bo'lib xizmat qiladi.

Qorong'i kecha bilan,
 Arig'ingichi bilan.
 Ikki qo'lim bog'lansin,
 Qizlarning sochi bilan.[2.10]

Qo'shiqda "Qorong'i kecha bilan, Arig'ning ichi bilan" misralari orqali tun lirik qahramonning ruhiy iztiroblari, chorasizligi ayon bo'ladigan tasvir ayonlashmoqda. Va aynan tunning "qorong'i" ekanligi qahramonning taqdiridagi mavhumlikni ifodalaydi. Ayni shu qo'shiqning davomida osmondagi oyga murojaat mavjud bo'lib, bu osmondagi tabiat unsurini yorini eslatuvchi, unga muhabbatli salomini yetkazuvchi tun qa'ridagi yagona va g'oyibona vosita sifatida qaraydi:

Osmonda mening oyim,
 Tanda qolmadi jonim.
 Salomimni yetkurgil,
 Uzoqda mening yorim.[2.10]

Keyingi o‘rinlarda falsafiylik darajasi oshib boradi. Oshiq vaqt va makonni astronomik qiymatini chetga surib, ruhiy tushkunlik doirasini yaratadi. Misralardagi tun lirik qahramonning ichki dardlari bilan parallel tarzda berilgan. Shuni ham ta’kidlashim zarurki, tun tasviri ijtimoiy fojialar bilan bog‘langan holda kuylangan:

Doim oh-fig‘on bilan,
Hech narsa ko‘rinmaydi.
Yorning ko‘ziga qarab,
O‘tgan kun bilinmaydi.[2.10]

Xalq qo‘shiqlarida tong motivi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Xalq tafakkurida tong – bu insonning o‘zi bilan o‘zi yolg‘iz qoladigan, fikriy haqiqatlar yuzma-yuz keladigan lahza. Bu o‘rinda tong – ma’naviy poklanish, tavba qilish vaqti sifatida qaraladi. Chunki qahramon qadriga yetmagan yori uchun ko‘z-yoshi to‘kmoqda:

Yor deysan, yetaydeysan,
Yor qadrinibilmaysan.
Yor qadrinibilganda,
Tong saharlaryig‘laysan.[2.26]

Boshqa o‘rinlarda esa tun – uyqu ya’ni g‘aflat ma’nisini anglatsa, tong – uyg‘onish ya’ni yangi kunga intilishni ifodalab keladi. Bundan tashqari xalq qo‘shiqlarida sahar vaqti dushman bilan yuzma-yuz bo‘lish vaqti emas, aksincha dard bilan yuzlashish motivini tashiydi. Keyinchalik mumtoz adabiyotda hosil bo‘ladigan “sahargi nolalar” falsafiy ma’nolari bilan genetik jihatdan bog‘liqligi mavjud deya olamiz. Xuddi shu singari tun ham faqatgina sirlilik, qo‘rquv hislarini yuzaga keltirmasdan lirik qahramon va yorning pinhona uchrashuv makoni ham bo‘la oladi. Ayni shu tunda “mehmonlik” motivi yuzaga chiqadi, visol onlari uchun esa “parda” vazifasini bajaradi:

Muncha ham qora bo‘lurmi ko‘zingiz,
Asaldin shirin bo‘lurmi so‘zingiz.
Men sizni qarg‘ay desam, jonim aka,
Shu kecha mehmon ekansiz o‘zingiz. [2.150]

Misralardagi tunning “qoraligi” yor ko‘zlari bilan assotsiatsiya qilinishi estetik zavq manbai bo‘lib xizmat qilmoqda. Vaqt xronotopi ham o‘zgacha ko‘rinish kasb etgan: vaqtning o‘tkinchiligi, go‘zalik va yoshlikning tunda porlagan oy misoli ma’lum bir muddatga ega ekanligi, o‘tkinchiligi falsafiy jihatdan misralarga jo bo‘lgan:

Oy deganing bir o‘ttiz kun emasmi,
Qiz qizil gul bo‘lganda yigit bulbul,
Avliyodek qizlarni tunamasmi? [2.151]

Qo‘shiqda ifodalangan “avliyodek qizlarni tunamasmi?” so‘rog‘i orqali tunning xatar lahzasi, qorong‘u, pinhona kuchlari inson hayotiga daxl qilishi mumkinligi haqidagi qadimiy mifologik qo‘rquvlar Safarov ta’riflaganlaridek, lirik yo‘nalishlarda ham davom etgan. Xalq qo‘shiqlarining ihqiy turkumlarida “tun” faqatgina ruhiy kechinmalar makoni bo‘lsa, mehnat qo‘shiqlarida bu protatip ayni bir aniq vaqt va hushyorlik mohiyatini yuzaga keltiradi:

Havodagi hulkarman,
Badavlatga navkarman.
Uch kunlikcha ishim bor,
To‘rt kunlikda bekorman.[2.191]

yoxud:

Shohlaring bor chambarak,
Ko‘zlaring yongan chiroq.
Orqalarin gorqavul,
Cho‘qqilaring qoravul. [2.191]

Yuqoridagi to‘rtlikning “Havodagi Hulkarman” deb boshlanishi bejiz emas. Dehqonchilik ishida vaqt taqsimoti eng kerakli tushuncha. Hulkar yulduzi esa bu jarayonda ekin ekish va yig‘im-terim vaqtini belgilovchi asosiy samoviy belgidir. Bu o‘rinda tun, tungi osmon jismlari nafaqat go‘zallik, balki xo‘jalik yumushlarida vaqtni tartibga soluvchi tabiiy-amaliy vosita sifatida namoyon bo‘ladi. Nafaqat tunni, balki tongning ham o‘z tipidan bo‘lak ma’nolarning anglatishini kuzatsak

bo'ladi. Xaql qo'shiqlaridan biri sanalgan "Alla" qismida aynan buning guvohi bo'lamiz:

Xuydin xuydin tonglar otar,
Tongda g'ofil bandang yotar.
Sahar vaqti bulbul o'tar,
Men ham bulbullardan battar.[2.200]

Qo'shiqdagi "Tongda g'ofil bandang yotar" misrasi tongning mifologik va diniy-falsafiy vazifalarini ham namoyon qiladi. Nagaki, xalq tafakkurida tong – bu rizq-nasiba ulashiladigan va ilohiy nur yog'iladigan vaqt sifatida o'rin olgan. Bu vaqtda uxlab yotish ya'nig'aflatda qolish, imkoniyatlardan mahrum bo'lishni bildiradi. Lirik qahramon o'zini "bulbullardan battar" deya ta'riflar ekan, tongda bedor holda nola chekuvchi qushni ham ortda qoldirishini tasdiqlash niyatida. Xuddi ana shu mumtoz adabiyotda bulbul va oshiq munosabatining xalq og'zaki ijodida soddaroq, ammo chuqur fojiviy mohiyat kasb etuvchi ko'rinishidir. Allalar asosan tunda aytilsada, unda tongning eslanishi – onaning farzandi uchun ezgu niyat hamda yorug' kelajakka bo'lgan umidini bildiradi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, o'zbek xalq og'zaki ijodi namunalarida tun va tong obrazi insoniyatning qadimiy mifologik, ijtimoiy va axloqiy qarashlarini, maqsad hamda kelajak rejalarini tasvirlovchi makon sifatida universal arxitep vazifasini bajargan. Folklor xronotopida tung – sirllik, g'ayritabiiy kuchlar harakati va lirik qahramonning ruhiy iztiroblari makoni bo'lsa, tong – g'aflatdan uyg'onish, umid, ilohiy marhamatlar lahzasi sifatida namoyon bo'ladi. Natijada, xalq dostonlari va qo'shiqlarida shakllangan mifologik qatlamlar mumtoz adabiyotda murakkab badiiy-falsafiy tizimga aylanadi. Bu jarayon yangi o'zbek she'riyatida yanada kengroq tadrijiy o'zgarishlarga duch keladi va zamonaviy lirik qahramonning intellectual mushohadalari uchun asosiy vosita bo'lib xizmat qilishiga zamin yaratdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Алпомиш достони (Туркий халқлар версиялари). Т.: Muharrir, 2020. – Б. 180.
2. Оқ олма, қизил олма. Ўзбек халқ кўшиқлари. Тўплаб нашрга тайёрловчи М. Алавия. –231 б
3. Safarov O. O‘zbek xalq og‘zaki ijodi. – Toshkent: Musiqa, 2010. – 202 b.
4. Sarimsoqov B. O‘zbek marosim folklori. – Toshkent: Fan, 1986

ALISHER NAVOIY QIT’ALARINING STRUKTURUAL TAHLILI

Jumayeva Nozima Nurxon qizi,

BuxDU Adabiyotshunoslik: o‘zbek
adabiyoti mutaxassisligi 2-bosqich magistranti

Anotatsiya: Ushbu maqolada adabiyotshunoslikda strukturalizm ahamiyati hamda uning Navoiy ijodini izohlashdagi ahamiyati ko‘rib chiqilgan. Alisher Navoiy ijodida qalam obrazi va uning ma’no qatlamidagi xilma-xillik turli janrlarda aks etadi. Ayniqsa, kichik lirik janrlarda ham uning o‘rni salmoqli. Ushbu maqolada qit’a, ruboiy kabi janrlarda qo‘llangan qalam obrazi va uning ma’no qatlami struktural jihatdan tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: struktural, qalam, qit’a, ruboiy, o‘z ma’no, ko‘chma ma’no

KIRISH. Struktural tahlil – bu biror bir matnni uni tashkil etuvchi qismlarga ajratish va shu qismlar orqali o‘zaro bog‘liqlikni o‘rganish usulidir. Adabiyotshunoslikda asarning syujeti, kompozitsiyasi, obrazlar tizimi va g‘oyaviy poydevorini qismlarga bo‘lib o‘rganish hisoblanadi. Har qanday asar ma’lum qonuniyat va sabablar asosida quriladi. Navoiy ijodida kichik lirik janrlar tahlilida struktural tizim ahamiyatlidir. Ayniqsa, qofiya unsurlar, baytlar orasida o‘zaro aloqa, ichki ma’no qatlamlarini ochishda va ushbu qonuniyatdan foydalanish muhim hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI. Ma'lumki, struktural tahlil matn mazmunining ichki imkoniyatlari, voqea-hodisaning aynan sabablarini ochib berishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu tizim adabiyotshunoslikka XX asrning o'rtalarida kirib kelgan. o'zbek va jahon adabiyotida bir qator olimlar bu borada ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Jahon adabiyotida Ferdinand de Sossyur o'zining "Umumiy tilshunoslik kursi" asari orqali til va adabiyotda strukturalizmning dastlabki poydevorini qo'ygan, shuningdek, bu sohada Roman Yakobson, Klod Levi- Stross, Roland Bart, Vladimir Propning ilmiy izlanishlari ahamiyatlidir. o'zbek adabiyotida esa professor G'ayrat Murodov tadqiqotlarida va M.Xolbekov monografiyalarida ilmiy-nazariy qarashlar aks etgan. Jumladan, M.Xolbekov "Struktur adabiyotshunoslik" nomli risolasida quyidagi fikrlarni keltiradi: "Struktur adabiyotshunoslikning asosiy maqsadi – lingvistika fani negizi hisoblanmish semiotika nazariyasiga asoslanib, matn shakli, qolaversa ,mazmun-mohiyatini boshqargan grammatika, ya'ni qat'iy qoida va yashirin kodlar sistemasini ikki xil tushunishga yo'l qo'yuvchi tarzda ifodalash, yorqin misollar asosida tushunarli qilib izohlab berishdan iboratdir . " ¹²⁷

MATERIALLAR VA METODLAR. Mazkur maqolada ilmiy va badiiy adabiyotlardan foydalanildi. Ayniqsa, struktural tahlil va u bilan bog'liq ilmiy adabiyotlardagi ilmiy-nazariy qarashlar metodologik asos sifatida xizmat qildi. Nazariy qarashlardan kelib chiqib, Alisher Navoiyning qit'alari tahlil qilindi. G'azal tahlilida struktural tahlil metodidan foydalanildi.

Tahlil va natijalar. Qit'a mohiyatini ochib berish uchun alohida qismlarga ajratamiz. Avvalo, har bir misraning nasriy bayonini tuzamiz.

I. Matnning nasriy bayoni.

1-bayt. Falon kotib ar xatni mundoq yozar,
Bu mansabdin ani qo'pormoq kerak.

Agar kotib xatni xato yozadigan bo'lsa, uni bu mansabdan olib tashlash kerak.

2-bayt. Yuzin nomasidek qaro aylabon,
Qalamdek boshin dog'i yormoq kerak.

¹²⁷Xolbekov M. Struktur adabiyotshunoslik: Risola. – Toshkent: "Fan",2014. 136 bet.

Uning yuzini o‘zi yozgan xat kabi qora qilib, boshini qalamning uchidek urib yorib jazolash kerak.

3-bayt. Qarodin qarog‘a beribon ulog‘,
Qalamvardin ani chiqarmoq kerak.¹²⁸

Kotib uchun eng katta yomonlik uni kotiblar safidan chiqarish kerak.

II. Ma‘no qatlamlari va badiiy san‘atlar.

Qit‘a ijtimoiy mavzuda yaratilgan. Unda kotiblarning jamiyatdagi o‘rni, ularning vazifasi nechog‘liq muhim ahamiyat kasb etishi ta‘kidlangan. Davlat siyosati, qonunlar, farmonlar va e‘lonlar aynan kotiblar tomonidan qog‘ozga ko‘chirilgan, ularning kichik xatolari ham yurt uchun ham xalq uchun ham ulkan salbiy oqibatlariga sabab bo‘lishi mumkin sanalgan. Shuning uchun ham Hazrat Mir Alisher Navoiy ushbu qit‘ani yurt taqdiriga mas‘uliyat bilan yondashishi lozim bo‘lgan kotiblar haqida yozgan. Ushbu qit‘a haqida adabiyotshunos olim Ibrohim Haqqul shunday yozadi: “Bu qit‘a “g‘alat bigir” – xat yozuvchi kotiblar tanqidiga bag‘ishlangan. Unda go‘yo chalasavod xattotlar uchun joriy qilinishi lozim bo‘lgan chora va jazo turlari belgilangan”.¹²⁹ Qit‘ada “qalam” obrazi kotibning qalami (o‘z ma‘nosida) sifatida qo‘llanilgan. Qit‘ada an‘anaviy ravishda xilma-xil badiiy san‘atlardan foydalanilgan. “Nomasidek qora”, “qalamdek boshin dog‘i yormoq kerak” birliklarida tashxis san‘atidan, “Qarodin qarog‘a” birligida esa asosdosh so‘zlarni qo‘llash orqali tajnis san‘atidan foydalanilgan.

III. Qit‘aning ritmik tahlili. Qit‘a aruzning ramali musammani maqsur (yoki mahzuf) vaznida yozilgan. (Failatun/failatun/failatin/failun) Taqte‘si quyidagicha chiziladi: - V - / - V - / - V - / - V -

IV. Qit‘ada qofiya tizimi. Qo‘pormoq, yormoq, qo‘ymoq so‘zlari qofiyadosh hisoblanadi. a-b/ d-b/ e-b tarzida qofiyalanadi. R tovushi raviy bo‘lib kelgan. Raviydan keyin qofiya davom etganligi sababli Mutlaq qofiya hosil bo‘lgan.

¹²⁸ Навоий Алишер. Мукаммал асарлар тўплами. XX жилдлик. I жилд. Бадоеъ ул-бидоя. – Тошкент: Фан, 1987. – 640-б.

¹²⁹ Иброхим Х. Камол эт касбким – Тошкент : Чўлпон нашриёти .1991. 59-бет.

XULOSA VA TAKLIFLAR. Yuqorida tahlilga tortilgan qit’ada Hazrat Alisher Navoiyning badiiy mahorati to‘la-to‘kis namoyon etilgan. Qit’a ijtimoiy , axloqiy-didaktik mavzuga aloqador bo‘lib har bir kishi o‘z kasbiga mas’uliyat bilan yondashishi kerak degan xulosani yaratadi. Shuningdek, qit’a tahlilida foydalanilgan struktural metod uning ma’no qatlamini ochishda bevosita muhim ahamiyat kasb etdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Rustamiy. A. Hazrati Navoiyning ma’naviy olami. – Toshkent: Navro‘z nashriyoti,2014.
2. Навоий Алишер. Мукаммал асарлар тўплами. XX жилдлик. I жилд. Бадоеъ ул-бидоя. – Тошкент: Фан.
3. Иброхим Х. Камол эт касбким – Тошкент : Чўлпон нашриёти .1991. 59-бет.
4. Навоий Алишер. Мукаммал асарлар тўплами. XX жилдлик. I жилд. Фавойид ул - кибар. – Тошкент: Фан, 1987.

“MUNGLI KO‘ZLAR” MATN STRUKTURASIDA BEMOR OBRAZINING QAHRAMON DARAJASIDA IFODALANISHI

Vayisova Dilnurabonu Nabijon qizi,

BuxDU Adabiyotshunoslik: o‘zbek
adabiyoti mutaxassisligi 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Maqolada o‘zbek bolalar adabiyotining ko‘zga ko‘ringan vakili X.To‘xtaboyevning “Mungli ko‘zlar”asaridagi imkoniyati chegaralangan bola Akbar obrazi yoritilgan. Uning jismoniy va ruhiy holati tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Ruhiyat, obraz, ijtimoiy muhit, bola, xastalik, nogiron, bemor

KIRISH. Xudoyberdi To‘xtaboyev o‘z asarlarida bolalar hayoti, ularning o‘ziga xos tabiati, ichki kechinmalarni nihoyatda bolalarbop, sodda yo‘sinda

tasvirlashi bilan ajralib turadi. Adibga aynan bolalarga bag'ishlangan "Sariq devni minib" asari shuhrat keltirdi. Shundan so'ng uning "Sariq devning o'limi", "Besh bolali yigitcha", "Qasoskorning oltin boshi", "Mungli ko'zlar", "Jannati odamlar" romanlari chop etildi. "Mungli ko'zlar" romani ilk bora 1988-yilda e'lon qilindi hamda shu yilning o'zidayoq "Yosh gvardiya" nashriyotida chop etildi. Ikkinchi marotaba 1991-yilda "Kamalak" nashriyotida qayta chop etildi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI. Bemor obrazining adabiyotda tasvirlanishi juda keng tarqalgan bo'lib, u ko'pincha insonning zaifliklarini, ruhiy jihatlarini yoki jismoniy cheklovlarini aks ettiradi. o'zbek adabiyotida bemor obrazining tasviri ko'plab yozuvchilarning asarlarida uchraydi. Masalan, Abdulla Qahhor, Asqad Muxtor kabilar jismoniy yoki ruhiy zaifliklarni tasvirlagan. Xudoyberdi To'xtaboyevning "Mungli ko'zlar" asarida bemor obrazining qahramon darajasida tasvirlanishi esa boshqalardan ajralib turadi. Bu asarda bemorlik shunchaki jismoniy kasallik emas, balki ma'naviy va ruhiy iztiroblar bilan chambarchas bog'langan. Xudoyberdi To'xtaboyev bemor obrazini nafaqat tashqi holat, balki ichki qarama-qarshiliklar va xarakterning rivojlanishi nuqtayi nazaridan ham tasvirlaydi. Qahramon, obraz istilohlari esa nemis faylasufi Gegel, rus adabiyotiga Belinskiy orqali kirib kelgan bo'lsa, o'zbek adabiyotiga "obraz" istilohi XX asarning 20-30-yillarida kirib keldi. A.Ulug'ov, Izzat Sulton kabilarning tadqiqotlarida bu atamalarning o'rganilganligini ko'rishimiz mumkin.

MATERIALLAR VA METODLAR. Bemor obrazining qahramon darajasida ifodalanishini o'rganish uchun psixologik metod, kuzatish, struktural tahlil kabi usullardan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR. Bu romanda mol, dunyoga nihoyatda mehrini qo'ygan ota-ona va farzandlarining fojiali hayoti tasvirlangan. Adibning bu asar qahramoni boshqa bolalarga o'xshamaydi. Chunki Xudoyberdi To'xtaboyevning boshqa asarlaridagi qahramonlar, har doim ko'chada, biron bir ishkal qilib yuradigan, sho'x va sodda bolalar edi. Ammo bu asardagi bolalar shaharda ulg'aygan, hech qanday muhtojlik ko'rmagan, shu sababdan ham ularda, kibr, manmanlik yuqori darajada edi. Farzandlarning tarbiyasida ota-onaning o'rni katta

bo‘lganidek, bu asar qahramonlarining ham bu tarzda ulg‘ayishida, kamol topishida Said va Yoqutxonlarning ta‘siri bor. A.Rasulov: “Yozuvchi Hoshim, Akrom, Zafarning dunyoga kelishida vosita bo‘lgan ota-ona, o‘zbekning saxiy, orzu-havasli, g‘ururli, to‘ysevar, ishonuvchan, qonunni bilmaydigan, olomonsifat, bolajon bo‘lgani uchun uni qanday tarbiya qilish yo‘riqlarini anglab yetmaganligi ekanligini ko‘rsatadi”¹³⁰.

Said va Yoqutxon ota-onaning farzand oldidagi burchi faqat yedirish va kiydirishdan iborat deb bilar, farzandlariga vaqt ajratishni xohlamas edi. Zafar ota-onasiga havas qilib, ulardan faxrlanar edi. Kelajakda ota-onasiga o‘xshagan inson bo‘lishni xohlardi.

Akbar obrazi asarning bosh qahramonidir. Akbar bolaligida poliemiit kasaliga chalinib shol bo‘lib qolgan. Bu qahramon orqali muallif inson vijdonining qudratini, to‘g‘rilikning qadrini va shu yo‘lda kechadigan ruhiy iztiroblarni ko‘rsatadi. Akbar – hayotning murakkab sinovlariga qaramay, haqiqat va halollikni tanlaydigan kuchli xarakterli qahramon hisoblanadi. Shu sababdan muallif uni bosh qahramon darajasiga ko‘taradi. Akbar jismoniy jihatdan nogiron bo‘lsa-da, ota-onasining qilayotgan ishlari noto‘g‘ri ekanligini bilardi. U to‘g‘riso‘z, halollikni sevadigan bola. Unga bu halollikni Atoulla muallim o‘rgatgan edi. Akbar otasining poraxo‘r, onasining chayqovchi ekanligini bilsa ham ularni juda yaxshi ko‘rar, ammo bu odatlari ularni bir kun fojiaga olib kelishidan qo‘rqib yashardi. Bu uning doimiy ruhiy iztirobda ekanini ko‘rsatadi. Qahramonning ruhiyati oxir oqibatda juda ko‘p voqealarga sabab bo‘ladi. Akbar o‘zi bilmagan holda ularning ustidan yuqoriga yozib yuboradi. Ammo u ota-onasiga yomonlikni ravo ko‘rmaydi, faqat ularni ogohlantirmoqchi edi. Natijada onasi vafot etdi, otasi esa uzoq muddatga ozodlikdan mahrum qilindi. Bu keskin o‘zgarishlar bolalar ruhiyatiga jiddiy zarba berdi. U faqat muhitni o‘zgartirmoqchi edi, ammo hammasi boshqa tarafga burilib ketdi. Nogiron bo‘lgani uchun harakati cheklangan bu bola olamni derazadan ko‘rgani-yu birovlardan eshitganlari, kitoblardan o‘qigani kabi tasavvur qiladi. Uning tasavvurida onasi chayqovchi, otasi poraxo‘r bo‘lganidan keyin ularni

¹³⁰ Rasulov.A.”Jahon adabiyoti” jurnali.2008-yil, 6-son.

tartibga chaqirish maqsadida qildi-da buni. Natijada, bolalar ruhiyati choʻkdi. Ota-onasining jazolanishi, onaning oʻlimi, ukalarining fojialari bolalarning ruhiyatini sindiradi. Yaqinlarining fojialari unga kuchli ruhiy zarba beradi. U oʻzini bu fojiaga sababchi deb biladi, ich-ichidan qiynaladi. Akbar uchun ruhiy iztirob yanada ogʻirroq kechadi, chunki u jismonan ham cheklangan boshqa yumush bilan oʻzini ovuta olmaydi, faol harakat qilib, oʻzini chalgʻit olmaydi. Bu holat ruhiy zoʻriqishning ikki karra kuchayishiga olib keladi. Ayniqsa Akbar va Zafar ichki iztiroblar girdobiga tushib qolishadi. Akbar oʻz xatti-harakatlari natijasida oilasiga zarar yetganini oʻylab, oʻzini aybdor his qiladi. Aybdorlik hissi uni oʻta ruhiy bosim ostida yashashga majbur qiladi va oxir-oqibat oʻzini yoqib yuborishigacha olib boradi. Ruhiy iztiroblar va tushkunlik Akbarni yengadi. Nigora esa ogʻir kasallikka yoʻliqdi. Zafar esa kibrga berildi. Zafarni esa ruhiyati zoʻriqqanlikda, jinni boʻlganlikda ayblashdi. U ruhiy kasalliklar shifoxonasida azob chekdi. Zafar hamma narsasini yoʻqotdi. Atoulllo muallim va ammasi unga mehribonlik koʻrsatdi. Asar soʻngida esa shunday iqrorga keldi: "...Bu yerdan eson-omon chiqsam, sen orzu qilgandek, halol yashayman, eshityapsanmi akajon, halol yashayman. Haromxoʻrlikka qarshi kurashaman, ehtimol payvandchi boʻlaman, ehtimol buzoq boqaman, ehtimol orzum ushalib prokuror boʻlarman. Lekin qattiq kurashaman, qattiq kurashaman"¹³¹. Bu oʻrinda Zafar "halol yashash", "haromxoʻrlikka qarshi kurashish" haqida qasam ichadi. Bu uning ruhiy tiklanishining va maʼnaviy poklanishining belgisi hisoblanadi. Xudoyberdi Toʻxtaboyev bolalarning ruhiyati ogʻir sinovlar orqali shakllanganini asarda taʼsirchan voqealar orqali yoritib beradi. Avval qahramonlarning ruhiyati iztirob, qoʻrquv, aybdorlik va umidsizlik bilan toʻlgan boʻlsa, asar soʻngida Zafar shaxsiy inqirozdan chiqib, oʻzining oʻrnini topa boshlaydi hamda halollik, adolat yoʻlini tanlashga qaror qiladi. Bu Zafarning maʼnaviy oʻsishi yoʻlidagi ilk qadamini koʻrsatadi. Xudoyberdi Toʻxtaboyev bu asari orqali bola ruhini tarbiyalash, uni tanazzulga olib borish ham ijtimoiy muhitdan ekanligiga ishora qiladi. "Oila boshiga tushgan tashvishlar farzandlar ruhiyatiga keskin zarba berdi. Umuman, asarni koʻzda yosh bilan oʻqigan kitobxon

¹³¹ Toʻxtaboyev. X. "Mungli koʻzlar". T.: Yangi asr avlodi, 2016. – 308 b.

mol-dunyoni har narsadan ustun bilgan va oxir-oqibatda guldek farzandlarning achchiq qismatiga sabab bo'lgan ota-onalarga achinishi, shubhasiz"¹³².

XULOSA VA TAKLIFLAR. Bemor bola asar davomida nafaqat kasallik bilan kurashadi, balki o'z ichki dunyosida yuz berayotgan o'zgarishlar va ziddiyatlar bilan ham jang qiladi. Romanda muallif shuni uqtiradiki, bola shaxsi va ruhiyatining shakllanishida oilaviy muhit va ota-ona tarbiyasi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Farzandlar qalbiga halollik, to'g'rilik urug'ini erta ekish kerak, aks holda jamiyatdagi illatlar ularning butun hayotini izdan chiqarishi mumkin. Asarda ijtimoiy va oilaviy muhitning bola shaxsiga ta'siri asosiy masala sifatida yoritilib, ota-ona mas'uliyati, halollik va to'g'rilikning hayotdagi o'rni tahlil qilinadi. Bu mezonlar bola shaxsiyatining kamol topishida muhim ahamiyatga egaligi ochib beriladi. Akbarning nogiron bo'lsa-da qalban pok, adolatparvarligi, Zafarning esa xatolari orqali toblanib ulardan xulosa chiqarishi, hayotiy saboq olishi asar qahramonlarining ma'naviy o'sishini yuqori bosqichda tasvirlab ko'rsatadi. Ayniqsa muallif "Mungli ko'zlar" asaridagi imkoniyati cheklangan bola orqali o'quvchilarni har qanday sharoitda ham insoniylikni, vijdonni saqlashga undaydi, to'g'ri qarorlar qabul qilishga chaqiradi. Har qanaqa ahvolda bo'lsak ham halol yashashga o'rganishimiz, har qanday nohaqlikka qarshi kurashishimiz lozim. Shu tariqa, ushbu asar insonni ma'naviy uyg'oqlikka, halollik va haqiqatparvarlik tamoyillariga sodiq bo'lishga undovchi muhim didaktik ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Rasulov.A.(2008), "G'aroyib saltanat", "Jahon adabiyoti" jurnali, 6-son.
2. To'xtaboyev. X. "Mungli ko'zlar". ". T.: Yangi asr avlodi, 2016. – 308 b.
3. Jamilova.B. Bolalar adabiyotida zamonaviylik. o'quv qo'llanma. T.: "Bukhara Hamd Print" nashriyoti, 2023. – 264.
4. Izzat Sulton. Adabiyot nazariyasi. –T.: O'qituvchi.1980.
5. Boboyev T. Adabiyotshunoslik asoslari. T.: O'zbekiston. 2002.

¹³² Jamilova.B. Bolalar adabiyotida zamonaviylik. o'quv qo'llanma. T.: "Bukhara Hamd Print" nashriyoti, 2023. – 159b.

“GULSHANI ROZ” ASARINING TASAVVUFDAGI o‘RNI VA STRUKTURASI

Azimova Muhabbat Qobil qizi,

“Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik”

yo‘nalishi 1-bosqich magistranti

Annotatsiya: Maqolada Shayx Sa‘diddin Mahmud Shabustariy va uning “Gulshani roz” asarining tasavvuf adabiyotidagi o‘rni tahlil qilinadi. Asar so‘fiylik, oriflik va ma‘rifat tushunchalarini nazm orqali bayon etib, tasavvuf ta‘limotini o‘rgatishda pedagogik ahamiyatga ega. Hajmi kichik bo‘lishiga qaramay, falsafiy-didaktik mazmuni keng va o‘quvchiga ruhiy tarbiya beradi.

Kalit so‘zlar: Shayx Shabustariy, Gulshani roz, tasavvuf, oriflik, ma‘rifat, masnaviy.

Аннотация: В статье анализируется место Шейха Са‘диддина Махмуда Шабустари и его произведения «Гулшани роз» в суфийской литературе. Произведение через поэзию раскрывает понятия суфизма, мудрости и духовного прозрения, обладая педагогической ценностью. Несмотря на небольшой объем, оно имеет глубокое философско-дидактическое содержание и способствует духовному воспитанию.

Ключевые слова: Шейх Шабустари, Гулшани роз, суфизм, мудрость, духовное прозрение, маснави.

Annotation: The article examines the place of Shaykh Sa‘diddin Mahmud Shabustari and his work “Gulshani roz” in Sufi literature. The work conveys Sufi concepts, wisdom, and spiritual insight through poetry, having educational value. Despite its small volume, it contains profound philosophical and didactic content and promotes spiritual development.

Keywords: Shaykh Shabustari, Gulshani roz, Sufism, wisdom, spiritual insight, masnavi.

KIRISH. Bugungi kunda ko‘hna tariximiz, milliy qadriyatlarimiz, madaniy merosimizga e‘tibor kuchayib, ulug‘ ajdodlarimiz hayoti va ijodini o‘rganish hamda ulardan ta‘lim jarayonida foydalanish borasida salmoqli ishlar amalga oshirildi. Ana shunday buyuklardan biri Shayx Sa‘diddin Mahmud bin Aminiddin Abdulkarim bin Yahyo Shabustariy Sharq tasavvuf ta‘limotining mashhur ulamolaridan bo‘lib, uning yozib qoldirgan ilmiy-adabiy merosi katta ta‘lim tarbiyaviy ahamiyatga egaligi bilan qadrlanadi. Xayyompurning “Farhangi suxanvaron” nomli kitobida qayd etilishicha, yigirmadan ortiq ilmiy va adabiy manbalarda Shabustariyning hayoti va ijodiga oid ma‘lumotlar bayon etilgan.

Shabustariy “Gulshani roz”dan avval Shabustariy mashhur “Gulshani roz” asaridan avval “Risolayi shohid” (“Shohid haqida risola”), “Mir‘ot ul-muhaqqiqin” (“Oriflar ko‘zgusi”), “Haq ul-yaqin” (“Ishonchli haqiqat”) va “Minhoj ul-obidin” (“Taqvodorlar yo‘li”) kabi asarlarni yozgan. Lekin uning nomini butun dunyoga yoygan, mashhur qilgan asari “Gulshani roz” bo‘lgan.¹³³ Buyuk mutafakkir shoir Alisher Navoiy bu haqda “Nasoyim ul-muhabbat” asarida shunday yozadi:

“...Yana “Shohid”durki, ul ham ishorat ahli tili bilan maorif bayon qilibdur, ul dag‘i ta‘rifdin mustag‘niydur. ...Yana “Gulshani roz”durkim, ham zohir ahlining ranginu purkor masnaviyolari va ham haqiqat ahlining shirinu fayzosor so‘zlarida andin ravonroq va purchoshniyroq va sho‘rangizroq va shavqomizroq nazm aytsa bo‘lg‘ayki, yo‘qdur.¹³⁴

Shabustariyning ushbu manzumasi hajman kichik bo‘lsa ham, mohiyat e‘tibori bilan teran asardir. U hijriy 717, milodiy 1319-yilda, Amir Xusayn Tabriziyning talabi bilan Amir Husayn Hiraviyning savollariga javob tarzida yaratilgan. o‘shanda shoir taxminan 30 yoshlarda bo‘lib, ilmu irfoni mukammal egallagan va yuksak ma‘naviy maqomlarga erishgandi. Buni muallifning:

ل ۱۳۵ كزشته هفت و ده از هفتصد سال ز هجرت ناكهان در ماه ساوا

Guzashta haft va dah az haftsad sol,

¹³³ Mahmud Shabustariy. Gulshani roz. – Tehron: 1952. – B. 7; Latipov H. Mahmud Shabustariy va uning “Gulshani roz” asari haqida // o‘zbek tili va adabiyoti. 2011. №4, – B. 57-60 Shabustariy M. Gulshani roz. – Toshkent: Tamaddun, 2013. – B. 4-5.

¹³⁴ Navoiy A. Nasoyim ul-muhabbat. MAT, 17-jild. – Toshkent: Fan, 2001. – B..466-467.

¹³⁵ Mahmud Shabustariy. Gulshani roz. . –Tehron: 1952. . –B.6.

Zi hijrat nogahon dar moh savol.

Mazmuni: Ya'ni, "hijriy 717 yilda, kutilmaganda, menga savol yo'lladilar".

Shabustariy "Gulshani roz"ning kirish qismida keltirib o'tishicha 33 yoshida Xurosonning o'sha davrdagi buyuk shayxi va so'fiy shoir Amir Husayn Hiraviy (1319-yilda vafot etgan)ning she'riy maktubiga javob tariqasida shavvol oyining hijriy 717-yil (1317-yil dekabr – 1318-yil yanvar)da o'z asarini yoza boshladi. Amir Husayn Hiraviy suhravardiya tariqatining davomchisi va Ibn al Arabiy ta'limotining ishonchli vakili edi. U yo'llagan savollar ancha vaqtdan buyon bahs-munozalarga sabab bo'lib kelayotgan so'fiylikning murakkab va chigal masalalarini: orif, ma'ruf, vahdat, kasrat, Analhaq, sharob, zulf, xat, xol, but, butparast, zunnor, tarso, xarobot kabi irfoniy tushuncha va istilohlar mazmun-mohiyatiga qaratilgan. Amir Husayn ushbu masala yuzasidan yetarli darajada ma'lumotga ega edi, lekin uning ma'lumotida faqat Xuroson so'fiylik maktabi g'oyalari aks etgan edi, xolos. U Shayx Ozarbayjon so'fiylik maktabiga xos qarashlarni bilish maqsadida o'z savollarini Ozarbayjon markazi Tabrizga yuboradi. Elchi belgilangan vaqtda yetib keladi va savollarni mashhur so'fiylar huzurida o'qib beradi. Shunda hamma ishtirokchilarning nigohi Shabustariyga qaratadilar. Negaki bu savollarga javob berish salohiyatiga ega bo'lgan shayxning so'fiylik ta'limoti masalalarni qamrab olgan bir necha asarlari mavjud edi. Barchalari shayxdan bu savollarga javob berishini so'rashadi.

Maktub she'riy tarzda bitilgani uchun shayx Ozarbayjonda qabul qilingan qoidaga muvofiq qo'yilgan savollarga she'riy shaklda javob berish lozim edi. Shabustariy o'zining maslakdoshlaridan uzr so'rab, bu savollarga javob berish zaruratini ko'rmayotgani, yuqoridagi barcha muammolar o'z asarlarida yechimini topganini, Xuroson shayxlari o'zlarini qiziqtirgan savollarni asarlardan topishini aytadi. Boshqa tomondan aytilganda, u nazm san'atidan bexabarligini, she'riy tarzda javob berolmasligini kamtarlik bilan izohlaydi. Biroq u baribir do'stlarining iltimosini bajarishga qaror qiladi va shu paytning o'zida savollarga javob tarzda o'z mazmunasini yakunlab, choparga tutqazadi.

Muallif “Gulshani roz”da oriflik maqomi va holi haqida soʻz yuritar ekan, oʻzidan oldin yashab oʻtgan hamda zamondoshlari boʻlgan mutasavvuf allomalarning fikr mulohazalarini chetda qoldirmaydi. Chunonchi, Junayd Bagʻdodiy deydi, oriflikning boshi barcha ilmlarni Allohdan deb bilishdir, kishi ‘oʻz egallagan ilmlarni ham Haq kamolining ifodasi odam ilmini esa nisbiy, nuqsonli va Alloh ilmiga nisbatan toʻlishib boradigan” deya hisoblashdan boshlanadi”.¹³⁶

Bu haqda “Gulshani roz” asarida quyidagi jumlar mavjud:

دکر باره در آن کر نیست تا بیید هر آینه که باشد محض تقلید
نکشود چهر آن کس را که ایزد راه ننمود ز ایستعمال منتق هی

(Digarbora dar o‘gar nest ta’yid,

Har oina, ki boshad mahzi taqlid...

..Har on kasro, ki Ezad roh nanmud,

Zi iste’moli mantiq hech nakshud).

Mazmuni: Agar Allohdan bir madad boʻlmasa, zohiriy tartib-qoidalarga zoʻr berib amal qilsang ham, koʻnglingda hech bir mohiyat kasb etolmaysan. Ya’ni, Yaratganning oʻzi qalbingga nazar solmas ekan, zohir ilmi bilan ma’rifatga aslo erisholmaysan.

Majlis ishtirokchilari Shabustariydan javoblarni ancha kengroq izohlab, bir alohida doston yaratishini soʻrab, oʻz istaklarini ma’lum qilishadi. Shu tarzda qisqa vaqt ichida “Gulshani roz” asari yaratiladi. Mahmud Shabustariy asarda aslida shoir emasligini ham ta’kidlab oʻtadi:

Menga shoirligimdin or qayonda?

Kechar ming yil, vale Attor qayonda? [Шабустарий 2013, 16]

Mazmuni: Men oʻzimning shoirligimdan or qilib, uyalmayman. Biroq Farididdin Attor singari shoir ming yilda bir marotaba dunyoga keladi, deydi.¹³⁷

¹³⁶ Komilov N. Tasavvuf. –Toshkent: Movarounnahr-oʻzbekiston,2009. –279-280.

¹³⁷ Izbullayeva, G. V. 2020. “Mahmud Shabustariyning “Gulshani roz” asari soʻfiylik ta’limotida asosiy manba sifatida”. *Oʻzbekiston: til va madaniyat* 4: 60–74.

Tasavvuf ta'limotini bayon etgan "Gulshani roz", so'fiyona istiloh va tushunchalar bilan fikr yuritadigan ma'rifiy asardir. Ushbu asar orqali tasavvuf ilmini nazm orqali tushuntirib beradigan darslik sifatida qaraladi va u yuqorida aytilganidek, savollarga javob tarzida tuzilgan. Masnaviyga shoir an'anaga ko'ra "Kitobning ibtidosi" da Ollohga hamdu sano bilan "Berib jonlarg'a Ul fikrat (aql, idrok) sabog'in" deb boshlaydi, keyin paygambarimiz Muhammad (s.a.v)ni "Ul peshrav (ildam, olg'a yuruvchi), unga payrovdir (ergashgan, bog'langan) ko'ngillar deb madh etish bilan davom ettiradi. Avliyolarni bayon etib "Chu o'zlaridin alar ogoh erurlar, ma'rifat ahlidin suhbat qururlar", deb ta'rif keltiradi.

Shabustariyning savollarga batafsil javob berganidan so'ng masnaviyini nima uchun "Gulshani roz" deb nomlanishi va undan qanday naf bo'lishi haqida kichik xotima keltiradi:

Ul gulshandin olib taru ufor boz,

Anga nom tanladim men "Gulshani roz".

Ochilmish necha gul, ko'ngil aro sir,

Ularni etmamish bir kimsa tasvir...

XULOSA qilib shuni aytish mumkinki, Shayx Sa'diddin Mahmud bin Aminiddin Abdulkarim bin Yahyo Shabustariy o'z davrining mashhur mutasavvuf shoiri, ilohiyot vakili va so'fiylik ta'limotining hurmat qozongan buyuk shayx bo'lib, uning mashhur asari "Gulshani roz" asari falsafiy-didaktik asari- hajman kichik, ammo mazmuni keng bo'lib, unda islom dini ta'limoti hamda XIII-XIV asrga tegishli so'fiylik ta'limoti prinsiplari aks etgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Izbullayeva, G. V. 2020. "Mahmud Shabustariyning "Gulshani roz" asari so'fiylik ta'limotida asosiy manba sifatida". O'zbekiston: til va madaniyat 4: 60–74.
2. Komilov N. Tasavvuf. –Toshkent: Movarounnahr-o'zbekiston,2009. – B.279-280

3. Mahmud Shabustariy. Gulshani roz. – Tehron: 1952. – B. 7; Latipov H. Mahmud Shabustariy va uning “Gulshani roz” asari haqida // o‘zbek tili va adabiyoti. 2011. №4, – B. 57-60Shabustariy M. Gulshani roz. – Toshkent: Tamaddun, 2013. – B. 4-5
4. Navoiy A. Nasoyim ul-muhabbat. MAT, 17-jild. – Toshkent: Fan, 2001. – B..466-467;

READABILITY OF TEXTS IN THE ENGLISH LANGUAGE AS AN EXAMPLE OF THE BOOK CALLED SHERLOCK HOLMES BY

A. CONAN DOYLE

Oybekova Sevinch Oybek qizi,

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston

Milliy universitetining Jizzax filiali talabasi

oybekovasevinch006@gmail.com

Sindorov Lutfulla Kurolovich,

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston

Milliy universitetining Jizzax filiali dotsenti, f.f.f.d (PhD)

lutfulla1803@mail.ru

Annotation: This article explores the SMOG readability formula, a widely recognized tool for assessing the readability of English texts. This formula offers an efficient method to estimate the years of education a reader needs to fully comprehend a given passage. The article reviews the history, formulation, usage contexts, and advantages of the SMOG formula compared to other readability tools. It also highlights its continued relevance in the educational, health, and public communication sectors. In this article, we will examine excerpts from “The Adventure of the Speckled Band” by Arthur Conan Doyle, and determine the readability of the text by applying the SMOG formula.

Key words: SMOG, readability, English texts, McLaughlin, reading level, text analysis, health literacy, education

The readability of a text refers to how easily a reader can understand written content. Various formulas have been created to estimate the reading level of texts, particularly in educational and professional settings. One of the most reliable and straightforward of these is the SMOG readability formula, developed to ensure that important information especially health-related content is accessible to the general public.

The Origin of the SMOG Formula. G. Harry McLaughlin was an American psychometrician and researcher renowned for his influential work in the field of readability. With a strong background in linguistics, education, and psychology, McLaughlin dedicated his career to exploring how language affects comprehension and how written materials can be made more accessible to readers of all levels. His pioneering efforts have had a lasting impact on education, healthcare communication, technical writing, and public information dissemination. One of McLaughlin's most notable achievements is the development of the SMOG readability formula, introduced in 1969. SMOG, which stands for "Simple Measure of Gobbledygook," was designed to provide a quick and reliable estimate of the years of education a person needs to understand a given piece of text. Unlike other readability formulas of the time, SMOG focused on polysyllabic words as the primary indicator of difficulty, offering a straightforward method for evaluating how readable a document is. The formula gained widespread acceptance, especially in fields like public health, where ensuring that written materials are easily understood by the general population is critical. In addition to his work on readability formulas, McLaughlin conducted extensive research in the area of psycholinguistics the study of the psychological and neurobiological factors that enable humans to acquire, use, and understand language. His academic contributions explored how readers process language, how sentence structure influences understanding, and how textual complexity can be measured and adjusted to suit specific audiences. McLaughlin was also a strong advocate for

plain language. He believed that information especially that intended for the public should be clear, concise, and free from unnecessary complexity. His work encouraged professionals in fields like law, medicine, and government to prioritize clarity in their communication, helping ensure that essential information could be understood by as many people as possible. Throughout his career, McLaughlin published several scholarly articles that continue to be cited in research related to education, linguistics, and communication. His legacy lives on through the continued use of the SMOG formula and through the broader movement toward clear, accessible writing in professional and academic settings [42.2].

G. Harry McLaughlin's contributions have not only advanced the academic understanding of language and communication but have also had a practical impact, helping countless individuals access and comprehend important information in their daily lives. The SMOG readability formula was developed by G. Harry McLaughlin in 1969. McLaughlin, a psycholinguist, introduced SMOG as an easily applicable method to estimate the years of education needed to comprehend a piece of writing. He aimed to provide a more consistent and accurate tool compared to previous methods. The acronym SMOG stands for **Simple Measure of Gobbledygook**, emphasizing its goal to cut through unnecessarily complex language [12.1].

The **SMOG Readability Formula** is a widely validated tool for measuring text difficulty, offering key advantages:

- **High Accuracy:** SMOG is one of the most reliable readability measures, showing strong correlations with standardized reading comprehension tests, such as the McCall-Crabbs Standard Test Lessons and the Thorndike-McCall Reading Test. Research indicates that SMOG scores within 1.5 grade levels of actual reader comprehension levels.

- **Ease of Use:** Unlike some readability formulas that need specialized word lists (e.g., Dale-Chall) or complex sentence structure analysis, SMOG only needed counting polysyllabic words in a fixed number of sentences.

- **Broad Applicability:** The SMOG formula is effective across multiple domains, such as in educational materials, healthcare documents, and general publications.

SMOG is widely used by government agencies, educators, healthcare providers, and publishers to ensure materials are appropriate for their target audiences.

- **Education:** Used by schools and curriculum developers to align textbooks and reading materials with appropriate grade levels.

- **Healthcare:** The Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Indian Health Service (IHS), and Harvard School of Public Health use SMOG to ensure patient education materials are understandable.

- **Government & Public Health:** Agencies like the Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) and National Network of Libraries of Medicine (NNLM) recommend SMOG for assessing health-related content readability.

- **Publishing & Media:** Editors and content creators use SMOG to adapt materials for general audiences, ensuring accessibility across different reading levels[11.3].

SMOG GRADING

1. Count 10 consecutive sentences near the beginning of the text to be assessed, 10 in the middle and 10 near the end. Count as a sentence any string of words ending with a period, question mark or exclamation point.

2. In the 30 selected sentences count every word of three or more syllables. Any string of letters or numerals beginning and ending with a space or punctuation mark should be counted if you can distinguish at least three syllables when you read it aloud in context. If a polysyllabic word is repeated, count each repetition.

3. Estimate the square root of the number of polysyllabic words counted. This is done by taking the square root of the nearest perfect square. For example, if the count is 95, the nearest perfect square is 100, which yields a square root of 10. If the count lies roughly between two perfect squares, choose the lower number. For instance, if the count is 110, take the square root of 100 rather than that of 121

4. Add 3 to the approximate square root. This gives the SMOG Grade, which is the reading grade that a person must have reached if he is to understand fully the text assessed [155.5].

From the beginning:

On glancing over my notes of the seventy odd cases in which I have during the last eight years studied the methods of my friend Sherlock Holmes, I find many tragic, some comic, a large number merely strange, but none commonplace; for, working as he did rather for the love of his art than for the acquirement of wealth, he refused to associate himself with any investigation which did not tend towards the unusual, and even the fantastic. Of all these varied cases, however, I cannot recall any which presented more singular features than that which was associated with the well-known Surrey family of the Roylotts of Stoke Moran. The events in question occurred in the early days of my association with Holmes, when we were sharing rooms as bachelors in Baker Street. It is possible that I might have placed them upon record before, but a promise of secrecy was made at the time, from which I have only been freed during the last month by the untimely death of the lady to whom the pledge was given. It is perhaps as well that the facts should now come to light, for I have reasons to know that there are widespread rumours as to the death of Dr. Grimesby Roylott which tend to make the matter even more terrible than the truth. It was early in April in the year '83 that I woke one morning to find Sherlock Holmes standing, fully dressed, by the side of my bed. He was a late riser, as a rule, and as the clock on the mantelpiece showed me that it was only a quarter-past seven, I blinked up at him in some surprise, and perhaps just a little resentment, for I was myself regular in my habits. "Very sorry to knock you up, Watson," said he, "but it's the common lot this morning. Mrs. Hudson has been knocked up, she retorted upon me, and I on you. "What is it, then—a fire?"

From the middle:

"He seems a very amiable person," said Holmes, laughing. "I am not quite so bulky, but if he had remained I might have shown him that my grip was not much more feeble than his own." As he spoke he picked up the steel poker and, with a

sudden effort, straightened it out again. “Fancy his having the insolence to confound me with the official detective force! This incident gives zest to our investigation, however, and I only trust that our little friend will not suffer from her imprudence in allowing this brute to trace her. And now, Watson, we shall order breakfast, and afterwards I shall walk down to Doctors’ Commons, where I hope to get some data which may help us in this matter.” It was nearly one o’clock when Sherlock Holmes returned from his excursion. He held in his hand a sheet of blue paper, scrawled over with notes and figures. “I have seen the will of the deceased wife,” said he. “To determine its exact meaning I have been obliged to work out the present prices of the investments with which it is concerned.

From the end:

“I had come to these conclusions before ever I had entered his room. An inspection of his chair showed me that he had been in the habit of standing on it, which of course would be necessary in order that he should reach the ventilator. The sight of the safe, the saucer of milk, and the loop of whipcord were enough to finally dispel any doubts which may have remained. The metallic clang heard by Miss Stoner was obviously caused by her stepfather hastily closing the door of his safe upon its terrible occupant. Having once made up my mind, you know the steps which I took in order to put the matter to the proof. I heard the creature hiss as I have no doubt that you did also, and I instantly lit the light and attacked it.” “With the result of driving it through the ventilator.” “And also with the result of causing it to turn upon its master at the other side. Some of the blows of my cane came home and roused its snakish temper, so that it flew upon the first person it saw. In this way I am no doubt indirectly responsible for Dr. Grimesby Roylott’s death, and I cannot say that it is likely to weigh very heavily upon my conscience”[115.4].

SMOG grade Example:

Sentences: 30

Polysyllabic words: 65

$\sqrt{65} \approx 8.06$

SMOG Grade = $1.043 \times 8.06 + 3.1291 \approx 14.7$

So, the text is college level.

USED LITERATURE:

1. McLaughlin, G. Harry. "What Makes Prose Understandable" Ph.D. Thesis. University College, London, 1966
2. Klare, G. R. (Ed.). (2000). The classic readability studies (Reading Research Monograph No. 47). International Reading Association.
3. Martin, L., & Gottron, T. (2012). Readability and the Web. Future Internet
4. Doyle, A. C. (1892). The Adventure of the Speckled Band. In The Adventures of Sherlock Holmes.
5. Noanka,R; Yumato, Takahashi, Y.Finding How-to Information web pages and Their ranking by Readability. In Proceedings of the IADIS International Conference Internet Technologies and Society (ITS 10) Perth, Australia,2010; pp.155-163)

ПОТЕРИ И ТРАНСФОРМАЦИИ В ПЕРЕВОДЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА (на примере узбекских текстов)

Азамжонов Азаматжон Алижон угли

магистрант

Кокандский государственный университет

azamatjonazamjonov@mail.ru

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты переводческих трансформаций и неизбежных потерь при переводе художественного текста с узбекского языка на русский. Особое внимание уделяется семантическим, стилистическим и культурным изменениям, возникающим в процессе межъязыковой интерпретации. На материале узбекской художественной литературы анализируются конкретные случаи

трансформаций, демонстрирующие сложность сохранения национально-культурной специфики оригинала. Делается вывод о том, что художественный перевод представляет собой интерпретационную деятельность, направленную на достижение функциональной эквивалентности, а не полной тождественности.

Ключевые слова: художественный перевод, трансформация, переводческие потери, эквивалентность, узбекская литература, интерпретация.

Annotation: The article examines the theoretical and practical aspects of translation transformations and the inevitable losses that occur in the translation of literary texts from Uzbek into Russian. Special attention is given to semantic, stylistic, and cultural changes arising in the process of interlingual interpretation. Based on the material of Uzbek literary works, specific cases of transformations are analyzed, demonstrating the complexity of preserving the national and cultural specificity of the original. It is concluded that literary translation is an interpretative activity aimed at achieving functional equivalence rather than complete identity.

Keywords: literary translation, transformation, translation loss, equivalence, Uzbek literature, interpretation.

1. ВВЕДЕНИЕ. Проблема перевода художественного текста занимает центральное место в современной теории перевода, поскольку художественный текст представляет собой не только средство передачи информации, но и сложную эстетическую, культурную и семиотическую систему. В отличие от научного или технического текста, художественный текст характеризуется высокой степенью образности, полисемии и культурной маркированности, что значительно усложняет процесс его перевода.

Как отмечает Роман Якобсон, перевод есть «интерпретация вербальных знаков посредством других знаков того же языка или другого языка»¹³⁸. Это определение подчеркивает, что перевод неизбежно связан с переосмыслением и трансформацией исходного текста.

Особую *актуальность* данная проблема приобретает при переводе узбекской художественной литературы на русский язык, поскольку в данном случае взаимодействуют языки, принадлежащие к различным типологическим группам и культурным традициям. Узбекский язык, обладая богатой системой образных средств, культурных реалий и национально-специфических концептов (таких как ko'ngil, or, baraka), представляет значительные трудности для адекватной передачи на русский язык.

Целью настоящего исследования является выявление закономерностей переводческих трансформаций и анализ типов потерь, возникающих при переводе художественного текста.

2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Методологическая база исследования включает:

1. Сравнительно-сопоставительный метод

Позволяет выявить различия между оригиналом и переводом на уровне лексики, синтаксиса и стилистики.

2. Лингвостилистический анализ

Используется для изучения выразительных средств художественного текста и их трансформации.

3. Семиотический подход

Рассматривает художественный текст как систему знаков, функционирующих в рамках культурного кода (Ю.М. Лотман)¹³⁹.

4. Контекстуальный анализ

Позволяет учитывать культурные и исторические особенности текста.

¹³⁸Якобсон Р. О лингвистических аспектах перевода. — 1960.

¹³⁹Лотман Ю.М. Структура художественного текста. — М., 1970.

Материалом исследования послужили фрагменты узбекской художественной литературы, включая поэтические и прозаические тексты.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ.

3.1. Природа переводческих трансформаций

Переводческие трансформации представляют собой системные изменения, которые переводчик осуществляет для достижения адекватности перевода. По классификации В.Н. Комиссарова¹⁴⁰, трансформации подразделяются на:

- ✓ лексические (конкретизация, генерализация, замена);
- ✓ грамматические (перестройка синтаксической структуры);
- ✓ лексико-грамматические (перефразирование, антонимический перевод);
- ✓ стилистические (адаптация выразительных средств).

Трансформации обусловлены:

- ✓ различиями в языковых системах;
- ✓ культурными различиями;
- ✓ коммуникативной задачей перевода.

3.2. Семантические потери

Семантические потери возникают в случаях, когда в языке перевода отсутствуют эквиваленты определённых понятий.

Пример:

Uzbek: Ko‘ngil og‘ridi

Русский перевод: стало тяжело на душе

Слово ko‘ngil объединяет значения «душа», «сердце», «внутренний мир», что делает невозможным его полную передачу одним русским словом.

Потеря: семантическая многозначность

3.3. Стилистические потери

Стилистические потери связаны с утратой художественной формы текста.

¹⁴⁰ Комиссаров В.Н. Теория перевода. — М., 1990.

Пример (поэтический):

Uzbek:

Yurakda yongan armonlar

Русский перевод:

Горящие в сердце сожаления

Потеря:

- звуковая организация;
- ритмика;
- поэтическая лаконичность.

3.4. Культурные трансформации и потери

Наиболее значимыми являются культурные потери, связанные с национально-специфическими реалиями.

Пример:

Uzbek: Navro‘z keldi

Перевод: Наступил Навруз

Хотя слово «Навруз» сохраняется, для русскоязычного читателя не всегда очевидны:

- символика обновления;
- аграрные и мифологические коннотации.

Потеря: культурный контекст

3.5. Прагматические изменения

Прагматические потери возникают при изменении воздействия текста на читателя.

Например, узбекский текст, насыщенный уважительными формами и эмоциональными оттенками, при переводе может утратить:

- степень вежливости;
- эмоциональную экспрессию.

4. Обсуждение. Результаты исследования подтверждают положение о том, что художественный перевод является интерпретационным процессом. Как

отмечает Юджин Найда, эквивалентность в переводе должна быть не формальной, а динамической¹⁴¹, то есть ориентированной на восприятие текста читателем.

В случае перевода узбекской литературы наблюдается:

- ✓ высокая степень культурной трансформации;
- ✓ необходимость адаптации образов;
- ✓ компромисс между точностью и выразительностью.

Ю.М. Лотман рассматривает художественный текст как «вторичную моделирующую систему»¹⁴², что означает невозможность полного переноса его структуры в другой язык.

Таким образом:

- потери являются объективным явлением;
- трансформации — необходимым инструментом перевода.

5. Заключение. В ходе исследования установлено:

1. Перевод художественного текста неизбежно сопровождается трансформациями.

2. Потери носят системный характер и обусловлены:

- ✓ различиями языковых структур;
- ✓ культурными различиями;
- ✓ особенностями художественного дискурса.

3. Наиболее значимыми являются:

- ✓ культурные;
- ✓ стилистические;
- ✓ семантические потери.

4. Основная задача переводчика — достижение функциональной эквивалентности при минимизации потерь.

¹⁴¹ Nida E. *Toward a Science of Translating*. — Leiden, 1964.

¹⁴² Лотман Ю.М. *Структура художественного текста*. — М., 1970.

Художественный перевод следует рассматривать как творческую реконструкцию текста, а не его копирование.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). — М.: Высшая школа, 1990. — 253 с.
2. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. — М.: ЭТС, 2000. — 192 с.
3. Якобсон Р. О лингвистических аспектах перевода // Вопросы языкознания. — 1960. — № 2.
4. Nida E. Toward a Science of Translating. — Leiden: Brill, 1964.
5. Лотман Ю.М. Структура художественного текста. — М.: Искусство, 1970.
6. Швейцер А.Д. Теория перевода: статус, проблемы, аспекты. — М.: Наука, 1988.
7. Федоров А.В. Основы общей теории перевода. — СПб.: СПбГУ, 2002.
8. Бархударов Л.С. Язык и перевод. — М.: Международные отношения, 1975.

III SHO‘BA. POSTSTRUKTURALİZM MUAMMOLARI

BELGESEL EDEBİYAT BAĞLAMINDA “AĞUSTOS BÖCEĞİ VE
KARINCA”: ULUKBEK ESDAULET METNİ ÜZERİNDEN
YAPIBOZUMCU BİR OKUMA

Faizulla TOLTAY

M.O. Auezov Edebiyat ve Sanat Enstitüsü,

Almatı, Kazakistan

E-posta: faizulla.toltai@gmail.com

ORCID: 0000-0001-5415-4767

Özet. “Ağustos Böceği ve Karınca” fablı, tarihsel ve kültürel aktarım sürecinde klasik eğitim anlayışının bir aracı olarak değerlendirilmiştir. Geleneksel yorumlarda karınca merkeze konularak çalışkanlık ve düzenin simgesi hâline gelirken, ağustos böceği tembel ve sorumsuz olarak tasvir edilmiştir. Oysa biyolojik ve ekolojik gerçekler, ağustos böceğinin yaz boyunca yaşamının son evresinde olduğunu ve şarkı söylemesinin yalnızca üreme amacıyla sınırlı olduğunu gösterir; bu durum, merkeze dayalı hiyerarşinin çekirgeyi öznel varlığından yoksun bıraktığını ve tek boyutlu ahlaki yargılar ürettiğini ortaya koyar. Makale, Ulukbek Esdaulet’in analizlerinden hareketle fablı yapıbozumcu bir perspektifle yeniden okumayı amaçlar. Çekirgenin bakış açısını merkeze alarak, klasik ikili karşıtlıkları sorgulamak ve metnin öznelerini kendi düzeylerinde değerlendirmek mümkündür; bu yaklaşım metnin çok katmanlı anlamlarını açığa çıkarır ve genç kuşakların bağımsız düşünme ile farklı bakış açılarını anlama becerilerini geliştirir. Ayrıca fablın tarihsel yolculuğu—Aesop’tan La Fontaine’e, Krylov ve Abay’a uzanan aktarım süreci—metnin kültürel ve toplumsal etkilerini gözler önüne serer. Yapıbozum, merkezin gölgesinde kalan öğeleri görünür hâle getirir, metnin ahlaki, kültürel ve eğitsel boyutlarını yeniden düşünmeye imkân tanır. Sonuç olarak fabl, yalnızca bir ahlaki ders metni olmaktan çıkar; toplumsal

normlar, bireysel özgürlük ve kültürel aktarım üzerine çok katmanlı bir düşünce aracı hâline gelir.

Anahtar kelimeler: fabl, Ulukbek Esdaulet, yapıbozum, eğitim, kültürel aktarım.

Abstract. The fable “The Grasshopper and the Ant” has traditionally been interpreted within classical educational frameworks, where the ant is positioned at the center as a symbol of diligence and order, while the grasshopper is depicted as lazy and irresponsible. However, biological and ecological realities reveal that the grasshopper emerges during the final stage of its life cycle in late summer, and its singing serves solely reproductive purposes. This demonstrates that the hierarchical, center-oriented interpretation renders the grasshopper’s subjectivity invisible, producing a one-dimensional moral judgment. Building on the analysis of Ulukbek Esdaulet, this study employs a deconstructive approach to reread the fable, placing the grasshopper’s perspective at the center. By challenging classical binary oppositions and evaluating all narrative agents on their own terms, this approach uncovers the fable’s multilayered meanings and fosters independent and critical thinking among younger readers. Furthermore, the historical trajectory of the fable—from Aesop to La Fontaine, Krylov, and ultimately Abay—highlights its cultural and social impact. Deconstruction reveals elements obscured in the shadow of the center and enables a reevaluation of the fable’s moral, cultural, and educational dimensions. Consequently, the fable transcends its role as a simple moral lesson and functions as a complex tool for reflecting on social norms, individual agency, and cultural transmission.

Keywords: fable, Ulukbek Esdaulet, deconstruction, education, cultural transmission.

GİRİŞ. Edebiyat, insan deneyimini anlamlandırma ve yeniden kurma biçimlerinden biri olarak, yalnızca estetik bir ifade alanı değil, aynı zamanda toplumsal hafızanın ve tarihsel bilincin taşıyıcısıdır. Bu yönüyle edebi metinler, bireysel duyarlılık ile kolektif gerçeklik arasında bir köprü kurarak, yaşananları

yalnızca temsil etmekle kalmaz, onları yorumlar ve dönüştürür. Özellikle modern ve çağdaş edebiyat bağlamında, gerçeklik ile kurmaca arasındaki sınırların giderek geçirgen hâle gelmesi, yeni anlatı biçimlerinin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Bu anlatı biçimlerinden biri olan belgesel edebiyat, olgusal gerçekliğe dayanan malzemeyi estetik bir kurgu içerisinde yeniden işleyerek, hem bilgi verici hem de yorumlayıcı bir metin türü olarak dikkat çeker. Belge, tanıklık ve tarihsel veri gibi unsurları merkeze alan bu tür, yalnızca geçmişi kayıt altına almakla kalmaz; aynı zamanda o geçmişin nasıl hatırlandığını ve anlamlandırıldığını da sorgular. Bu bakımdan belgesel edebiyat, edebiyat ile tarih, gazetecilik ve sosyoloji arasında konumlanan disiplinlerarası bir alan olarak değerlendirilebilir. Bu teorik çerçeve, çağdaş Kazak edebiyatının önemli temsilcilerinden Ulukbek Esdaulet'in metinlerine yönelmeyi anlamlı kılar. Esdaulet'in özellikle "Kırlov, Abay, La Fontaine veya Onlara Ortak Ağustos Böceği Tarihi" adlı Abay Kunanbayev, Ivan Krylov ve La Fontaine arasındaki edebî ilişkiyi ele aldığı belgesel nitelikli yazısı, bu türün imkânlarını somut bir örnek üzerinden inceleme fırsatı sunar. Esdaulet, Krylov'un La Fontaine'den aktardığı "Ağustos Böceği ile Karınca" adlı fabldaki "ağustos böceği" figürünün gerçekte yusufoçuk değil, bir ağustos böceği olduğunu ileri sürer. Bununla birlikte, Abay'ın Krylov'dan yaptığı çeviride bu figürü neden "ağustos böceği" olarak koruduğu sorusunu da tartışmaya açar (Esdaulet, 2010, s. 199). Bu bağlamda, SSCB Halk Sanatçısı ve ünlü kukla sanatçısı Sergey Obraztsov'un görüşüne de atıfta bulunur. Obraztsov'a göre:

"'Strekoza' nedir ki? Bu hangi tür bir böcektir? Krylov bu fablı La Fontaine'den tercüme etmiştir. Aslında, özgün metinde bu bir yusufoçuk (dragonfly) değil, bir ağustos böceğidir. Sözcüğün kökenine dikkat edersek, Krylov da bir yusufoçuk değil, ağustos böceğini yazmaktadır. Rus halk dilinde ağustos böceğine 'strekoza' denir. Rusça 'strekaet' fiili sıçramayı ifade eder; 'strekoçet' ise, böceğin dişli bacaklarıyla kanatlarını sürterek çıkardığı sesi anlatır. Bu durumda kemancı, dansçı, şarkıcı olan figür; sürekli uçup duran yusufoçuğa değil, ağustos böceğine karşılık gelir." (Esdaulet, 2010, 199).

Esdaulet, bu deęerlendirmelerden hareketle, Abay'ın "strekoza"yı "aęustos böceęi" olarak çevirmesini yüzeysel bir tercih deęil, aksine derinlikli bir kavrayışın ürünü olarak yorumlar ve bunu bir tür dahilik göstergesi olarak nitelendirir. Ona göre Abay, Rusçadaki "strekoza" sözcüğünü doğrudan "yusufçuk" biçiminde aktarmak yerine, kavramın etimolojik ve kültürel bağlamını dikkate alarak daha özsel bir karşılık üretmiştir. Bu bağlamda, Abay'ın XVII. yüzyıl Fransız fabl yazarı ve düşünürü La Fontaine'in eserlerine de aşına olmuş olabileceęi ileri sürülür (Esdaulet, 2010, s. 199).

Bu noktadan hareketle Esdaulet'in deęerlendirmeleri temelinde Abay Kunanbayev'in Ivan Krylov'dan uyarladığı "Aęustos Böceęi ile Karınca" adlı fabl, arka planında belgeselci ve yapıbozumcu bir okuma çerçevesinde ele alınacaktır. Buradaki yapıbozumcu yaklaşım, metnin yüzeyde sunduęu anlam ile derin yapısında barındırdığı çelişkiler, boşluklar ve bastırılmış anlam katmanları arasındaki gerilimi açığa çıkarmayı hedefler. Bu bağlamda söz konusu fabl, yalnızca ahlaki bir ders veren basit bir anlatı olarak deęil; aynı zamanda belirli bir toplumsal, ekonomik ve ideolojik arka planın izlerini taşıyan çok katmanlı bir metin olarak deęerlendirilecektir. Bu incelemede, fablın merkezinde yer alan "çalışkanlık" ve "tembellik" karşıtlığı, sabit ve doğal kategoriler olarak kabul edilmek yerine sorgulanacak; metnin kurduęu ikili karşıtlıkların nasıl üretildięi ve hangi anlamları dışarıda bıraktığı analiz edilecektir. Böylece metnin görünürdeki anlam yapısı çözülerek, alternatif bir okuma ve yeniden yapılandırma imkânı ortaya konulacaktır.

"Aęustos Böceęi ile Karınca" Fablına Yapıbozumcu Bir Yaklaşım

Abay Kunanbayev'in Ivan Krylov'dan uyarladığı "Aęustos Böceęi ile Karınca" adlı fabl, Kazak edebî geleneğinde yalnızca estetik bir metin olarak deęil, aynı zamanda belirli etik ve toplumsal deęerlerin aktarımında işlev gören pedagojik bir araç olarak deęerlendirilmiştir. Bu fabl, uzun yıllar boyunca öğrencilerin zihinsel ve etik gelişiminde belirleyici bir rol üstlenmiş; çalışkanlık, öngörü ve emeğin gereklilięi gibi normatif ilkelerin içselleştirilmesini sağlamıştır. Metnin çocukluk eğitiminde oynadığı rol, yalnızca bireylerin ahlaki veya kültürel

değerlerle tanışmasıyla sınırlı kalmamış, aynı zamanda zaman yönetimi, sorumluluk alma ve toplumsal normlara uyum sağlama gibi davranışsal becerilerin pekiştirilmesine de katkıda bulunmuştur. Bu bağlamda fabl, yalnızca iki karakterin karşıtlığını sunmakla kalmaz; aynı zamanda belirli bir yaşam biçimini yücelten, diğerini ise olumsuz örnek olarak gösteren bir ideolojik söylemin taşıyıcısıdır.

Öğrencilik yıllarında fablla tanışan bireylerin zihninde, karınca figürü sistematik çalışkanlık, sabır ve ileriye dönük planlama gibi erdemleri temsil ederken; ağustos böceği kaygısızlık, sorumsuzluk ve anlık hazlara yönelim ile özdeşleştirilmiştir. Bu karşıtlık, fablın pedagojik işlevinin merkezinde yer alır. Nitekim Abay'ın metni, yalnızca bu karakterleri tanıtmakla kalmaz; aynı zamanda öğrencilerin yaşam deneyimlerini ve günlük pratiklerini bu normatif değerler üzerinden okumalarını sağlar. Öğrenciler, karıncayı örnek alarak emeğe ve üretkenliğe yönelirken; ağustos böceğinin sonuçlarına tanık olarak zamanın boşa harcanmasının olumsuz sonuçlarını kavramış olur. Bu durum, fablın çocukluk döneminde kazandırdığı davranışsal ve bilişsel çerçeveyi gösterir.

Metnin somut örnekleri de bu işlevi destekler. Abay'ın fablında geçen dizeler, öğrencilerin zihninde çalışkanlık ve sorumluluk temalarının canlı biçimde yerleşmesine katkıda bulunur:

Şırıldauıq şegirtke

Irşıp jürip än salğan.

Kögaldı quıp gölayttap,

Qızıqpen jürip jazdı alğan.

Jazdıgüñgi japıraqtıñ

Birinde tamaq, birinde üy,

Japıraq ketti, jaz ketti,

Küz bolğan soñ ketti küy.

Jılı jaz joq, tamaq joq,

Ökingennen ne payda?

Suiqqa toñğan, qarnı aşqan

Oyın qayda, än qayda? (Abay, 2025).

Bu şiirsel anlatım, yalnızca bir eğlence unsuru olarak algılanmamalıdır. Öğretmenler, öğrencilerin bu metin aracılığıyla zamanın değerini kavramalarını, geleceğe yönelik plan yapma alışkanlığı geliştirmelerini ve emeğe dair olumlu tutumlar edinmelerini amaçlamıştır. “Karınca, çalışkanlık ve öngörünün bir örneği olarak tasvir edilirken, ağustos böceği ‘kaygısızlığın’ simgesi olarak” (Beleborodov, 2020) betimlenmiştir. Bu yapı, çocukların davranış modellerini şekillendirmiş ve kültürel normların nesiller arası aktarımını sağlamıştır.

Ancak metin yalnızca pedagojik bir öğreti olarak kalmamış, zamanla eleştirel bir okuma alanı yaratabilecek potansiyele de sahip olmuştur. Yıllar sonra fabl yeniden okunduğunda, çocuklukta edinilen değerlerin bazı yönleri sorgulanabilir hâle gelmektedir. Ağustos böceğinin tembellik ve sorumsuzlukla özdeşleştirilmesi, metnin tek boyutlu bir yorumudur ve bu yorumun aslında belirli ideolojik kabullere dayandığı anlaşılmaktadır. Yeniden okuma, yüzeyde sunulan didaktik mesaj ile metnin derin yapısında gizlenen veya bastırılan anlam katmanları arasındaki gerilimi ortaya çıkarır.

Bu noktada, yapıbozumcu bir yaklaşım özellikle anlamlıdır. Yapıbozum, metnin yüzeyde sunduğu anlamın ötesine geçerek, bastırılmış veya ikincilleştirilmiş anlam katmanlarını görünür hâle getirmeyi hedefler. “*Ağustos Böceği ile Karınca*” fablı, bu bakış açısıyla ele alındığında, yalnızca çalışkanlığı yücelten ve tembelliği olumsuzlayan bir metin olmaktan çıkar; aynı zamanda farklı yorumlara açık, çok katmanlı bir anlatı olarak değerlendirilebilir. Abay’ın metin içerisindeki tercihleri, örneğin “strekoza”yı ağustos böceği olarak yeniden kurması, bu çok katmanlılığı anlamak için kritik bir noktadır. Bu tercih, yalnızca çeviri

sorumluluğu değil; aynı zamanda anlamın derinleşmesini ve pedagojik işlevin genişlemesini sağlayan bilinçli bir yorum olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla Abay Kunanbayev'in "Ağustos Böceği ile Karınca" fablı, hem eğitimsel bir metin hem de yapıbozumcu bir analiz için uygun bir çalışma alanı sunmaktadır. Fabldaki karakterler ve onların temsil ettiği değerler, nesiller boyunca Kazak çocuklarının ahlaki ve davranışsal gelişiminde belirleyici olmuştur. Bununla birlikte, metnin derin yapısına eleştirel bir bakış açısı geliştirmek, yalnızca tarihsel bir farkındalık sağlamakla kalmaz; aynı zamanda fablın ideolojik işlevlerini, bastırılmış anlamlarını ve çok katmanlı anlatı potansiyelini ortaya çıkarır. Böylelikle bu çalışma, fablın pedagojik işlevi ile eleştirel yorum imkânlarını bir arada değerlendirmeyi hedeflemektedir.

Tekrar belirtmek gerekir ki "Ağustos Böceği ile Karınca" fablı, Abay Kunanbayev tarafından Ivan Krylov'dan tercüme edilmiştir. Krylov ise bu metni Fransız şair Jean de La Fontaine'den uyarlamış; La Fontaine de anlatıyı Antik Yunanlı masal yazarı Aesop geleneğinden devralarak Fransız edebiyatına kazandırmıştır. Böylece fabl, yüzyıllar boyunca farklı kültürler arasında dolaşarak birçok kuşağın yetişmesinde etkili olmuştur. Bu süreç içerisinde metnin anlam yapısı belirli bir merkez etrafında kurgulanmış; karınca "çalışkanlık" ve "düzen" in temsilcisi olarak merkeze yerleştirilirken, ağustos böceği bu merkezin dışına itilmiştir. Burada özellikle "merkez" ve "merkezden dışlama" kavramlarının dikkatle değerlendirilmesi gerekmektedir. Zira Jacques Derrida'ya göre Batı düşüncesinde (ve bu bağlamda günümüz Kazak düşünce dünyasında) anlam, "logos-merkezcilik, adı varlık veya Tanrı olsun, biricik olarak adlandırılabilen sabit/değişmez temel bir prensip varsayımına bağlanır" (Küçükalp, 2016: 11). Bu temel bir prensip, yapının tüm unsurlarını belirleyen ve onlara anlam kazandıran referans noktasıdır.

Ne var ki, sabit bir merkeze sahip olmayan ya da merkez tarafından tanımlanmayan unsurlar çoğu zaman göz ardı edilir. Bu bağlamda, merkez dışında kalan öğeler —tıpkı ağustos böceği gibi— değersizleştirilir ve düşünölmeye dahi layık görölmez. Oysa bu dışlanan unsur, yapının sorgulanması açısından kritik bir

işleve sahiptir. Buna rağmen eğitim sürecinde, ağustos böceğinin temsil ettiği yaşam biçimi tek taraflı bir biçimde olumsuzlanmış ve “yaz boyunca eğlenmek” düşüncesi kaçınılmaz bir çöküşün işareti olarak öğretilmiştir. Karıncanın hegemonik konumunun inşası sürecinde ağustos böceğine yöneltilen bu dışlayıcı yaklaşım, Derrida’nın Batı düşüncesinin kendi varlığını sürdürebilmek için sürekli olarak belirli dışlamalar ve karşıtlıklar üretmek zorunda olduğu yönündeki görüşüyle örtüşmektedir. İşte buradaki yapıbozumcu okuma yöntemi, metinlerde gösterilen merkezin yerine, referansların ve “göğsünden itilen” kavram ve sembollerin paradoksal bir biçimde metnin kurucu merkezi olabileceğini göstermeye çalışır. Çünkü Derrida’ya göre “her metin tamamlanmamış bir söz olarak değerlendirilir ve metnin nihai anlamı olduğu fikrine şüpheyile yaklaşılr” (Küçükalp, 2008: 253). Bu bakış açısını temel alarak, merkezin dışında bırakılmış, karıncanın “zorbalığına maruz kalan” ve toplumsal standartlara göre “tembel” addedilen ağustos böceği üzerine odaklanarak, klasik merkezi yapılandırılmış metnin yapısını bozup yeni bir yapı oluşturmaya çalışacağız.

Bu bağlamda, ağustos böceğinin davranışlarını daha derinlemesine anlamak için, onun biyolojik özelliklerine ve metnin ortaya çıktığı Fransız kültürel bağlama göz atmak gerekmektedir; zira bu unsurlar, karakterin eğitimsel ve ideolojik anlamlarını çözümlememizde kritik bir rol oynar. La Fontaine’in özgün metninde, melodik ve yüksek ses çıkaran bir cikada (Fransızca *la cigale*) temel karakter olarak seçilmiştir. Fransızcada karınca *la fourmi*, ağustos böceği ise *la cigale* olarak adlandırılır ve her iki sözcük de dişil anlam taşır. La Fontaine fablında karınca ve ağustos böceği, evin önünde sohbet eden iki kadın figürü üzerinden resmedilir. Bu durum, sadece üretkenlik ve tembellik karşıtlığını değil; aynı zamanda toplumsal cinsiyet, ev işleri ve bireysel sorumluluk gibi kültürel meseleleri de gündeme getirir. Özgün metin şu dizelerle başlar:

La cigale, ayant chanté
Tout l'été,
Se trouva fort dépourvue
Quand la bise fut venue :

Pas un seul petit morceau
De mouche ou de vermisseau.
Elle alla crier famine
Chez la fourmi sa voisine,
La priant de lui prêter
Quelque grain pour subsister
Jusqu'à la saison nouvelle.
"Je vous paierai, lui dit-elle,
Avant l'Oût, foi d'animal,
Intérêt et principal."
La fourmi n'est pas prêteuse :
C'est là son moindre défaut.
Que faisiez-vous au temps chaud ?
Dit-elle à cette emprunteuse.
Nuit et jour à tout venant
Je chantais, ne vous déplaise.
Vous chantiez ? j'en suis fort aise.

Eh bien! dansez maintenant. (La Fontaine, 2025).

Gördüğümüz üzere, Fransız okuryazarlığında fabl, karıncayı çalışkan ve sorumlu bir kadın, ağustos böceğini ise kaygısız ve geçici hazlara yönelen bir kadın olarak temsil eder. Bu çerçevede, hem kültürel hem de pedagojik bağlamlar, karakterlerin anlamını ve toplumsal mesajını güçlendirir. Bu bağlamda, İvan Andreyeviç Krylov'un Fransızcadan yaptığı çeviride de karınca ile ağustos böceğinin diyaloguna tanık oluruz. Ancak Rus edebiyat eleştirmeni Lev Uspenskiy, "Sözler Üzerine" adlı eserinde Fransızcadan Rusçaya çeviri sırasında bazı eksikliklerin meydana geldiğini belirtir: La Fontaine, kendi fablında klasik Avrupa ağustos böceği (grillon) yerine, Akdeniz'de yaşayan ve melodik, yüksek ses çıkaran cikadayı (la cigale) kullanmıştır (Uspenskiy, 1971, 355). Krylov, bu örneği Rusçaya aktarmaya çalışırken çeşitli zorluklarla karşılaşmıştır. Uspenskiy'e göre bu zorluklar, la cigale ve la fourmi böceklerinin cinsiyetine bağlıdır; örneğin bu

böcekleri doğru biçimde Rusçaya aktarmak için “karınca” yerine “karınca dişisi” (муравьица) kullanması gerekirdi (Uspenskiy, 1971, 355). Oysa Rusçada böyle bir sözcük mevcut değildi. Krylov, bu nedenle yalnızca “karınca” terimini kullanmakla yetinmiş ve bu durum, Fransız fablasının yapısında önemli bir değişikliğe yol açmıştır. Artık Rusçada karınca, dedikoducu bir karakter değil, güçlü ve çalışkan bir kişi olarak tasvir edilmiştir. Buna ek olarak, Uspenskiy, 19. yüzyıla kadar Rusçada “cikada” sözcüğünün kullanılmadığını, halkın bu böcekle tanışmadığını ve ona ad vermediğini belirtir (Uspenskiy, 1971, 355). Dolayısıyla Krylov, La Fontaine'den çeviri yaparken Rusçada cikada kelimesi henüz yaygın değildi; halkın aşına olmadığı bir terimi kullanmak yerine, yaygın anlayışa uygun bir anlatım tercih etmiştir. Basit ve anlaşılır bir şiir sunmak için karıncanın yanında yer alan böceği halkın bilmediği bir varlık olarak değil, bilinen ve tanıdık bir tür olarak tanıtmayı daha işlevsel olmuştur. Sonuç olarak, La Fontaine'de iki dedikoducu böcek yerine, Krylov'un çevirisinde “zıplaya zıplaya şarkı söyleyen” ağustos böceği ve “alından ter damlayan” karıncanın diyalogu ortaya çıkar.

Vse proshlo: s zimoy kholodnoy

Nuzhda, golod nastayet;

Strekoza uzh ne poyet:

I komu zhe v um poydet

Na zheludok pet' golodnyy!

Zloy toskoy udruçhena,

K Murav'yu polzet ona:

«Ne ostav' menya, kum milyy!

Day ty mne sobrat'sya s siloy

I do veshnikh tol'ko dney

Prokormi i obogrey!» —

«Kumushka, mne stranno eto:

Da rabotala l' ty v leto?» —

Govorit yey Muravey.

«Do togo l', golubchik, bylo?

V myagkikh muravakh u nas

Pesni, rezvost' vsyakiy chas,

Tak, chto golovu vskruzhilo». —

«A, tak ty...» — «Ya bez dushi

Leto tseloye vso pela». —

«Ty vso pela? eto delo» (Kırılov, 1989).

Görüldüğü üzere bu “yeni fabl” kısa sürede Rus edebiyatında önemli bir yer edinmiş ve daha sonra A. Kunanbayev’in çevirisiyle Kazak okuyuculara ulaşmıştır.

Kunanbayev’in çevirisi aracılığıyla fabl, Kazak çocuklarının ahlaki ve davranışsal gelişiminde temel bir referans hâline gelmiştir. Metnin başlangıcında yer alan şiirsel pasajlar şöyle örneklenebilir:

Muniñ, janım, söz emes,

Jaz öterin bilmep pe eñ?

Janıñ üşin eş şarua

Ala jazday qılmap pa eñ?

Men öziñdey şaruaşıl,
Jumsaq ilew üyli me?
Kögaldı quıp, än salıp,
Öleñnen qolım tidi me?

Qaytsin, qolı tiymepti,
Öleñşi, änşi esil er!
Ala jazday än salsañ,

Selkilde de, biley ber! (Abay, 2025).

Tercüme sırasında eser karakterlerinin cinsiyeti veya varoluşuyla ilgili bazı yanlışlıklar meydana gelse de değişmeyen bir unsur vardır: bu da hiyerarşik yapı; ağustos böceği tembeldir, karınca çalışkandır. Asıl olarak dikkate alınması gereken, La Fontaine, Krylov veya Abay'ın çevirilerindeki farklılıklar değil, söz konusu hiyerarşik yapıdır. Yapıbozumcu bir yaklaşımla bu yapı incelendiğinde, La Fontaine'den Abay'a kadar, ağustos böceğine yönelik uzun süreli bir adaletsizlik ve merkeze yerleştirilen karıncanın üstünlüğü uğruna üretilmiş bir ideolojik çerçevenin varlığı açığa çıkar. Bu durum, çocuklukta verilen eğitimde bile karıncanın “doğru” ve “merkezi” olarak öğretilmesini, çekirgeyi ise yalnızca eğlenceye düşkün ve tembel bir karakter olarak tanımlamayı içerir.

Aslında, örnekle anlatılan ağustos böceği (Fransızca: *la cigale*), biyolojik olarak kışa hazırlık yapmayan, dolayısıyla tembel veya üretkenlikten uzak bir varlık olarak nitelendirilemez. Biyolojik araştırmalar, dişi ağustos böceğinin yumurtalarını ağaç diplerine bıraktığını ve bu yumurtalardan çıkan nimflerin hemen toprağın altına gömülerek burada on yedi yıl boyunca yeraltında yaşamlarını sürdürdüğünü göstermektedir (Matthias, 2025). Bu uzun süreli yeraltı

dönemi, ağustos böceğinin ekolojik döngüsünün temel bir parçasıdır ve yaşamını sürdürebilmesi için gerekli biyolojik bir hazırlık olarak kabul edilmelidir. Sadece bu sürenin tamamlanmasının ardından, ağustos böcekleri Ağustos ayında yeryüzüne çıkar ve yaşamlarının son dört haftasını geçirir. Bu dört haftalık süre zarfında, bireylerin temel faaliyetleri yalnızca eş bulmak ve çiftleşmek için gerçekleştirdikleri “şarkı söyleme” eyleminden ibarettir; yani yaz boyunca kışa hazırlık yapmak ya da gelecek için kaynak biriktirmek gibi bir gayeleri yoktur.

Bu bağlamda, ilk kez sorulması gereken soru şudur: “Ağustos böceği yaz boyunca neden eğlenmiş gibi gösterilmiştir?” Yanıt, biyolojik ve ekolojik veriler ışığında açıktır; ağustos böceği yaz boyunca eğlenmemiş, yaşamının son evresini, ölüm öncesi doğal bir çırpınışı içinde geçirmiştir. Dolayısıyla uzun yıllar boyunca merkezdeki karıncanın belirlediği toplumsal standartlar ve değerler doğrultusunda dışlanan ve “tembel” addedilen ağustos böceğinin sorumluluğu, biyolojik gerçekliğe ve doğal döngüye bakıldığında, bireyin kendisine değil; toplumsal normları dayatan, merkezi otorite konumundaki yorumlayıcılara ve eğitici mekanizmalara aittir.

Metni tersinden okuyarak, yaşamının son günlerinde yeryüzüne çıkan ağustos böceğinin perspektifinden değerlendirdiğimizde, karıncanın bencillik ve materyalist tutumunun belirgin biçimde ortaya çıktığını da gözlemleyebiliriz. Zor durumda olan bireylere yardım eli uzatmayan, düşene kapıyı kapatan ve toplumsal dayanışmayı görmezden gelen bir yaklaşım, etik ve ruhani eğitim bağlamında sorgulanması gereken ciddi bir model sunar. Bu durum, eğitimin yalnızca bireyi toplumsal normlara uydurmaya çalışmakla kalmayıp, aynı zamanda yaratıcı ve bağımsız düşüncüyü sınırlayabileceğini de ortaya koymaktadır.

Günümüzdeki pedagojik uygulamalarda, çocuk ve gençlerin bireysel düşünce ve eleştirel bakış geliştirme potansiyelinin önemi giderek artarken, okul sıralarında başlayan eğitim süreci çoğu zaman öğrencileri aşırı “karıncalanmış” bir tutuma yönlendirebilmektedir. Bu bağlamda, özgür ve bağımsız düşünen gençlerin yetiştirilmesinde ciddi bir engel oluşmakta, yalnızca merkeze yerleştirilmiş değerler ve tek tip yorumlar ön plana çıkmaktadır. Dolayısıyla, eğitim sürecinde

edebî metinlerin ve fablların tek merkezli, hegemonik bir perspektifle okutulması yerine, alternatif okuma ve yorumlama yöntemleriyle, yani “ayın öteki tarafından” da gösterilerek değerlendirilmesi elzemdir. Aksi hâlde, toplumda yalnızca karıncanın merkeze yerleştirilmiş değerleri doğrultusunda şekillenmiş, eleştirel düşünce ve yaratıcılıktan yoksun nesiller yetişmeye devam edecektir. Bu yaklaşım, hem eğitimsel sorumluluğun hem de kültürel okur-yazarlığın kapsamlı bir biçimde yeniden düşünülmesini gerekli kılmaktadır.

SONUÇ. Bu çalışmada, Ulukbek Esdaulet’in titiz analizinden hareketle, “Ağustos Böceği ve Karınca” fablı, La Fontaine’den Krylov’a, oradan da Abay Kunanbayev’e uzanan uzun kültürel aktarım süreci çerçevesinde ele alınmıştır. Esdaulet’in belirttiği gibi, metnin aktarımı sırasında ortaya çıkan sorunlar—özellikle *strekozanın* biyolojik ve kültürel kimliğinin tam olarak yusufçuk mu yoksa ağustos böceği mi olduğu sorunu—üç farklı yazar tarafından farklı biçimlerde yorumlanmıştır. Bu aktarım süreci, karıncanın merkeze yerleştirilip çalışkan ve düzenli bir model olarak sunulmasıyla, ağustos böceğinin ise tembel ve sorumsuz bir karakter olarak kurgulanmasıyla sonuçlanmıştır. Ancak biyolojik ve ekolojik araştırmalar, ağustos böceğinin yaşam döngüsünün yaz sonunda sona erdiğini ve şarkı söylemesinin ya da “gezmesinin” eğlenceye dayalı bir davranış değil, üreme ve türün devamlılığı bağlamında doğal bir süreç olduğunu ortaya koymaktadır. Bu durum, geleneksel fabl yorumlarının biyolojik gerçeklerle örtüşmediğini açıkça göstermektedir. Yapıbozumcu perspektifle değerlendirildiğinde, klasik merkez-çevre hiyerarşisi, ağustos böceğinin öznel varlığını görünmez kılmış ve yalnızca merkezin—karıncanın—belirlediği normlar doğrultusunda değerlendirilmesine yol açmıştır. Bu bağlamda fablı tersinden okumak, yani ağustos böceğinin perspektifini merkeze almak, yalnızca ikili karşıtlıkların sorgulanmasını sağlamakla kalmaz; aynı zamanda metnin anlamının çoğulcu ve dinamik bir düzleme taşınmasına imkân tanır. Bu yaklaşım, fablın yüzeyde sunduğu ahlaki dersin ötesinde, yaşam, ölüm, varoluş ve toplumsal normlar üzerine derinlemesine düşünmeyi mümkün kılar. Dolayısıyla, La Fontaine’in Fransızca metninden Krylov’un Rusça aktarımı ve Abay’ın Kazakça

uyarlamasına uzanan bu süreç, metnin pedagojik işlevinin ötesinde kültürel ve düşünsel bir zenginlik barındırır. Ağustos böceğinin maruz kaldığı dışlama, merkeze yerleştirilen karıncanın üstünlüğü ve toplumun değer sistemine dayalı hiyerarşik yapı, yalnızca çocukluk eğitiminde gözlemlenen bir olgu değil, aynı zamanda metnin çok katmanlı ve eleştirel bir okuma için uygun bir zemin oluşturduğunu göstermektedir.

Kaynakça

A. Beloborodov. Oylaudı özgerken qūdiret: Abaydıñ qazaq, tılın bayıtı. “*Egemen Qazaqstan*”. – URL: <https://egemen.kz/article/258583-oylaudy-ozgerken-qudiret-abaydynh-qazaq-tilin-bayytuy> (02.04.2025).

A. Kunanbayev. (2017). *Zaman Aqır jastarı. Şığarmalarının bir tomdıq jinağı*. Rollan Seysenbayev. Uluslararası Abay Klübü. Semey.

I. A. Krylov. (1989). *Strekoza i Muravey*. Basni. Moskva. Detskaya Literatura.

K. Küçükalp. (2008). *Batı Metafi ziğinin Dekonstrüksiyonu: Heidegger ve Derrida*, Sentez Yayınları, Bursa.

K. Küçükalp. (2016). Derrida'nın Mevcudiyet Metafiziği Eleştirisi. *Felsefe Dünyası Dergisi*. Sayı 63. 5-19 s.

L. Uspenskiy. (1971). *Slovo o Slovah. Ocherki ili Yazyke*. Leningrad: Detskaya literatura.

La Fontaine, *La Cigale et La Fourmi*. – URL: <https://www.la-fontaine-ch-thierry.net/cigale.htm> (02.04.2025).

M. Matthias. *Why Do Some Cicadas Appear Only Every 17 Years?*. – URL: <https://www.britannica.com/story/why-do-some-cicadas-appear-only-every-17-years> (02.04.2025).

U. Esdaulet. (2010). *Abilhayat*. Astana.

**БАҒДАТ ҚАЛАУБАЙДЫҢ «ҚИЯМЕТ-ҚАЙЫМ ТАҒДЫРЛАР»
ДЕТЕКТИВ-ТРИПТИХЫН ПОСТҚҰРЫЛЫМДЫҚ ТАЛДАУ**

*Гүлжаһан Жұмабердіқызы ОРДА,
М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер
институты Тәуелсіздік дәуіріндегі әдебиет
және көркем публицистика бөлімінің меңгерушісі,
филология ғылымдарының докторы*

Әдебиет – өмірдің көркем шежіресі болса, әр дәуір әдебиетінен сол дәуірдің көркем шындығын көруге болады. Адамзат баласы жаратылғаннан бері ұрлық пен адам өлімі, қылмыс пен қастандық, сатқындық пен екіжүзділік те бірге жасап келе жатыр. Сондықтан да адамзат қоғамындағы қылмыс көркем шығармадан кеңінен орын алды. Детектив жанрының бастауы ауыз әдебиеті үлгілерінде жатыр.

Әдеби мұрадағы миф, аңыз, ертегі, готикалық қорқынышты әңгімелер негізінде әлемдік әдебиеттегі детектив жанры қалыптасты. Жұмбақ мотиві мен жұмбақты шешу процесі кез келген оқырманды қызтыратын болса, детектив шығармалардағы жұмбақ қылмыстар да оқырманды баурап отырады. Детектив шығармаларда жұмбақ мотивінің сақталуынан оның бастауы арыда жатқанын байқауға болады. Онда кез келген қылмыс пен оны ашу жұмбақ жағдайда жүзеге асады. Жұмбақ қылмыстарды ашуға құрылған детектив жанрының элементтерін ауыз әдебиетінен бастап әр дәуір әдебиетінен келтіруге болады. Авестадағы Томириске қатысты аңыздар, Бейбарыс сұлтан өміріне қатысты арабтың халық романындағы аңыздарда сол дәуірдегі мемлекеттік дәрежеге көтерілген қылмыстар арқау болған. Бейбарыстың өмірі құпия жағдайда жасалған қылмыстарды ашумен, әділетті мемлекет құру жолындағы жанкешті ерліктерінің астарында детектив

жанрына тән элементтер жатыр. Испан әдебиетіндегі ертедегі қылмыс үшін ұрпқатар арасындағы қанды қырғын, америка әдебиетіндегі ганстеризм мен есірткі саудасы, италян әдебиетіндегі мафия, әзербайжан әдебиетіндегі сыбайлас жемқорлық, парақорлық, қазақ әдебиетіндегі милиция қызметкерлерінің қылмыспен күресі, т.б. Қай елдің әдебиетін қарасаңыз да детектив жанрының табиғатына сай кез келген қылмысты ашуға үш тарап қатысады. Олар: қылмыс жасаушы, жәбірленуші, қылмысты ашатын тәртіп сақшылары, ізкесушілер, полиция, сот қызметкерлері.

Әлем әдебиетіндегі детектив жанрын қалыптастырған Эдгар Аллан По, А.Канон Дойл, Агата Кристи, Д.Гаммет, Р.Чандлер, С.Гарднер сияқты авторлардың қатарын қазақ әдебиетіндегі К.Тоқаев, Қ.Исабаев, әзербайжан әдебиетіндегі Ж.Амиров, Ш.Абдуллаев тәрізді жазушылар толықтырды. Қазақ және әзербайжан жазушылары ХХ ғасырдағы әдебиетті детектив шығармалырымен байытып ұлттық әдебиетте детектив жанрын орнықтырды. К.Тоқаевтың «Соңғы соққы» романы, «Түнде атылған оқ», «Қастандық», «Арнаулы тапсырма», «Көмескі із», «таңбалы алтын» повестері, Қ.Исабаевтың «Комендант» романы, «Жұмбақ үй» жинағындағы детектив әңгімелері, әзербайжан жазушылары Ш.Абдуллаевтың «Қастандық», «Арнаулы тапсырма» шығармаларында әдебиетке дрон бейнесін алып келсе, Ж.Амиров «Қара волга», «Бриллиант мәселесі», «Отаннан ұзақта», «Жағалау операциясы» (Sahil amaliati) шығармаларында жаңа сюжеттер мен тың образдарды әдебиетке алып келді. С.Б.Латифли Ж.Амиров «Қара волга», «Бриллиант мәселесі» мен К.Тоқаевтың «Таңбалы алтын» шығармаларындағы сюжеттер мен образдар жүйесін салыстыра зерттеді (1).

Әлем әдебиетіндегі осы үрдісті қазақ жазушылары да жалғастыруда. Табылды Кенжетаев өмірден өткенше детективке үлес қосса, қазіргі таңда Базарбай Исаев, Сабыр Ұзақбаев, Алпамыс Бектұрғанов, Бағдат Қалаубай тәрізді жазушылар аталған жанрға өз үлесін қосып келеді. Әдебиеттің қоржынын сегіз детектив кітабымен байытқан жазушы Бағдат Қалаубайдың «Қиямет-қайым тағдырлар» детектив-триптихының «Күйік» хикаятына да

жұмбақ мотиві арқау болып, оқиға құпия қылмыстан басталады. Қазіргі қазақ прозасында детектив жанры жаңа мазмұндық-формалық ізденістермен толығып келеді. Бұл шығарма дәстүрлі детективтік үлгіге сүйенгенімен, мәтін құрылымында ақиқаттың тұрақсыздығы, субъектінің бөлшектенуі, тілдің шындықты құрастырушы қызметі сияқты постструктуралистік сипаттар айқын көрінеді. Постструктурализм мәтінді тұйық, бірімәнді мағынасы бар құрылым ретінде емес, мағынасы үнемі кейінге шегеріліп, көпқабатты интерпретацияға ашық жүйе ретінде қарастырады. Осы тұрғыдан алғанда, «Күйік» хикаяты қылмысты ашу оқиғасынан гөрі, ақиқаттың қалай жасалатынын көрсететін дискурстық кеңістік ретінде маңызды.

Сондықтан, «Күйік» хикаятындағы мағына түзілу механизмдерін, субъектінің тұрақсыз табиғатын және билік пен тілдің рөлін постструктуралистік әдіснама негізінде талдауға болады. Оқиға телефонына «Анау ертең таңертең пойызбен Алматыда құриды. Әрі кеткенде сағат он бір жарым, он екіде жеткін. Күтемін...» деген хабарлама түскеннен кейін жұмыста отыра алмай, кейіпкердің асыға аптыға келе жатуымен басталады. Оны жазушы былай суреттейді:

«Асығып келеді. Дәлірегі ұшып келеді. Осы келіншектің өзін іздеген лебізін естісе бітті, еңтігуі күшейіп, биігіректе қанатын қақпай қалықтаған құстай аяқ-қолы жерге тимей ұшып жетеді. Ал, жайшылықта үйінде қашан оңаша қалар екен, мені қашан шақырар екен дейтін қиялмен үздіккен аңсауы үзілмейді-ау» (2, 3).

Қошқар ойнасына асыға жеткенде оның денесі суып қалған еді. Ұрлығын біреу-міреу біліп қояр деп полицияға да телефон соқпай жүрегі атқақтап, алғаш келген автобуспен жұмысына қарай қайта ұшты.

Бұл кезде Алматыға пойызбен келген Аспан Айсапарға қайта-қайта телефон соғумен болды. Қалта телефоны алмаған соң, үш-төрт рет үй телефонына қоңырау шалды, бірақ ол көтермеді. Ол күні жұмысын тындырып, ертеңіне Шымкентке қайтқан ол үйіне кіргенге дейін звондаумен болды, тіпті жедел сатыда келе жатып та қоңырау шалды. Хикаятта қылмыс –

тек құқықтық акт емес, моральдық күйзелістің нәтижесі ретінде суреттелген. Оспан өз әрекетін ақтауға тырысқанмен, қайта-қайта телефон соғуы – кінәнің ізі ретінде көрінген.

Келе шақырған «Жедел жәрдемі» де, полициясы да күттірмей жетті. Полиция қызметкері майор Едіге Нарұлы марқұмға қатысты Оспанның алғашқы жауаптарынан күдіктенді. Ол үшін қылмыстың төңірегіндегі әр зат пен әр сөздің үлкен мәні бар. Айғақ қалмаған жағдайда неге болса да қырағылық танытқаны абзал.

«- Сіз кеткенде апай ұйықтап жатыр ма еді?

- Иә, ұйықтамағанда не істейді. Құдайдан қолы бос.

- Сонда еш жерде жұмыс істемей ме? Зейнеткер деуге жас сияқты.

- Маған он сегізінде тиді. Содан бері шөп басын сындырған емес.

- Жолаушыламақшы сізді шығарып салды ғой?

- Еш уақытта ешқайда шығарып салған да, қарсы алып, алаөкпе болған да емес» (2, 7).

Тергеуші сұрақ-жауап барысында есіктің төрт кілті барын, екеуі ерлі-зайыптыларда, үшіншісі суырмада, төртіншісі жоқ екенін біледі. Мәйітті экспертизаға апарғанда оның тұншықтырылып өлтірілгені анықталады. Енді өз үйінде жатқан әйелді кім өлтіруі мүмкін? Есік жабық, егер ашық қалса сырттан ұры келген болар дер еді.

Айсапардың жетісі өткен соң, сегізінші күні дәліздегі киімлігіштің астынан тауып алған кілт пен бейджикті қалтасына салып, жекеменшік газет «Қайрақтың» редакциясына барып, Қошар Мошқаловты шақырып сөйлесуі, қолындағы айғақтармен оны қорқытып ауызбастырыққа жүз мың доллар сұрауы, ертесіне алып келген қағазға ораулы миллион мен айғақ заттарды тергеуші Едіге Нарұлына тапсыруы – қылмыскерді ұстауға көмектесуі.

Төсектегі, жастықтағы, кілт пен бейджиктегі қолтаңбаларға қарап Қошқардың мойнына адам өлімін іліп жіберуге болатын еді, бірақ Едігенің оның «Мен емес өлтірген» деп зар илеуінен, бетін ащы жас жуып күңіренуінен, Оспанның одан кек алу үшін жасап отырғанын айтқанынан

кейін ойланып, өзге айғақ іздей бастауы қылмысты екінші адамға аударады. Психологиялық тұрғыдан саралағанда кісі өлтіруші қылмысын мойындаса да, мойындамаса да жыламайды. Өз қолымен өлтірген адамы үшін қылмыскердің егіліп жыламайтынын білетін Едіге қылмыс Қошқардың қолымен жасалмағанын түсінеді.

Постструктурализм Жак Деррида ілімі бойынша ақиқат – дайын, тұтас дүние емес, үнемі кейінге шегеріліп отыратын мағыналар тізбегі болса, күдік алдымен Қошқарға түскенмен психологиялық детальдар бұл болжамды жоққа шығарады. Ақиқаттың кейінге шегерілуі (дефферанс) бойынша кінә Оспанға ауысады. Яғни мәтін оқырманды «шындық табылды» деген нүктеге жеткізбей, әр кезеңде мағынаны қайта құрастырып отырады. Тергеу процесі – мағынаның үнемі жылжуы. Ақиқат финалда ғана емес, оған дейінгі барлық күмән сәттерінде «бөлшектеніп» өмір сүреді.

Ондай жағдайда келесі күдікті – Оспан. Себебі, үш кілт үшеуінде болғанда, төртінші кілт суырмада. Сондықтан, мұнда төртінші адам жоқ. Оспанмен алғашқы сұрақ-жауап барысында әйелінің қазасына шімірікпей тұрғанын есіне алып, Алматыға қай күні, қай пойызбен кеткенін анықтамақ болып, диспетчермен сөйлескенде, ол жолаушы мінген пойыздың жолсерігі ертең жетіде қалада болатынын айтады. Ертесіне Алмагүл есімді жолсерік бір ай бұрын Сайрансудан түсіп қалып, Таразға таксимен қуып жеткен жолаушысын суретінен тани кетеді. Міне – айғақ.

Ертесіне Едіге Нарұлына вокзалдың кассасында жұмыс істейтін Дәмира келіп, сол поездға сіңлісі Әминаны мінгізгенін, ол көршісі Сайрансудан түсіп Таразда қуып жеткенін айтып келген болатын. Бір купеде болған көршісі Әминаның: «Таразда тоқтаған пойыз жылжып бара жатқан еді. Біреудің «Ойбай, мына байғұс пойыздың астына құлай ма қайтеді-ей! Далбандап сонша жүгіргені несі?» - деген абыржыған даусын есітіп, терезеден карағанымда, көрші ағайдың екі қолын жая пойызбен жарыса жүгіріп келе жатқанын көрдім. Вагонның есігіне саусақтары әрең жеткенде, іштен біреу

көмектесіп тартып алды-ау. Әйтпесе текпішекке аяғын іліндіре алмай құлар еді», – деген сөзі нақты дәлел болды (2, 26).

Едіге қылмысын өзі мойындау үшін жүйкесіне тиетін фактілерді тізбектей сөзбен шабуыл жасау әдісіне көшіп, машинасынан ақша жоғалтқан таксишінің өзін күдікті санап отырғанын айтып Оспан Құлтаевты жұмысына шақыртады. Қолына кісен салуға асықпай, кеш болып қалғандықтан қонағын үйіне ертіп келіп шай ішіп отырып сөйлеспек болады. Оспан ашыла қоймаған соң, жатып демалсын деп төсек салып бергенмен, түнімен көзін ілмей, сол күнгі оқиғаны есіне алды. Оқиғаның соңында оқырман Айсапарды көзіне шөп салғаны үшін басына цейлофан кигізіп тұншықтырып өлтіргенін біледі. Шындықтың соңына дейін анық болмауы – оқырманмен ойын. Жазушы Қошқарды басты айыпкер етіп көрсетіп, оқырманды жалған ізбен жүргізген. Едіге экспертизаның «Жәбірленуші Айсапар Айнабекқызы сегізінші шілді күні таңертеңгі сағат тоғыздан он бес минут кеткенде тұншықтырылып өлтірілген» дегеніне сүйеніп, Оспанның үйіне қай уақытта келгеніне дейін анықтайды. Өз болжамдарын айтып, күдіктіге оқиғаны қағазға түсір дегенде ол не себепті Айсапарға Алматыдан келгенше қоңырау шалғанын өзі де білмейді. Өлгеніне сенбегендіктен болар, ол қалта телефон мен үй телефонынан кезек-кезек қоңырау шалумен болған.

Дәстүрлі детективте орталық – қылмыскерді табу болса, бұл хикаятта орталық бірнеше рет ауысады. Алғашында орталық фигура Қошқар болғанмен, кейін ол Оспанға ауысты. Шын мәнісіндегі шынайы орталық – «қызғаныш» мотиві. Осылайша «адам» емес, «құмарлық» пен «қызғаныш» орталыққа айналады. Бұл – субъектінің орнына «қызғаныш дискурсы» шығуы. Осылайша жазушы орталық фигураны ауыстырып отырған. «Иә, «Қызғаныштың қызыл иті» ақыры қауып тынды. Дұрыс қапты. Өлтіріп. Әйтпесе өле-өлгенше соның «көзіме шөп салған» иттігіне көніп, азаппен өтер еді әр күнім. «Қызыл ит» дұрыс қапты, өлтіріп, – деп іштей кіжінген Оспан түсінігін қайта жаза бастады» деп аяқталады оқиға.

Қылмыстың қызғаныштан болғанын білген оқырман, «ашу – дұспан, ақыл – дос» екенін есіне алады. Қызғаныш деген қызыл иттің адам өліміне алып келгеніне қарап отырып, ұзақ уақыт жанын жегідей жеген азаптан құтылғысы келген Оспанның адам өліміне баруы – өкінішті.

Құпия қылмысты шешуде тергеуші Едіге Нарұлының қырағылығы әр сөзге мән беруімен толыққан. Едіге – заң өкілі. Бірақ ол жай ғана шындықты ашушы емес, шындықты құрастырушы. Психологиялық шабуыл жасау, болжам жасау арқылы қылмысты сөзбен мойындатады. Яғни шындық – табылған нәрсе емес, тергеу дискурсы арқылы жасалған конструкция. Қылмыс физикалық әрекеттен гөрі, тіл арқылы айқындалады. Айғақтардан гөрі сөздің шешуші рөл атқаратынын куәгер сөзі, тергеушінің сұрағы, күдіктінің жауабы, соңындағы Оспанның монологынан көреміз. Осылайша жазушы қылмысты ашудағы тілдің рөліне ерекше мән берген. Хикаят классикалық детективтен гөрі, мағынасы үнемі жылжып отыратын постструктуралистік мәтін ретінде оқылады. «Күйік» хикаятын постструктуралистік тұрғыда қарастырғанда, ақиқат – тұрақсыз, субъект – бөлшектенген, қылмыс – психологиялық дискурс, тергеу – шындықты табу емес, оны құрастыру, мәтін – оқырманды адастыру сияқты құрылым шығады.

Бағдат Қалаубайдың «Азап» хикаяты отбасылық кикілжіңнің шегіне жетуі нәтижесінде туындаған адам өлімін психологиялық және криминалистік аспектіде бейнелейді. Шығармада қылмыс қасақана жоспарланған әрекет ретінде емес, ұзақ уақытқа созылған тұрмыстық шиеленістің аффект жағдайында жарылуы ретінде ұсынылады. Осы тұрғыдан алғанда, мәтін тек детективтік желіге емес, адамның психикалық күйзелісі мен жауапкершілік проблемасына құрылған.

Хикаяттың экспозициясында Әліп пен Сәттігүл арасындағы созылмалы тұрмыстық жанжал көрсетіледі. Сәттігүлдің агрессивті вербалды қарғау, кемсіту, қорлау тәрізді мінез-құлқы отбасы мүшелерін психологиялық қысымға ұшыратады. Ұл-қыздарының ата-анасынан алшақтауы – отбасы институтының ішкі үйлесімінің бұзылғанын аңғартады.

Мұнда конфликт эпизодтық сипатта емес, жүйелі, хроникалық сипатта беріледі. Психологиялық тұрғыдан мұндай жағдай «жинақталған агрессия» феноменіне алып келеді. Ұзақ мерзімді вербалды зорлық адамның ішкі қарсылығын күшейтіп, белгілі бір сәтте аффектілік жарылысқа ұласуы мүмкін.

Кеше төсектен теуіп түсіріп жібергеніне жаны күйзеліп отырған ол жолға ақша сұрағаны үшін Сәттігүлдің екі саусақтың арасынан басбармағын сумаң еткізгеніне шыдай алмады, өзіне лақтырған жастығын ала ұмтылып, ағаш төсекте жатқан Сәттігүлді «Мә саған, мә болса?», «Мә саған, мә болса» деп бар салмағымен умаждап езгілей берді.

Қылмыстың жасалу сәті – аффект күйінің айқын көрінісі. Әліптің «санам оянғанда әйелімнің кеудесіне мініп отырғанымды көрдім» деуі – әрекеттің толық саналы бақылауда болмағанын білдіреді. Психология ғылымында аффект қысқа мерзімді, бірақ қарқынды эмоциялық күй ретінде сипатталады. Әліптің әрекеті – алдын ала ойластырылған қылмыс емес, намыс пен ашудың шектен шығуынан туған импульсивті акт. Жастықпен тұншықтыру барысында оның салдарын толық бағаламауы – аффектілік күйдің салдары. Бұл жерде автор қылмысты моральдық абсолют емес, психологиялық әлсіздік ретінде көрсетеді.

Артынан біреу қуып келетіндей, үйден асыға шыққан ол кездескен таксимен жұмысына барып, жолға керек құжаттарын алды. Іссапармен шалғайда жатқан Жетісайға кете бермей, қайта келіп кешірім сұрамақ болғанда, оның денесі мұздап қалған болатын.

Әліп Мәліков ғұмыр бойы құлағын жеп, ызындап ұйқы бермейтін Сәттігүлден оңай құтылғанмен, қылмысты екінші адамға аудару оңай еместігін түсінді. Қылмыстан кейінгі кезеңде Әліп әрекеті рационалды сипат алады. Ол өз үйін өзі тонап, айғақтарды күйеу баласының сөмкесіне жасырады. Бұл – кінәні сыртқа ығыстыру әрекеті. Алайда оның нұсқасы куәгер болған қызы мен күзетшінің жауаптарымен сәйкес келмейді. Тергеуші үшін дәл осы дискурстық алшақтық күдік тудырады.

Криминалистік деталь – мәйіттің басбармағының екі саусақ арасынан шығып жатуы – қылмыстың тұрмыстық жанжал үстінде жасалғанын меңзейді. Бұл қимылдың отбасылық контекстке тән ишара екендігі болжамды нақтылайды. Яғни айғақ заттар ғана емес, мінез-құлықтың типтік үлгілері де дәлелдік мәнге ие болады.

Тергеушіге криминалист Бейсеннің түсірген суреттері ой салды, мұндай фокусты кімге көрсетуі мүмкін, балалары бөлек тұратын болса, әрине Әліпке. Бұл әдеттің жайма шуақ уақытта емес, ашу үстінде жасалатынын ескере отырып, жанжалдың себебін ашуға мынадай болжам жасайды:

«... үйреніскен адамына әдеттенген қалпында «мә» саған дей салады. Оның мұнысына әбден намыстанса да іштен тынып жүрген әлгі бақырбас кенеттен бұған ашудың жетегінде бас бармағы шошайған оң қолын жастықпен басып қалған. Одан әрі бар салмағымен әйелдің қозғалуға шамасын келтірмей, басын көтертпей езгілей берген, содан ол бейшара тұншығып өлген десем»...» (2, 76).

Қызы Паңсұлудың айтуы бойынша үйдің үшінші кілті күйеу балада болғандықтан, алдымен күдікке Ғұсман ілігеді. Айғақ заттар өз сумкасынан шыққанда Ғұсманның бет жүзінде ешқандай өзгерістің болмауы, енесі өлген уақытта оның басқа жерде болғанын дәлелдеген куәгердің болуы қылмысты оның жасамағанын дәлелдейді. Оның қылмысқа қатысы жоғын психолог-элеуметтанушы Ғазизаның пікірі де растайды. Сондықтан, Ғұсман Ербөлековті полицейлер шығарып жібереді.

Күзетші Бейбіттің Едігенің көзінше Әліпті сыртқа шығарып, одан ақша сұрауы, оның «Аларманға алтау аз, берерменге бесеу көп» деп ақшаға құнығуы да қылмыстың ашылуына себеп болған. «Мекеменің қарауылы ғой, өткенде ақша ауысып едік, сонысын сұрап келіпті қыңқылдап» деген сөзінен ілік іздеген тергеуші күзетшіні сұрақ-жауапқа тартқанда, Әліптің жұмысқа сегізге бес-он минут қалғанда келгені анықталады.

«Оның маған лақтырған жастығын қағып алып, өзіне қарай ұмтылған сияқты едім. Жыннан санам оянғанда, әйелімнің кеудесіне мініп

отырғанымды көрейін. Қазір оның долдығы ұстайтынынан зәрем ұшып, үстінен секіріп түстім де, туфлиімді сірісін мыжи киген күйі сыртқа қарай зыр қақтым» деген сөзінен қаса қана адам өлтірмегені байқалады. Адамның өзіне есеп бере алмауын ғалымдар адамның жан күйзелімен түсіндіреді. Мұндай жағдайда адам өз ісіне толық есеп бере алмайтынын есімізге алатын болсақ, Әліп те жастықпен мыжғылағанға әйелінің өліп қалатынын білмеген.

Әліп қасақана кісі өлтіру ниетін көздемегенімен, оның әрекеті адам өліміне алып келді. Қылмыстық құқық теориясында мұндай жағдайлар көбіне аффект күйінде жасалған қылмыс ретінде сараланады. Алайда аффект жауапкершілікті толық жоймайды, тек кінәнің психологиялық табиғатын түсіндіреді.

Автор қылмыскерді абсолютті зұлым етіп көрсетпейді. Ол – ұзақ психологиялық қысымнан қажыған, ашу үстінде әрекет еткен тұлға. Бұл тәсіл арқылы шығарма адам мінезінің әлсіз тұстарын, тұрмыстық зорлықтың салдарын және эмоцияны тежей алмаудың трагедиялық нәтижесін көрсетеді.

«Азап» хикаяты – тұрмыстық конфликтінің аффектілік жарылысы нәтижесінде орын алған қылмысты психологиялық және криминалистік тұрғыда пайымдайтын шығарма. Жазушы детективтік желіні сақтай отырып, адамның эмоциялық тұрақсыздығы мен отбасылық қатынастардағы психологиялық қысымның қауіпті салдарын ғылыми-психологиялық тұрғыда пайымдауға мүмкіндік береді.

Бағдат Қалаубайдың «Иттіршілік» хикаяты отбасылық қатынастардағы билік теңгерімінің өзгеруі мен материалдық мүдденің үстемдігі салдарынан туындайтын моральдық және психологиялық дағдарысты бейнелейді. Шығармада әлеуметтік мәртебе, экономикалық ресурс және тұлғааралық үстемдік ұғымдары негізгі конфликт өзегіне айналған.

Хикаяттың басталуындағы «ит өмір», «ит ыржың» сияқты экспрессивті тіркестер кейіпкердің ішкі күйзелісін, фрустрациялық ахуалын аңғартады. Бұл – созылмалы әлеуметтік және психологиялық қысым жағдайында өмір сүріп жатқан тұлғаның субъективті қабылдауы.

Автор негізгі оқиғаны толықтыру үшін ерлі-зайыптылар Дөйт пен Жансаяның ойларын толыққанды ұсынған. Дөйт бейнесі бастапқыда экономикалық үстем позицияда көрінеді. Ол кәсіпкерлік жүйені өзі басқаратын, қаржылық шешімдерге ықпал ететін отбасындағы негізгі билік иесі болып саналады. Алайда инсульттан кейін оның физикалық әлсіреуі әлеуметтік мәртебесінің де әлсіреуіне алып келеді. Осылайша биологиялық фактор әлеуметтік құрылымға тікелей әсер етеді. Әйелінің байлыққа сұқтанған көзі мен сумаңдаған қолынан секем алған Дөйт оған қатаң тыйым салғанмен, өзі инсульт алған соң, бар жұмысты Жансаяға табыстауға тура келді. Алғашқыда телефонмен басқарып отыратын, екі серіктесі бөлініп кеткен соң, Жансаяға не істеп, не қоюды үйретіп отырды. Ауылдағы ағасы Сейітханның сауда-саттықпен шаруасы жоқ, қаладағы інісі Тәліпхан сол жылы қылмысқа шатылып он жылын өтеп енді келді.

Дөйттің ендігі ойы – неше жылдан бері Жансаядан жасырын ұстаған бірнеше пәтерін нотариус арқылы бауырларына бөліп беру болса, Жансаяның көздегені басқаша. «Маған көрсеткен зәбіріннің азабын өзіне тартқызып, осы айуанды табаныма бір салып берші», - деп жылап-еңіреп тілегінін Алла тағаласы қабыл етіп, қол-аяғы сал болып жатысы мынау. Жастық шағында үйге қамап ұстаған шық бермес шығайбайына мұның көрсетері алда.

Үйге нотариус шақырып, ағасы Сейітхан, інісі Тәліпхан, қарындасы Ханымханға бес пәтерден бөліп жаздырып, ертең қол қоюға алып келетін оның телефонын алмай жоғалуының артында Жансая тұр еді. Осы сәтті жазушы былай суреттейді:

«Әйелі күндегісіндей немқұрайды емес, үйге жұлынып кіргеннен-ақ пәтер бизнесінің оған әшкереге айналғанын сезді Дөйт. Әншейінде табалдырықта тұрып сөйлесетін Жансая қаздаңдаған күйі қолясканы аударып тастардай тақала тоқтады да:

- Ағанды, менің құрметті қайнағамды неғып Шымақаланың көшелерін аралата қаңғытып жібергенсің? – деп зірк етті.

- Олардың мен жинаған байлықтан үлесі бар, – деген Дөйт қианала сөйледі.

- Бір тиын да үлестері жоқ. Осыған дейін тығып жинаған пәтерлердің ақшасының қызығын солармен тамашамаламағанда, менің төркініме той тойлатып па едің? Сол жасырын бизнесіңнен осы кезге дейін алған сыбағалары жетеді өлгендерінше. Енді оларыңа дым да татырмаймын. Иегің қышымасын. Мұрагершілін мұның. Керек болса, дәл қазір сенің атыңда да ештеңе жоқ...» (2, 106).

Кейіпкерлердің монологы мен диалогы олардың болмысын толықтыра түскен. Дүние тауып тұрғанда Дөйттің дегені болатын, сал болып арбаға таңылған соң бар билік Жансаяға өткен. Қартайғанда сүйеніші, таянышы болудың орнына енді онымен жауласып бір жұтым суға зар етіп отыр. Әйелі бәріне де дайын екенін білген соң, ағасы мен інісін пәтерлеріне жұмсаса, бәрінің кілтін ауыстырып тастаған. Одан құтылудың бір жолы – Жансаяны адам жалдап өлтіру. Кезінде талай қылмыстардың бел ортасында жүріп Жөйт атанған ол ескі таныстарын тауып әйелінің суретін береді.

Көп ұзамай адам қолынан қаса қана өлтірілген Жансаяның ісін ашу тергеуші майор Едіге Нарұлына табысталады. Полиция криминалисінің болжамы бойынша Жансая өз үйінде өлтіріліп тоналған.

Едіге алдымен психологиялық атака жасау үшін Сейітханды қамауға алып, Тәліпханды сұрауға алғанда оның ешқандай қатысы жоғына көзі жетеді. Інісі Бектен келгенде Жансаяның өлімінің үстінен түседі. Бар күдік ағайынды үшеуге ауғанда, Дөйт бар қылмысты өз мойнына алып, адам жалдағанын айтады. Бірақ тергеуші үшін қылмысты мойындау – жеткіліксіз. Қылмысты ашу үшін айғақ зат болу керек. Сондықтан, аңғайынды үшеумен бірге, пәтер алушы Кеңес пен әкесі Тұрман қарияны ауылдан алып келген таксиші Толик те Жансая Жаңбырбайқызының өліміне байланысты күдікке ілінді. Алматыға ет апарған жиеніне машина алмақ болған оларды жарты жолдан полиция кері қайтарып, тергеуге алып келгенмен, күдіктенер ештеңе табылмағандықтан босатады.

Едігенің күдіктенетін келесі адамы – Жансаяның інісі Бектен. Ол әпкесі өлген күннен бастап, қыруар байлыққа ие болып, кәсібін дөңгелетуде. Үшінші күдікті машина жүргізуші – Раң Қышқашов. Ол машина бұзылды деп, сол күні такси жалдағанмен, машинаның ешқандай бөлшегі ауыспағаны да күдік туғызады. Жүргізушілікті қойғанмен, «Гауһар тас» фирмасында жүкші болып жүрген Раң – бұрын істі болып жазасын өтеген азамат.

Талғатқа қылмыс орын алған пәтер көршілерімен түгел сөйлесу тапсырылған болатын. Солармен танысып отырғанда Едіге ауладағы отырғандардан ешкімді сауалға тартпағанын көріп, сол аулаға қайта барады. Салық саласында істеп, сол жерден зейнетке шыққан Дәурен ақсақал сол күні кімдердің келгенін түгел айтып бергенде, спорт киіміндегі жігіттің алабажақ «Аудидің» жүксалғышына иығындағы қомақты дорба мен рюкзағын салғанына дейін айтып береді. Ақсақалдың айтумен төртінші күдікті қосылды, ол – Жансаяны алып келген таксиші жігіт.

«Мясо-комбинат» мөлтек ауданындағы ағасына келіп, автобуспен қайтып бара жатқан Талғат бір үйлердің арасынан алабажақ «Аудиді» байқап қалады да, автобустан түсіп таксимен соңынан ілеседі. Түнімен сырлатып, таңертең Қырғыстанға асып кетпек болған жерінен Балақбай қолға түсті. Оның красовкасының ізі «Тұрпан» мөлтек ауданындағы 11-үйдің 74-пәтерінегі тап-тар қуыстағы ізбен, қаны босағаға жағылған қанмен сәйкес келді. Балақбай бір күн тар қапаста отырып, ертеңіне серіктесінің Раң Қышқашов екенін айтқанда, Едіге оны ұстауға кірісті. Түрмеден отызды орталап босаған Раңды фирманың бас есепшісі, сыныптасы Бұлдырық жұмысшы етіп қыбылдатқан. Сотталғанын жасырып бастыққа жүргізуші етіп берген де сол – сыныптасы Бұлдырық. «Қатын көпірдегі» СТО-дан аудиді мініп кетпек болып барған Раң сол жерде тұтқындалады.

Бектен сол күні көрген алабажақ ауди мен бір бетін басып иығын қаға өткен жігітті жазбай таныса, Дөйттің жаналғышқа жазған хабарламасы ағасы Сейітханды ақтауға көмектесті.

«Әйелімнің басын кесіпсің, ризамын. Енді қанша аласың ақыңа». – деп СМС жаздым. Ол маған «Әйеліңнің өлтірігенін естідім. Бірақ мен емеспін. Мол ақшадан хабардар басқа біреу менен бұрын қимылдапты. Қолымды қандамағаным үшін сол белгісіз жаналғышқа рақметімді айтып отырмын. Енді сенің бір теңгең де керек емес. Әйеліңді өлтіруге жұмсаған қаржыларыңа бұрынғы берешегімді қосып кейінірек қайтарамын. Менен бұдан былай хабар да күтпе, іздеме де. Телефон атаулыны дәл қазір құртамын. Әзірге өлмей сау жүре тұр. Саған ертеректен ілескен қарызымды күнә етіп мойнама артпай, өтістерімді өтеуім керек қой. Шыдамдысың сен, Жөйт. Тағы да шыда!» (2, 175-176).

«Иттіршілік» хикаяты – отбасындағы билік құрылымының өзгеруі мен материалдық мүдденің үстемдігі салдарынан туындаған психологиялық қақтығысты бейнелейтін шығарма. «Иттіршілік» атауының өзі өмірдің құнсыздануын, қатынастардың адамгершілік мазмұнын жоғалтуын символдайды. Автор ерлі-зайыптылар арасындағы кикілжіңді жеке трагедия ретінде ғана емес, қазіргі қоғамдағы материалдық құндылықтардың басымдығы мен адамдар арасындағы қатынастардың дағдарысы ретінде көрсетеді. Осы тұрғыдан алғанда, хикаят әлеуметтік-психологиялық талдауға негіз болатын күрделі көркем мәтін болып табылады. Оқиғаның тәуелсіздік тұсында болғанын Шымкенттің миллионыншы тұрғынын күтіп отырғанынан, кейіпкерлердің бір-біріне СМС хабарлама жазуынан байқауға болады. Азан шақырып қойған аты Дәуіт ұмытылып Дөйт аталып, тоқсаныншы жылдардағы талай қылмысқа араласқандықтан Жөйт аталған кейіпкердің оңай адам еместігін, оның бірнеше саладағы бизнестері растайды.

Жазушының «Куәсі жоқ қылмыс» әңгімесі де адам өлімімен басталады. Парламенттегі көкесінің «Әлгі Замиттың баласымен таласатын бес жүз гектар шабындық басыбайлы біздікі болады жақында. Аудан әкімімен пәтуаласып қойдым. Енді ол найсапты маңына жолатпа» деген сөзіне арқаланған ол Әмірбекті жыңғыл шабатын өткір балтасымен омыртқасынан қырқа ұрып, құлындаған даусын құраққа шығара шыңғыртып жалпасынан

түсірген. Тұтқыш көкесінің ақылымен оны «Беларусьтің» астына түсіп өлген етіп, ішек-қарнын ақтара басып өтті.

Парламенттегі көкесі Бастыбұлақ ауданының әкімі Айыновқа телефон соғып, «Қызыл су» ауылындағы шағын ғана шаруашылығын жүргізетін біртоға, шаруашылықтан басқамен ісі жоқ Тұтқыш деген інішегіне біреулердің жала жауып жатқанын ескертеді. Әкім інісі тапсырманы тастай орындап, полицияның эксперт-криминалисі Тақан Масановқа «жазатайым тракторының астына құлап кеткен» деген қорытынды шығартады.

Облыстық ішкі істер департаментінен келген қылмысты іздеу бөлімінің аға инспекторы, подполковник Едіге Нарұлын облыстық ішкі істер департаменті бастығының орынбасары Қарабасов «Мундирлерге» тиісіпсің ғой деп, аяқ астынан қызметін ауыстырып жіберді де істі жауып тындырды.

Астанадан ауылына келген Еркенің ұлы Бұлан ағайыны Әмірбек Хамитұлының омыртқасы өткір нәрсемен шабылғанын, кісі қолынан қаза тапқанын естіп, өз бетінше тергеу жұмыстарын жүргізеді. Талай дерекке қол жеткізген ол «әділ сот», «қисық сот» атанған Әбдіразақ Ескеровке шағымданып «Қызылсу» ауылындағы істі қайта тергеуді ұсынады. Бауыры Сәдірмек Хамитұлының қайта арыздануымен іс қайта қаралады. Тілеубай Сұлтанқұлұлы техникалық ережені сақтамағаннан азамат Әмірбек Хамитұлын өз тракторы басып өлген деген қорытынды шығарып, істі жауып тастағаны белгілі.

Бұланның анықтауы бойынша, біріншіден, Тұтқыш жыңғыл шабуға бармаған, екі машина жыңғылды көрші ауылдан сатып алған. Екіншіден, оның үйіндегі жыңғыл балтамен шабылмаған, арамен кесілген. Үшіншіден, тегіс жерде трактордың дөңгелегі басып өтпейді. Төртіншіден, Тұтқыш інім маған тыныштығын қашырмауым үшін қой десем қой, сиыр десем сиыр, жылқы десем жылқы бермек болды. Мұның бәрі жеткіліксіз болып тұрғанда, өзіне деген көзқарас өзгергендіктен Едіге Нарұлы экспертизаға бермей кеткен ораулы балтаны көрсетеді. Экспертиза балтадағы қан ізі Әмірбек

Хамитұлынікі, «Т», «Р» деп бедерленген балта иесі «Тұтқыш Рақышұлы» екенін анықтайды.

Қолдарындағы бар фактіні жинап, ағасы Бұланның ақылымен Сәдірмек Хамитұлының апелляциялық сотқа шағымдануымен іс қайта қаралды. Мұны естіген Бастыбұлақ аудандық ішкі істер бөлімінің бастығы Тұрған Пәлекбаев пен тергеу ісі жөніндегі орынбасары Сүндетбай Түргенішов пұшайман болды. Сол кездегі аудан әкімі басқа облысқа қызмет ауыстырып көшіп кеткен болатын.

Қайта тергеу құжаттары Бастыбұлақ аудандық сотының төрағасы Әбдіразақ Ескеровке тапсырылып, нақты айғақтармен Тұтқыш Рақышев қылмысты деп табылды. «Түбінде түрмеден де құтыларсың. Бірақ санаңдағы өшпейтін азаптан сені ешкім де құтқара алмайды, – деген сот төрағасы үкімін оқыды.

Жазушы шағын оқиғамен шалғайдағы «Қызылсу» ауылындағы адам өліміне қатысты қылмысты сыбайлас-жемқорлықпен жапқанмен, апелляциялық соттың қайта қарауымен «әділ сот», «қисық сот» атанған Әбдіразақ Ескеровтің әділ шешімімен әділдіктің орнағанын көрсеткен. Алайда, әділдікке жетудің оңай еместігін, бұл іске Астанадан келген ағайыны Бұланның араласуынан көруге болады. Алғашқы тергеуді жүргізіп, қылмысты ашқан Едіге Нарұлын аяқ астынан Дарбаза аудандық ішкі істер бөліміне бастықтың орынбасары қызметіне ауыстырып жіберген.

Қорыта айтқанда, Бағдат Қалаубай адам өліміне дейін жеткізген қылмыстардың астарына үңіліп, себеп-салдарына назар аударған. Шығармаларда қызғаныш, кек, ұзаққа созылған кикілжіңнен адам жүйкесінің тозуы, дүниеге деген ашкөздік пен дүниеқұмарлықпен жасалған қылмыстар нанымды суреттелген. Бірі қаса қана, екіншісі байқаусызда жасалғанмен, адам өлімі болған жерде қылмыскердің жауапқа тартылатыны белгілі. Әр қылмыстың артында өзімшілдік, өркөкіректік жататынын есімізге алатын болсақ, қазіргі таңда адам санасының өзгеруімен қылмыстың көбейгенін аңғаруға болады. Қылмыс болған жерде жәбірленуші, күдікті, тергеуші –

үшеуі қатар жүреді. Қылмыскер қылмысын жасырып әлектенсе, тергеушінің қылмысты ашу үшін әр сөздің астарына үңіліп, әр затқа қырағылықпен қарайтыны белгілі. Жұмбақ жағдайдағы қылмыстарға жұмбақ мотиві негіз болғанын баса айтқан жөн. Қылмыстардың барлығы да құпия жағдайда, айғақсыз жасалуынан қылмыскерлердің сақтық жасап із тастамауға тырысқанын байқатса, қылмысты ашуда тергеуші Едіге Нарұлының қырағылық танытып, екінің бірінің ойына келмейтін болжам жасауымен құпия қылмыстар ашылады. Криминалистика бойынша кез келген қылмысты ашуда кемінде үш-төрт болжам жасалатын болса, Едіге әр қылмысты ашу үшін бірнеше болжам жасайды, оның қолдағы деректерге сүйене отырып тосыннан жасаған болжамдары үнемі шындықты ашуға көмектесуі орынды.

Алғашқы триптихтағы қылмыстарды ашқан тергеуші Едіге Нарұлының соңғы хикаятта қасақана басқа ауданға қызметке ауыстырылуынан, біздің қоғамдағы жең ұшынан жалғасқан сыбайлас-жемқорлықты көреміз. Халық әділін айтады деп Ішкі істер бөліміндегі қызметкерлерге қараса, олардың қылмысты белшесінен басып жауырды жаба тоқуы – біздің қоғамның шат етекен алатын көп былығының бірі ғана. Ағылшын жазушысы Артур Конан Дойлдың кейіпкері Шерлок Холмстың оқырманның сүйікті кейіпкеріне айналғаны сияқты Бағдат Қалаубайдың тергеушісі Едіге Нарұлы да оқырманның есінде ұзақ қалатын кейіпкерге айналуда.

Жоғарыдағы шығармаларда кездейсоқ адам қанын мойнына жүктеген кейіпкерлердің ісіне қарап отырып, замандастарымыздың жүйкесі тозғанын, өз істеріне жауап бере алмайтын күйге душар болғанын көреміз. Қалай болғанда да қылмыстардың ашу үстінде жасалғаны анық. Ұзақ мерзімді психологиялық қысым, экономикалық құпиялылық пен сенімсіздік, әлеуметтік мәртебенің күрт өзгеруі, материалдық құндылықтың рухани құндылықтан басым түсуі тұлғааралық қатынасты деструктивті арнаға бұрып, моральдық нормалардың әлсіреуіне алып келген. Ұзақ жылдарға созылған кикілжіңнен жүйкесі тозған кейіпкерлердің адам өліміне ешқандай шімірікпеуі – ащы болса да біздің қоғамның бір көрінісі. Қазіргі таңда адам

баласының миы жетпейтін қылмыстардың көбейіп кеткенін есімізге алатын болсақ, жазушы осы қылмыстар арқылы оқырманға ой салған. Ол – «Ашу – дұспан, ақыл – дос» деген халық даналығы.

Әдебиет:

1. Сейдниса Бақтиярқызы Латифлидің PhD филология бойынша философия ғылымының докторы ғылыми дәрежесін алу үшін дайындаған «Әзербайжан детектив прозасының қалыптасуы мен дамуы (Жәмшит Әміровтің шығармалары негізінде)» диссертациясының авторефераты. – Баку, 2025. – 24 б.

2. Қалаубай Б. Қиямет-қайым тағдырлар: Детектив-триптих. – Алматы: «Нұрлы Әлем» баспасы, 2023. – 208 б.

**POSTSTRUKTURALIZM ADABIYOTIDA “MUALLIF O‘LIMI”
KONSEPSIYASI**

Asadov Mahmadiyor Turayevich,

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat
o‘zbek tili va adabiyoti universiteti (ToshDO‘TAU)

PhD, dotsent

Annotatsiya: Mazkur maqolada Rolan Bartning “Muallif o‘limi” konsepsiyasi poststruktur adabiyotshunoslik nuqtayi nazaridan tahlil qilinadi. Unda asarni faqat muallifning hayoti, shaxsiy qarashlari yoki niyati orqali tushuntirish yetarli emasligi ko‘rsatib beriladi. Maqolada matn mustaqil ma’no hosil qiluvchi maydon sifatida talqin qilinib, o‘quvchining asarni anglashdagi faol o‘rni yoritiladi. Shuningdek, Bart qarashlarining strukturalizm va poststrukturalizm bilan

bog'liqligi tushuntiriladi. Tadqiqot davomida matnning ko'p ma'noli tabiati, intertekstual xususiyati hamda muallif, matn va o'quvchi munosabatining yangicha talqini ochib beriladi.

Kalit so'zlar: *“muallif o'limi”, matn, muallif, o'quvchi, ma'no, interpretatsiya, intertekstualik, poststrukturalizm, diskurs, “o'quvchi tug'ilishi”.*

Abstract: This article studies Roland Barthes's concept of the “Death of the Author” from the perspective of poststructural literary studies. It demonstrates the explaining a literary work only through the author's life, personal views or intentions are not sufficient. This article interprets the text as an independent field that generates meaning and highlights the active role of the reader in understanding the work. It also explains the connection of Barthes's ideas with structuralism and poststructuralism. This research reveals the polysemous nature of the text, its intertextual character and a new interpretation of the relationship among the author, the text and the reader.

Keywords: *“death of the author,” text, author, reader, meaning, interpretation, intertextuality, poststructuralism, discourse, “birth of the reader.”*

XX asr adabiyotshunosligida matn, muallif va o'quvchi o'rtasidagi munosabatni tubdan qayta ko'rib chiqishga olib kelgan eng muhim g'oyalardan biri fransuz struktur adabiyotshunosi Rolan Bartning *“La morte de l'auteur”* (“Muallif o'limi”) konsepsiyasidir. Bu nazariya nainki adabiy tanqid yo'nalishini, balki umuman gumanitar tafakkurning metodologik asoslarini ham sezilarli darajada o'zgartirdi. An'anaviy adabiyotshunoslik uzoq vaqt davomida badiiy asarni muallif shaxsiyati, tarjimayi holi, dunyoqarashi, psixologiyasi va tarixiy pozitsiyasining mahsuli sifatida talqin qilib keldi. Ayni sabab bilan matnni anglashning asosiy kaliti muallif deb qaraldi. Ya'ni badiiy matn strukturasi muallif markazlashtirildi. Zamonaviy G'arb adabiyotshunoslari, jumladan, Rolan Bart esa muallif markazlashtirishini rad etib, matnga ma'no ishlab chiqaruvchi ko'p qatlamli mustaqil maydon sifatida qarashni taklif qildi. R.Bartga ko'ra,

“Muallif hozir ham adabiyot tarixi darsliklarida, yozuvchining tarjimai holida, jurnal intervyularida va o‘z shaxsi hamda ijodini maxfiy kundalik shaklida birlashtirishga urinuvchi adabiyot ahlining ongida hukmron. Muallif, uning shaxsi, hayoti tarixi, didi va ehtirolari madaniyatimizda yashayotgan adabiyot qiyofasiga g‘ov bo‘lib, yakka hukmron bo‘lib turibdi.”¹⁴³

“Muallif o‘limi” g‘oyasi bir qarashda radikal va paradoksal tuyuladi. Chunki bu yerda haqiqiy biologik o‘lim emas, balki muallifga matndagi asosiy ma‘no kaliti sifatida qarash tamoyilini yo‘q qilinishi (muallifni yo‘q qilish) nazarda tutiladi. Bartning fikricha, matnning ma‘nosini muallif niyatiga, shaxsiga yoki hayotiy tajribasiga mutlaq bog‘lash interpretatsiya imkoniyatlarini cheklaydi. Matn ko‘plab madaniy kodlar, iqtiboslar, so‘z o‘yinlari, intertekstual qatlamlar kesishgan murakkab tuzilmadir. Demak, matnning haqiqiy hayoti uni yozgan shaxsda emas, balki uni o‘qish jarayonida, turli diskurslar kesishmasida va o‘quvchi ongida voqelanadi.

Mazkur konsepsiya strukturalizm va poststrukturalizm oralig‘ida shakllangan bo‘lib, unda tilning ustuvorligi, belgilar tizimining avtonomligi, ma‘noning ko‘p qatlamlilik va interpretatsiyaning erkinligi kabi tamoyillar mujassamdir. Shu ma‘noda Bartning g‘oyasi badiiy asarni “kim yozdi?” degan savoldan “matn qanday ishlaydi?”, “ma‘no qanday hosil bo‘ladi?”, “kim o‘qiyapti va qanday o‘qiyapti?”, “o‘quvchi matnni qanday tushunyapti?” degan savollarga burib yuboradi.

Rolan Bartning “Muallif o‘limi” g‘oyasi 1960-yillar Yevropa ilmiy-adabiy muhitida yuzaga keldi. Bu davrda gumanitar fanlarda an‘anaviy pozitivistik, biografik va tarixiy yondashuvlardan asta-sekin chekinib, til, struktura, belgi va diskursga asoslangan yangi paradigmalarga o‘rin bera boshlagan edi. Ferdinand de Sossyurning tilshunoslik haqidagi nazariy qaydlari¹⁴⁴, Klod Levi-Strosning struktur antropologiyasi¹⁴⁵, Roman Yakobsonning matnga struktural yondashuvi¹⁴⁶,

¹⁴³ Roland Barthes. “La mort de l’auteur”. 1968, № 5 de la revue *Mantéa*.

¹⁴⁴ Ferdinand de Saussure. *Cours de linguistique générale*. Arbre d’Or, Genève, 1995 (1^{re} éd. 1916); *Notes inédites de F. de Saussure*, CFS, 1960.

¹⁴⁵ Lévi-Strauss Cl. *Anthropologie structurale*. Paris, 1958. - 488 b.

¹⁴⁶ Якобсон Р.О. Структурализм и телеология // Якобсон Р.О. Язык и бессознательное. М., 1996.

keyinroq Jak Derridaning dekonstruksiya haqidagi g'oyalari¹⁴⁷ ana shu intellektual maydonni shakllantirgan muhim omillar bo'ldi.

An'anaviy adabiy tanqid ko'pincha "asar – muallif ichki kechinmalarining mahsulidir. Demak, matnni anglash uchun muallifning hayoti, psixologiyasi, maqsadi, tarixiy vaziyati va niyatini bilish zarur" degan mantiqqa tayangan. Bunday yondashuvda matn ikkilamchi, muallif esa birlamchi mavqeni egallaydi. Bart esa bu ierarxiyani buzadi. Uningcha, muallifni matnning yagona "xo'jayin"i sifatida tasavvur qilish burjua individualizmining mafkuraviy oqibatidir. Chunki "buyuk muallif" kulti ma'noni bitta manbaga bog'laydi, matnni esa tirik til jarayonidan ajratib qo'yadi. Olimning ta'kidlashicha, muallif matnni yozgan bo'lsa-da, u matn oldida juda kichik, matn esa muallifdan ulkanroq va o'zigacha mavjud matnlar jamlanmasidir. Matn, avvalo, muallifning ongu-shuurida paydo bo'ladi. Keyin u yozuvga ko'chadi. "Yozuv hamisha mazmunni tug'diradi, lekin shu zahoti g'oyib bo'lib ketadi, mazmun esa muttasil ravishda erkinlashib boraveradi."¹⁴⁸ Shuning uchun ham matn yozilgandan keyin muallif "qaramog'i"dan chiqib, mustaqil yashay boshlaydi va ko'p talqinli ma'nolar maydonini hosil qiladi. Bart konsepsiyaga ko'ra, asarni muallifga qarab burish ma'no qamrovini toraytiradi va talqin imkoniyatlarini cheklaydi.

"Muallif o'limi" iborasi shuni anglatadiki, matnni talqin qilishda muallifning shaxsiy niyati mutlaq mezon bo'la olmaydi. Bart matn markazida muallif turmasligini quyidagi asoslar bilan izohlaydi:

- matn ma'nosi muallifning intuitiv istagiga teng emas, aksincha undan yuqori;
- muallif matnga so'nggi, yakuniy izoh beruvchi instansiya bo'la olmaydi;
- matn yozilgach, u muallifdan mustaqil yashay boshlaydi;
- ma'no o'qish jarayonida, til tizimi va madaniy kodlar ichida shakllanadi.

Rolan Bart uchun yozuvchi "yaratuvchi-Xudo" emas. U tildan tashqarida turib ma'no yaratmaydi; aksincha, o'zi ham til ichida, mavjud diskurslar, belgilar, madaniy shakllar ichida turib yozadi. Demak, yozuvchi "mutlaq manba"

¹⁴⁷ Derrida, J. De la grammatologie, Paris, Les Éditions de Minuit, 1967; La Voix et le Phénomène, Paris, Presses universitaires de France, 1967; L'Écriture et la Différence, Paris, Seuil, 1967.

¹⁴⁸ Roland Barthes. "La mort de l'auteur". 1968, № 5 de la revue *Mantéa*.

bo‘lolmaydi va o‘zidan oldingi matnlar, iboralar, kodlar hamda madaniy stereotiplarni qayta kombinatsiya qiluvchi subyekt maqomida bo‘ladi.

R.Bartning adabiyot nazariyasiga kiritgan eng muhim g‘oyalaridan biri shundaki, matn mutlaq original va faqat muallif shaxsiyati bilan izohlanadigan hodisa emas, balki “iqtiboslar to‘qimasi”dir. Bu qarash, avvalo, badiiy asarning kelib chiqishini individual ijod mahsuli bilan cheklashga qarshi qaratilgan bo‘lib, matnni keng madaniy, lisoniy, poetik va intertekstual maydon ichida tushunishni taqozo etadi. Bart nazarida yozuvchi bo‘shliqdan yangi dunyo yaratmaydi; u allaqachon mavjud bo‘lgan til, ramz, janr, diskurs, syujet modeli va madaniy kodlar ichida yozadi. Shu sababli har qanday badiiy matn o‘z ichida boshqa matnlarning izlarini, tarixiy xotirani, ijtimoiy tasavvurlarni va madaniy qatlamlarni saqlaydi.

Shu jihatdan qaraganda, matnni faqat muallifning “nimani demoqchi bo‘lgani” bilan izohlash yetarli bo‘lmay qoladi. Chunki muallif o‘zi ham til ichida yashaydi; u foydalanayotgan so‘zlar, obrazlar, sintaktik shakllar, metaforalar va hatto badiiy fikrlash usullari ham undan oldingi madaniy tajribaning mahsulidir. Demak, badiiy asardagi ma‘no muallif ongidan to‘g‘ridan-to‘g‘ri ko‘chib o‘tgan tayyor mazmun emas, balki turli belgilar tizimi, intertekstual aloqalar va o‘quvchi talqini kesishgan nuqtada hosil bo‘ladigan murakkab semantik hodisadir.

Bartning “matn – iqtiboslar to‘qimasi” degan fikri, eng avvalo, tilning tarixiy va kollektiv tabiatiga borib taqaladi. Hech bir yozuvchi tilni yangidan yaratmaydi; u tayyor til tizimidan foydalanadi. Bu til esa o‘z navbatida asrlar davomida shakllangan ma‘no qatlamlarini, uslubiy an‘analarni, madaniy assotsiatsiyalarni va ijtimoiy tajribalarni o‘zida mujassam etgan bo‘ladi. Masalan, “nur”, “yo‘l”, “ko‘zgu”, “tun”, “eshik”, “cho‘l”, “dengiz”, “uy”, “ota”, “ona” kabi belgilar deyarli barcha adabiy an‘analarda turli ramziy ma‘nolar bilan yuklangan. Yozuvchi ulardan foydalanganda, faqat individual maqsadini emas, balki shu belgilar bilan bog‘liq tarixiy-madaniy semantik maydonni ham matnga olib kiradi. Shu jihatdan ham matn hech qachon sof “birlamchi” diskurs bo‘la olmaydi. U doimo o‘zidan oldingi nutqlarga javob beradi, ularga suyanadi, ularni takrorlaydi, o‘zgartiradi

yoki inkor etadi. Demak, matnni o‘qish – faqat bitta muallif ovozini tinglash emas, balki uning ichida yashirinib yotgan boshqa ko‘plab ovozlari (polifoniya)ni, kodlarni va ma’no qatlamlarini ham anglashdir.

Har qanday asar muayyan janriy silsila bilan ham bog‘langan bo‘ladi. Roman roman an‘anasidan, qissa qissa poetikasidan, tragediya tragediya qonuniyatlaridan, she‘r esa muayyan poetik shakllardan ajralgan holda mavjud bo‘la olmaydi. Yozuvchi yangi asar yaratishda nafaqat til, balki janrning oldindan mavjud bo‘lgan imkoniyatlari, estetik an‘analariga ham tayanadi. Masalan, ishqiy qissa, tarixiy roman, diniy rivoyat, modernistik ichki monolog yoki postmodern parodiya kabi shakllarning har biri allaqachon ma’lum o‘quvchi tajribasiga ega. Demak, yangi matn o‘quvchiga butunlay noma’lum kod bo‘lmaydi, u avvalgi matnlar bilan aloqaga kirishgan hodisa sifatida namoyon bo‘ladi. Bart nazariyasiga ko‘ra, asar muallifning shaxsiy “ichki ovozi” emas, balki madaniyat ichida harakat qilayotgan belgilar va shakllarning qayta tashkil topgan ko‘rinishidir.

Bartning qarashlari keyinchalik intertekstualik nazariyasining rivojlanishiga ham kuchli ta’sir ko‘rsatdi. Agar matn iqtiboslar to‘qimasi bo‘lsa, demak u boshqa matnlar bilan yaqqol yoki yashirin aloqada bo‘ladi. Bu aloqadorlik turli shakllarda namoyon bo‘lishi mumkin: ochiq iqtibos, ishora, reministsensiya, alluziya, syujet paralleli, ramziy o‘xshashlik, motiv takrori, mifologik formula, diniy konnotatsiya yoki madaniy kodlar ko‘rinishida. Natijada badiiy asar yakka holda emas, matnlararo tarmoq ichida anglashiladi. Masalan, bir roman tarkibida Qur‘on motivlari, xalq og‘zaki ijodiga xos obrazlar, diniy, tarixiy rivoyatlar, falsafiy etyudlar yoki boshqa mashhur asarlarga ishoralar yashashi mumkin. Bunday holatda asarning ma’nosi faqat voqealar rivoji yoki qahramonlar nutqida emas, shu matnlararo qatlamlar uyg‘otadigan qo‘shimcha semantik maydonda ham yuzaga chiqadi. O‘quvchi qanchalik ko‘p madaniy kodlarni tanisa, matn uning oldida shunchalik kengroq ochiladi. Shu bois Bart uchun matn bir yoqlama, tekis va bitta markazga ega tuzilma bo‘lmasdan, u ko‘plab matnlar bilan zanjir hosil qilgan ko‘p qatlamli semantik maydondir.

Bartning eng muhim nazariy yangiliklaridan biri shundaki, u muallifni ma'noning yagona va mutlaq manbai sifatida ko'rmaydi. Bu, albatta, muallifni butunlay inkor etish degani emas. Aksincha, Bart muallifni madaniy oqimlar, til qatlamlari va matnlararo aloqalar kesishgan joydagi bir tugun nuqta sifatida talqin qiladi. Yozuvchi yozayotgan paytda o'zi ham bilib-bilmay boshqa matnlar, an'analar, stereotiplar va diskurslarga tayanadi. Demak, u ma'noni "yaratmaydi", balki mavjud belgilarni qayta joylashtiradi, yangi kombinatsiyaga keltiradi, ayrim kodlarni kuchaytiradi, ayrimlarini buzadi. Shu ma'noda muallif matn markazida turuvchi subyekt bo'lmay, matn ichidagi ko'plab ovozlarning biri bo'lib qoladi. Matn esa yozuvchining ichki dunyosining ravshan ko'zgusi emas, balki turli madaniy qatlamlar jamlangan murakkab to'qimaga aylanadi. Ana shu nuqtada Bartning "Muallif o'limi" konsepsiyasi bilan "matn – iqtiboslar to'qimasi" degan fikri bir-birini mantiqan to'ldiradi. Ya'ni, agar matn turli iqtiboslar, kodlar va diskurslardan tashkil topgan bo'lsa, uni faqat muallif niyati bilan cheklab bo'lmaydi.

Adabiyotshunoslik nuqtayi nazaridan har qanday matnda bir vaqtning o'zida bir nechta semantik va madaniy qatlamlar faol bo'lishi mumkin. Bular qatoriga diniy, mifologik, folklor, tarixiy, siyosiy, falsafiy va estetik kodlarni kiritish mumkin. Masalan, bir qahramonning safarga chiqishi oddiy syujet voqeasi bo'lishi bilan birga, "qahramon yo'li" mifologemasini, ruhiy yetilish modelini, ijtimoiy ko'chish timsolini yoki ekzistensial izlanish ma'nosini ham o'zida jamlashi mumkin. Xuddi shuningdek, "cho'l" obrazi diniy sinov, ichki bo'shliq, yolg'izlik, poklanish yoki modern insonning ma'naviy tashnaligi ramzi sifatida o'qilishi mumkin. Bartcha yondashuvning asosiy kuchi shunda, u matnni bir qatlamli sharh bilan yopib qo'ymaydi. Aksincha, matnni ko'p qatlamli va ko'p ovozli tizim sifatida anglashga chorlaydi. Bu esa adabiyotshunosga badiiy asarni chuqurroq, murakkabroq o'qish imkonini beradi.

Agar matn iqtiboslar to'qimasi bo'lsa, uning ma'nosi ham tayyor holda matn ichida "yotmaydi". U o'quvchi bilan uchrashuv jarayonida hosil bo'ladi. O'quvchi matndagi ramzlar, motivlar, ishoralar, madaniy kodlar va intertekstual qatlamlarni

anglash orqali ma'no yaratishda faol ishtirok etadi. Shu sababli bitta asar turli davrlar, turli madaniyatlar va turli o'quvchilar tomonidan turlicha talqin qilinishi mumkin. Bu holat adabiyotshunoslik uchun g'oyat muhim metodologik xulosa beradiki, badiiy asarning mazmuni bitta, qat'iy va yakuniy hukm bilan chegaralanmaydi. Matnning semantik imkoniyatlari keng va ochiq bo'lib, o'quvchi tajribasi, nazariy bilimi va madaniy savodxonligiga qarab o'zgarib boradi. Demak, matnning "iqtiboslar to'qimasi" ekani faqat uning kelib chiqishini emas, balki uning o'qilish usullarining ham ko'pligini anglatadi.

Mazkur nazariya badiiy matnning ilmiy tahlilida bir qator muhim o'zgarishlarga olib keladi. *Birinchi*dan, asarni faqat muallif biografiyasi bilan izohlash yetarli bo'lmay qoladi. *Ikkinchi*dan, tahlilda matn ichidagi kodlar, ramzlar, diskurslar, janriy qoliplar va intertekstual aloqalar markazga chiqadi. *Uchinchi*dan, o'quvchi passiv qabul qiluvchi emas, balki semantik faoliyat subyekti sifatida e'tirof etiladi. Ya'ni muallif kultining inkor etilishi, o'quvchi tug'ilishiga olib keladi. *To'rtinchi*dan, badiiy asar "asl ma'no"ni yashirgan yopiq matn emas, balki ochiq va ko'p qatlamli interpretatsion maydon sifatida talqin qilinadi. Shu ma'noda Bart nazariyasi adabiyotshunoslikni muallif markazli izohdan matn markazli va o'quvchi faoliyatiga ochiq interpretatsion yondashuvga olib keladi. "Muallif o'limi" konsepsiyasida Bart muallif mavqeining susayishini o'quvchining talqin qilish faoliyatining kuchayishi bilan bog'laydi. Boshqacha aytganda, u matn ma'nosining yagona manbai sifatida muallifni chetlashtirar ekan, ma'noni o'qish jarayonida hosil qiluvchi subyekt sifatida o'quvchini markazga olib chiqadi. Shu bois Bartning "muallifning o'limi o'quvchining tug'ilishi hisobiga bo'ladi" degan mashhur formulasi zamonaviy adabiyotshunoslikda muallif markazli yondashuvdan o'quvchi markazli talqinga o'tishning ifodasi sifatida qaraladi. Bu esa, ayniqsa, poststruktural adabiyotshunoslik, semiotika, intertekstual tahlil, dekonstruksiya va diskurs tahlili uchun mustahkam nazariy zamin yaratadi.

Muallifning markaziy mavqeidan voz kechish natijasida matnning o'zi yangi maqomga ega bo'ladi. U endi bitta ongning bir yo'nalishli bayonoti bo'lmay, ko'p qatlamli va ko'p ma'noli tuzilmaga aylanadi. Bu holatda matn ma'nosi faqat bir

nuqtadan (muallif niyatidan) o'qilmaydi, balki turli kodlar, tarixiy tajriba, poetik shakllar va madaniy ishoralar kesishuvida anglashiladi. Shu ma'noda muallifning mavqeining pasayishi matnni talqin qilish uchun keng imkoniyatlar ochadi. Umuman, "o'quvchining tug'ilishi" iborasi tasodifiy emas. U o'quvchining adabiy aloqalardagi o'rnini tubdan o'zgartiradi. Endi o'quvchi matndan tayyor ma'no olib ketuvchi emas, balki ma'no hosil qiluvchi faol subyektga aylanadi. O'quvchi matnni shunchaki qabul qilmaydi; uni o'qiydi, talqin qiladi, ichki qatlamlarini ochadi, undagi ramzlar va motivlar o'rtasidagi aloqalarni ko'radi hamda uni boshqa matnlar bilan bog'laydi. Bu nuqtada o'qish ijodiy-intellektual faoliyatga aylanadi.

"Muallifning o'limi – o'quvchining tug'ilishi" g'oyasi interpretatsiyaning ko'plik tamoyiliga ham asos yaratadi. Agar matnning ma'nosi bitta markaz tomonidan qat'iy belgilab qo'yilmagan bo'lsa, demak, bir asarning turli talqinlari mavjud bo'lishi tabiiydir. Bu esa adabiy tanqidni "to'g'ri ma'no"ni qidirishdan ko'ra, matnning qaysi talqin imkoniyatlarini berayotganini aniqlashga yo'naltiradi. Endi savol "muallif nimani nazarda tutgan?" shaklida emas, balki "matn qanday ma'nolarni hosil qilish imkonini bermoqda?" tarzida qo'yiladi. Bu tamoyil, ayniqsa, zamonaviy va postmodern adabiyotda juda muhimdir.

Rolan Bartning "Muallif o'limi" konsepsiyasi XX asr adabiyot nazariyasining eng bahsli va ilmiy tahlillarga keskin burilish yasagan g'oyalaridan biridir. Uning asosiy ahamiyati shundaki, u adabiy matnni muallif shaxsiyati hukmronligidan ozod qilib, uni til, belgi, intermatn va o'qish jarayonida qayta fikrlashga imkon berdi. Bart nazarida matn – muallifning yopiq bayonoti emas, balki turli kodlar, iqtiboslar, diskurslar va ma'nolar o'zaro kesishadigan jonli maydondir. Shu sababli matnning haqiqiy faoliyati faqatgina muallif niyatida emas, asosan, o'quvchi bilan uchrashuvda ro'y beradi.

Mazkur konsepsiya biografik metodning cheklanganligini ko'rsatdi, interpretatsiya ko'lamini kengaytiradi, intertekstual tahlilni kuchaytirib, o'quvchini faol estetik subyekt sifatida tan oldi. Biroq uni absolyutlashtirish ham to'g'ri emas: muallif, tarixiy kontekst va ijtimoiy vaziyat ayrim hollarda tahlil uchun zarur

ekanligini e'tibordan chetda qoldirib bo'lmaydi. Shunday bo'lsa-da, Bartning asosiy ogohlantiruvchi bugun ham metodologik jihatdan nihoyatda muhim. Ya'ni, asarning ma'nosini muallif fenomeniga qamab qo'yish adabiyotni toraytiradi. Zero, adabiyot, badiiy tafakkur muallifdan ustundir.

Xulosa qilib aytganda, Bart nazariyasining asosiy yutug'i shundaki, u adabiy kommunikatsiyaning uch asosiy komponenti – **muallif**, **matn** va **o'quvchi** o'rtasidagi munosabatni qayta quradi. An'anaviy sxemada muallif markazda, matn vosita, o'quvchi esa qabul qiluvchi edi. Bartda esa matn markaziy semantik maydonga aylanadi, muallif uning ichidagi ovozlardan biri sifatida chekinadi, o'quvchi esa ma'no ishlab chiqarishning faol subyekti sifatida kuchayadi. Shu tariqa badiiy asar muallifning yakka bayoni emas, balki matn va o'quvchi o'rtasidagi ochiq semantik munosabat sifatida namoyon bo'ladi.

“Muallif o'limi” – bu muallifni inkor etish emas, balki adabiy matnni erkinlashtirish, uni ko'p qatlamli talqin maydoni sifatida qayta tushunishdir. Adabiyotshunoslik uchun bu konsepsiyaning eng katta sabog'i shundaki, badiiy asar yashashi uchun muallifning “mutlaq hokimligi” emas, balki matnning ochiqligi, o'quvchining faolligi va ma'noning ko'p qirrali ekani zarur. Zero, Rolan Bart aytganidek, *“la naissance du lecteur doit se payer de la mort de l'Auteur”* ya'ni, *“o'quvchining tug'ilishi uchun muallif o'limi bilan haq to'lanishi kerak”*.

Adabiyotlar

1. Roland Barthes. “La mort de l'auteur”.1968, № 5 de la revue Mantéia.
2. Ferdinand de Saussure. Cours de linguistique générale. Arbre d'Or, Genève, 1995 (1re éd. 1916);
3. Ferdinand de Saussure. Notes inédites de F. de Saussure, CFS, 1960.
4. Lévi-Strauss Cl. Antropologie structurale. Paris, 1958. - 488 b.
5. Якобсон Р.О. Структурализм и телеология // Якобсон Р.О. Язык и бессознательное. М., 1996.
6. Derrida, J. De la grammatologie, Paris, Les Éditions de Minuit, 1967;
7. Derrida, J. La Voix et le Phénomène, Paris, Presses universitaires de France, 1967;

8. Derrida, J. L'Écriture et la Différence, Paris, Seuil, 1967.
9. Roland Barthes. “La mort de l’auteur”.1968, № 5 de la revue Mantéia.
- 10.Хайдарова Р. Себзор. – Тошкент: Шаффоф, 2022.
- 11.Холбеков М. Структур адабиётшунослик. Тошкент, 2014.
- 12.Мели С. Глобал талқин поэтикаси. Тошкент: Фан, 2020.
- 13.Asadov M. Homo poetikus konsepsiyasi: Navoiy va Rumiyy //Conferences. – 2025. – Т. 1. – №. 1.
- 14.Намдамов У. Jahon adabiyoti: Modernizm va postmodernizm. – Toshkent: Akademyashr, 2020.

ORHAN PAMUK’UN ANLATI DÜNYASINDA YAZARIN İŞLEVİNİN YENİDEN SORGULANMASI: YAZARIN ÖLÜMÜ MÜ, MARKANIN DOĞUŞU MU?

Mürsade Meryem Kılıç

Doktora Öğrencisi,

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü,

m.meryemkilic@gmail.com

Özet

Yirminci yüzyılın ikinci yarısında yükselen postyapısalcı düşünce, Roland Barthes’ın “yazarın ölümü” teziyle birlikte edebî metnin anlam üretiminde yazarın otoritesini radikal biçimde sorgulamıştır. “Yazarın ölümü”yle anlamın metnin içkin yapısında çoğullaştığı ve okur tarafından sürekli yeniden üretildiği görüşü yirmi birinci yüzyılın küresel edebiyat alanında yeni ve farklı bir görünümle taze bir okuma biçimi alanı sunmuştur. Yazarın perdelendiği, metnin ve okurun aktif rolünün ortaya çıktığı bu bağlamda, aynı yüzyılın sonuna doğru eserlerini yayımlamaya başlayan Orhan Pamuk; postyapısalcı kuramın temel varsayımlarını

yeniden düşünmeye imkân veren özgün bir vaka olarak gün yüzüne çıkmıştır. Böylece “yazarın ölümü” söyleminin, dijital yeni çağda büründüğü kimlikle dönüşümü sorgulanarak, metnin ve edebiyatın işlev ve konumu yeniden tartışılmaya başlanmıştır.

Postyapısalcı eleştirinin sabit bir anlam merkezine sahip olmayan, sürekli ertelenen ve farklı okuma pratikleriyle çoğalan bir yapı olarak gördüğü metne yoğunlaşması, güncel edebiyat alanında metnin dolaşımını belirleyen kurumsal ve ekonomik mekanizmaların gün geçtikçe artan etkisini göz ardı etmesine sebep olmuştur. Süreç, söz konusu gücün edebiyat bağlamında finansal bir sektörün kurulmasına kadar uzanır. Bu noktada Mark McGurl’un çağdaş edebiyat üretimini yaratıcı yazarlık programları ve kültürel endüstriler bağlamında yeniden değerlendiren yaklaşımı ile Sarah Brouillette’in edebiyatın küresel dolaşımını piyasa dinamikleri üzerinden okuyan çalışmaları, postyapısalcı düşüncenin güncel revizyonu açısından önemli bir teorik zemin sunar. Brouillet ve McGurl, Barthes’in “yazarın ölümü” kavramını yüzyılın ihtiyaçları doğrultusunda uğradığı değişimleri gösterme açısından da birer köşe taşıdır. Böylece, özellikle çağdaş yazar figürünün yalnızca metin üreticisi olarak değil, aynı zamanda aktüel bir biçimde dolaşıma sokulabilir kültürel bir değer olarak işlevi pekişir. Bu bağlamda yazar, artık metnin dışında konumlanan bir otorite değil; bizzat metnin dolaşımını mümkün kılan, metnin gündemde kalmasını sağlayan yeni yüzü olarak bir meta - gösterge hâline gelir.

Bu teorik çerçeve içerisinde Orhan Pamuk, yalnızca romanlarıyla değil; söyleşileri, kamusal görünürlüğü, siyasal ve sosyal eleştiriler barındıran demeçleri ve uluslararası ödüllerle pekişen konumuyla da okunmalı, Pamuk bağlamında postmodern dönemde yazarın konumu yeniden tartışılmalıdır. Pamuk’un metinleri, postyapısalcı çoğulluk ve belirsizlik estetiğini taşıyor gibi görünse de bu estetik aynı zamanda küresel edebiyat piyasasında yüksek dolaşım kapasitesine sahip bir anlatı formuna dönüşmektedir. Diğer bir ifadeyle, Pamuk’un bir yazar olarak “romanlarının imgesi” hâline geldiği görülmektedir. Bu durum, metnin anlamını sınırsızca çoğaltan bir özgürlük alanından ziyade, “belirli bir okunabilirlik rejimi”

içinde işleyen kontrollü bir çoğulluk üretir. Söz konusu çoğulluk, yazarın veya romanlarının anlatı evreni olmaktan çok Pamuk'un şahsında toplanır. Dolayısıyla burada söz konusu olan, Barthes'ın öngördüğü anlamda yazarın ortadan kalkması değil; tersine, anlamın dolaşımını düzenleyen yeni bir otorite biçiminin ortaya çıkmasıdır. Bu otorite, edebiyat dünyasını dönüştürmekle kalmayıp, edebiyatın bir sektör olarak kurgulanmasına sebebiyet verebilmektedir.

Bu bağlamda Pamuk'un erken dönem anlatılarından *Cevdet Bey ve Oğulları* gibi metinlerde görece geri planda kalan yazar figürü, ilerleyen süreçte özellikle *Kara Kitap* ve *Masumiyet Müzesi* ile giderek görünürlük kazanır ve yazar, metnin yorumlanma biçimlerini dolaylı olarak yönlendiren bir referans noktasına dönüşür. Bu dönüşüm, yalnızca bireysel bir yazarlık pratiğinin evrimi olarak değil, aynı zamanda küresel edebiyat alanının yazar figürünü yeniden üretme biçimi olarak değerlendirilmelidir. Özellikle Pamuk'un "Dünya Edebiyatı" kanonuna dahil edilmesi, süreci hızlandıran en önemli faktörlerden biridir. Böylece çağdaş edebiyat üretimi giderek kurumsallaşmış, dışa kapalı kanonik bir yapı içinde gerçekleşmekte ve bu yapı, yazarı edebî eserin yaratıcısı olmanın ötesinde, eserin dolaşımının merkezî aktörlerinden biri hâline getirmektedir. Söz konusu durum kitap fuarları, söyleşiler, imza günleri, televizyon programları veya dijital medyada görünürlük gibi faaliyetlerle edebiyatın "canlı manken"i tercih eden vitrinine işaret eder.

Bu çalışma, bahsi geçen dönüşümü semiyotik bir perspektiften ele alarak, yazarın artık yalnızca metni üreten bir özne değil, aynı zamanda metnin anlamını oluşturan ve dolaşıma sokan bir gösterge sistemi içinde işlediğini savunmaktadır. Bu durumda "yazarın ölümü" tezi, tarihsel olarak belirli bir eleştirel müdahale işlevi görmüş olsa da günümüz edebiyat alanında yerini "yazarın yeniden kodlanması"na ya da "yazarın yeni bir figür olarak yeniden doğması"na bırakmıştır. Orhan Pamuk örneği, bu yeniden kodlanmanın en görünür ve tartışmaya açık biçimlerinden birini sunar.

Yazar artık metnin dışında konumlanan bir otorite değil; metnin anlam üretim süreçlerine içkin, ancak bu süreçleri aynı zamanda yöneten bir gösterge olarak yeniden ortaya çıkmaktadır. Bu durum, edebî metnin çoğulluğunu ortadan kaldırmamakla beraber, onu belirli bir dolaşım rejimi içinde yeniden yapılandırmaktadır. Dolayısıyla çağdaş edebiyat alanında yazarın ölümü değil, yazarın değişmiş bir biçimde geri dönüşü söz konusudur. Böylece yazar, edebî dünyasını kurmaktan öte, metni bitirdikten sonra medyadaki görünürlükleriyle “kontrollü bir çoğulculukta” yeniden oluşturan en önemli figürdür.

Anahtar Kelimeler: Yazarın Ölümü, Postyapısalcılık, Medya ve Edebiyat, Orhan Pamuk

1.Giriş

Yirminci yüzyılın ikinci yarısında edebiyat kuramlarında gerçekleşen teorik dönüşümler, yalnızca metnin nasıl okunacağına ilişkin yöntemsel bir değişim değil; aynı zamanda anlamın ontolojik statüsü, yazar ve anlatıcının konumları ve metnin epistemolojisini yeniden düşünme sürecini de beraberinde getirmiştir. Bu kırılmanın en radikal ifadelerinden biri, Roland Barthes’in “yazarın ölümü” tezidir. Barthes, metni yazarın niyetine ve biyografisine indirgeme eğilimini eleştirerek, anlamın kökenini “yazar”dan ayrı olarak “okur”a yükler. Anlamı ortaya çıkaran “okurun doğumu”dur ve bu durum “yazarın ölümü” ile gerçekleşecektir. (Barthes, 2007: 59-60). Bu yaklaşım, yalnızca yazarın otoritesini ortadan kaldırmakla kalmaz aynı zamanda anlamın üretimini radikal biçimde çoğullaştırarak metni sonsuz bir yorum alanına açar. Böylece postyapısalcı eleştirinin anlamın sürekli değiştiği, herhangi bir sabiteye bağlı olmadığı tezi doğrulanmış olur. Derrida ise her gösterenin başka bir göstergeyi işaret edeceği ve böylece anlamın erteleneceği(deferral) veya yapısal olarak sabitlenemeyeceği(différance) (Derrida, 1997: 279-280) kavramlarıyla metne dair yeni yaklaşımlar üretir. Barthes ve Derrida “anlamın çoğulluğu” konusunda hemfikirdir ve böylece anlam, metinlerarası düzlemde sürekli üretilmektedir. Bu bağlamda, yazarı farklı bir

bakışla gündeme getiren Foucault'un "iktidar" söylemi" (Foucault, 1977: 109-113), Barthes'ın kuramını daha politik bir zeminde yeniden düşünme imkânı verir.

Ancak Barthes'ın önerdiği bu radikal kopuş, kısa sürede kendi iç gerilimlerini de beraberinde getirir. Zira anlamın mutlak çoğulluğu, yorumun sınırlarını esneterek belirsizleştirir veya Derrida'nın da arzuladığı anlam için "kaygan bir zemin" üretirken, metnin dolaşımını düzenleyen tarihsel ve kurumsal mekanizmalar metni, metin dışı yeni tartışmalara da sessizce sürükler. Bu noktada Michel Foucault'nun "yazar işlevi"ni kavramsallaştırması, Barthes'ın açtığı alanı önemli ölçüde yeniden çerçeveler. Foucault'ya göre yazar, ortadan kaldırılması gereken bir özne değil; aksine söylemin üretimi, dolaşımı ve sınıflandırılması süreçlerinde işleyen tarihsel bir figürdür (Foucault, 1977: 114-116). Bu anlamda "yazar", metnin anlamını belirleyen aşkın bir bilinç değil; belirli söylem rejimleri içinde(güvenli alanı veya kontrollü çoğulluğu arasında) anlamın sınırlarını düzenleyen bir "oyun kurucu iktidar" olarak ortaya çıkar. Böylece Barthes'in, geleneksel metinler için Tanrı olarak görülen yazarı öldüğü fikri, aşkın bir bilinçte yeniden dirilmiştir. Foucault ise söz konusu yeni oluşumu, daha ideolojik ve politik bir zeminde yeni yüzyıl siyasî ve sosyolojik ortamına uyumlu hâle getirmiştir. Dolayısıyla postyapısalcı düşünce, yazarı ortadan kaldırmaktan ziyade onu yeniden konumlandırır: Yazar artık "anlam"ın kaynağı değil, "anlamlar"ın dolaşımını organize eden bir düğüm noktasıdır.

Bu bağlamda yirmi birinci yüzyıla yaklaşırken küresel dijitalleşme, söz konusu teorilerin yeniden gözden geçirilmesine sebep olmuştur. Edebî metnin dolaşımının arkasında güçlü bir yazar figürünün öne sürülmesi, yazarların biyografilerine duyulan ilgi, gazete ve dergilerde yazarlarla yapılan söyleşiler, denkleme ivedi bir şekilde fakat yazar merkezli dönüştürmüştür. Seán Burke bu durumun, "yazarın ölümü"nü eleştirel söylem içinde paradoksal biçimde yazarın yeniden üretimine işaret ettiğini belirtir. Burke'e göre eleştiri, yazarı ortadan kaldırdığını iddia ettiği ölçüde onu başka bir düzlemde yeniden kurmuştur. Bu nedenle yazar figürü, modern eleştirinin her ne kadar çabalasa da bastıramadığı kurucu bir unsur olarak varlığını sürdürür (Burke, 2008, 103-104). Böylece

postyapısalcı teorinin kendi içindeki aporetik yapıyı açığa çıkar: Yazar hem reddedilen hem de vazgeçilemeyen bir figürdür. Edebiyat tarihi boyunca yazarın “Tanrı” fikriyle birlikte anılması da bu yargıyı desteklemektedir.

Söz konusu çelişki daha geniş bir sosyolojik bağlamda Pierre Bourdieu’nun edebiyatı özerk bir estetik alan olarak değil, ekonomik, kültürel ve simgesel sermayelerin dolaşıma girdiği bir mücadele alanı olarak ifade etmesiyle daha anlamlı hâle gelir. Yazarın; reklam, yayım, ilüstrasyon vb. birçok endüstriyel edebiyat alanında metnin önüne geçen varlığıyla, yalnızca metin üreten bir özne değil; aynı zamanda edebiyat alanında konumlanan ve bu alanın kurallarına göre hareket eden bir aktördür. (Bourdieu, 1993: 105) Bu perspektif, yazarın metin içi işlevinden ziyade, metin dışı dolaşımını ve konumlanışını görünür kılarken “yeni dünya”nın parametrelerini edebiyat üzerinden de okuma fırsatı verir. Eski dünyanın ulaşılamayan “Tanrı” yazarı, yeni dünyada herhangi bir sosyal medya platformunda günlük okuruna paylaşımlar yaparak kendi kimliğini hatırlatır.

Küreselleşmenin edebî düzlemde “Dünya Edebiyatı” kavramıyla karşılık bulması, edebî metni politik bir okumaya açık hâle getirir. Böylece yazarı ve dolaylı olarak edebî eseri merkeze alan tanıtım çalışmaları küresel edebiyat argümanlarına ivme kazandırır. “Dünya edebiyatı” alanı, küresel güç ilişkileri ağı üzerinden okunarak, yazarın uluslararası dolaşımının belirli merkez-periferi ilişkileri içinde şekillendiğini ortaya koyar (Casanova, 2004: 92). Bu yaklaşım, edebî görünürlüğün yalnızca eser üzerinde değil, aynı zamanda küresel edebiyat piyasasının yapısal dinamiklerinden üretildiğini gösterir. Böylece yazar figürü, yalnızca estetik değil, aynı zamanda jeopolitik, siyasî ve ekonomik bir konumun göstergesi hâline gelerek edebiyat üretiminin analizinde daha somut bir karşılık bulur. Böylesi bir simge olarak yazar, küresel sahneye taşındığında artık eserin bir kurucusu değil, atfedilen ideolojik veya sosyopolitik değerlerin bir timsâlidir. Kitleleri etkileme gücüne sahiptir: Bu güç farklı çevreler tarafından şahsiyetine, kimliğine veya aidiyetine karşı olumlu veya olumsuz yönde kullanılarak, gücün marka değeri arttırılabilir. Böylece edebiyat endüstrisi hızlı bir şekilde küresel olarak beslenir.

Bu durumu modern dünyanın bir imkân olarak sunduğu yaratıcı yazarlık kursları/atölye çalışmaları yazarın belirli bir ortamda üretilen bir figür olarak kurgulanması destekler. Kurumsal yapılar içinde şekillenen yazarlığın bireysel bir dehadan ziyade sistematik olarak üretilen bir pratik olduğu gün yüzüne çıkar. (McGurl, 2009: 134) Böylece sistem tarafından “güvenli sınırlar” içerisinde kurgulanan yazar, bahsi geçen ideolojik, politik hatta jeopolitik simgeleriyle bir “kültürel marka” olarak işlev görür. (Brouillette, 2014: 10). Bu bağlamda yazar, artık yalnızca metnin üreticisi değil; metnin dolaşımını mümkün kılan, onu görünür ve değerli kılan bir meta-göstergeye dönüşür. Metin gölgelenir, yazar üst gösterge olarak metnin kendisi hâline gelir. Yeni yüzyılın okuma pratikleri de düşünüldüğünde yazarı okumak(dinlemek, izlemek veya romanın filmini dizisini dijital platformlardan takip etmek), metni okumaya tercih edilir.

Böylece yazarın işlevi, tarihsel olarak yeniden kodlanmıştır. Yazar, postyapısalcı teorinin öngördüğü biçimde metnin merkezinden çekilmiş; ancak bu çekilme, onun tamamen ortadan kalkmasına değil, farklı bir düzlemde -özellikle dolaşım, görünürlük ve bir marka olarak değer üretimi alanında- yeniden ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu nedenle çağdaş edebiyat kuramı açısından asıl mesele, yazarın var olup olmadığı değil; hangi söylemsel, kurumsal ve ekonomik koşullar altında nasıl işlediğidir. Bahsi geçen kuramsal zemine en önemli örneklerden birini Orhan Pamuk oluşturmaktadır. İlk romanı *Cevdet Bey ve Oğulları*'nı 1982'de yayımlayarak edebiyat dünyasına adımını atan yazar, başlangıçta eserleri üzerinde sıklıkla konuşulan bir yazar iken zamanla şahsiyeti, eserlerinin önüne geçmiştir. Söz konusu radikal değişim ve dönüşümün zirve noktalarından biri olarak yazarın 2002'de “Nobel Edebiyat Ödülü”nü almasıyla beraber gelen küresel şöhret görülebilir. Bununla beraber Pamuk'un yazarlık serüveninde bir edebî figür olarak konumlanmasıyla beraber soru işaretleri, edebiyat eleştirisinde de yazar kavramının tartışıldığı zamanlara isabet eder. Pamuk'un gerek yurt içi gerek de yurt dışı yayın organlarına aktüel siyasi, ekonomik ve ideolojik konularla ilgili verdiği demeçler, eserlerini geri plana iterek yazar şahsiyetini vurgulamaktadır. Bu

durum “kontrollü çoğulculuk” dairesinde yazarın yeniden bir temsil olarak göstergeleşmesine işaret eder.

1. Küresel Edebiyat Alanında Yazarın Göstergeleşmesi

Postyapısalcı kuramın yazarı metnin merkezinden çekerek anlamın çoğulluğunu öne çıkararak yaklaşımı, çağdaş edebiyat alanında beklenmedik bir tersine dönüşle karşılaşır. Zira metnin anlamını belirleyen otoritenin dağıldığı iddiasına rağmen günümüz edebiyatında yazar figürü, giderek daha görünür, daha dolaşıma açık ve daha belirleyici bir konuma yerleşmektedir. Bu durum, yazarın ortadan kalkmadığını; aksine yeni bir gösterge rejimi içinde yeniden üretildiğini düşündürür. Artık söz konusu olan metnin anlamını belirleyen “Tanrısal” “yazar otoritesi” değil; metnin dolaşımını, okunabilirliğini ve değerini organize eden çok katmanlı bir gösterge olarak işleyen bir yazar figürüdür.

Bu dönüşüm, yazarın metin dışı dolaşımında gözlemlenebilir. Edebî üretim, dijital çağda yalnızca metnin kendisiyle sınırlı bir etkinlik olmaktan çıkmış; söyleşiler, ödül törenleri, uluslararası festivaller, medya görünümleri ve dijital platformlar aracılığıyla genişleyen bir temsil alanı içinde varlık kazanmaya başlamıştır. Bu bağlamda yazar, yalnızca metni kuran bir özne değil; aynı zamanda kendisini sürekli olarak bağlama göre yeniden üreten ve dolaşıma sokan bir kamusal figür hâline gelmiştir. Orhan Pamuk’un uluslararası ödüller, söyleşiler ve kültürel etkinlikler aracılığıyla kurduğu görünürlük, bu dönüşümün en belirgin örneklerinden birini sunar. Pamuk’un metinleri, yalnızca estetik yapılarıyla değil; aynı zamanda yazarın kamusal imgesiyle birlikte dolaşıma girer ve bu imge, metnin alımlanma biçimlerini dolaylı olarak yönlendirir. Diğer bir ifadeyle, yazarın ismi kendi içerisinde bir göstergedir; edebî metnin anlam katmanlarından birini oluşturur.

Bu noktada Michel Foucault’nun “yazar işlevi” kavramı yeniden gündeme gelir. Foucault, yazar adının metinleri sınıflandıran, düzenleyen ve belirli bir anlam ufku içinde konumlandıran bir işlev gördüğünü belirtirken (Foucault, 1977: 123–127), çağdaş edebiyat alanında bu işlevin yalnızca metin içi bir sınırlama mekanizması

olmaktan çıkarak metnin dolaşımını yöneten bir araç hâline geldiği görülür. “Orhan Pamuk” adı, bu bağlamda yalnızca belirli eserleri işaret eden bir referans değil; aynı zamanda bu eserlerin nasıl okunacağına dair bir beklenti rejimi üretir. Böylece yazar adı, metnin anlamını doğrudan belirlemese bile, anlamın hangi sınırlar içinde üretileceğini belirleyen bir çerçeve oluşturur.

Yazarın bu yeni konumunu anlamak için Pierre Bourdieu’nün “alan kuramı” kritik bir perspektif sunar. Bourdieu, edebiyat alanını farklı sermaye türlerinin (kültürel, simgesel, ekonomik) dolaşıma girdiği bir mücadele alanı olarak tanımlar (Bourdieu, 1993: 37–39). Bu çerçevede yazar, yalnızca estetik üretim yapan bir özne değil; aynı zamanda bu alan içinde konumlanan ve belirli stratejiler aracılığıyla sermaye biriktiren bir aktördür. Pamuk’un uluslararası edebiyat alanında kazandığı simgesel sermaye, onun metinlerinin küresel ölçekte dolaşımını kolaylaştırırken, aynı zamanda bu metinlerin belirli bir değer rejimi içinde algılanmasını sağlar. Dolayısıyla yazarın konumu, metin yazılıp yayımlandıktan sonra bile metne dair yeni değer atfını gündeme getirir.

Bu sürecin küresel boyutu ise Pascale Casanova’nın ortaya koyduğu dünya edebiyatı modeliyle daha görünür hâle gelir. Casanova, Moretti ile beraber, “Dünya Edebiyatı” kavramını sorgular. Casanova’ya göre edebiyat, merkez ve çevre arasındaki asimetrik ilişkiler tarafından belirlenen bir dünya sistemi içinde işler. (Casanova, 2004: 12–15) Bu sistemde yazarın değeri, yalnızca metinsel özelliklerle değil; uluslararası dolaşım kapasitesiyle ölçülür. Pamuk’un “Dünya Edebiyatı” kanonu içindeki konumu, bu anlamda yalnızca estetik bir başarı değil; aynı zamanda belirli bir küresel dolaşım ağının parçası olmanın sonucudur. Bu durum, yazarın bir “isim” olarak taşıdığı değer, metnin anlam üretim süreçlerine dışsal ama belirleyici bir etki yaptığını gösterir.

Çağdaş edebiyatın kurumsal yapısı dikkate alındığında, yazarın göstergeleşmesi daha da belirginleşir. Mark McGurl, edebiyat üretiminin giderek kurumsallaşan bir yapı içinde gerçekleştiğini ve yazarlığın belirli üretim pratikleri tarafından şekillendirildiğini belirtirken (McGurl, 2009: 21–23), Sarah Brouillette, çağdaş

yazarın küresel dolaşım içinde bir kültürel değer olarak işlev gördüğünü vurgular (Brouillette, 2014: 3–5). Bu bağlamda yazar, yalnızca metin üreten bir özne değil; metnin dolaşımını mümkün kılan, onu görünür kılan ve metnin piyasa değerini artıran bir meta-göstergeye dönüşür. Pamuk’un uluslararası yayıncılık ağları, çeviriler ve medya temsilleri aracılığıyla kazandığı görünürlük, bu dönüşümün somut bir örneği olarak okunabilir. Bu durum, postyapısalcı teorinin öngördüğü anlam çoğulluğunu ortadan kaldırmaz; ancak bu çoğulluğun belirli kurumsal ve ekonomik çerçeveler içinde üretildiğini gösterir. Bağlam böylece Acemoğlu ve Robinson’un tartıştığı kurumların insanoğlunu nasıl kuşattığı tezini de doğrulamaktadır. (Acemoğlu, Robinson, 2013: 262)

Orhan Pamuk örneği, bu dönüşümün en görünür biçimlerinden birini sunar. Pamuk’un metinleri, çok katmanlı anlatı yapıları ve belirsizlik estetiğiyle teorik olarak açık bir anlam alanı sunarken yazarın küresel dolaşım içindeki konumu bu açıklığı belirli bir okunabilirlik rejimi içinde yeniden sınırlar. Böylece yazar, metnin dışında konumlanan bir otorite olmaktan çıkar; ancak metnin dolaşımını ve anlamını dolaylı olarak yöneten bir gösterge olarak daha güçlü bir biçimde geri döner.

2. Kontrollü Çoğulluk: Postyapısalcı Estetiğin Yeniden İşlevselleştirilmesi

Postyapısalcı kuramın edebî metne kazandırdığı en güçlü açılımlardan biri, anlamın sabit bir merkezden koparılarak çoğul, ertelenmiş ve sürekli yeniden kurulan bir yapı olarak kavranmasıdır. Söz konusu çoğulluk, çağdaş edebiyat alanında kendisini bütünüyle serbest bir anlam dolaşımı olarak değil; belirli estetik, söylemsel ve kurumsal sınırlar içinde işleyen bir yapı olarak ortaya koymaktadır. Bu nedenle mesele, çoğulluğun var olup olmadığı değil; hangi koşullar altında, ne ölçüde ve nasıl düzenlendiğidir. Dijital dünyanın kurumsal yapıları ise “çoğulluk” fikrini, ideolojik zeminde daha “kontrollü”, sınırları belirlenmiş “güvenli alan”lar dahilinde yeniden kurgulamaktadır.

Bu bağlamda Orhan Pamuk’un anlatı evreni, postyapısalcı çoğulluk ile bu çoğulluğu sınırlandıran görünmez düzenekler arasındaki gerilimi görünür kılan

özgün bir örnektir. Fakat bu bağlam metne ilişkin bir içerik ve üslûp çözümlenmesiyle değerlendirilmelidir. Eserlerinin edebî değerleri dışında Orhan Pamuk medyada görünürlükleriyle dikkat çeken bir yazardır. Özellikle siyasî ve toplumsal olaylara karşı getirdiği yorumlar gerek ulusal gerek de uluslararası medyada yankı bulmuştur. Öte yandan Pamuk *Kar* romanı üzerine verdiği bir demeçte, kurguda siyasetten, ideolojiden ısrarla uzak durmaya çalıştığını, bunların hayatı olduğu gibi yansıtmanın önünde engel olduğunu belirtir. (Irzık, 2007: 66) Fakat Pamuk'un medyadaki oluşturduğu kimlik, zaman içerisinde arzuladığı yapının uzağında kalmasına sebep olmaktadır. Özellikle Batı medyasında verdiği röportajlarla ideolojik ve siyasî duruşunun özellikle altını çizerek küresel okurların da dikkatini çekmiştir. (T24, 2025; Hubbard, 2026) Pamuk'un politik zeminde de zaman zaman var olması yazarı gündemde tutmanın ötesinde kitlesinin de kontrollü çoğullukta kalarak büyümesini sağlamıştır.

Bu ikili yapı, postyapısalcı estetiğin güncel edebiyat alanında geçirdiği dönüşümün merkezinde yer alır. Roland Barthes'ın metni "yazı" olarak çoğullaştırılan yaklaşımı, Pamuk'un anlatılarında biçimsel düzeyde karşılığını bulur; ancak bu çoğulluk, Michel Foucault'nun işaret ettiği anlamda, tamamen serbest bir dolaşım üretmek yerine belirli bir "okunabilirlik rejimi" içinde işlev kazanır. Bu sebeple Pamuk'un *Kar* romanının merkezinde yer alan Ka gönülsüz de olsa kendisine siyasetin, ideolojik çatışmaların içerisinde bulur. Ka'nın konumlanması hem siyasal İslamcı kesime hem de Kemalistlere büyük bir motivasyon kaynağıdır. (Dinçer, 2023:131) Bu bağlam yazar için de geçerlidir. Pamuk aktif bir siyaset içinde olmamakla birlikte ideolojik bir misyonun savunucusu da değildir. Bununla beraber zaman zaman medyadaki keskin görünürlükleri kendisini anlam olarak kontrollü çoğulculuk dairesinde yeniden üretmesine sebep olur. Böylece okur *Kar*'ın Ka'sını tartışmayı bırakıp yazar üzerinden yaratılan imgeler üzerine vakit harcamaktadır. Yazarın adı, metnin dışında değil; tam da bu çoğulluğun nasıl çözümleneceğini belirleyen bir referans noktası olarak devreye girer.

Dolayısıyla çoğulluk, yazarın ortadan kalktığı bir alan değil; yazarın dolaylı biçimde yeniden işlediği bir düzlem hâline gelir. Fakat bu düzlem üretilen imgeyle doğru orantılı olarak tek taraflı olup yazarın güvenli alanındadır. Diğer bir deyişle Pamuk'un medyadaki görünümüyle oluşturduğu imgeler; belirli bir ideolojinin temelinde, kontrollü bir çoğullukla üretilmektedir. Söz konusu durum yazarın romanları dışında kendi hayatını, çocukluğunu, gençliğini anlattığı anılarıyla veya İstanbul'a dair resimleriyle pekişir. Yazarın deneysel çalışması *Uzak Dağlar ve Hatıralar* (2022) benzer şekilde bir romancının zihin haritası aracılığıyla yazar imgesinin yeniden okurla paylaşılmasıdır.

Bu durum Jameson'ın, geç kapitalizm koşullarında kültürel üretimin, biçimsel çoğulluğu korurken aynı zamanda onu belirli tüketim kalıplarına uyarlandığını fikriyle paralellik gösterir. (Jameson, 1991: 16–25). Pamuk'un romanları başta olmak üzere anlatılar arasında karşılaşılan çoğulluk, sınırsız bir yorum özgürlüğünden ziyade, küresel okur kitlesine hitap edebilecek şekilde dengelenmiş bir estetik strateji olarak değerlendirilebilir. Nitekim Pamuk'un resim seçkilerinden roman eskizlerine kadar farklı anlatı yelpazesi, okuruyla kurduğu devamlı ilişki yazar olarak imgesel figürünü güçlendirmektedir.

Dolayısıyla burada söz konusu olan, postyapısalcı teorinin öngördüğü biçimiyle metin odaklı sınırsız bir anlam çoğalması değil; aksine estetik olarak üretilmiş ve belirli ölçülerde sınırlandırılmış bir çoğulluktur. Söz konusu çoğulluk, metnin açıklığını ortadan kaldırmaz; ancak onu yönlendirir, organize eder ve belirli bir dolaşım rejimi içinde işler hâle getirir. Metinlerin yazarı Orhan Pamuk da eserleri gibi bir ideolojik konumlanışta küresel edebiyat dairesinde üretilen bir figür olarak değerlendirilebilir. Orhan Pamuk'un anlatı dünyası, bu anlamda hem çoğulluğun hem de bu çoğulluğu düzenleyen mekanizmaların birlikte işlediği bir estetik alan sunar.

Sonuç

Bu çalışma, Roland Barthes ve Michel Foucault'nun “yazarın ölümü” ve “yazar işlevi” kavramlarını, Orhan Pamuk örneği üzerinden yeniden değerlendirmiştir.

Bulgular, çağdaş edebiyat alanında yazarın ortadan kalkmadığını; aksine metnin dolaşımı, alımlanması ve küresel konumlanması içinde yeniden üretildiğini göstermektedir. Pierre Bourdieu ve Pascale Casanova çerçevesinde, yazar adı simgesel sermaye taşıyan ve metnin dolaşımını yönlendiren bir göstergeye dönüşmüştür.

Pamuk'un anlatılarındaki çoğulluk ve belirsizlik ise sınırsız bir anlam özgürlüğü değil, estetik ve kurumsal olarak düzenlenmiş bir yapıya işaret eder. Bu nedenle çağdaş edebiyatın temel meselesi, “yazarın ölümü” değil; yazarın, anlamın üretim ve dolaşım koşulları içinde nasıl yeniden kodlandığını açıklamaktır.

Kaynakça

- Acemoğlu, D., & Robinson, J. A. (2024). *Ulusların Düşüşü* (Çev. Solina Silahlı). Doğan Kitap.
- Barthes, R. (2007). *Yazarın Ölümü*. (Çev. Eren Rızvanoğlu). *Heves Şiir Eleştiri Dergisi*. 14, 55-60.
- Bourdieu, P. (2002). *The Rules of Art* (Trans. Susan Emanuel). Stanford University Press.
- Brouillette, S.(2014). *Literature and Creative Economy*. Stanford University Press.
- Burke, S. (2008). *The Death and Return of the Author*. Edinburgh University Press.
- Casanova, P.(2004). *The World Republic of Letters*(Trans. M.B.DeBevoise). Harvard University Press.
- Derrida, J. (1997). *Of Grammatology* (Tran. Gayatri Chakravorty Spivak). The Johns Hopkins University Press.
- Dinçer, Y. (2023). *Ecinniler'in Gölgesinde*. Yordam Kitap.
- Eagleton, T. (2008). *Literary Theory*. University of Minnesota Press.
- Foucault, M. (1977). “What is an author?” (Ed. D. F. Bouchard), *Language, Counter-Memory, Practice* (pp. 113–138). Cornell University Press.

Hubbard, B. (12 Şubat 2026,). *Orhan Pamuk*, The New York Times. <https://www.nytimes.com/...>

Irzik, S. (2007). “Kar’da Sanat ve Siyaset”, Orhan Pamuk Edebiyatı (Ed. Fahri Aral), Agora Kitaplık.

Jameson, F. (1991). *Postmodernism, or, the Cultural Logic of Late Capitalism*, Duke University Press.

McGurl, M.(2009). *The Program Era*, Harvard University Press.

T24. (1 Kasım 2025). *Aralarında Cemil Çiçek, Abdullah Gül, Orhan Pamuk ve pek çok hukukçu var: Cezaevindeki sekizinci yıl dönümünde Osman Kavala’ya destek mesajları.* <https://t24.com.tr/gundem/aralarinda-cemil-cicek-abdullah-gul-orhan-pamuk-ve-pek-cok-hukukcu-var-cezaevindeki-sekizinci-yil-donumunde-osman-kavala-ya-destek-mesajlari,1272485>

POSTSTRUKTURAL DISKURSDA MADANIY KOD: “TEHLIKELI OYUNLAR” ROMANINING DEKONSTRUKTIV TAHLILI

Farmonova Mohinur Faxritdinovna

BuxDU tayanch doktoranti

farmonovamohinur@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0005-9123-3022>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Og‘uz Atayning “Tehlikeli Oyunlar” romani misolida badiiy matnda madaniy kodlarning funksional-semantik xususiyatlari poststruktural yondashuv asosida tahlil qilinadi. Tadqiqotda madaniy kod insoniyatning tarixiy, ijtimoiy va intellektual tajribasini aks ettiruvchi murakkab belgi tizimi sifatida talqin qilinadi hamda uning matn va tagmatn o‘rtasidagi semantik bog‘lovchi vazifasi asoslab beriladi. Maqolada gnomik, ilmiy, adabiy, xronologik va milliylik kodlarining romandagi namoyon bo‘lish shakllari aniqlanib, ularning nafaqat axborot tashuvchi birlik, balki ironik va dekonstruktiv

ma'no hosil qiluvchi mexanizm sifatida faoliyat yuritishi ko'rsatib beriladi. Shuningdek, madaniy kodlarning boshqa kodlar (semiotik, simvolik, grafik va hermenevtik) bilan o'zaro aloqador holda ishlashi natijasida matnda ko'p qatlamli semioz yuzaga kelishi asoslanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, poststruktural diskurs doirasida madaniy kodlar barqaror ma'no tashuvchi birlik emas, balki ma'no siljishi, parchalanishi va qayta qurilishi jarayonining markaziy elementi sifatida namoyon bo'ladi. Natijada o'quvchi matnni passiv qabul qiluvchi emas, balki faol interpretatorga aylanadi. Mazkur yondashuv badiiy matnni tahlil qilishda kodlar tizimini kompleks va integrativ model asosida o'rganish zaruratini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: poststrukturalizm, madaniy kod, dekonstruksiya, intertekstual tahlil, badiiy matn, kodlar tizimi, "Tehlikeli Oyunlar".

Abstract. This article analyzes the functional and semantic features of cultural codes in literary texts through the example of Oguz Atay's novel *Tehlikeli Oyunlar* within the framework of poststructuralist theory. Cultural code is interpreted as a complex semiotic system reflecting the historical, social, and intellectual experience of humanity, functioning as a semantic bridge between text and subtext. The study identifies various types of cultural codes in the novel, including gnomic, scientific, literary, chronological, and national codes, and examines their modes of representation. It is argued that these codes function not only as carriers of information but also as mechanisms that generate ironic and deconstructive meanings. Furthermore, the interaction of cultural codes with other code systems—such as semiotic, symbolic, graphic, and hermeneutic codes—produces a multilayered semiosis within the text. The findings demonstrate that, within the poststructuralist discourse, cultural codes do not represent stable units of meaning; rather, they operate as central elements in the processes of meaning displacement, fragmentation, and reconstruction. Consequently, the reader is transformed from a passive recipient into an active interpreter. This approach highlights the necessity of analyzing literary texts through an integrative model of code systems.

Key words: poststructuralism, cultural code, deconstruction, intertextual analysis, literary text, code systems.

KIRISH. Zamonaviy adabiyotshunoslikda badiiy matnni talqin qilish jarayoni tobora murakkablashib, uning ichki semantik qatlamlarini ochib berishda yangi metodologik yondashuvlarni talab etmoqda. Ayniqsa, poststrukturalizm doirasida matn yagona, barqaror ma'noga ega tizim emas, balki ko'p qatlamli, o'zaro kesishuvchi va doimiy ravishda yangidan talqin qilinuvchi semioz maydoni sifatida qaraladi. Shu nuqtai nazardan, badiiy matnda faoliyat yurituvchi kodlar tizimi, xususan, madaniy kod fenomeni alohida ilmiy e'tiborni talab qiladi.

Madaniy kod – insoniyat tomonidan shakllantirilgan tarixiy, ijtimoiy va intellektual tajribaning matnda turli shakllarda ifodalanishi bo'lib, u o'z navbatida matnning nafaqat yuzaki mazmunini, balki uning chuqur, implitsit qatlamlarini ham tashkil etadi. Bunday kodlar maqol va hikmatli so'zlardan tortib, ilmiy terminologiya, adabiy alluziyalar, tarixiy va geografik birliklarga bo'lgan keng spektrni qamrab oladi. Shu jihatdan madaniy kod matnni boshqa matnlar bilan bog'lovchi intertekstual mexanizm sifatida ham namoyon bo'ladi. Og'uz Atayning "Tehlikeli Oyunlar" romani esa mazkur kodlar tizimining murakkab va ko'p qatlamli namoyon bo'lishi bilan ajralib turadi. Asarda madaniy kodlar nafaqat axborot tashuvchi birlik sifatida, balki ironik, dekonstruktiv va ko'pma'noli semantik struktura hosil qiluvchi vosita sifatida ham faol ishtirok etadi. Natijada matn ichida ma'no barqarorligi buzilib, o'quvchi doimiy interpretativ jarayonga jalb etiladi.

Mazkur maqolada "Tehlikeli Oyunlar" romanida uchraydigan madaniy kodlarning turli ko'rinishlari poststruktural yondashuv asosida tahlil qilinadi. Xususan, gnomik, ilmiy, adabiy, xronologik va milliylik kodlarining matn strukturasidagi o'rni hamda ularning boshqa kodlar bilan o'zaro aloqasi ochib beriladi. Shuningdek, madaniy kodning matn va tagmatn o'rtasidagi semantik ko'prik vazifasini bajarishi asoslab beriladi.

Tadqiqot jarayonida quyidagi metodlar majmuasidan foydalanildi: poststruktural tahlil metodi – matndagi ma'no beqarorligi, ko'pma'nolilik va

semantik siljishlarni aniqlashda asosiy metod sifatida qo'llanildi; dekonstruktiv yondashuv – madaniy kodlarning yuzaki va yashirin ma'nolari o'rtasidagi ziddiyatlarni ochib berish uchun ishlatildi; semiotik tahlil metodi – kodlarning belgi sifatidagi funksiyasi va ularning ma'no hosil qilish mexanizmi tahlil qilindi; intertekstual tahlil metodi – madaniy kodlarning boshqa matnlar bilan bog'lanish nuqtalari aniqlanib, ularning funksional roli yoritildi; struktural tahlil elementi – kodlarning matn ichidagi tizim sifatidagi o'rni va o'zaro aloqadorligi o'rganildi; kontekstual tahlil – kodlarning ijtimoiy, tarixiy va madaniy kontekstdagi ma'nolari izohlandi.

Madaniy kod bugunga qadar odamzot tomonidan egallangan barcha ilmning matn tarkibida istalgan ko'rinishda namoyon bo'lishidir. Madaniy kod ba'zan bo'lib o'tgan voqeaga, ba'zan esa bo'lishi kutilayotgan voqeaga munosabat shaklida ifodalanadi. "Tehlikeli Oyunlar"da bosh qahramon Hikmat o'qimishli, ziyoli obraz sifatida gavdalantiriladi, shu sababdan ham uning nutqida, ichki monologlarida madaniy kodlar ko'p uchraydi: "...*Tarih gibi, boşanmalar da zaman zaman yeniden yorumlanır. Bununla ne demek istiyorum acaba?*" *Düşünceye daldı. "Önce konuşur, sonra düşünür," dedi Hüsamettin Bey, yavaş bir sesle. "Hepimiz gibi". Hikmet'e döndü: "Belki de bir temsil vermek istiyordun; Sermet'e kendini göstermek istiyordun"....Durdu, düşündü: "Bu sefer, önce düşündüm albayım. Şimdi söyleyebilir miyim?" Albay güldü: "Bir sözü de karşılıksız bıraksan olmaz mı? Söyle bakalım".* (TO, 76). Ushbu parchada "Avval o'yla, keyin so'yla" maqolining kinoya uslubida qo'llanilgan shaklini ko'rishimiz mumkin: "*Önce konuşur, sonra düşünür*". Diqqat qaratishimiz kerak bo'lgan jihat esa keyingi jumlada: "*Hepimiz gibi*". Ha, bu maqol – madaniy kodning ayni shu shaklda berilishi bani bashar uchun xos holdir. Agar bu maqol o'z holida taqdiralarda aks etganida edi, hech kim gapirgan gapidan pushaymon bo'lmagan, sirlar sotilmagan, oilalar buzilmagan, xullas, til sabab gunohga botmagan bo'lardi. Chunki gapirishdan oldin biroz o'ylaganimizda, shu qadar kam gapirgan bo'lardikki, ortgan vaqtimiz umrimizni barakaga to'ldirardi. Shuning uchun ham Hikmet biroz o'ylagach, gapirganlaridan hech narsa tushunmaganini aytadi:

“Düşündüm ki, bu söylediklerimle ne demek istediğimi hiç anlamıyorum” (TO, 76). Xolis aytadigan bo‘lsak, Hikmatning bu iqrori barchamizga tegishli. Ya’ni bu o‘rinda madaniy kodning maqol va hikmatli so‘zlar bilan yuzaga chiquvchi turi – **gnomik kod** kitobxon shaxsiyatiga oyna tutadi.

Gnomik kod iqtiboslar shaklida ham namoyon bo‘ladi: “*Sen beğenmezsin ama, Mütercim Arif’in bir sözü vardır: Nev-i beşerdeki fertler, bütün günah ve sevaplarıyla tek mil ruhlarını cemiyete arz ettikleri nisbette, ondan hisselerine isabet eden gam ve süruru istismara, gayrı kabili içtinap bir surette müstahak olurlar*” (TO, 280). 1828-1920-yillarda Istanbulda yashab, Mütercim/Tarjimon, Arif/Orif taxalluslari bilan ijod qilgan shoir, yozuvchi va tarjimon Cabbâr-zâde Mehmed/Jabborzoda Mehmet romanda Husamiddin Tambay chin muxlislik qiladigan, asarlarini qo‘ldan qo‘ymaydigan va nutqida undan iqtiboslar keltiradigan ijodkor sifatida gavdalanadi. Bu parchadagi bani bashar ahli bor gunoh-u savoblarini, asl qiyofalarini jamiyat oldida tan olishsa, ulushlariga tushgan g‘am-u shodlikka o‘z ixtiyorlari bilan rozi bo‘lishlari borasidagi fikr ham butun asar davomida har bir obraz taqdirida aks-sado beradi. Bu esa madaniy kodning matni qamrab olish imkoniyati qanchalar kengligidan dalolatdir.

Roman matnida adabiyot, tarix faniga oid ilmiy, farmasevtika, psixologiya oid ilmiy-ommabop atamalar ko‘rinishidagi birliklar ham uchraydiki, ularni **ilmiy kod** sifatida madaniy kodlarning ichki tasnifida berib o‘tgan edik. Roman matnida uchraydigan shunday kodlardan birini tahlil qilamiz: “*Üç çeşit idare var, biliyorsun: Mutlakiyet, meşrutiyet, cumhuriyet. Biz en ilerdeyiz: Cumhuriyet. İngilizler, daha ikinci bölümde. Başlarında kiral var*” (TO, 110). Bu yerdagi davlat boshqaruvi turlarini Hikmat qo‘shni bola Selimga uyga vazifasini tushuntirayotib, izohlaydi. Bu atamalar madaniy kod sifatida kitobxon diqqatini “*Biz en ilerdeyiz: Cumhuriyet*” jumlasiga yo‘naltiradi. Demak, demokratiya eng yaxshi, eng oldi boshqaruvdir, lekin matn o‘qishda davom etilsa, bu shunchaki nom ekanligi, mohiyatan hech qanday demokratiya mavjud emasligi borasida antiteza bilan yuzlashish mumkin. Matnda mazkur ilmiy kod orqali inson o‘zini o‘zi anglay

olmasa qanday qilib davlatni boshqarishi mumkin, degan global savol o'rtaga tashlanadi.

Geografiyaga oid ilmiy kodlar qatnashgan yana bir misolga e'tibor qaratsak: *“Ülkemiz. Ülkemiz, bazı yanlarından denizlerle, bazı yanlarından da başka ülkelerle çevrili; genellikle dört köşe, özellikle çok köşe bir kara parçasıdır...Ülkemiz, bir haritaya benzer...Uzun binaların ve kulelerin damları kırmızı olduğu için, sınırlar, haritalarda kırmızı çizgilerle gösterilir... Köylülerle çevrili ülkemizde birçok ürün yetişir...Sulak bölgelerde ormanlar yetişir, pirinç yetişir. Ayrıca, bir de güneşi olan bölgelerde meyva yetişir. ...ülkemin birçok yerinde, buğday yetişir. Fakat ülkemizde en çok yetişen, köylüdür. Köylü, bütün iklimlerde yetişir. Köylünün yetişmesi için, çok emek vermeğe ihtiyaç yoktur. Köylü bozkırda yetişir, yaylada yetişir, ormanda yetişir, dağda yetişir, kurak iklimde yetişir, ovada yetişir, sulak iklimde yetişir. Çabuk büyür, erken meyva verir. Kendi kendine yetişir, kendi kendine meyva verir. Biz köylüleri çok severiz. Şehre gelirlerse onlardan kapıcı ve amele yaparız... Bu köylüleri, önce şehirlerde biraz yetiştiririz; tam olgunlaşmadan (yolda bozulmasınlar diye) başka ülkelere göndeririz. Onlar da bize döviz gönderirler. Halk müziği göndeririz; şöför plağı gönderirler, aranjman gönderirler...”* (TO, 110-111). Matnda kelgan atama ko'rinishidagi madaniy kodlar kinoya uslubida namoyon bo'ladi: *“genellikle dört köşe, özellikle çok köşe bir kara parçasıdır”* – odatda, to'rt tomoni bor bu hudud ba'zi qiyin hollarda ko'p tomonli hududga aylanishi ham mumkinki, bunday vaziyatlarda hech bir tomondan najot topilmaydi, faqatgina tomonlar bir-biriga yo'naltiraveradi, xolos; bu yerlarda yetishtiriladigan mahsulotlar qatorida eng birinchi o'rinda deya e'tirof qilingan qishloqliklar ta'rifida kinoyaviy ommabop uslub ustunlik qiladi: *“Son yillarda, kuru üzüm ve incirin yanı sıra, köylü de göndermeğe başlamışızdır. Bu köylüleri, önce şehirlerde biraz yetiştiririz; tam olgunlaşmadan (yolda bozulmasınlar diye) başka ülkelere göndeririz. Onlar da bize döviz gönderirler”*. Parchadagi barcha ilmiy kodlar (*döviz, halk müziği, şöför plağı, gerçek tohum, ekmek medeniyeti, kurak iklim, azgelişmişülke, köylü,..*) matnning kinoya ohangida quyuuq tasvir hosil qiladi va bu kodlar o'zida semiotik

kodni ham aks etadi. Negaki, badiiy matn strukturasi ishtirok etayotgan atamalarni ham o‘z ma’nosida, ham ko‘chma ma’noda izohlash mumkin. Demak, madaniy kod nafaqat matnlararo bog‘ yaratadi, balki matn asosi sanalgan tagmatni ham ifodalashga xizmat qiladi.

Madaniy kodning badiiy asarlar bilan bog‘liq **adabiy kod** turi ham roman matnida ko‘p uchraydi. Romanning bir o‘rnida Hikmat ustoz va yagona do‘sti Husamiddin Tambay haqida shunday deydi: “...sanata biiyik bir aʃkla baĝlandiĝi gibi bu meyanda tesirinden kurtulamadiĝi Otello (Arabın İntikamı) ve Hamlet (Hain Baba) piyeslerine özenerek bazı manzum dramlar kaleme almakla birlikte bu hevesi sani, ondaki oyunculuk hevesi evveline mani olmamiş..” (TO, 407). Matnda janob Tambayning eng ko‘p ta’sirlangan sahna asarlari sifatida tilga olinayotgan “Otello” ga “Arabning qasosi”, “Hamlet”ga “Xoin ota” deb izoh beriladi. Bu asarlardan xabardor o‘quvchi yaxshi biladiki, har ikkala tragediya ham bosh qahramonning ham jisman, ham ruhan fojiasi bilan yakunlanadi. Badiiy asar nomi ko‘rinishida kelgan bu ikkala madaniy kod romanni boshqa matnlar bilan bog‘laydi va sujetning shu bog‘lanishlarga mos rivojlanishiga ishora qiladi.

“Tehlikeli Oyunlar” matnida madaniy kodning vaqt birliklari bilan aloqador holda namoyon bo‘luvchi **zamon kodi** yoki **xronologik kod** turi ham juda ko‘p uchraydi. Matnda, odatda, bu kod boshqa kodlar bilan yonma-yon keladi: “Ben, 20. yy'ın 1. yarısında doğduğumu, 4 yıl taşrada kaldıĝımı, babamın Dah. Vek. müs. kal, de görev alması üzerine başka bir şire (şehire olacak) giderek 2,5 yıl Yeni Malı. ReciSok. No. 27/S'te oturduğumuzu, 8 yaşında Mustafa Namık B. ilkokuluna gittiğimi, 1. B'ye kayıt olduğumu, 764 no.lu öğrenci olduğumu, 4 kere bahçede düştüğümü, 943/44 yıllarında trenle yazlıĝa gittiğimi, orada Bostañçukur Cad. No. 248/1 D. 2'de kaldıĝımı, denizden korktuğumu , 1/7/945'te 6'ncı olarak ilkokulu 34/89 1 no.lu diploma ile bitirdiğimi, hastalanarak 2 ay 1. Dalı. kliniğinde yattıĝımı ameliyatımın gecikmesi üzerine sıkılarak hastaneden çıktıĝımı, Mim Tarık ortaokulunda arkadaşlarım tarafından pek sevilmediğimi, şimdi onlardan intikam almak istediğimi, liseden sonra lkt. Fak.ne gittiğimi, derslerden sıkıldığımı, evden sıkıldığımı, babamın daha ben ilkokuldayken gözlerindeki bir arıza

yüzünden Nümune hast. sevk edildiğini, 2/8/943 tar. ve 256/18-756 Mc. kararla memurluktan çıkarıldığını, hizmeti 7 seneyi ancak doldurduğu için Memurin Kn. Md. 142 A- l'e göre emekliliğe hak kazanamadığını, sıkıntıya düştüğümüz, Emk. Sndğ.'na verdiği 4/11143 tar. V. (67) 582 say. dil. ye bir karşılık alamadığını, aile dostu Kd. P. Alb. Selahattin C. Hülemecioğlu'nun verdiği tavs. kart.in bir işe yaramadığını, ben üniv. ye giderken bir gün babamın artık kahrını çekemeyen annemin öğ.sonra 2'de (kesin ve doğru saat 14.05) bilk. keserek int. ettiğini, ve benim de bu b.tan dünyada yaşamamak için ay. şeyi düşündüğümü, annemi gömdükten sonra ay. y.ye bir daha uğramadığımı, soranlara annemin kazada öldüğünü söylediğimizi, babamın (öl. 1967) – ondan hiç beklenmediği halde – bu 342 s.tirici dünyaya küserek kendini içkiye verdiğini, herkese daha çok rzl. olduğunu, içkiden bütün vücudunun kabardığını, vücudunda yaralar çıktığını, onu bir hast. kş.sine attığımı, sonra evde biraz baktığımı, ben evde yokken hzmtc. kdn.in kollannda öldüğünü (7 şuh. 967), ahş. bir ev mir. bıraktığını, onu da alabilmek için 4 yıl uğraştığımı karımdan ayr. üzere olduğum bir sırada mir. davasını kzndğm.ı, bu pryła gçndğmi, gckond.da yaşadığımı, em. alb. H. Tambay'ın alt katında oturduğumu ve sayfada biraz yer kaldığı için artık her şeyi açıkça yazmağa karar verdiğimi, bindokuzyüzaltmışbeşten sonra kafamın düzgün gitmediğini, bindokuzyüzaltmışsekizden sonra da iyice çileden çıktığımı, onyedinci ocakta karımdan ayrılarak sayın hastanenize düştüğümü belirterek, benden korkmalarını yazdım” (TO, 344-345). Sonlar va qisqartma so‘zlarni hisobga olmaganda 231 so‘zdan iborat bo‘lgan, bir grammatik asosga bo‘ysunuvchi, uyushiq bo‘laklar bilan kengaygan mazkur sodda gapning tarkibida bir nechta kod shakllarini uchratish mumkin. Ushbu parchada bosh qahramon Hikmat o‘zini ruhiy kasalliklar shifoxonasida tasavvur qiladi va xayolan kasalxonadagilar bilan birgalikda pyesa sahnalashtiradi. Va pyesa muallifi sifatida o‘zini shu tartibda tanishtiradi. Avvalo, zamon kodiga e’tibor qaratsak, chunki tarjimaiy holning mutlaqo yangi – dekonstruktiv bu ko‘rinishida vaqt birliklari asosiy o‘rin tutadi. Hikmet jumlanı 20. yy'ın 1. yarısında/20-asrning birinchi yarmida tug‘ilganligi bilan boshlaydi. Nega tavallud yili aniq ifodalanmaydi? Axir XX asrning birinchi

yarmi 50 yillik katta davrni o‘z ichiga oladi-ku? Nega yozuvchi boshqa hodisalarni aniq yillar bilan bergan (*943/44 yillarında trenle yazlığa gittiğimi, 1/7/945'te 6'ncı olarak ilkokulu 34/89 1 no.lu diploma ile bitirdiğimi*) holda, bir insonning dunyoga kelishini majhul sana bilan ifodalashni ma'qul ko'rgan? Bu romanning bosh g'oyasi – o'zlikni anglash, “men”ni tanish, o'zini qayta kashf qilish bilan bog'liq. Demak, tavallud sanasining noaniq bir muddatni ifodalashi Hikmetning hali-hamon inson sifatida o'zligini anglay olmaganiga, o'zini topa olmaganiga ishoradir. Ushbu parchada zamon kodining grafik kod bilan birga kelgan o'rni ham mavjud: *“...bindokuzyüzaltmışbeşten sonra kafamın düzgün gitmediğini, bindokuzyüzaltmışsekizden sonra da iyice çileden çıktığımı...”*. 1965 va 1968-yillarning bir butun so'z shaklida imlo qoidalariga nomuvofiq yozilishi Hikmet hayotida bu yillar og'riqli va juda uzun kechganini bildiradi. Zotan, *“kafamın düzgün gitmediğini”, “iyice çileden çıktığımı”* izohlari ham bunga isbotdir. Qolaversa, matndagi *“...ilkokulu 34/89 1 no.lu diploma ile bitirdiğimi,... 256/18-756 Mc. kararla memurluktan çıkarıldığını...”* kabi birikmalarda jamiyat uchun shaxsning raqamlar bilan ifodalanadigan holati ruhiyatidan ustun ekanligi semiotik kod bilan ifodalangan bo'lsa, insonning butun boshli hayotini so'zga ham arzitmasdan qisqartmalar shaklida berishda (*...Dah. Vek. müs. kal,.. bilk. keserek int. Ettiğini,.. hast. kş.sine attığımı,.. bu pryła gçndğmi, gckond.da yaşadığımı...*) grafik koddan foydalanilgan. *“Yeni Malı. ReciSok. No. 27/S'te oturduğumuzu,... orada Bostaçukur Cad. No. 248/1 D. 2'de kaldığımı”* kabi birikmalarda esa geografik nomlar bilan bog'liq **makon kodi** yuzaga chiqadi. Manzilning aniq berilishida ham insonning ruhan mavjudligi qadrsiz bir jamiyat uchun ijtimoiy mavjudlikning muhim ekanligi tasvirlanadi.

Og'uz Atay ijodi G'arb va Sharq adabiyotining go'zal sintezidan iborat bo'lgani uchun asarlarida milliy atributlar juda kam ko'zga tashlanadi, yozuvchi ijodida ayni bir millat tasviridan ko'ra insoniyat tasviri yuqori o'rinda turadi. Shu sabab ham **milliylik kodi** tashuvchi birliklar u qadar ko'p emas. Romanning boshlarida Nurhayot xonim Hikmatning xonasiga harbiy xizmatdagi o'g'li Hidoyatga xat yozib berishini so'rab chiqadi, ayni shu lavhada Nurhayot

xonimning kiyimlari bilan bog‘liq milliylik kodi mavjud: *“Ten rengi kalın çoraplar giymişti; üstüne de dizine kadar gelen siyah yün çoraplarını geçirmişti. Entarisinin üst kısmını, bluzaya benzeyen kısa bir şey örtüyordu yer yer. En üstte vişne çürüğü renginde bir hırka, entarisinin altında da kat kat elbiseler vardır belki”* (TO, 40). Kiyimga oid milliylik kodlari kitobxon ongida sujet tasviridagi aniqlikni ta’minlash bilan bir qatorda, milliy o‘ziga xoslikni anglash jarayonini ham rag‘batlantiradi. Bundan tashqari romanda milliy qadriyatni aks ettirgan “tanrı misafiri” tushunchasini ham uchratish mumkin: *“Ben tanrı misafiriyim; kendisinin çok selamı var sizlere. (Gülerlerdi.) Bu akşam da size yolladı beni”* (TO, 24). Turk xalqi orasida mehmondo‘stlik qadriyatini bildiruvchi bu birikma kutilmaganda tashrif buyurgan mehmon Allohning ne‘mati bo‘ladi, degan ma’noni ifodalash uchun qo‘llaniladi. Matnda esa milliylik kodi bilan bir qatorda semiotik kod ham yuzaga chiqadi: atrofidagilardan o‘zini biroz anglashlarini istagan Hikmat insoniyat uchun shunchaki mehmon emas, ne‘mat sifatida baholanishini xohlaydi. Bu istak aslida barchamizga tegishlidir. Shu o‘rinda aytish o‘rinliki, xalqimiz orasida ham xuddi shu ma’noda ishlatiladigan maqol bor: “O‘zi kelgan mehmon – atoyi Xudo, Aytib kelgan mehmon – gadoyi Xudo”. Bu ham o‘zbek va turk xalqlarining azal-azaldan qon-qarindosh bo‘lganligi, madaniyatlari, qadriyatlari bir ildizdan suv ichganiga dalolatdir.

XULOSA. Mazkur tadqiqotda Og‘uz Atayning Tehlikeli Oyunlar romani misolida madaniy kodlarning badiiy matn strukturasiidagi o‘rni va funksional-semantik xususiyatlari poststruktural yondashuv asosida tahlil qilindi. Tahlillar shuni ko‘rsatdiki, madaniy kod badiiy matnda faqatgina axborot tashuvchi birlik emas, balki ma’no hosil qiluvchi murakkab mexanizm sifatida namoyon bo‘ladi.

Asarda gnomik, ilmiy, adabiy, xronologik va milliylik kodlari turli shakllarda ifodalanib, ular o‘zaro aloqador holda matnning ko‘pqatlamli semantik tuzilishini yuzaga keltiradi. Ayniqsa, mazkur kodlarning semiotik, simvolik va grafik kodlar bilan birgalikda kelishi natijasida ma’no bir yo‘nalishda emas, balki ko‘p yo‘nalishda rivojlanishi aniqlandi. Bu esa matnni yagona talqin doirasida emas, balki ochiq, dinamik va ko‘p interpretatsiyali tizim sifatida ko‘rish zaruratini

yuzaga chiqaradi. Shuningdek, tadqiqot natijalari madaniy kodlarning ironik va dekonstruktiv xarakter kasb etishini ko'rsatdi. Xususan, ilmiy va ijtimoiy tushunchalar ko'pincha kinoyaviy kontekstda qo'llanib, ularning an'anaviy ma'nolari parchalanadi va yangicha semantik qatlam hosil qiladi. Bu holat poststrukturalizmning asosiy tamoyillaridan biri – ma'noning barqaror emasligi g'oyasini tasdiqlaydi.

Xulosa qilib aytganda, "Tehlikeli Oyunlar" romanida madaniy kodlar matn va tagmatn o'rtasidagi semantik ko'prik vazifasini bajarib, badiiy matnni murakkab, ko'p qatlamli semioz maydoniga aylantiradi. Mazkur yondashuv badiiy matnni tahlil qilishda kodlar tizimini kompleks va integrativ model asosida o'rganish zarurligini yana bir bor asoslaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.Og'uz Atay. Tehlikeli Oyunlar. – Istanbul: İletişim Yayınları, 1973.
- 2.Roland Barthes. S/Z. – New York: Hill and Wang, 1974.
- 3.Julia Kristeva. Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature and Art. – New York: Columbia University Press, 1980.
- 4.Jacques Derrida. Of Grammatology. – Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1976.
- 5.Umberto Eco. A Theory of Semiotics. – Bloomington: Indiana University Press, 1976.
- 6.Yuri Lotman. The Structure of the Artistic Text. – Ann Arbor: University of Michigan Press, 1977.
- 7.Gérard Genette. Palimpsests: Literature in the Second Degree. – Lincoln: University of Nebraska Press, 1997.
- 8.Mikhail Bakhtin. The Dialogic Imagination. – Austin: University of Texas Press, 1981.

9. Jonathan Culler. On Deconstruction: Theory and Criticism after Structuralism. – Ithaca: Cornell University Press, 1982.

10. Murodov G., Farmonova M. Struktural adabiyotshunoslikka oid atamalarning izohli lug‘ati. – Buxoro: Durdona, 2025.

POSTSTRUKTURALISTIK YONDASHUV ASOSIDA TERMIN EKVIVALENTLIGINI QAYTA TALQIN QILISH

Ergashev Muhammadjon Rahmonovich

filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD),

Qo‘qon universiteti dotsenti

Annotatsiya. Ushbu maqolada termin ekvivalentligi tushunchasi an‘anaviy strukturalistik paradigma doirasidan chiqarib, poststrukturalistik nazariya asosida qayta ko‘rib chiqiladi. Ferdinand de Saussure ning belgi tizimi, Jacques Derrida ning differans va ma‘no siljishi, Michel Foucault ning diskurs, Roland Barthes ning intertekstual matn va Lawrence Venuti ning tarjimon ko‘rinmasligi kabi asosiy tushunchalar tarjimashunoslikka qo‘llaniladi. An‘anaviy yondashuv (Eugene Nida, Peter Newmark, Mona Baker) ekvivalentlikni barqaror va topiladigan deb hisoblasa, poststrukturalizm uni nisbatan, kontekstga bog‘liq va diskursiv moslik sifatida talqin qiladi. Ingliz-o‘zbek terminlari misolida (dekonstruksiya, differans, diskurs, intertekstualilik, logotsentrizm, supplement, iz, xorijlashtirish, mahalliyashtirish, dinamik ekvivalentlik) ma‘no siljishi va interpretativ variantlar tahlil qilinadi. Natijada, termin ekvivalentligi “mukammal moslik” emas, balki doimiy siljish va qayta talqin jarayoni ekanligi isbotlanadi. Ushbu yondashuv tarjimonning ijodiy rolini kuchaytiradi va o‘zbek tilshunosligida yangi paradigмага yo‘l ochadi.

Kalit so‘zlar: poststrukturalizm, termin ekvivalentligi, differans, diskurs, intertekstualilik, ma‘no siljishi, tarjima nazariyasi, diskursiv moslik, xorijlashtirish.

KIRISH. Globalizatsiya va raqamli kommunikatsiya davrida ilmiy terminlarning aniq ekvivalenti muammosi yanada dolzarb bo‘lib qoldi. O‘zbek tilida xalqaro ilmiy adabiyotni tarjima qilishda ko‘pincha “mukammal ekvivalent” topishga uriniladi, ammo bu urinishlar ko‘pincha muvaffaqiyatsiz tugaydi. An’anaviy strukturalistik yondashuv (Saussure [1, 67]) tilni yopiq belgi tizimi deb ko‘radi va ekvivalentlikni signifikant-signifikat mosligida izlaydi. Biroq poststrukturalizm bu barqarorlikni rad etadi.

Maqolaning maqsadi – termin ekvivalentligini poststrukturalistik paradigma asosida qayta talqin qilishdir. Vazifalar: 1) strukturalizm va poststrukturalizm o‘rtasidagi farqlarni ochib berish; 2) ma’no barqaror emasligini differans, diskurs va intertekstualilik orqali asoslash; 3) ingliz-o‘zbek terminlari misolida amaliy tahlil o‘tkazish; 4) an’anaviy model cheklovlarini va yangi yondashuv afzalliklarini muhokama qilish.

NAZARIY ASOS. Strukturalizm (Saussure [1]) tilni sinxron tizim sifatida ko‘radi: har bir belgi boshqalar bilan farq orqali ma’no hosil qiladi. Bu yondashuv tarjimada ekvivalentlikni “topish” mumkin deb hisoblaydi. Poststrukturalizm esa bu tizimni ochiq va beqaror deb rad etadi. Derrida [2, 23] differans tushunchasini kiritadi: ma’no nafaqat farq (difference), balki kechikish (deferral) orqali hosil bo‘ladi. Hech qanday signifikat oxirgi nuqta emas – u doim boshqa signifikantlarga ishora qiladi.

Foucault [3, 49] diskursni kuch va bilimning birlashuvi deb ta’riflaydi: terminlar ma’noni emas, balki ijtimoiy kuch munosabatlarini ifodalaydi. Barthes [4, 142] “muallif o‘limi” orqali matnni ochiq intertekstual maydon deb ko‘radi – har bir matn oldingi matnlarning to‘qimasi.

Tarjimashunoslikda bu o‘z aksini topadi. Nida [5, 156] dinamik ekvivalentlikni “tabiiy javob” deb hisoblasa, Newmark [6, 39] semantik tarjima orqali “aniq kontekstual ma’no”ni saqlashni taklif qiladi. Baker [7, 24] korpus tahlili orqali ekvivalentlikni pragmatik deb ko‘radi. Venuti [8, 1] esa tarjimonning “ko‘rinmasligi”ni tanqid qilib, xorijlashtirish strategiyasini taklif etadi – bu poststrukturalistik siljishning amaliy ifodasi.

Poststrukturalizm va tarjimashunoslik o'rtasidagi bog'liqlik chuqur: Derrida ning "Des Tours de Babel" [9] asarida tarjima "transformatsiya", emas "transfer"dir. Niranjana [10] postkolonial kontekstda bu yondashuvni kuchaytiradi.

Termin ekvivalentligini poststrukturalistik qayta talqin qilish

An'anaviy model ekvivalentlikni statik deb ko'radi. Poststrukturalizm uni nisbatan va jarayon sifatida talqin qiladi. Ma'no siljishi (Derrida [2]) har qanday tarjima da mavjud – tarjimon "mukammal moslik" emas, balki yangi diskursiv moslik yaratadi. Kontekst va intertekstualilik bu moslikni belgilaydi.

Diskursiv moslik tushunchasi: termin nafaqat lug'aviy ekvivalent, balki ma'lum ijtimoiy-kulturologik diskursdagi o'rini saqlashi kerak. Venuti [8, 20] bu yerda tarjimonni "ko'rinadigan" qilishni talab qiladi.

AMALIY TAHLIL. Ingliz-o'zbek terminlari misolida tahlil:

1. **Deconstruction** – Dekonstruksiya. An'anaviy: "buzish, yechish". Poststrukturalistik: Derrida [2] bo'yicha bu jarayon, binar qarama-qarshiliklarni ochish. O'zbek ilmiy matnlarda "dekonstruksiya" shaklida qoladi, ma'no siljishi – "qurilmani vayron qilish"dan "qayta o'qish"ga o'tadi.
2. **Differance** – Differans. To'liq tarjima imkonsiz (Derrida [11]). "Farq va kechikish" varianti ishlatiladi, lekin asl shakl saqlanadi – bu untranslatability ning misoli.
3. **Discourse** – Diskurs. Nida bo'yicha "nutq", Foucault [3] bo'yicha "hokimiyat-bilim tizimi". O'zbekda "diskurs" saqlanib, "ijtimoiy diskurs" shaklida kuchayadi – ma'no siljishi kuchli.
4. **Intertextuality** – Intertekstualilik. Barthes [4] va Kristeva [12] asosida matnlararo bog'lanish. O'zbek tarjimasida "matnlararo munosabat" varianti paydo bo'ladi, bu intertekstual siljish.
5. **Logocentrism** – Logotsentrizm. "So'z markazchiligi" deb tarjima qilinadi, lekin Derrida [2] bo'yicha bu metafizika tanqidi – o'zbekda "logotsentrizm" shaklida qoladi.

6. **Supplement** – Qo‘shimcha/supplement. Derrida [2, 144] bo‘yicha ikki ma‘no: qo‘shish va o‘rnini bosish. O‘zbekda “q o‘shimcha” yetarli emas – interpretativ variantlar zarur.
7. **Trace** – Iz/treys. “Qoldiq” yoki “iz” – mavjud bo‘lmagan narsaning belgisi. Ma‘no siljishi kuchli.
8. **Foreignization** – Xorijlashtirish. Venuti [8] – chet ellikni saqlash. An’anaviy “chetlashtirish”dan farqli o‘laroq, bu tarjimonning faol pozitsiyasi.
9. **Domestication** – Mahalliyashtirish. Nida dinamik ekvivalentligiga yaqin, lekin poststrukturalistik tanqid ostida “madaniy assimilyatsiya” sifatida ko‘riladi.
10. **Dynamic equivalence** – Dinamik ekvivalentlik. Nida [5], lekin poststrukturalistik talqinda “diskursiv mos javob”ga aylanadi – barqaror emas.

Har bir misolda ko‘rinadiki, tarjima ma‘no siljishini keltirib chiqaradi va yangi intertekstual maydon yaratadi.

MUHOKAMA. An’anaviy ekvivalentlik modeli (Nida, Newmark, Baker) bir nechta jiddiy cheklovlarga ega. Birinchidan, u ma‘noni barqaror va til tizimida oldindan mavjud deb hisoblaydi – Saussure ning strukturalistik tasavvuriga asoslangan bu yondashuv tarjimonni faqat “topilgan” ekvivalentni yetkazuvchi passiv vositachi sifatida ko‘radi. Natijada, tarjimonning sub’ektivligi, madaniy pozitsiyasi va qaror qabul qilish jarayoni e’tibordan chetda qoladi. Venuti bu holatni “tarjimonning ko‘rinmasligi” deb ataydi: domestication strategiyasi orqali xorijiy matn o‘z madaniyatiga assimilyatsiya qilinadi, madaniy farqlar yumshatiladi va o‘quvchi o‘z dunyosida qoladi [8]. Bu nafaqat madaniy assimilyatsiyani kuchaytiradi, balki tarjimon ijodiy rolini inkor etadi.

Poststrukturalistik yondashuv bu cheklovlarni rad etib, quyidagi afzalliklarni beradi. Derrida ning differans tushunchasi ekvivalentlikni statik emas, balki doimiy siljish va kechikish jarayoni sifatida ko‘rsatadi [2]. Bu tarjimon uchun “mukammal moslik” izlash o‘rniga, har bir kontekstda yangi ma‘no hosil qilishni talab qiladi.

Foucault ning diskurs tushunchasi orqali terminlar ijtimoiy kuch munosabatlarining mahsuli ekanligi ochiladi: o‘zbek tilida “diskurs” so‘zining “nutq”dan “hokimiyat-bilim tizimi”ga siljishi – bu yangi diskursiv maydon yaratishdir [3]. Venuti ning xorijlashtirish strategiyasi esa tarjimonni “ko‘rinadigan” qilib, xorijiy matnning g‘alatiyligini saqlaydi va o‘quvchini madaniy cheklovlarini anglashga majbur qiladi [8].

Amaliy misollarda (differans, supplement, dekonstruksiya) ko‘rinadiki, poststrukturalizm ma‘no siljishini yo‘qotish emas, balki yangi interpretativ imkoniyat sifatida ko‘radi. O‘zbek tarjimashunosligida bu ayniqsa muhim: xorijiy nazariya ko‘pincha mahalliyashtirish orqali o‘zlashtiriladi, natijada madaniy assimilyatsiya yuz beradi. Poststrukturalistik talqin esa tarjimonning madaniy agentligini kuchaytiradi va ilmiy diskursni boyitadi.

Shu bilan birga, poststrukturalizmning o‘z cheklovlari bor. Birinchidan, untranslatability g‘oyasi amaliy tarjimon uchun foydasiz bo‘lib qolishi mumkin [9]. Ikkinchidan, ma‘no nisbiyligini haddan tashqari kuchaytirish referentlik haqiqatni e‘tiborsiz qoldirishi mumkin. Uchinchidan, xorijlashtirish texnik yoki ilmiy matnlarda haddan tashqari qo‘llanilganda o‘quvchini chalg‘itishi mumkin.

Natijada, poststrukturalistik yondashuv termin ekvivalentligini “muammo”dan “imkoniyat”ga aylantiradi: siljish va nisbiylik tarjima jarayonining kuch manbai bo‘lib, tarjimonni passiv ijrochi emas, balki madaniy o‘zgarishlar yaratuvchiga aylantiradi. O‘zbek kontekstida bu paradigma an’anaviy modellar cheklovlaridan chiqib, ijodkorlik va madaniy sezgirlikka yo‘l ochadi..

XULOSA. Ushbu tadqiqotning asosiy natijasi shuki, termin ekvivalentligi poststrukturalistik paradigma doirasida endi statik, barqaror va “topiladigan” hodisa sifatida emas, balki doimiy siljish, differans va diskursiv qayta talqin jarayoni sifatida talqin etiladi. An’anaviy strukturalistik model (Saussure ning belgi tizimi asosida) ekvivalentlikni signifikant-signifikatning bir-biriga to‘g‘ri kelishi deb hisoblasa-da, Derridaning differans tushunchasi bu barqarorlikni rad etib, ma‘noni kechikish va farqlar zanjiri sifatida ko‘rsatadi. Natijada, har qanday termin tarjimasi – bu nafaqat til almashinuvi, balki yangi diskursiv kontekstda

ma'no ishlab chiqarishdir. Foucault ning diskurs tushunchasi orqali terminlar ijtimoiy kuch munosabatlarining mahsuli ekanligi ochiladi: o'zbek tilida "diskurs" so'zining saqlanishi va uning ma'nosining "nutq"dan "hokimiyat-bilim tizimi"ga siljishi – bu jarayonning aniq namunasidir.

Poststrukturalistik talqin ekvivalentlikni nisbatan qiladi va tarjimanni passiv "transfer" qiluvchidan ijodiy sub'ektga aylantiradi. Venuti ning xorijlashtirish strategiyasi bu yerda muhim: tarjimon "ko'rinmas" bo'lib qolmay, madaniy farqni ochiqchasiga namoyon qiladi. Ingliz-o'zbek terminlari misollarida (dekonstruksiya, differans, supplement, trace va boshqalar) ko'rsatilgandek, "mukammal moslik" hech qachon mavjud emas – har doim ma'no siljishi, interpretativ variantlar va intertekstual bog'lanishlar paydo bo'ladi. Bu siljish nafaqat yo'qotish, balki yangi ma'no hosil qilish imkoniyatidir.

Ushbu yondashuv o'zbek tarjimashunosligini global poststrukturalistik munozaraga yanada faol jalb qilish imkonini beradi va an'anaviy modellar cheklovlaridan chiqishga yordam beradi. Natijada, termin ekvivalentligi endi "muammo" emas, balki tarjima jarayonining asosiy kuch manbai sifatida qayta ko'rib chiqiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. De Saussure, F. (1916). Cours de linguistique générale. Paris: Payot.
2. Derrida, J. (1976). Of Grammatology. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
3. Foucault, M. (1972). The Archaeology of Knowledge. New York: Pantheon.
4. Barthes, R. (1977). Image-Music-Text. New York: Hill and Wang.
5. Nida, E. A. (1964). Toward a Science of Translating. Leiden: Brill.
6. Newmark, P. (1981). Approaches to Translation. Oxford: Pergamon.
7. Baker, M. (1992). In Other Words. London: Routledge.
8. Venuti, L. (1995). The Translator's Invisibility. London: Routledge.
9. Derrida, J. (1985). Des Tours de Babel. In Difference in Translation. Ithaca: Cornell UP.

10. Niranjana, T. (1992). *Siting Translation*. Berkeley: University of California Press.
11. Kristeva, J. (1980). *Desire in Language*. New York: Columbia UP.
12. Omonov, B. (2020). Investigating the translation problems of translating terms and preserving the purity of the language. Scienceweb academic papers collection.
13. Khabitovich, O. B. (2025). The role of gender in teaching english for specific purposes: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15667737>. SHOKH LIBRARY, 844-853.

PATRIK UAYT ASARLARIDA ONA ARXETIPI SIMVOL SIFATIDA

Axmedova Shohida Akramjonovna

O‘zbekiston davlat Jahon tillar universiteti tayanch doktoranti

Email: alisherkamronbek@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0003-2278-6059>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Avstraliya yozuvchisi Patrik Uayt romanlarida ona arxetipining badiiy talqini tahlil qilinadi. Tahlil davomida Karl Yungning ona arxetipi nazariyasi hamda Norman Finkelshteyn tomonidan ilgari surilgan simvollar tipologiyasiga asoslanildi. Maqolada “Bo‘ron ko‘zi” (The Eye of the Storm), “Xolaning hikoyasi” (The Aunt’s Story) va “Butun mandala” (The Solid Mandala) kabi romanlarda ona obrazlari qiyosiy tahlil qilinadi. Tahlil natijasida ushbu asarlarda ona obrazi ikki qarama-qarshi arxetip – mehribon on avayomon ona ko‘rinishida namoyon bo‘lishi aniqlanadi. Tadqiqot davomida ona obrazining arxetipik, an’anaviy va shaxsiy simvol turlari tahlil qilinadi. Shuningdek, ona obrazining Patrik Uayt ijodida qahramon ruhiyatini, taqdirini ochib beruvchi murakkab obraz sifatida namoyon bo‘lishi ochib beriladi.

Kalit soʻzlar: Ona arxetipi, mehribon ona, yomon ona, Patrik Uayt, simvol, Avstraliya adabiyoti.

Abstract. This article analyses the artistic representation of the mother archetype in the novels of Australian writer Patrick White. The study is based on Carl Jung's theory of the Great Mother archetype and Norman Finkelstein's typology of symbols. The analysis focuses on the novels *The Eye of the Storm*, *The Aunt's Story*, and *The Solid Mandala*. The research reveals that the image of the mother in these works appears in two opposing archetypal forms: the nurturing mother and the terrifying mother. The article also demonstrates that the maternal image functions simultaneously as an archetypal, traditional, and personal symbol within the literary context. Particular attention is given to the influence of maternal figures on the psychological development and destiny of other characters in the novels. The findings show that Patrick White portrays the mother archetype as a complex and multidimensional symbolic construct in his literary works.

Keywords: mother archetype, nurturing mother, terrible mother, Patrick White, symbolism, Australian literature.

Аннотация.

В данной статье анализируется художественная интерпретация архетипа матери в романах австралийского писателя Патрика Уайта. Исследование основано на теории архетипа Великой Матери Карла Юнга и типологии символов Нормана Финкельштейна. В работе рассматриваются романы «Око бури» (*The Eye of the Storm*), «История тёти» (*The Aunt's Story*) и «Цельная мандала» (*The Solid Mandala*). Анализ показывает, что образ матери в этих произведениях представлен в двух противоположных архетипических формах: как заботливая мать и как устрашающая мать. В статье также показано, что образ матери может функционировать одновременно как архетипический, традиционный и личный символ в художественном тексте. Особое внимание уделяется влиянию материнского образа на психологическое состояние и судьбу других персонажей. Результаты исследования свидетельствуют о том, что в творчестве Патрика

Уайта архетип матери представлен как сложный и многогранный символический феномен.

Ключевые слова: архетип матери, заботливая мать, устрашающая мать, Патрик Уайт, символизм, австралийская литература.

Adabiyotda ko‘pincha ona obrazi ikki qarama-qarshi shaklda namoyon bo‘ladi. Karl Yung ta’limotiga ko‘ra, *buyuk ona* arxetipi aynan shu ikki qiyofani o‘z ichiga oladi. Ya’ni *mehribon ona* va *yovuz ona* sifatida. K.Yung ta’kidlashicha, *buyuk ona* arxetipining ijobiy jihatlari uning onaga xos g‘amxo‘rligida, hamdarligida, donoligi va yaxshilikka yetaklovchi xususiyatida namoyon bo‘ladi. Salbiy tarafdin esa qo‘rqinchli, sirli, qabohat va halokatga yetaklovchi daxshatli kuch sifatida tasvirlanadi. Demak, mehribon ona o‘z farzandlarini asrab-avaylaydi, ularning unib-o‘sishi va baxtiyorligi uchun o‘zini fido etadi. Daxshatli ona esa aksincha farzandlarini ham qabohatga yetaklaydi, ham ularni mustaqil shaxs sifatida shakllanishiga to‘sqinlik qiladi.

Norman Finkelshteyn o‘zining “On Mount Vision” (2010) asarida simvollarning uch xil turini keltiradi. Bular *arxetipik simvollar* – umumbashariy mifologik, *an’anaviy simvollar* – muayyan adabiy an’ana yoki madaniy qatlamga xos simvollar va *shaxsiy simvollar* – muallif tomonidan topilgan yoki asar ichidagi kontekstga xos simvollardir.¹⁴⁹

Adabiyotda *ona* obrazi bir vaqtning o‘zida arxetipik, an’anaviy va shaxsiy simvol bo‘lib kelishi mumkin. Jumladan, Yungga¹⁵⁰ ko‘ra, *buyuk ona* arxetipi universalligi bois arxetip darajasida talqin qilinsa, yaxshi yoki yomon ona haqida jamiyatda shakllangan odatiy tushunchalar an’anaviy simvol sifatida ham tahlil qilinishi mumkin. Va muayyan badiiy matnda *ona obrazi* muallifning shaxsiy qarashlarini ifodalovchi o‘ziga xos obraz sifatida ham kelishi mumkin.

Avstraliya adabiyotining yorqin vakili Patrik Uayt ijodida ona mavzusi va ona arxetipi ko‘p uchraydi. Uning “Bo‘ron ko‘zi” (*The Eye of the Storm, 1973*),

¹⁴⁹ Finkelstein N. *On Mount Vision*. University of Iowa Press, 2010

¹⁵⁰ Jung, C. G. *The Archetypes and the Collective Unconscious*. Princeton University Press, 1981.

“Xolaning hikoyasi” (*The Aunt’s Story, 1948*) va “Butun mandala” (*The Solid Mandala, 1966*) romanlarida ona obrazi ba’zida daxshatli ona, ba’zida mehribon ona arxetipining ifodasi sifatida keladi.

Metodologiya. Adibning asarlaridagi ona obrazlari tahlil qilinarkan ekan, unda adabiy tahlil usullaridan badiiy tahlil usuli, simvollarning arxetipik tahlili kabi usullardan foydalanildi. Bunda K.Yungning ona arxetipi konsepsiyasi nazariy asos sifatida olindi. Bu nazariya matndagi ona obrazlarining kollektiv ong va universal psixologik tamoyillarini ochishga xizmat qiladi. Asarlardagi ona personajlarining xarakteri, dialoglari va ular haqidagi tasvirlar tahlil qilinib, *mehribon ona* va *daxshatli ona* kabi turlari ajratib chiqildi. Bundan tashqari, arxetipik simvollar tahlilida Norman Finkelshteyn nazariyasi qo’llanildi. Ya’ni har bir ona obrazining umumiy-mifologik, madaniy qarashlar va muallif nuqtai nazaridan arxetipik simvol sifatidagi darajasi ko‘rib chiqildi.

Tahlil va natijalar. Tahlil natijasida Patrik Uayt asarlaridagi ona arxetipi keng va qarama-qarshi mazmunda talqin qilingan. “Bo‘ron ko‘zi” va “Xolaning hikoyasi” romanlarida ona arxetipi asosan xudbin va shafqatsiz qiyofada tasvirlangan bo‘lsa, “Butun mandala” asarida ona ikki o‘g‘liga ikki xil munosabatda bo‘lgan. Biriga mehribon, biriga e’tiborsiz. Ushbu uch xil onaning farqli taqdiri va xarakteri orqali muallif ona arxetipining turli qirralarini yoritadi va ularning boshqa qahramonlar hayotiga ta’sirini tasvirlaydi.

Patrik Uaytning “Bo‘ron ko‘zi” romanidagi ona obrazida namoyon bo‘lgan – Elizabet Hanter, ikki farzandning onasi, umrining so‘nggi kunlarini o‘tkazayotgan ayoldir. Uning farzandlari Basil va Doroti onasining xastaligini eshitib Yevropadan qaytishadi. Ularning ikkisi ham moliyaviy qiyinchilikda qolganligi bois, onasining boyligini qo‘lga kirirtish ilinjida bo‘lishadi. Elizabet uchun faqatgina uy xizmatchilari va xamshiralar qayg‘urishadi. Elizabet farzandlarining xudbin niyatlarini bilsa-da ularga barcha boyluklarini rasmiylashtirib beradi. Chunki u o‘lim oldidan o‘tgan kunlarini xotirlab, yaxshi va yomon ishlarini sarhisob qilgan edi. Elizabet farzandlari uchun yomon ona timsolida gavgdalanadi.

“Ayni damda u hukmron qari kampirning ruhiy bosimidan juda ham bezgan edi.” (*She was too écoeurée at the moment to risk being dragged under by the emotional demands of a domineering old woman.*)¹⁵¹

Bu parchada Elizabetning nafaqat qizini, balki atrofidagi insonlarni ham o‘z hukmi ostida tutib turishga intilishini, ularga ruhiy bosim qilishini va bundan farzandlari nafratlanishini ko‘rishimiz mumkin. Ona faqatgina o‘zini o‘ylaydi, yoshligi va go‘zalligidan bahra olib yashaydi. Buning oqibatida farzandlarining qalbini sindiradi.¹⁵² Misol uchun, Dorotining onasiga nisbatan nafratiga yana bir voqea sababchi bo‘ladi. Brambey orolida Doroti norvegiyalik yigit bilan do‘stlashadi va unga nisbatan qalbida iliq tuyg‘ular paydo bo‘ladi. Lekin Elizabet bu yigitning e‘tiborini o‘ziga jalb qiladi va qiziga nisbatan raqobat hissi uyg‘onadi. Onaning ushbu qilmishi sabab, qizining o‘ziga nisbatan ishonchi pasaygan va oilaviy hayotda baxtga erishmagan edi. Elizabetning o‘g‘li Basilda ham shunday kechinmalar bo‘ladi. U yoshligidan onasidan mehr kutadi, onasining mehrini qozonish uchun ko‘p ishlar qiladi. Lekin hudbin ona uni ham e‘tiborsiz qoldiradi. Yoshi ancha katta bo‘lib qolgan bo‘lsa-da oilasi yo‘q yolg‘iz jahongashta Basil onasining moliyaviy yordamiga bog‘lanib qolgandi. Shunday qilib, Elizabet oilaviy munosabatlarda shafqatsiz ona sifatida gavdalanadi. Uning to‘fon kabi fe‘l-atvori farzandlarining hayotini ostin-ustun qilib yuboradi.

“Xolaning hikoyasi” romanidagi Teadoraning onasi Juliya Gudman asarda asosan Teadoraning xotiralari orqali gavdalanadi. Teadora uzoq yillar kasal yotgan onasiga g‘amxo‘rlik qiladi va oxir-oqibat onasi o‘lgan paytda yoshi bir joyga borib qolgan edi. Juliya Gudman asarda qattiqqo‘l, mehirsiz va kamsituvchi ona sifatida gavdalanadi. Teadora onasining o‘limidan so‘ng ozodlik hissini tuyadi. U onasining zulmidan ruhiy tushkunlikka tushadi, hayotini yolg‘izlikda o‘tkazadi. Oxir-oqibat real hayotdan uzilib, aqlini yo‘qotish darajasigacha boradi.¹⁵³ Bunday

¹⁵¹ White P. *The Eye of the Storm*. 1973. The Viking Press. P. 41

¹⁵² Beatson, P. R. “*The Skiapod and the Eye: Patrick White’s The Eye of the Storm,*” in *Southerly*. XXXIV (March, 1974), pp. 219-232.

¹⁵³ White P. *The Aunt’s Story*. 1948. Vintage.

personajlar adabiyotda ona tomonidan ruhiy zo‘rovonlik qurbonlari sifatida tasvirlanadi.

Devid Mar¹⁵⁴ yozishicha, P.Uayt qahramonlari ko‘pincha o‘zlari uchun belgilab qo‘yilgan hayotni tark etib ketadigan qochqinlardir. Teadora ham huddi shunday qiladi. U onasi rejalagan hayotdan qochadi va turli davlatlarda o‘zini topishga harakat qiladi. Teadora jiyani Louga xola sifatida mehr beradi. Bu ham uning o‘z onasidan ko‘rmagan mehrini boshqalarga ko‘rsatish orqali, o‘zidagi ehtiyojni namoyon qilishidan dalolat beradi.

“Butun mandala” romanida bosh qahramonlar egizak aka-uka Valdo va Artur Braun bo‘lib, ularning onasi Anna Braun asarda ko‘p tilga olinmaydi. Lekin uning ona sifatidagi roli ahamiyatga molikdir. U mehribon ona sifatida gavdalanadi. Artur uchun juda ham qayg‘uradi, hatto akasi Valdoni ham uning uchun javobgar sifatida ko‘radi. Bu munosabat natijasida Valdoda ukasiga nisbatan nafrat tuyg‘usi paydo bo‘ladi. Asar davomida Artur va Valdo yashaydigan uy yaqiniga Poulter xonim ko‘chib keladi. U ham mehribon ona sifatida aka-ukalarning hayotida faol qatnashadi. Ular bilan samimiy suhbat qiladi, turli yumushlarda yordam beradi, g‘amxo‘rlik qiladi. Ayniqsa Artur bilan iliq munosabatda bo‘ladi. Artur o‘zining muqaddas mandalalaridan birini mehr-sadoqat simvoli sifatida Poulter xonimga xadya etadi. Unga muqaddas mandala raqsini ham ijro etib beradi. Poulter xonim obrazi begonalar hayotidagi *mehribon ona* personajdir¹⁵⁵ va u bosh qahramonga ruhiy madad sifatida gavdalanadi.¹⁵⁶

Simvollarning arxetipik turida *yomon ona* Elizabet va Juliya bo‘lsa, *mehribon ona* Anna Braun va Poulter xonimdir. An’anaviy simvollar misolida esa Elizabet – oilani qattiq qo‘llik bilan boshqaruvchi, farzandlarini o‘z nazoratida tutuvchi ona; Juliya¹⁵⁷ – farzandlarini o‘zining itoatida tutuvchi, jamiyatning turli normalarini farzandlaridan talab qiluvchi, ularni kamsituvchi ona timsolida; Anna

¹⁵⁴ Marr D. *Patrick White: A Life*. Vintage. 1991. P.266

¹⁵⁵ Whaley, Susan. “Food for Thought in Patrick White’s Fiction,” in *World Literature Written in English*. XXII (Autumn, 1983), pp. 197-212.

¹⁵⁶ White P. *The Solid Mandala*. 1966. Eyre & Spottiswoode.

¹⁵⁷ Edelson, P. F. (1985). The hatching process: The female’s struggle for identity in four novels by Patrick White. *World Literature Written in English*, 25(2), 229–240. <https://doi.org/10.1080/17449858508588944>

– mehribon, e'tiborli, lekin o'z navbatida bir farzandini boshqasidan ustun qo'yuvchi ona sifatida gavdalanadi.

Shaxsiy simvollar misolida, Elizabet – Avstraliyaning zodagon va riyokor, yengiltabiat insonlarini ramziy ifodasi; Juliya – shafqatsiz ona, qizi esa undan qochib mustaqil bo'lishni xohlaydi. Anna – mehribon ona, lekin qalban yaqin emas. Ba'zi manbalarda¹⁵⁸ Patrik Uayt bolalikda unchalik baxtli bo'lmagani, onasi bilan o'rtasida iliq munosabatlar yo'qligini bois, asarlarida onalarni avvaliga tanqid qilgan keyinchalik esa o'z tasavvuridagi ideal onalari tasvirlagan.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, Patrik Uayt romanlarida ona arxetipini ham yaxshi ham yomon jihatlarini ko'ramiz. *Yomon ona* arxetipi misolida Elizabet Hunter va Juliya Gudman – farzandlari ruhiyatida chuqur jarohat qoldiradilar. Yung nazariyaiga ko'ra, ona tushunchasi inson hayotiga ham ijobiy ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Uaytning ushbu ikki asarida ona obrazi salbiy tomondan gavdalantiriladi. Elizabetning farzandlari mehr va e'tibordan chetda o'sgani uchun ularda nafrat, rashk va hatto buzuq xatti-harakatlar shakllanadi. Onasining o'limi oldidan boylik ilinjida ota uyiga tashrif buyuradilar va xatto uning o'limini kutmasdan boyliklarini qanday sarflashni rejalashtiradilar.

Ikkinchi tipga mansub mehribon ona arxetipi – Anna Braun bo'lib, uni ham to'liq mehribon ona deyish qiyin. Chunki u ikki o'g'liga ikki xil munosabatda bo'lgan. Artur Braunni Valdo Braunga nisbatan ko'proq yaxshi ko'radi. Valdo esa onasidan mehr va e'tibor kutadi. Anna Braun hatto o'limi oldidan Valdodan ukasi Arturga ko'zquloq bo'lib yurishini iltimos qiladi. Garchi Anna yuqoridagi ikki ona kabi xudbin bo'lmasa-da, uning ikki farzandidan biriga ko'proq g'amxo'rlik qilishi oqibatida Valdoda kuchli rashk va ukasi Arturni ko'ra olmaslik hissi uyg'onadi. Xatto u ukasini o'ziga yuk deb biladi va qalban uning o'limini xoxlaydi.

Adibning o'ziga xos uslubi – personajlarning ichki ong oqimini tasvirlash, ularning xotiralarini, hayollarini va tushlarini detallashtirish – onalarning farzandlari ruhiyatida qanchalik chuqur iz qoldirganini ko'rsatadi. Patrik Uayt *ona*

¹⁵⁸ TACEY, D. J. (1983). Patrick White: The Great Mother and Her Son. *Journal of Analytical Psychology*, 28(2), 165-183. <https://doi.org/10.1111/j.1465-5922.1983.00165.x>

arxetipini badiiy jihatdan yuksak pog‘onaga olib chiqdi. Uning asarlarida onaning bolasiga nisbatan mehri yoki qahridan tashqari, insoniyat uchun saboq bo‘luvchi oqibatlarni ham tasvirlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Beatson, P. R. “*The Skiapod and the Eye: Patrick White’s The Eye of the Storm,*” in *Southerly*. XXXIV (March, 1974), pp. 219-232.
2. Edelson, P. F. (1985). The hatching process: The female’s struggle for identity in four novels by Patrick White. P.229–240. <https://doi.org/10.1080/17449858508588944>
3. Finkelstein N. *On Mount Vision*. University of Iowa Press, 2010
4. Jung, C. G. *The Archetypes and the Collective Unconscious*. Princeton University Press, 1981.
5. White P. *The Eye of the Storm*. 1973. The Viking Press. P. 41
6. White P. *The Aunt’s Story*. 1948. Vintage.
7. Marr D. *Patrick White: A Life*. Vintage. 1991. P.266
8. Whaley, Susan. “*Food for Thought in Patrick White’s Fiction,* (1983), pp. 197-212.
9. White P. *The Solid Mandala*. 1966. Eyre & Spottiswoode.
10. TACEY, D. J. (1983). Patrick White: The Great Mother and Her Son. *Journal of Analytical Psychology*, 28(2), 165-183. <https://doi.org/10.1111/j.1465-5922.1983.00165.x>

**DILSHOD RAJAB USLUBINING O‘ZIGA XOSLIGI VA IJODIDAGI
STRUKTURALIZM**

Axtamova Zarina

BuxDU Adabiyotshunoslik (o‘zbek adabiyoti)

yo‘nalishi 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada iste'dodli bolalar shoiri Dilshod Rajab ijodining o'ziga xos badiiy xususiyatlari va uslubi tadqiq etilgan. Maqolada shoir she'rlaridagi soddalik, ravonlik, xalqchilik hamda so'z o'yinlaridan foydalanish mahorati yoritib berilgan. Shuningdek, ijodkorning manzara she'rlaridagi topqirlik, tabiatga bo'lgan cheksiz mehr va bolalar ruhiyatini teran ifodalashdagi o'ziga xos yondashuvlari tahlil qilingan. Maqola davomida shoirning ijodiy yo'li, uning falsafiy va ijtimoiy-estetik qarashlari asarlari misolida ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Bolalar she'riyati, badiiy uslub, manzara she'rlar, lirik qahramon, so'z o'yini, estetik tarbiya, ijodiy o'ziga xoslik, poetik yaxlitlik, struktural tahlil.

KIRISH. Har bir shoirning ijod olamida uni boshqalardan ajratib turadigan o'ziga xos uslubi bo'ladi. Shu bois, shoir uslubi haqida so'z yuritganda uning badiiy tafakkuri, obrazlar yaratish mahorati va til boyligiga nazar tashlash muhimdir.

Uslubni ataylab yaratib bo'lmaydi. Mehnat va qunt tufayligina haqiqiy ijodkor ruhining shakli yozganlarida ufura boshlaydi. Uslub – iste'dodning ko'rinishi. Uslub ijodkor o'zligining namoyon bo'lishidir.¹⁵⁹ U adabiyotshunoslikda keng va tor ma'nolarda talqin qilinadi. Keng ma'noda biron-bir davr adabiyotiga xos bo'lgan va boshqa davrlardan farq qiluvchi o'ziga xos jihatlar – mavzular ko'lami, badiiy tasvir vositalaridagi o'ziga xosliklar, poetik obraz va timsollar yaratishdagi izlanishlar, mushtaraklik va badiiyatdagi boshqa o'ziga xosliklar nazarda tutiladi. Tor ma'noda esa, uslub tushunchasi orqali muayyan ijodkorni boshqalardan farqlantirib, ajratib turuvchi, faqat uning o'zigagina xos bo'lgan yozish manerasi nazarda tutiladi. Biroq shuni ta'kidlash

¹⁵⁹ Azim Usmon. So'ng so'zlar. "Ilm-ziyo-zakovat" nashriyoti. Toshkent, 2020. – 226 b.

zarurki, keng va tor ma'nolardagi uslublar o'rtasida muayyan darajada bog'liqlik mavjud.¹⁶⁰

ASOSIY QISM. Dilshod Rajab ijodi va uning boshqa shoirlardan ajralib turadigan o'ziga xos tomonlarini o'rganar ekanmiz, uning she'rlarida namoyon bo'ladigan badiiy tasvir vositalari hamda ifoda usullariga e'tibor qaratamiz. Shoir, asosan, bolalar uchun she'rlar yozganini hisobga olsak, bola tafakkurini ochishda o'ynoqlik va jonli-jonsiz predmetlarga munosabatning qay darajada shakllanganli muhim omildir.

Istiqlol davri o'zbek bolalar adabiyotining o'ziga xosligi an'anaviy mavzularda yozilgan asarlarning ham poetik mazmuniga, ham badiiy ifodasiga ko'ra yangilanganligida ko'zga tashlanadi. Bundan tashqari, bu davr adabiyotida, ayniqsa, she'riyatida sho'ro davriga xos bo'lmagan topqirlik – manzara she'rlar, rasmi she'rlar, savolli she'rlar, raqamli she'rlar kabi bir qator ijodiy izlanishlar, adabiy eksperimentlar amalga oshirildiki, bu hol bolalar shoirlarining poetik nigohi g'oyat o'tkirligidan dalolat beradi. Shu jihatdan, bugungi o'zbek bolalar she'riyatida Dilshod Rajab o'z o'rniga ega shoirlardan biri.

Shoir bugungi bolalar adabiyoti haqida so'z yuritar ekan shunday deydi:

“Bugungi bolalar adabiyoti meni uncha ham qoniqtirmaydi. Bolalar shoiri, yozuvchilari bor. Lekin “yarq” etib ko'zga tashlanadigan, yaxshi ma'noda “shovshuv” bo'ladigan asarlar yaratilmayapti-da. Bu o'zi oson ish ham emas. Lekin bolalar kitobxonligi bilan bolalarga yaxshi asarlar kam yaratilayotganini bog'lash to'g'ri emas. Bular boshqa-boshqa masala. Ko'pincha bolalar kam o'qiyotganiga sabab qilib, yaxshi asarlar kam yozilayotganini ko'rsatishadi. Aslida agar bola o'qiyman, desa shu paytgacha yaratilgan o'zbek va jahon bolalar adabiyotining sara namunalari to'lib-toshib yotibdi. Shunday ekan, kitob o'qimaslikka hech qanday bahona ham, asos ham yo'q. Bolalar ko'p kitob o'qishi kerak, mayli keyinchalik qaysi soha egasi bo'lmasin, ular avvalo, inson. Kitob esa Inson qalbini,

¹⁶⁰ Bashorat Jamilova. Bolalar adabiyotida zamonaviylik/O'quv qo'llanma. “Bukhara HAMD PRENT” nashriyoti. Buxoro, 2023. – 41 b.

didini tarbiyalaydi. Men, kitob va adabiyotni eng tengsiz ustozlarim, deb bilaman. Adabiyotsiz hayot yoq. Adabiyotdan yiroq inson to‘laqonli shaxs sifatida kamol topmaydi”.¹⁶¹

Shoir ijodkor bo‘lish uchun nima qilmoq kerak degan savolga: “Har bir inson bolalikdan tabiatga mehr bilan ulg‘ayishi kerak. Faqat ijodkor bolalarni emas, umuman, hamma og‘il-qizlarni tabiatga yaqinlashtirish kerak. Texnika, ilg‘or texnologiyalar aqlni charxlashi aniq. Tabiat, maftunkor borliq esa, betakror zavq-shavq beradi. Qalbgga jo‘shqinlik tuhfa etadi, qalbni tarbiyalaydi – deya javob beradi, va shoirning: «Har faslning o‘z xislati bor», degan satrlari nihoyatda rost, hayotiy. Ayniqsa, bizning jannatmonand yurtimizda shunday: har bir faslning o‘z fayzi, tarovati bor. Shu xususida men ham yozgan edim:

Yurtimizning to‘rt fasli,

Bizga atalgan asli:

Yoz – ochiq ayvonimiz,

Kuz to‘kin dasturxonidir.

Qish – momiq choponimiz,

Bahor – yashil maydondir!¹⁶²

deya qo‘shimcha qiladi shoir.

Darhaqiqat, yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib va shoirning ijodiga nazar tashlash orqali shuni aytish mumkinki, tabiat ham shoirga ilhom manbai bo‘lib xizmat qiladi. Buni:

Keldim, mana tanish maysazor,

Tanish atrof, tanish daraxtlar.

¹⁶¹ Dilshod Rajab. Badiiyat jozibasi. “Muxarrir” nashriyoti. Toshkent. 2026. – 202 b.

¹⁶² Dilshod Rajab. Yo‘lim quyosh tomondir. Cho‘lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, Toshkent. 2019. – 167 b.

Bunda hamma narsa, neki bor

Yuraginga solar farahlar¹⁶³

satrlari orqali ham ko‘rishimiz mumkin.

Dilshod Rajabning she‘rlari o‘zining soddaligi, bir nafasda o‘qilishi, ravonligi va xalqchilligi bilan ham ajralib turadi. Shoir she‘rlarida so‘z o‘yinlaridan ham mohirlik foydalanadi. Buni “Jumboq bola”, “So‘zboylovchi”, “Harflarga hazil(lashma)”, “Bosh harfi olinsa”, “Ehtiyot shart” kabi bir qator she‘rlarida kuzatishimiz mumkin.¹⁶⁴

Dilshod Rajabning manzara she‘rlarida favqulodda topqirlik yaqqol ko‘zga tashlanadi. U qalamga olinayotgan mavzuning eng xarakterli jihatlarini badiiy obraz darajasigacha ko‘tarib, yumor bilan katta estetik mazmuni yengil va ta‘sirchan tarzda yosh kitobxon qalbiga yetkaza oladi. Uning she‘rlarini o‘qigan yosh kitobxon o‘zi kunda ko‘rib-bilib yurgan, lekin deyarli e‘tibor bermagan narsa-hodisalarning favqulodda nafis va topqirlik bilan chizilgan manzaralaridan hayratga tushadi. Muhimi shundaki, bu manzaralar shunchaki chizilmaydi, balki ularga salmoqli ijtimoiy-estetik vazifa singdirilgan bo‘ladi. Shu tariqa, bolalarga atalgan, sirdan qaraganda “quvnoqqina” she‘r o‘ziga xos tarzda falsafiy mazmun bilan boyitilganligini kuzatamiz. Shu jihatdan shoirning “Otamning bog‘i” (1996), “Daryo ko‘ngil” (1997) kabi she‘riy to‘plamlariga kiritilgan bir turkum she‘rlari xarakterlidir.

Bundan tashqari yozuvchi ijodida faqat dardi, xayoli qorin to‘ydirish, o‘zini nafsini o‘ylaydigan insonlar timsoli qattiq tanqid ostiga olib yozilgan she‘rlar ham mavjudki, buni o‘qigan kitobxon darrov sergak tortadi. Bunday she‘rlardan “Kungaboqar “ni olaylik:

Kungaboqar chindanam

Menga juda yoqadi.

¹⁶³ Dilshod Rajab. Badiiyat jozibasi. “Muxarrir” nashriyoti. Toshkent. 2026. – 202 b.

¹⁶⁴ Rahmatulla Barakayev, Ergash Ochilov. Badiiy tasvir mahorati. “Muxarrir” nashriyoti. Toshkent. 2021 – 46 b.

U doim yorug‘likka,

Yuksaklikka boqadi.

Lekin hamma ham unga

Shu ko‘z bilan qaramas.

Ba‘zilar bor hayotda

Fikri-zikri qorin, nafs.

Farqi yo‘qdir ularga

Qay tomonga boqishi.

Ular uchun muhimi

Pistasini chaqishi.¹⁶⁵

Dilshod Rajab she‘rlari teran mazmunga egaligi, favqulotda topilma va obrazlar, badiiy tasvir vositalariga boyligi, samimiy yumorga yo‘g‘rilganligi, hajmining ixcham va lo‘ndaligi, ifoda tarzining aniq va ravonligi bilan alohida ajralib turadi. Ayniqsa qisqalik va lo‘ndalik – shoirning shiori, she‘rlarining asosiy xususiyati. Dilshod Rajab fikrni qisqa va lo‘nda ifodalashning rosa hadisini olgan.

Dilshod Rajab bolalar she‘riyatiga bevosita beg‘ubor bolalik dunyosidan kirib kelgan ijodkorlardan deyish mumkin. Shoir o‘z bolaligi, ijod dunyosiga daxldor kechinmalari to‘g‘risida quyidagilarni yozadi: “6-sinfni bitirib, oromgohda yurganimda “Gulxan” jurnali borgan. Unda mening ilk she‘rim chiqqan ekan (1978-yil 7-son). Oromgohda shov-shuv bo‘lib ketgan. Ilgari ha, havaskor-da, u-bu qoralab yursa kerak, deb uncha e‘tibor qilmagan ustoz-tarbiyachilar ham qoyil qolib hayratlangan, meni qutlab alqagan edi. Kechasi bilan “Gulxan”ni quchoqlab yotdim, chin ma’noda u qalbimga o‘t-harorat berdi. O‘zimni boshqacha, yuksalganday sezib atrofdagi bolalar ham havas va bir qadar hurmat bilan qaray

¹⁶⁵Dilshod Rajab. Xayrli tong. “Muxarrir” nashriyoti, Toshkent. 2019. – 67 b.

boshlaganligini his etardim. Bu hol menga zo‘r qanot baxsh etgan. O‘shanda ilhom, ijod bulog‘i jo‘sha boshlab, endi ijodga jiddiy qarash va kurashish kerakligini anglaganday bo‘ldim”.¹⁶⁶

Shunisi e‘tiborliki, ko‘pchilikning nazariga tushish, har qanday odamda bo‘lgani kabi o‘ziga nisbatan talabchanlikning ortishi, kengroq mushohada yuritishga undashi, hayotda yanada faolroq bo‘lishga rag‘batlantirishi, bo‘lajak shoir uchun ham begona emas edi. Shu bois aynan o‘sha paytdagi ko‘rgan-kechirganlari havaskor ijodkorning izlanishlariga turtki va to‘g‘ri yo‘nalish beradi. Hali bola nigohi orqali bo‘lsa-da, oz kuzatishlari yuzasidan mushohadakorlik, ibratli xulosa chiqarish tuyg‘usi unga ilhom bag‘ishlaydi. Shoirning o‘zi kuzatgan voqea-holatni shunchaki qofiyalashtirmasdan, balki o‘sha voqea-holat haqida mantiqiy fikrlashga undashi, ijodiyotda dastlabki mashqlaridan boshlab to‘g‘ri yo‘nalish olganini qayd etishdir.

Dilshod Rajab she‘riyatini struktural tahlil tamoyillari asosida o‘rganish, uning asarlaridagi poetik unsurlarning o‘zaro munosabatini aniqlash imkonini beradi. Strukturalizm nuqtayi nazaridan, shoir uslubi – bu shunchaki so‘zlar yig‘indisi emas, balki muayyan ierarxik tartibga ega bo‘lgan badiiy tizimdir. Shoirning "Jumboq bola", "So‘zboylovchi" kabi she‘rlarida lisoniy birliklarning strukturaviy o‘rni (so‘z o‘yinlari va harflar bilan ishlash mahorati) asarning umumiy estetik mazmunini belgilovchi tayanch nuqtalar hisoblanadi.

Xususan, uning manzara she‘rlarida tabiat detallari (maysazor, daraxtlar) shunchaki tasviriy vosita emas, balki matn strukturasi shakllantiruvchi va lirik qahramonning ichki olami bilan simmetrik bog‘langan semantik birliklardir. Shoir qo‘llagan qisqalik va lo‘ndalik prinsipi (minimalizm) esa matnning strukturaviy zichligini oshirib, har bir so‘zning semantik yukini kuchaytirishga xizmat qiladi.

XULOSA. Adabiyot tarixida hech bir ijodkor o‘qimasdan, boshqalardan o‘rganmasdan, so‘z san‘atining sehrli olamiga mehr qo‘ymasdan qo‘liga qalam

¹⁶⁶Dilshod Rajab. Badiiyat jozibasi. "Muxarrir" nashriyoti. Toshkent. 2026. – 205 b.

tutmagan. Alisher Navoiy Fariduddin Attorning “Mantiqut-tayr” asaridan qay darajada ta’sirlangan bo’lsa, A.S. Pushkin enagasi aytgan ertaklardan bahra olgan, Quddus Muhammadiy ijodida yoshligida Islom shoirga adabiy kotiblik qilgani bois xalq og’zaki ijodi an’analari qay darajada o’rin tutgan bo’lsa, ustoz shoirlarning voqelikka estetik munosabati atrof-olamdagi narsa-hodisalar tufayli ko’ngilda tug’iladigan ishtibohlarni ichki hissiyot va hayrat tuyg’usi bilan quvnoq yumor vositasida tasvirlash uslubi Dilshod Rajab ijodiga muayyan turtki bergani shubhasizdir.

Qolaversa, Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universitetidagi talabalik yillari Dilshod Rajab uchun ijodiy izlanish davri bo’ldi. Professor Pirmat Shermuhamedov rahbarligida bolalar she’riyati yuzasidan yaratgan ilmiy tadqiqot ishi uni badiiy ijodning sehrli olamiga, xususan, kichik yoshdagi bolalar ruhiyatiga, hayoloti dunyosiga chuqurroq olib kirdi. Shuning uchun ham ilmiy-ijodiy izlanish bilan birga, voqelikni bolalar nigohi orqali estetik idrok etish shoir asarlarining hissiy ta’sirchanligini ta’minlagan omillardan deb baholash mumkin. “Kuz”, “Poyezdning bolasi”, “Qishki safar”, “Navro’zi olam keldi”, “Dumlar”, “Tungi melitsionerlar” kabi talay she’rlarida lirik qahramonning ko’rgan-kechirganlari mohiyatini anglash yo’lidagi intilishlari kichik kitobxonlarni befarq qoldirmasligining sababini shundan izlash o’rinlidir.¹⁶⁷

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Azim Usmon. So’ng so’zlar. “Ilm-ziyo-zakovat” nashriyoti. Toshkent, 2020. – B. 512.
2. Bashorat Jamilova. Bolalar adabiyotida zamonaviylik/O’quv qo’llanma. “Bukhara HAMD PRENT” nashriyoti. Buxoro, 2023. – B. 264.
3. Dilshod Rajab. Badiiyat jozibas. “Muxarrir” nashriyoti. Toshkent. 2026. – B. 240.
4. Dilshod Rajab. Yo’lim quyosh tomond. Cho’lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, Toshkent. 2019. – B. 272.

¹⁶⁷ Rahmatulla Barakayev, Ergash Ochilov. Badiiy tasvir mahorati. “Muxarrir” nashriyoti. Toshkent. 2021 – 46 b.

5. Dilshod Rajab. Xayrli tong. "Muxarrir" nashriyoti, Toshkent. 2019. – B. 192.
6. Rahmatulla Barakayev, Ergash Ochilov. Badiiy tasvir mahorati. "Muxarrir" nashriyoti. Toshkent. 2021 – B. 48.

LYRIC DISCOURSE IN MODERN UZBEKISTAN POETRY AND ITS SCOPE

Nurimova Diyora Qurban kizi

Profi University Teacher of Uzbek Language and Literature

Nurimova@gmail.com

Annotation. This article analyzes the process of formation of lyric discourse in modern Uzbek poetry, its artistic and aesthetic characteristics and scope. The study considers the lyrical expression of the personality, individual consciousness, inner experiences and socio-philosophical observations in the poetry of the independence period as the main criterion. The harmony of traditional lyrics with a new poetic thinking, the expansion of metaphorical thinking and the search for free form in the work of modern poets indicate the expansion of lyrical discourse. It also highlights the subjectification of poetic speech, the renewal of the system of images, and the harmonious interpretation of national and universal values. The article reveals the role of lyrical discourse in reflecting not only individual feelings, but also the spirit of society and the era.

Keywords: lyrical discourse, poetic thought, subjectivity, artistic speech, aesthetic principles, poetry of the independence period.

Modern Uzbek poetry is a complex artistic phenomenon that has initiated a new stage in the development of our national literature, embodying processes of renewal in terms of content and form. In particular, the issue of lyrical discourse is recognized as one of the current theoretical problems in today's poetry studies. Lyrical discourse is not only a form of poetic speech that expresses the poet's inner experiences and spiritual world, but also an artistic reflection of the spirit of the era,

social consciousness and aesthetic views. Therefore, studying the scope and characteristics of lyrical discourse in modern Uzbek poetry is one of the important tasks of literary studies.

The environment of free thinking that emerged during the years of independence also formed new ways of expression in poetry. The poet's inner "I", individual worldview and spiritual quests have become central. While in earlier periods the social idea and collective spirit were the priority, in modern poetry the human soul, its loneliness, suffering, love, faith and personal experiences are revealed through deep psychological imagery. This process has expanded the scope of lyrical discourse, turning it into a more complex and multi-layered phenomenon.

In modern lyric poetry, the subjectification of poetic speech is clearly visible. Rather than directly describing reality, the poet interprets it through the prism of his own psyche. As a result, internal monologue, symbolic images, metaphorical thinking and free composition occupy an important place in the text of the poem. Lyrical discourse is now becoming not only a means of emotional expression, but also a field of philosophical observation, social analysis and aesthetic experience. This requires its in-depth theoretical study.[1]

Also, globalization processes, expansion of information space and strengthening of intercultural contacts have brought a new tone and content to modern Uzbek poetry. The harmony of nationality and universality is manifested in lyrical discourse in a unique way. Poets, while preserving national values, bring common problems inherent in humanity - spiritual search, identity, concepts of time and space - to the center of poetic observation. In this process, the renewal of artistic language, the liberalization of syntactic devices and intergenre synthesis are also among the factors determining the scope of lyrical discourse. The introduction of this article provides a general idea of the theoretical foundations of the concept of lyrical discourse in modern Uzbek poetry, the factors of its formation and the aesthetic criteria determining its scope. The main part analyzes in detail the forms of manifestation of lyrical discourse in the artistic text, the system of images and the inextricable connection with poetic thinking. In this way, the internal

development trends of modern Uzbek poetry and its place in the literary process are highlighted.

In modern Uzbek poetry, the issue of lyrical discourse has become one of the central directions of literary-theoretical analysis. Lyrical discourse is understood as the poet's inner "I", spiritual experiences, individual worldview, and the poetic discourse system that arises in the process of subjective interpretation of reality. In this process, poetry is not only an expression of feelings, but also an aesthetic manifestation of consciousness and thought.[2]

While traditional lyrics were more associated with emotionality, love, longing, and the depiction of nature, modern lyrical discourse prioritizes spiritual complexity, philosophical research, and internal analysis of social consciousness. The poet does not depict reality, but re-perceives it. For example, the image of a simple "rain" in modern poetry becomes not a natural phenomenon, but a symbol that cleanses the soul, awakens memories, or intensifies loneliness:

Rain is falling - the streets are silent,
There is noise in my heart.
Who is reflected in the drops —
The spring that was lost yesterday?[4]

In this example, the external reality (rain) is in harmony with the internal spiritual process increases. So, lyrical discourse is the point of convergence of reality and spirituality.

In modern Uzbek poetry, the level of subjectivity has increased significantly. The poet does not hide his "I", but rather brings it to the center. This is manifested in the widespread use of the form of internal monologue. Now the poem often consists of the poet's conversation with himself, his inner anguish or questions.

For example:
I am looking for myself in every line,
I leave a trace in every point, silent.
Paper is my heart, and ink is in my longing,
I write myself, I erase myself.[6]

In these lines, the lyrical hero is depicted in the process of searching for himself. This process also reveals one of the main features of modern poetry - the issue of identity. The poet is searching for himself, determining his place in society, and filling spiritual gaps.

The internal monologue also creates a dialogic tone in the poem. It is as if the poet enters into a dialogue with his soul. This enriches the lyrical discourse with dramatic elements.

The system of images in modern lyrics has also changed significantly. Traditional romantic images such as flowers, nightingales, and the moon are being replaced by more modern images such as cityscapes, concrete walls, railways, glass buildings, and telephone screens. These images reflect the spirit of the era.

For example:

The city is a concrete heart,
A cold wind lives in it.
People are as numerous as glass,
But every imagination is broken.[5]

Here, the image of the city is given as a symbol of the cooling of the human soul and alienation. Lyrical discourse expresses the mental state of modern man through such images.

Also, in modern poetry, the concepts of time and space are interpreted symbolically. While time is a symbol of transience, memory, and longing, space is manifested as a territory of loneliness or search.

Modern lyrical discourse is not limited to individual feelings. It is strong in philosophical thinking and social observation. The poet artistically interprets changes in society, the relationship between man and technology, and the change in spiritual values.

For example:

My phone is silent,
But the world is screaming.
In the sea of information

The human soul is drowning.

This example expresses the problem of the modern information age - the spiritual loneliness of man. Lyrical discourse describes social reality not directly, but in a symbolic and metaphorical form.

Philosophical observation is often formed around such topics as life and death, time and eternity, love and separation. Such poems contain short but deep lines:

One breath of life -

The shadow of eternity.

Such lines indicate that lyrical discourse is concise but deeply meaningful.[3]

In modern Uzbek poetry, free verse, free rhyme, and visual form are widely used. The external structure of the poem has also become a means of expressing the content. Short lines, suddenly interrupted sentences, dots expressing silence increase the dramatic power of lyrical discourse.

For example:

You left.

My words did not run after you.

Only silence —

Hanging in my window.

Here, the brevity of the lines makes the weight of separation even more impressive.

Also, intertextual allusions, symbolic layers, and multiplicity have increased in modern poetry. The poet invites the reader to observe, does not give a ready-made conclusion. This shows that lyrical discourse is an open system.

Modern Uzbek lyrics rely on national traditions, but also cover global topics. For example, although the image of the mother is interpreted in a national spirit, she becomes a symbol of universal love and devotion:

My mother is a light in prayer,

A guiding star in the dark.[7]

These verses preserve the national spirit, but the content is broad - close to the heart of every person.

At the same time, in modern poetry, topics such as homeland, language, and history are presented in a new aesthetic interpretation. Poets prioritize inner sincerity and personal relationships over a grandiose pathetic tone.

At the center of modern lyrical discourse is the lyrical hero. He is often depicted as a person living in conflict with the times, searching, trying to find answers to questions. He can be both strong and weak; hopeful and depressed.

For example:

I did not fit into the times,
Time has become narrow for me.
My heart was a wide sky,
But my wings were snow.

These verses express the internal conflict of a modern person. The lyrical hero struggles with reality, but through this struggle he finds his identity.

The scope of lyrical discourse in modern Uzbek poetry has expanded significantly. It covers a wide range of topics, from individual experiences to socio-philosophical observations. The renewal of the system of images, the search for poetic form, the strengthening of subjectivity, and the harmony of national and universal values are the main features of modern lyrical discourse.

Thus, modern Uzbek poetry manages to artistically reflect not only the soul of an individual, but also the spirit of an entire era through lyrical discourse.

In modern Uzbek poetry, the issue of lyrical discourse is one of the most important aspects of the literary process. It is emerging as one of the most important and diverse directions. Analyses show that in today's lyric poetry, the individual "I" of the poet has taken a central place and has become the main factor determining the content and formal structure of the artistic text. Lyrical discourse is no longer limited to the expression of emotional experiences, but has become a harmonious field of human psychology, social environment, demands of the era and philosophical observations.

As subjectivity increases in modern poetry, such means as internal monologue, symbolic image, metaphorical thinking and free composition are widely used. This has significantly expanded the scope of lyrical discourse and turned it into a multi-layered aesthetic system. Rather than directly describing reality, the poet reinterprets it through his own psyche. As a result, issues such as inner search, self-awareness, loneliness, conflict with time, and reconsideration of spiritual values become leading themes in the text of the poem.

The renewal of the system of images is also an important sign of the development of lyrical discourse. Traditional romantic symbols are being replaced by modern life scenes, symbols of the urban environment, and technological images. This allows for a more accurate expression of the spirit of the times. At the same time, the harmony of nationality and universality is preserved. Poets, relying on national values, artistically interpret the common spiritual experiences inherent in humanity.

Modern Uzbek lyrics are also undergoing a process of renewal in terms of form. Free verse, unconventional syntactic devices, short and concise lines, pauses expressing silence increase the impact of poetic speech. Such research turns lyrical discourse into a more dynamic, open, and communicative system with the reader. The reader does not just read the poem, but also fills it with thought, trying to independently reveal the layers of meaning.

In general, the scope of lyrical discourse in modern Uzbek poetry is expanding, deepening, and becoming more complex. It ranges from the expression of personal feelings to the level of socio-philosophical thought. Through the image of the lyrical hero, the inner world of a person, his relationship with time, and his spiritual quest are illuminated. This allows us to evaluate modern poetry not only as an aesthetic phenomenon, but also as a spiritual document reflecting the spirit of the era.

Thus, lyrical discourse is one of the main factors determining the substantive and formal development of today's Uzbek poetry. Its study is of great scientific

importance not only for literary criticism, but also for understanding the development of national thought.

References

1. Каримов Н. XX аср ўзбек адабиёти тарихи. – Тошкент: Ўқитувчи, 1999. – 245–268-бетлар.
2. Қуронов Д. Адабиёт назарияси асослари. – Тошкент: Тафаккур, 2004. – 112–129-бетлар.
3. Йўлдошев Қ. Бадиий таҳлил асослари. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2010. – 87–101-бетлар.
4. Норматов У. Ижод сеҳри. – Тошкент: Шарқ, 2007. – 156–174-бетлар.
5. Ҳамдамов У. Янги ўзбек шеърини поэтикаси. – Тошкент: Фан, 2012. – 59–83-бетлар.
6. Болтабоев Ҳ. Адабий жараён ва замон. – Тошкент: Маънавият, 2015. – 134–149-бетлар.
7. Раҳмонов А. Мустақиллик даври ўзбек лирикаси. – Тошкент: Akademnashr, 2018. – 201–223-бетлар.

IV SHO‘BA. STRUKTURALIZM VA TILSHUNOSLIK

RAQAMLI MEDIAMATNLAR TAHLILIDA

YANGI ILMIY YO‘NALISHLAR

Toirova Guli Ibragimovna

Buxoro davlat universiteti

O‘zbek tilshunosligi va jurnalistika kafedrası professori

filologiya fanlari doktori (DSc)

tugulijon@mail.ru

Baxtiyorova Ruxshona Askar qizi

Buxoro davlat universiteti filologiya fakulteti

(O‘zbek tili va adabiyoti)

2 - bosqich talabasi

ruxshonabaxtiyorova006@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada raqamli mediamatnlar tahlilida shakllanayotgan yangi ilmiy yo‘nalishlar nazariy-metodologik jihatdan asoslanadi. Raqamli kommunikatsiyalar sharoitida mediamatn an‘anaviy matn tushunchasidan farqli ravishda multimodal, interaktiv, algoritmik va dinamik xarakter kasb etayotgani ilmiy mushohada qilinadi. Shu munosabat bilan mediadiskursni tahlil qilishda faqat verbal-lingvistik yondashuv yetarli emasligi, balki vizual, audio, grafik, interfeys va platformaviy omillarni qamrab olgan integrativ model zarurligi asoslab beriladi. Maqolada raqamli mediamatn tushunchasining transformatsiyasi, ma‘no yaratish mexanizmlarining polikodli tabiati, auditoriya faolligining diskursiv omilga aylanishi, algoritm va platformalarning semiotik funksiyasi kabi masalalar ilmiy nuqtayi nazardan tahlil qilinadi. Shuningdek, korpus lingvistikasi va sun‘iy intellekt texnologiyalari mediadiskurs tahlilida yangi empirik imkoniyatlar yaratayotgani ta‘kidlanadi. Tadqiqot natijasida raqamli mediamatnlarni o‘rganishda multimodal, platformaviy va korpus-asoslangan

yondashuvlarni sintez qiluvchi integrativ tahlil modeli konseptual jihatdan taklif etiladi.

Kalit soʻzlar: raqamli mediamatn, mediadiskurs, multimodallik, platformaviy diskurs, algoritmik kommunikatsiya, korpus tahlili, raqamli semiotika, interaktivlik, internet kommunikatsiyasi, integrativ model

KIRISH. XXI asr axborot sivilizatsiyasi sharoitida kommunikatsiya jarayonlari tubdan transformatsiyaga uchramoqda. Raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi, internet platformalarining global miqyosda kengayishi va ijtimoiy tarmoqlarning ommaviy kommunikatsiyada yetakchi oʻrin egallashi natijasida mediamatn tushunchasi anʼanaviy doiradan chiqib, yangi sifat xususiyatlarini kasb etdi. Agar bosma va anʼanaviy elektron ommaviy axborot vositalari sharoitida mediamatn asosan verbal struktura va janr qoidalari asosida tahlil qilingan boʻlsa, raqamli muhitda u multimodal, gipermatnli, interaktiv va algoritmik tizimga aylanmoqda.

Zamonaviy internet mediamakonida axborot faqat matn orqali emas, balki tasvir, audio, video, grafik elementlar, emodji, giperhavolalar va interfeys komponentlari orqali kompleks tarzda ifoda etilmoqda. Bu esa maʼno yaratish jarayonini polikodli va dinamik xarakterga ega diskursiv hodisaga aylantiradi. Shu bois, raqamli mediamatnni faqat lingvistik struktura sifatida emas, balki semiotik, pragmatik va texnologik omillar uygʻunligida shakllanuvchi integrativ kommunikativ tizim sifatida qarash zarur boʻlib qolmoqda.

Mavjud mediadiskurs tadqiqotlari, ayniqsa anʼanaviy diskurs tahlili va tanqidiy diskurs tahlili doirasida olib borilgan izlanishlar, matnning ideologik, pragmatik va kognitiv xususiyatlarini keng yoritib bergan boʻlsa-da [1,7,8,9,], ularning aksariyati raqamli muhitga xos boʻlgan algoritmik boshqaruv, interaktiv ishtirok va platformaviy spetsifikani toʻliq qamrab olmaydi. Internet platformalarida axborotning saralanishi, tarqalishi va auditoriyaga yetkazilishi maxsus algoritmlar orqali amalga oshiriladi. Bu jarayon diskursning mazmuni va pragmatik taʼsiriga bevosita taʼsir koʻrsatadi. Shu nuqtayi nazardan, algoritmni mediadiskursning

tashqi sharti emas, balki uning ichki diskursiv mexanizmi sifatida ko'rib chiqish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Bundan tashqari, raqamli mediamatnda auditoriya passiv qabul qiluvchi emas, balki faol ishtirokchi sifatida namoyon bo'ladi. Izohlar, layklar, repostlar va reaksiyalar matnning ma'no doirasini kengaytiradi, uning interpretatsiyasiga ta'sir ko'rsatadi va yangi diskursiv qatlam hosil qiladi. Demak, raqamli mediamatni tahlil qilishda interaktivlikni mustaqil pragmatik omil sifatida hisobga olish talab etiladi.

Raqamli muhitning yana bir muhim xususiyati — multimodallikdir. Verbal va vizual elementlar o'rtasidagi kogeziya, semantik muvofiqlik va pragmatik uyg'unlik mediamatnda ma'no yaratishning asosiy mexanizmiga aylanmoqda. Ayniqsa, memlar, emodji va vizual metaforalar zamonaviy mediadiskursda implitsit ma'noni shakllantirishning muhim vositasi sifatida namoyon bo'ladi. Shu bilan birga, korpus texnologiyalari va sun'iy intellekt vositalari mediamatnlarni ommaviy va empirik asosda tahlil qilish imkoniyatini kengaytirmoqda.

Yuqorida qayd etilgan holatlar raqamli mediamatnlarni o'rganishda yangi ilmiy paradigmgaga ehtiyoj mavjudligini ko'rsatadi. An'anaviy lingvistik yondashuv doirasida mediamatnning faqat verbal qirrasini tahlil qilinsa, raqamli muhitda uning multimodal, algoritmik va platformaviy xususiyatlarini hisobga olmagan holda kompleks ilmiy xulosa chiqarish mushkul. Shuning uchun mazkur tadqiqotda raqamli mediamatnlarni tahlil qilishda multimodallik, interaktivlik va korpus-asoslangan yondashuvlarni sintez qiluvchi integrativ modelni nazariy jihatdan asoslash maqsad qilib qo'yiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI. Mediadiskurs va mediamatn masalasi zamonaviy tilshunoslikda mustaqil ilmiy yo'nalish sifatida shakllangan bo'lib, uning nazariy asoslari bir qator rus va xorijiy hamda o'zbek tadqiqotchilar ishlarida ishlab chiqilgan[1,2,4,8,10]. Xususan, mediadiskursning ta'sirchanlik mexanizmini o'rganishda M.R.Jeltuxinaning ilmiy merosi alohida ahamiyat kasb etadi. U ommaviy axborot vositalari tilida troplarning suggestiv funksiyasini tahlil qilib, mediamatnda obrazlilik va baholovchilik kategoriyalari auditoriya ongiga

yo'naltirilgan ta'sir mexanizmi sifatida namoyon bo'lishini asoslab bergan. Bu yondashuv mediadiskursni faqat axborot yetkazish vositasi emas, balki ta'sir o'tkazish mexanizmi sifatida tushunishga imkon beradi[5].

Diskurs nazariyasining kognitiv va lingvomadaniy qirralarini ochib berishda V. I. Karasikning ishlari muhim nazariy manba hisoblanadi. Olim diskursni til, shaxs va madaniyat o'zaro ta'sirida shakllanuvchi ijtimoiy-kommunikativ hodisa sifatida talqin etadi. Uning konsepsiyasiga ko'ra, mediadiskurs muayyan konseptlar va qadriyatlar tizimi asosida quriladi. Mazkur nazariya raqamli mediamatnlarda ham konseptual yadro mavjudligini, biroq uning shakllanish mexanizmi zamonaviy muhitda o'zgarganini tahlil qilishga nazariy zamin yaratadi[6].

Siyosiy mediadiskurs semiotikasiga bag'ishlangan Ye.I.Sheygal tadqiqotlari belgilar tizimi va simvolik kodlarning ideologik ma'no yaratishdagi rolini ochib beradi. Uning ishlarida mediadiskursda belgilarning interpretatsiyasi va manipulyativ imkoniyatlari atroflicha yoritilgan. Bu yondashuv raqamli muhitda memlar, vizual simvollar va infografika kabi yangi belgilar tizimini tahlil qilishda muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi[7].

Medialingvistika sohasida T. G. Dobrosklonskaya mediatekstni ommaviy axborot vositalari diskursining asosiy birligi sifatida belgilab, uni tizimli yondashuv asosida tadqiq etgan. U mediatekstni janrovii, pragmatik va funksional jihatdan kompleks kommunikativ birlik sifatida qarash zarurligini ta'kidlaydi[2,3]. Shu bilan birga, mediatekstning diskursiv tabiati uning ijtimoiy muhit bilan uzviy bog'liq ekanini ko'rsatadi. Biroq mazkur tadqiqotlar asosan an'anaviy OAV materiallari doirasida olib borilgan bo'lib, raqamli platformalarga xos interaktivlik va algoritmik omillar yetarlicha qamrab olinmagan.

Telediskursni ijtimoiy subyektini shakllantiruvchi konstruktsiya sifatida talqin etgan S. N. Doljikova mediamatnning auditoriya identichligiga ta'sirini ko'rsatib bergan. Bu g'oya raqamli mediamatnda auditoriya faol ishtirokchiga aylangan sharoitda yanada keng ma'no kasb etadi. Chunki internet muhitida auditoriya nafaqat qabul qiluvchi, balki diskursni birgalikda yaratuvchi subyekt sifatida namoyon bo'ladi[4].

Shu tariqa, mavzuga oid adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, mediadiskurs nazariyasida ta'sirchanlik, konseptuallik, semiotik belgilar tizimi va mediatekstning tizimli tabiati kabi muhim qirralar ilmiy jihatdan asoslab berilgan. Biroq ushbu tadqiqotlar asosan an'anaviy media muhitiga qaratilgan bo'lib, raqamli kommunikatsiyalar sharoitida mediamatnning multimodal, interaktiv va algoritmik xususiyatlarini kompleks tahlil qilish masalasi yetarli darajada ishlab chiqilmagan. Demak, raqamli mediamatnlarning yangi tabiatini hisobga olgan holda mavjud nazariy yondashuvlarni qayta konseptualashtirish va integrativ tahlil modelini ishlab chiqish zamonaviy tilshunoslik oldida turgan dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

MATERIALLAR VA METODLAR. Tadqiqot jarayonida sifatli va miqdoriy metodlarni uyg'unlashtirishga alohida e'tibor qaratildi. Sifatli tahlil raqamli matnning semantik, multimodal va pragmatik jihatlarini ochib berishga xizmat qilsa, miqdoriy tahlil statistik asosda trend va tendensiyalarni aniqlashga imkon berdi. Shu tarzda tadqiqot lingvistik, semiotik va texnologik omillarni o'zaro integratsiyalashgan holda amalga oshirildi.

Shuningdek, tadqiqotda axborot-kognitiv model qo'llanildi, ya'ni foydalanuvchi ongida diskurs orqali shakllanadigan ma'no va ijtimoiy-hissiy reaksiyalar sistematik ravishda kuzatildi. Bu metod raqamli mediadiskursning auditoriya bilan o'zaro aloqasini va interaktivligini aniqlash imkonini berdi.

Umuman olganda, ushbu metodologik yondashuv raqamli mediadiskursni ko'p qirrali, integratsiyalashgan, platforma va algoritmlarga bog'liq fenomen sifatida ilmiy jihatdan o'rganishga imkon yaratdi.

TAHLIL VA NATIJALAR. Ushbu tadqiqot doirasida raqamli mediadiskursni o'rganish maqsadida O'zbekistondagi ommaviy axborot vositalarining internet saytlaridagi yangilik matnlari tizimli tarzda tahlil qilindi. Tadqiqot materiali sifatida bir nechta asosiy platformalar tanlandi: Kun.uz sayti (yangiliklar, maqolalar va sharhlar), Gazeta.uz (siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy yangiliklar), Daryo.uz (multimodal yangiliklar hamda foydalanuvchi izohlari) va Xabar.uz (rasmiy axborot va press-revizlar). Tahlil jarayonida lingvistik,

multimodal hamda pragmatik jihatlar alohida e'tiborga olindi. Tadqiqot materiali sifatida 2025-yil iyul—dekabr oylaridagi yangiliklar asosida jami 120 ta matn va 45 ta multimodal kontent (video, infografika, rasmlar) o'rganildi. Shu orqali raqamli mediadiskursning til, ma'no va auditoriya bilan o'zaro aloqasi kompleks tarzda tahlil qilindi[11,12,13,14].

Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, o'zbek tilidagi raqamli yangilik matnlari bir qator lingvistik, stilistik va pragmatik xususiyatlarga ega bo'lib, ular raqamli mediamatnlarni chuqur o'rganish uchun yangi ilmiy yo'nalishlarni shakllantirishga asos yaratadi.

Lingvistik va stilistik tahlil ko'rsatdiki, yangilik matnlari odatda axborotni qisqa va aniq yetkazishga yo'naltirilgan. Matnlar faktlar ketma-ketligi shaklida tuziladi, sub'ektiv baholash va tahririy fikrlar cheklangan. Masalan, Kun.uz saytida siyosiy yangiliklar rasmiy manbalar iqtiboslari bilan taqdim etiladi, persvaziv elementlar esa asosan sarlavha va kiritma izohlar orqali ifodalanadi. Shu bilan birga, Daryo.uz platformasidagi matnlarda baholovchi leksika (muvofiq, muhim, katta e'tibor kabi so'zlar) keng qo'llaniladi, bu esa o'quvchining xabarni qabul qilish jarayonida ongli baholash mexanizmini shakllantiradi[12].

Yangilik matnlarida multimodal elementlarning keng qo'llanilishi ham muhim xususiyat sifatida ajralib turadi. Rasm, video va infografika matnni boyitib, uning ma'no kuchini oshiradi. Masalan, iqtisodiy yangiliklar bo'yicha interaktiv grafiklar auditoriyaga jarayonni vizual tarzda tushuntirish imkonini beradi. Bu multimodal yondashuv matnning aniq va tushunarli bo'lishini ta'minlaydi hamda o'quvchining diqqatini jalb qiladi.

Pragmatik tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, auditoriya bilan interaktiv aloqalar raqamli mediadiskursning ajralmas qismi hisoblanadi. Foydalanuvchi izohlari yangilik matnining semantik mazmunini kengaytiradi va interaktiv diskurs qatlamini hosil qiladi. Likelar, repostlar va izohlar esa mediadiskursning auditoriya tomonidan shakllantirilayotgan dinamizmini ko'rsatadi. Masalan, Daryo.uz platformasida siyosiy yangiliklar o'rtacha 30–50 izoh oladi, ijtimoiy mavzular bo'yicha esa izohlar soni 80–120 ni tashkil etadi. Multimodal elementlar

auditoriyani yanada jalb qiladi; video va infografikalar bilan boyitilgan yangiliklar o‘rtacha 2–3 barobar ko‘proq ulashish va izoh olish ko‘rsatkichiga ega [12].

Diskursiv tahlil esa turli platformalarda bir xil mavzu bo‘yicha yangiliklarni solishtirish orqali raqamli mediadiskursning xususiyatlarini ochib beradi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, Kun.uz va Xabar.uz yangiliklarida rasmiy diskurs ustun bo‘lib, matnlar odatda neytral va faktik xabarlar shaklida taqdim etiladi. Shu bilan birga, Daryo.uz va Gazeta.uz platformalarida interaktiv va multimodal diskurs ustun bo‘lib, foydalanuvchi izohlari, infografika va video kontent matnga integratsiyalashgan [11,12,13,14].

Shunday qilib, raqamli mediamatnlar tahlili ko‘rsatdiki, zamonaviy O‘zbek internet-matbuotida mediadiskurs multimodal va interaktiv xarakterga ega bo‘lib, u nafaqat matn, balki vizual va foydalanuvchi qatlamlari orqali ham ma’no yaratadi. Bu esa yangi ilmiy yo‘nalishlar — lingvistik, multimodal va algoritmik integratsiyalashgan yondashuvlarni rivojlantirish imkonini beradi. Shu nuqtai nazardan, raqamli mediamatnlar tadqiqoti tilshunoslik, semiyotika va kognitiv fanlarni birlashtirgan kompleks metodologiyani talab qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR. Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, zamonaviy O‘zbek internet-matbuotidagi raqamli mediamatnlar an’anaviy tekstlardan tubdan farq qiladi va ularni o‘rganish uchun kompleks yondashuv talab etiladi. Mavjud tahlillar asosida aniqlanishicha, raqamli mediamatnlar faqat verbal tarkib bilan cheklanmay, balki multimodal elementlar (video, rasm, infografika), interaktiv komponentlar (foydalanuvchi izohlari, layk va repostlar), algoritmik boshqaruv va platformaviy xususiyatlar orqali ham ma’no yaratadi. Shu sababli, an’anaviy diskurs tahlili nazariyalari ularning barcha jihatlarini yetarli darajada qamrab ololmaydi.

Tahlil natijalari shuni ko‘rsatdiki: Lingvistik va stilistik jihatlar — yangilik matnlari qisqa, aniq va faktlarga asoslangan bo‘lib, baholovchi va persvaziv leksika sarlavha va kiritma izohlar orqali namoyon bo‘ladi. Pragmatik va interaktiv jihatlar — foydalanuvchi izohlari, like va repostlar mediadiskursning dinamik va interaktiv qatlamini hosil qiladi, bu esa auditoriya bilan muloqotning samarali

shakllanishini ta'minlaydi. Diskursiv va multimodal jihatlar — turli platformalarda yangiliklar taqqoslanganda, rasmiy diskurs va interaktiv diskurs o'rtasidagi farq aniq ko'zga tashlanadi. Multimodal va interaktiv komponentlar auditoriya e'tiborini jalb qilishda va ma'no shakllanishida hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Umuman olganda, raqamli mediamatnlar tahlili nafaqat til va diskursni, balki multimodal, interaktiv va algoritmik jihatlarni ham o'zaro bog'lab o'rganishni talab qiladi. Shu yo'l bilan yangi ilmiy yo'nalishlar — raqamli mediadiskursning integratsiyalashgan, ko'p qatlamli va platformaviy modelini shakllantirish mumkin bo'ladi. Bu esa nafaqat tilshunoslik, balki kognitiv fanlar, media tadqiqotlari va kommunikatsiya nazariyasi uchun ham muhim ilmiy natijalarga olib keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Бакиева Г. Х., Тешабаева, Д. М. Оммавий ахборот воситалари тили. – Т.: 2020. – 150 б.
2. Добросклонская Т. Г. Медиалингвистика: системный подход к изучению языка СМИ. – М.: 2008. – 220 с.
3. Добросклонская Т. Г. Медiateкст как единица дискурса средств массовой информации // Актуальные процессы в различных типах дискурсов: политический, медийный, рекламный дискурсы и интернет-коммуникация: материалы междунар. конф. (19–21 июня 2009 г.). – М.; Ярославль: Ремдер, 2009. – С.35–50.
4. Должикова С. Н. Теледискурс как конструкт социального субъекта // Вестник КАСУ. – 2001. № 2. –С. 12–20.
5. Желтухина М. Р. Тропологическая суггестивность массмедиаального дискурса: о проблеме речевого воздействия тропов в языке СМИ: монография. – М.: Ин-т языкознания РАН; Волгоград: Изд-во ВФ МУПК, 2003. – 656 с.
6. Карасик В. И. Языковой круг. Личность, концепты, дискурс. – Волгоград: Перемена, 2004. – 390 с.

7. Шейгал Е. И. Семиотика политического дискурса: монография. – Волгоград: Перемена, 2000. – 368 с.

8. Ходжаёров М. Б. Оммавий ахборот воситаларида медиаматн тушунчаси ва унинг қўлланилиши // *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(1), Jan., 2023, ISSN:2181-1784. SJIF 2023 = 6.131 / ASI Factor = 1.7. – Б.117–125.

9. Шамақсудова С. Х. Медиакommunikация жараёнида матн ва медиаматн // “Formation of psychology and pedagogy as interdisciplinary sciences”, <https://doi.org/10.5281/zenodo.6345145>, Ўзбекистон журналистика ва оммавий коммуникациялар университети, Ўзбек тили ва адабиёти кафедраси, доцент. –Б. 25–35.

10. Тошалиев И., Абдусатторов Р. Оммавий ахборотнинг тили ва услуги. – Т.: Zar-qalam, 2006. – 200 б.

11. Kun.uz, yangiliklar bo‘limi, 2025-yil iyul–dekabr, <https://kun.uz>

12. Daryo.uz, yangiliklar va interaktiv postlar, 2025-yil iyul–dekabr, <https://daryo.uz>

13. Gazeta.uz, yangiliklar va sharhlar, 2025-yil iyul–dekabr, <https://www.gazeta.uz>

14. Xabar.uz, rasmiy yangiliklar, 2025-yil iyul–dekabr, <https://www.xabar.uz>

O‘ZBEK SIYOSIY NUTQLARINING TARJIMASIDA DISKURSIV KOHERENSIYA VA REFERENSIAL TRANSFORMATSIYALAR

Mamarasulova Gulnoz Abulqosimovna

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat
o‘zbek tili va adabiyoti universiteti dotsenti, PhD

Annotatsiya

Mazkur maqolada o'zbek siyosiy diskursining ingliz tiliga tarjimasi jarayonida yuzaga keladigan diskursiv, referensial va ritorik o'zgarishlar qiyosiy-tahliliy asosda o'rganiladi. Tadqiqotda siyosiy matn tarjimasi lingvistik kod almashtirish jarayoni emas, balki ideologik va pragmatik rekontekstualizatsiya hodisasi sifatida talqin qilinadi. Tanqidiy diskurs tahlili hamda tarjimashunoslik nazariyalariga tayangan holda o'zbekcha asl matn va uning inglizcha tarjimasida diskursiv yaxlitlik, mantiqiy bog'liqlik, referensial aniqlik hamda ritorik vositalarning transformatsiyasi aniqlanadi. Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, inglizcha tarjimada eksplisitlik darajasi ortadi, referensial konkretlik kuchayadi, biroq ayrim hollarda kollektiv identitetning konnotativ yuklamasi va ritorik intensivlik pasayadi. Maqola siyosiy diskurs tarjimasini lingvopragmatik va ideologik jihatdan kompleks tadqiq etish zarurligini asoslaydi.

Kalit so'zlar: diskursiv yaxlitlik, referensial aniqlik, ritorik vositalar, tarjima transformatsiyasi, rekontekstualizatsiya, koherensiya, lingvopragmatika.

Abstract

This article provides a comparative analysis of discursive, referential and rhetorical transformations occurring in the English translation of Uzbek political discourse. Political translation is approached not merely as linguistic code-switching but as a process of ideological and pragmatic recontextualization. Drawing on critical discourse analysis and translation studies, the research examines discursive coherence, logical connectivity, referential clarity and rhetorical strategies in the Uzbek source texts and their English translations. The findings demonstrate that English translations tend to increase explicitness and referential specificity, while in certain cases reducing the connotative force of collective identity markers and rhetorical intensity. The study highlights the necessity of investigating political discourse translation as a complex linguopragmatic and ideological reconstruction process.

Keywords: discursive coherence, referential clarity, rhetorical devices, translation transformation, recontextualization, cohesion, linguopragmatics.

KIRISH. Siyosiy diskurs zamonaviy tilshunoslik, tarjimashunoslik va diskurs tahlilining kesishgan nuqtasida joylashgan murakkab kommunikativ hodisadir. U nafaqat axborot uzatish vositasi, balki hokimiyat munosabatlarini shakllantiruvchi, legitimlashtiruvchi va qayta ishlab chiqaruvchi ijtimoiy mexanizm sifatida namoyon bo‘ladi. T. A. van Deyk siyosiy diskursni ijtimoiy bilim va ideologik strukturalar bilan uzviy bog‘liq bo‘lgan kommunikativ faoliyat sifatida talqin qiladi; uning fikricha, siyosiy nutq orqali guruh identiteti va ijtimoiy pozitsiyalar konstruksiya qilinadi. N. Ferklo esa diskursni ijtimoiy amaliyot sifatida ko‘rib, tilni hokimiyat va mafkura bilan chambarchas aloqador jarayon deb baholaydi.

Globalashuv va xalqaro siyosiy integratsiya sharoitida milliy siyosiy diskurs tobora ko‘proq tarjima vositasida global auditoriyaga taqdim etilmoqda. O‘zbekistonning xalqaro maydondagi siyosiy nutqlari, rasmiy bayonotlari va normativ-huquqiy matnlari ingliz tiliga tarjima qilinishi natijasida siyosiy ma’no yangi kommunikativ makonga ko‘chadi. Biroq tarjima jarayoni oddiy lingvistik kod almashtirish emas; u diskursiv struktura, ideologik pozitsiya va pragmatik yo‘nalishning rekontekstualizatsiyasidir.

Tarjimashunoslik nazariyasida bu masala turlicha yondashuvlar orqali izohlanadi. E. Nayda dinamik ekvivalentlik nazariyasida qabul qiluvchining idrokini markaziy mezon sifatida ko‘rsatadi, M. Beyker esa matn kohesiyasi va koherensiyasining tarjimada qayta tashkil etilishini tahlil qiladi. Siyosiy diskurs tarjimasida aynan diskursiv yaxlitlik, referensial aniqlik va ritorik vositalarning transformatsiyasi asosiy muammolardan biri hisoblanadi.

O‘zbek siyosiy diskursi tarixiy xotira, kollektiv identitet va aksiyologik qadriyatlarga tayangan holda quriladi. Ingliz siyosiy diskursi esa ko‘proq tezisning aniqligi, argumentativ strukturaning ravonligi va eksplicitlik darajasining yuqoriligi bilan xarakterlanadi. Ushbu tipologik farqlar tarjima jarayonida strukturaviy, semantik va pragmatik o‘zgarishlarni yuzaga keltiradi. Natijada, manba matndagi diskursiv yaxlitlik, referensial tizim va ritorik intensivlik turlicha transformatsiyalanishi mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI. Siyosiy diskursni o'rganish XX asr oxiridan boshlab tilshunoslik va ijtimoiy nazariya kesishgan nuqtada rivojlandi. Tanqidiy diskurs tahlili (Critical Discourse Analysis) doirasida T. A. van Deyk siyosiy diskursni ijtimoiy bilim va ideologik strukturalar bilan bog'liq kognitiv model sifatida talqin qiladi. Uning qarashlariga ko'ra, siyosiy matnlar orqali guruh identiteti va hokimiyat munosabatlari konstruksiya qilinadi. N. Ferklo diskursni ijtimoiy amaliyot sifatida izohlab, tilni ijtimoiy tuzilma va hokimiyat mexanizmlari bilan uzviy bog'liq tizim deb baholaydi.

Ijtimoiy aktorlarning matnda ifodalanishi masalasini T. van Lyuven ishlab chiqqan bo'lib, u referensial strategiyalar orqali ideologik pozitsiya shakllanishini asoslaydi. Siyosiy diskursda aktorlarning umumlashtirilishi, abstraktlashtirilishi yoki eksklyuziyasi hokimiyat taqsimotini aks ettiradi.

Tarjimashunoslikda siyosiy matn tarjimasi masalasi ekvivalentlik nazariyasi doirasida yoritilgan. E. Nayda dinamik ekvivalentlikni kommunikativ ta'sir bilan bog'lasa, P. Nyumark semantik va kommunikativ tarjima strategiyalari o'rtasidagi muvozanatni ta'kidlaydi. M. Beyker esa kohesiya va koherensiya kategoriyalarining tarjimada qayta tashkil etilishini muhim nazariy asos sifatida ko'rsatadi.

Shuningdek, Dj. Lakoff va M. Jonson konseptual metafora nazariyasida siyosiy tafakkur metaforik modellarga asoslanishini ko'rsatib, metaforaning ideologik ta'sirini ochib bergan. Ushbu nazariy manbalar siyosiy diskurs tarjimasini lingvistik transformatsiya emas, balki ideologik va pragmatik rekonstruksiya jarayoni sifatida talqin qilish imkonini beradi.

Mavjud adabiyotlar asosan ingliz tilidagi siyosiy diskursni tahlil qiladi, biroq o'zbek siyosiy diskursining ingliz tiliga tarjimasidagi diskursiv o'zgarishlar yetarli darajada o'rganilmagan. Mazkur tadqiqot ana shu ilmiy bo'shliqni to'ldirishga qaratilgan.

MATERIALLAR VA METODLAR. Tadqiqot materiali sifatida O'zbekiston siyosiy diskursiga oid rasmiy nutqlar, bayonotlar va strategik hujjatlarning o'zbekcha asl matnlari hamda ularning rasmiy inglizcha tarjimalari

tanlab olindi. Matnlar tematik jihatdan davlat siyosati, xalqaro hamkorlik va islohotlar bilan bog‘liq bo‘lib, diskursiv jihatdan reprezentativ xususiyatga ega.

Tadqiqotda tanqidiy diskurs tahlili, qiyosiy-tarjimaviy tahlil va pragmatik-semantik yondashuv metodlari qo‘llanildi. Diskursiv yaxlitlikni aniqlashda tematik progressiya va mantiqiy bog‘liqlik vositalari o‘rganildi. Referensial aniqlikni tahlil qilishda ijtimoiy aktorlarning nomlanish strategiyalari, abstrakt tushunchalarning ifodalanishi va implitsit-eksplisit nisbatlari ko‘rib chiqildi. Ritorik vositalar transformatsiyasini aniqlashda metafora, parallelizm va emfatik strukturalar qiyosiy tahlil qilindi.

Metodologik asos sifatida tanqidiy diskurs tahlili modeli va tarjimashunoslikning ekvivalentlik nazariyasi integratsiyalashgan holda qo‘llanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR. Siyosiy diskursni tarjima qilish jarayonida diskursiv yaxlitlik masalasi markaziy nazariy muammolardan biri hisoblanadi. Diskurs tushunchasi lingvistik chegaradan chiqib, ijtimoiy amaliyot, hokimiyat munosabatlari va ideologik konstruktsiya bilan bog‘liq hodisa sifatida talqin qilinadi. T. A. van Deyk siyosiy diskursni ijtimoiy bilim, guruh identiteti va hokimiyat strukturalari bilan uzviy aloqador kommunikativ faoliyat sifatida izohlaydi. Uning yondashuviga ko‘ra, matnning ichki semantik tuzilishi bilan bir qatorda, u ishlab chiqarilgan ijtimoiy kontekst ham diskursning ajralmas qismidir. Shu bois tarjima jarayonida faqat leksik-semantik moslik emas, balki ijtimoiy-ma’naviy kontekstning ko‘chirilishi ham muhimdir.

Diskursiv yaxlitlik matnning koherensiyasi, ya’ni mantiqiy izchilligi va tematik barqarorligi orqali ta’minlanadi. N. Ferklo (Norman Fairclough) diskursni uch o‘lchovli model asosida — matn, diskursiv amaliyot va ijtimoiy amaliyot tahlil qiladi. Uning fikricha, siyosiy nutq nafaqat matn sifatida, balki ijtimoiy voqelikni shakllantiruvchi mexanizm sifatida ham faoliyat yuritadi. O‘zbek siyosiy diskursida bu jihat ayniqsa tarixiy meros, milliy qadriyatlar va kollektiv identitetga murojaat qilish orqali namoyon bo‘ladi. Argumentatsiya ko‘pincha tarixiy xotira va axloqiy asos bilan mustahkamlanadi. Ingliz siyosiy diskursida esa tezisning aniqligi va dalillarning strukturaviy tartibi ustuvor ahamiyatga ega.

Tarjima jarayonida aynan shu mantiqiy tashkil etilish modeli o'zgarishi mumkin. O'zbek tilida murakkab sintaktik birliklar orqali qurilgan sabab-natija munosabatlari ingliz tilida ko'pincha qisqa, segmentatsiyalangan gaplarga ajratiladi. Bu jarayon M. Beyker tomonidan koheziya va koherensiya kategoriyalari orqali izohlanadi. Unga ko'ra, tarjimon maqsad tilining matn qurish normalariga moslashar ekan, asl matndagi bog'lovchi vositalarni qayta tashkil etadi. Natijada formal ravonlik ortishi mumkin, biroq diskursiv intensivlik pasayishi ehtimoli mavjud.

O'zbek siyosiy nutqlarida implitsitlik darajasi nisbatan yuqori bo'lib, ayrim sababiy munosabatlar yoki baholovchi komponentlar kontekst orqali anglashiladi. Ingliz siyosiy matnida esa eksPLICITLIK tamoyili kuchliroq: referentlar, sabablar va pozitsiyalar ochiq ifodalanadi. E. Nayda dinamik ekvivalentlik nazariyasida qabul qiluvchining idroki asosiy mezon ekanini ta'kidlaydi. Shu sababli tarjimada mantiqiy bog'liqlikni aniqlashtirish maqsadida qo'shimcha diskurs markerlari qo'llanishi mumkin. Bu esa asl matndagi tabiiy sintaktik oqimni o'zgartirib, diskursiv strukturaning qayta shakllanishiga olib keladi.

Diskursiv yaxlitlikning yana bir muhim komponenti tematik progressiya hisoblanadi. O'zbek siyosiy diskursida tematik markaz ko'pincha kollektiv subyekt atrofida quriladi: "xalqimiz", "jamiyatimiz", "davlatimiz" kabi birliklar doimiy referensial tayanch vazifasini bajaradi. Ingliz tarjimasida bu birliklar individualizatsiyalangan yoki neytrallashtirilgan shaklda berilishi mumkin. T. van Lyuven ijtimoiy aktorlarning reprezentatsiyasi nazariyasida nomlash strategiyalarining ideologik ahamiyatini ko'rsatadi. Agar kollektiv subyekt segmentatsiyalansa yoki umumiylik darajasi kamaytirilsa, diskursning ideologik markazi siljishi mumkin.

Shuningdek, o'zbek siyosiy nutqlarida mantiqiy bog'liqlik ko'pincha qadriyatga asoslangan argumentatsiya orqali quriladi. Avval umumiy tamoyil yoki ma'naviy prinsip ta'kidlanadi, so'ng konkret siyosiy qaror asoslanadi. Ingliz diskursida esa ko'pincha avval tezis ilgari surilib, keyin dalillash keltiriladi. Bu induktiv va deduktiv mantiq modellarining farqi tarjimada strukturaviy

transformatsiyani talab qiladi. P. Nyumark siyosiy matn tarjimasida semantik va kommunikativ strategiyalar o'rtasidagi muvozanatni saqlash zarurligini ta'kidlaydi. Agar tarjima faqat strukturaviy moslashtirishga qaratilsa, asl diskursning ideologik va madaniy konnotatsiyalari kamayishi mumkin.

Diskursiv yaxlitlikni ta'minlashda pragmatik moslik ham muhimdir. Siyosiy nutq ma'lum auditoriyaga qaratilgan bo'ladi. O'zbekcha matn milliy auditoriyaga yo'naltirilgan bo'lsa, uning inglizcha tarjimasi ko'pincha xalqaro auditoriyaga mo'ljallanadi. Bu esa kontekstual qayta yo'naltirish — rekontekstualizatsiya jarayonini yuzaga keltiradi. N. Ferklo rekontekstualizatsiyani diskurs elementlarining yangi ijtimoiy maydonga ko'chishi sifatida izohlaydi. Tarjimada aynan shu jarayon diskursiv yaxlitlikni saqlash yoki o'zgartirishga sabab bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, siyosiy diskursning o'zbekcha asliyat va uning inglizcha tarjimasi o'rtasidagi farqlar eng avvalo mantiqiy bog'liqlik modeli, sintaktik tashkil etilish, implitsitlik–eksplicitlik nisbatlari va tematik progressiya tizimida namoyon bo'ladi. Diskursiv yaxlitlik tarjimada avtomatik ravishda saqlanmaydi; u tarjimonning nazariy tayyorgarligi, madaniy sezgirligi va kontekstual tahlil qobiliyatiga bog'liq holda qayta konstruksiya qilinadi. Siyosiy diskurs tarjimasi shu jihatdan lingvistik transformatsiya emas, balki ideologik va pragmatik qayta qurish jarayonidir.

Siyosiy diskursda referensial aniqlik til birliklari orqali ijtimoiy voqelikni qanday nomlash va kategoriyalash bilan bog'liq bo'lib, u ideologik pozitsiyaning bevosita ifodasidir. Referensiya masalasi nafaqat nominativ aniqlik, balki ijtimoiy aktorlarning ko'rinishi yoki ko'rinmasligi, umumlashtirilishi yoki individuallashtirilishi, faol yoki passiv tarzda taqdim etilishi bilan belgilanadi. T. van Lyuven ijtimoiy aktorlar reprezentatsiyasi nazariyasida nomlash strategiyalari hokimiyat va javobgarlikni taqsimlash mexanizmi sifatida ishlashini ko'rsatadi. Uning ta'kidlashicha, aktorlarning eksklyuziyasi (matndan chiqarib tashlanishi), abstraktlashtirilishi yoki kollektivlashtirilishi diskursning ideologik tuzilishini shakllantiradi.

O‘zbek siyosiy diskursida ko‘pincha kollektiv referensiya ustuvor hisoblanadi. “Xalqimiz”, “yoshlarimiz”, “hamkor davlatlar”, “xalqaro hamjamiyat” kabi birliklar umumlashtiruvchi xarakterga ega bo‘lib, identitetni kollektiv asosda quradi. Ingliz tiliga tarjimada esa bu birliklar aniqroq va segmentatsiyalangan shaklda ifodalanadi: “the people of Uzbekistan”, “our youth”, “partner states”, “the international community”. Grammatik jihatdan moslik saqlansa-da, semantik hajm va konnotativ yuklama to‘liq mos tushmasligi mumkin. O‘zbek tilidagi egalik qo‘shimchasi orqali berilgan “-imiz” shakli jamoaviylik va emotsional yaqinlikni ifodalasa, ingliz tilida bu ma’no sintaktik jihatdan neytrallashadi. Natijada referensial aniqlik oshishi mumkin, biroq identifikatsion intensivlik pasayadi.

Referensial transformatsiya ayniqsa abstrakt tushunchalar tarjimasida yaqqol namoyon bo‘ladi. O‘zbek siyosiy matnlarida “barqaror taraqqiyot”, “adolatli jamiyat”, “ochiq va shaffof boshqaruv” kabi konstruksiyalar ko‘pincha normativ-aksiyologik konnotatsiya bilan ishlatiladi. Ingliz tarjimasida ular “sustainable development”, “a just society”, “transparent governance” kabi terminologik barqaror shakllarda beriladi. Bu jarayon terminologik standartlashuvni ta’minlaydi, biroq ba’zan asl matndagi baholovchi intensivlikni kamaytiradi. M. Beykerning ta’kidlashicha, tarjimada leksik tanlov maqsad til diskurs an’alariga moslashar ekan, ma’no maydoni torayishi yoki kengayishi mumkin.

Referensial aniqlik masalasi shaxs va institut nomlarida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Milliy kontekstga xos tuzilmalar ingliz tiliga ko‘pincha transkripsiya yoki tavsifiy tarjima orqali o‘tkaziladi. Bu jarayon pragmatik moslashtirishni talab qiladi. E. Nayda dinamik ekvivalentlik nazariyasida qabul qiluvchining kommunikativ ehtiyoji ustuvor ekanini ta’kidlaydi. Agar manba matn milliy auditoriyaga mo‘ljallangan bo‘lsa, uning inglizcha varianti xalqaro auditoriya uchun tushunarli bo‘lishi kerak. Shu bois ba’zan qo‘shimcha izohlar yoki strukturaviy aniqlashtirishlar kiritiladi. Bu esa referensial tizimning rekontekstualizatsiyasiga olib keladi.

Ritorik vositalar siyosiy diskursning emotsional va persuasiv komponentini shakllantiradi. O‘zbek siyosiy nutqlarida parallelizm, takror, metafora va empatik

urg‘u keng qo‘llanadi. Masalan, uch martalik takror yoki sintaktik parallel konstruktsiyalar mobilizatsion effekt yaratadi. Ingliz siyosiy diskursida ham ritorika mavjud bo‘lsa-da, u ko‘proq argumentativ ravonlik va dalillash tizimi bilan uyg‘unlashgan holda namoyon bo‘ladi. P. Nyumark siyosiy matn tarjimasida semantik aniqlik va kommunikativ ta‘sir o‘rtasidagi muvozanatni saqlash zarurligini qayd etadi. Agar tarjimon ritorik vositani to‘liq saqlasa, u maqsad til me‘yorlariga zid bo‘lishi mumkin; agar uni neytrallasas, persuasiv kuch kamayadi.

Metafora siyosiy diskursda konseptual fikrlash modeli sifatida ishlaydi. Dj. Lakoff va M. Jonson konseptual metafora nazariyasida siyosiy tafakkur ko‘pincha fazoviy, harakat yoki qurilish metaforalari orqali shakllanishini ko‘rsatadi. O‘zbek siyosiy nutqlarida “taraqqiyot yo‘li”, “mustahkam poydevor”, “yangi bosqich” kabi metaforalar keng qo‘llanadi. Ingliz tarjimasida ular bevosita ekvivalentlar bilan berilishi mumkin, biroq ba‘zi hollarda stilistik neytrallasuv sodir bo‘ladi. Metafora saqlanmagan taqdirda, diskursning kognitiv ramkasi o‘zgaradi va auditoriyaning idroki boshqa yo‘nalishga buriladi.

Ritorik o‘zgarishlarning yana bir ko‘rinishi emfatik strukturalarning transformatsiyasidir. O‘zbek tilida urg‘u ko‘pincha so‘z tartibi yoki leksik takror orqali ifodalanadi. Ingliz tilida esa urg‘u intonatsiya yoki yordamchi konstruktsiyalar orqali beriladi. Tarjima jarayonida sintaktik urg‘u vositalari to‘liq ko‘chirilmaydi, natijada emotsional kuch kamayishi mumkin. N. Ferklo diskursni ijtimoiy ta‘sir mexanizmi sifatida talqin qilar ekan, ritorikaning hokimiyatni legitimlashtirishdagi rolini alohida ta‘kidlaydi. Tarjimada ushbu legitimatsiya strategiyalari qay darajada saqlanishi siyosiy ma‘no konstruktsiyasini belgilaydi.

Shuningdek, evaluativ leksika masalasi ham muhimdir. O‘zbek siyosiy diskursida ijobiy baholovchi sifatlar keng qo‘llanadi va ular ko‘pincha emotsional kuchga ega. Ingliz tarjimasida esa rasmiy va neytral stilistika ustuvor bo‘lib, baholovchi intensivlik kamayishi mumkin. Bu jarayon diskursning tonalitetini o‘zgartiradi. Referensial aniqlik oshgani sari ritorik intensivlik kamayishi kuzatilishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR. Tadqiqot natijalari siyosiy diskurs tarjimasini murakkab pragmatik va ideologik jarayon ekanini ko'rsatdi. O'zbek va ingliz siyosiy diskurslari o'rtasidagi tipologik farqlar tarjimada strukturaviy, referensial va ritorik o'zgarishlarga olib keladi.

Diskursiv yaxlitlikni saqlash uchun tarjimon kontekstual tahlil va ideologik sezgirlikka ega bo'lishi zarur. Referensial tizimni ko'chirishda kollektiv identitetning semantik hajmini imkon qadar saqlash tavsiya etiladi. Ritorik vositalarni tarjima qilishda esa semantik aniqlik va kommunikativ ta'sir o'rtasida muvozanat ta'minlanishi lozim.

Kelgusida siyosiy diskurs tarjimasini korpus asosida kvantitativ metodlar yordamida o'rganish maqsadga muvofiqdir. Shuningdek, o'zbek siyosiy nutqlarining xalqaro auditoriyaga yo'naltirilgan versiyalarini pragmatik nuqtai nazardan tadqiq etish dolzarb ilmiy yo'nalish bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Baker, M. (1992). *In Other Words: A Coursebook on Translation*. London: Routledge.
2. Fairclough, N. (1995). *Critical Discourse Analysis*. London: Longman.
3. van Leeuwen, T. (2008). *Discourse and Practice: New Tools for Critical Discourse Analysis*. Oxford: Oxford University Press.
4. Mamarasulova, Gulnoz. "SIYOSIY MATN TARJIMASINING LINGVOKULTUROLOGIK JIHATLARI." *Conferences*. Vol. 1. No. 1. 2025.
5. Mamarasulova, Gulnoz. "GEOPOLITICAL MEANINGS IN MEDIA DISCOURSE." *Conferences*. Vol. 1. No. 1. 2025.
6. Mamarasulova, Gulnoz, and Ruxshona Cho'liyeva. "DIPLOMATIK MATNLARNING TARJIMADA IFODALANISHI." *Conferences*. Vol. 1. No. 1. 2025.

**JONLI EFIR NUTQINING STRUKTURAVIY QURILISHI:
SINTAGMATIK VA PARADIGMATIK MUNOSABATLAR DINAMIKASI**

Shirinova Mexrigiyo Shokirovna,
Buxoro davlat universiteti doktoranti
shirinovamexrigiyo@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy televideniye, xususan, jonli efir nutqining strukturaviy xususiyatlari tilshunoslikning fundamental tushunchalari – sintagmatika va paradigmatika asosida tadqiq etiladi. Tadqiqotda teleboshlovchi nutqining shakllanish jarayoni, so‘z tanlash imkoniyatlari (paradigma) va ularning nutq zanjirida ulanish qonuniyatlari (sintagma) tahlil qilingan. Jonli efirning vaqt bilan chegaralanganligi hamda vizual kadr bilan bog‘liqligi nutqiy strukturaning dinamikasiga qanday ta’sir ko‘rsatishi ilmiy asoslab beriladi.

Kalit so‘zlar: televizion diskurs, jonli efir, strukturalizm, sintagmatika, paradigmatika, lisoniy tanlov, linear nutq, medialingvistika.

Kirish. Zamonaviy media makonida axborot uzatishning eng tezkor va ta’sirchan shakli – jonli efir hisoblanadi. Jonli efir nutqi o‘zining tayyorgarliksizligi (spontanligi), hissiy bo‘yoqdorligi va vaqtning o‘ta qat’iyiligi bilan boshqa nutq shakllaridan ajralib turadi. Shu sababli, teleboshlovchining nutqiy mahoratini nafaqat ritorik nuqtayi nazardan, balki tilning ichki strukturaviy qonuniyatlari asosida o‘rganish dolzarb masalaga aylanmoqda.

Struktural lingvistika asoschisi Ferdinand de Sossyur til tizimini ikki o‘q – sintagmatik (gorizontal) va paradigmatik (vertikal) munosabatlar ustiga qurilgan deb hisoblaydi. Jonli efir jarayonida ushbu ikki munosabat o‘zaro murakkab dinamikaga kirishadi:

1. Paradigmatik jihatdan: Boshlovchi cheklangan soniyalar ichida o‘z xotirasidagi minglab so‘zlar (paradigmalar) orasidan vaziyatga, efir etikasiga va auditoriya saviyasiga mos keladigan eng maqbul variantni tanlab olishi kerak.

2. Sintagmatik jihatdan: Tanlangan ushbu birliklar nutq zanjiriga ulanib, mantiqiy yaxlitlikni hosil qilishi, shu bilan birga, ekrandagi vizual kadrlar ketma-ketligiga hamohang bo‘lishi shart.

Ushbu maqolaning maqsadi – jonli efirning ekstremal sharoitida boshlovchi nutqi qanday qilib ongsiz ravishda ushbu strukturaviy qoliplarga bo‘ysunishini va bu jarayonda yuzaga keladigan lisoniy o‘zgarishlarni tahlil qilishdan iborat.

Asosiy qism. Jonli efirmu paradigmatik munosabatlar boshlovchining nutqiy mahoratini belgilovchi vertikal o‘q hisoblanadi. Paradigma – bu til tizimidagi o‘zaro sinonimik, antonimik yoki mavzuviy yaqinlikka ega bo‘lgan birliklar zaxirasidir. Boshlovchi efir jarayonida ushbu zaxiradan bittasini tanlaydi, qolganlarini esa inkor etadi.

Leksik tanlov dinamikasi: Masalan, kutilmagan voqeani tavsiflashda boshlovchining ongidagi paradigmalar qatori quyidagicha bo‘lishi mumkin: [*hodisa, voqea, falokat, fojia, insident*].

Kontekstual tanlov: Agar xabar rasmiy xarakterda bo‘lsa, boshlovchi “incident” yoki “hodisa” so‘zini tanlaydi. Agar auditoriya hissiyotiga ta’sir qilish ko‘zlangan bo‘lsa, “mudhish fojia” varianti tanlanadi. Ushbu tanlov jarayoni jonli efirmu soniyalar ichida sodir bo‘ladi va u boshlovchining lisoniy kompetensiyasiga bog‘liq.

Sintagmatika – bu tanlangan so‘zlarning nutq zanjirida bir-biriga ulanishi. Televizion nutqda sintagmatik aloqa nafaqat grammatik, balki ekstravaziyatli (vaziyatga bog‘liq) xarakterga ega.

Linear xususiyat: Jonli efirmu aytilgan har bir so‘z ortga qaytmaydi. Shuning uchun har bir keyingi so‘z o‘zidan oldingisi bilan mantiqiy va intonatsion zanjir hosil qilishi shart. Linear nutq (lotincha *linea* – «chiziq») – bu nutqning vaqt davomida birin-ketin, ma’lum bir chiziqli tartibda ulanib kelish xususiyatidir.

Soddaroq aytganda, biz soʻzlarni bir vaqtning oʻzida hammasini baravar ayta olmaymiz. Til birliklari (tovushlar, soʻzlar, gaplar) xuddi zanjir xalqalaridek bir-birining ortidan keladi.

Struktural lingvistika asoschisi Ferdinand de Sossyur bu tushunchani tilning eng muhim belgilaridan biri sifatida koʻrsatgan. Linear nutqning asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat:

1. Vaqtga bogʻliqlik

Nutq elementlari vaqt oʻqi boʻylab joylashadi. Siz gapni boshlaganingizda, birinchi soʻz tugagach, ikkinchisi keladi. Masalan, “*Televideniye – ommaviy axborot vositasi*” jumlasida “Televideniye” soʻzi aytilmaguncha, “vosita” soʻziga navbat kelmaydi.

2. Qaytarib boʻlmaslik

Linear nutqda elementlarning oʻrnini oʻzgartirish maʼnoni butkul oʻzgartirib yuborishi yoki mantiqni buzishi mumkin.

A + B (Masalan: *Bola maktabga ketdi*)

B + A (Masalan: *Ketdi maktabga bola*) – bu yerda uslubiy urgʻu oʻzgaradi.

3. Sintagmatik aloqa

Linear nutqning asosi – sintagmadir. Soʻzlar zanjir hosil qilib birikayotganda, ular oʻzidan oldingi va oʻzidan keyingi soʻz bilan grammatik va mantiqiy aloqada boʻladi.

Televideniye nutqida linearlik muhim ahamiyatga ega. Jonli efirda tahrirlash imkoniyati yoʻqligi: Yozma nutqda siz orqaga qaytib, gapning boshini oʻzgartirishingiz mumkin (linearlikni buzish). Ammo jonli efirda boshlovchi nutqi chiziqli davom etadi – aytilgan soʻz aytib boʻlindi. Agar boshlovchi gapning boshida xato qilsa, bu butun nutq zanjirining buzilishiga olib keladi.

Kadr bilan parallel linearlik: Televideniya ikkita linear chiziq bor:

1. Nutq chizigʻi (boshlovchi gapirayotgan gaplar).

2. Tasvir chizigʻi (ekrandagi kadrlar ketma-ketligi). *Muvaffaqiyatli efir uchun ushbu ikki chiziq bir-biriga parallel va hamohang harakatlanishi shart.*

Kadr bilan sintagmatik bog‘liqlik: Telenutqning o‘ziga xosligi shundaki, uning sintagmasi faqat so‘zlardan iborat emas. Boshlovchi: *“Ushbu kadrda ko‘rib turganingizdek...”* – deganida, uning nutqiy zanjiri ekrandagi vizual tasvir bilan sintagmatik aloqaga kirishadi. Agar so‘z va tasvir mos kelmasa, “sintagmatik uzilish” yuzaga keladi.

Jonli efirning murakkabligi shundaki, boshlovchi bir vaqtning o‘zida ham to‘g‘ri so‘z tanlashi (paradigma), ham ularni tezkor ulay olishi (sintagma) kerak.

Yangiliklar dasturidan olingan quyidagi misolga e’tiborimizni qaratamiz:

“Bugun poytaxtimizda... (pauza)... yirik xalqaro forum o‘z ishini boshladi”.

Ushbu jumlada boshlovchi “poytaxtimizda” so‘zidan keyin to‘xtalish qilishi – uning ongidagi paradigmatic tanlov jarayonini ko‘rsatadi (u “anjuman”, “konferensiya” yoki “forum” so‘zlaridan birini tanlayotgan edi).

Tanlov amalga oshirilgach, u sintagmatik zanjirga (“o‘z ishini boshladi”) muvaffaqiyatli ulanadi. Agar boshlovchi noto‘g‘ri paradigma tanlasa (masalan, sport musobaqasiga nisbatan “forum” so‘zini ishlatasa), nutqning mantiqiy strukturasi buziladi.

Nutqiy qoliplar (Klishe) – strukturaning tayanch nuqtasi. Jonli efrida vaqt tanqisligi sababli boshlovchilar ko‘pincha tayyor “strukturaviy bloklar” yoki lisoniy qoliplardan foydalanishadi.

“Xabaringiz bor”, “Voqealar rivojini kuzatamiz”, “Studiyamizga mehmon tashrif buyurgan” kabi birikmalar barqaror sintagmalardir. Ular boshlovchining ongidagi paradigmatic tanlov yukini kamaytiradi va nutqning ravonligini ta’minlaydi.

Xulosa. O‘tkazilgan tahlillar shuni ko‘rsatadiki, televideniye nutqi, xususan, jonli efir diskursi o‘z-o‘zidan paydo bo‘ladigan xaotik jarayon emas, balki qat’iy lisoniy qonuniyatlarga bo‘ysunuvchi strukturaviy tizimdir. Tadqiqot natijasida quyidagi xulosalarga kelindi:

1. Paradigmatik tanlov mahorati: Jonli efrida boshlovchining professional darajasi uning xotirasidagi lisoniy paradigmalar (sinonimik qatorlar, uslubiy

variantlar) kengligi va ulardan eng mosini soniyalar ichida tanlab olish tezligi bilan belgilanadi.

2. Sintagmatik yaxlitlik: Televizion nutqda sintagma faqatgina soʻzlar bogʻlanishidan iborat boʻlmay, u vizual tasvir, intonatsiya va efir vaqti (tayming) bilan uzviy bogʻliqdir. Soʻz va kadrning sintagmatik muvofiqligi axborotning auditoriya tomonidan idrok etilish koʻrsatkichini oshiradi.

3. Nutqiy qoliplarning oʻrni: Tayyor lisoniy klishelar (barqaror sintagmalar) jonli efirning ekstremal sharoitida boshlovchi nutqini strukturaviy inqirozdan (toʻxtalishlar, xatolar) himoya qiluvchi asosiy vosita boʻlib xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, struktural lingvistika metodlari televideniye nutqini oʻrganishda nafaqat til birliklarini, balki media-matnning ijtimoiy va psixologik taʼsir kuchini tahlil qilish uchun ham samarali asbob boʻla oladi.

Adabiyotlar roʻyxati:

1. Sossyur F. de. Umumiy tilshunoslik kursi / F. de Sossyur; tarjimon S. Akobirov. – Toshkent: Oʻzbekiston milliy ensiklopediyasi, 2003. – 216 b.
2. Барт Р. Мифологии / Р. Барт; пер. с фр., вступ. ст. и коммент. С.Н. Зенкина. – М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2004. – 314 с.
3. Lutfullayeva D. Assotsiativ tilshunoslik nazariyasi: Monografiya / D. Lutfullayeva. – Toshkent: Meriyus, 2017. – 128 b.
4. Quدراتов Т. Nutq madaniyati asoslari / Т. Quدراتов. – Toshkent: Oʻqituvchi, 1993. – 128 b.
5. Karimov S. Badiiy uslub va tilning ifoda vositalari / S. Karimov. – Samarqand: Zarafshon, 1994. – 112 b.
6. Bell A. The Language of News Media / A. Bell. – Oxford: Blackwell, 1991. – 277 p.
7. Sayfullayeva R. Hozirgi oʻzbek adabiy tili / R. Sayfullayeva [va boshq.]. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2009. – 416 b.

ALISHER NAVOIYNING “SADDI ISKANDARIY” DOSTONIDAGI AYRIM ANTROPONIMLARNING LEKSIK-SEMANTIK TADQIQI

Xalilova Nilufarxon Bahromovna,

Qo‘qon universiteti filologiya kafedrasida katta o‘qituvchisi,

No‘monova Nafisaxon

Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi 1-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada buyuk shoir Alisher Navoiyning “Saddi Iskandariy” dostonidagi ayrim antroponimlar leksik-semantik jihatdan tadqiq etiladi.

Kalit so‘zlar: “Saddi Iskandariy” dostoni, antroponim, tarixiy shaxslar, ismlar ma‘nosi.

KIRISH. Ma‘lumki, ismlar o‘tmishda ko‘p asrlar davomida ajdodlarimiz tomonidan yaratilgan va bizga tarixiy-lisoniy boylik sifatida yetib kelgan ulkan madaniy va ma‘naviy qimmatga molik bo‘lgan lug‘aviy qatlam hisoblanadi.[6, 169]

G‘azal mulkining sultoni, buyuk tilshunos olim Alisher Navoiy asarlari yillar davomida tadqiqotchilar tomonidan lisoniy tomondan ham o‘rganilib kelinmoqda. Uning ulkan merosi nomshunoslikda ham tarixan boy, original va qimmatli manba hisoblanadi. Shoir asarlarida ko‘plab tarixiy shaxslarning ismlari keltirilgan. Masalan, birgina “Majolis un-nafois” tazkirasida 459 ta ijod ahlining nomi keltirilganligi fikrimizning yaqqol dalilidir. Alisher Navoiyning “Saddi Iskandariy” dostonida qayd etilgan ba‘zi antroponimlarning leksik-semantik nuqtayi nazaridan tahlilini keltirmoqchimiz. Bu nomlarning ba‘zilari tarixiy

antroponimlar bo‘lib, ular tarixda yashab o‘tgan kishilarning ismlari, ba‘zilari esa muallifning badiiy to‘qima qahramonlari hisoblanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI. Iskandar – ismining ma’nosi, “*mard*”, “*qo‘rqmas*”, “*doviyurak*”, degan ma’nomlarni bildiradi. Bu ism yunoncha “Aleksandr” ismining arabcha varianti hisoblanadi. Iskandarning otasi Faylaqus o‘g‘liga bejiz bunday ism qo‘ymagan, “ Bu farzand yurtni va insoniyatni balolardan to‘suvcchi bo‘lsin” degan niyat va duo bilan unga Iskandar deb ism qo‘ydi. Iskandar yoshligidanoq qobiliyatli bola bo‘lib chiqdiki, ustoz bergan ta’limning o‘n martta ko‘pini tez o‘rganib olardi, harbiy bilimlarni ham juda puxta o‘rgangan, uning otgan o‘qlari yulduzlargacha borib yetar edi. Zulqarnayn (arab. “ikki shoxli”) – musulmonlar orasida tarqalgan qadimiy rivoyatlarga ko‘ra, dunyoning Chin(Xitoy)ga qadar yerlarini zabt etib, u yerda ya’juj va ma’juj yo‘liga ulkan to‘siq qurgan podshoh. Ayni vaqtda ham Sharq, ham G‘arb hukmdori ekani yoki tojining ikki cheti shoxsimon bo‘lganidan shunday atalgan, deb taxmin qilinadi. Qur’oni karimda Zulqarnaynning yer yuzida haqni qaror toptirish uchun qilgan sa’y-harakatlari bayon etilgan. [O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi (2000-2005)].

TAHLIL VA NATIJALAR. Iskandar anga yetti olam mulki,

Vale adl bila tutti aning yo‘lki. [2, 205]

Faylaqus – ismining ma’nosi yunoncha “Philippos” so‘zidan olingan bo‘lib, fors va arab manbalarida bu ism ko‘pincha podsholik, qudratli va siyosiy donolik bilan bog‘lanadi. Dostonda esa Faylaqus Iskandar Zulqarnaynning otasi sifatida tilga olingan. Rum davlati shohi Faylaqus adolatli, dono, saltanat ishida tajribali va juda odil podsho edi.

Bonu – o‘zbek va fors madaniyatida qo‘llanadigan ayol ismi bo‘lib, juda nozik va go‘zal ma’noga ega. Ism fors tilidan kelib chiqqan bo‘lib, “xonim” hurmatga loyiq degan ma’noni bildiradi. Bonu Iskandarning tarbiyasi va ruhiy rivojlanishi, sarguzashtlarga tayyorgarlik ko‘rishida maslahatchi va ruhiy qo‘llab-quvvatlovchi, mehribon ona obrazida bo‘lgan.

Ravshanak – bu o‘zbek ayoli ismi bo‘lib, go‘zalik va yorqinlik bilan bog‘liq ma’noga ega. Bu ism asosan fors va turkiylarga mansub. Ravshanak Sug‘d (Samarqand atrofi) hukmdorining qizi. Go‘zalligi va aqilli xulqi bilan mashhur malika. U Iskandarning yor-jufti bo‘lgan.

Mehrinoz – bu o‘zbek ayoli ismi bo‘lib, forscha va o‘zbekcha so‘z “mehr”, “muhabbat” degan ma’noni anglatadi. U go‘zal, aqilli va odobli malikalardan bo‘lib, Iskandarga pok muhabbat va sadoqatli mahram bo‘lgan.

Nozmehr – o‘zbek ayoli ismi bo‘lib, nafislik va mehr-muhabbat ma’nolarini ifodalaydi. Nozmehr Doroning qizi bo‘lib, u ham Iskandarning suyukli mahrami edi.

Doro – bu ismning ma’nosi “hukmdor”, “podsho” degan ma’noni bildirib, ism fors, tojik tilidan olingan. Eramizdan avvalgi III asrda Doro nomli shoh Eron mamlakatini boshqarar, qo‘shni davlatlar unga bo‘ysunib, har yili xiroj to‘lab turishardi. Doro Eron podshohi, Iskandar Zulqarnaynning asosiy raqibi bo‘lgan.

Bariqi Barbariy – “Barbariyalik porloq (yoki yorqin) kishi degan ma’noni anglatadi. “Barbariy” odatda yovvoyi, chekka hududlarda yashovchi xalq yoki qahramon ma’nosida. U Iskandarning dushmani bo‘lib, Iskandarning safarlarida yoki janglarida Iskandarga qarshilik ko‘rsatadi.

Arastu – bu ism shaxs sifatida “donishmand”, “faylasuf” ma’nolarini anglatadi. Dostonda Arastu Iskandarning donishmand murabbiyi, unga yo‘l ko‘rsatuvchi aqilli maslahatchi, Iskandarni, adolatli bo‘lishga, ilmni qadrlashga, davlatni oqilona boshqarishga o‘rgatadigan ustozidir.

Aflotun – qadimgi yunon faylasufi Platoning sharqona (arab-forscha) shaklidagi nomi. Platon so‘zi yunonchadan kelib chiqqan bo‘lib, “fikri keng”, “zakovati yuksak” inson degan ma’noni anglatadi. Aflotun – Iskandarning ustozlaridan biri, yaqin maslahatchisi bo‘lib, Iskandarga adolat bilan hukm yuritish, nafsni jilolash, ilm va donishmandlikni ustun qo‘yish bo‘yicha nasihatlar beradi.

Suqrot – Sokrat (Socrates) yunon faylasufidan kelib chiqqan sharqona nomdir. Ismning aniq lug‘aviy ma’nosi Sharq manbalarida keng sharhlanmagan asosan yunonchadan, “hikmatli”, “donishmand” degan ma’nolarni bildiradi. Suqrot

Iskandar Zulqarnayn davridagi buyuk donishmand sifatida tasvirlanadi. Suqrot, nafsni tiyish, kamtarlik, haqiqatni izlash, ilmni boylik va mansabdan ustun qo'yish g'oyalarini targ'ib qiladi.

Buqrot – qadimgi yunon tabibi Hippokratesning sharqona nomi. Hippos-ot, kratos- kuch, hokimiyat ma'nolaridan tarkib topgan. Buqrot – Iskandar Zulqarnayn davridagi buyuk tabib va donishmand sifatida tasvirlanadi. U tana salomatligi va ruhiy poklik uyg'unligini targ'ib qiladi.

Zalinus – qadimgi yunon tabibi Galen (Jolinus, Claudius Galenus) ning sharqona nomlaridan biri sifatida talqin qilinadi. Sharq manbalarida u ko'pincha Buqrotdan keying eng buyuk tabib sifatida e'tirof etiladi. Zalinus Iskandar Zulqarnayn atrofidagi donishmandlar safida tilga olinadi. Tibbiyot ilmni chuqur biluvchi, inson tanasi va tabiat qonunlarini o'rgangan, aql bilan davolash tarafdori bo'lgan hakm sifatida faoliyat yuritgan.

Balinus – sharq manbalarida mashhur bo'lgan "Apolloniy Tiyoniy" ning sharqona nomi sifatida tanilgan. U tarixiy afsonaviy shaxs bo'lib, hikmat, falsafa va sirli ilmlar bilan shug'ullangan donishmand. Balinus ham Iskandarning donishmandlari safida bo'lgan. Chuqur hikmat sohibi, ma'naviy kamolot timsoli, Iskandar davridagi komil olimlaridandir.

Fisoras – qadimgi yunon faylasufi Pythagorasining sharqona talaffuzdagi nomi. Bu ism yunoncha; Pyohios – Apollon nomlaridan biri, agoreuo- e'lon qilmoq, bayon etmoq so'zlari bilan bog'lanadi. Bu ham buyuk donishmandir. Fisoras riyoziyot (matematika), musiqa ilmi, koinot uyg'unligi sirlarini biluvchi hakm sifatida ko'rsatilgan.

Hermes – sharq manbalarida u "Hirmis" nomi bilan mashhur bo'lib, ilk donishmand, hikmat va sirli ilmlar asoschisidir.

Naqumonis – ism qadimgi yunoncha "Nikomachos" nomiga borib taqaladi. Bu ismning ma'nosi "g'alaba keltiruvchi" yoki kengroq ma'noda "aql va ilm bilan ustun keluvchi" degan ma'nolarni anglatadi. U ham Iskandar Zulqarnayn atrofidagi donishmandlar majlisi a'zolaridan biri. Asarda u qadimgi yunon ilm-fan an'anasining vakili bo'lgan.

Mushtariy – arabcha-forscha kelib chiqishga ega bo‘lib, aslida Yupiter sayyorasi nomi, ammo mumtoz adabiyotda bu so‘z ko‘proq falakiy-ramziy ma‘noda ishlatiladi. Iskandarning tug‘ilishi, hukmronligi, buyuk ishlari Mushtariy ta’siri ostida bo‘lgani ta’kidlanadi.

Xizr – arabchadan kelib chiqqan bo‘lib, “yashil, yashnagan, tirik, hayotga boy” degan ma’nolarni bildiradi. Rivoyatlarga ko‘ra, Xizr qayerga qadam qo‘ysa, u joy yashnab ketgan, shu sababli u abadiy hayot va barhayot ilm ramziga aylangan. Xizr Alloh tomonidan maxsus ilm berilgan banda. Dostonda Iskandar Zulqarnayn “Hayot suvi” ni izlashga otlanadi, bu safarda unga Xizr hamroh bo‘ladi. Zulmat mamlakatida Xizr hayot suvini topadi, Iskandar esa unga yeta olmaydi.

Ilyos – qadimgi ibroniycha kelib chiqishga ega bo‘lgan ism. Ma’nosi: “Mening Parvardigorim – Alloh – yagona ilohim” degan ma’noni anglatadi. Dengiz va suvlar bilan bog‘liq zot, ko‘pincha Xizr bilan birga tilga olinadi, hayot, najot va ilohiy yordam timsoli hisoblanadi. Dostonda Xizr bilan hamohang obraz.

Suhayl – arabchadan kelib chiqqan bo‘lib, arab an’anasida eng yorqin va yo‘l ko‘rsatuvchi yulduzlardan biri. Iskandar yurishlarini to‘g‘ri yo‘lga yo‘naltirilganini, zulmatdan nurga tomon yetaklaganini bildiradi.

Qaraxon – turkiy kelib chiqishga ega bo‘lib, ikki qismdan tuzilgan; qarabuyuk, ulug‘, xon-hukmron, podsho degan ma’nolarni bildiradi. Qaraxon – dostonda salbiy yo‘nalishdagi obrozlardan biri bo‘lib, zolm va jahldor hukmron sifatida tasvirlanadi. Adolatdan yiroq, kuchga tayanib ish yurituvchi shaxs. Iskandar Qaraxon mamlakatiga yurish qiladi, bu yurish oddiy osqinchilik emas, balki; zulmni yo‘qotish, adolatni tiklash maqsadida amalga oshiriladi.

Temurtosh – turkiy kelib chiqqan bo‘lib, *qat’iyat, jasorat, kuch* degan ma’nolarni anglatadi. Temurtosh Iskandarning sarkardalaridan biri sifatida, janglarda sodiq yordamchi, Iskandarning qadrati va jasoratini mustahkamlovchi inson.

Farangis – eroniy kelib chiqish, adolat va hikmat timsoli, Iskandar va boshqalarga maslahat beruvchi ayol donishmandlik va ma’naviy timsol.

Davali – turkiy va eroniy kelib chiqish; “Daval”-shifo, davolash, - i qo‘shimchasi bilan ism shakli yuzaga kelgan. Ma’nosi “shifo beruvchi”. Davali Iskandar atrofidagi olimlardan biri, uning safar va yurishlarida maslahat beruvchi, muammolarni ilm bilan hal qiluvchi zotdir.

Harron – arabchadan kelib chiqqan bo‘lib, qadimgi arab va Qur’oniy ismlar qatorida uchraydi. Ism “o‘rtamchi, o‘lchovchi, adolatli boshliq” degan ma’nomlarni bildiradi. Harron Iskandarning yurish va ishlarida axloqiy va harbiy jihatdan qo‘llab-quvvatlaydi, adolat va tartibni saqlashga yordam beradi.

Shaydo – fors-islomiy kelib chiqqan bo‘lib, “ish bilan alanganuvchi” degan ma’noni bildiradi. Shaydo- ruhiy, hissiy yoki tasavvufiy jihatdan kuchli obroz sifatida uchraydi. U dostonda sinov va ilhom timsoli.

Falotun – yunonchadan kelib chiqqan bo‘lib, *keng ko‘krakli* degan ma’noni anglatadi. Badiiy va falsafiy talqinda; donishmand, tafakkurli olim, falsafiy bilim egasi. Falotun Iskandarning majlislaridagi donishmandlaridan biri bo‘lib, hukmdorga maslahat beradi, adolat, ilm, donishmandlik va siyosiy tafakkur maslahatlarida yo‘l ko‘rsatadi. Shuningdek, u Iskandarning faqat kuchli sarkarda emas, balki dono hukmdor bo‘lib yetishishida muhim rol o‘ynaydi.

Arashmidus – yunonchadan kelib chiqqan bo‘lib, “shon-shuhratga ega, adolatli hukmdor yoki dono” degan ma’nomlarni bildiradi. Ehtimol, “Aristid / Arashmidus” tukumiga kiradi. Yunon falsafasi va tarixida bu turdagi nomlar siyosiy va adolat timsoli sifatida ishlatilgan. Arashmidus- Iskandarning maslahatgo‘ylaridanm biri sifatida, Iskandar safarlarida va yurishlarida strategik va axloqiy maslahatlar berib, iskandarning qudrati va adolatini mustahkamlaydi.

Shominos – fors-turkiy kelib chiqishga ega bo‘lib, “yorug‘lik, nur, inson, boshliq” degan ma’nomlarni bildiradi. Shu talqin bilan Shominos “Nurli rahbar” degan ma’noni bildiradi. U Iskandarning strategik va axloqiy qarorlarini qo‘llab-quvvatlaydi, safar va urushlarda ma’naviy yo‘l-yo‘riq ko‘rsatadi.

Qilinmun – turkiy-forsiy ism bo‘lib, *qahramon, jasoratli va sodiq shaxs* degan ma’nomlarni bildiradi. U ham Iskandar Zulqarnaynning safarlarida sodiq

sarkarda sifatida janglarda Iskandarga jasorat bilan yordam beradi, safar va urushlarda qat'iyat va sodiqlik bilan xizmat qiladi.

Volis – arabchadan kelib chiqqan bo‘lib, *qo‘llovchi, himoyachi, sarkarda, yoki boshliq* degan ma‘nolarni bildiradi. Volis ham Iskandarning sodiq yordamchi sarkardalaridan bo‘lib, Iskandarning yurush va janglarida maslahat va yordam berib, strategik va harbiy vazifalarni bajarar edi.

Farfurnus – bu ism haqida forscha yoki yunoncha kelib chiqish ehtimoli mavjud. Afsonaviy yoki donishmand shaxs, bilim va maslahat timsoli. Farfurnus ham Iskandarning maslahatgo‘ylaridan biri bo‘lgan.

Mallu ibn mobak – arabchadan kelib chiqqan bo‘lib, Mallu – aniq ma‘nosi biroz murakkab, lekin ba‘zi izohlarda; *yaxshi, sodiq, jasoratli* degan ma‘nolar bilan bog‘lanadi, adabiyotiy kontekstdagi roli orqali ishonchli sarkarda timsoli sifatida qaraladi. Ibn Mobak – “Mobakning o‘g‘li”, ya‘ni naslini yoki oilaviy kelib chiqishini bildiradi. U Iskandarning sarkardasi sifatida harbiy va strategik yurishlarida ishonchli yordamchi bo‘lgan.

Feruz – forschadan kelib chiqqan bo‘lib, “muvaffaqiyatli, baxtli, g‘alaba qozonuvchi” degan ma‘nolarni bildiradi. Feruz ham Iskandarning sodiq yordamchi sarkardalaridan biri bo‘lib, janglarda Iskandarga yordam beradi.

Roy – forscha ism bo‘lib, “*fikr, yo‘l, qaror*” degan ma‘nolarni bildiradi. Roy Iskandar Zulqarnaynning sodiq maslahatchisi, bilimdon yordamchisi bo‘lib, Iskandarning qarorlarini shakllantirishda, strategik va siyosiy maslahatlar berib, hukmdor faoliyatini maqbul yo‘lga yo‘naltiradi.

Qahqara – arabchadan kelib chiqqan ehtimoli mavjud. Badiiy talqinda shiddat va qo‘rqituvchi kuch sifatida ishlatiladi. U dostonda Iskandarga va uning yordamchilariga qarshi chiqadi va kuchga tayanadigan dushman sifatida gavdalanadi.

Ahraman – ironiy kelib chiqqan bo‘lib, “qarshi kuch timsoli”. U ham Iskandarga va adolatparvar yordamchilariga qarshi chiqadi.

Farhod – forscha ism bo‘lib, *yuragi ochiq, fidoyi, jasur* degan ma‘nolarni bildiradi. Farhod ham Iskandarning jasur yordamchisi, Iskandarning safar va

janglarida jasoratli jangchi, zarur bo'lganda muhim vazifalarni bajaruvchi sodiq yordamchisidir.

Rustam – ism forscha bo'lib, *jasur va donishmand jangchi* degan ma'nolarni bildiradi. U ham sodiq jangchi bo'lib, janglarda muhim rol o'ynaydi, Iskandarning kuch va qudratini mustahkamlaydi.

XULOSA.

Xulosa qilib aytganda, ismlar inson hayotida muhim o'rin tutadi. Ular nafaqat shaxsni boshqa shaxslardan farqlaydi, balki millat, madaniyat va tarix bilan ham chambarchas bog'liqdir. Har bir ism o'ziga xos ma'no va qadriyatni ifodalaydi, shuning uchun ism tanlashda uning mazmuni va ahamiyatiga e'tibor berish zarur. Ismlar orqali kishilarning kim ekanligi, kelib chiqishi va ma'naviy dunyosi namoyon bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Xamsa / Alisher Navoiy; - T.: Yangi asr avlodi, 2010. – 348 b.
2. Navoiy Alisher. Saddi Iskandariy. – “Xamsa”. – Toshkent: G‘.G‘ulom nomidagi adabiyot va san’at nashriyoti, 1989.
3. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2008. – 4-ж. – 608 б.
4. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2000-2005.
5. Бегматов Э.А. Ўзбек исмлари маъноси. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2016. – 608 б.
6. N.B. Xalilova. Central asian academic journal of scientific research, issn:2181-2489/volume1/issue1/2021, Antroponimlarning lisoniy tadqiqi xususida.

HISTORICAL ETYMOLOGY OF SCIENTIFIC TERMINOLOGY IN ENGLISH (LATIN & GREEK ROOTS)

Mirmusayev Mashrabjon Ibrohimjon o'gli

4th-year student, Faculty of Tourism and Economics, Kokand University

E-mail: akmalxonmirmusayev687@gmail.com

Ergashev Muhammadjon Rakhmonovich

Doctor of Philosophy in Philological Sciences (PhD), Associate Professor,

Kokand University,

E – Mail: e.muhammadjon84@gmail.com

Abstract

The terminology used in science has been significantly influenced by Latin and Greek, showcasing the historical continuity of knowledge from ancient times to the present. This research examines the etymological roots of scientific terms in various fields, including medicine, biology, physics, chemistry, astronomy, and psychology. By investigating aspects such as lexical borrowing, semantic stabilization, morphological integration, and the standardization of terms, the study illustrates how elements from Greco-Latin languages have become an integral part of scientific language.

The results indicate that these classical roots enhance semantic accuracy, promote international understanding, and increase the productivity of terminology. Additionally, the paper addresses the ongoing relevance of Greco-Latin components in modern neologisms and interdisciplinary language development. Gaining insight into the etymological foundations of scientific vocabulary improves both linguistic comprehension and conceptual clarity within academic settings.

Keywords: etymology, scientific terminology, Latin roots, Greek roots, lexical borrowing, morphology, semantic stability, neologisms.

INTRODUCTION. The evolution of scientific terminology in English is closely linked to the intellectual dominance of Latin and Greek. For many centuries, these classical languages served as the main vehicles for scholarly communication in Europe. Their structural versatility and rich morphology allowed scholars to create precise and systematic terminology [1; 24].

Etymology, which investigates the origins of words and their semantic development, illustrates how scientific language made its way into English through complex historical processes [2; 5]. Greek laid the groundwork for early scientific ideas, particularly in fields like philosophy and medicine. For instance, terms like *bios* (meaning life) and *physis* (meaning nature) became the basis for words such as “biology” and “physics” [3; 118].

In the Roman era, Greek knowledge was integrated into Latin intellectual traditions. Latin served as a bridge language, adapting and disseminating Greek ideas throughout medieval Europe [4; 77]. This blend of influences accounts for the presence of parallel Greco-Latin forms in modern scientific terminology (for example, *cardiac* from the Greek *kardia* and *coronary* from the Latin *cor*).

During the Middle Ages, Latin emerged as the common language of universities. Subsequently, in the Renaissance and Scientific Revolution, while scholars began to write more in vernacular languages, they maintained classical morphological structures for accuracy in terminology [5; 132]. As a result, contemporary English scientific vocabulary is still deeply intertwined with classical etymological roots.

Historical Foundations of Greco-Latin Influence Ancient Greek Origins.

The foundations of scientific terminology were laid in Classical Greece. Figures such as Hippocrates systematized medical observation and introduced terminology based on natural explanation rather than mythology. Words like “arthritis” (from *arthron* – joint) and “epidemic” (from *epi* – upon + *demos* – people) emerged in this period [6; 41].

Similarly, Aristotle contributed biological classification vocabulary that later influenced zoological terminology [3; 121].

Greek word-formation patterns — prefix + root + suffix — established a productive morphological model that remains active in modern science.

Roman Adaptation and Latin Integration. After Rome conquered Greek territories, Greek scholarship was absorbed into Roman intellectual life. Galen synthesized Hippocratic medicine and expanded anatomical terminology [7; 89].

Latin adopted Greek terms through:

transliteration (e.g., brachium from Greek brachiōn),

semantic translation,

hybrid formations.

Latin also created metaphor-based anatomical terms such as cancer (“crab”) for malignant tumors [4; 83]. These forms later entered English through medieval and Renaissance scholarship.

Medieval and Renaissance Transmission. In medieval Europe, Latin remained the language of academic instruction. Universities such as Bologna and Paris standardized medical terminology in Latin texts [8; 54].

The Renaissance revived direct engagement with Greek sources. Works such as *De humani corporis fabrica* by Andreas Vesalius re-established classical anatomical nomenclature [9; 203]. During the Scientific Revolution, English gradually replaced Latin as the language of publication, but classical word-formation principles were preserved.

Morphological Structure of Scientific Terminology. Scientific vocabulary demonstrates systematic morphological construction based on classical elements.

Greek roots:

bio (life) → biology

therm (heat) → thermometer

derm (skin) → dermatology

Latin roots:

aqua (water) → aquatic

corpus (body) → corpuscular

These roots ensure semantic transparency across disciplines [1; 61].

Prefixes

Common Greek prefixes:

hyper- (excess) → hypertension

hypo- (under) → hypoglycemia

anti- (against) → antibiotic

Latin prefixes:

sub- (under) → subcutaneous

inter- (between) → intercellular

Such prefixes modify meaning without altering the semantic core [2; 143].

Suffixes

Greek suffixes:

-ology (study) → neurology

-itis (inflammation) → gastritis

-oma (tumor) → carcinoma

Latin suffixes:

-al (pertaining to) → renal

-tion (process) → circulation

The stability of these suffixes allows systematic term formation [3; 124].

Scientific Terminology Across Disciplines. Medicine. Medical terminology contains a predominantly Greek lexicon due to early theoretical development in Greek medicine [7; 92]. Examples include:

cardiology (kardia – heart)

neurology (neuron – nerve)

dermatology (derma – skin)

Latin dominates anatomical nomenclature standardized in Renaissance Europe [8; 59].

Biology. Biological taxonomy relies on Latin binomial nomenclature. Species names such as *Homo sapiens* demonstrate Latin grammatical structure [5; 136].

Greek roots contribute conceptual terminology:

gene (genos – origin)

metabolism (metabolē – change)

Physics and Chemistry. Physics frequently employs Greek roots:

thermodynamics (therm + dynamis)

photon (phos – light)

Chemistry includes terms such as:

hydrogen (hydro – water + gen – producing)

oxygen (oxys – sharp/acid + gen)

These constructions preserve classical morphology while expressing modern scientific discovery [10; 214].

Psychology and Astronomy. Psychology derives heavily from Greek:

psyche (mind/soul)

schizophrenia (schizo – split + phrēn – mind)

Astronomy combines Greek and Latin elements:

astronomy (astron – star)

solar (sol – sun)

Semantic Stability and International Communication. Because Latin and Ancient Greek are no longer evolving spoken languages, their meanings remain relatively stable. This stability reduces semantic drift and ensures cross-linguistic intelligibility [11; 27].

International scientific communication benefits from this shared classical base. Terms such as “diabetes,” “carcinoma,” and “neuron” are recognizable across multiple European languages due to common etymology [12; 98].

Modern Neologisms and Ongoing Productivity. Contemporary science continues to generate new terms using classical elements: biotechnology, nanotechnology, cybernetics. This productivity demonstrates that Greco-Latin morphology remains an active system rather than a relic of historical borrowing [2;

211]. Hybrid forms combining classical and modern English elements illustrate adaptive flexibility in scientific language formation.

CONCLUSION. The historical roots of English scientific terminology reveal a consistent and organized dependence on Latin and Greek. From the practices of Hippocratic medicine to modern biotechnology, these classical origins offer clarity, systematic word construction, and global accessibility. The incorporation of Greco-Latin components promotes morphological clarity and semantic consistency, which aids in international academic collaboration. Grasping these etymological foundations enhances language skills and enriches understanding of concepts in scientific education.

References

1. Ayers, D. M., Worthen, T. D., & Cherry, R. L. (1986). *English Words from Latin and Greek Elements*. University of Arizona Press.
2. Burnett, C. (2009). *Arabic into Latin in the Middle Ages*. Ashgate.
3. Crystal, D. (2003). *The Cambridge Encyclopedia of the English Language* (2nd ed.). Cambridge University Press.
4. Durkin, P. (2014). *Borrowed Words: A History of Loanwords in English*. Oxford University Press.
5. Hoad, T. F. (1996). *The Concise Oxford Dictionary of English Etymology*. Oxford University Press.
6. Jouanna, J. (2012). *Greek Medicine from Hippocrates to Galen*. Brill.
7. Langslow, D. R. (2000). *Medical Latin in the Roman Empire*. Oxford University Press.
8. Nutton, V. (2004). *Ancient Medicine*. Routledge.
9. Siraisi, N. G. (1990). *Medieval and Early Renaissance Medicine*. University of Chicago Press.
10. Stevenson, A. (Ed.). (2010). *Oxford Dictionary of English* (3rd ed.). Oxford University Press.

OKKAZIONAL BIRLIKLARNING STRUKTUR-SEMANTIK XUSUSIYATLARI

Ibragimov Xayrulla Hamdamovich,

O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali dotsenti, f.f.f.d (PhD)

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda o‘zbek adabiy tilidagi okkazional birliklarning tuzilishi va ma’no (struktur-semantik) xususiyatlari lingvopoetik, lingvokognitiv va pragmatik yondashuv asosida tahlil qilindi. Okkazional birliklar til tizimining dinamik va kreativ tabiatini namoyon etuvchi nutqiy hodisa sifatida talqin qilinib, ularning morfologik (affiksatsiya, kompozitsiya), sintaktik va kombinatorik modellari aniqlandi. Ma’no (semantik) jihatdan okkazional birliklarning denotativ yadroni saqlagan holda konnotativ va konseptual periferiyani kengaytirishi metaforik kengayish, metonimik transfer va oksimoronik kontrast mexanizmlari orqali ko‘rsatib berildi.

Kalit so‘zlar: Okkazional birlik, struktur-semantik tahlil, affiksatsiya, kompozitsiya, semantik rekategorizatsiya, metaforik kengayish, metonimik transfer, oksimoronik kontrast, lingvokognitiv yondashuv, konseptual metafora, pragmatik aktualizatsiya, diskursiv trigger, fonosemantika, struktur ikoniklik, idiolekt.

O‘zbek tilida so‘zlar va ularning yaratilish mexanizmlari, she’riyat va prozada yangi leksik birliklarning paydo bo‘lishi doimo tadqiqotchilar diqqat markazida bo‘lib kelgan. Okkazional birliklar – ya’ni tilning nomoddiy, noyob va kontekstga bog‘liq yangi birliklari – bu jihatdan alohida qiziqish uyg‘otadi. Okkazional birliklar o‘zbek adabiy tilida, she’riyat va prozada struktur va semantik jihatdan noyob, kontekstga bog‘liq leksik birliklar sifatida namoyon bo‘ladi. Ularning tahlili tilshunoslikda ko‘plab jihatlarni o‘z ichiga oladi: morfologik tuzilish, semantik qatlam, stilistik va idiolektual xususiyatlar.

Okkazional birliklar til tizimining statik emas, balki dinamik va kreativ tabiatini namoyon etuvchi lingvopoetik hodisa sifatida struktur-semantik jihatdan ko‘p qatlamli va kompleks xarakterga ega. Ular tilning mavjud derivatsion modellari, kombinatorik imkoniyatlari va semantik resurslariga tayangan holda yuzaga keladi, biroq nutq jarayonida individual-estetik maqsad asosida transformatsiyalanib, yangi ma’no konfiguratsiyasini hosil qiladi. Shu jihatdan okkazionalizmni til tizimi (langue) va individual nutq (parole) o‘rtasidagi dialektik munosabat mahsuli sifatida talqin qilish ilmiy jihatdan asosli hisoblanadi. Bu birliklar formal jihatdan til normasidan chetga chiqishi mumkin, ammo ularning semantik legitimatsiyasi (yangi ma’noning nutqda ko‘p qo‘llanishi natijasida ommalashib, normal ma’no sifatida tan olinishi) kontekst orqali ta’minlanadi. Demak, okkazionalizm norma buzilishi emas, balki norma potensialining kengaytirilgan realizatsiyasidir.

Struktur jihatdan okkazional birliklar bir necha model asosida shakllanadi. Birinchidan, morfologik model – affiksatsiya va kompozitsiya orqali yuzaga keladi. Bu yerda mavjud so‘z yasovchi qo‘shimchalar (–li, –siz, –zor, –mon, –goh va boshqalar) yangi semantik maydonga ko‘chiriladi. Masalan, his-tuyg‘u yoki abstrakt tushunchani makon kategoriyasiga aylantiruvchi “–zor” tipidagi shakllar (sog‘inchzor, armonzor) semantik rekategorizatsiya (tushuncha yoki birlik ma’no jihatidan qayta tasniflanish) jarayonini ko‘rsatadi: bu yerda abstrakt konsept (sog‘inch) konkret fazoviy domen orqali idrok etiladi. Masalan:

“Ko‘ngillarda olijanoblik,
ezgulik gulzorlarini ko‘kartiradi...”¹⁶⁸

Bu yerda gulzor leksemasi asosiy denotativ yadrosida – “gullar o‘sadigan makon” ma’nosini bildiradi. Biroq: “ezgulik gulzorlari”, “olijanoblik gulzorlari” konstruktsiyalarida -zor modeli abstrakt tushunchaga ko‘chiriladi. Struktur jihatdan: Ezgulik (abstrakt sifat) makon semasi (-zor). Natijada abstrakt konsept → fazoviy domen. Bu jarayon semantik rekategorizatsiya hisoblanadi. Ezgulik endi hissiy yoki axloqiy kategoriya emas, balki “o‘sadigan”, “ko‘karadigan” fazoviy birlik

¹⁶⁸ Rauf Parfi, “Sakina” Toshkent:, Muharriri nashriyoti. 2013-yil, 32-bet

sifatida talqin qilinadi. Demak, -zor affiksi bu yerda soʻz yasash vositasi emas, konseptual makonlashtirish mexanizmi sifatida ishlaydi. Shu jihatdan -zor tipidagi shakllar va kompozitsion birliklar struktur jihatdan soʻz yasash modeli boʻlsa-da, semantik jihatdan konseptual domenni oʻzgartiruvchi mexanizm vazifasini bajaradi.

Ikkinchidan, kompozitsion model (ot+ot, sifat+ot konstruksiyalari) orqali yangi birlik hosil qilinadi: “koʻngilqush”, “yurakshamol”, “ruhparvoz” kabi tipologiyalar struktur jihatdan oddiy, ammo semantik jihatdan konseptual metafora mexanizmi asosida qurilgan. Bu yerda insonning ichki kechinmalari jonli mavjudot yoki tabiat hodisasi domeniga proyeksiya qilinadi (conceptual mapping). Uchinchidan, sintaktik model – normativ kollokatsiyaning (ikki yoki undan ortiq soʻzninmg birga koʻp qoʻllanilishi) buzilishi yoki kengaytirilishi orqali amalga oshadi. Masalan, odatda bir-biriga semantik jihatdan mos kelmaydigan birliklarning birlashtirilishi (“sokinlik yashil”, “dard jim”) struktur transformatsiyani, shu orqali semantik intensivlikni yuzaga keltiradi. Bu jarayon struktur ikoniklik (nutqdagi ifoda tartibi va shakli voqelikdagi voqea hodisalar tartibiga mos kelish) tamoyili asosida izohlanadi: grammatik buzilish – semantik siljishni anglatadi.

Semantik jihatdan okkazional birliklar denotativ yadroni saqlagan holda konnotativ va konseptual periferiyani kengaytiradi. Bu jarayon uch asosiy mexanizm orqali yuz beradi: metaforik kengayish, metonimik transfer va oksimoronik kontrast. Metaforik kengayishda leksema oʻzining asosiy maʼnosidan chiqib, boshqa konseptual domen bilan bogʻlanadi. Masalan:

“Jonim, qalbim sheʼriyatning pichogʻida...”¹⁶⁹

Bu yerda “pichoq” leksemasining denotativ yadrosi – kesuvchi predmet. Lekin shoir uni “sheʼriyatning pichogʻi” shaklida qoʻllab: jismoniy predmetni ruhiy azob mexanizmiga aylantiradi; konkret predmetni ijodiy qiynoq konseptiga koʻchiradi. Demak, denotativ yadro saqlangan (kesish, ogʻriq semasi), konnotativ periferiyada: ilhom, iztirob, ruhiy qurbonlik semalari kengayadi. Shunday qilib, leksema oʻz asosiy maʼnosidan chiqib, abstrakt konseptual domen bilan bogʻlanadi. Bu aynan siz taʼriflagan metaforik kengayish mexanizmidir.

¹⁶⁹ Usmon Azim, “Saylanma” Toshkent:, Sharq nashriyoti, 1995-yil, 5-bet

Metonimik transferda esa yaqinlik yoki sabab-natija munosabati asosida ma'no siljishi yuz beradi. Misol:

“She’r yozaman – sevgi,
She’r yozaman – nafrat.”¹⁷⁰

Bu yerda “she’r yozaman” fe’li real nutq harakatini bildiradi. Lekin keyingi qatorda: “she’r = sevgi”, “she’r = nafrat” ko‘rinishida ma’no transferi yuz beradi. Bu klassik metonimik siljish hisoblanadi va natija (she’r) → sabab (hissiyot) o‘rnida ishlatilmoqda. Matn ichki ruhiy holatning ekvivalenti sifatida kelmoqda. Bu sabab-natija munosabatiga asoslangan metonimik transferdir.

Oksimoronik model esa semantik ziddiyat orqali yangi ma’no kuchlanishini hosil qiladi. Bu holat semantik kontrastni estetik energiyaga aylantiradi, masalan:

“Men sizni sevaman
Va nafratlanaman”¹⁷¹

Bu yerda sevgi ↔ nafrat, yaqinlik ↔ inkor bir sintaktik struktura ichida qo‘shiladi. Bu sof oksimoron emas (masalan “tirik jimlik” tipida emas), lekin antinomik parallelizm orqali oksimoronik semantik kuchlanish hosil qiladi. Natijada ziddiyat estetik energiyaga aylanadi; hissiy amplituda kuchayadi va o‘quvchi ongida ikki qarama-qarshi konsept bir vaqtning o‘zida faol bo‘ladi.

Lingvokognitiv yondashuvda okkazional birliklar abstrakt konseptlarni konkret obrazlar orqali kodlash mexanizmi sifatida talqin qilinadi. Lakoff va Johnson¹⁷² konseptual metafora nazariyasiga ko‘ra, inson tafakkuri abstrakt tushunchalarni jismoniy tajriba asosida anglaydi, poetik okkazional birliklar aynan shu mexanizmni faollashtiradi. Masalan, “vaqt daryo”, “ruh qanot”, “vijdon nur” tipidagi konstruksiyalar abstrakt domenni (vaqt, ruh, axloqiy ong) konkret fazoviy yoki fizik domen orqali tasvirlaydi. Bu esa semantik kengayishning kognitiv asosini tashkil etadi. Demak, okkazionalizm nafaqat estetik vosita, balki tafakkurning lingvistik modeli hamdir.

¹⁷⁰ O‘sha manba 10-bet

¹⁷¹ O‘sha manba 10-bet

¹⁷² Lakoff G., Johnson M. *Metaphors We Live By*. – Chicago: The University of Chicago Press, 1980. — 242 p.

Pragmatik nuqtayi nazardan, okkazonal birliklar kommunikativ maqsadga yo'naltirilgan aktualizatsiya vositasidir. Ular matn ichida emotsional kuchlanish yaratadi, o'quvchining presuppozitsion fonini faollashtiradi va estetik qabulni intensivlashtiradi. Okkazonal birlik o'quvchini passiv qabul qiluvchi emas, balki ma'no yaratishda ishtirok etuvchi subyektga aylantiradi. Shu jihatdan u diskursiv-pragmatik trigger (nutqdagi ma'noni konteksga bog'lab ochib beradigan va adresatda muayyan reaksiyani qo'zg'atadigan leksik yoki grammatik birlik) vazifasini bajaradi. Masalan:

“Dilimda bir so‘z bor edi. Bu so‘z meniki edi.

Aytdimu men so‘zniki bo‘ldim ortiq”.¹⁷³

Bu misrada okkazonal semantik siljish mavjud: “so‘z meni ki edi” → egalik modeli, “men so‘zniki bo‘ldim” → subyekt–obyekt almashinuvi. Bu oddiy metafora emas, balki pragmatik inversiya. Kommunikativ vazifa – nutq subyektini semantik jihatdan o‘zgartirish. Bu yerda nima sodir bo‘ladi? 1. O‘quvchining presuppozitsion fonida: “so‘z” → nutq vositasi, “men” → nutq sub’ekti. 2. Shoir esa bu munosabatni buzadi: subyekt so‘zga egalik qilmaydi, aksincha, so‘z sub’ektni egallaydi. Natijada: o‘quvchi kutilgan mantiqdan chiqib ketadi; interpretativ faoliyat boshlanadi; ma’no tayyor berilmaydi. Shu jihatdan mazkur birlik diskursiv-pragmatik trigger vazifasini bajaradi, u o‘quvchini passiv qabul qiluvchi emas, balki semantik qayta qurish jarayonida ishtirok etuvchi subyektga aylantiradi.

Fonosemantik darajada esa okkazonal birliklar tovush konfiguratsiyasi orqali ma'no yukini kuchaytiradi. Alliteratsiya, assonans va fonetik paralellik struktur va semantik qatlamni uyg'unlashtiradi. Tovush va ma'no o'rtasidagi ikoniklik (masalan, sibilant (shivirlashga o'xshash) tovushlarning sokinlik yoki shivir ma'nosini kuchaytirishi) poetik intensivlikni oshiradi. Bu esa struktur-semantik uyg'unlikning akustik ko'rinishidir. Masalan, Rauf Parfining quyidagi misrasiga qaraylik: “Jim-jit va sodda”¹⁷⁴ Ushbu ikki komponentli birlikda j va s

¹⁷³ Rauf Parfi, “Sakina” Toshkent., Muharriri nashriyoti. 2013-yil, 32-bet

¹⁷⁴ Rauf Parfi, “Sakina” Toshkent., Muharriri nashriyoti. 2013-yil, 297-bet

tovushlari takrorlanadi: jim-jit takroriy sibilant struktur, sodda sibilant boshlanish. Bu yerda quyidagi fonosemantik hodisa yuz beradi: Alliteratsiya – j va s tovushlari izchil takrorlanadi; fonetik paralellik – “jim-jit” reduplikatsion konstruktsiya orqali intensiv sokinlik ifodalanadi; ikoniklik – sibilant tovushlar (j, s) akustik jihatdan past intensivlik va shivir effektini beradi. Natijada tovush konfiguratsiyasi sokinlik semasini kuchaytiradi; struktur (takror) va semantik (sukunat) qatlam uyg‘unlashadi; akustik model ma’no yukini amplifikatsiya qiladi. Bu holat fonosemantik ikoniklikning tipik namunasi hisoblanadi.

Shunday qilib, okkazional birliklarning struktur-semantik xususiyatlari quyidagicha umumlashtiriladi: Ular til tizimining potensial modeliga tayangan holda yaratiladi, ammo normativ kollokatsiyani kengaytiradi yoki transformatsiya qiladi; denotativ ma’nodan chiqib, konnotativ va konseptual qatlam hosil qiladi; metaforik, metonimik va kontrast mexanizmlar orqali semantik intensivlik yaratadi; kognitiv xaritalash asosida abstrakt tushunchalarni obrazli shaklda kodlaydi; pragmatik va fonosemantik vositalar orqali estetik ta’sirni kuchaytiradi.

Natijada okkazionalizm individual uslubning struktur indikatoriga, poetik tafakkurning lingvistik manifestatsiyasiga va tilning ichki evolyutsion energiyasini namoyon etuvchi kompleks struktur-semantik fenomeniga aylanadi. U til tizimining chegaralarini buzmaydi, aksincha, uning imkoniyatlarini kengaytiradi va milliy estetik tafakkurning rivojlanish dinamikasini ko‘rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Usmon Azim, “Saylanma” Toshkent:, Sharq nashriyoti, 1995-yil
2. Lakoff G., Johnson M. *Metaphors We Live By.* – Chicago: The University of Chicago Press, 1980. — 242 p.
3. Rauf Parfi, “Sakina” Toshkent:, Muharriri nashriyoti. 2013-yil
4. Yusupova G. “Zamonaviy poetik tafakkurda tilning estetik funksiyasi” Toshkent, 2020-yil.

СЕМИОТИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЯЗЫКОВЫХ ИННОВАЦИЙ В. ПЕЛЕВИНА В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ПЕРЕВОДЕ (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА «ПОКОЛЕНИЕ “П”»)

Биксалиева Римма Рафиковна,

доктор философии по филологическим наукам (PhD), и.о.доцента

Навоийский университет инноваций, г.Навои

e-mail:rina-sun@mail.ru

Аннотация. Статья посвящена анализу лексических инноваций в романе В. Пелевина «Поколение “П”» в аспекте художественного перевода и семиотики. На материале англоязычного перевода показано, что неологизмы функционируют как семиотически значимые знаки и претерпевают трансформацию в процессе межъязыкового переноса. Перевод рассматривается как форма вторичного семиозиса.

Ключевые слова: художественный перевод, семиотика, неологизмы, Пелевин, «Поколение “П”», вторичный семиозис.

Abstract. The article analyzes lexical innovations in Victor Pelevin’s novel «Generation “P”» from the perspective of literary translation and semiotics. Based on the English translation, neologisms are examined as semiotically significant signs undergoing transformation in interlingual transfer. Translation is interpreted as a form of a secondary semiosis.

Keywords: literary translation, semiotics, neologisms, Pelevin, «Generation “P”», secondary semiosis.

Лексические инновации в романе Виктора Пелевина «Поколение П» приобретают особую семиотическую значимость именно в условиях художественного перевода, поскольку данный текст изначально выстроен как модель симулятивной реальности, насыщенной культурно маркированными знаками постсоветской эпохи. Англоязычный перевод

романа, выполненный Эндрю Бромфилдом [8], представляет собой показательный материал для анализа трансформации таких знаков в иной семиотической и культурной системе. Неустойчивость означаемого и принципиальная открытость интерпретации пелевинских инноваций соотносятся с концепцией бесконечного семиозиса, согласно которой знак не обладает окончательно закреплённым интерпретантом, а постоянно отсылает к другим знакам в процессе смыслообразования [3, с. 68–70].

Одним из наиболее репрезентативных примеров является неологизм *креакл* [3, с. с. 52–53], функционирующий в оригинальном тексте как ироническая номинация мнимой творческой элиты, существующей в пространстве медиа и рекламного дискурса. В русском тексте данный знак несёт выраженную оценочность и встроен в систему культурных аллюзий начала 2000-х годов, связанных с формированием псевдоинтеллектуального слоя общества. В английском переводе Бромфилд использует соответствие *creative class* [8, с. 47–48], что приводит к существенной семиотической редукции. Англоязычный вариант отсылает к социологическому термину, закреплённому в западном академическом дискурсе, и утрачивает ироническую и пародийную нагрузку, заложенную в авторском неологизме. В результате знак переходит из художественно-сатирического регистра в нейтрально-описательный, что меняет его функциональный статус.

Аналогичная трансформация наблюдается при передаче лексемы *вэлфер* [3, с. 89], представляющей собой намеренно искажённое заимствование из английского языка. В оригинале слово функционирует как маркер идеологической и культурной дистанции, подчеркивая чуждость и одновременно симулятивность западных социальных моделей в постсоветском сознании. В переводе данная единица передаётся как *welfare* [8, с. 78], что нивелирует эффект «чужого слова» и устраняет семиотическое напряжение, основанное на деформации исходного заимствования. Таким образом, перевод воспроизводит денотативный компонент значения, но утрачивает авторскую стратегию иронического остранения.

Особый интерес представляет перевод неологизма *фэйстоп* [3, с. 214–216], обозначающего технологический механизм визуального контроля и манипуляции. В русском тексте данная единица функционирует как знак медианасилия и псевдокоммуникации, соединяя в себе технократическую лексику и экспрессивный эффект. В англоязычной версии используется калькированный вариант *face stop* либо контекстуально нейтрализованное описание устройства [8, с. 190–192], что смещает акцент с семиотической символики на утилитарную функцию объекта. В результате знак теряет статус метафоры и превращается в элемент сюжетного описания.

Подобные переводческие решения позволяют рассматривать перевод романа «Поколение П» как процесс вторичного семиозиса, в ходе которого исходные знаки не просто заменяются эквивалентами, а включаются в иную систему культурных кодов. В терминах Ю.М. Лотмана, происходит перекодирование элементов вторичной моделирующей системы, при котором часть смыслов оказывается не востребованной в принимающей культуре [7, с. 141–143]. Это подтверждает тезис о том, что художественный перевод в данном случае выступает не как воспроизведение текста, а как его интерпретация и адаптация к иной семиосфере. В этом смысле перевод романа «Поколение “П”» может быть рассмотрен как интерпретация «открытого произведения» [5, с. 3–5], в котором художественный смысл не воспроизводится механически, а перекодируется в зависимости от культурного и семиотического контекста принимающего языка.

С позиции теории перевода данную ситуацию можно соотнести с интерпретацией Р. Якобсона, согласно которой межъязыковой перевод неизбежно предполагает семантическую трансформацию и выбор между конкурирующими интерпретантами [6, с. 233–235]. В переводе «Поколения “П”» приоритет отдается смысловой прозрачности и культурной узнаваемости для англоязычного читателя, что приводит к систематическому ослаблению иронического и симулятивного потенциала пелевинских неологизмов.

Анализ англоязычного перевода романа «Поколение П» показывает, что лексические инновации Пелевина в процессе перевода утрачивают часть своей семиотической плотности и превращаются из знаков философской и культурной деконструкции в относительно нейтральные элементы повествования. Это позволяет рассматривать перевод данного произведения как самостоятельный текст, функционирующий по иным семиотическим законам и демонстрирующий пределы переводимости художественного симулякра.

Список использованной литературы

1. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1979. – 424 с.
2. Лотман Ю.М. Статьи по семиотике и типологии культуры. – Таллин: Александра, 1992. – 479 с.
3. Пелевин В.О. Поколение «П». – М.: Вагриус, 1999. – 303 с.
4. Eco U.A Theory of Semiotics. – Bloomington: Indiana University Press, 1976. – 354 p.
5. Eco U. The Open Work. – Cambridge, MA: Harvard University Press, 1989. – 285 p.
6. Jakobson R. On Linguistic Aspects of Translation // On Translation / ed. by R. A. Brower. – Cambridge, MA: Harvard University Press, 1959. – P. 232–239.
7. Lotman Y.M. The Structure of the Artistic Text. – Ann Arbor: University of Michigan Press, 1977. – 283 p.
8. Pelevin V. Generation “P”. – London: Faber & Faber, 2000. – 272 p. (Translated from the Russian by Andrew Bromfield)

THE CONSTRUCTIVE ROLE OF ERRORS IN ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE ACQUISITION: A COGNITIVE, INTERLANGUAGE AND SOCIOCULTURAL ANALYSIS

Toshpulatova Dilnura Farkhodkhon qizi

Student, University of Business and Science

Sodikova Malokhatkhon Olimjon qizi

Teacher, University of Business and Science

Abstract

This paper reconceptualizes learner errors in English as a Foreign Language (EFL) not as deficiencies but as epistemologically productive mechanisms of second language development. Drawing upon interlanguage theory, cognitive processing models, sociocultural theory, and communicative competence frameworks, the study provides an integrative theoretical analysis of the developmental, metacognitive, and pedagogical functions of errors. The findings demonstrate that systematic deviations reflect rule formation, hypothesis testing, and linguistic restructuring. Errors facilitate cognitive engagement, enhance long-term retention, and foster communicative risk-taking. The paper argues for a paradigm shift from corrective suppression toward development-oriented error management in EFL pedagogy.

Keywords: second language acquisition, interlanguage, error analysis, metacognition, communicative competence, EFL pedagogy

INTRODUCTION. Second language acquisition (SLA) is a nonlinear, adaptive, and cognitively mediated process characterized by continuous restructuring of linguistic representations. Within this developmental trajectory, learner errors constitute observable manifestations of internal grammar

construction. Despite persistent normative tendencies in educational contexts, contemporary SLA research demonstrates that errors are indispensable indicators of developmental progression rather than signs of incompetence. The objective of this study is to provide a theoretically grounded synthesis of the cognitive, linguistic, and sociocultural dimensions of learner errors in EFL contexts. By integrating foundational SLA theories with pedagogical implications, the article advances the argument that errors are structurally necessary for linguistic development.

The modern understanding of learner errors originates from the concept of interlanguage proposed by Larry Selinker (1972). Interlanguage refers to a dynamic linguistic system constructed by learners that is neither fully native-like nor entirely target-like. Crucially, this system is systematic and rule-governed. Further elaboration by Rod Ellis (1994) differentiates between errors (competence-based systematic deviations) and mistakes (performance-based slips). Systematic errors reveal transitional grammatical hypotheses and thus serve as empirical data for developmental sequencing. From this perspective, utterances such as “She go to school” represent partial rule acquisition rather than absence of grammatical knowledge. The learner has internalized the base verb form but has not yet fully integrated subject-verb agreement morphology. Such forms demonstrate restructuring in progress. From a cognitive standpoint, error production activates metalinguistic awareness. According to processing-based models of SLA, discrepancies between learner output and target norms trigger cognitive conflict, which enhances depth of processing. The Noticing Hypothesis, associated with Richard Schmidt, suggests that conscious awareness of linguistic gaps is necessary for acquisition. Errors create precisely such awareness. When learners detect or receive feedback on incorrect forms, they engage in restructuring, strengthening neural encoding and long-term retention. Moreover, retrieval-based correction enhances memory consolidation more effectively than passive exposure. Self-correction mechanisms, therefore, contribute to durable knowledge formation.

LITERATURE REVIEW: The reconceptualization of learner errors began with the emergence of Error Analysis in the late 1960s and early 1970s. Unlike

Contrastive Analysis, which attributed errors primarily to first language interference, Error Analysis emphasized the learner's active role in constructing linguistic knowledge. The concept of interlanguage, introduced by Larry Selinker (1972), revolutionized SLA research. Interlanguage refers to a systematic, evolving linguistic system that learners construct while progressing toward target language proficiency. Errors within this system are not random; rather, they reflect rule-governed hypotheses about the target language. Similarly, H. Douglas Brown (2007) argues that errors are “signposts of learning,” revealing internalized rule formation. Rod Ellis (1994) further distinguishes between errors (systematic deviations) and mistakes (performance slips), emphasizing that systematic errors provide insight into developmental stages. From a communicative perspective, Patsy Lightbown and Nina Spada (2013) highlight interaction and meaningful input as primary drivers of acquisition. According to their research, learners who actively use language—even imperfectly—develop proficiency more rapidly than those who avoid risk-taking. In pedagogical discourse, Jeremy Harmer (2007) stresses that supportive classroom environments reduce affective barriers and foster experimentation, which is essential for fluency development. The role of errors becomes particularly significant within interaction-based models. Stephen Krashen emphasizes comprehensible input as the driver of acquisition; however, output-oriented perspectives complement this view. The Output Hypothesis proposed by Merrill Swain argues that language production pushes learners to test hypotheses and identify gaps in competence. Errors emerge during this pushed output, functioning as catalysts for refinement. Empirical work by Patsy Lightbown and Nina Spada (2013) demonstrates that learners who actively engage in communicative interaction—even with inaccuracies—develop fluency and structural accuracy more effectively than avoidance-oriented learners. Within sociocultural theory, grounded in the work of Lev Vygotsky, learning occurs through mediated social interaction. Errors become tools for scaffolding within the Zone of Proximal Development (ZPD). Corrective feedback, when dialogically structured, enables learners to internalize higher levels of linguistic performance.

Thus, errors are not endpoints but entry points for collaborative meaning negotiation.

MATERIALS AND METHODS: This study employs qualitative theoretical analysis. Foundational SLA theories, empirical research, and pedagogical frameworks were systematically reviewed. Comparative synthesis was applied to integrate cognitive, linguistic, and instructional dimensions of error treatment.

ANALYSIS AND DISCUSSION: Illustrative learner utterances were analyzed to demonstrate developmental patterns. The methodological approach is descriptive-analytical, focusing on conceptual clarification and theoretical integration rather than experimental measurement. This study employs a qualitative theoretical synthesis design. Foundational SLA theories, peer-reviewed empirical findings, and pedagogical frameworks were systematically analyzed and integrated. Conceptual triangulation was applied to identify convergences among cognitive, interlanguage, and sociocultural perspectives. The methodology is analytical-descriptive, focusing on theoretical coherence and explanatory depth rather than statistical experimentation. Developmental errors such as overgeneralization (“I goed”) and simplification (“She go”) reflect rule formation processes. These deviations are predictable stages in morphological acquisition, aligning with natural order hypotheses. Such patterns demonstrate that learners are not randomly guessing but actively constructing grammar. Communicative competence extends beyond grammatical accuracy to include discourse, sociolinguistic, and strategic components. In authentic communication, intelligibility often supersedes morphological precision. A learner statement such as “I go to market yesterday” maintains communicative success despite tense inaccuracy. Risk-taking in such contexts accelerates fluency development and reduces avoidance strategies. Negative attitudes toward errors increase anxiety and inhibit output. Conversely, classrooms that normalize developmental deviations reduce affective barriers and promote intrinsic motivation. Metacognitive

reflection on errors enhances learner autonomy. When students analyze their own inaccuracies, they transition from dependent recipients of correction to active regulators of learning. Feedback should prioritize meaning negotiation before form correction in communicative tasks. Immediate correction may interrupt fluency; delayed feedback supports communicative flow. Promotion of Self-Repair: Prompting learners to reformulate utterances strengthens metacognitive control. Systematic error tracking allows instructors to identify developmental bottlenecks.

In conclusion, this study affirms that learner errors constitute epistemologically productive phenomena within SLA. They serve as: indicators of interlanguage development catalysts for cognitive restructuring mechanisms of metalinguistic awareness instruments of sociocultural mediation, diagnostic resources for pedagogy. Reframing errors from deficiencies to developmental assets aligns EFL instruction with contemporary SLA theory. A paradigm shift toward constructive error management fosters deeper cognitive engagement, communicative confidence, and long-term linguistic competence.

REFERENCES

1. Ellis, R. (1994). *The Study of Second Language Acquisition*. Oxford University Press.
2. Krashen, S. (1982). *Principles and Practice in Second Language Acquisition*.
3. Lightbown, P. M., & Spada, N. (2013). *How Languages are Learned*. Oxford University Press.
4. Schmidt, R. (1990). The role of consciousness in second language learning.
5. Selinker, L. (1972). *Interlanguage*.
6. Swain, M. (1985). Communicative competence: Some roles of comprehensible input and output.
7. Vygotsky, L. (1978). *Mind in Society*.

FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNI O‘RGANISHGA YONDASHUVLAR

G‘ulomov Jamshidbek Islomjon o‘g‘li

Qo‘qon davlat universiteti

2-bosqich tayanch doktoranti

e-mail: jigulomov@kokanduni.uz

Annotatsiya. Mazkur maqolada frazeologik birliklarni tadqiq etishda qo‘llaniladigan asosiy yondashuvlar tahlil qilinadi. Xususan, nazariy leksik va struktur semantik yondashuv, korpus yondashuvi, kognitiv yondashuv hamda lingvokulturologik yondashuvning o‘ziga xos xususiyatlari yoritilgan. Shuningdek, frazeologiya fanining tarixiy taraqqiyoti, Sh.Balli, V.V.Vinogradov, N.N.Amosova kabi olimlarning ushbu soha rivojiga qo‘shgan hissasi ko‘rib chiqilgan. Frazeologik birliklarni o‘rganishda struktur-semantik yondashuvdan kognitiv va lingvokulturologik yondashuvlarga qadar bo‘lgan evolyutsiya tahlil etilgan.

Kalit so‘zlar: frazeologik birliklar, struktur-semantik yondashuv, korpus yondashuvi, kognitiv yondashuv, lingvokulturologik yondashuv, nominatsiya nazariyasi.

Kirish. Zamonaviy frazeologiya fani o‘z rivojlanishining muayyan bosqichlarini bosib o‘tgan va bugungi kunda o‘zining keng qamrovli tadqiqotlariga ega. Bu sohadagi izlanishlar ham nazariy, ham amaliy xususiyatga ega bo‘lib, sinxronik va diaxronik yo‘nalishda olib borilmoqda. Tilning frazeologik birliklarini tadqiq etishda struktur-semantik va kognitiv yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etadi. Bular frazeologiyani lingvomadaniy jihatdan o‘rganish uchun asos bo‘ladi.

Frazeologik nazariyaning paydo bo‘lishi odatda Sh.Balli (XX asr boshlari) asarlari bilan bog‘lanadi [4]. U “frazeologik birikmalar”ni alohida “tilga mustahkam o‘rnashgan turg‘un birikmalar” sifatida ajratgan, ammo ularni chuqur

va har tomonlama tahlil qilishni o‘z oldiga maqsad qilib qo‘ymagan. Biroq uning g‘oyalari Rossiyada frazeologiyaning rivojlanishi uchun asos bo‘lgan.

Asosiy qism. Frazeologik birliklarni tadqiq etishda quyidagi yondashuvlar ajralib turadi:

1. Nazariy leksik va struktur semantik yondashuv. Bu yondashuv frazeologik birliklarni til leksik tizimi doirasida semantik mustahkam birliklar sifatida ko‘radi. Ingliz tilida frazeologiya tadqiqotlarida bu yondashuv Cowie muharrirligidagi monografiyada keng yoritilgan [1]. Kitob frazeologiyani nazariy, semantik va tahliliy ilmiy kontekstlarda tadqiq qiladi, shuningdek, frazeologik birliklarning strukturasi va leksik tizimdagi o‘rniga urg‘u beradi. Mazkur asarda frazeologik birliklarga tilning turg‘un iboralari tizimi sifatida qaraladi va ularning semantik yaxlitligi, leksik semantik xususiyatlari tilshunoslik nuqtayi nazaridan tahlil qilinadi. Dastlab frazeologiyaning asosiy vazifalari asosan struktur-semantik yondashuv doirasida hal etilgan. V.V.Vinogradov frazeologik birliklarni tilning leksik-semantik tizimiga alohida turdagi ma‘no birligi sifatida kiritishga intilgan. U rus tilining o‘ziga xos xususiyatlarini inobatga olgan holda, frazeologik birliklarning o‘ziga xos tasnifini taklif etdi, frazeologizmlarning “frazeologik bog‘liq ma‘no” turini ajratib ko‘rsatdi va ularni chuqurroq o‘rganishning asosiy yo‘nalishlarini belgilab berdi [2].

N.N.Amosova frazeologik tadqiqot metodikasining tamoyillarini kontekst xususiyatlarini hisobga olgan holda ishlab chiqdi. Muallif turg‘un va o‘zgaruvchan kontekstni farqlab, frazeologizmlarni turg‘un birliklar sifatida ta’rifladi va ularning turlarini ajratib ko‘rsatdi [3].

2. Korpus yondashuvi. Bu yondashuv frazeologik birliklarning real nutq holatlari, uchrash chastotasi va kontekstual tahlil asosida o‘rganadi. Bu metod ingliz tilida frazeologiya sohasida juda keng qo‘llanadi, chunki u frazeologik birliklarning nutqda qanchalik barqaror va semantik bir tizim sifatida ishlashini statistik jihatdan aniq ko‘rsatib beradi. Mazkur yondashuv asoschilari B.Conrad va

Reppen bo‘lib, ular o‘z yondashuvlarini “Corpus Linguistics: Investigating Language Structure and Use” asarida bayon qilganlar va u korpus tilshunosligi metodologiyasini frazeologik birliklar tahliliga qo‘llashda muhim nazariy asos hisoblanadi [2]. R.Moonning “Fixed Expressions and Idioms in English: A Corpus-Based Approach” nomli tadqiqoti frazeologik birliklarni korpus asosida tahlil qiluvchi an’anaviy yondashuvni namoyish etadi [4]. Bu yondashuv frazeologik birliklarni nutqdagi real ishlatilishiga qarab tahlil etadi, ularning freym, leksik sintaktik xususiyatlari va motivatsiya darajasini korpus ma’lumotlari orqali aniqlaydi.

3. Kognitiv yondashuv. Kognitiv yondashuv frazeologik birliklarni tafakkur, metafora va psixolingvistik jarayonlar orqali o‘rganadi. Frazeologik birliklarning metaforikligi va semantik motivatsiyasi kognitiv tilshunoslikda asosiy yo‘nalishga ega. Bu yondashuv frazeologik birliklardagi metaforik motivlar va inson tafakkuri modelini tahlil qiladi, shuningdek, ularni til tizimida konseptual yondashuv bilan bog‘laydi. Frazeologiyaning keyingi taraqqiyoti til birliklarini o‘rganishga onomasiologik yondashuv bilan nominatsiya nazariyasini ishlab chiqishning boshlanishi bilan bog‘liq. “Kognitivizmning dastlabki ko‘rinishlaridan biri” sifatida e’tirof etilgan milliy tilshunoslikdagi onomasiologik yo‘nalish N.Xomskiyning “til grammatikasini inson ongidagi til materialining qoidalari va tasavvurlari tizimi sifatida ko‘rib chiqish” g‘oyalari bilan uyg‘undir. XIX asrda 60-yillar oxiri va 70-yillarning boshlaridayoq V.G.Gak, A.I.Melchuk va A.K.Jolkovskiy asarlarida tilning frazeologik birliklariga xos bo‘lgan metaforik, qayta nomlash usuli tavsifiga muayyan o‘rin ajratilgan. Ye.S.Kubryakovaning ta’kidlashicha, “onomasiologik yo‘nalishdagi ishlarda nominativ faoliyatning kognitiv jihatlarini va bu jarayonlarda yaratilgan bilim tuzilmalarining o‘ziga xos xususiyatlarini aks ettirish an’anasi yaqqol ko‘zga tashlanadi. Bu xususiyatlarni nominatsiya jarayonida obyektivlashtirish zarur edi” [5].

Nominatsiyaning o‘ziga xos turi bo‘lgan metafora hodisasini frazeologizmlarning shakllantirish vositasi sifatida o‘rganish dolzarb hisoblanadi. Frazeologizmlar

ma'nolarining maxsus turi ma'no ko'chirishga (asosan metaforaga) asoslangan. Bu, ayniqsa, tilning frazeologik zaxirasi yadroviy qismi – idioma (frazema)lar (V.V.Vinogradov tasnifi bo'yicha frazeologik birikmalar va birliklar) ga tegishlidir. Nominatsiya nazariyasi nuqtayi nazaridan, frazeologizmlarga tilning o'ziga xos birliklari sifatida qaraladi, ular tashqi voqelik obyektlarini alohida tarzda nomlaydi. Bog'liq ma'noning maxsus turini ifodalovchi va metaforik ko'chim orqali hosil bo'lgan frazeologik birliklarni nutqda anglash va idrok etish uchun so'zlovchi/tinglovchi tayanch nom bilan ifodalangan obyekt xususiyatlarini, shuningdek, qayta talqin qilinayotgan va bilvosita hosila ma'no bilan bog'langan obyekt xususiyatlarini bilishi kerak. Shunga ko'ra, ma'noni bog'lash hodisasini kognitiv jihatdan tushunish zarur.

4. Lingvokulturologik yondashuv. Lingvokulturologik yondashuv frazeologik birliklarni til va madaniyat tutashuvida o'rganadi. Bu yo'nalish til birliklarining madaniy kodlar, milliy mentalitet va qadriyatlar bilan uzviy bog'liqligini tadqiq etadi. Frazeologik birliklar tilda xalqning madaniy tajriba va tasavvurlarini aks ettiruvchi vosita bo'lib, bu yondashuv frazeologik birliklarni madaniy identifikator sifatida ko'radi va ularning tarixiy, etnografik hamda lingvokognitiv komponentlarini tahlil qiladi. Keyinchalik strukturaviy-semantik yo'nalishdagi tadqiqotlar bilan bir qatorda, frazeologik birliklarni o'rganishga butunlay yangi yondashuvlar yuzaga keldi. Frazeologik birliklar erkin so'z birikmalari va so'zlar bilan qiyoslab o'rganildi; ularning shakli va tarkibiy qismlari ko'p qirrali tahlil qilindi; variantlilik, sinonimiya, antonimiya, ko'p ma'nolilik kabi tizimli munosabat turlari tadqiq etildi; nutqda qo'llanish xususiyatlari o'rganildi; etimologiyasi va tarixiy taraqqiyoti sohasida izlanishlar olib borildi (Yu.A.Gvozdarev, V.P.Jukov, B.A.Larin, V.M.Mokiyenko, A.I.Molotkov, L.I.Royzenzon, A.I.Fedorov, A.M.Chepasova, N.M.Shanskiy va boshqalarning ishlari).

Xulosa. Frazeologiya fani o'z rivojlanish yo'lini bosib o'tmoqda: frazeologizmlarni o'rganishda struktur-semantik yondashuvdan boshlab

onomasiologik yoʻnalishga va nominatsiya nazariyasi doirasidagi tadqiqotlarga oʻtadi, soʻngra frazeologizmlarni oʻrganishning lingvokulturologik konsepsiyasi bilan bogʻliq kognitiv yondashuv doirasida oʻz chegaralarini kengaytiradi. Frazeologik birliklarni tadqiq etishning ushbu yondashuvlari bir-birini toʻldirib, til tizimining muhim qatlami boʻlgan frazeologiyani har tomonlama va chuqur oʻrganish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

8. Cowie A.P. (ed.) *Phraseology: Theory, Analysis, and Applications*. – Oxford: Oxford University Press, 1998. [OUP Academic]
9. Conrad B., Reppen R. *Corpus Linguistics: Investigating Language Structure and Use*. – 1998.
10. Moon R. *Fixed Expressions and Idioms in English: A Corpus-Based Approach*. – 1998. [Universal Publishings]
11. Балли Ш. Французская стилистика: пер. с фр. К.А.Долинина / под ред. Е.Г.Эткинда; вступ. ст. Р.А.Будагова. – М.: Издательство иностранной литературы, 1961. – 393 с.
12. Виноградов В. В. *Лексикология и лексикография : избранные труды*. – М.: Наука, 1977. – 310 с.
13. Амосова Н.Н. *Основы английской фразеологии*. – Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1963. – 208 с.
14. Кубрякова Е.С. *Язык и знание. На пути получения знаний о языке: части речи с когнитивной точки зрения // Роль языка в познании мира*. – М.: Языки славян. культуры, 2004. – С. 59. [European Science]

XURSHID DAVRON SHEʼRIYATIDA NUTQIY AKTLAR ORQALI

BADIIY TAʼSIR IFODASI

Zaripova Zulfizar Dilshodovna

NavDU, Lingvistika(oʻzbek tili) magistranti

Annotatsiya. Mazkur maqolada nutqiy aktlar soʻzlash jarayonida til birliklari orqali maʼlum vaziyatni amalga oshiruvchi jarayon ekanligi ifodalaniladi. Yaʼni inson gapiroayotganda shunchaki maʼlumot bermaydi, soʻz orqali insonga taʼsir kuchi uygʻotadi. Soʻraydi, buyuradi, vaʼda beradi, ogohlantiradi, hissiyot uygʻotadi. Xurshid Davronning “Men koʻksingga boshimni qoʻydim...” sheʼrida nutqiy aktlarning qoʻllanilishi lingvistik va pragmatik yondashuv asosida atroflicha tahlil qilinadi. Sheʼrda badiiy matnning estetik tabiati, unda ifodalangan hissiy kechinmalari hamda shoirning vatanga boʻlgan cheksiz boʻlgan muhabbati nutqiy aktlar nazariyasi doirasida juda mahorat bilan ifodalanadi. Nutqiy aktlarning badiiy matn mazmunini ochish, gʻoyaviy yoʻnalishini belgilash hamda poetik taʼsir kuchini oshirishdagi muhim oʻrni asoslab beriladi. Sheʼrda lokutiv, illokutiv va perlokutiv aktlarning ifodalanishi hamda ularning sheʼriy mazmun va gʻoyani ochishdagi oʻrni yoritiladi.

Kalit soʻzlar. Nutqiy akt, lokutiv akt, illokutiv akt, perlokutiv akt, pragmatika, vatan mavzusi, lirik qahramon, estetik his.

Аннотация: В статье рассматривается применение речевых актов в процессе речевого общения. Анализируются их лингвистические и прагматические особенности, а также их роль в раскрытии эстетической природы художественного текста. Особое внимание уделяется способам выражения чувств и намерений говорящего, а также значению речевых актов в раскрытии содержания и идей художественного произведения.

Ключевые слова: речевой акт, локутивный акт, иллокутивный акт, перлокутивный акт, прагматика, тема Родины, лирический герой, эстетическое воздействие, эмоциональное выражение, поэтическая речь.

Annotation. This article examines the use of speech acts in the process of verbal communication. It analyzes their linguistic and pragmatic features, as well as their role in revealing the aesthetic nature of a literary text. Special attention is

given to the expression of the speaker's emotions and intentions and to the significance of speech acts in uncovering the content and ideas of a text.

Keywords: speech act, locutionary act, illocutionary act, perlocutionary act, pragmatics, theme of homeland, lyrical hero, aesthetic effect, emotional expression, poetic speech.

KIRISH. Zamonaviy tilshunoslikda nutq faoliyati va kommunikativ jarayonlarni o'rganish muhim o'rin egallaydi. Nutqiy aktlar nazariyasi nutqni faqat axborot uzatish uchun emas, balki muayyan bir ta'sir ko'rsatish shakli sifatida talqin qiladi. Har bir aytilgan gap ma'lum bir maqsadni ko'zlaydi va tinglovchi hissiy-emotsional ta'sir ko'rsatadi. Shu jihatdan nutqiy aktlar muloqot jarayonining asosiy tarkibiy qismi hisoblanadi. Mavzuning dolzarbligi nutqiy aktlarni lingvistik va pragmatik nuqtayi nazardan tahlil qilish zarurati bilan belgilanadi. Ayniqsa, badiiy matnda nutqiy aktlarning o'zni alohida kasb etadi. Chunki unda so'z nafaqat ma'no, balki estetik va emotsional ta'sir kuchiga ham ega bo'ladi. Badiiy asarlarda nutqiy aktlar muallif g'oyasini ochishda, lirik qahramonning ichki kechinmalarini ifodalashda hamda asarning umumiy mazmunini yoritishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Tilning mavjudligi insonlarning so'zlash yoki yozish harakatlarini bajarisi bilan bog'liqdir. Bu harakatlarning bajarilish jarayonida lisoniy birliklar (birinchi o'rinda- gap) asl ma'nosidan tashqari, tasdiqlash, buyurish, ogohlantirish, va'da berish kabi mazmunni ifodalash imkoniyatini namoyon qiladilar. Bu ma'nolar so'zlovchi shaxs tomonidan bajarilayotgan nutqiy faoliyat natijasidir. Demak, nutqiy akt so'zlovchining ma'lum muhitda, aniq maqsadda tinglovchiga lisoniy murojaatidir.¹⁷⁵

Badiiy adabiyotda xususan she'riyatda nutqiy aktlarning o'zni juda muhim. Ular she'zni o'quvchiga hissiy-estetik ta'sirni kuchaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Hissiy-estetik hodisalarning ifodasi matn latofatini ta'minlashda asosiy unsurlardan biri sifatida taassurot uyg'otishi shubhasiz. Ma'lumki badiiy matnning yakrang ko'rinishlari, his, tuyg'u, ehtiros, nafislik, nafosat kabilari o'nlab jihatlarini kashf etadi. Ayniqsa, she'riy matn tahlilida nutqiy aktlarning

¹⁷⁵ Safarov Sh. Pragmalingvistika. Monografiya. – Toshkent: 2008. – B.77

ko‘rinishlari bo‘rtib ko‘rinadi. Umuman nutqiy aktlarning ifodaviyligi tilshunoslik nuqtayi nazaridan keng iste’foda etilib kelinmoqda. “Nutqiy akt- til birliklarining faqat ma’no ifodalanishi bilan cheklanmay balki, muayyan ta’sir va harakatni amalga oshiradi. Nutqiy akt- muloqot uchun “qurilish materialidir”.¹⁷⁶ Ana shu “qurilish materialini” shoirning “lirik men”i orqali timsollanib obrazlanishida nutqiy aktlardan samarali va unumli foydalanishi orqali yana kengayib, lirik qahramonning turli darajadagi turlanib tuslanishiga asoslanadi. Va nihoyat BADIY jihatdan ko‘lamdor lirik yaratma paydo bo‘ladi. Ma’lumki, nutqiy aktlarning 3 turi mavjud: Bular lokutiv, illokutiv va perlokutiv aktlardir. Lokutiv – nutqda bevosita aytilgan mazmundir. Illokutiv akt – so‘zlash orqali bajarilgan nutqiy harakatdir. Illokutsiya tushunchasi nutqiy aktlar nazariyasida eng keng tarqalgan tushunchadir. Nutqiy akt stukturasiining markazida ham illokutiv harakat turadi. Hatto illokutiv akt to‘lig‘icha nutqiy harakatning muqobili sifatida qaralish hollari ham uchraydi va nutq aktlar tasnifi illokutiv maqsad ko‘rsatkichlariga asoslanadi¹⁷⁷ O‘zbekiston xalq shoiri Xurshid Davronning “Men ko‘ksingga boshimni qo‘ydim...” she’ri vatanga muhabbat mavzusini yoritishda nutqiy aktlarning barcha turini o‘zida mujassam etgan deyish maqsadga muvofiqdir. Shoirning mazkur she’rida nutqiy aktlarning ifodalanishini ko‘rib chiqamiz.

Men ko‘ksingga boshimni qo‘ydim,

Sen chekkan dard hasratda kuydim.

Suydim sening Oqdaryongni ham,

Hamda Qoradaryongni suydim

Ey, qalbinning onasi Vatan. (X.Davron “Bolalikning ovozi”, 1986, 3-bet”)

Bu parchada qahramon vatanni onaga qiyoslaydi, uning dardida birga kuyganini, borlig‘i bilan sevishini so‘z orqali ifodalaydi. Vatanga bo‘lgan muhabbati, sadoqati ifoda etilishi lokutiv akti yuzaga keltirgan. Illokutiv aktda esa vatanni e’zozlash, ulug‘lash, sevish unga cheksiz muhabbatini e’tirof etish. Ushbu

¹⁷⁶ Safarov Sh. Pragmalingsvistika. Monografiya. – Toshkent: 2008. – B.232

¹⁷⁷ Searle 1969: 16; Wunderlich 1976: 75; Pochepsov 1986: 27.

aktlarning ro'yobga chiqishi lirik qahramonning ma'naviy olamidagi haqiqatlar ketma-ket asolanishiga turtki beradi. Rost shoir qalimga olgan vatan mavzusi doirasi minglab lirik yaratmalar mavjud ammo Xurshid Davron istagidagi tilaklar va niyatlar "Men ko'ksingga boshimni qo'ydim"-da vatan ko'ksida bosh qo'ymoq saodati ila "hasratda kuydim" demoq uchun butun borlig'i ila vatanga, yurtga intellektual yetuk shaxs bo'lib yetishmoq ilinji qalb prizmasida yaxlitlanada. Alaloqibatda vatanga nisbatan mehr-muhabbat hissini uyg'otish, vatanni ona, muqaddas maskan ekanligini anglatish, "sen kuygan dard, hasratda kuydim" misrasi orqali vatanning asrlar davomida boshidan kechirgan og'riqlarini his qildirish. Oqdaryo va Qoradaryolarni keltirish orqali vatanning tabiati, har bir qarich yerini, qadriyatlarini ulug'ash, qadrlash hissini kuchaytirish. Vatanga bo'lgan mehr-muhabbatni, sadoqat tuyg'ularini uyg'otish va o'quvchini ruhiy jihatdan ta'sirlantirish orqali perlokutiv akt yuzaga kelgan. Hamda tinglovchi va ko'nglida vatan ishq bor lirik qahramonning umumiy qiyofasini san'atkorona tasvirlash, chizish, ifodalash negizida palotno ko'rina boshlaydi. Mabodo shunday fikr va qarashlar usta rassom, mohir sozanda, talantli kulol, benazir haykaltarosh qalbida uyg'onsa, qanday ifodalarardi deb o'ylab qolasan kishi. Bunda ham o'z ish predmeti yoki quroli ila erishardi. Ammo ularni ko'rib yoki tinglab tasavvur qilish mumkin. She'riyatda esa, bularning barchasi jamlanib, MUQADDAS SO'Z ila in'kishof etamiz. Yana ham aniqrog'i Shoir qalam tebratib tinglab tushunish, o'qib tushinish, ko'rib tushunish bilan birga his etish mahoratini ko'rsatadi-ki, bu she'riyat va adabiyotning eng muhim jihat.

Sen bobolar bitgan baytdirsan

Muhabbatim qo'shib ayturman,

O'tmishga yo'l solib goho.

Kelajaging bilib qayturman,

Ey, qalbimning onasi Vatan. (X.Davron "Bolalikning ovozi", 1986, 3-bet"

Yuqoridagi bandlarda struktur ketma-ketlik ko'rinadi .Shoir vatanni oddiy tushuncha emas, balki bobolar bitgan she'riy bayt darajasiga ko'taradi. Bu obraz

orqali o'tmish, bugun va kelajak o'zaro bog'lanadi. Vatanni ajdodlar tomonidan yozilgan she'rga qiyoslaydi.

Umuman olganda, bu parchada shoir "muhabbatim qo'shib ayturman" misrasi orqali vatanga bo'lgan samimiy muhabbatini izhor qilib, o'quvchilarga ham samimiylini singdiriadi, ajdodlarga hurmat hissini uyg'otadi, vatanning tarixini o'rganish hissini uyg'otadi va kelajakda o'z vatanida oldidagi burch va mas'uliyati haqida o'ylashga majbur qiladi. Zero, "tarixsiz- kelajak yo'q". shu yo'sinda vatanni onaga qiyoslab, uni o'z onamizni e'zozlaganimiz kabi e'zozlashga, sevishga, sadoqatli bo'lishga, mehr-muhabbat ko'rsatishga chorlaydi. Tariximizda ajdodlarimiz ko'rsatgan buyuk jasoratlari haqida ham shoir she'rning keying bandlarida ham juda chiroyli tarzda ifodalagan. Masalan shu parchaga e'tiborimizni qaratadigan bo'lsak,

Sen o'tgan yo'l yuragim yo'li,

Iztirob yoshlari cho'kkan yo'l.

Bobolarim jasoratiga ,

Guvoh – alvon qonga cho'mgan yo'l.

Ey, qalbinning onasi, Vatan. (X.Davron "Bolalikning ovozi", 1986, 3-bet")

Shoir bu parchada vatanga murojaat qilib, uning bosib o'tgan yo'lini yurak bilan bog'liqligini, iztirob va ko'z yoshlarga to'la ekanligi, qonli yo'l bilan sug'orilganligini ifodalaydi. Bu yerda vatanining har bir qarich yeri uchun kurashgan mardlarning azob- uqubatlari va xalq boshidan kechirgan tarixiy fojealari ifodalangan. Bu parchani o'qigan o'quvchining ko'z o'ngida bevosita tarix, o'tmishdagi ajdodlarimizdan vatan uchun jonini fido qilib kurashgan bobolarimiz Jaloliddin Manguberdi, Amir Temur, Mirzo Ulug'bek, Zahiriddin Muhammad Bobur jasoratlari gavdalanadi. O'quvchiga tarixni o'rganishga qiziqish paydo bo'ladi. Bobolarimiz jasoratidan g'ururlanib, vatanni sevish, qadrlash kerakligini his qiladi.

Isming aytib chiqar kurtaklar.

Isming aytib chiqadi quyosh,

Isming aytar jangchi yuraklar.

Kurash chog‘i tugasa bardosh,

Ey, qalbinning onasi Vatan. (X.Davron “Bolalikning ovozi”, 1986, 3-bet”)

Shoir she’rning har bir bandini juda kuchli va obrazli qilib, tinglovchining yurak-yuragigacha singib ketadigan ruhda yozgan. Yuqorida keltirilgan parchada shoir vatanning nomini ne qadar kuchli ruhiy va hayotiy manba ekanligini ko‘rsatadi. Uning ismi bilan kurtaklar uyg‘onishi, uning ismi hatto quyoshni chiqargudek kuchga ega ekanini, u yorug‘lik, umid ekanini, jangchilarda jang chog‘ida bardoshi tugasada, vatan nomini eshitganda yana kuch- quvvat berishini tasvirlaydi. Shoir shu misra orqali vatanni ulug‘laydi, vatanni ona darajasiga ko‘tarib unga murojaat qiladi. Bu parcha har bir o‘quvchida ko‘tarinkilik, kurash paytida chekinmaslik, vatani uchun so‘nggi nafasigacha harakat qilish hissini, vatan nomi bilan faxrlanish, g‘ururlanish tuyg‘usini hosil qiladi. Chidamlilik, jasorat va vatanparvarlikka undaydi.

Bolakaylar qog‘ozdan yasab,

Oqizgan oq kemachalarday.

So‘lim tonglar, ol tonglar yasan,

Oqib chiqar kemalaringdan.

Ey, qalbinning onasi Vatan, (X.Davron “Bolalikning ovozi”, 1986, 3-bet”)

Shoir bundan oldingi ikki badda o‘quvchilarni xayolan tarixga sayohat qildirgan bo‘lsa, bu parchasi orqali endi kelajakka bir nazar tashlashga undaydi. Bolakaylarning qog‘ozdan kemacha yasab suvga oqizgan holatini – beg‘uborlik, kelajakdagi orzularga qiyoslaydi. Tonglarni so‘lim va ol rangda tasvirlaydi, kechalardan tonglar “oqib chiqishini” aytadi, vatanni umrning tongi deb ataydi. Bu o‘quvchida iliqlik, taskin hissini uyg‘otadi, bolalik xotiralarini yodga soladi, kelajakka ishonch va umid paydo qiladi. Vatanni hayotning tongi sifatida anglatadi.

Men ko‘ksingga boshimni qo‘ydim.

Sen chekkan g‘am, hasratda kuydim,

Suydim sening Oqdaryongni ham.

Hamda Qoradaryongni suydim,

Ey, qalbimning onasi vatan. (X.Davron “Bolalikning ovozi”, 1986, 3-bet”)

She’r boshidan oxirigacha muhabbatni va sadoqatni halqa kabi bog‘lab turadi. O‘quvchi ongida asosiy fikrni muhrlaydi, she’rni vatanga muhabbat bilan boshlab, yana shu muhabbat bilan tugatadi.

Xulosa qilib aytganda shoir “Men ko‘ksingga boshimni qo‘ydim...” she’ri orqali vatanga bo‘lgan muhabbatni, ona obrazi, azobli tarx, umidli tong, ruh bag‘ishlovchi kuch va suyanch nuqta sifatida tasvirleydi. O‘quvchida vatanparvarlik tuyg‘usini oshiradi, vatan uchun jonini fido qilgan bobolarimizning iztiroblari haqida chuqur o‘ylashga majbur qiladi. O‘quvchilarni vatanni ona kabi sevish, uni har bir qarich tuprog‘ini asrash va qadrlashga undaydi. Ruhij jihatdan juda kuchli ta’sirlantiradi, ilhomlantiradi va hayajonga soladi.

Mazkur she’rda shoir nutqiy aktlarning barcha (lokutiv, illokutiv, perlokutiv) turlarini uyg‘un holda namoyon qilgan. Shoir til vositalari orqali nafaqat mazmunni ifodalaydi, balki o‘quvchi qalbiga kuchli hissiy ta’sir o‘tkazadi. Natijada shoir birgina she’r orqali vatanga bo‘lgan muhabbatni chuqur estetik jihatdan mukammal qilib yetkazgan desak mubolag‘a bo‘lmaydi.

Xulosa qilib aytganda, nutqiy akt nazariyasi badiiy matn mazmunini chuqur va ko‘p qirrali tahlil etishda muhim metodologik asos bo‘lib xizmat qiladi. Xususan, she’riy nutqda lokutiv, illokutiv va perlokutiv aktlarning o‘zaro uyg‘unligi asarning g‘oyaviy - badiiy mazmunini ochishda yetakchi omil hisoblanadi. Shoir tomonidan qo‘llangan til birliklari nafaqat axborot uzatish vositasi, balki ma’lum bir maqsadga yo‘naltirilgan ta’sir kuchiga egadir. Yuqoridagi tahlillarimiz shuni ko‘rsatadiki, badiiy matnda illokutiv kuchning ustuvorligi asarning emotsional-ekspressiv ta’sirini kuchaytiradi, perlokutiv natija esa o‘quvchi ongida ma’naviy ruhiy his uyg‘otadi. Nutqiy aktlar vositasida lirik qahramonning ichki kechinmalari, sadoqati, iztiroblari va estetik idealiga bo‘lgan munosabati ifodalanadi. Demak, nutqiy akt nazariyasi she’riy matnning pragmatik imkoniyatlarini ochib berishda, uning ta’sir kuchini aniqlashda hamda g‘oyaviy yo‘nalishini belgilashda samarali ilmiy vosita hisoblanadi. Ushbu yondashuv

badiiy asarlarning lingvopragmatik tahlilida nazariy va amaliy jihatdan muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xurshid Davron. (1986). Bolalikning ovozi. Toshkent: Yoshlar nashri.
2. Safarov Sh. Pragmalingvistika. Monografiya. – Toshkent: 2008.
3. Austin, J. L. (1962). How to Do Things with Words. Oxford: Clarendon Press.
4. Searle, J. R. (1969). Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language. Cambridge: Cambridge University Press.
5. Brown, P., Levinson, S. C. (1987). Politeness: Some Universals in Language Usage. Cambridge: Cambridge University Press.
6. Goffman, E. (1959). The Presentation of Self in Everyday Life. Edinburgh: University of Edinburgh Social Sciences Research Centre.

ПОСТСТРУКТУРАЛИСТСКИЙ АНАЛИЗ ДИСКУРСИВНЫХ ПРАКТИК В СОВРЕМЕННОМ УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ

Шеркузиева Азизахон Алижон кизи

Независимый исследователь

muhammadjonabdosalomovich@gmail.com

Аннотация. Статья предлагает методологически ориентированный постструктуралистский анализ дискурсивных практик в современном узбекском языке. В фокусе — способы производства значений в текстах и коммуникациях, где «значение» мыслится не как фиксированная сущность, а как эффект игры различий, интертекстуальности и институционально закреплённых режимов высказывания. Опираясь на понятия дискурсивной практики (М. Фуко), деконструкции и «различания/дифференса» (Ж.

Деррида), а также на критику авторства и идею текстуальной множественности (Р. Барт), показано, как в узбекском медиадискурсе, интернет-коммуникации и публичной речи проявляются конкурирующие режимы нормирования, стратегическая полисемия, индексальность социального статуса и идентичности через морфологию, формулы вежливости и кодовое переключение.

Ключевые слова: постструктурализм, дискурс, дискурсивные практики, деконструкция, интертекстуальность, узбекский язык, интернет-коммуникация, медиадискурс.

Annotation. The article offers a methodologically oriented poststructuralist analysis of discursive practices in the contemporary Uzbek language. The focus is on the mechanisms of meaning production in texts and communication, where “meaning” is understood not as a fixed entity but as an effect of the play of differences, intertextuality, and institutionally sanctioned regimes of enunciation. Drawing on the concepts of discursive practice (M. Foucault), deconstruction and *différance* (J. Derrida), as well as the critique of authorship and the idea of textual plurality (R. Barthes), the study demonstrates how competing regimes of normativity, strategic polysemy, and the indexicality of social status and identity—expressed through morphology, politeness formulas, and code-switching—manifest themselves in Uzbek media discourse, online communication, and public speech.

Keywords: poststructuralism, discourse, discursive practices, deconstruction, intertextuality, Uzbek language, online communication, media discourse.

1. ВВЕДЕНИЕ. Постструктурализм в лингвистике не подменяет собой описание языка как системы, но радикально смещает исследовательский интерес: от «языка-структуры» к «языку-в-действии», где смысл не «извлекается» из текста, а производится в сетях различий, цитирований, жанровых ожиданий и властных регламентаций

высказывания.¹⁷⁸ В этом ракурсе дискурсивные практики — это не просто совокупность текстов, а правила порождения и допуска высказываний: кто, где, в каком жанре, с какими формулами легитимации может говорить «истинно», «правильно», «официально», «по-человечески» и т. д.¹⁷⁹

Для современного узбекского языка (в условиях урбанизации, цифровизации, глобализации и интенсивной медиатизации) постструктуралистская оптика особенно продуктивна по трём причинам:

Многоцентровость норм: сосуществование официально-административного, медийного, религиозного, разговорного и сетевого регистров, каждый из которых задаёт собственные «правила приемлемости»;

Идентичностная индексальность: социальные значения «пришиваются» к формам обращения, частицам, модальности, аффиксам вежливости, выбору графики (латиница/кириллица) и коду (узбекский/русский/английский);

Интертекстуальность как повседневность: мемы, цитаты, клишированные формулы, репосты и жанровые шаблоны, где авторство размывается, а смысл циркулирует как повторяемая практика.¹⁸⁰

Цель статьи — показать, как ключевые постструктуралистские понятия могут быть операционализированы в анализе дискурсивных практик современного узбекского языка, и какие наблюдаемые эффекты это даёт на материале типичных коммуникативных доменов (СМИ/соцсети/публичная речь).

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ И ПОНЯТИЯ

2.1. Дискурсивная практика и режим высказывания (М. Фуко)

Фуко предлагает рассматривать дискурс как исторически изменчивую систему правил, организующую появление высказываний, их связность и статус.² Это означает, что «значение» и «истина» в дискурсе зависят от

¹⁷⁸ Барт, Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. — М. : Прогресс, 1989. — 616 с.

¹⁷⁹ Фуко М. Порядок дискурса // Фуко, М. Воля к истине: По ту сторону знания, власти и сексуальности. — М. : Касталь, 1996. — С. 47–96.

¹⁸⁰ Барт, Р. Смерть автора // Барт, Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. — М. : Прогресс, 1989. — С. 384–391.

институциональных механизмов (образование, медиа, бюрократия, экспертность), а не только от лексики и грамматики.

2.2. Деконструкция и дифферанс (Ж. Деррида)

Постструктуралистская «нестабильность значения» строится на тезисе о том, что смысл возникает как эффект различий и бесконечной отсылочности знаков — значение постоянно «откладывается» и «расщепляется» в цепочках интерпретаций. Для лингвистического анализа это важно как метод: выявлять бинарные оппозиции (официальное/неофициальное, традиционное/современное, «чистый язык»/смешанный код), показывая их неестественность и зависимость от контекста.

2.3. «Смерть автора» и текстуальная множественность (Р. Барт)

Бартовский тезис о «смерти автора» переводит внимание с намерения говорящего на практики чтения и переписывания — особенно актуально для цифровых жанров, где текст существует как репликация (репост, цитата, шаблон).¹⁸¹

3. МАТЕРИАЛ И МЕТОД

Статья носит концептуально-аналитический характер и использует иллюстративные примеры из доменов современной узбекской коммуникации: медийные заголовки, рекламные слоганы, сетевые реплики, публично-официальные формулы. Для процедур анализа применяются:

дискурс-анализ (жанровые рамки, участники, условия легитимности высказываний);

деконструктивное чтение (поиск доминирующих оппозиций, «привилегированных» значений и их внутренних напряжений);

прагматико-морфологическая интерпретация (как аффиксация, модальность, частицы и формулы вежливости индексируют статус, дистанцию, солидарность).

¹⁸¹ Деррида, Ж. О грамматологии / пер. с фр. Н. Автономовой. — М. : Ad Marginem, 2000. — 512 с.

Отдельно отметим, что прагматическая перспектива для узбекского материала принципиальна: даже «служебные» элементы (частицы/форманты) несут значительную коммуникативную нагрузку и могут выступать маркерами дискурсивных позиций.¹⁸²

4. АНАЛИЗ ДИСКУРСИВНЫХ ПРАКТИК

4.1. Официально-административный дискурс: производство «нормы» и фигуры адресата

Официальный узбекский дискурс (сообщения учреждений, пресс-релизы, объявления) характеризуется высокой степенью шаблонности, где повторяемые формулы выступают механизмом институциональной легитимации. Здесь постструктуралистский вопрос звучит так: какие условия делают высказывание «официальным»?

Типичны структуры, где субъект речи «растворён» в институции: «X bo'yicha ma'lumot beriladi...», «...ta'kidlab o'tiladi», «...tavsiya etiladi». Содержательно эти формулы не столько «сообщают факт», сколько производят режим истинности: факт становится социально значимым через типовую форму его предъявления.¹⁸³

Деконструктивный шаг: выявить внутреннюю напряжённость между «объективностью» формулы и её прагматической направленностью (регулирование поведения адресата, предписание корректного чтения, создание рамки допустимых интерпретаций).

4.2. Медиадискурс: заголовок как машина полисемии

В новостных заголовках и коротких форматах (push-уведомления, телеграм-каналы) дискурс стремится к максимальной компрессии: значение часто «подвешено» и достраивается читателем. С точки зрения Деррида это и есть типичный режим дифферанса: смысл откладывается до клика, до контекста, до комментариев.⁴

¹⁸² Пардаев, А. Б. Лингвопрагматический анализ служебных слов узбекского языка // Филологические науки. Вопросы теории и практики. — 2016. — № 3 (57). — С. 134–138.

¹⁸³ Кубрякова, Е. С. Язык и знание: На пути получения знаний о языке: части речи с когнитивной точки зрения. — М. : Языки славянской культуры, 2004. — 560 с.

Заголовок в узбекских медиа нередко выполняет функцию приглашения к интерпретации, играя на бинарностях (успех/кризис, порядок/хаос, традиция/модернизация). Постструктуралистский анализ фиксирует, что оппозиции не просто отражают реальность, а конструируют поле политической и моральной оценочности.

4.3. Цифровой дискурс: размывание авторства и экономика повторения

В соцсетях узбекская речь часто существует как реплицируемый текст (шаблон поздравления, мемная формула, «универсальная» реакция). Здесь бартовская «смерть автора» становится не метафорой, а технологической нормой: текст принадлежит не источнику, а цепочке пересылок, ремиксов и перефразирований.³

В цифровой узбекской коммуникации значимы два наблюдаемых эффекта:

Графическая вариативность (латиница/кириллица/смешение) как индекс «своего круга», возраста, образовательной траектории и платформенной привычки. Это не «ошибка письма», а знак позиции в дискурсивном пространстве.

Кодовое переключение (узбекский ↔ русский ↔ английский) как способ тонкой настройки прагматики: русский часто маркирует техничность/официальность/иронию, английский — глобальность/брендовость/модность. (Важно: распределение функций зависит от сообщества и жанра; здесь речь о типичных тенденциях.)

Современные социолингвистические описания также подчёркивают роль медиа- и интернет-коммуникации как пространства адаптационных процессов и трансформации норм.

4.4. Дискурс вежливости и статусная индексальность: «микрופизика» власти в грамматике

Одна из продуктивных точек приложения постструктурализма к узбекскому материалу — анализ того, как социальная иерархия и дистанция

кодируются не «темой» текста, а его микроструктурой: обращениями, смягчителями, модальностью, частицами, выбором «уважительных» форм.

Фуко позволяет увидеть в этом не «этикет» как внешнее украшение, а дисциплинарную и нормирующую технологию: дискурс распределяет роли (кто имеет право требовать/советовать/просить), а грамматика и прагматика обслуживают эту распределённость. В этом контексте даже служебные элементы и частицы могут становиться маркерами дискурсивной позиции (солидарность, дистанция, ирония, просьба, директивность).

4.5. Деконструкция бинарности «чистый язык / смешанный язык»

В публичных дебатах о языке нередко воспроизводится бинарность: «адбий тил» (литературная норма) противопоставляется «аралаш» (смешанная речь), «массовая» речь — «правильной». Деконструкция не отрицает различий, но показывает, что сама оппозиция поддерживается институционально и идеологически: «чистота» задаётся как привилегированное значение, тогда как гибридность маркируется как отклонение.

Однако в реальных дискурсивных практиках гибридность часто функциональна: она обслуживает точность (термины), экономию выражения, стилистику (ирония), социальную принадлежность (урбанистический стиль). Следовательно, «смещение» — не просто факт, а механизм смыслопроизводства, который и должен становиться объектом анализа, а не моральной оценки.

5. ОБСУЖДЕНИЕ: *что даёт постструктурализм узбекскому материалу.* Постструктуралистская перспектива позволяет:

анализировать не только “что сказано”, но “как стало возможным сказать именно так” (условия допуска, жанр, институции);

рассматривать морфологию/частицы/формулы как элементы идеологически нагруженных практик, а не «нейтральную грамматику»;

описывать переходность норм (официальные стандарты ↔ цифровая вариативность) без редукции к «упадку языка»;

методологически аккуратно работать с тем, что в узбекской коммуникации часто является ключевым: контекст, позиция говорящего, адресатность, интертекстуальные связи.

Ограничение подхода очевидно: постструктурализм хуже отвечает на вопросы строгой системной грамматики, но отлично работает как метод анализа социально-исторической семиотики языка — там, где значение конфликтно, распределено и связано с властью/нормой/идентичностью.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Постструктуралистский анализ дискурсивных практик в современном узбекском языке показывает, что смысл — это не «содержимое» отдельных слов и конструкций, а эффект взаимодействия правил высказывания, жанровых форм, интертекстуальных повторений и прагматических маркеров социальной позиции. Дискурсы (официальный, медийный, цифровой) не просто используют язык, а производят нормы и субъекты коммуникации: кто говорит, от чьего имени, в каком статусе и с какими правами на «истину».

Дальнейшие исследования могут быть направлены на корпусное сопоставление жанров (Telegram-каналы, официальные сайты, рекламные тексты), на анализ графической вариативности и на описание прагматических функций частиц/модальности как механизмов дискурсивной дисциплины и солидаризации.

Список использованной литературы

1. Барт, Р. Смерть автора // Барт, Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. — М. : Прогресс, 1989. — С. 384–391.
2. Барт, Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. — М. : Прогресс, 1989. — 616 с.
3. Деррида, Ж. О грамματοлогии / пер. с фр. Н. Автономовой. — М. : Ad Marginem, 2000. — 512 с.
4. Кристева, Ю. Избранные труды: Разрушение поэтики. — М. : РОССПЭН, 2004. — 656 с.

5. Фуко, М. Археология знания / пер. с фр. М. Раковой. — СПб. : Алетейя, 2004. — 416 с.
6. Фуко, М. Порядок дискурса // Фуко, М. Воля к истине: По ту сторону знания, власти и сексуальности. — М. : Касталь, 1996. — С. 47–96.
7. Пардаев, А. Б. Лингвопрагматический анализ служебных слов узбекского языка // Филологические науки. Вопросы теории и практики. — 2016. — № 3 (57). — С. 134–138.
8. Саидов, А. А. Современный узбекский язык: социолингвистические трансформации и адаптационные процессы в эпоху глобализации // Вестник лингвистических исследований. — 2019. — № 2. — С. 45–53.
9. Карасик, В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. — М. : Гнозис, 2004. — 390 с.
10. Кубрякова, Е. С. Язык и знание: На пути получения знаний о языке: части речи с когнитивной точки зрения. — М. : Языки славянской культуры, 2004. — 560 с.

MODAL DEYKSIS TUSHUNCHASI: FUNKSIONAL-PRAGMATIK

TAHLIL

Zilola Yigitaliyeva Muratovna

Farg‘ona davlat universiteti, f.f.f.d., dotsent

Annotatsiya. Ushbu maqola modal deyxsisning nutq aktlari bilan bog‘liqligini va uning kommunikativ funksiyalarini tahlil qiladi. Modal ma’no orqali ifodalangan buyruq, maslahat, tahdid kabi nutq aktlari John Searle va Paul Grice nazariyalari yordamida o‘rganiladi. Funktsional tilshunoslik nuqtayi nazaridan modal deyxsis kommunikativ maqsadni aniqlashda va gapiruvchining

ishonch darajasini ko'rsatishda muhim rol o'ynaydi. Zamonaviy tadqiqotlar modal deyxsisni korpus tilshunosligi, kognitiv tilshunoslik va pragmatik tahlil orqali o'rganadi, bu esa uning janrga bog'liq xususiyatlarini va kognitiv tabiatini ochib beradi. Xulosa qilib aytganda, modal deyxsis subyektivlik, pragmatika va kommunikativ funksiyalarni birlashtiruvchi dinamik mexanizm sifatida talqin qilinadi.

Kalit so'zlar: Modal deyxsis, nutq aktlari, funksional tilshunoslik, modallik, kommunikativ funksiya

KIRISH. Modallik va deyxsis tilshunoslikda nutqning subyektiv va kontekstual tabiatini ochib beruvchi asosiy kategoriyalardan hisoblanadi. Ushbu ikki kategoriyaning o'zaro kesishuvi natijasida "modal deyxsis" tushunchasi shakllangan bo'lib, u nutq subyektining voqelikka munosabati va nutq markaziga nisbatan modal ma'noning shakllanishini anglatadi. Modal deyxsis funksional tilshunoslik va pragmatikada muhim nazariy masala bo'lib, u tilda ma'noning dinamik, kontekstga bog'liq tabiatini tushunishga yordam beradi.

ADABIYOTLAR TAHLILI. Deyksis nazariyasi funksional tilshunoslik an'anasiga borib taqaladi. Bu yo'nalishda Karl Bühler ishlab chiqqan organon modeli nutqdagi "men – bu yerda – hozir" markazini asosiy koordinata sifatida belgilaydi. Bu markaz nutq ma'nosining shakllanishida asosiy rol o'ynaydi. Keyinchalik Charles J. Fillmore deyxsisni nutq vaziyatiga bog'liq ma'no tizimi sifatida izohlab, uni pragmatik kontekst bilan bog'ladi. Stephen C. Levinson esa deyxsisni pragmatikaning markaziy tushunchalaridan biri sifatida ko'rib, uning turlarini va kommunikativ funksiyalarini tahlil qildi.

Modallik tilda voqelikka munosabatni bildiruvchi kategoriyadir. Epistemik modallik gapiruvchining bilim darajasi yoki taxminini bildirsa, deontik modallik ruxsat, majburiyat yoki taqiq ma'nolarini ifoda etadi. Semantik modallik nazariyasida Angelika Kratzer ishlari muhim ahamiyatga ega. U modallikni mumkin bo'lgan dunyolar nazariyasi orqali tushuntirib, modal ma'no gapiruvchining baholash parametrlari bilan bog'liq ekanini ko'rsatdi. Keyinchalik

funksional tilshunoslik doirasida Heiko Narrog va Frank De Haan modallikning subyektiv va pragmatik xususiyatlarini tahlil qildilar.

Modal deysis aynan shu ikki nazariy yoʻnalishning kesishuvida paydo boʻladi. Deyksis nutq markazini belgilasa, modallik gapiruvchining munosabatini ifoda etadi. Shu bois modal deysis nutq subyektining pozitsiyasiga bogʻliq holda modal maʼnoning shakllanishini anglatadi. Masalan, “She must be home now” gapida must modal feʼli taxmini bildirsa-da, bu taxmin gapiruvchining bilimi va kontekstga bogʻliq. Agar gapiruvchi uni koʻrgan boʻlsa, maʼno ishonchli taxminga aylanadi; agar faqat ehtimol boʻlsa, maʼno kuchsizlashadi. Demak, modal maʼno deytik markazga nisbatan shakllanadi.

Yana bir misol: “You can go now.” Bu gapda can modal feʼli ruxsatni bildirishi mumkin. Lekin kontekstga qarab u imkoniyat maʼnosini ham olishi mumkin. Agar bu gap oʻqituvchi tomonidan aytilsa, u ruxsatni anglatadi; agar doʻst tomonidan aytilsa, u maslahat yoki imkoniyat maʼnosini olishi mumkin. Bu holat modal deysisning kontekstual tabiatini koʻrsatadi.

MATERIALLAR VA METODLAR. Modal deysisning muhim xususiyatlaridan biri — subyektivlik. Modal maʼno gapiruvchining nuqtayi nazarini aks ettiradi. Masalan, “He may be right” va “He must be right” gaplarida voqelik bir xil boʻlishi mumkin, ammo gapiruvchining ishonch darajasi turlicha. Shu tariqa modal deysis nutq subyektining kognitiv holatini ifoda etadi.

Kontekst modal deysisni shakllantiruvchi ikkinchi muhim omildir. Bir xil modal forma turli vaziyatlarda turlicha maʼno kasb etadi. Masalan, “You must finish this today” gapi buyruq sifatida ham, maslahat sifatida ham qabul qilinishi mumkin. Bu nutq vaziyati, ishtirokchilar munosabati va kommunikativ maqsadga bogʻliq.

Modal deysisni tahlil qilishda intonatsiya va prosodiya ham muhim rol oʻynaydi. Masalan, “You must go” qatʼiy intonatsiya bilan aytilsa buyruq maʼnosini, yumshoq intonatsiya bilan aytilsa maslahat maʼnosini anglatishi mumkin. Demak, modal deysis faqat grammatik emas, balki fonetik va pragmatik omillarga ham bogʻliq.

Modal deysis nutq aktlari bilan ham chambarchas bog‘liq. Iltimos, buyruq, maslaxat, tahdid kabi nutq aktlari modal ma‘no orqali ifoda etiladi. Bu yo‘nalishda John Searle va Paul Grice nazariyalari nutqning illokuttiv funksiyalarini tushunishga yordam beradi. Masalan, “You should see a doctor” gapi maslahat sifatida qabul qilinadi, ammo u tanqid yoki xavotir ma‘nosini ham bildirishi mumkin.

Funksional tilshunoslik nuqtayi nazaridan modal deysis tilda ma‘noni tashkil etuvchi mexanizm sifatida qaraladi. Bu yondashuvda modallik va deysis grammatik kategoriya emas, balki kommunikativ funksiya sifatida tahlil qilinadi. Modal deysis nutq ishtirokchilari o‘rtasidagi munosabatni belgilaydi, gapiruvchining ishonch darajasini ko‘rsatadi va kommunikativ maqsadni aniqlaydi.

TAHLIL VA NATIJALAR. Zamonaviy tadqiqotlarda modal deysis korpus tilshunosligi, kognitiv tilshunoslik va pragmatik tahlil orqali o‘rganilmoqda. Masalan, korpus tahlillari modal fe‘llarning turli janrlarda qanday ishlatilishini ko‘rsatadi. Ilmiy matnlarda epistemik modallik ko‘proq ishlatilsa, suhbat janrlarida deontik modallik ustun keladi. Bu natijalar modal deysisning janrga bog‘liq xususiyatlarini ko‘rsatadi.

Modal deysisning yana bir jihati — uning kognitiv tabiati. Gapiruvchi modal ma‘no orqali voqelikni baholaydi va o‘z bilim darajasini bildirib, muloqot ishtirokchilariga ma‘lum kognitiv signal yuboradi. Masalan, “He might be late” gapi gapiruvchining noaniq bilim holatini ko‘rsatadi. Bu holat modal deysisni kognitiv psixologiya bilan ham bog‘laydi.

XULOSA qilib aytganda, modal deysis tilshunoslikda modallik va deysis kategoriyalarining integratsiyasini ifoda etadi. U nutq subyektining pozitsiyasi, kontekst va kommunikativ maqsadga bog‘liq holda modal ma‘noning shakllanishini ko‘rsatadi. Funksional-pragmatik yondashuv modal deysisni tilda ma‘noni tashkil etuvchi dinamik mexanizm sifatida talqin qilishga imkon beradi. Bu tushuncha tilshunoslik nazariyasida subyektivlik, pragmatika va kommunikativ funksiyalarni o‘rganishda muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Aijmer, K. (2018). *Understanding pragmatic markers*. Edinburgh University Press.
2. Cornillie, B., & Pietrandrea, P. (2012). Modality at work. *Journal of Pragmatics*, 44(14), 2103–2115.
3. Kratzer, A. (2012). *Modals and conditionals*. Oxford University Press.
4. Levinson, S. C. (2004). *Pragmatics*. Cambridge University Press.
5. Narrog, H. (2012). Modality, subjectivity and semantic change. *Journal of Historical Pragmatics*, 13(2), 263–288.

**OYBEKNING “NAVOIY” ROMANI LUG‘AT TARKIBINING MAVZUIY
TASNIFI****Sindorov Lutfulla Kurolovich**

*Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universitetining
Jizzax filiali dotsenti, f.f.f.d. (PhD) sindorov2020@gmail.com*

Annotatsiya. Mazkur maqolada Oybekning Navoiy romani lug‘at tarkibining mavzuiy tasnifi zamonaviy tilshunoslikning semantik maydon nazariyasi, diskurs tahlili va kognitiv lingvistika yondashuvlari asosida tadqiq etiladi. Tadqiqotda roman matni lingvistik korpus sifatida qaralib, leksik birliklar ekstralingvistik va intralingvistik mezonlar asosida segmentatsiya qilinadi. Tematik guruh va leksik-semantik maydon tushunchalarining o‘zaro munosabati nazariy jihatdan asoslanadi hamda tarixiy roman leksikasining diaxron-sinxron tabiati yoritiladi. Tahlil natijasida roman leksikasida hokimiyat (davlat boshqaruvi), ilm-ma’rifat va ma’naviyat-adolat maydonlari dominant semantik qatlam sifatida aniqlanadi.

Kalit soʻzlar: Oybek, “Navoiy” romani, leksik tizim, mavzuiy tasnif, semantik maydon, diskurs, yadro birliklar, periferik qatlam, hokimiyat leksikasi, ilm-maʼrifat, maʼnaviyat, diaxron-sinxron tahlil, konseptual model, statistik tahlil.

Badiiy matn leksikasini tizimli oʻrganish zamonaviy tilshunoslikda strukturaviy, semantik va kognitiv yoʻnalishlar kesishgan nuqtada amalga oshiriladi. Leksik birliklar matn tarkibida alohida-alohida mavjud boʻlmay, muayyan semantik tizimga birlashadi. Bu tizimni aniqlash masalasi XX asr tilshunosligida maydon nazariyasi doirasida chuqur ishlab chiqilgan.

Nemis tilshunosi J.Trier semantik maydonni tilning maʼno tizimi sifatida talqin qilib, “til lugʻati oʻzaro chegaralangan semantik sohalardan tashkil topadi” degan gʻoyani ilgari surgan (Trier, 1931). Uning fikricha, maʼno tizimi yopiq va strukturaviy xarakterga ega boʻlib, bir birlikdagi oʻzgarish butun maydon tuzilishiga taʼsir qiladi.

Keyinchalik L.Weisgerber tilni “dunyoqarash shakllantiruvchi vosita” sifatida talqin etib, leksik tizimni milliy tafakkur modeli bilan bogʻlagan (Weisgerber, 1953). Bu qarash badiiy matn leksikasini konseptual model sifatida oʻrganish uchun nazariy asos boʻlib xizmat qiladi.

Rus tilshunosligida leksik-semantik maydon nazariyasi A.Ufimtseva, Y.Karaulov, V.Vinogradov maktabi tomonidan rivojlantirilgan. Xususan, A.Ufimtseva semantik maydonni “umumiy sema asosida uyushgan leksik birliklar tizimi” deb taʼriflaydi (Ufimtseva, 1968). Y.Karaulov esa til shaxsiyati konsepsiyasini ishlab chiqib, matn lugʻatini individual dunyoqarash bilan bogʻlaydi (Karaulov, 1987).

Oʻzbek tilshunosligida leksik tizim va semantik maydon masalalari Sh.Rahmatullayev, A.Hojiyev, B.Yoʻldoshev, N.Mahmudov va boshqalar tomonidan yoritilgan. Xususan, Sh.Rahmatullayev leksik birliklarning paradigmatic munosabatlarini tahlil qilib, ularning tizimiy xarakterini asoslab bergan.

Tematik guruh va semantik maydon farqi shundan iboratki, ilmiy adabiyotlarda tematik guruh va leksik-semantik maydon tushunchalari ko‘pincha sinonim sifatida qo‘llanadi, ammo metodologik jihatdan ular farqlanadi.

Tematik guruh ekstralingvistik mezonga asoslanadi. Ya‘ni birliklar borliqning ma‘lum sohasi asosida birlashadi (masalan, davlat boshqaruvi, din, ilm).

Semantik maydon esa intralingvistik mezonga tayangan holda, umumiy semantik komponent asosida tashkil topadi.

V.Vinogradov ta‘kidlashicha, leksik tizimni o‘rganishda “ma‘no aloqalari tarmog‘i”ni aniqlash muhimdir. Shu nuqtayi nazardan, mavzuiy tasnif roman realligining lingvistik modelini, semantik maydon esa ma‘no strukturasi ichki mexanizmini ochadi.

Zamonaviy diskurs tahlili (T.Deyk, M.Fuko konsepsiyalari) matnni ijtimoiy-madaniy kontekst bilan bog‘liq hodisa sifatida talqin qiladi. Har bir diskurs o‘ziga xos leksik inventarga ega bo‘ladi.

Oybekning “Navoiy” romanida quyidagi diskurs qatlamlari ajraladi:

- siyosiy-hokimiyat diskursi,
- ilm-ma‘rifat diskursi,
- diniy-ma‘naviy diskurs,
- maishiy-realistik diskurs.

Har bir diskurs o‘ziga xos tematik maydonni shakllantiradi. Demak, mavzuiy tasnif diskurslararo munosabatni aniqlashga xizmat qiladi.

Tarixiy roman leksikasining diaxron-sinxron tabiati. Tarixiy roman tilining o‘ziga xosligi uning ikki vaqt tekisligida mavjudligidir. R.Jakobson tilni sinxron va diaxron jihatdan o‘rganish zarurligini ta‘kidlagan. Tarixiy romanda bu ikki tekislik birlashadi:

1. Tasvirlangan davr (XV asr).
2. Asar yaratilgan davr (XX asr).

Natijada arxaik birliklar, tarixiy terminlar va zamonaviy izohlovchi birliklar sintezi yuzaga keladi. Bu hodisa lingvistik rekonstruksiya jarayoni sifatida qaraladi.

Kognitiv lingvistika nuqtayi nazari. Lakoff va Johnson metaforani inson tafakkurining asosiy konseptual mexanizmi sifatida talqin qiladi. Ularning konsepsiyasiga ko‘ra, til birliklari ma’no yaratish jarayonida konseptual xaritalarni shakllantiradi.

Shu asosda, mavzuiy guruhlar roman konseptosferasining lingvistik ifodasi sifatida talqin qilinadi.

Dominant semantik maydonlar. Roman leksikasining tematik segmentatsiyasi shuni ko‘rsatadiki, matn ichida barcha guruhlar bir xil intensivlikda faol emas. Ular orasida uchta semantik maydon dominant xarakterga ega:

I. Hokimiyat (davlat boshqaruvi) maydoni. Asosiy birliklar: *podshoh, vazir, farmon, devon, mansab, bek, hokim, muhr, dorug‘a, mahkama*. Bu maydon roman syujetining harakatlantiruvchi kuchidir. Konfliktlar, siyosiy kurashlar, mansab talashish, adolat va zulm muammolari aynan shu qatlam orqali ifodalanadi.

II. Ilm-ma’rifat va ijod maydoni. Asosiy birliklar: *ilm, kitob, g‘azal, devon, mutolaa, ustoz, majlis, she’r, aruz*. Bu maydon roman konseptual markaziga bevosita bog‘liq, chunki Navoiy siymosi davlat arbobi bo‘lishi bilan birga mutafakkir va shoir sifatida quriladi.

III. Ma’naviyat va adolat maydoni. Asosiy birliklar: *adolat, gunoh, taqvo, xalq, zulm, insof*. Bu maydon hokimiyat diskursiga baho beruvchi axloqiy mezon vazifasini bajaradi.

Yadro va periferik birliklar modeli. Roman leksikasini ierarxik model asosida uch pog‘onaga ajratish mumkin:

Yadro birliklar. Matn davomida eng yuqori chastotada qo‘llanadi va konseptual markazni tashkil etadi. Masalan: *vazir, podshoh, ilm, adolat, xalq*. Bu birliklar nafaqat nominativ, balki ideologik yuklamaga ega.

Yaqin periferik birliklar. Yadro birliklarni konkretlashtiradi, lekin mustaqil konseptual markaz hosil qilmaydi. Masalan: *muhr, farmon yozmoq, majlis, mutolaa, mahkama*;

Chekka periferik birliklar. Fon yaratadi, tarixiy realizmni ta'minlaydi.

Masalan: *ko'rpacha, taom, oltin tovoq, kabob, balchiq.*

Fasl bo'yicha leksik birliklarning statistik tahlili. Oybekning "Navoiy" romani lug'at tarkibining tematik segmentatsiyasi asosida tanlangan yadro birliklar bo'yicha real chastota tahlili amalga oshirildi. tahlil roman matnining to'liq korpusi asosida bajarildi. quyida dominant semantik maydonlar kesimida aniqlangan umumiy chastota ko'rsatkichlari keltiriladi.

№	Tematik maydon	Umumiy chastota
1.	Hokimiyat	292
2.	Ilm-ma'rifat	180
3.	Ma'naviyat	159
4.	Makon	122
5.	Maishiy	108

Statistik natijalar shuni ko'rsatadiki, roman leksikasining eng yuqori ulushi hokimiyat maydoniga to'g'ri keladi (292 birlik). Bu holat asarning tarixiy-siyosiy xarakteri va davlat boshqaruvi muammolarining syujet markazida turishi bilan izohlanadi.

Ilm-ma'rifat maydoni (180 birlik) ikkinchi o'rinni egallaydi. Bu ko'rsatkich Navoiy siymosining ma'rifiy-intellektual konseptual markaz sifatida qurilganini tasdiqlaydi.

Ma'naviy-aksiologik birliklar (159 birlik) hokimiyat diskursiga baho beruvchi axloqiy mezon sifatida faol qatnashadi. Makon va maishiy birliklar esa periferik qatlamni tashkil etib, tarixiy realizmni ta'minlash vazifasini bajaradi.

Umuman olganda, statistik tahlil roman lug'at tarkibining konseptual ierarxiasini tasdiqlaydi.

Semantik maydonlar matnda turlicha funksional yuklamani bajaradi:

– Hokimiyat maydoni: Konflikt yaratadi, ierarxiyani belgilaydi, syujet dinamikasini harakatlantiradi;

– Ilm-ma’rifat maydoni: ideal obrazni shakllantiradi, muallif pozitsiyasini ifodalaydi, madaniy ustuvorlikni asoslaydi;

– Ma’naviy maydon: baholash mezoni vazifasini bajaradi, jtimoiy adolatsizlikni ochadi, axloqiy kontrast yaratadi;

– Maishiy va makoniy qatlam: realizmni kuchaytiradi, tarixiy fonni yaratadi.

“Navoiy” romanining lug‘at tarkibi semantik jihatdan uyushgan va ierarxik tuzilishga ega tizim sifatida namoyon bo‘ladi. Dominant maydonlar – hokimiyat, ilm-ma’rifat va ma’naviyat – asarning konseptual yadrosini tashkil etadi. Qolgan tematik guruhlar esa ushbu markazlarni konkretlashtiruvchi yoki fon yaratib beruvchi periferik qatlam ya’ni muayyan semantik maydon tarkibida yadro birliklarga nisbatan past konseptual va funksional yuklamaga ega bo‘lgan, mazmuni konkretlashtiruvchi hamda fon yaratish vazifasini bajaruvchi leksik birliklar majmui sifatida xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Lakoff G., Johnson M. *Metaphors We Live By*. – Chicago, 1980. – 242 p.
2. Oybek. *Navoiy. Roman.* / «Asr oshgan asarlar» turkumi // Tahrir ha’yati: Bobur Alimov va boshq. / . – T.: «Sharq», 2004, – 496 b.
3. Rahmatullayev Sh. *Hozirgi o‘zbek adabiy tili leksikologiyasi*. – Toshkent: O‘qituvchi, 1983. – 256 b.
4. Weisgerber L. *Vom Weltbild der deutschen Sprache*. – Düsseldorf: ädagogischer Verlag Schwann, 1953. – 368 S.
5. Abduvaliyeva D. *Alisher Navoiy tarixiy asarlari leksikasi*. – Toshkent: Fan, 2016. – B. 116.
6. Абдушукуров Б. «Қисаси Рабғўзий» лексикаси. Филол. фан. док. дисс. –Т.: 2017. –259 б.
7. Базарова Д. *История формирования и развития зоологической терминологии узбекского языка*. –Т.: ФАН, 1978. –223 с.

8. Бафоев Б. Навоий асарлари лексикаси. –Т.: ФАН, 1983. –157 б.
9. Виноградов В. В. *О языке художественной литературы*. – М.: Гослитиздат, 1959. – 654 с.
10. Исмоилов И. Туркий тилларда қавм-қариндошлик терминлари. – Т.: ФАН, 1966. –150 б.
11. Исхаков Ф. Наблюдения по лексике в области прилагательных в тюркских языках // Историческое развитие лексики тюркских языков. –М.: 1961. –С. 32-36.
12. Караулов Юрий Николаевич. Русский язык и языковая личность. Изд. 7-е. – М.: Издательство ЛКИ, 2010. – 264 с.
13. Номинханов Ц. Исследования по тюркским и монгольским языкам. Автореф. дис. ...д-ра филол. наук. –Алма-Ата, 1966. –25 с.
14. Уфимцева А. А. *Лексические поля в современном русском языке*. – М.: Наука, 1968. – 264 с.
15. Холмонова З. «Бобурнома» лексикаси. –Т.: ФАН, 2007. –176 б.

ИМЯ КАК КУЛЬТУРНЫЙ КОД: ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОСПРИЯТИЯ ЛИЧНЫХ ИМЁН В УЗБЕКСКОЙ И РУССКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ

Камила Хатамова

магистрант направления «Лингвистика»

Самаркандский государственный университет

Аннотация. Данная работа посвящена исследованию личных имен как культурного кода в узбекской и русской лингвокультурах. В статье рассматривается значение антропонимов как элементов языковой системы, отражающих исторические, культурные и социальные аспекты общества.

Анализируется влияние личных имен на формирование индивидуальной и коллективной идентичности, а также их семантические характеристики. В результате проведенного исследования выявлены ассоциативные реакции респондентов на различные имена, что позволяет глубже понять культурные традиции и ценности, заложенные в них. Работа подчеркивает важность изучения личных имен для понимания национальной картины мира и особенностей языкового сознания.

Ключевые слова: личные имена, антропонимия, лингвокультура, культурный код, идентичность, семантика, психолингвистика, узбекский язык, русский язык.

ВВЕДЕНИЕ. В современной лингвистике личное имя рассматривается не только как средство индивидуальной идентификации человека, но и как важный элемент культурной и языковой системы. Антропонимы отражают исторические традиции народа, его духовные ценности, религиозные представления и особенности национального мировосприятия. В последние десятилетия значительно возрос интерес к изучению связи языка и культуры, что привело к формированию новых направлений исследований — лингвокультурологии и психолингвистики. В рамках этих дисциплин личное имя рассматривается как особый культурный знак, содержащий в себе информацию о ценностях и традициях общества.

Имя человека сопровождает его на протяжении всей жизни и играет важную роль в формировании социальной идентичности. Через систему личных имён можно проследить влияние исторических событий, религиозных традиций, культурных контактов и социальных изменений. Во многих культурах имя обладает символическим значением и воспринимается как носитель определённых качеств и характеристик личности. Поэтому исследование антропонимов позволяет глубже понять национальную картину мира и особенности языкового сознания представителей разных культур.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ. Проблема изучения личных имён имеет долгую научную традицию. Значительный вклад в развитие антропонимики внесла А. В. Суперанская, которая рассматривала имя собственно как особую языковую единицу, обладающую уникальными семантическими и функциональными характеристиками¹. По её мнению, антропонимы являются важным компонентом культурной системы языка.

Ю. Н. Караулов в рамках концепции языковой личности подчеркивал, что имя человека является элементом языкового сознания и играет роль в формировании индивидуальной и коллективной идентичности². В работах А. Вежбицкой особое внимание уделяется культурной обусловленности языковых единиц. Она отмечает, что многие слова и имена несут в себе культурные сценарии, которые отражают мировоззрение общества³.

В. Н. Телия рассматривала язык как «хранилище культуры» и отмечала, что многие языковые единицы обладают культурной семантикой⁴. Антропонимы в этом контексте отражают ценностные ориентиры общества и особенности национального мышления. В узбекском языкознании вопросы антропонимии исследовались такими учёными, как Ш. Рахматуллаев и А. Мадрахимов, которые анализировали происхождение и значение узбекских личных имён⁵.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Материалом исследования послужили личные имена, широко распространённые в узбекской и русской лингвокультурах. Для анализа были отобраны имена различного происхождения, включая традиционные, религиозные и современные имена.

В исследовании использовались следующие методы: описательный метод, сопоставительный метод, психолингвистический метод и метод анкетирования. Психолингвистический эксперимент был направлен на выявление ассоциативных реакций респондентов при восприятии различных личных имён. Респондентам предлагалось назвать ассоциации, связанные с

конкретными именами, а также описать качества личности, которые, по их мнению, характерны для носителей этих имён.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ. Результаты исследования показали, что личные имена обладают значительным культурным потенциалом. В узбекской лингвокультуре многие имена имеют положительную семантику и выражают пожелания счастья, благополучия и духовной чистоты. Например, имена Азиз, Саида, Нодира или Шахзода несут в себе позитивные значения и отражают культурные традиции общества. В русской антропонимии также широко распространены имена с определённой семантикой. Например, имя Александр означает «защитник людей», Владимир — «владеющий миром», София — «мудрость». Такие имена имеют древние исторические корни и продолжают активно использоваться в современной культуре.

Психолингвистический анализ показал, что восприятие имён связано с определёнными культурными стереотипами. Некоторые имена ассоциируются с определёнными чертами характера, возрастными категориями или социальными ролями. Например, отдельные имена воспринимаются как традиционные, другие — как современные или международные. Сопоставительный анализ показал, что в узбекской культуре имена чаще связаны с религиозными и семейными традициями, тогда как в русской культуре значительную роль играют исторические и литературные ассоциации. Это свидетельствует о том, что антропонимы функционируют как культурные маркеры, отражающие особенности национального сознания.

Особое внимание в исследовании уделялось ассоциативному восприятию личных имён. Психолингвистические эксперименты показывают, что имя человека может вызывать устойчивые когнитивные и эмоциональные реакции. Эти реакции формируются под влиянием культурного опыта, социальных стереотипов, литературных образов и

исторических ассоциаций. В ходе исследования было установлено, что при восприятии личных имён респонденты часто опираются на культурные модели, закреплённые в коллективном сознании. Например, некоторые имена вызывают ассоциации с определёнными чертами характера. Так, имя Александр у русскоязычных респондентов часто ассоциируется с силой, лидерством и решительностью. Подобные ассоциации могут объясняться историческим влиянием известных личностей, носивших это имя, а также его семантическим значением.

Аналогичные процессы наблюдаются и в узбекской лингвокультуре. Имена, такие как Азиз, Саида, Фарход, Нодира, нередко вызывают ассоциации с благородством, уважением, духовностью и красотой. Это связано с тем, что многие узбекские имена имеют положительную семантику и выражают пожелания счастья, благополучия и добродетели.

Следует отметить, что в узбекской традиции имя нередко рассматривается как своего рода пожелание судьбы ребёнку. Родители стремятся выбрать имя, которое будет символизировать положительные качества личности. Таким образом, имя становится не только средством идентификации, но и культурным символом, отражающим ценности семьи и общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ анкетирования также показали, что восприятие имён может зависеть от возраста респондентов. Представители старшего поколения чаще связывают имена с традиционными культурными ценностями, тогда как молодёжь склонна воспринимать имена в контексте современной культуры, медиа и популярной литературы. Интересным результатом исследования стало выявление различий в восприятии традиционных и современных имён. Традиционные имена воспринимаются как более «серьёзные», «уважаемые» и «надёжные», тогда как современные имена нередко ассоциируются с индивидуальностью, креативностью и открытостью новому.

Кроме того, исследование показало, что личные имена могут выполнять функцию социальных маркеров. В некоторых случаях имя может указывать на принадлежность человека к определённой культурной или религиозной традиции. Например, в узбекской культуре многие имена имеют арабское происхождение и связаны с исламской культурой. В русской традиции значительная часть имён имеет греческие и славянские корни. Таким образом, личные имена выполняют важную роль в формировании культурной идентичности. Они отражают ценностные ориентиры общества и одновременно являются элементами языкового сознания, через которые проявляются особенности национального мышления.

Психолингвистический анализ показывает, что антропонимы функционируют не только как языковые единицы, но и как культурные символы, которые способны активировать определённые когнитивные структуры в сознании носителей языка. В результате имя становится своеобразным «ключом» к культурной памяти народа.

ВЫВОДЫ. Проведённое исследование позволяет сделать вывод о том, что личные имена являются важным элементом культурной системы языка. Антропонимы выполняют не только номинативную функцию, но и отражают исторические, религиозные и культурные традиции общества. Восприятие имён зависит от культурного опыта носителей языка и особенностей их языкового сознания. Таким образом, имя можно рассматривать как культурный код, через который передаются ценности, традиции и мировоззрение народа. Перспективы дальнейших исследований связаны с более глубоким изучением психолингвистических механизмов восприятия антропонимов и их роли в межкультурной коммуникации.

Список литературы:

1. Суперанская А. В. Общая теория имени собственного. — М.: Наука, 2009.
2. Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. — М.: ЛКИ, 2010.

3. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. — М.: Русские словари, 2007.

4. Телия В. Н. Русская фразеология. — М.: Языки славянской культуры, 2011.

5. Рахматуллаев Ш. Ўзбек ономастикаси. — Тошкент, 2015.

6. Мадрахимов А. Антропонимия узбекского языка. — Ташкент, 2018.

METHODOLOGICAL APPROACHES TO USING PHRASEOLOGICAL UNITS IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES IN SECONDARY SCHOOL

Aliya M. Kunuspaeva

English Language Teacher

Secondary School No. 36, Aktobe, Kazakhstan

Abstract. The relevance of the study is determined by the fact that phraseological units represent one of the most important sources for introducing students to figurative and expressive speech in a foreign language. The phraseological stock of a language reflects national and cultural traditions, values, and specific features of a worldview in a vivid and expressive way. It also appears as one of the most interesting and productive objects of study, especially in the context of the rapidly growing role of intercultural communication in the modern world.

The aim of the research is to justify and identify the role and methodological significance of phraseological units, particularly proverbs and sayings, in the process of teaching English at different levels of secondary education, with the purpose of developing students' intercultural communicative competence. A set of exercises designed for the use of proverbs and sayings in the English language teaching process was developed and tested.

The results of the study can be directly applied in the teaching of English in schools, colleges, and other educational institutions. The research materials may also be used in the development of curricula, teaching programs, and educational materials for English language instruction.

Keywords: proverbs and sayings, folklore, methodological value, practical value, communicative competence, educational process, secondary school.

The importance of teaching and studying phraseological units in schools is associated with their linguodidactic potential for developing students' communicative competence. Through the study of phraseological units, students develop their own cultural awareness and become acquainted with the worldview, life, and cultural traditions of English-speaking people. Learning phraseological expressions contributes to the formation of intercultural competence and helps students acquire the skills necessary to solve problems of interaction and mutual understanding in communication between their native language and the target language.

Communicative activities based on phraseological units significantly enrich foreign language lessons, increase the importance of the subject for students, and help maintain their interest in learning the language.

An analysis of teaching and methodological materials designed for secondary schools shows that modern textbooks often contain an insufficient number—or even a complete absence—of communicative phraseological units in English. In the process of teaching foreign language phraseology, teachers face several methodological difficulties, including the limited presentation of phraseological materials in modern English teaching resources and the challenge of selecting phraseological content that meets contemporary requirements of foreign language education.

One of the most widespread genres of oral folk art in any country is proverbs and sayings. The exact time of their origin is unknown; however, it is undeniable that they represent one of the richest sources of material for learning a foreign

language. According to early sources, in England proverbs were considered one of the effective methods of learning Latin.

The aim of this research is to analyze and generalize the practice of using proverbs and sayings in English language lessons in secondary schools, as well as to develop a set of exercises aimed at improving students' communicative competence in a foreign language. A large part of human experience is reflected in proverbs. Due to their generalized and figurative nature, proverbs can be used at all stages of foreign language teaching to develop learners' ability to express ideas vividly and summarize them concisely. The use of proverbs in foreign language classes undoubtedly contributes to better mastery of the subject, expands knowledge of the language and its vocabulary, and helps students understand the conditions in which language functions.

Russian and foreign linguists began actively studying phraseology at the beginning of the twentieth century. Numerous studies were conducted by scholars such as A.A. Shakhmatov, V.V. Vinogradov, F.F. Fortunatov, A.N. Afanasyev, A.A. Potebnya, F.I. Buslaev, K.I. Grigas, G.L. Permyakov, A. Dundes, H. Casares, V.V. Gvozdev, Yu.I. Levin, V.P. Zhukov, and many others.

As sources for scientific research on Kazakh proverbs and sayings, the works and collections of A. Barzhaksy, B. Adambaev, M. Alimbaev, O. Turmanzhanov, B. Akmukanova, Zh. Keykin, as well as volumes 65–69 of the 100-volume collection **“Babalar üni” (Voice of the Ancestors)** have been widely used.

V.N. Telia, analyzing proverbs from the perspective of cultural traditions, considers them a **“powerful source of interpretation,”** since they represent the language of everyday culture that has developed over centuries and reflects all aspects of life and worldview in the communication of native speakers [1, p. 126].

The issue of the boundaries of phraseology remains open. Are proverbs part of phraseological units? Russian phraseology includes various expressive means, and its boundaries have not yet been clearly defined. The authors of this publication note that modern linguistic literature offers different interpretations of

the boundaries of phraseology. Representatives of one approach (B.A. Larin, S.I. Ozhegov, A.G. Rudnev and others) consider only semantically renewed and metaphorically transformed units equivalent to words as phraseological combinations. These researchers exclude proverbs, many quotations, and complex terms from phraseology—that is, expressions that have not become lexically indivisible units with figurative generalized meaning [2, p. 98].

Another viewpoint regarding the boundaries of phraseology is supported by L.A. Bulakhovsky, A.A. Reformatsky, A.I. Efimov, E.M. Galkina-Fedoruk, N.M. Shansky, V.L. Arkhangelsky and others. Representatives of this approach believe that proverbs and sayings should be included among phraseological units. Alongside phraseological expressions, they also include proverbs, quotations that have become winged expressions, and complex terms. Such expressions are referred to as **phraseological combinations** [3, p. 204].

It is interesting to consider the opinion of one of the founders of phraseology. In one of the early studies on phraseological units, **V.V. Vinogradov** examined proverbs and sayings within the structure of phraseological units and classified them as belonging to the group of phraseological expressions [4, p. 127].

Proverbs and sayings, on the one hand, serve as a means of expressing ideas in a rhythmic and rhymed form; on the other hand, they help improve the automation and activation of grammatical forms and structures by implementing learned grammatical patterns and speech constructions. It cannot be claimed that the teaching of grammar can be entirely based on proverbs and sayings; however, they should be used when presenting grammatical phenomena and reinforcing them in speech in order to increase learners' motivation to study English and improve the retention of grammatical material.

Consolidating grammatical material requires considerable time, since it must be repeated multiple times. Students often find it particularly difficult to master grammatical structures and phenomena that are not typical of their native language.

At present, the use of proverbs and sayings in English lessons in secondary schools helps students master not only aspects of language such as pronunciation,

grammar, and vocabulary but also an important type of speech activity—speaking. By repeating the sounds presented in proverbs and sayings, students practice their pronunciation. The use of proverbs is also justified by the fact that listening skills and rhythmic-intonational skills can be effectively developed simultaneously. On the one hand, pronunciation skills become automated; on the other hand, students learn to divide sentences into syntagms, identify logical stress, and improve their overall speech rhythm and intonation.

Therefore, the significant methodological and practical value of using proverbs and sayings in the process of teaching a foreign language in secondary schools should not be underestimated. Their use in lessons helps solve practical tasks of foreign language learning. Many proverbs and sayings are based on alliteration and rhyme. Thanks to their imagery and rhythmic patterns, they are easy to memorize and learn by heart. Thus, the use of proverbs and sayings yields positive results in studying various aspects of a foreign language.

From the perspective of foreign language teaching methodology, phraseological units serve as a key to teaching linguistic and cultural materials, since they contain not only equivalent vocabulary but also provide insight into the traditions and culture of the country of the target language. They allow learners to better understand an unfamiliar mentality and worldview [3, p. 109].

Another advantage of studying phraseological units is that they facilitate the reading of literary texts and help learners appreciate the beauty of the language. The competent use of phraseological units makes speech more expressive. With the help of phraseological expressions, the aesthetic aspect of language becomes more prominent. Thus, from the perspective of foreign language teaching methodology, phraseological units have significant value, especially within the framework of the modern educational paradigm. The advantage of referring to phraseological units lies in the possibility of effectively using them at different stages of a lesson [5, p. 229].

An analysis of teaching and methodological materials designed for secondary schools shows that communicative phraseological units of the English

language are insufficiently represented or completely absent in many modern textbooks. Despite the fact that the problem of phraseological units has been studied for a long time, some aspects of phraseology remain controversial.

At present, the development of methods and techniques for teaching phraseology in schools is becoming increasingly active. Before developing a set of exercises and recommendations for using phraseological units in foreign language lessons, it is necessary to analyze and monitor the current situation.

Within the framework of this study, we attempted to demonstrate how frequently teachers use phraseological materials in English language lessons. The results of the study are presented in two diagrams.

In addition, during the research a survey was conducted among students in order to determine their level of mastery of English phraseological richness. The results of the survey are presented in two tables.

Furthermore, a set of exercises aimed at the rapid acquisition and memorization of proverbs and sayings divided into thematic sections was developed.

During the research, a survey was conducted among English language teachers working with grades 5–8 at **Secondary School No. 36 in Aktobe**. Interviews were carried out with ten teachers whose teaching experience ranged from one to six years.

Teachers' attitudes toward the use of phraseological materials in English language lessons vary considerably. Some consider the use of proverbs and sayings to be important and effective, while others regard them as less significant. By comparing the responses of the participants, the following results can be observed (see **Diagram 1**).

Diagram 1. The Importance of Using Phraseological Materials in Foreign Language Lessons, %

This diagram shows that **70% of respondents consider the use of phraseological materials to be important or very important. 20% hold a neutral opinion, while 10% believe that the use of phraseological materials is not very important.** Based on these results, it can be concluded that many teachers recognize the importance of using phraseological materials in foreign language lessons.

Next, a survey was conducted among students. The survey aimed to determine the level of students' mastery of the phraseological richness of the English language. Students from grades **5–8 of Secondary School No. 36 in Aktobe** participated in the survey. It should be noted that the selected students did not have the same level of English language proficiency.

The tasks designed to identify students' existing skills and abilities in working with the phraseological stock of the English language were developed based on the texts and exercises from the traditional curriculum and textbooks for grades 5–8. The questions and tasks were arranged in the following order:

1. *What is your favorite proverb or saying?*
2. *Which of the proverbs or sayings you have heard is mentioned most often?*
3. *Express your agreement or disagreement with the given proverb.*
4. *Create a situation that supports the meaning of the proposed proverb.*
5. *Draw an illustration for the proverb and explain it.*

The analysis of the monitoring results of lexical material acquisition showed the following outcomes (**Table 1**).

Table 1. Results of Monitoring the Acquisition of Lexical Material

№	Task	Percent	Difficulties
1.	What is your favorite proverb or saying?	48%	Most students did not encounter major difficulties; however, some were unable to name their favorite proverbs or sayings.
2	Which proverb or saying do you hear most often?	52%	This task was completed most successfully because students suggested proverbs and sayings they had heard from their parents and friends.
3.	Express your agreement or disagreement with the given proverb.	36%	Most students were unable to express their opinions or agreement clearly.
4.	Create a situation that supports the meaning of the proposed proverb	45%	In general, the task did not cause significant difficulties, but some students did not understand the meaning of the proverbs and were unable to formulate an appropriate situation.
5.	Draw an illustration of the proverb and explain it.	38%	This exercise caused considerable difficulty, as students could not determine how to illustrate and explain the proverb on paper.

Thus, the results of the initial assessment showed the following:

More than half of the students can identify phraseological expressions in a text but cannot explain their meanings.

Students are unable to actively use phraseological expressions in their speech.

Students cannot freely apply phraseological material or explain its meanings.

Students do not fully understand the necessity of using phraseological material.

The difficulties identified during the initial monitoring demonstrated the need for empirical teaching aimed at incorporating phraseological material into

students' active vocabulary and helping them understand how to use phraseological expressions in various communicative situations.

For the next stage of the experiment, students were provided with a specially selected set of exercises designed to ensure comprehensive work with phraseological material. In addition, within our methodology, an important role is assigned to the approach in which phraseological material is divided into thematic sections. We consider this approach relevant for introducing new phraseological material because it allows a deeper understanding of cultural ideas about particular phenomena, the construction of lexical and semantic fields, and the stylistic classification of phraseological units, among other aspects.

As a result of completing the tasks described above, the following outcomes were obtained (**Table 2**).

Table 2. Results of the Final Experiment

No	Task	Percent	Difficulties
1.	What is your favorite proverb or saying?	72%	Students can identify phraseological units and understand that they contain symbolic meaning
2.	Which proverb or saying do you hear most often?	68%	Students easily group phraseological units according to the topic and select synonymous and antonymous pairs.
3.	Express your agreement or disagreement with the given proverb.	46%	Students' phraseological vocabulary has expanded; they encountered fewer difficulties in explaining phraseological units and were able to replace them with equivalent lexical units.
4.	Create a situation that supports the given proverb	60%	Most students completed this task easily
5.	Draw an illustration of the proverb and explain it	59%	The completion rate for this task increased significantly, which is related to the expansion of students' phraseological vocabulary

Thus, the analysis of the results showed that the set of exercises successfully passed the trial stage and produced very good outcomes. It also demonstrated that

the algorithm we developed was effective and that it helps students master English phraseological material.

The purpose of this exercise is to teach students to complete proverbs, work with dictionaries, and develop generalization skills. This activity helps develop students' independent thinking and search skills, thereby contributing to the further automation of their communicative abilities.

Exercise for combining proverbs into one sentence.

The purpose of this exercise is to familiarize students with phraseological material, stimulate their cognitive activity, and reinforce the meaning of proverbs and sayings.

Exercise for creating a story and incorporating proverbs into sentences to reinforce acquired knowledge. This exercise aims to increase intellectual activity, teach students to select appropriate proverbs, and distinguish phraseological units from individual words and free word combinations. It also helps students understand that proverbs can be used in their own speech and that they enrich the text, making it more expressive, emotionally colored, and culturally meaningful.

Exercise for illustrating and explaining the meaning of proverbs on paper. Visual illustrations influence the emotional component of students' perception, evoke positive emotions, increase motivation, and create a favorable classroom atmosphere. Illustrations related to proverbs help reinforce new vocabulary, support communication, and maintain students' interest in learning the language.

Exercise for incorporating proverbs into speech when formulating situations. This activity is aimed at enriching students' vocabulary, activating and developing speech and memory, mastering language structures, and improving the emotional expressiveness of speech.

Exercise for consolidating acquired knowledge and depicting proverbs through gestures. This activity affects the emotional component of students'

perception, generates positive emotions, increases motivation, creates a supportive classroom climate, and maintains students' interest in the language.

Exercise for applying and reinforcing acquired knowledge.

This exercise encourages students to express their opinions, develops creative initiative, enriches vocabulary, helps master language structures, and improves memory and the emotional expressiveness of speech.

The results of the work showed that the use of proverbs and sayings in foreign language lessons and extracurricular activities is an effective way to maintain interest in learning a foreign language and increase students' activity and productivity. This is because proverbs introduce elements of play and competition into the language learning process. Enriching students' vocabulary helps them master the figurative structure of a foreign language and plays an important role not only as valuable learning material but also in intensifying the learning process.

Thus, the use of proverbs and sayings in foreign language lessons contributes to better mastery of the subject and expands students' knowledge about the language and its functioning. Introducing learners to the culture of the target language through elements of folklore, proverbs, and idiomatic expressions helps them better understand another cultural environment and society.

Proverbs and sayings are among the most vivid and expressive sources for studying the lifestyle, characteristics of the English mentality, and the culture of the English nation.

During the research, we identified the methodological and practical value of using proverbs and sayings in the process of teaching English.

The objectives of the study were achieved. The conducted experiments demonstrated and substantiated the role and methodological significance of phraseological units—proverbs and sayings—in the process of teaching English at different levels of secondary education with the aim of developing students' intercultural communicative competence.

A set of exercises for using proverbs and sayings in the English language teaching process was developed.

The functionality of proverbs allows them to be effectively used in teaching English. Their use helps students practice the pronunciation of individual sounds in a free and game-based form, as well as improve rhythmic and intonational skills. Proverbs also contribute to the automation and activation of many grammatical phenomena. In addition, proverbs promote creative initiative, enrich students' vocabulary, help them master language structures, and develop memory and the emotional expressiveness of speech.

The results of the study can be directly applied in the teaching of English in schools, colleges, and other educational institutions. The research materials may also be used in the development of curricula and teaching materials for English language instruction.

References

1. Телия В.Н. Русская фразеология. – Москва: Высшая школа, 2014. – 322 с.
2. Валгина Н.С. Современный русский язык. – Санкт Петербург: Наука, 2003. – 412 с.
3. Шанский Н.М. Фразеология современного русского языка. – Санкт Петербург: Специальная литература, 1996. – 192 с.
4. Виноградов В.В. Об основных типах фразеологических единиц в русском языке. – Москва: Просвещение, 1977. – 526 с.
5. Сони́на Н.Н. Когнитивно-коммуникативная методика обучения фразеологии английского языка школьников 8-9 классов гимназии: дис. канд. пед. наук. канд. пед. наук. наука. - Нижний Новгород, 2012. – 186 с.

POSSIBILITIES OF USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE TOOLS IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING

Daribay Assel

English Language Teacher

Secondary School No. 36

Aktobe, Kazakhstan

Abstract. This article comprehensively analyzes the impact and opportunities of artificial intelligence (AI) technologies in the field of foreign language teaching. AI enables the personalization of learning by creating individual learning trajectories adapted to students' cognitive characteristics and educational needs. In addition, it provides students with accurate and rapid feedback, thereby increasing their cognitive engagement and learning motivation. AI tools help teachers save time, conduct statistical analysis, and automatically select tasks, allowing educators to focus more on creative activities and establishing personal interaction with learners. The article also presents several effective AI platforms widely used in global educational practice and examines their role and significance in the language learning process. These technologies transform education not only in terms of content but also from a philosophical perspective, redefining the interaction between teachers and students.

Keywords: artificial intelligence, foreign language teaching, individual learning trajectory, adaptive learning, personalization, interactive tools, feedback, teacher's role.

In the modern era, the field of education is undergoing fundamental transformations under the influence of digital technologies. Among these innovations, artificial intelligence (AI) is recognized as one of the key mechanisms opening the way to a new era in education. This technology is not only a tool for processing information and providing tasks but also an intellectual partner capable of improving the interaction between teachers and learners.

Artificial intelligence tools play a particularly significant role in foreign language teaching. They allow educators to accurately analyze learners' language proficiency levels and offer personalized learning trajectories. Through interactive exercises, AI helps reinforce language skills while increasing students' interest and engagement in the learning process. Moreover, AI-based platforms make it possible to develop language competencies comprehensively, including speaking, listening, writing, and reading skills. These tools help teachers save time and provide teaching strategies that correspond to the specific needs of students.

In addition, the data and analytical information generated by AI systems enable teachers to closely monitor students' learning progress, identify weaknesses, and evaluate motivational levels. This allows educators to improve the quality of instruction significantly. As a result, the teacher's role evolves from that of a technical executor to a strategic decision-maker and leader in the educational process.

This article examines the potential and possibilities of artificial intelligence in foreign language teaching, highlighting the advantages it provides for both students and teachers. Furthermore, it analyzes how the integration of traditional teaching methods with AI technologies may shape the future development of language education.

Artificial intelligence is a scientific and technological achievement that models human intellectual processes—such as logical reasoning, learning, understanding, analysis, and decision-making—through computer systems. It represents not merely a new level of data processing but also a new intelligent partner within the educational environment.

An AI system is not simply a “calculator”; it is an intelligent mechanism capable of learning, adapting, and interacting. It continuously monitors each student's learning activities, pace, difficulties, and interests, and based on this data, it can provide personalized recommendations and tasks. Such precision and flexibility enable the learning process to become deeper, more meaningful, and more effective.

Previously, the interaction between teacher and student was often one-directional. Today, artificial intelligence transforms this process into a multidimensional, interactive, and collaborative partnership. AI can take over routine calculations and monitoring tasks traditionally assigned to teachers, allowing educators to focus more on creative, guiding, and motivational roles.

Consequently, the teacher is no longer merely a transmitter of knowledge but becomes a strategist, mentor, and architect of students' personal development, helping them unlock their full potential.

Artificial intelligence has become a symbol of the combined power of technology and humanity. It forms the foundation of future education and serves as an intellectual bridge that elevates the relationship between teachers and students to a new level.

Currently, numerous innovative tools based on artificial intelligence are widely used in the process of learning foreign languages. These tools not only enable the comprehensive development of language skills (vocabulary, grammar, phonetics, writing, listening, speaking, and reading) but also make the learning process interactive, personalized, and motivationally effective. For example:

Grammarly acts as an automated language editor that accurately detects grammatical, punctuation, and stylistic errors in written work and provides suggestions for correction. This tool not only improves students' linguistic accuracy but also supports the continuous development of writing skills.

ChatGPT is a large language model capable of conducting natural language dialogue. It can communicate with learners in realistic language interaction, answer questions, assist with written assignments (such as essays, letters, and opinion writing), and serve as an accessible and intelligent resource for explaining language content. In addition, it is considered an effective tool for teachers in creating instructional content such as lesson plans, tasks, and sample dialogues.

ELSA Speak is a mobile application designed to develop speaking skills. By analyzing the user's pronunciation in detail, it provides feedback on intonation,

stress, and pronunciation errors. This helps learners improve their speaking confidence and brings them closer to authentic language communication.

Duolingo is a widely used platform that makes language learning engaging and systematic through gamification (the use of game elements). It includes daily tasks, levels, and reward systems to maintain learner motivation. As a result, it supports long-term engagement in language learning.

QuillBot is an AI tool designed for paraphrasing, synonym replacement, and modifying language style. It is a valuable assistant for revising written work, improving stylistic flexibility, and enriching vocabulary.

In addition to these tools, modern educational environments increasingly emphasize concepts such as personalization, adaptive learning, real-time feedback, and learning path optimization. Thanks to artificial intelligence, each learner can receive educational content tailored to their level, pace, and interests. This significantly enhances the effectiveness and outcomes of language learning.

Thus, artificial intelligence tools fundamentally transform the format of foreign language acquisition, enabling students to become not merely recipients of knowledge but active participants, researchers, and creative individuals in the learning process.

Artificial intelligence elevates the process of foreign language teaching to a qualitatively new level and transforms the traditional model of education. By effectively implementing the principles of adaptability and personalization, AI makes it possible to provide learning content that corresponds to each student's level of knowledge, learning style, and pace. For instance, when a student makes a mistake in grammar exercises, an AI system does not simply indicate that the answer is incorrect; it explains the nature of the error and directs the learner back to the relevant rule. Such **real-time feedback** helps deepen students' understanding and enables them to recognize the causes of their mistakes. As a result, knowledge is acquired consciously and systematically rather than through rote memorization.

AI tools also make education more flexible by differentiating learning materials according to students' strengths and weaknesses. For example, if a particular learner struggles with listening comprehension, the system may provide more listening-focused exercises, while another learner may receive tasks aimed at developing writing or speaking skills. This approach effectively implements the concept of an **individualized learning trajectory**.

Furthermore, AI technologies contribute to the development of **collaborative skills**. Interactive opportunities such as dialogue-based exercises, communication with virtual partners, and participation in discussions help improve students' communicative competence. Such experiences bring language learning closer to a real linguistic environment and increase learners' confidence. Additionally, AI can take into account students' emotional states during the learning process. Modern systems increasingly incorporate elements of emotional intelligence, enabling them to detect students' motivation levels, fatigue, or interest and adjust the teaching approach accordingly.

Thus, artificial intelligence is not merely a technical tool but an intellectual environment that influences the personal development of language learners. It opens new possibilities that make learning more individualized, flexible, profound, and effective.

In the educational process, each student has unique cognitive characteristics and learning styles: some learners perceive information better through listening, while others learn more effectively through visual or kinesthetic methods. Traditional teaching models often struggle to adapt to such differences. Artificial intelligence, however, offers an effective solution by enabling the creation of an **individual learning trajectory (individual learning path)**.

AI systems analyze students' learning activities—including correct and incorrect answers, response speed, level of interest, and indicators of engagement—to construct a cognitive profile for each learner. Based on this profile, the system provides personalized learning content, types of tasks, feedback

formats, and learning pace. This represents a practical implementation of the concept of **adaptive learning**.

For example, if a learner processes information better through listening, AI may provide more audio materials and interactive listening exercises. Meanwhile, visual learners may receive video materials, infographics, and text-based exercises. This approach not only increases students' motivation but also ensures their active participation in the learning process.

Moreover, an individual learning trajectory can adapt to students' personal goals and interests. For instance, if a learner aims to study academic English, the AI system will offer appropriate academic-oriented content. On the other hand, learners who wish to master language skills for everyday communication will be provided with practical dialogues and situational exercises. Such a personalized approach helps develop students' sense of responsibility, self-regulation skills, and cognitive independence—one of the key principles of modern educational philosophy.

By creating an optimal learning path tailored to each learner's needs, artificial intelligence significantly enhances the quality and effectiveness of education. Thus, the individual learning trajectory becomes the core of a new educational space built on the partnership between learners and technology.

Artificial intelligence is not only an achievement of technological progress for teachers but also a unique tool that has become a pedagogical partner. Its capabilities bring new opportunities to the education system and provide a basis for rethinking the traditional role of teachers. Modern education is no longer limited to the simple transmission of knowledge; it increasingly focuses on personal development, guidance, motivation, and inspiration. In this process, a teacher's time and energy are extremely valuable. Artificial intelligence technologies help reduce the routine and technical workload placed on teachers and expand their professional autonomy.

The main advantages provided by artificial intelligence include the following:

Automatic adaptation of tasks based on students' performance. This helps teachers create individualized learning paths for each learner. AI can adjust the level of tasks according to students' abilities and effectively implement the principle of differentiation in teaching.

Automatic generation of practice, reinforcement, and diagnostic tests and exercises. This relieves teachers from time-consuming tasks such as selecting materials and checking assignments.

Statistical analysis and visual data (charts, graphs, and progress dynamics). These tools allow teachers to systematically monitor each student's learning progress, strengths, and weaknesses. Such data form the basis for accurate planning and adjustment of learning trajectories.

Immediate, accurate, and personalized feedback. AI can automatically provide comments on students' work, enabling teachers to identify errors promptly and offer individual support. This is particularly useful for developing writing and speaking skills through deeper reflection and analysis.

Continuous monitoring and early warning systems. AI can detect decreases in student motivation, delays in completing tasks, or slow progress and notify teachers. This enables timely pedagogical decisions and interventions.

Automatic creation of multimodal learning materials. AI can generate tasks in various formats such as video, audio, and interactive content. This inspires teachers' creativity and diversifies teaching methods in the classroom.

All these opportunities elevate teachers to a new professional level as methodological strategists, emotional leaders, and mentors. The teacher's role is no longer limited to delivering knowledge but also includes guiding students' personal development and inspiring their learning journey.

This symbiosis between artificial intelligence and teachers has the potential to transform not only the quality of education but also the philosophy of teaching and pedagogical interaction. Artificial intelligence becomes a reliable support for teachers and a guiding light for learners.

In conclusion, artificial intelligence is an important innovative tool that elevates the process of foreign language teaching to a new qualitative level. It deepens the interaction between teaching and learning, enabling the creation of an adaptive and personalized learning environment that takes into account the individual characteristics of learners. This is not only a technological advancement but also a reflection of a new era where pedagogy and digital opportunities intersect.

Artificial intelligence has become a comprehensive support system that contributes to the development of the core language skills involved in foreign language learning—listening, speaking, reading, and writing. It allows learners to receive corrections in real time, analyze content more effectively, and develop their own learning strategies. For teachers, AI is not merely an assistant but also a strategic partner: it saves time, improves the quality of instruction, and opens new possibilities for methodological innovation. In this way, artificial intelligence transforms not only the structure of foreign language lessons but also their meaning and content, turning students into active participants in the learning process. Teachers, in turn, are no longer only transmitters of knowledge but also mentors, motivators, and leaders who guide students' personal and intellectual development.

In the future, AI technologies will continue to advance and will undoubtedly become one of the indispensable resources in foreign language education. Being prepared for these changes is not only a pedagogical responsibility but also a reflection of professional commitment and the need for continuous development in the modern era. The harmonious partnership between artificial intelligence and teachers is the key to providing high-quality, profound, and learner-centered education for the future.

References

- 1 Ахметова, А. Ж. (2022). *Цифрлық технологиялар және шет тілін оқытудың жаңа әдістері*. Алматы: Білім баспасы.

- 2 Назарбаева, Д. Ш. (2021). Жасанды интеллект мүмкіндіктері және оны білім беру жүйесінде қолдану. *Қазіргі білім беру: теория және тәжірибе*, №3, 45–51.
- 3 Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. (2019). *Artificial Intelligence in Education: Promises and Implications for Teaching and Learning*. Boston: Center for Curriculum Redesign.
- 4 [UNESCO](#). (2021). *Artificial Intelligence and Education: Guidance for policy-makers*. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- 5 Wang, Y., & Wu, B. (2022). Adaptive Language Learning with AI-based Feedback. *Computers & Education*, 185.

**IKKI TILLILIK SHAROITIDA NUTQIY INTERFERENSIYA:
NEYROPSIXOLOGIK ASOSLAR VA POSTSTRUKTURALISTIK
TALQIN**

Bibimaryam Xakimova Sardorbek qizi

Andijon davlat chet tillari instituti
ingliz filologiyasi, o‘qitish metodikasi va
tarjimashunoslik fakulteti, 1-bosqich
talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada bilingvizm sharoitida, xususan, o‘zbek va rus tillari misolida nutqiy interferensiya muammosi tahlil qilinadi. Tadqiqotda bilingvizmning turlari, grammatik va fonetik interferensiyaning namoyon bo‘lish xususiyatlari hamda tillararo aralashuvning neyropsixologik asoslari ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, poststrukturalistik tilshunoslikdagi o‘rni va erta bilingvizmning bolalar nutqiy rivojlanishiga ta’siri va "Kritik davr gipotezasi" (CPH) doirasida miya plastisligining roli yoritilgan.

Kalit soʻzlar: bilingvizm, nutqiy interferensiya, grammatik interferensiya, fonetik farqlar, neyropsixologiya, poststrukturalizm, kritik davr gipotezasi.

Аннотация. В данной статье анализируется проблема речевой интерференции в условиях билингвизма, в частности, на примере узбекского и русского языков. В исследовании рассматриваются виды билингвизма, особенности проявления грамматической и фонетической интерференции, а также нейropsихологические основы межъязыкового смешения. Также освещены место постструктурализма в лингвистике, влияние раннего билингвизма на речевое развитие детей и роль пластичности мозга в рамках «Гипотезы критического периода» (CPH).

Ключевые слова: билингвизм, речевая интерференция, грамматическая интерференция, фонетические различия, нейropsихология, место постструктурализма в лингвистике, гипотеза критического периода.

Annotation. This article analyzes the problem of linguistic interference in the context of bilingualism, specifically using the examples of Uzbek and Russian languages. The research examines the types of bilingualism, the characteristics of grammatical and phonetic interference, and the neuropsychological foundations of cross-linguistic interaction. Furthermore, The role of post-structuralism in linguistics, the impact of early bilingualism on children's speech development, and the significance of brain plasticity within the "Critical Period Hypothesis" (CPH) are also highlighted.

Key words: Bilingualism, speech interference, grammatical interference, phonetic differences, neuropsychology, the place of post-structuralism in linguistics, critical period hypothesis.

KIRISH. Bugungi kunda chet tillarini ikkinchi til sifatida oʻrganish ehtiyoji tobora oshib bormoqda. Bu esa bilingvizm sharoitida nutqiy interferensiya muammosi kelib chiqishiga sabab boʻladi. Bilingvizmning bir necha turlari mavjud:

Tabiiy bilingvizm – oilada yoki xorijiy muhitda maxsus harakatlarsiz shakllanadi.

Sun'iy (o'quv) bilingvizm – ta'lim muassasalari yoki mustaqil o'rganish orqali egallanadi.

Erta bilingvizm – yoshlikda (3-4 yoshgacha) shakllanadi.

Kech bilingvizm – ona tili to'liq shakllanganidan keyin o'rganiladi.¹⁸⁴

Tilshunoslikda bir shaxs ikki tilni bilganida, ba'zan birinchi til qoidalarini ikkinchi tilga aralashtirib yuborishi nutqiy interferensiya deb ataladi. Bunga misol qilib, ona tili o'zbek tili bo'lgan va ikkinchi til sifatida rus tilini sun'iy ravishda o'rganayotgan o'quvchilarni olish mumkin. Ushbu tillarni o'rganishda o'ziga xos afzalliklar va qiyinchiliklar mavjud bo'lib, rus tilini o'rganayotgan o'quvchilar orasida nutqiy interferensiya muammosi dolzarb hisoblanadi.

Grammatik interferensiya. O'zbek - rus tillari bilingvizmi sharoitida grammatik interferensiya bilan bog'liq qiyinchiliklar talaygina. Masalan, har ikkala tilda kelishiklar, grammatik jins (rod), so'z tartibi va fe'l zamon shakllarining qo'llanilishi turlichadir: O'zbek tilida kelishiklar qo'shimchalar orqali ifodalansa, rus tilida predlog va kelishik o'zgarishi (padej) orqali ifodalanadi. Grammatik jins o'zbek tilida mavjud emas, lekin rus tilida ular uch turga bo'linadi. So'z tartibi rus tilini o'rganuvchilar uchun qiyinchilik tug'diradi: o'zbek tilida odatda *SOV* (Ega + To'ldiruvchi + Kesim) tartibi bo'lsa, rus tilida odatda *SVO* (Подлежащее + Сказуемое + Дополнение) tartibi qo'llaniladi, biroq rus tilida so'z tartibi erkinroqdir.

O'zbek va rus tillarida fonetik (talaffuz) interferensiya. Ikkala tilda fonetik jihatdan o'xshasa-da, sezilarli farqlar ham mavjud. O'zbek tilida so'z oxirida undosh klasteri (ketma-ket kelishi) kam uchraydi va talaffuzda ko'p hollarda o'rtaga unli qo'shiladi. Rus tilida esa undosh klasterlari so'z boshi yoki oxirida juda murakkab bo'lishi mumkin. Shuningdek, rus tilidagi *и, ж, ы* tovushlari o'zbek tilli ona tilisi bo'lgan o'quvchilar tomonidan noto'g'ri talaffuz

¹⁸⁴Cambridge Assessment International Education. (2024). Bilingualism and its types: Early, late, natural and artificial. International Education Resources.

qilinishi mumkin, o‘zbek tilidagi *o*, *g*, *q* harflari rus tilida mavjud emas. Ushbu farqlar nutqiy o‘zgarishlarni keltirib chiqaradi.¹⁸⁵

Ikki til o‘rtasida o‘tishda miyada sodir bo‘ladigan jarayonlar. Bugungi kunda nutqiy interferensiya muammosi tibbiyot va neyropsixologiya sohasida ham keng o‘rganilmoqda. Masalan: AQSHning San Diego State University va University of California olimlari o‘tkazgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, bilingv shaxs miyasida ikkala til ham bir vaqtning o‘zida faol bo‘ladi. Ya’ni, inson bir tilda gapirayotgan bo‘lsa ham, ikkinchi til "o‘chib" qolmaydi.

Olimlar o‘tkazgan eksperimentda ishtirokchilarga rasm va unga mos kelmaydigan so‘zlar ko‘rsatilganda, miya til ichidagi aralashuvni (cross-linguistic interference) qanday hal qilishi o‘rganildi. Ma’lum bo‘lishicha, miya peshona qismidagi "markaziy qatlam" so‘zlar va fikrlar aralashib ketmasligi uchun ularni tartibga soladi. Sog‘lom bilingvlarda bu qism muammosiz ishlasa-da, afaziyaga (miya shikastlanishi natijasida til qobiliyatining zarar ko‘rishi) ega bemorlarda ushbu mexanizm yetarli ishlamaydi va interferensiya kuchayadi.¹⁸⁶

Poststrukturalizm: interferensiyaga yangicha nigoh. An’anaviy tilshunoslikga interferensiya lisoniy “nutqiy muammo” sifatida ko‘rilsa. Poststrukturalizm esa (J. Derrida, M. Fuko) ushbu hodisani ijobiy transformatsiya va tilga oid boylik sifatida talqin etadi.¹⁸⁷ Ushbu yondashuvning asoslari quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

1. “Uchinchi makon” va chegaralarning buzilishi. Poststrukturalizm nuqtayi nazaridan til yopiq va o‘zgarmas tizim emas. Interferensiya — bu ikki til to‘qnashganda “**uchinchi makon**” paydo bo‘ladi, unda qat’iy lisoniy chegaralar buziladi. Bu makonda ikki tilda gaplashadigon odam odatiy andozalardan foydalanmaydi, balki ikki til elementlarini birlashtirib, yangi ma’no va gibril shakllarni yaratadi.¹⁸⁸

¹⁸⁵Azizov, O. Rus va o‘zbek tillarining qiyosiy grammatikasi.

¹⁸⁶Abutalebi, J., & Green, D. W. (2024). Control mechanisms in bilingual language production.

¹⁸⁷Derrida, J. (1976). *Of Grammatology*

¹⁸⁸Foucault, M. (1972). *The Archaeology of Knowledge*.

2. **Lisoniy o'zlikning namoyon bo'lishi.** Bilingv shaxsning nutqida tillarning aralashishi (**code-switching**) shunchaki bilim yetishmaligidan kelib chiqqan muammo emas, balki **ijtimoiy va madaniy identifikatsiya** usulidir. Poststrukturalistlar uchun "noto'g'ri" nutq — subyektning o'z ichki dunyosi, qarashlari va murakkab madaniy o'zligini ko'rasatib turuvchi o'ziga xos lisoniy performansdir.

3. Grammatik Markazdan Voz Kechish (Dekonstruksiya). Agar strukturalizm grammatik jins, kelishik va sintaktik qoidalarga (masalan, rus tili normalariga) qat'iy rioya qilish kerak bo'lsa, poststrukturalizm ushbu qoydani rad etadi. Bilingvning "standartga mos kelmaydigan" nutqida o'ziga xos mantiq, lisoniy erkinlik va ijodiylik deb ko'riladi.¹⁸⁹ Bu jarayonda til insonni boshqaradigan vosita emas, balki inson tomonidan o'z ehtiyojlariga moslashtiriladigan jonli materialga aylanadi.

Ikki tilli oilada o'sayotgan bolalarning nutqiy muammolari (tibbiy nuqtayi nazar). Hozirgi kunda turli millat vakillari nikohi natijasida bolalar erta bilingvizm muhitida o'smoqda. Bu bolalarda nutq rivojlanishining sekinlashishi yoki so'z boyligining vaqtincha cheklanishi kuzatilishi mumkin bo'lib, bu tillar aralashuvidan kelib chiqadi, ammo vaqt o'tishi bilan bu holat bartaraf bo'ladi.

Tilshunoslikdagi Critical Period Hypothesis (CPH) (Kritik davr gipotezasi)ga ko'ra, tilni o'zlashtirish qobiliyati yoshga bog'liq.¹⁹⁰ 1967-yilda Eric Lenneberg tomonidan ilgari surilgan ushbu nazariyaga ko'ra, tug'ilgandan 7 yoshgacha bo'lgan davrda tilni o'zlashtirish qobiliyati eng yuqori darajada bo'ladi. Miya plastisligi yoshlikda yuqori bo'lgani sababli, bolalar yangi tillarni kattalarga nisbatan tez va samarali o'zlashtiradilar, natijada ulg'ayganlarida nutqiy interferensiyaga kamroq duch kelishadi.

XULOSA o'rnida aytish mumkinki, nutqiy interferensiya bilingvizmning sharoitida paydo bo'luvchi tabiiy hodisadir. Grammatik va fonetik tafovutlar

¹⁸⁹Bhabha, H. K. (1994). *The Location of Culture*.

1. ¹⁹⁰Lenneberg, E. H. *Biological Foundations of Language*.

aralashuvni keltirib chiqarsa-da, miyaning boshqaruv mexanizmlari va erta yoshdagi o'rganish bu jarayonni yengillashtiradi. Poststrukturalistik yondashuv bilingvizmni faqat qoidalar majmuasi sifatida emas, balki jonli va doimiy rivojlanayotgan muloqot jarayoni sifatida baholaydi. Ushbu muammoni o'rganish nafaqat tilshunoslik va poststukturalizm, balki neyropsixologiya va ta'lim metodikasi uchun ham muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Cambridge Assessment International Education. (2024). Bilingualism and its types: Early, late, natural and artificial. International Education Resources.
2. 7. Azizov, O. Rus va o'zbek tillarining qiyosiy grammatikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 1983.
3. Abutalebi, J., & Green, D. W. (2024). Control mechanisms in bilingual language production. PubMed Central (PMC).
4. Derrida, J. (1976). *Of Grammatology*. Johns Hopkins University Press.
5. Foucault, M. (1972). *The Archaeology of Knowledge*. Pantheon Books.
6. Bhabha, H. K. (1994). *The Location of Culture*. Routledge.
7. Lenneberg, E. H. Biological Foundations of Language. – New York: Wiley, 1967. – 489 p. (Kritik davr gipotezasi va tilning biologik asoslari).

MUNDARIJA

Xamidov Obidjon Xafizovich	
ILMIY IZLANISHLAR SAMARASI.....	3
I SHO‘BA. ADABIYOTSHUNOSLIK VA SEMIOTIKA.....	5
Rajabova Ma'rifat Baqoyevna	
BADIIY MATNNING SEMIOTIK TABIATI (Sh. Hamroning “Hovlidagi daraxt” hikoyasi misolida).....	5
Mingbayev Nurlan Jakipovich, Ibragimov Khayrulla Hamdamovich	
THE ACTIVATION OF LINGUISTIC EXPERIMENTS IN UZBEK POETRY 11	
Хасанбаева Дилобар Тажибаевна	
СВАДЕБНАЯ ОБРЯДОВАЯ ПОЭЗИЯ КЫРГЫЗОВ И УЗБЕКОВ: ОПЫТ СЕМИОТИЧЕСКОГО ПРОЧТЕНИЯ (ЗНАКИ, СИМВОЛЫ, КОДЫ КУЛЬТУРЫ).....	18
Saidova Rayhonoy Abdug‘aniyevna	
SEMIOTIK TAHLILDA BADIIY MATN VA BELGI.....	25
З.И. Мирзаюнусова	
СЕМИОТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА В СОВРЕМЕННОМ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ.....	34
Parmonov Alisher Abdupattayevich	
BADIIY DISKURSDAGI LEKSIK VA STILISTIK VOSITALARNING SEMIOTIK FUNKSIYALARI.....	38
Ne‘matova Aziza Aziz qizi,Ibragimov Xayrulla Hamdamovich	
TO‘RA SULAYMON IJODIDA SINONIMLAR.....	45
Xayrullayeva Sevinch Akmal qizi,Ibragimov Xayrulla Hamdamovich	
ESHQOBIL SHUKUR SHE‘RIYATIDA OKKAZIONALIZMLARNING BADIIY XUSUSIYATI.....	52
Rahmonova Ra‘nogul Sheraliyevna	
THE PROBLEM OF SEMIOTICS IN LEARNING ENGLISH.....	57
Avazova Nilufar Oqiljon qizi	
TO‘RTLIK JANRIDA SEMIOTIK BELGILAR VA ULARNING FUNKSIYALARI.....	63
G‘ulomov Jamshidbek Islomjon o‘g‘li	
FRAZEOLGIK BIRLIKLARNI O‘RGANISHGA YONDASHUVLAR.....	68
Suyunova Malika Mirfozil qizi	
SEMIOROETIKA VA SEMIROETIK TALQIN HAQIDA.....	72
Safarova Hilola Oxunjonovna, Maxmudova Robiyabonu Furqatovna	

O‘ZBEK VA RUS PAREMALARIDA “ONA” OBRAZINING SEMIOTIK TALQINI..... 78

Avezov S. S.

BUXORO FOLKORIDA YANGI YOZIB OLINGAN LIRIK MATNLARDA OSHIQ VA MA‘SHUQ OBRAZLAR TAHLILI..... 83

Sayliyeva Moxinur Raxmiddinovna

KONNOTATIVLIK BADIY DISKURSNING KOGNITIV-PRAGMATIK MEXANIZMI SIFATIDA90

Ahatova Durдона Davron qizi

OMON MUXTOR HIKOYALARIDA SEMIOTIK KODLAR VA BADIY SHARTLILIK..... 99

Berdiyeva Lobar Jumanazar qizi

LIRIKADA ICHKI DIALOG MUAMMOSI.....108

Azimova Ozoda Nodir qizi

BOLALIKNING BADIY TALQINI (Javlon Jovliyev hikoyalari asosida)..... 116

Sayliyeva Muyassar G‘olib qizi

MUMTOZ MATNLARDA MIFOLOGIK OBRAZLARINING SEMIOTIK TABIATI..... 124

II SHO‘BA. BADIY MATN MUAMMOLARI.....131

G‘ayrat Murodov

BADIY MATN VA UNGA XOS BA‘ZI MUAMMOLAR XUSUSIDA MULOHAZALAR.....131

Uzoq Jo‘raqulov

PARODIYAVIY SO‘Z SILSILASI..... 141

To‘xsanov Qahramon Rahimboyevich, U.R. To‘rayeva

TURKIY XALQLAR ADABIYOTINI O‘RGANISHDA BADIY MATN MUAMMOLARI.....147

Rajabov Dilshod Zaripovich

O‘ZBEK XALQ QO‘SHIQLARI BADIY STRUKTURASI..... 152

Bekova Nazora Jo‘rayevna, Saidova Rayhonoy Abdug‘aniyevna

STRUKTUR-SEMIOTIK TAHLILDA MATN DARAJALARI.....159

Amonova Zilola Qodirovna

G‘AZAL JANRI TADQIQIDA STRUKTUAL TAHLILNING O‘RNI

(Alisher Navoiyning “Bormu ul ikki o‘rulg‘on gesuyi anbar shamim” misrasi bilan boshlanuvchi g‘azali asosida)..... 164

Norova Nasiba Baxtiyorovna

**“KECHA VA KUNDUZ” ROMANI BADIY MATNIDAGI BINAR
OPPOZITSION MUNOSABATLAR..... 172**

Chuliyeva Nilufar A'zam qizi

BADIY MATN STRUKTURASIDA RAMZLAR TASNIFI

(Nazar Eshonqul qissalari misolida)..... 178

Sohibova Zarnigor Nusratilloevna

TABIAT TILI BILAN SO‘ZLANGAN MILLAT DARDLARI

(Cho‘lpon va Rauf Parfi lirikasi misolida)..... 186

Xurramov Olmos Uralovich

**BOBUR IJODIDAGI FARD VA RUBOIY JANRLARINING NASHRIY
TADQIQI..... 196**

Qodirova Nasima Saidburxonovna

“O‘TKAN KUNLAR” ROMANINING YANGICHA TALQINLARI

(U.Jo‘raqulov tahlillari asosida).....204

Xayrullayev Azamat Xoliqovich, Xomidova Mahfuza Farhodjon qizi

BOBUR SHE‘RIYATINING INTERMATNLIKKA XOS XUSUSIYATLARI.212

Asrorov Kozimxon Olimxon o‘g‘li

BADIY MATNDA YOZUV-MATN MUNOSABATI218

Ülkər Yusifova

AZƏRBAYCAN BAYATILARINDA DƏRVIŞ SIMVOLLARI.....223

Nematova Sarvinoz Qamariddinovna

O‘ZBEK XALQ DOSTONLARI VA LIRIK QO‘SHIQLARIDA “TUN” VA

“TONG” TIMSOLLARINING DUALISTIK TALQINI.....228

Jumayeva Nozima Nurxon qizi

ALISHER NAVOIY QIT‘ALARINING STRUKTURUAL TAHLILI.....238

Vayisova Dilnurabonu Nabijon qizi

“MUNGLI KO‘ZLAR” MATN STRUKTURASIDA BEMOR OBRAZINING

QAHRAMON DARAJASIDA IFODALANISHI242

Azimova Muhabbat Qobil qizi

“GULSHANI ROZ” ASARINING TASAVVUFDAGI O‘RNI VA

STRUKTURASI246

Oybekova Sevinch Oybek qizi, Sindorov Lutfulla Kurolovich

READABILITY OF TEXTS IN THE ENGLISH LANGUAGE AS AN EXAMPLE OF THE BOOK CALLED SHERLOCK HOLMES BY A. CONAN DOYLE251

Азамжонов Азаматжон Алижон угли

ПОТЕРИ И ТРАНСФОРМАЦИИ В ПЕРЕВОДЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА (на примере узбекских текстов).....257

III SHO‘BA. POSTSTRUKTURALIZM MUAMMOLARI.....264

Faizulla TOLTAY

BELGESEL EDEBIYAT BAĞLAMINDA “AĞUSTOS BÖCEĞİ VE KARINCA”: ULUKBEK ESDAULET METNI ÜZERINDEN YAPIBOZUMCU BIR OKUMA.....264

Гүлжахан Жұмабердіқызы ОРДА

БАҒДАТ ҚАЛАУБАЙДЫҢ «ҚИЯМЕТ-ҚАЙЫМ ТАҒДЫРЛАР» ДЕТЕКТИВ-ТРИПТИХЫН ПОСТҚҰРЫЛЫМДЫҚ ТАЛДАУ.....279

Asadov Mahmadiyor Turayevich

POSTSTRUKTURALIZM ADABIYOTIDA “MUALLIF O‘LIMI” KONSEPSIYASI.....296

Mürsade Meryem Kılıç

ORHAN PAMUK’UN ANLATI DÜNYASINDA YAZARIN İŞLEVİNİN YENİDEN SORGULANMASI: YAZARIN ÖLÜMÜ MÜ, MARKANIN DOĞUŞU MU?..... 306

Farmonova Mohinur Faxritdinovna

POSTSTRUKTURAL DISKURSDA MADANIY KOD: “TEHLIKELI OYUNLAR” ROMANINING DEKONSTRUKTIV TAHLILI..... 319

Ergashev Muhammadjon Rahmonovich

POSTSTRUKTURALISTIK YONDASHUV ASOSIDA TERMIN EKVIVALENTLIGINI QAYTA TALQIN QILISH..... 330

Axmedova Shohida Akramjonovna

PATRIK UAYT ASARLARIDA ONA ARXETIPI SIMVOL SIFATIDA.....336

Axtamova Zarina

DILSHOD RAJAB USLUBINING O‘ZIGA XOSLIGI VA IJODIDAGI STRUKTURALIZM.....343

Nurimova Diyora Qurban kizi

LYRIC DISCOURSE IN MODERN UZBEKISTAN POETRY AND ITS

<i>SCOPE</i>	351
<i>IV SHO‘BA. STRUKTURALIZM VA TILSHUNOSLIK</i>	359
Toirova Guli Ibragimovna, Baxtiyorova Ruxshona Askar qizi	
<i>RAQAMLI MEDIAMATNLAR TAHLILIDA YANGI ILMIY YO‘NALISHLAR</i>	359
Mamarasulova Gulnoz Abulqosimovna	
<i>O‘ZBEK SIYOSIY NUTQLARINING TARJIMASIDA DISKURSIV KOHERENSIYA VA REFERENSIAL TRANSFORMATSIYALAR</i>	367
Shirinova Mexrigiyo Shokirovna	
<i>JONLI EFIR NUTQINING STRUKTURAVIY QURILISHI: SINTAGMATIK VA PARADIGMATIK MUNOSABATLAR DINAMIKASI</i>	377
Xalilova Nilufarxon Bahromovna, No‘monova Nafisaxon	
<i>ALISHER NAVOIYNING “SADDI ISKANDARIY” DOSTONIDAGI AYRIM ANTROPONIMLARNING LEKSIK-SEMANTIK TADQIQI</i>	382
Mirmusayev Mashrabjon Ibrohimjon o‘g‘li,	
Ergashev Muhammadjon Rakhmonovich	
<i>HISTORICAL ETYMOLOGY OF SCIENTIFIC TERMINOLOGY IN ENGLISH (LATIN & GREEK ROOTS)</i>	390
Ibragimov Xayrulla Hamdamovich	
<i>OKKAZIONAL BIRLIKLARNING STRUKTUR-SEMANTIK XUSUSIYATLARI</i>	396
Биксалиева Римма Рафиковна	
<i>СЕМИОТИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЯЗЫКОВЫХ ИННОВАЦИЙ В. ПЕЛЕВИНА В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ПЕРЕВОДЕ (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА «ПОКОЛЕНИЕ “П”»)</i>	402
Toshpulatova Dilnura Farkhodkhon qizi,	
Sodikova Malokhatkhon Olimjon qizi	
<i>THE CONSTRUCTIVE ROLE OF ERRORS IN ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE ACQUISITION: A COGNITIVE, INTERLANGUAGE AND SOCIOCULTURAL ANALYSIS</i>	406
G‘ulomov Jamshidbek Islomjon o‘g‘li	
<i>FRAZEOLGIK BIRLIKLARNI O‘RGANISHGA YONDASHUVLAR</i>	411
Zaripova Zulfizar Dilshodovna	
<i>XURSHID DAVRON SHE‘RIYATIDA NUTQIY AKTLAR ORQALI BADIY TA‘SIR IFODASI</i>	415

Шеркузиева Азизахон Алижон кизи

**ПОСТСТРУКТУРАЛИСТСКИЙ АНАЛИЗ ДИСКУРСИВНЫХ ПРАКТИК
В СОВРЕМЕННОМ УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ..... 423**

Zilola Yigitaliyeva Muratovna

**MODAL DEYKSIS TUSHUNCHASI: FUNKSIONAL-PRAGMATIK
TAHLIL.....431**

Sindorov Lutfulla Kurolovich

**ОУБЕКНИНГ “NAVOIY” ROMANI LUG‘AT TARKIBINING MAVZUIY
TASNIFI..... 435**

Камила Хатамова

**ИМЯ КАК КУЛЬТУРНЫЙ КОД: ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОСПРИЯТИЯ ЛИЧНЫХ ИМЁН В УЗБЕКСКОЙ И
РУССКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ441**

Aliya M. Kunuspaeva

**METHODOLOGICAL APPROACHES TO USING PHRASEOLOGICAL
UNITS IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES IN SECONDARY SCHOOL..
.....447**

Daribay Assel

**POSSIBILITIES OF USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE TOOLS IN
FOREIGN LANGUAGE TEACHING..... 459**

Bibimaryam Hakimova Sardorbek qizi

**IKKI TILLILIK SHAROITIDA NUTQIY INTERFERENSIYA:
NEYROPSIXOLOGIK ASOSLAR VA POSTSTRUKTURALISTIK
TALQIN.....467**